

... *letramento socioambiental*

inteligência humana para
conhecer, refletir e agir no local

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

04.01 | 2026

DOSSIÊ

**territórios do bem viver:
pertencças, culturas e resistências**

organizadores
anápuàka tupinambá
paulo galvão
thalison correa

ORDOÑEZ, D. *Comalapa, Guatemala 3/9. c. 1980*

... **letramento socioambiental**
inteligência humana para
conhecer, refletir e agir

Revista interdisciplinar das áreas de Educação,
Ambiente, Ciências Humanas e Sociais editada por
PAROLE | SOCIOAMBIENTAL
ISSN: 2965-5005
Editora Chefe
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Imagem da capa

Comalapa, Guatemala 3/9 (c. 1980). David Ordoñez. Pintura de óleo sobre papel. Representação de mulher *Kaqchikel*, povo indígena maia que habita as terras altas do centro-oeste da Guatemala. A mulher *Kaqchikel* é a guardiã da cultura e da vida, integrando saberes ancestrais com a luta contemporânea por direitos. Coleção *Pintores Latino-Americanos*. Acervo Família Fonseca, Atibaia, SP.

v4.n1 (2026)

territórios do bem viver:

pertenças, culturas e resistências

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20261315>

ORGANIZADORES

Anápuàka Muniz
Tupinambá Hãhãhãe

Paulo Galvão
Tapuia

Thalison Correa
Tembé

A cartografia apresentada no Editorial foi desenvolvida no *Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho* (UNESP São José dos Campos), utilizando os sistemas *ArcGIS Pro* e *QGIS*.

EDITORIAL

1. vozes que reconfiguram territórios:

autoria plural, epistemologias em disputa e protagonismo socioambiental indígena

Denise Pini Rosalem da Fonseca

João Eduardo Poddis de Aquino

TERRITÓRIOS

Onde os conflitos se materializam

Artigos

21. letramento socioambiental

indígena: pluralismo jurídico e justiça climática no marco do bem viver
Anápuàka Muniz Tupinambá Hãhãhãe

39. a natureza como sujeito de

direitos: os povos indígenas como seus legítimos representantes
Gabriel dos Anjos Vilardi SJ

65. direitos da natureza e cosmologia

indígena: ética, valores e proteção do meio ambiente
Fernanda Carrasqueira Futuro

93. povos indígenas no brasil: impactos de uma política indigenista negociável e assistencialista

Roberto Antonio Liebgott
Ivan Cesar Cima

109. más allá de la infraestructura:

agua, territorio y resistencia indígena en arroyo guerrero
Carlos Busón Buesa

134. território de caatinga e maracás:

retomada, biodiversidade e transição energética em disputa
Amanda Sousa Silvino
Maria de Fátima da Silva
Eda Elif Tibet
Evandro Albiach Branco

Vivências e Experiências

154. gentrificação em alter do chão:

percepções dos moradores sobre as mudanças nos modos de vida
Rosinete Santos dos Reis
Ana Beatriz Oliveira Reis

175. ecologias ancestrais e justiça

socioambiental: emergência étnica e meio ambiente no piauí contemporâneo
Maria do Socorro Santos Costa Braga

191. efeitos do fogo sobre habitats e

comunidades de aves: bacia do rio culuene no território indígena do xingu
Yuri Kuikuro

213. povos originários no mosaico

mata atlântica central fluminense: uma abordagem inicial
Verônica Almeida dos Anjos
Jorge Luiz do Nascimento

CULTURAS

Como os sentidos são construídos

Artigos

228. o bem viver como territórios:

pertenças, culturas e resistências
Alan Alves-Brito

243. entre folhas, águas e

ancestrais: o território de candomblé
como território do bem viver
Matheus de Sousa Teixeira

**252. corpo-território em movimento
e protagonismo indígena matriarcal:**

territorialidade indígena e
ancestralidade
*Amanda Mara L. de Oliveira Goytaká
Iasmim Oliveira Passos*

**263. mudanças climáticas,
territórios e erosão cultural:**

impactos sobre povos indígenas e
tradições culturais
Paulo Galvão

279. educação patrimonial popular:

uma perspectiva decolonial
Cláudia Sales de Alcântara Oliveira

Vivências e Experiências

300. formar para resistir:

professores kaingang, língua escrita e
enfrentamento de estruturas
*Beatriz Kaingang Ferreira
Adriana Colling*

**325. empreendedorismo e turismo de
base comunitária:**

a experiência da
associação de catraieiros de alter
do chão
*Rosinete Santos dos Reis
Dorival Bonfá Neto*

342. territórios do sagrado e do

bem viver: saberes kanamari,
ancestralidade e resistência indígena
Inory Kanamari

368. a indústria cultural do

agronejo: observações desde uma
análise do discurso ecofeminista
*Daniela Rosando
Fabio Alves Gomes de Oliveira
Thiago da Silva Gabry*

RESISTÊNCIAS

Como a vida insiste e recria o mundo

Artigos

386. entre apagamento e pertença:
indígenas urbanos e a disputa por
reconhecimento

Thalison Bruno Campos Correa

399. cosmopolíticas do bem viver:
nos limites da modernidade colonial

Juliana Mota Diniz

**419. gestão política da morte e
políticas geradoras da vida:**
violência contra os povos indígenas e
horizontes do re-existir

Iara Tatiana Bonin

**440. retomada como sinônimo de
resistência identitária:**

territorialidade indígena e
ancestralidade

Gilberto Vieira dos Santos

456. mapear para existir:
cartografia social, territorialidades
e bem viver na amazônia

Livia Victoria Warol Carneiro

Vivências e Experiências

**466. cuidado, reciprocidad y no-
extractivismo desde la chakana
andina:** vinculación universidad-
comunidad como práctica ética de
creación de conocimiento

David Santiago Salinas Aleaga

Ingrid Weingärtner Reis

Vania Ribas Ulbricht

**485. entre o apagamento e a
continuidade:** resistência indígena no
cotidiano juriti

Maria Conceição Lima Amazonas

**516. bem viver, território e
educação climática:** saberes
originários como caminho de justiça
socioambiental na amazônia

Mayara Alves Barbosa

**534. educação climática como ponte
ancestral:** territórios do bem viver e
resistência cultural na amazônia

Rodolfo Beltrán Bravo

546. pós-cop30: os warao como
guardiões da ecologia integral no
bioma pantanal

Aloir Pacini SJ

EDITORIAL

Vozes que reconfiguram territórios

Grafismo Kaqchikel (Chakchqel) — Guatemala. Criado por Inteligência Artificial (ChatGPT / OpenAI) em 13/03/2026. Desenvolvido como uma síntese visual contemporânea inspirada nos padrões têxteis e grafismos do povo *Kaqchikel* (também grafado *Chakchqel*), pertencente à tradição maia das terras altas da Guatemala. A composição utiliza motivos geométricos repetidos — losangos, degraus, cruzamentos e faixas simétricas — organizados em padrão horizontal contínuo, com paleta baseada em cores tradicionais da tecelagem maia, como vermelhos intensos, roxos, azuis profundos e tons contrastantes. Trata-se de uma releitura artística contemporânea fundamentada em referências amplas de *huipiles* (blusas tradicionais), faixas e tecidos cerimoniais, não correspondendo à reprodução literal de um desenho têxtil específico tradicional.

**vozes que reconfiguram territórios:
autoria plural, epistemologias em disputa e
protagonismo socioambiental indígena**

**voices that reconfigure territories:
plural authorship, contested epistemologies, and
indigenous socio-environmental leadership**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20261003>

Resumo: Texto editorial que apresenta o dossiê *Territórios do Bem Viver: pertencas, culturas e resistências*, argumentando que o dossiê reúne um conjunto plural de reflexões que articulam saberes acadêmicos, práticas sociais e epistemologias indígenas na análise das relações entre território, cultura e resistência na América Latina. Estruturado em três eixos temáticos — Territórios, Culturas e Resistências —, o dossiê expressa uma distribuição equilibrada de contribuições, evidenciando a interdependência entre esses campos na construção do *Bem Viver* como horizonte ético, político e civilizatório. A publicação destaca-se pela diversidade de suas autorias, com presença significativa de pesquisadoras(es) indígenas e de integrantes de comunidades tradicionais, além de uma predominância de autorias femininas. Esse perfil revela um deslocamento importante no campo socioambiental, no qual sujeitos historicamente marginalizados passam a ocupar o lugar de produção de conhecimento. A pluralidade de formações — que inclui trajetórias acadêmicas, ativistas e comunitárias — reforça o caráter interdisciplinar e situado das análises. Os textos abordam temas como direitos da natureza, justiça climática, educação indígena, espiritualidade, conflitos territoriais e práticas de resistência cultural, articulando estudos teóricos, relatos de experiência e pesquisas de campo. A diversidade territorial contemplada — com destaque para regiões como o Baixo Tapajós e o sertão baiano — evidencia a complexidade dos contextos analisados e a centralidade dos territórios na produção de modos de vida sustentáveis. Ao se posicionar como um espaço de educação socioambiental decolonial, o dossiê contribui para ampliar o debate sobre o

Bem Viver, afirmando a centralidade das epistemologias indígenas e das práticas coletivas na construção de alternativas às crises contemporâneas.

Palavras-chave: (1) Bem Viver; (2) Epistemologias indígenas; (3) Territórios; (4) Justiça socioambiental; (5) Decolonialidade.

Abstract: Editorial presentation of the dossier *Territories of Buen Vivir: belongings, cultures, and resistances*, which brings together a plural set of reflections that articulate academic knowledge, social practices, and Indigenous epistemologies in analyzing the relationships between territory, culture, and resistance in Latin America. Structured around three thematic axes — Territories, Cultures, and Resistances — the dossier presents a balanced distribution of contributions, highlighting the interdependence of these fields in shaping *Buen Vivir* as an ethical, political, and civilizational horizon. The publication stands out for the diversity of its authorship, with a significant presence of Indigenous scholars and members of traditional communities, as well as a predominance of women authors. This profile signals an important shift in the socio-environmental field, in which historically marginalized subjects increasingly occupy spaces of knowledge production. The plurality of backgrounds — including academic, activist, and community-based trajectories — reinforces the interdisciplinary and situated nature of the analyses. The contributions address themes such as rights of nature, climate justice, Indigenous education, spirituality, territorial conflicts, and practices of cultural resistance, combining theoretical approaches, experience reports, and field research. The territorial diversity represented — particularly in regions such as the Lower Tapajós and the semi-arid Northeast of Brazil — highlights the complexity of the contexts analyzed and the centrality of territories in sustaining ways of life. Positioning itself as a decolonial socio-environmental educommunication platform, the dossier expands debates on *Buen Vivir*, emphasizing the central role of Indigenous epistemologies and collective practices in envisioning alternatives to contemporary crises.

Keywords: (1) *Buen Vivir*; (2) Indigenous epistemologies; (3) Territories; (4) Socio-environmental justice; (5) Decoloniality.

As vozes que aqui se fazem ouvir

O dossiê *Territórios do Bem Viver: pertencças, culturas e resistências* nasce de um gesto coletivo que é, ao mesmo tempo, editorial e político. Lançado a partir de uma chamada pública realizada através de redes sociais abertas e de nichos de resistência socioambiental, o dossiê se compromete principalmente com a escuta de vozes indígenas, ativistas socioambientais, pesquisadoras(es) e educadoras(es). Desta maneira, a revista *Letramento SocioAmbienta*l busca se afirmar como um espaço de encontro entre saberes, experiências e formas de luta que, historicamente, foram mantidas à margem dos circuitos acadêmicos e institucionais.

Desde sua concepção, este dossiê foi orientado por um objetivo claro: reunir reflexões éticas, ontológicas e epistêmicas enraizadas nos territórios e nas cosmovisões que sustentam o *Bem Viver*. Essa intenção se materializa não apenas na diversidade temática dos textos, mas também na própria composição de suas autorias, cuja distribuição (**Mapa I**) revela aspectos fundamentais para a compreensão do campo socioambiental contemporâneo.

Mapa 1 – Quantidade de autores por eixo temático em cada estado ou país sul-americano

Territórios do Bem Viver: Pertencças, Culturas e Resistências

Mapa I - Quantidade de autores por eixo temático em cada estado ou país sul-americano

Fonte: AQUINO, J.E.P. (2026). Mapeamento de autorias do dossiê "Territórios do Bem Viver: pertencças, culturas, resistências" da revista *Letramento SocioAmbienta*l, v4.n1 (2026). PAROLE Socioambiental. Apoio técnico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). IBGE

Fonte: AQUINO, J.E.P. (2026). Mapeamento de autorias do dossiê "Territórios do Bem Viver: pertencças, culturas, resistências" da revista *Letramento SocioAmbienta*l, v4.n1 (2026). PAROLE Socioambiental. Apoio técnico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).

O conjunto de textos que aqui se apresenta foi produzido por 43 autores que assinam 29 contribuições territorializadas em diferentes localidades da América Latina, com forte ênfase no Brasil. A distribuição regional das autorias pelos três eixos temáticos é desigual, apresentando concentrações bastante marcadas:

No **Eixo I – Territórios**, observa-se uma maior concentração de autores nos estados do Sudeste, com destaque para São Paulo e Minas Gerais, além de presenças relevantes no Rio de Janeiro e na Bahia.

No **Eixo II – Culturas**, a concentração se desloca para o Sul, com forte presença no Rio Grande do Sul, enquanto São Paulo se mantém bastante ativo, indicando um polo consolidado de produção de conhecimento sobre territórios indígenas e suas formas de viver.

Já no **Eixo III – Resistências**, há uma ampliação territorial mais significativa, com destaque para estados do Centro-Oeste e Sudeste, como Mato Grosso e Minas Gerais, além de contribuições importantes no Nordeste, especialmente na Bahia. Vale considerar que são nestas regiões que as fronteiras do agronegócio e dos grandes projetos de infraestrutura mais tensionam os espaços do *Bem Viver* e sua capacidade de (re)existir.

No conjunto geral de textos aqui apresentados, merece destaque o estado do Pará, cuja presença, ainda que não tão volumosa quanto a dos grandes centros do Sudeste, revela uma inserção qualitativamente estratégica. Tal participação pode ser associada às articulações promovidas pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), especialmente por meio de projetos de extensão desenvolvidos em diálogo com comunidades tradicionais, que têm fomentado a produção de conhecimentos situados, comprometidos com os territórios e alinhados às perspectivas do *Bem Viver*. Esse dado sugere impactos locais perceptíveis no pós-COP30 e reforça o papel das universidades amazônicas como mediadoras fundamentais entre saberes acadêmicos e saberes locais, contribuindo para ampliar o alcance político-geográfico do dossiê.

Em conjunto, o mapeamento das autorias aqui presentes revela que, do ponto de vista territorial, embora haja certa diversidade, as maiores concentrações de autoria ainda se situam em estados com maior tradição acadêmica, ao passo que regiões como Norte e parte da América do Sul permanecem sub-representadas, apontando desafios para uma maior descentralização e internacionalização da produção e publicação de conhecimento no campo do *Bem Viver* no Brasil e na América Latina.

Do ponto de vista estatístico na distribuição dos textos, a dimensão que merece nota é o equilíbrio entre os eixos temáticos que estruturam a publicação. Os textos se distribuem de maneira praticamente equânime entre Territórios (34,9%), Culturas (30,2%) e Resistências (34,9%), evidenciando que o *Bem Viver* não pode ser compreendido de forma

fragmentada. Ao contrário, trata-se de um campo relacional em que espaço, modos de vida e práticas de enfrentamento se entrelaçam de forma indissociável. Porém, merece nota que essa distribuição expressa uma escolha editorial que recusa hierarquizações e afirma a interdependência entre esses três eixos.

Um aspecto central deste conjunto documental diz respeito às pertencas raciais autodeclaradas das(os) autoras(es). Ainda que a maior parte se identifique como branca (48,8%), é significativo que 25,6% das autorias sejam indígenas, percentual expressivo no contexto das publicações acadêmicas brasileiras. Esse dado não apenas indica uma ampliação do acesso, mas também aponta para uma mudança de lugar de enunciação: os povos indígenas deixam de ser apenas objeto de estudo e passam a ocupar, de forma mais consistente, o lugar de produção de conhecimento. Ao lado disso, a presença de autoras(es) pretas(os) (muitos dos quais preferem a categoria “negros”) e pardos reforça o caráter plural e interseccional do dossiê, ampliando o espectro de experiências e perspectivas.

Mapa 2 – Lugares de fala e pertencas dos autores

Territórios do Bem Viver: Pertencas, Culturas e Resistências

Mapa II - Lugar de fala e pertencas dos autores (IBGE)

Fonte: AQUINO, J.E.P. (2026). Mapeamento de autorias do dossiê “Territórios do Bem Viver: pertencas, culturas, resistências” da revista *Letramento SocioAmbienta*, v4.n1 (2026). PAROLE Socioambiental. Apoio técnico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). IBGE

Fonte: AQUINO, J.E.P. (2026). Mapeamento de autorias do dossiê “Territórios do Bem Viver: pertencas, culturas, resistências” da revista *Letramento SocioAmbienta*, v4.n1 (2026). PAROLE Socioambiental. Apoio técnico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).

Essa pluralidade se aprofunda quando observamos os lugares de fala entre os membros de *comunidades tradicionais*. A predominância das autorias *indígenas* autodeclaradas como *em contexto urbano* (61,5%) tensiona estereótipos ainda persistentes que associam a identidade indígena exclusivamente ao espaço da aldeia e dão concretude ao conceito de *corpo-território*. Ao mesmo tempo, a presença de autorias vinculadas a terreiros e a contextos comunitários diversos evidencia que os *territórios do Bem Viver* também se constituem em espaços urbanos e periféricos, onde ancestralidade e resistência assumem novas formas.

Os lugares de fala e as pertenças dos autores, tal como cartografados pelo **Mapa II**, foram definidos a partir de um formulário de autodeclaração de pertenças étnico-raciais, que foi respondido por 83% dos autores, adotando as categorias censitárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e por questões complementares.

A análise da distribuição geográfica das pertenças e lugares de fala — das vozes que aqui se fazem ouvir — amplia a compreensão da diversidade que constitui este dossiê ao evidenciar não apenas a distribuição dos autores pelos estados brasileiros e no altiplano andino, mas também os contextos socioculturais e identitários a partir dos quais seus conhecimentos são produzidos.

Esta cartografia revela a presença de autores negros, indígenas, pardos e brancos distribuídos em diferentes regiões do Brasil e em territórios sul-americanos, demonstrando que o debate sobre o *Bem Viver* emerge de múltiplos lugares de experiência, memória e enunciação de formas diferentes, pronunciado por vozes também diferentes. Mais do que uma classificação demográfica, as categorias apresentadas revelam e tensionam as desigualdades históricas de acesso à produção acadêmica e editorial, ao mesmo tempo em que afirmam a importância da pluralidade epistêmica na construção de perspectivas socioambientais contemporâneas.

Destaca-se, nesse sentido, a presença de autores indígenas vinculados a contextos urbanos e negros vinculados aos territórios de terreiro, indicando que os saberes reunidos neste dossiê não se limitam aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas dialogam com experiências comunitárias, ancestrais, espirituais e territoriais que sustentam formas outras de compreender a relação entre sociedade, natureza, educação e justiça.

O predomínio quantitativo de autores autodeclarados brancos — especialmente no Sul e Sudeste —, acompanhado pela expressiva participação de autores indígenas, negros e pardos distribuídos por todo o país, explicita simultaneamente os desafios ainda existentes para a democratização do campo científico brasileiro e os movimentos de abertura e ampliação das vozes historicamente silenciadas. Assim, o mapa não deve ser lido apenas como representação estatística, mas como uma cartografia política das pertenças que atravessam o dossiê, evidenciando que o *Bem*

Viver se constrói precisamente na coexistência entre diferenças, territorialidades e modos plurais de produzir conhecimento, resistência e futuro.

Do ponto de vista étnico-territorial, o dossiê revela uma cartografia diversa e significativa. Territórios como *Atikum Umã*, no sertão baiano (23,5%), e o Baixo Tapajós, na Amazônia (17,6%), aparecem com maior recorrência, indicando não apenas a intensidade dos conflitos e processos em curso nessas regiões, mas também a força de suas articulações locais. Ao lado desses, emergem múltiplos outros contextos — do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense às comunidades *Kaingang* no Sul, passando por experiências transnacionais — compondo um mosaico que desafia visões homogêneas sobre os territórios indígenas e tradicionais.

Mapa 3 – Identificação e localização dos povos representados nos textos

Territórios do Bem Viver: Pertencças, Culturas e Resistências

Mapa III - Identificação e localização dos povos representados nos textos.

Fonte: AQUINO, J.E.P. (2026). Mapeamento de autorias do dossiê “Territórios do Bem Viver: pertencças, culturas, resistências” da revista *Letramento SocioAmbienta*l, v4.n1 (2026). PAROLE Socioambiental. Apoio técnico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). IBGE.

O **Mapa III** explicita, de forma visual e política, a amplitude territorial das nações indígenas mobilizadas neste dossiê, revelando um mapeamento que ultrapassa fronteiras nacionais e desafia concepções fixas de território. A distribuição espacial de 15 identidades indígenas: *Wayuú*, *Saraguro*,

Kanamari, Kokama-Mura, Borari, A'uwẽ Xavante, Warao, Kuikuro, Atikum, Tupinambá, Tapuia, Tembé, Kaingang e Goytaká evidencia a presença de sujeitos indígenas em múltiplos biomas, ecossistemas e contextos sociopolíticos da América do Sul, articulando Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e territórios costeiros em uma rede viva de pertencimentos e deslocamentos.

Mais do que representar “lugares de origem”, o mapa sugere a emergência de uma leitura contemporânea baseada no conceito de *corpo-território*, no qual o território deixa de ser compreendido apenas como delimitação geográfica para tornar-se experiência encarnada, memória coletiva e continuidade cosmopolítica inscrita nos corpos dos sujeitos indígenas que circulam, resistem e recriam suas identidades em contextos urbanos.

Nesse sentido, os pontos destacados não devem ser interpretados como localizações estáticas, mas como *nodos de uma territorialidade em movimento*, marcada por processos históricos de expulsão, migração forçada, violência colonial e erosão e reexistência cultural. A presença de autores indígenas vivendo ou transitando entre cidades, universidades, periferias urbanas e territórios tradicionais demonstra que o urbano não representa ruptura com a ancestralidade, mas extensão complexa do território originário. O corpo indígena urbano passa, assim, a funcionar como território político de memória, língua, espiritualidade e resistência epistemológica, carregando consigo narrativas, práticas e cosmologias que desafiam o apagamento promovido pelas lógicas coloniais do Estado-nação.

O mapa também evidencia a pluralidade das experiências indígenas contemporâneas, ao aproximar povos de distintas matrizes linguísticas e trajetórias históricas em uma mesma composição cartográfica, reforçando a ideia de que o *Bem Viver* emerge da relação entre mobilidade, pertencimento e reconstrução comunitária. Ao incluir povos situados em regiões transfronteiriças, como os *Wayuú* no norte da América do Sul, e povos presentes em áreas fortemente urbanizadas do Sudeste brasileiro, como os *Goytaká* e *Tupinambá*, o mapa revela a coexistência de territorialidades ancestrais e urbanas, rompendo com a visão romantizada do indígena restrito à floresta ou ao espaço rural. Desse modo, a cartografia proposta pelo dossiê transforma-se em uma cartografia de *corpos-territórios insurgentes*, na qual cada localização representa simultaneamente memória ancestral, permanência cultural e reinvenção política diante das múltiplas formas contemporâneas de desterritorialização.

A distribuição das autorias por gênero também merece atenção. Com 53,5% de autorias femininas, o dossiê evidencia a prevalência das mulheres na produção de conhecimento socioambiental. Esse dado ganha ainda mais relevância quando considerado à luz de muitos dos textos que compõem a publicação, nos quais as mulheres aparecem não apenas como autoras, mas

como lideranças, guardiãs de saberes e agentes centrais nas práticas de resistência e cuidado.

No que se refere à formação das(os) autoras(es), observa-se uma predominância de *trajetórias acadêmicas* (69,8%), mas com presença relevante de *ativistas* (18,6%) e *agentes vinculados a missões* (11,6%). Essa composição revela um campo híbrido, no qual o conhecimento se produz na intersecção entre universidade, militância e experiência vivida. Longe de representar uma hierarquia, essa diversidade tensiona os próprios critérios de validação do saber, abrindo espaço para epistemologias que emergem da prática e da ancestralidade.

Essa heterogeneidade também se expressa nas vinculações institucionais. Embora *universidades e centros de ensino representem a maior parcela* (44,2%), há uma presença relevante de *autorias independentes* (18,6%), organizações sociais e institutos de pesquisa. Esse dado sugere um deslocamento importante: o conhecimento sobre o *Bem Viver* não está restrito aos espaços acadêmicos tradicionais, mas circula e se produz em redes diversas, muitas vezes fora dos circuitos formais.

Por fim, a distribuição geográfica das autorias revela tanto concentrações quanto aberturas. A maior presença de autoras(es) das *regiões Sul* (34,9%) e *Sudeste* (23,3%) reflete desigualdades estruturais no acesso à produção acadêmica, mas a participação de autorias do *Norte* (18,6%), *Nordeste* e *Centro-Oeste*, além de contribuições latino-americanas, indica um princípio de ampliação e internacionalização do debate. A decisão editorial de publicar, pela primeira vez, textos em espanhol reforça esse gesto de abertura, posicionando a revista como um espaço de Educomunicação Socioambiental latino-americana, de caráter decolonial e contra-hegemônico.

Tomados em conjunto, esses dados não são meramente descritivos. Eles compõem uma espécie de retrato vivo das tensões, avanços e desafios que atravessam o campo do *Bem Viver* hoje. Revelam um dossiê que se constrói na intersecção entre diferentes mundos: entre academia e território, entre tradição e contemporaneidade, entre resistência e criação.

É a partir dessa trama que se desdobram os eixos temáticos que estruturam esta publicação. Cada um deles — Territórios, Culturas e Resistências — aprofunda, à sua maneira, as questões aqui delineadas, oferecendo ao leitor não apenas análises, mas experiências e perspectivas que convidam à transformação.

Mais do que apresentar um conjunto de textos, este dossiê se afirma como um espaço de escuta e de posicionamento. Um espaço que reconhece que o conhecimento não é neutro, e que escolher quais vozes amplificar é, em si, um ato político.

Sobre territórios

Falar de territórios, neste dossiê, é necessariamente deslocar o olhar. Não se trata apenas de delimitações geográficas, de recortes administrativos ou de espaços passíveis de exploração econômica. O território aqui emerge como uma categoria viva, relacional e profundamente política — um entrelaçamento de natureza, cultura, memória, espiritualidade e direito. É espaço de existência, mas também de resistência. É chão, mas também cosmovisão.

O conjunto de **dez textos** reunidos neste eixo revela, com densidade e pluralidade, que os territórios indígenas e tradicionais na América Latina não podem ser compreendidos fora das lógicas do *Bem Viver*. Trata-se de um paradigma que confronta frontalmente a racionalidade moderna ocidental, baseada na separação entre sociedade e natureza, e propõe uma ética da interdependência, na qual a vida — em todas as suas formas — ocupa o centro das decisões políticas e jurídicas.

Nesse horizonte, o artigo “*Letramento socioambiental indígena: pluralismo jurídico e justiça climática no marco do bem viver*”, de Anápuaka Muniz Tupinambá Hãhãhãe, inaugura o eixo com uma inflexão teórica e política decisiva. Ao propor o conceito de “Letramento Socioambiental Indígena” como categoria político-jurídica estruturante, o autor não apenas nomeia uma prática existente, mas a eleva à condição de fundamento para políticas públicas e para a reconfiguração do próprio campo do Direito. Trata-se de um “letramento” que não se limita à aquisição de competências, mas que se constitui como prática de reexistência — uma articulação entre saberes ancestrais, comunicação e ação política. Ao vinculá-lo aos Direitos da Natureza, à Justiça Climática e ao *Bem Viver*, o autor reposiciona os povos indígenas como sujeitos epistêmicos e agentes centrais na construção de alternativas civilizatórias.

Essa perspectiva dialoga profundamente com o ensaio “*A natureza como sujeito de direitos: os povos indígenas como seus legítimos representantes*”, de Gabriel dos Anjos Vilardi SJ, que parte da primazia do *Bem Comum* para sustentar uma ruptura com o paradigma jurídico antropocêntrico. Ao defender a natureza como sujeito de direitos, o autor argumenta que a efetividade da proteção ambiental depende do reconhecimento de sua dignidade intrínseca. Nesse contexto, os povos indígenas são apresentados não como meros interessados, mas como representantes legítimos da natureza — inclusive no campo judicial —, uma vez que suas formas de relação com o território não se baseiam na lógica da propriedade, mas do pertencimento e da reciprocidade.

Complementarmente, o ensaio “*Direitos da natureza e cosmologia indígena: ética, valores e proteção do meio ambiente*”, de Fernanda Carrasqueira Futuro, aprofunda o debate ao situá-lo no campo ético e constitucional. A autora sustenta a necessidade de uma nova

constitucionalidade inspirada nos avanços latino-americanos que reconhecem a *natureza como sujeito de direitos*. Tal proposta implica não apenas a incorporação de novos dispositivos legais, mas a transformação das bases epistemológicas do Direito, incorporando valores e princípios oriundos das cosmologias indígenas. Nesse sentido, os povos originários são reconhecidos como portadores de saberes fundamentais para a construção de uma ética ambiental capaz de enfrentar a crise contemporânea.

Se, por um lado, esses textos apontam para horizontes de transformação, por outro, o artigo “*Povos indígenas no Brasil: impactos de uma política indigenista negociável e assistencialista*”, de Roberto Antonio Liebgott e Ivan Cesar Cima, evidencia as contradições e limites das políticas estatais. A partir de uma análise histórica e conceitual, os autores demonstram como a política indigenista brasileira tem, reiteradamente, transformado o Direito Constitucional ao território em objeto de negociação. Ao operar sob a lógica do mercado de terras, essa política converte direitos em compensações e legitima processos de expropriação. O território, nesse contexto, deixa de ser reconhecido como condição de existência e passa a ser tratado como ativo econômico, tensionando os fundamentos da cidadania indígena.

Essa tensão se materializa de forma concreta em contextos de conflito socioambiental, como evidencia o artigo “*Más allá de la infraestructura: agua, territorio y resistencia indígena en Arroyo Guerrero*”, de Carlos Busón Buesa. Ao analisar um grande projeto de infraestrutura urbana em Riohacha, Colômbia, o autor demonstra como iniciativas baseadas em racionalidades técnico-administrativas frequentemente entram em choque com os direitos territoriais indígenas e com os princípios da democracia ambiental. O caso revela que o desenvolvimento, quando concebido de forma unilateral, pode aprofundar desigualdades e invisibilizar formas de vida que não se enquadram nos parâmetros dominantes.

Na mesma direção, o artigo “*Território de caatinga e maracás: retomada, biodiversidade e transição energética em disputa*”, de Amanda Sousa Silvino, Maria de Fátima da Silva, Eda Elif Tibet e Evandro Albiach Branco, apresenta um estudo transdisciplinar sobre os processos de disputa territorial no contexto da transição energética. A partir da experiência da comunidade indígena *Atikum Umã Oliveira*, em Sento Sé (BA), os autores evidenciam como a retomada de territórios, a conservação da biodiversidade e os projetos de energia se entrelaçam em dinâmicas complexas de conflito e negociação. A transição energética, frequentemente apresentada como solução para a crise climática, revela-se, nesse contexto, também como campo de disputa, no qual diferentes projetos de futuro se confrontam.

A seção de *Vivências e Experiências* amplia e concretiza essas reflexões ao trazer narrativas situadas, que evidenciam os impactos cotidianos das transformações territoriais. O relato “*Gentrificação em Alter*

do Chão: percepções dos moradores sobre as mudanças nos modos de vida”, de Rosinete Santos dos Reis e Ana Beatriz Oliveira Reis, analisa os efeitos do turismo sobre o território da comunidade *Borari*, no Pará. As autoras demonstram como a valorização econômica do território, impulsionada pelo turismo, tem provocado mudanças profundas nos modos de vida locais, intensificando processos de exclusão e violando o Direito à Cidade e ao território. O estudo revela que, sem critérios sociais e ambientais, o desenvolvimento urbano pode se tornar vetor de desterritorialização.

O artigo “*Ecologias ancestrais e justiça socioambiental: emergência étnica e meio ambiente no Piauí contemporâneo*”, de Maria do Socorro Santos Costa Braga, evidencia, por sua vez, os impactos de grandes empreendimentos — como o agronegócio e projetos de geração de energia — sobre territórios tradicionalmente ocupados. Ao mesmo tempo, o texto destaca processos de resistência e reexistência protagonizados por povos indígenas piauienses, como os *Tabajara Tapuio de Nazaré* e os *Tabajara Ypy de Piripiri*. Essas experiências demonstram que, mesmo diante de pressões intensas, os territórios continuam sendo espaços de afirmação identitária e de construção de alternativas.

A dimensão ecológica dos territórios é aprofundada no artigo “*Efeitos do fogo sobre habitats e comunidades de aves: bacia do rio Culuene no território indígena do Xingu*”, de Yuri Kuikuro, que apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os impactos de longa duração dos incêndios em ecossistemas florestais. Ao analisar as comunidades de aves em áreas de igapó, o autor evidencia como o fogo altera não apenas a estrutura das florestas, mas também as relações ecológicas que sustentam a vida nesses territórios. O estudo reforça a necessidade de abordagens integradas, que considerem a interdependência entre humanos e não humanos.

Por fim, o artigo “*Povos originários no Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense: uma abordagem inicial*”, de Verônica Almeida dos Anjos e Jorge Luiz do Nascimento, contribui para a visibilização da presença indígena em contextos frequentemente negligenciados. A partir de dados do Censo IBGE (2022), os autores mapeiam a diversidade étnica e as dinâmicas populacionais na região fluminense, apontando para a importância de iniciativas de articulação e reconhecimento. O levantamento evidencia que os territórios indígenas não se restringem às áreas oficialmente demarcadas, mas se estendem por múltiplos espaços, desafiando as categorias tradicionais de análise.

Ao articular esses diferentes olhares, o eixo temático TERRITÓRIOS reafirma que os territórios do *Bem Viver* são, simultaneamente, espaços de vida, de conflito e de criação. Não são realidades estáticas, mas processos em constante transformação, atravessados por disputas materiais e simbólicas. Reconhecer essa complexidade implica também reconhecer a necessidade de transformação profunda das estruturas que sustentam as desigualdades socioambientais.

Mais do que um tema, o território se apresenta nesse dossiê como um chamado. Um chamado à revisão de paradigmas, à construção de novas alianças e à abertura para outras formas de conhecimento. Um chamado, sobretudo, a compreender que não há justiça climática, nem justiça social, sem justiça territorial.

Sobre culturas

Se o eixo dos territórios nos convoca a compreender o espaço como vida em relação, o eixo das culturas nos convida a escutar as formas pelas quais essa vida se expressa, se transmite e resiste. Cultura, neste dossiê, não é ornamento, nem dimensão secundária da realidade social: é fundamento. É linguagem, é memória, é prática cotidiana e é também campo de disputa. As culturas do *Bem Viver* são, sobretudo, modos de existir que recusam a fragmentação entre natureza e sociedade, corpo e território, materialidade e espiritualidade.

Os **nove textos** reunidos neste eixo evidenciam que não há território sem cultura, assim como não há cultura dissociada de práticas concretas de resistência. Ao contrário das perspectivas hegemônicas que frequentemente reduzem a cultura a patrimônio estático ou a produto consumível, os trabalhos aqui apresentados afirmam a cultura como processo vivo, dinâmico e profundamente político.

Nesse horizonte, o artigo *“Bem viver como territórios: pertencas, culturas, resistências”*, de Alan Alves-Brito, inaugura o eixo ao propor uma leitura sensível e crítica das realidades contemporâneas a partir de diálogos com a literatura científica, as criações artísticas e as práticas de luta. Amparado no pensamento teórico, prático e estético de intelectuais indígenas, o autor desloca o entendimento de cultura para além de categorias disciplinares, articulando pertencimento, identidade e resistência. O *Bem Viver*, nesse contexto, aparece como experiência encarnada, vivida nos corpos e nos territórios, e não como abstração conceitual.

Essa compreensão se desdobra de maneira potente no artigo *“Entre folhas, águas e ancestrais: o terreiro de candomblé como território do bem viver”*, de Matheus de Sousa Teixeira, que apresenta o terreiro de Candomblé como espaço privilegiado de produção de saberes ancestrais e de cuidado comunitário. Ao reconhecer o Candomblé como território do *Bem Viver*, o autor rompe com leituras que marginalizam as religiosidades de matriz africana e evidencia seu papel central na construção de práticas socioambientais sustentáveis. O terreiro emerge, assim, como espaço de resistência, onde espiritualidade, natureza e comunidade se entrelaçam de forma indissociável.

A inseparabilidade entre corpo e território é aprofundada no relato *“Corpo-território em movimento e protagonismo indígena matriarcal”*:

territorialidade indígena e ancestralidade”, de Amanda Mara L. de Oliveira Goytaká e Iasmim Oliveira Passos. A partir da experiência da Aldeia Maraka'nã, território indígena pluriétnico e urbano no Rio de Janeiro, as autoras evidenciam como o protagonismo matriarcal produz práticas de resistência e elabora epistemologias próprias. O corpo, nesse contexto, não é apenas suporte biológico, mas território vivo, onde se inscrevem memórias, lutas e saberes. A territorialidade indígena se revela, portanto, como prática em movimento, continuamente recriada a partir da ancestralidade.

As transformações culturais impostas pela crise climática são analisadas no artigo *“Mudanças climáticas, territórios e a erosão cultural: impactos sobre povos indígenas e tradições culturais”*, de Paulo Galvão — um dos organizadores deste dossiê — que toma como estudo de caso a região do Baixo Tapajós. Ao compreender a crise climática como fenômeno multidimensional, o autor demonstra como seus efeitos ultrapassam o campo ambiental e atingem diretamente as estruturas sociais, econômicas e culturais. A *“erosão cultural”* aparece, assim, como uma das faces mais profundas da crise, afetando modos de vida, sistemas de conhecimento e relações com o território.

No campo da Educação, o artigo *“Educação patrimonial popular: uma perspectiva decolonial”*, de Cláudia Sales de Alcântara Oliveira, propõe uma revisão crítica dos discursos hegemônicos que definem o que deve ser preservado e quem detém o direito de fazê-lo. Ao adotar uma perspectiva decolonial, a autora questiona as hierarquias que historicamente invisibilizam saberes populares e propõe uma educação patrimonial comprometida com a valorização das culturas subalternizadas. Trata-se de reconhecer que o patrimônio não é dado, mas construído — e, portanto, passível de disputa.

A seção de *Vivências e Experiências* amplia essas reflexões ao trazer práticas concretas que articulam cultura, educação e resistência. O artigo *“Formar para resistir: professores Kaingang, língua escrita e enfrentamento de estruturas”*, de Beatriz Kaingang Ferreira e Adriana Colling, evidencia o papel central da língua na afirmação identitária. Ao discutir a formação de professores e o ensino da língua Kaingang escrita, as autoras demonstram como a Educação pode se tornar ferramenta de resistência frente a estruturas que historicamente buscaram silenciar os povos indígenas. A língua, nesse contexto, é território simbólico e instrumento de luta.

Ainda sobre o território de *Alter do Chão*, o artigo *“Empreendedorismo e turismo de base comunitária: a experiência da associação de catraieiros de Alter do Chão”*, de Rosinete Santos dos Reis e Dorival Bonfá Neto, apresenta uma experiência que articula cultura, economia e sustentabilidade. Ao analisar a atuação dos catraieiros, trabalhadores responsáveis pelo transporte de moradores e turistas, o estudo evidencia como o turismo de base comunitária pode contribuir para a manutenção cultural e a sustentabilidade socioambiental do território.

Trata-se de uma alternativa às lógicas predatórias, que valoriza o protagonismo local e a gestão coletiva.

A dimensão espiritual e cosmológica das culturas indígenas é aprofundada no conjunto de textos “*Territórios do sagrado e do bem viver: saberes Kanamari, ancestralidade e resistência indígena*”, de Inory Kanamari. A partir da cosmovisão do povo Kanamari, a autora articula identidade, espiritualidade, arte e resistência, evidenciando como os territórios do sagrado são fundamentais para a manutenção do *Bem Viver*. Esses textos reafirmam que a espiritualidade não é esfera separada, mas componente essencial das práticas culturais e das relações com o território.

Por fim, o artigo “*A indústria cultural do agronejo: observações desde uma análise do discurso ecofeminista*”, de Daniela Rosendo, Fabio Alves Gomes de Oliveira e Thiago da Silva Gabry, introduz uma dimensão crítica ao analisar o agronejo como dispositivo pedagógico da indústria cultural a serviço do agronegócio. A partir de uma abordagem ecofeminista e da análise do discurso, os autores investigam como esse fenômeno cultural participa da construção simbólica de um projeto de nação baseado na monocultura, na exploração intensiva da terra e na mercantilização da vida. O texto evidencia que a cultura também pode operar como instrumento de hegemonia, naturalizando desigualdades e legitimando modelos insustentáveis.

Ao articular essas múltiplas perspectivas, o eixo temático CULTURAS reafirma que as culturas do *Bem Viver* são espaços de criação, memória e disputa. São práticas que sustentam a vida, mas também que enfrentam as forças que buscam homogeneizá-la e mercantilizá-la. Reconhecer essas culturas implica reconhecer sua potência política e sua capacidade de produzir outros mundos possíveis.

Mais do que expressões simbólicas, as culturas aqui apresentadas são formas de conhecimento, de organização social e de relação com a natureza. São, portanto, fundamentais para a construção de alternativas frente às crises contemporâneas.

Sobre resistências

Se os territórios revelam os espaços onde a vida se sustenta e as culturas expressam as formas pelas quais ela se significa, o eixo das Resistências nos coloca diante das forças que tensionam, negam e, ao mesmo tempo, recriam essas existências. Resistir, neste dossiê, não é apenas reagir à violência ou ao apagamento: é produzir vida, conhecimento e futuro a partir de outras ontologias. É, sobretudo, reexistir.

Os **dez textos** reunidos neste eixo evidenciam que as resistências do *Bem Viver* não se limitam ao campo político institucional, mas se manifestam em práticas cotidianas, epistemologias insurgentes e formas de organização coletiva que desafiam as bases da modernidade colonial. Tratam-se de

resistências que operam simultaneamente no plano material e simbólico, articulando território, corpo, memória e espiritualidade.

O eixo se abre com uma potente discussão identitária que se complexifica no relato *“Entre apagamento e pertença: indígenas urbanos e a disputa por reconhecimento”*, de *Thalison Bruno Campos Correa* — mais um dos coordenadores do dossiê. O autor desloca o debate sobre identidades indígenas para os contextos urbanos para analisar experiências, argumentando que a presença indígena urbana não representa ruptura, mas continuidade — ainda que atravessada por deslocamentos históricos e violências. A resistência, nesse caso, se manifesta na disputa por reconhecimento e na reconstrução de vínculos com a ancestralidade em contextos adversos.

O artigo *“Cosmopolíticas do bem viver: nos limites da modernidade colonial”*, de *Juliana Mota Diniz*, amplia esta reconexão com vínculos ancestrais propondo uma leitura profunda das cosmopolíticas ameríndias como alternativas às ontologias dominantes. Ao analisar os territórios do *Bem Viver* como espaços de produção de mundos, a autora evidencia como essas cosmopolíticas colocam em xeque os fundamentos ontológicos, epistemológicos e éticos da modernidade colonial. A resistência, aqui, não se dá apenas pela negação, mas pela afirmação de outras formas de existência e de relação com o mundo.

Essa crítica se desdobra no artigo *“Gestão política da morte e políticas geradoras de vida: violência contra os povos indígenas e horizontes do re-existir”*, de *Iara Tatiana Bonin*, que situa a discussão no entrecruzamento entre necropolítica e práticas de cuidado. Ao evidenciar como a violência contra os povos indígenas é naturalizada por meio do racismo estrutural, a autora contrapõe a esse cenário as políticas geradoras de vida produzidas pelos próprios povos originários. A noção de reexistência emerge, assim, como chave interpretativa: resistir é também reinventar as condições de vida diante da morte administrada.

A centralidade do território como espaço de resistência aparece de forma contundente no artigo *“Retomada como sinônimo de resistência identitária: territorialidade indígena e ancestralidade”*, de *Gilberto Vieira dos Santos*, que defende os processos de retomada como práticas de recuperação territorial e de afirmação identitária. A retomada, ao negar a lógica da invasão e da exploração capitalista, reativa memórias, saberes e relações cosmológicas que foram historicamente violentadas. Trata-se de um movimento que articula passado, presente e futuro, reafirmando o território como condição de existência.

Ainda na linha da retomada territorial e reconhecimento identitário, a cartografia social emerge como uma ferramenta política no artigo *“Mapear para resistir: cartografia social, territorialidades e bem viver na Amazônia”*, de *Lívia Victória Warol Carneiro*, que destaca seu potencial como instrumento de visibilização e afirmação territorial. Ao mapear seus

próprios territórios, populações tradicionais produzem narrativas que confrontam as representações hegemônicas e fortalecem suas lutas por reconhecimento.

Na seção de *Vivências e Experiências*, as resistências ganham densidade concreta e cotidiana. A articulação entre conhecimento, ética e comunidade é aprofundada no artigo “*Cuidado, reciprocidad y no-extractivismo desde la chakana andina: vinculación universidad-comunidad como práctica ética de creación de conocimiento*”, de David Santiago Salinas Aleaga, Ingrid Weingärtner Reis e Vania Ribas Ulbricht. A partir da experiência com o povo *Kichwa Saraguro*, os autores propõem uma reconfiguração da relação entre universidade e comunidade, baseada em princípios de reciprocidade e respeito mútuo. A produção de conhecimento é entendida, assim, como prática ética e política, capaz de sustentar formas de resistência que não reproduzem as lógicas coloniais.

O artigo “*Entre o apagamento e a continuidade: resistência indígena no cotidiano juruti*”, de Maria Conceição Lima Amazonas, evidencia como práticas culturais de matriz indígena permanecem vivas no município de *Juruti*, no Pará, apesar de processos históricos de invisibilização. A resistência se manifesta na persistência de saberes e modos de vida que atravessam o tempo e se reinventam no cotidiano.

A relação entre Educação e resistência é explorada no artigo “*Bem viver, território e educação climática: saberes originários como caminho de justiça socioambiental na Amazônia*”, de Mayara Alves Barbosa, que evidencia como a Educação Climática, quando ancorada em saberes originários, se torna prática de cuidado e transformação.

De forma complementar, o texto “*Educação climática como potencial ancestral: territórios do bem viver e resistência cultural na Amazônia*”, de Rodolfo Beltrán Bravo, propõe a Educação Climática como uma “estrutura invisível” capaz de articular conhecimento ancestral e governança nos territórios para construir adaptação e resiliência em face da crise climática.

Por fim, o artigo “*Pós-Cop30: os Warao como guardiões da ecologia integral no bioma Pantanal*”, de Aloir Pacini SJ, desloca o olhar das grandes arenas globais para a densidade das experiências vividas nos territórios, revelando as tensões entre a diplomacia climática e a vida concreta dos povos. A partir do acompanhamento etnográfico da comunidade *Warao* no *Recanto das Aves*, em Cuiabá, MT o texto evidencia que a Ecologia Integral não se afirma no plano discursivo, mas se constrói no cotidiano — na luta por moradia digna, na implantação de saneamento básico, na recuperação dos cursos d’água e no plantio de árvores que atuam como eixo cosmológico e ecológico. Mais do que adaptação, trata-se de um processo de reterritorialização que articula espiritualidade, ética e organização comunitária, configurando o *Bem Viver* como prática situada de resistência e re-existência. Nesse contexto, os *Warao* não apenas encarnam a condição

de guardiões da Casa Comum, mas também tensionam as fronteiras entre políticas globais e saberes locais, afirmando que a justiça climática depende do reconhecimento efetivo dos povos indígenas como sujeitos de conhecimento, de território e de futuro.

Ao articular essas múltiplas perspectivas, o eixo RESISTÊNCIAS reafirma que resistir é (re)criar. É sustentar a vida em meio à violência, é reinventar formas de existir, é produzir conhecimento a partir da experiência. As resistências aqui apresentadas não são apenas reações a processos de opressão, mas expressões de mundos que insistem em existir — e que, ao fazê-lo, reconfiguram as possibilidades de futuro.

Entre reexistências e futuros possíveis: o *Bem Viver* como horizonte em construção

Este dossiê se afirma, em sua tessitura plural, como um campo de encontros — entre vozes, saberes, territórios e lutas que, ao se cruzarem, reconfiguram não apenas os modos de compreender o mundo, mas as próprias possibilidades de habitá-lo. Ao longo dos três eixos delineia-se uma constelação de perspectivas que convergem na afirmação do *Bem Viver* como horizonte ético, político e civilizatório, profundamente enraizado nas experiências e epistemologias dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Uma de suas principais contribuições reside justamente na inversão do lugar de enunciação: não se trata de falar *sobre* esses povos, mas de reconhecer e amplificar *suas vozes como produtoras de conhecimento*. A presença expressiva de autorias indígenas, femininas e territorialmente situadas tensiona os limites da produção acadêmica tradicional e aponta para a emergência de um campo mais aberto, relacional e comprometido com a transformação social.

Ao mesmo tempo, o dossiê evidencia que os conflitos socioambientais contemporâneos não podem ser compreendidos de forma isolada ou fragmentada. A crise climática, a violência estrutural, a expropriação territorial e a erosão cultural aparecem aqui como dimensões interligadas de um mesmo processo histórico, cuja superação exige não apenas soluções técnicas, mas mudanças profundas nas formas de pensar, conhecer e existir.

Nesse sentido, o *Bem Viver* emerge não como um conceito acabado, mas como prática em movimento — construída nos territórios, nas culturas e nas resistências que insistem em sustentar a vida. As experiências aqui reunidas mostram que já existem caminhos sendo trilhados, ainda que muitas vezes invisibilizados ou deslegitimados pelos discursos hegemônicos.

Este dossiê, no entanto, não pretende encerrar o debate. Ao contrário, abre questões fundamentais:

- Como ampliar a presença de autorias indígenas e tradicionais nos espaços de produção de conhecimento?
- Como construir políticas públicas que reconheçam e incorporem epistemologias plurais?
- Como evitar a captura do *Bem Viver* por lógicas institucionais que esvaziam seu potencial transformador?
- E, sobretudo, como sustentar alianças éticas e políticas capazes de enfrentar as múltiplas crises do presente?

Mais do que respostas, o que se oferecem aqui são pistas, experiências e provocações. Porque, em última instância, o *Bem Viver* não se define — se pratica, se disputa e se constrói coletivamente.

Referências recorrentes neste dossiê

ACOSTA, Alberto (2016). *O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo : Autonomia Literária, Elefante.

ESCOBAR, Arturo (2014). *Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA.

GUDYNAS, Eduardo (2019). *Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais*. Tradução Igor Ojeda. São Paulo: Elefante.

KRENAK, Ailton (2020). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

QUIJANO, Aníbal (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. São Paulo: CLACSO: 116-142.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (UFRJ 1980), mestrado em *Latin American Studies* (UofH 1991) e doutorado em História Econômica (USP 1996). Foi Professora Associada da PUC-Rio (1992-2014), nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais. Atuou como Professora Visitante na PUCE (1998-2000). Foi coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matriz africana

no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi cofundadora e Diretora do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É Diretora da PAROLE Socioambiental (2000); do selo editorial *Historia y Vida* (1998); editora da revista *Anónimos Latinos* (1998 - 2000); da revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014), e editora chefe da revista *Letramento SocioAmbiental* (2023).

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de engenharia ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia.

TERRITÓRIOS

Onde os conflitos se materializam

Grafismo Tupinambá — **Brasil**. Criado por Inteligência Artificial (ChatGPT / OpenAI) em 13/03/2026. Desenvolvido como uma síntese visual contemporânea inspirada em grafismos associados aos povos *Tupinambá*, tradicionalmente presentes no litoral brasileiro. A composição utiliza padrões geométricos repetidos — triângulos, *chevrons*, losangos e linhas serrilhadas — organizados em faixas horizontais, com paleta inspirada em pigmentos naturais da pintura corporal indígena, como o vermelho do urucum, o preto do jenipapo e tons claros de fundo. Trata-se de uma releitura artística contemporânea, baseada em referências amplas de pintura corporal, arte plumária e artefatos decorativos, não correspondendo à reprodução literal de um grafismo tradicional específico.

**Letramento socioambiental indígena:
pluralismo jurídico e justiça climática no marco do bem viver**

**indigenous socio-environmental literacy:
legal pluralism and climate justice within the framework of *buen vivir***

Anápuàka Muniz Tupinambá Hãhãhãe

Idealizador - Fundador e CEO

Rádio Yandê; Mani Bank e Yby Festival

Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9169-6311>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260945>

Resumo: Este artigo propõe o conceito de *Letramento Socioambiental Indígena* como categoria analítica, político-jurídica e política pública estruturante. Articula os fundamentos do *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*), dos Direitos da Natureza e da Justiça Climática no constitucionalismo latino-americano contemporâneo. A partir de uma abordagem interdisciplinar, que dialoga com o pluralismo jurídico, a ecologia política e a descolonização do saber, sustenta-se que o *Letramento Socioambiental Indígena* é instrumento estratégico para o fortalecimento da autonomia territorial, da soberania epistêmica e da incidência política dos povos indígenas. Visa enfrentar a crise climática e a colonialidade do Direito, superando a educação ambiental convencional. Integra território, espiritualidade, comunicação, autodeterminação e prática institucional como dimensões indissociáveis de uma política de justiça socioambiental aplicada às realidades brasileiras, em terras demarcadas, em processos de retomada e em contextos urbanos. Defende-se que essa categoria opera como quadro de referência de ação contra colonial, convertendo reconhecimento constitucional em governança comunitária efetiva. Ao reconhecer os povos indígenas como sujeitos produtores de conhecimento e intérpretes e representantes legítimos da ordem constitucional, o *Letramento Socioambiental Indígena* contribui para a transição paradigmática do antropocentrismo jurídico para uma racionalidade biocêntrica relacional, consolidando o pluralismo jurídico como base de uma política pública integral orientada pela dignidade territorial, cultural e ecológica.

Palavras-chave: (1) Letramento socioambiental indígena; (2) ContraColonização; (3) Soberania epistêmica; (4) Territorialidade indígena; (5) Pluralismo jurídico.

Abstract: This article proposes the concept of *Indigenous Socio-Environmental Literacy* as an analytical, political-legal category and a structuring public policy framework. It articulates the foundations of *Buen Vivir* (*Sumak Kawsay*), the Rights of Nature, and Climate Justice within contemporary Latin American constitutionalism. Drawing on an interdisciplinary approach that engages legal

pluralism, political ecology, and the decolonization of knowledge, it argues that *Indigenous Socio-Environmental Literacy* constitutes a strategic instrument for strengthening territorial autonomy, epistemic sovereignty, and the political agency of Indigenous peoples. The concept seeks to confront the climate crisis and the colonality of law by moving beyond conventional environmental education. It integrates territory, spirituality, communication, self-determination, and institutional practice as inseparable dimensions of a socio-environmental justice policy grounded in Brazilian realities—whether in demarcated lands, in processes of land reclamation, or in urban Indigenous contexts. This category operates as a counter-colonial framework for action, transforming constitutional recognition into effective community governance. By recognizing Indigenous peoples as knowledge producers and legitimate interpreters and representatives of the constitutional order, *Indigenous Socio-Environmental Literacy* contributes to a paradigmatic transition from legal anthropocentrism to a relational biocentric rationality, consolidating legal pluralism as the foundation of an integral public policy oriented toward territorial, cultural, and ecological dignity.

Keywords: (1) Indigenous socio-environmental literacy; (2) Counter-colonization; (3) Epistemic sovereignty; (4) Indigenous territoriality; (5) Legal pluralism.

Introdução

A intensificação da crise climática global, com seus impactos cada vez mais visíveis e devastadores, evidencia de forma contundente os limites estruturais do paradigma desenvolvimentista moderno. Este modelo, historicamente pautado no crescimento econômico ilimitado, na exploração intensiva de recursos naturais e na desconsideração das externalidades ambientais e sociais, tem levado o planeta a um ponto de inflexão ecológico e social. Como bem observa Santos (2002), o Brasil e o mundo enfrentam as distorções de uma globalização que muitas vezes sacrifica a cidadania e o equilíbrio ambiental em prol de interesses puramente mercantis. Diante desse cenário, reabre-se com urgência o debate sobre a necessidade de alternativas civilizatórias que possam oferecer caminhos para uma coexistência mais equilibrada entre a humanidade e a natureza.

No contexto latino-americano, esse debate ganha contornos particulares e tem sido atravessado por experiências constitucionais inovadoras. Países como Equador (2008) e Bolívia (2009) se destacaram ao incorporar em suas Constituições categorias oriundas das cosmovisões indígenas, como o *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*) e os Direitos da Natureza. Essas inovações representam um avanço significativo, pois inserem no arcabouço jurídico estatal princípios que questionam a lógica antropocêntrica e mercantilista, propondo uma relação de respeito e interdependência com o ambiente natural (ESCOSTEGUY 2010).

Entretanto, a mera incorporação normativa desses princípios, por si só, não garante sua efetividade material. Persiste uma tensão estrutural entre o reconhecimento formal desses direitos e a permanência de práticas econômicas e jurídicas que ainda estão profundamente marcadas pela colonialidade do poder. Essa colonialidade se manifesta na subordinação de saberes e modos de vida indígenas, na persistência de modelos extrativistas e na dificuldade de o sistema jurídico hegemônico assimilar e aplicar plenamente as lógicas plurais e biocêntricas. É precisamente nesse espaço de disputa e de busca por concretude que se insere a proposta de *Letramento Socioambiental Indígena*. Concebida como uma ferramenta formativa, epistêmica e política, ela visa a consolidação efetiva desses direitos, capacitando os povos indígenas e a sociedade em geral a compreender, defender e praticar uma justiça socioambiental integral.

O que é *letramento socioambiental indígena*?

Fundamentos teóricos e político-jurídicos

O *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) emerge como um conceito multifacetado e profundamente enraizado nas cosmogonias, cosmovisões e práticas de *memoriâncias* dos povos originários. Pode ser definido como um processo formativo, territorial e político que articula de maneira

indissociável os princípios do *Bem Viver*, dos Direitos da Natureza e da Justiça Climática, configurando-se como eixos estruturantes de uma política pública de base comunitária. Esta abordagem transcende a mera transmissão de informações, buscando uma transformação paradigmática nas relações entre sociedade, Natureza e direito.

Trata-se de uma categoria que opera simultaneamente em três dimensões interconectadas, cada uma delas essencial para a compreensão e aplicação do LSI:

1. **Dimensão epistêmica:** O LSI reconhece e valoriza os povos indígenas não apenas como detentores de conhecimentos tradicionais, mas como produtores ativos de conhecimento e sujeitos legítimos de interpretação e representação constitucional. Isso implica em uma descolonização do saber, onde as epistemologias indígenas são elevadas ao *status* de fontes válidas e cruciais para a compreensão e resolução dos desafios socioambientais contemporâneos. A sabedoria ancestral, as narrativas orais e as práticas de manejo territorial são compreendidas como sistemas complexos de conhecimento que oferecem alternativas ao pensamento ocidental hegemônico. Como sustenta Smith (2018), a descolonização das metodologias e do pensamento é o primeiro passo para a soberania intelectual e territorial dos povos originários;
2. **Dimensão jurídica:** Esta dimensão visa fortalecer a compreensão crítica dos marcos normativos nacionais e internacionais que afetam os povos indígenas e o meio ambiente. O LSI capacita as comunidades a interpretar, questionar e incidir sobre as leis, tratados e políticas públicas, identificando suas lacunas, contradições e potencialidades. Busca-se, assim, empoderar os povos indígenas para que possam defender seus direitos territoriais, culturais e ambientais, utilizando tanto o direito próprio quanto o direito estatal de forma estratégica, e
3. **Dimensão política:** O LSI atua na ampliação da capacidade de incidência institucional e de gestão territorial autônoma dos povos indígenas. Isso se traduz na formação de lideranças, na organização comunitária, na participação em espaços de decisão e na formulação de propostas que reflitam suas demandas e visões de mundo. A autonomia política e a autodeterminação são pilares para que as comunidades possam gerir seus territórios de acordo com seus próprios princípios e valores, resistindo a pressões externas e promovendo o *Bem Viver*.

Diferentemente da Educação Ambiental convencional, que muitas vezes se centra na mudança individual de comportamento e em uma perspectiva meramente conservacionista, o *Letramento Socioambienta*l

Indígena compreende que a crise climática é, em sua essência, uma crise civilizatória e jurídica. Sua finalidade não é apenas informar sobre problemas ambientais, mas reconfigurar profundamente as relações de poder, promover a autodeterminação dos povos e consolidar um pluralismo jurídico substantivo, onde diferentes sistemas normativos possam coexistir e interagir de forma respeitosa e equitativa. O LSI, portanto, é um convite à reflexão crítica e à ação transformadora, visando a construção de sociedades mais justas, equitativas e ecologicamente sustentáveis.

O Bem Viver no constitucionalismo latino americano

O conceito de *Bem Viver* — ou *Sumak Kawsay* em *quéchu*a e *Suma Qamaña* em *aimará* — emerge das profundas cosmovisões dos povos andinos e representa uma crítica estrutural e radical à noção ocidental de desenvolvimento. Diferentemente do modelo hegemônico, que se baseia no crescimento econômico ilimitado, na acumulação de capital e na exploração desenfreada dos recursos naturais, o *Bem Viver* propõe uma visão de mundo que prioriza a harmonia e o equilíbrio. Seus fundamentos filosóficos e práticos pressupõem a centralidade da coletividade, a interdependência e o equilíbrio entre a sociedade e a natureza, a reciprocidade nas relações humanas e com o ambiente, e a territorialidade como base da vida social e cultural (ACOSTA 2016; GUDYNAS 2011).

No constitucionalismo latino-americano, especialmente nas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), o *Bem Viver* foi incorporado como um horizonte normativo do Estado, redefinindo sua finalidade política e ética. No Equador, por exemplo, o *Sumak Kawsay* é estabelecido como um princípio orientador do regime de desenvolvimento, buscando uma vida plena em harmonia com a natureza. Na Bolívia, o *Vivir Bien* é elevado a um princípio ético-moral da sociedade plural, que busca a convivência comunitária e a complementaridade. Essas incorporações constitucionais representaram um marco histórico, pois inseriram na ordem jurídica estatal uma lógica que desafia o antropocentrismo e o produtivismo, abrindo espaço para uma governança mais ecológica e socialmente justa.

Contudo, a mera incorporação constitucional não se traduz automaticamente em efetividade material. A permanência de modelos extrativistas, a pressão de interesses econômicos globais e a persistência de estruturas de poder coloniais evidenciam uma coexistência conflituosa entre as racionalidades do *Bem Viver* e as lógicas capitalistas. Essa tensão gera desafios significativos para a implementação prática dos princípios do *Bem Viver*, resultando em lacunas entre o que é formalmente reconhecido e o que é efetivamente praticado. É nesse contexto de desafios e disputas que o *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) atua como um mecanismo crucial de materialização do *Bem Viver*. Ao fortalecer a capacidade comunitária de interpretar, defender e reivindicar direitos a partir de referenciais

próprios, o LSI oferece aos povos indígenas um conjunto de conceitos que permitem transformar os princípios constitucionais em ações concretas, promovendo a autonomia e a gestão territorial baseada em suas cosmovisões.

Direitos da Natureza e superação do antropocentrismo jurídico

A positivação dos Direitos da Natureza, especialmente nas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), representa uma ruptura paradigmática fundamental no direito moderno. Historicamente, o direito ocidental tem sido estruturado sobre bases antropocêntricas, onde a natureza é concebida como um objeto de propriedade e um recurso a ser explorado para fins humanos. Essa visão utilitarista e instrumental da natureza tem sido um dos pilares do modelo desenvolvimentista que gerou a atual crise socioambiental. Ao reconhecer a natureza como sujeito de direitos – e não apenas como objeto de proteção, ocorre um deslocamento radical do eixo normativo, da utilidade econômica para a integridade ecológica e a dignidade intrínseca dos ecossistemas (GUDYNAS 2019).

Essa inovação jurídica não é meramente formal; ela carrega consigo uma profunda disputa ontológica sobre o significado da natureza e o lugar da humanidade no cosmos. Sob a perspectiva da ecologia política, que analisa as relações de poder e os conflitos em torno dos recursos naturais e do meio ambiente, a emergência dos Direitos da Natureza revela a tensão entre diferentes cosmovisões e sistemas de valoração. Enquanto o pensamento ocidental moderno tende a separar Natureza e cultura, e a desconsiderar a agência dos elementos naturais, os povos indígenas oferecem fundamentos epistemológicos robustos para essa transição. Suas cosmovisões, que frequentemente concebem a natureza como um ser vivo, com agência, espiritualidade e direitos próprios (como a *Pachamama* andina), fornecem a base para uma compreensão mais profunda e respeitosa da interconexão entre todos os seres vivos e os ecossistemas.

Nesse contexto, o *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) desempenha um papel crucial ao transformar esse reconhecimento formal dos Direitos da Natureza em prática institucional e comunitária. O LSI capacita as comunidades indígenas a compreender e a utilizar os instrumentos jurídicos disponíveis para defender a natureza, ampliando sua capacidade de mobilização jurídica e incidência política. Isso inclui a participação em processos de consulta prévia, livre e informada, a proposição de ações judiciais em defesa de seus territórios e da biodiversidade, e a articulação de suas demandas em fóruns nacionais e internacionais. Assim, o LSI não apenas fortalece a proteção legal da Natureza, mas também promove uma reeducação da sociedade sobre a importância de uma ética biocêntrica e da valorização dos saberes ancestrais na construção de um futuro mais sustentável.

Pluralismo jurídico e colonialidade do direito

O conceito de pluralismo jurídico é fundamental para compreender a complexidade das sociedades latino-americanas, pois reconhece a coexistência de múltiplos sistemas normativos em um mesmo território. Isso significa que, além do direito estatal, existem outras ordens jurídicas, como as dos povos indígenas, que regulam a vida social, as relações com a Natureza e a resolução de conflitos (WOLKMER 2015; SANTOS 2006). No entanto, a história da América Latina é marcada pela imposição do direito estatal como sistema hegemônico, um processo que se deu em grande parte pela violência colonial e pela subalternização das culturas e instituições indígenas.

Essa imposição do direito estatal não resultou na anulação completa das ordens jurídicas indígenas, mas sim na sua marginalização e subordinação. É nesse contexto que se manifesta a colonialidade do Direito, um conceito que se refere à persistência de padrões de poder coloniais na estrutura e funcionamento do sistema jurídico pós-independência. A colonialidade do Direito se expressa na subordinação dos direitos originários a interpretações restritivas, que frequentemente desconsideram as especificidades culturais e territoriais dos povos indígenas. Além disso, ela se revela na judicialização assimétrica dos conflitos territoriais, onde o direito estatal é utilizado para legitimar a expropriação de terras e recursos, enquanto as reivindicações indígenas são desqualificadas ou criminalizadas (QUIJANO 2005; YRIGOYEN FAJARDO 2004).

Essa colonialidade se estende também para o campo da comunicação e das tecnologias, o que Maldonado Rivera (2018) define como a necessidade de uma de-colonialidade na era tecnomediática. O *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) atua como um instrumento crucial de reequilíbrio epistêmico e institucional nesse cenário. Ao fortalecer a leitura crítica do sistema jurídico hegemônico e das práticas investigativas em comunicação (MALDONADO; BONIN & ROSÁRIO 2013), o LSI capacita os povos indígenas a identificar as armadilhas da colonialidade e a desenvolver estratégias para enfrentá-la. Mais do que isso, o LSI contribui para afirmar a legitimidade e a validade dos sistemas normativos próprios dos povos indígenas, promovendo o diálogo intercultural e a construção de pontes entre diferentes lógicas jurídicas. Isso não implica em uma mera justaposição de sistemas, mas em uma busca por um pluralismo jurídico substantivo, onde o direito indígena seja reconhecido e respeitado em sua autonomia e capacidade de contribuir para a construção de uma justiça socioambiental mais ampla e inclusiva.

Ecologia política e justiça climática

A ecologia política, como campo de estudo e análise, oferece uma lente crítica para compreender que os impactos ambientais não são fenômenos neutros ou distribuídos aleatoriamente. Pelo contrário, ela demonstra que a degradação ambiental e as consequências das mudanças climáticas são distribuídas de forma profundamente desigual, refletindo e aprofundando as injustiças sociais e econômicas existentes (LEFF 2006). Nesse cenário, os povos indígenas figuram, de maneira desproporcional, entre os grupos mais afetados pela expansão extrativista, pela poluição e pelas mudanças climáticas. Suas terras, culturas e modos de vida, intrinsecamente ligados à saúde dos ecossistemas, são os primeiros a sofrerem as consequências da destruição ambiental.

A Justiça Climática emerge como um movimento e um arcabouço teórico que articula a desigualdade ambiental, a responsabilidade histórica dos países e corporações que mais contribuíram para a crise climática, e a garantia dos Direitos Humanos. Ela transcende a abordagem puramente técnica ou científica das mudanças climáticas, inserindo-as em um contexto de ética, equidade e direitos. A Justiça Climática defende que as soluções para a crise climática devem ser justas e equitativas, priorizando as comunidades mais vulneráveis e reconhecendo suas contribuições históricas para a conservação ambiental (MARTÍNEZ ALIER 2007). A efetividade da Justiça Climática, portanto, depende crucialmente da participação ativa e significativa das comunidades afetadas, que devem ser protagonistas na formulação e implementação de políticas e estratégias.

Nesse contexto, o *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) articula o território não apenas como um espaço físico, mas como uma fonte inesgotável de conhecimento e identidade. A espiritualidade é compreendida como uma orientação ética que permeia todas as ações e decisões, conectando o mundo material ao imaterial. E a comunicação, em suas diversas formas: oralidade, arte, rituais, mídias indígenas, é vista como uma estratégia política essencial para a afirmação cultural, a defesa territorial e a incidência em debates públicos. Como destaca Carneiro (2019), os sujeitos comunicacionais indígenas e seus processos etnocomunicacionais, exemplificados pela etnomídia cidadã da *Rádio Yandê*, são fundamentais para pautar suas próprias realidades e resistências. Ao valorizar e promover essa educação diferenciada, o LSI contribui para a revitalização cultural, o fortalecimento da identidade indígena e a construção de um modelo de desenvolvimento que respeita a diversidade de modos de vida e de saberes. Esta resistência também se manifesta na literatura indígena contemporânea (GRAÚNA 2013) e no resgate da memória ancestral (MUNDURUKU 2001), que são formas de letramento e afirmação de mundo.

Letramento socioambiental indígena no contexto brasileiro: territorialidades e práticas

No Brasil, um país de dimensões continentais e com uma vasta diversidade, a população indígena alcançou 1.694.836 pessoas (IBGE 2022), o que representa 0,83% do total de habitantes do país e apresentou um crescimento expressivo de 88,8% em relação a 2010. Essa demografia revela uma vasta diversidade sociocultural composta por 391 etnias e 295 línguas faladas, com destaque para as populações *Tikuna* (74.061), *Kokama* (64.327) e *Makuxí* (53.446). Embora a região Norte concentra a maior parcela daqueles que residem em Terras Indígenas (338.547 pessoas), observa-se que a maioria da população indígena nacional (cerca de 63%) vive atualmente fora de áreas demarcadas, enfrentando desafios acentuados de infraestrutura, como o fato de 95,6% dos residentes em TIs ainda carecerem de saneamento básico adequado.

Com um perfil predominantemente jovem — onde 56,10% possuem menos de 30 anos —, e uma presença multiétnica, de uma grande diversidade étnica notável em centros urbanos como São Paulo — que abriga 271 etnias diferentes —, seguida por Manaus e o Rio de Janeiro, esses indicadores reafirmam a resiliência dos povos originários e a urgência de políticas públicas de *Letramento Socioambiental Indígena* que contemplem as complexidades das territorialidades indígenas contemporâneas que assumem contornos específicos e estratégicos.

A aplicação do LSI neste contexto é moldada pela complexidade das territorialidades indígenas e pelas intensas disputas históricas e contemporâneas por reconhecimento, demarcação e proteção de seus direitos. A atuação do LSI se manifesta de maneiras distintas, mas interconectadas, em diferentes realidades territoriais.

Territórios demarcados: fortalecimento da governança e autonomia

Nos territórios indígenas já demarcados e homologados, o LSI opera como um pilar fundamental para o fortalecimento da gestão territorial comunitária. Nesses espaços, onde a autonomia e a autodeterminação são legalmente reconhecidas, o LSI capacita as comunidades a exercerem plenamente sua soberania sobre seus recursos naturais e a implementar seus próprios planos de manejo. Isso inclui o desenvolvimento de capacidades para o monitoramento ambiental participativo, onde os conhecimentos tradicionais são combinados com ferramentas tecnológicas para identificar e combater invasões, desmatamento ilegal e outras ameaças. Além disso, o LSI promove a articulação qualificada com políticas públicas existentes, permitindo que as comunidades acessem recursos, programas e parcerias que reforcem suas estratégias de desenvolvimento sustentável e proteção ambiental. A qualificação da governança indígena, por meio da formação de

lideranças e da estruturação de conselhos e associações, é um resultado direto do LSI, garantindo que as decisões sobre o futuro de seus territórios sejam tomadas de acordo com seus valores e prioridades.

Territórios em retomada: resistência e reafirmação cultural

Em contextos de territórios em *retomada*, áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, mas que ainda não foram demarcadas ou que foram invadidas e descaracterizadas, o LSI assume um caráter estratégico de resistência e reafirmação. Nesses processos, o LSI é crucial para a reconstrução da memória territorial, resgatando histórias, topônimos e práticas ancestrais que conectam as comunidades à terra e fundamentam suas reivindicações. A formação jurídica é intensificada, capacitando os indígenas a compreenderem os mecanismos legais de luta pela terra, a documentar suas ocupações e a enfrentar os desafios impostos pelo sistema jurídico hegemônico. A mobilização comunicacional, por sua vez, torna-se uma ferramenta poderosa para dar visibilidade às suas lutas, desconstruir preconceitos e angariar apoio da sociedade. A reafirmação espiritual, por meio de rituais, cantos e celebrações, fortalece a identidade coletiva e a resiliência diante das adversidades. O LSI, nesses casos, é um catalisador para a resistência, a organização e a projeção política dos povos em luta por seus direitos territoriais.

Contextos urbanos: visibilidade, direitos e racismo ambiental

Nos contextos urbanos, onde muitos indígenas vivem em situação de invisibilidade e marginalização, o LSI desempenha um papel fundamental no fortalecimento da identidade e no combate à invisibilização institucional. Ele promove a articulação de direitos culturais e ambientais, permitindo que os indígenas urbanos reivindiquem espaços de memória, práticas tradicionais e acesso a políticas públicas que respeitem suas especificidades. O LSI também é essencial para a promoção de uma educação crítica sobre o racismo ambiental, que se manifesta na distribuição desigual dos ônus ambientais e na negação de direitos a populações vulneráveis. Ao capacitar os indígenas urbanos a compreenderem e a denunciarem essas injustiças, o LSI contribui para a construção de redes de solidariedade e para a luta por cidades mais inclusivas e equitativas, onde a diversidade cultural e ambiental seja valorizada e protegida. Nesse sentido, as teorias da etnicidade (POUTIGNAT & STREIFF-FENART 2011) e o debate sobre identidades e mediações culturais (HALL 2003) são fundamentais para compreender a presença indígena nas cidades como um ato político e de direito.

Política pública e práticas cotidianas

O *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI), ao ser concebido como uma política pública estruturante, transcende a esfera meramente teórica e se materializa em ações concretas que visam transformar a realidade. Sua implementação ocorre por meio de um conjunto articulado de programas e iniciativas que buscam fortalecer as capacidades dos povos indígenas e promover a justiça socioambiental.

Entre as principais formas de materialização do LSI como política pública, destacam-se:

1. **Programas de formação territorial:** Desenvolvimento de cursos, oficinas e intercâmbios que capacitam as comunidades para o manejo sustentável de seus territórios, a gestão de recursos naturais, a elaboração de planos de vida e a defesa de seus direitos territoriais e combater o holocausto indígena permanente desde da invasão europeia em 1500. Esses programas são construídos a partir dos saberes locais e adaptados às especificidades de cada etnia e bioma;
2. **Fortalecimento da comunicação indígena:** Apoio à criação e manutenção de rádios comunitárias, TVs indígenas, plataformas digitais e outras mídias analógicas ou digitais, *online* ou *offline* que permitem aos povos indígenas narrarem suas próprias histórias, denunciar violações de direitos, difundir seus conhecimentos e fortalecer suas identidades. A comunicação é vista como uma ferramenta estratégica para a autonomia e a incidência política, servindo como prova da eficácia da etnomídia indígena (CARNEIRO 2019);
3. **Apoio à educação diferenciada:** Investimento em escolas indígenas, formação de professores indígenas, produção de materiais didáticos bilíngues e interculturais, garantindo que a educação seja relevante para a cultura e as necessidades das comunidades, e que promova a valorização dos saberes ancestrais, e
4. **Inclusão qualificada em instâncias decisórias:** Promoção da participação ativa e qualificada de representantes indígenas em conselhos, comitês, fóruns e outras instâncias de formulação e implementação de políticas públicas, tanto em nível local quanto nacional e internacional. O LSI capacita esses representantes a defenderem seus interesses e a contribuir com suas perspectivas para a construção de soluções.

No plano cotidiano, o LSI se manifesta de forma orgânica nas práticas e nos modos de vida das comunidades indígenas, demonstrando que não se trata de uma imposição externa, mas de um processo que emerge de suas próprias necessidades e aspirações. Essas manifestações incluem:

1. **Manejo comunitário sustentável:** Práticas agrícolas, extrativistas e de conservação que respeitam os ciclos da natureza, garantem a segurança alimentar e promovem a biodiversidade, como a agroecologia, a rotação de culturas e a proteção de nascentes e florestas;
2. **Transmissão intergeracional de saberes:** A continuidade das tradições, línguas, rituais e conhecimentos ancestrais por meio da educação informal, das histórias contadas pelos mais velhos, das práticas de cuidado com as crianças e da participação de todos nas atividades comunitárias;
3. **Assembleias próprias e organização social:** A manutenção e o fortalecimento das formas tradicionais de organização política e social, onde as decisões são tomadas coletivamente, o consenso é buscado e a participação de todos é valorizada, e
4. **Formação de jovens lideranças socioambientais:** O engajamento de jovens indígenas em movimentos sociais, na defesa de seus territórios, na comunicação e na articulação política, garantindo a continuidade das lutas e a renovação das lideranças.

Essa articulação entre a macroestrutura institucional das políticas públicas e as micropáticas comunitárias demonstra que o *Letramento Socioambiental Indígena* é uma categoria normativa e, ao mesmo tempo, uma prática viva e transformadora. Ele é a ponte entre o reconhecimento formal de direitos e a sua efetivação no dia a dia dos povos indígenas, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável.

***Letramento socioambiental indígena:* um marco referencial de ação e descolonização e contra colonização**

O *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) transcende a mera conceituação teórica para se estabelecer como um robusto marco referencial de ação e um potente instrumento de descolonização. Sua força reside na capacidade de articular saberes ancestrais com as demandas contemporâneas, propondo uma *práxis* transformadora que desafia as estruturas hegemônicas do pensamento e do poder. Como marco referencial de ação, o LSI oferece um roteiro para a construção de políticas públicas e práticas comunitárias que são simultaneamente ecologicamente sustentáveis, socialmente justas e culturalmente relevantes.

ContraColonização do saber e do poder

A colonialidade do saber e do poder, conforme analisado por Quijano (2005), persiste em diversas esferas da sociedade, incluindo o campo ambiental e jurídico. O LSI atua diretamente na descolonização ao:

1. **Reafirmar epistemologias indígenas:** Eleva os conhecimentos, cosmologias e sistemas de valoração indígenas ao *status* de fontes legítimas e indispensáveis para a compreensão e resolução da crise socioambiental. Isso implica em questionar a universalidade do conhecimento científico ocidental e reconhecer a pluralidade de saberes;
2. **Desconstruir narrativas hegemônicas:** O LSI capacita os povos indígenas a desconstruir as narrativas que os marginalizam ou os reduzem a meros objetos de estudo ou de políticas assistencialistas. Ao fortalecer a comunicação indígena, permite que suas vozes e perspectivas sejam ouvidas e respeitadas, combatendo o epistemicídio, e
3. **Promover a autodeterminação:** A descolonização passa necessariamente pela autodeterminação dos povos. O LSI, ao fortalecer a capacidade de gestão territorial autônoma e a incidência política, contribui para que as comunidades indígenas possam decidir seus próprios caminhos, livres de imposições externas.

Articulação entre teoria e práxis

Uma das características mais marcantes do LSI é sua capacidade de fazer a ponte entre a teoria e a *práxis*. Os conceitos de *Bem Viver*, Direitos da Natureza, Pluralismo Jurídico e Justiça Climática, que poderiam permanecer no campo abstrato, são traduzidos pelo LSI em ações concretas e cotidianas. Essa articulação se manifesta em:

1. **Educação contextualizada:** O LSI promove uma educação que não é apenas sobre o ambiente, mas que emerge do ambiente e para o ambiente, integrando os saberes tradicionais com as ferramentas contemporâneas para a defesa dos territórios e culturas;
2. **Mobilização e incidência:** Ao capacitar as comunidades com ferramentas jurídicas e comunicacionais, o LSI as torna protagonistas na defesa de seus direitos, seja em processos de demarcação de terras, na luta contra empreendimentos extrativistas ou na participação em fóruns internacionais sobre clima, e
3. **Construção de alternativas:** O LSI não se limita à crítica, mas propõe a construção de alternativas concretas ao modelo hegemônico. As práticas de manejo sustentável, a agroecologia, a medicina tradicional e as formas de organização social indígenas são exemplos de como o *Bem Viver* pode ser materializado.

O LSI como política pública integral

Para que o LSI atinja seu pleno potencial, é fundamental que seja reconhecido e implementado como uma política pública integral, que perpassa diferentes setores e níveis de governo. Isso implica em:

1. **Intersetorialidade:** Ações que envolvam educação, saúde, meio ambiente, justiça e cultura, reconhecendo a interconexão dessas áreas na vida dos povos indígenas;
2. **Participação indígena:** A formulação e implementação das políticas de LSI devem ser construídas de forma participativa, com a liderança e o protagonismo dos próprios povos indígenas, garantindo que as soluções sejam culturalmente apropriadas e eficazes, e
3. **Recursos e estrutura:** A garantia de recursos financeiros, humanos e institucionais para a sustentabilidade dos programas e iniciativas de LSI, assegurando sua continuidade e ampliação.

O *Letramento Socioambiental Indígena*, portanto, não é uma solução pontual, mas um processo contínuo de aprendizagem, adaptação e transformação. Ele representa a aposta na capacidade dos povos indígenas de liderar a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos, a partir de suas próprias cosmovisões e práticas. É um convite a repensar o desenvolvimento, a justiça e a própria noção de humanidade em um planeta que clama por equilíbrio e respeito à vida em todas as suas formas.

Definição canônica do *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI)

O *Letramento Socioambiental Indígena* (LSI) — que aqui se postula e defende — é uma categoria analítica e normativa de caráter interdisciplinar que articula epistemologias indígenas, pluralismo jurídico e justiça climática como fundamento de uma *práxis* territorial de descolonização institucional. Diferentemente da Educação Ambiental convencional, o LSI não se restringe à sensibilização ecológica ou à mudança comportamental individual, mas estrutura-se como processo formativo coletivo orientado à autonomia territorial, à soberania epistêmica e à incidência política qualificada dos povos indígenas.

Inserido no marco do constitucionalismo latino-americano transformador, especialmente nas experiências do Equador (2008) e da Bolívia (2009), o LSI opera como instrumento de materialização do *Bem Viver* e dos Direitos da Natureza, convertendo reconhecimento formal em prática comunitária e governança territorial.

Sua arquitetura conceitual integra três dimensões indissociáveis: (i) epistêmica, ao reconhecer os povos indígenas como sujeitos produtores e intérpretes de conhecimento; (ii) jurídica, ao fortalecer a leitura crítica dos

marcos normativos estatais e internacionais; e (iii) política, ao ampliar a capacidade de autodeterminação e gestão territorial.

Assim, o LSI configura-se como categoria de transição paradigmática, deslocando o eixo do antropocentrismo jurídico para uma racionalidade biocêntrica relacional, fundamentada na territorialidade, espiritualidade e pluralidade normativa.

Considerações finais

O debate contemporâneo sobre transição ecológica e justiça climática exige uma reconfiguração profunda das bases normativas do Estado e do Direito. Ao longo deste artigo, discutiu-se que o constitucionalismo latino-americano abriu fissuras paradigmáticas ao reconhecer o *Bem Viver* e os Direitos da Natureza, deslocando o eixo do antropocentrismo jurídico para uma ética biocêntrica e relacional. Contudo, a efetivação material dessas inovações depende da superação da colonialidade persistente que ainda marginaliza os sistemas normativos indígenas.

O *Letramento Socioambiental Indígena* emerge, portanto, não apenas como uma categoria pedagógica, mas como uma proposta estratégica de transformação institucional. Ao integrar o pluralismo jurídico, a ecologia política e a autodeterminação territorial, essa categoria oferece um caminho para converter direitos formais em práticas de governança comunitária e incidência política qualificada. Trata-se de um instrumento de descolonização do Direito que reconhece os povos indígenas como sujeitos epistêmicos centrais na resposta à crise climática.

Em suma, o *Letramento Socioambiental Indígena* fundamenta uma política pública de base comunitária capaz de articular a proteção da biodiversidade com a garantia da dignidade cultural e espiritual. Mais do que um processo de informação, ele constitui uma ferramenta de afirmação de projetos societários plurais, orientados pela justiça climática e pela soberania dos territórios, consolidando o horizonte do *Bem Viver* como uma realidade prática e institucional para as gerações presentes e futuras.

Referências

ACOSTA, Alberto (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo: Elefante.

BOLÍVIA (2009). *Constitución Política del Estado*. La Paz.

BRASIL (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal.

CARNEIRO, R. G. (2019). “Sujeitos comunicacionais indígenas e processos etnocomunicacionais: A etnomídia cidadã da Rádio Yandê”. Dissertação de mestrado. São Leopoldo: Unisinos.

EQUADOR (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi.

ESCOSTEGUY, A. C. D. (2010). *Cartografias dos estudos culturais: Uma versão latino-americana*. Belo Horizonte: Autêntica.

GRAÚNA, G. (2013). *Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil*. Belo Horizonte: Mazza Edições.

GUDYNAS, Eduardo (2011). “Bem viver: além do desenvolvimento”. In: CASSIO, Fernando (Org.). *Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e de liberdade*. São Paulo: Boitempo.

_____. (2019). *Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais*. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo: Elefante.

HALL, S. (2003). *Da diáspora: identidades e mediações culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

IBGE (2025) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: Povos Indígenas: Etnias e línguas: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Municípios e Terras Indígenas*. Rio de Janeiro: IBGE.

LEFF, Enrique (2006). *A racionalidade ambiental: a reafirmação social da natureza*. Tradução de Luís Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

MALDONADO, E.; BONIN, J. A. & ROSÁRIO, N. M. (Orgs.). (2013). *Perspectivas metodológicas em comunicação: Novos desafios na prática investigativa*. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

MALDONADO RIVERA, C. (2018). *De-colonialidad en la era tecnomediática: Intersecciones teóricas, contextos y procesos de comunicación*. Quito: Ediciones CIESPAL.

MARTÍNEZ-ALIER, Joan (2007). *O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração*. Tradução de Maurício Waldman. São Paulo: Contexto.

MOTA, Jorge Gustavo Barbosa (2013). “Os Guarani e Kaiowá e suas lutas pelo tekoha: os acampamentos de retomadas e a conquista do teko porã (bem viver)”, *Revista NERA*, Presidente Prudente, v. 16, n. 22: 120-136, jan./jun.

MUNDURUKU, D. (2001). *Meu avô Apolinário: Um mergulho no rio da (minha) memória*. São Paulo: Peirópolis.

POUTIGNAT, P. & STREIFF-FENART, J. (2011). *Teorias da etnicidade: Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth*. São Paulo: Editora Unesp.

QUIJANO, Aníbal (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO: 117-142.

SANTOS, Boaventura de Sousa (2006). “O pluralismo jurídico e as escalas do Direito: para uma nova cultura política”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. *A gramática do tempo: para uma nova cultura política*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, M. (2002). *O país distorcido: O Brasil, a globalização e a cidadania*. São Paulo: Publifolha.

SANTOS, Vilmar Oliveira dos (2023). *Mudanças Climáticas e Povos Indígenas: a (in) efetividade dos instrumentos legais*. Curitiba: Appris.

SMITH, L. T. (2018). *Descolonizando metodologias: Pesquisa e povos indígenas*. Curitiba: Editora UFPR.

WOLKMER, Antonio Carlos (2015). *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva.

YRIGOYEN FAJARDO, Raquel (2004). “Pluralismo jurídico, direito indígena e jurisdição especial na área andina”, *Revista de Estudos e Pesquisas sobre os Povos Indígenas*, Brasília, v. 1, n. 1: 171-196.

Sobre o autor

Anápuàka M. Tupinambá Hã hã hãe (| >.:.< |) é liderança indígena brasileira, etnocomunicador, curador de exposições, radialista, DJ, palestrante, consultor indígena e graduando em Jornalismo pela Faculdade Católica Paulista. Criador do conceito de *Etnomídia Indígena*, atua na construção da soberania narrativa e digital dos povos indígenas no Brasil. É idealizador, fundador e CEO da *Rádio Yandê*, a primeira web rádio indígena do país;

do *Mani Bank*, iniciativa pioneira de *Open Banking indígena*; e do *Yby Festival*, dedicado à música indígena contemporânea, estruturando um ecossistema de comunicação, cultura e economia digital indígena. Ministro Chef Zulu da *Universal Zulu Nation* (UZN), articula ancestralidade, cultura urbana e inovação social. É Conselheiro Municipal de Política Cultural da Cidade do Rio de Janeiro na cadeira de Identidade Indígena e Conselheiro Indicado ao Museu Nacional dos Povos Indígenas, contribuindo para políticas públicas de memória, representação e protagonismo indígena. Presidente do Movimento Indígena do PDT no Rio de Janeiro (MOVI PDT RJ) e membro da Executiva Nacional do MOVI PDT, integra o debate político sobre participação indígena nas estruturas de poder e formulação de políticas públicas. Especialista em HiperMuseus e IA Indígena, desenvolve projetos que articulam inteligência ancestral, tecnologia e economia para fortalecer a autonomia dos povos originários.

**a natureza como sujeito de direitos:
os povos indígenas como seus legítimos representantes**

**nature as a subject of rights:
indigenous peoples as its legitimate representatives**

Gabriel dos Anjos Vilardi SJ
Mestre em Direito Público
Universidade de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
São Leopoldo, RS
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-3844-739X>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260878>

Resumo: O artigo parte da tese da Natureza como sujeito de direitos, possuindo os povos indígenas legitimidade jurídica para defender tais direitos, inclusive em juízo. Primeiro, desenvolveu-se o conceito sobre os direitos da Natureza como uma evolução dos direitos humanos e não do direito ambiental, com a adoção de um paradigma ecocêntrico. Utilizou-se a perspectiva descolonial, segundo abordagem trazida por Fernanda Bragato, para demonstrar como o meio ambiente é tratado conforme a lógica da colonialidade do poder. Para tanto, o trabalho se fundamentou, de acordo com o pensamento de Ignacio Ellacuría, nos princípios da prioridade do bem comum e do humano sobre o particular para defender a Natureza como sujeito oprimido e empobrecido. Ainda segundo o autor se aprofundou a importância da interculturalidade dos povos originários para o processo de libertação. Por fim, se adotou a teoria de Herrera Flores para considerar não só os Direitos da Natureza como frutos de um processo de lutas, mas também um conhecimento produzido segundo a função social dos direitos humanos.

Palavras-chave: (1) Direitos da natureza; (2) Povos indígenas; (3) Descolonialidade; (4) Ignacio Ellacuría; (5) Herrera Flores.

Abstract: The article starts from the thesis of Nature as a subject of rights, with indigenous peoples having legal legitimacy to defend such rights, including in court. First, the concept of the rights of Nature was developed as an evolution of human rights and not environmental law, with the adoption of an ecocentric paradigm. The decolonial perspective was used, according to the approach brought by Fernanda Bragato, to demonstrate how the environment is treated according to the logic of the coloniality of power. To this end, the work was based, in accordance with the thoughts of Ignacio Ellacuría, on the principles of the priority of the common and human good over the private to defend Nature as an oppressed and impoverished subject. According to the author, the importance of the interculturality of original peoples for the liberation process was deepened. Finally, Herrera Flores' theory was adopted to consider not only the Rights of Nature as the fruits of a process of struggles, but also knowledge produced according to the social function of human rights.

Keywords: (1) Rights of nature; (2) Indigenous peoples; (4) Decoloniality; (5) Ignacio Ellacuría; (5) Herrera Flores.

Introdução

Na era do que Paul Josef Crutzen chama de Antropoceno, a humanidade caminha rumo a um cenário catastrófico de autodestruição. Apesar de uma ciência extremamente desenvolvida e de todos os respectivos avanços tecnológicos, o sistema político- econômico parece incapaz de oferecer soluções para se evitar o colapso civilizacional. Trata-se de uma mesma crise com duas faces, como bem observa o Papa Francisco na sua Carta Encíclica *Laudato Si* (2015), uma social e outra ecológica. Uma preocupante crise socioambiental.

Mas os líderes políticos mundiais não parecem muito preocupados com a questão ou pelo menos não o suficiente para adotar medidas radicalmente transformadoras. Em tempos de uma aterrorizadora ascensão do extremismo político-ideológico com figuras esdrúxulas como Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina e um ameaçador fortalecimento do partido neonazista na Alemanha, o multilateralismo parece ter naufragado. Prevalecerá o direito da força ou a força do direito?

Desde 1972, quando aconteceu a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, os diplomatas, os ativistas e os cientistas trabalham para convencer as elites globais a agir com eficácia para frear a destruição ambiental. No âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) as tentativas se desenrolam desde 1994. Entre avanços e fracassos, a classe política e os detentores do capital titubeiam irresponsavelmente.

Em meio à estapafúrdia saída de um dos maiores poluentes do planeta do Acordo de Paris (EUA), a COP 30 se realizará em Belém, no Brasil, sob a tentativa do país de se colocar como uma liderança ambiental. Na mesa de negociação estarão os famigerados mecanismos de financiamento dos países em desenvolvimento que protegem seus ecossistemas, entre eles o mercado de créditos de carbono.

Diante desse cenário, a pergunta deve ser reformulada: qual direito prevalecerá? Um direito colonialista e assentado em um paradigma tecnocrático e antropocêntrico? Há alguns anos vem tomando corpo uma importante pauta, encampada pelos movimentos sociais emergentes, pelo reconhecimento dos Direitos da Natureza, fundado nos paradigmas biocêntrico e ecocêntrico.

O presente artigo pretende se debruçar sobre a concepção da Natureza como sujeito de direitos e a interface com as cosmovisões indígenas e o exercício desses direitos. Primeiro, se faz um breve panorama histórico sobre o surgimento desses novos direitos, com a ruptura e necessária transição de paradigmas. Defende-se, então, a indissociabilidade entre os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza.

Em uma segunda parte, se analisa, sob a perspectiva do pensamento

descolonial, como o meio ambiente é tratado segundo uma lógica inerente à colonialidade do poder de Aníbal Quijano. Em seguinte e em conformidade com os conceitos trazidos pelo filósofo da libertação Ignacio Ellacuría se caracteriza os entes não humanos como sujeitos oprimidos e empobrecidos. Assim, se valoriza a interculturalidade dos povos indígenas como caminho de libertação.

Na parte final, com a teoria de Herrera Flores, se considera que Direitos da Natureza são oriundos de um amplo e longo processo de lutas, protagonizado por múltiplos sujeitos, com enfoque nos povos originários. Nesse sentido, se faz um sucinto recorrido sobre alguns dos principais marcos nos contextos latino-americano e brasileiro. Além do mais, se aborda como essa evolução advém de um conhecimento oriundo da função social dos direitos humanos.

Afinal, no pensar outros mundos possíveis, para além desse modelo necrocapitalista que devora a vida, os povos indígenas são imprescindíveis. Falar sobre os direitos dos povos originários implica em falar sobre os direitos da Natureza e vice-versa. Tudo isso a partir de uma aproximação descolonial, sob pena do vírus da colonialidade cooptar e domesticar os novos horizontes que se abrem.

A natureza como sujeito de direitos

Com o advento da modernidade e do Iluminismo houve uma cisão entre o ser humano e o meio ambiente. Esse se tornou objeto daquele que se arvorou como sujeito civilizatório. E nessa categoria estavam os povos originários, objeto da colonização. Ambos, Natureza e Indígenas deveriam se submeter ao domínio do sujeito do conhecimento. De outro modo, *“se a ‘natureza’ é objeto na racionalidade do sistema mundo moderno e colonial e as pessoas lá estão, o estão porque são irracionais e assim devem ser ‘assimiladas’ e ‘aculturadas’”* (GIFFONI et al. 2020).

Vale trazer presente a importância de Alexander von Humboldt no melhor entendimento de Natureza, sendo que quando *“descreveu a Terra como ‘um todo natural animado e movido por forças interiores’”*, no seu livro *Cosmos*, *“antecipou em mais de 150 anos as ideias de Lovelock”* (WULF 2019: 32). Nessa esteira pontua Wulf sobre o pesquisador alemão:

O mais importante, contudo, é que Humboldt revolucionou a nossa forma de ver o mundo natural. Ele descobriu conexões e relações por toda parte. Nada, nem mesmo o mais diminuto organismo, era visto de forma independente ou separada. ‘Nessa grande cadeia de causas e efeitos, nenhum fato pode ser considerado de forma isolada’, escreveu Humboldt. Com essa arguta constatação, ele inventou a rede da vida, o conceito da natureza como a conhecemos hoje. Quando a natureza é concebida como uma rede ou teia, sua vulnerabilidade também se torna óbvia. Tudo está interligado. Se um

fio é puxado, toda a trama da tapeçaria pode acabar se desmanchando (WULF 2019: 28-29).

Com o desenvolvimento do capitalismo a Natureza passou a ver vista como mero “recurso natural”, pronto a ser contabilizado e utilizado, sem quaisquer limites, para o progresso econômico. Trata-se de modelo em que prepondera um “*esquema racionalista, patriarcal, patrimonialista e consumista*”, que se afastou completamente de qualquer “*vida em harmonia na Natureza*” (OLIVEIRA 2021: 129).

Por outro lado, as cosmovisões indígenas são radicalmente opostas a essa visão utilitarista dos “adoradores do capital”. As florestas, os rios, os animais não lhes pertencem como objetos, muito menos mercadoria. As culturas indígenas se desenvolveram por milhares de anos, com riquíssimas sofisticções e conhecimentos extremamente valiosos. Muito longe das caricaturas e estereótipos propalados sobre as comunidades originárias que, infelizmente, continuam entranhadas no senso comum. Afinal, como recorda Alberto Mussa: “*há 15 mil anos somos brasileiros; e não sabemos nada do Brasil*” (MUSSA 2023: 23).

Os povos ancestrais se compreendem como parte de um todo, em perfeita harmonia com a Terra, da qual se entendem filhos e não senhores ou donos. Os povos andinos a chamam de *Pachamama* e falam do *Sumak Kawsay* e *Suma Qamaña*, nas línguas quéchua e aimara, respectivamente. Os Guaranis buscam a vida boa ou *Teko Porã*. Trata-se do *Bem Viver*, da interdependência com os seres não humanos, do equilíbrio que não acumula nem destrói.

Reconhecer que a Natureza é sujeito de Direitos significa romper com os paradigmas tecnocrático e antropocêntrico em que o ser humano é o ápice e o critério último dos modelos sociopolítico, econômico-produtivo e filosófico-espiritual. Assim ensina Anna Maria Cárcamo:

O movimento pelos Direitos da Natureza, por sua vez, é amparado nas cosmovisões de muitas sociedades indígenas e outras tradicionais, que, em suas culturas próprias, têm uma visão de mundo que se aproxima mais de outro paradigma, biocêntrico ou mesmo ecocêntrico. Segundo Daniel Braga Lourenço, o paradigma biocêntrico abarca apenas os seres vivos, incluindo plantas e animais, enquanto o paradigma ecocêntrico abarca a totalidade dos ecossistemas, incluindo seres inanimados e os processos ecossistêmicos naturais os quais são inclusive necessários para toda a vida (LOURENÇO 2019). Sendo assim, os Direitos da Natureza albergariam ambas as vertentes (CÁRCAMO 2020: 85).

O já ilógico paradigma antropocêntrico deve-se dar por superado se a humanidade pretende realmente lutar pela sua sobrevivência. Em seu lugar é preciso adotar um modelo que valorize todas as outras formas de vida e

seus respectivos ecossistemas (rios, montanhas, praias). Este artigo se filia, portanto, ao paradigma ecocêntrico que possui por fundamento a comunidade planetária, incluindo a própria Terra.

Segundo Izaque João, *“na cosmovisão Kaiowá esses seres continuam tendo características humanas no patamar destinado aos vegetais ou aos animais”*. Os *“tekoa ruvicha, divindades, se reuniram e fizeram surgir as plantas – e todos os outros seres – através de cantos”*, explica o líder indígena. *“As plantas são seres especiais desde o começo dos tempos”* e *“na superfície das terras, elas influenciam todos os outros seres”* (JOÃO 2023: 106-107), acrescenta sobre a concepção de seu tão massacrado povo.

Esse povo que habita o atual estado de Mato Grosso do Sul vem resistindo há décadas e sendo cada vez mais cercado pela opressiva monocultura da soja. Junto com a *commodity*, além da expulsão de suas terras, veio também o desmatamento e o envenenamento por agrotóxico. Baseando-se somente na ótica mercadológica da terra, pode-se se dimensionar efetivamente quanto sofrimento é infligido às comunidades Kaiowá com a bárbara destruição ecológica do agronegócio exportador?

Em tal deslocamento de concepções a Natureza perde seu caráter monetário e passa a ser considerada conforme outra escala de valores, tais como sua perspectiva espiritual e existencial para as comunidades em seu entorno. Os estudiosos Johny Giffoni, Manuel Almeida, Mariza Rios e Vanessa Oliveira frisam que essa mudança profunda de mentalidade:

... passa pela desmercantilização dos Direitos da Natureza, afastando qualquer construção teórica, negando sua existência em si, onde somente terá valor quando inserida na racionalidade econômica (...) Assumem os povos da floresta, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros tradicionais o valor comunitário, sendo todos parte integrante da Natureza, não possuindo qualquer intenção de dominação (GIFFONI et al. 2020: 21).

Também para os quilombolas a relação é totalmente outra. De acordo com Antônio Bispo *“a terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra”* e por isso, *“não dizíamos ‘aquela terra é minha’, e sim, ‘nós somos daquela terra’”*. Ou seja, *“havia entre nós a compreensão de que a terra é viva e, uma vez que ela pode produzir, ela também precisa descansar”* (SANTOS 2023: 8-9), conclui o reconhecido líder quilombola.

Há que se acrescentar que tal rol de novos direitos não deve ser compreendido como uma mera evolução do Direito Ambiental. Mesmo porque esse ramo do Direito foi muitas vezes capturado pelos interesses de mercado e revestiu-se de forte aspecto patrimonialista. É preciso que se rompa com esse entendimento, conferindo à *“norma jurídica que reconhece os direitos da Natureza”* o caráter de *“norma aberta, atribuindo-lhe a natureza principiológica”* (OLIVEIRA 2021: 185). Nestes termos ensinam Felício Pontes Júnior e Lucivaldo Vasconcelos Barros:

A defesa da Natureza como sujeito de direito ainda é um tabu entre as diversas classes da sociedade, mas, como já dissemos alhures, outros direitos já foram e continuam sendo fonte de polêmicas. Para Bosselmann apud Furtado (2004: 151), ‘a visão antropocêntrica utilitária do direito ambiental subjuga todas as outras necessidades, interesses e valores da natureza em favor daqueles relativos à humanidade. As vítimas da degradação, em última instância, serão sempre os seres humanos, e não o meio ambiente’ (PONTES & BARROS 2020: 32).

Para avançar nesse inadiável processo de se reconhecer a Natureza como sujeito de direito é imprescindível passar de um sistema monista para outro em que se acolha o pluralismo jurídico. Como já se defendeu em oportunidade diversa, admitir as jurisdições indígenas significa garantir o “*direito à autodeterminação como um caminho de resistência e respeito à imensa sociodiversidade dos povos originários*” (VILARDI 2024: 371).

De outro modo, não se desconhece a importância da positivação explícita na ordem jurídica interna, em seus vários níveis (federal, estadual e municipal), de tais direitos ora em discussão. Entretanto, tampouco se pode ignorar que os vários sistemas jurídicos indígenas já atribuem à Natureza direitos básicos, em conformidade com suas cosmovisões e culturas próprias.

Constata-se, assim, a indissociabilidade dos Direitos Humanos e dos Direitos da Natureza, ambos direitos fundamentais. Como ensina Oliveira “*a dignidade do planeta Terra passa a ser reconhecida como elemento jurídico imbricado no intratexto dos Direitos Humanos*” (OLIVEIRA 2021: 176). Similar posição possui Germana Moraes ao propugnar por uma conexão simbiótica entre a Natureza e a humanidade:

Sob a perspectiva teórico-filosófica pode-se demonstrar que os direitos humanos contêm os direitos da Mãe Terra e que os direitos da Mãe Terra contêm os direitos humanos. ‘Direitos humanos fazem parte dos direitos da Natureza, Pachamama ou Mãe Terra e esses, por seu turno, fazem parte dos direitos humanos. Essa consciência dos direitos da Natureza como parte e todo ao mesmo tempo demanda uma mudança de perspectiva da visão do mundo, que, com base no pensamento do filósofo Ken Wielber, denominamos ‘estética holonística’. Essa percepção holonística, herança comum à humanidade, conduz à ‘consciência de o ser humano relacionar-se em Harmonia com a Natureza, com os demais seres humanos, as demais espécies vivas, o Planeta em que vivem e convivem e o Universo, de ordem a permitir a continuidade de sua vida individual e coletiva, como espécie na Terra’. Traduz-se essa consciência na conexão simbiótica entre os seres humanos e a Natureza e decorre da indissociabilidade entre eles (MORAES 2025: S/I).

A partir dos movimentos sociais emergentes, especialmente dos povos indígenas e outras populações tradicionais, os estudiosos sobre o tema vêm desenvolvendo uma Teoria Geral dos Direitos da Natureza. Essa construção teórica, que envolve não só o Direito, mas também a Filosofia, a Antropologia, a Economia e a Política, vem ocorrendo há algumas décadas.

Entre os precursores estão o filósofo francês Michel Serres e a sua obra *Contrato Natural* (1991), o líder equatoriano Alberto Acosta e o seu *Bitácora constituinte* (2008) e o pensador uruguaio Eduardo Gudynas (2010). No Brasil, o primeiro livro sobre o tema, “Direitos da Natureza”, foi publicado por Vanessa Hasson de Oliveira (2016), após a conclusão de seu doutorado dois anos antes. Não se pode ignorar também as enormes contribuições de Leonardo Boff e o seu *Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres* (1994).

Nesse sentido sobre os princípios que informam a Teoria Geral dos Direitos da Natureza:

A Teoria Geral dos Direitos da Natureza fundamenta-se no princípio da Harmonia com a Natureza, da Interdependência, da Reciprocidade, da Complementaridade e do Fazer comunitário. (...) A jurisprudência da natureza pode ser identificada internacionalmente com o aumento da cidadania ambiental e cosmológica holística integradora de ecossistemas. Trata-se de uma virada na chave de interpretação do direito como prática social e, portanto, capaz de responder e assegurar a dignidade dos componentes que formam a complexidade da vida e existência do ser humano na terra. A epistemologia desse ramo do direito propõe uma metodologia própria e um objeto jurídico autônomo por se tratar de um fenômeno identificado com princípios gerais e teleológicos presentes nos diversos sistemas jurídicos no mundo contemporâneo, pelos países ou nas comunidades tradicionais (GIFONI et al. 2020: 24-25).

Vale citar os principais marcos desse giro ecocêntrico que impulsionaram a discussão e a inclusão em inúmeros diplomas legais. Várias cidades estadunidenses adotaram legislação salvaguardando esse tema, entre elas Tamaqua Borough (2006) e Mahanoy (2008) na Pensilvânia, além de Halifax & Nottingham também no mesmo ano, na Virgínia e em New Hampshire, respectivamente.

No âmbito multilateral das Nações Unidas (ONU), na ocasião da instituição do Dia Mundial da Mãe Terra (22 de abril), também foi criado o Programa *Harmony with Nature* (2009). Após aprovação de uma resolução pela Assembleia Geral solicitou-se ao Secretário-Geral a promoção de diálogos interdisciplinares para a adoção de uma futura Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. Essas iniciativas certamente potencializaram a visibilidade internacional da pauta.

Mas os momentos mais relevantes aconteceram com o surgimento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, mais especificamente com a promulgação das Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Essas Cartas, fundantes de novas ordens político-jurídicas, foram precedidas, como é evidente, por um longo processo de lutas e reivindicações dos movimentos sociais.

O início das assembleias constituintes, com uma ampla participação indígena e campesina, se deu em 2007, no caso equatoriano e em 2006, no contexto boliviano. Tais constituições rompiam com o sistema neoliberal e *“seus postulados subservientes as corporações internacionais que, segundo Mignolo, seria ‘la victoria de la economia sobre el resto de las esferas de la vida’”* (BRANDÃO 2023: 80).

Deve-se enfatizar a importância histórica que o Novo Constitucionalismo Latino-Americano significou para os povos originários e todo o Sul global. Conforme ressalta Brandão, *“estas Constituições são as principais manifestações da resistência indígena em nuestra América, que acabam por simbolizar a força daqueles que foram invisibilizados pela história formal e pelo direito oficial”* (BRANDÃO 2023: 140-141). Ademais, *“a cosmovisão indígena incorporada por essas Constituições são experiências que certamente reconstróem e, ao mesmo tempo, desconstróem a racionalidade monolítica a que o direito e a modernidade estão acostumados”* (BRANDÃO 2023: 140-141). Nesse sentido:

Esses povos tradicionais defendem uma ideia de pessoa não associada a uma razão positiva, mas a uma relação dialógica e constitutiva da identidade de cada sociedade. Logo, os rios contêm o espírito de seus antepassados, é uma dádiva colher frutos e semear os campos. O novo constitucionalismo latino-americano positivou e permitiu demandas com decisões na Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, consolidando teses que fundamentam uma teoria ou teorias dos direitos da natureza. Esta abertura é um norte do pensamento descolonial e de superação antropocêntrica (GIFONI et al. 2020: 25).

Reitere-se, pois, que falar sobre os Direitos da Natureza implica em considerar em primeiro plano as conquistas das Constituições do Equador e da Bolívia. Ambas possibilitaram a evolução da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e fortaleceram o pluralismo jurídico. Desencadearam ainda uma profusa produção acadêmica de autores do continente e de fora, entre eles, Antonio Carlos Wolkmer, César Augusto Baldi, Germana de Oliveira Moraes, Ramiro Ávila Santamaría, Raquel Yrigoyen Fajardo, Rita Laura Segato, Roberto Viciano Pastor e Rubén Martínez Dalmau.

Para melhor compreender como a Natureza deve ir além da visão capitalista antropocêntrica que a mantém refém à força, é preciso

considerar como a colonialidade do poder impregnou as relações. Por isso, o pensamento descolonial desenha-se como uma ferramenta imprescindível nesse caminho.

A natureza e a colonialidade do poder

“O capitalismo, como o compreendo”, afirma a filósofa Nancy Fraser, “impulsiona o aquecimento global não por acidente, mas em virtude de sua própria estrutura” (FRASER 2024: 126). Uma estrutura que aliada ao colonialismo submeteu povos e continentes inteiros com terrível violência e sucessivos extermínios. Ou seja,

já em sua condição de centro do capitalismo mundial, a Europa não somente tinha o controle do mercado mundial, mas pôde impor seu domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta, incorporando-as ao sistema-mundo que assim se constituía (QUIJANO 2005: 110).

Como aponta Kohei Saito “por trás da vida barata e conveniente nos centros desenvolvidos está não só a exploração da mão de obra das periferias, mas também a extração dos recursos e a imposição dos encargos ambientais resultantes”²³. Os grandes conglomerados transnacionais se apropriam não só da vida dos trabalhadores, mas também sugam insaciavelmente a vida da Natureza. Neste sentido acrescenta o pensador japonês:

Os sociólogos alemães Ulrich Brand e Markus Wissen denominam de “estilo de vida imperialista” (Imperiale Lebensweise) aquele dos países desenvolvidos, que é baseado na exploração de recursos e energia do Sul global. O estilo de vida imperialista do Norte global é, em essência, um modelo de produção e consumo em massa. É isso que torna a vida próspera para quem vive nos países desenvolvidos. Mas, por trás disso, existem estruturas que expropriam das regiões e grupos sociais do Sul global e lhes impõem o preço por nossas opulentas vidas. Sem essa expropriação e transferência de custos, o estilo de vida imperialista se torna insustentável. O deterioramento da qualidade de vida das pessoas do Sul global é um pré-requisito para o capitalismo e essa relação de poder entre o Norte e o Sul não é uma exceção, mas sim a norma (SAITO 2024: 27).

Há quase cem anos se manifestou José Carlos Mariátegui: “liberdade, democracia, parlamento, soberania do povo, todas as grandes palavras que pronunciaram nossos homens de então procediam do repertório europeu” (MARIÁTEGUI 1928). Por isso, para que seja possível “como ressalta Aníbal Quijano, partir da resistência à criação de alternativas” (BRANDÃO 2023: 141), coloca-se como basilar um Direito da Natureza que seja descolonial.

Segundo Fernanda Frizzo Bragato “o pensamento descolonial insere-se na trilha das formas de pensamento contra-hegemônicas da modernidade e inspira-se nos movimentos sociais de resistência gerados no contexto colonial”, como as organizações indígenas. “A ideia de desobediência epistêmica”, continua, “proposta central do pensamento descolonial, tem a ver com a necessidade de descolonizar o conhecimento”. Isto porque “a colonialidade é uma característica do poder exercido nas relações de dominação colonial da modernidade” (BRAGATO 2025: 210-212), que perpassa inclusive a forma de conceber e explorar o meio ambiente.

Ou seja, segue profundamente arraigada em uma concepção eurocêntrica a visão de que tudo aquilo que está ligado ao universo dos povos indígenas deve ser superado, por ser considerado atrasado e inferior. É em nome desse “progresso civilizacional” que os territórios indígenas foram usurpados e até os presentes dias não foram devidamente demarcados e devolvidos às comunidades originárias. “É assim que somos tratados, indígenas e quilombolas: como algo que pode ser removido, exterminado, criminalizado” (BABAU 2023: 33), constata o Cacique Babau Tupinambá com a lucidez própria de quem é vítima dessa perseguição.

Nesta esteira reforça Bragato:

Como observa Aníbal Quijano, os europeus geraram uma nova perspectiva de história, em que as populações colonizadas foram situadas no passado de uma trajetória cujo ponto culminante é a própria Europa. Assim, todos os não europeus poderiam ser considerados como pré-europeus ou, ao mesmo tempo, deslocados para uma cadeia histórica que liga o primitivo ao civilizado, o mágico-mítico ao irracional, o tradicional ao moderno, o não europeu ao pré-europeu e a algo que, com o tempo, será o europeu ou o modernizado (BRAGATO 2025: 214).

Contudo, esse tipo de mentalidade trouxe o mundo à beira do colapso. Essa mesma racionalidade instrumental moderna é a responsável pelo vertiginoso desmatamento que, por anos sucessivos, vem ceifando o bioma amazônico. Ou ainda que avança sobre o Pantanal e o Cerrado à procura meramente do lucro das *tradings* do agronegócio. O ponto de não retorno está próximo, alertam os especialistas.

E ainda assim a lógica da destruição parece prevalecer. Vale trazer um episódio bastante ilustrativo narrado pelo Cacique Babau. “O governo da Bahia explicava que queria expandir a agricultura, mas que havia um entrave complicadíssimo que atrasava o estado”. O entrave? Uma ínfima porção do bioma atlântico que restou. “O quê? 98% da Mata Atlântica foi derrubada, jogada no chão!”, reagiram abismados os Tupinambá. “Do que restou, a pequena percentagem que fica no sul da Bahia impede o crescimento do estado?”, pergunta chocado.

Essa perspectiva colonizadora está tão entranhada no modelo

socioeconômico que é preciso se perguntar junto com as lideranças indígenas: “*como podemos entender uma mente dessas?*” O Cacique Babau não se conforma: “*são esses os malucos que comandam nosso estado e nosso país*”. “*E ainda chamam o tatu, a paca e a cutia de animais!*”, desabafa. Com sabedoria desconcertante arremata, “*irracional é aquele que acha que tem que destruir tudo para satisfazer seu desejo*” (BABAU 2023: 32). Há de se admitir que o mundo seria bem diferente se os saberes indígenas tivessem mais espaço e suas lideranças fossem ouvidas com mais atenção.

Assim como é inadiável descolonizar os Direitos Humanos para proteger os povos indígenas – historicamente excluídos – também se impõe como necessário a descolonização do modo como se trata o meio ambiente, reconhecendo a dignidade dos outros seres não humanos e da própria Natureza. Vale conferir o posicionamento de Bragato sobre a virada descolonial do Direito:

Trata-se, portanto, de romper com o abismo criado pelo humanismo racionalista, que criou classes distintas de seres humanos, cuja relação tornou-se uma impossibilidade a não ser por meio de dominação e opressão. Tanto que, atualmente, são justamente os sujeitos que não contavam como seres humanos integrais dentro da lógica da modernidade-colonialidade aqueles a quem é preciso reconhecer com mais ênfase os direitos humanos e que recebem proteção diferenciada tanto no Direito Internacional quanto no direito interno de muitos países (BRAGATO 2025: 224).

Existem muitos exemplos de luta dos povos da floresta, das águas e da terra que poderiam ilustrar a sua imprescindibilidade nesse amplo, longo e necessário processo de descolonização do saber e do poder. Como não ter presente as comunidades indígenas que se organizam para proteger seus territórios e resistem ao garimpo e a mineração que poluem seus solos e destroem suas montanhas, às usinas hidrelétricas que asfixiam seus rios e igarapés, às rodovias que rasgam mortalmente suas florestas milenares?

Infelizmente, tantas vezes seu corpos-territórios tombam inertes diante da fúria do capital. Mas um caso vitorioso contra a colonialidade do poder foi o reconhecimento do Rio Whanganui como sujeito de direitos, em 2014, na Nova Zelândia. O povo Maori sempre concebeu o rio como um ser transcendental e pleiteou a sua proteção por mais de 140 anos, o que foi finalmente reconhecido criando-se um organismo autônomo e um fundo próprio, com a participação das comunidades originárias:

A lei acolhe os Direitos da Natureza ao garantir ao rio a sua personalidade jurídica, incluídos os lagos, tributários, riachos e demais ecossistemas aquáticos naturais associados ao rio. Portanto, o rio passou a ser sujeito de direitos e deveres, podendo

ser representado frente ao judiciário. Ademais, a lei compreende a sua indivisibilidade, incluindo a sua ‘dimensão física e metafísica’, de forma mais holística. Reconhece, ainda, o Rio Whanganui como casa, fonte de alimentos e transporte, bem como sua importância social e cultural... (AGUIRRE & CÁRCAMO 2020: 51).

Ainda assim, alguns podem se perguntar: como conciliar as eventuais colisões de direitos em meio a um sistema econômico cada vez mais voraz? Dentro de um paradigma ecocêntrico, em que o ser humano não é mais o ápice, quais são os critérios para dirimir os conflitos concretos? Em uma perspectiva descolonial, devem prevalecer os Direitos Humanos ou os Direitos da Natureza? O filósofo da libertação Ignacio Ellacuría oferece conceitos que podem trazer mais clareza para tais questionamentos.

A natureza como sujeito oprimido segundo Ellacuría

O filósofo jesuíta, a partir de El Salvador e da América Central, pôde contemplar criticamente a situação de ampla injustiça social do continente. Diante desse cenário de profunda desigualdade e opressão das maiorias populares defendeu a historicização dos Direitos Humanos, para além de teorizações abstratas e segundo uma coletividade concreta. Entende que os Direitos Humanos, advindos da luta de determinados grupos, consistem na superação de toda vulnerabilidade, escravidão e opressão. Nesse sentido aponta Ellacuría:

Em vez daquela concepção abstrata, ideologizada e a-histórica do direito, neste caso os direitos humanos, propõe-se focar o problema geral do direito e o problema particular dos direitos humanos, não apenas na perspectiva do triunfo da razão sobre a força, mas, mais especificamente, da defesa do fracos contra o forte. Embora a lei possa e deva levar em conta considerações universais de um tipo ou de outro, que encorajem e, ou controlem o discurso lógico, não se pode deixar de lado o que é o homem em suas relações sociais e históricas concretas (ELLACURÍA 2001: 435).

Ellacuría propõe que a violação dos Direitos Humanos se torne fundamento e princípio, como um estímulo para a luta por direitos. Fala ainda que deve haver conjuntamente denúncia e utopia como possibilidades de um horizonte de superação da injustiça. Este processo de historicização de direitos dos sujeitos oprimidos compreende a oposição da vida contra a morte. Citando a extrema pobreza, a violência e a repressão como modos de opressão, o autor se refere ao direito primário do “*mínimo que quando falta se converte no máximo*” (ELLACURÍA 2001: 440).

O autor adverte que o processo de historicização deve acontecer a partir das maiorias populares oprimidas em detrimento das classes dominantes e dos países ricos. Para que isso se suceda aponta dois

critérios, o bem comum e a coletividade. Em outras palavras

... em um mundo dividido e conflituoso, não radicalmente por causa das guerras, mas devido à distribuição injusta de bens comuns, (...) deve se pôr em vigor o princípio da prioridade do comum e do humano sobre o particular (ELLACURÍA 2001: 445).

Não é possível, então, que uma pequeníssima elite continue se locupletando nem de uma maioria marginalizada, nem da Natureza tão vilipendiada. Ellacuría reafirma a vida da coletividade, nestes termos:

Não poderiam os poucos (grupos humanos ou países) desfrutar o que consideram seus direitos, se não fosse pela violação ou omissão desses mesmos direitos no resto da humanidade. Somente quando isso for aceito, se compreenderá a obrigação dos poucos para ressarcir o mal feito a muitos e justiça fundamental ao exigir o que realmente lhes é devido. Não pode se dar a morte de muitos para que alguns poucos tenham mais vida; não pode se dar a opressão da maioria para que uma minoria goze de liberdade (ELLACURÍA 2001: 442).

Segundo o logos histórico, a Natureza se enquadra como um *lugar-que-dá-verdade*, a exemplo dos empobrecidos e marginalizados. Em um planeta mergulhado numa intensa crise ecológica, não há como não reconhecer no meio ambiente um sujeito oprimido. Para Ellacuría “os pobres, sem identificar-se com o proletariado, não são só os pobres em sentido econômico, mas sim os que são os despossuídos que lutam por superar seu estado de injustiça” (ELLACURÍA 2000c: 26).

Desse modo entendem as comunidades originárias, como se depreende desse depoimento: “o direito da terra é uma proposta tão linda, que sempre foi violada. O homem determinou-se como seu dono. Criou parlamentos e leis para mandar na terra, destruir, dividir, modificar e cavar a terra, como se ela não tivesse direitos. Somos muito ingratos”. Ou seja, “pisamos a terra, a chutamos, cavamos a terra” e, cruelmente, enquanto “tiramos dela nosso alimento a envenenamos”.

Para essa liderança Tupinambá é evidente que a Natureza corre grave perigo, porque “queremos usá-la à exaustão, não importando o desejo dos outros, homens ou animais” (BABAU 2023: 32). Dessa forma o princípio da prioridade do bem comum e do coletivo sobre o particular aventado por Ellacuría é permanentemente violado. Ademais, destruir um ecossistema significa afetar gravemente a vida de seres humanos e não humanos.

Ora, “se os direitos humanos derivam do bem comum, se apresentarão como obrigação para todos os integrantes da humanidade, pois todos teriam um direito fundamental de participar do bem comum

assim como têm obrigação de contribuir com a sua realização” (ELLACURÍA 2001: 32). O raciocínio deve ser o mesmo para os Direitos da Natureza. Logo, se os Direitos Humanos se fundam no bem comum, também os Direitos da Natureza. Pode-se ainda afirmar que o bem comum depende da observância dos Direitos Humanos e da Natureza. E, em nome da consecução desse bem comum da coletividade planetária, se constituem em uma obrigação de toda a humanidade.

Ao tratar sobre os permanentes ataques infligidos aos povos indígenas, Iara Bonin denuncia as ameaças aos territórios dessas comunidades, incluindo seus ecossistemas e todos os seres que neles habitam. Por estarem existencial e espiritualmente interligados, as comunidades originárias e a Natureza vivem uma dupla dinâmica de opressão. Atacar os rios, as florestas, a fauna, o subsolo de suas terras ancestrais, significa violar diretamente os indígenas que nelas vivem. Assim assevera a pesquisadora:

O racismo contra os povos indígenas está no cerne dos processos de exploração e de opressão e, em seu funcionamento estrutural, aciona-se a lógica da guerra, mas não como um acontecimento ou um momento, e sim como um estado permanente de recusa do valor da vida indígena e de ataque aos seus recursos para continuar existindo. Trata-se, mais particularmente, de uma lógica de combate ao ‘outro-indígena’ por meio de uma contínua e sempre reinventada escala de conflitos, alguns sustentados na busca por manter o privilégio branco, outros marcados pela cobiça dos espaços territoriais, vistos como mercadoria (BONIN 2024: 32).

Para o pensador espanhol a interculturalidade é primordial. Como atesta Martínez, deve-se vencer toda sorte de etnocentrismo, pois

... a fundamentação dos direitos humanos deve possibilitar o diálogo intercultural para mostrar que a experiência de luta pela dignidade humana, e o emprego de instituições políticas e jurídicas para protegê-la, não são postulados exclusivos do Ocidente (MARTÍNEZ 2025: 32).

Ora, para assegurar que os povos indígenas sejam respeitados na sua dignidade pluriétnica impõe-se que à Natureza seja garantida a sua dignidade enquanto sujeito de direitos. Não faz, assim, sentido algum querer contrapor ou sobrepor os Direitos Humanos aos Direitos da Natureza, segundo esta lógica.

O reconhecimento dos direitos da natureza segundo Herrera Flores

“Se existe um elemento ético e político universal, ele se reduz”, para Joaquín Herrera Flores, “à luta pela dignidade, de que podem e devem se considerar beneficiários todos os grupos e todas as pessoas que habitam

nosso mundo” (HERRERA FLORES 2009: 69). Inclusive, se poderia dizer que está nessa categoria de beneficiários a Natureza, com os seus seres não humanos, os ecossistemas, os rios, as florestas, as montanhas etc. Como atestam as culturas originárias, esses entes possuem a sua dignidade.

Dignidade esta que está profundamente inter-relacionada com a dignidade humana. Assim, atacar a dignidade da Natureza, por exemplo, desmatando uma floresta e acabando com sua fauna, afetará diretamente a dignidade não só das comunidades indígenas que dela dependem, mas também a dignidade dos agricultores e conseqüentemente das cidades do seu entorno. O clima e o regime de chuvas, a qualidade do ar e do solo, a quantidade de água potável disponível, o equilíbrio de insetos e outros predadores... Tudo isso será severamente impactado, piorando a qualidade de vida de muitos.

Por séculos não só os povos originários foram calados e despreziados, mas também seus territórios e a Natureza a quem pertencem. E como

... o pensamento descolonial implica considerar a ideia de direitos humanos como um desenvolvimento global, no qual há mais de um agente e uma sociedade que aceita e pratica esta ideia ou alguém que inaugurou ou acelerou este processo (BRAGATO 2025: 2270),

é preciso visibilizar as vozes indígenas. Ao se reconhecer as vozes indígenas, a Natureza também será reconhecida, como reflete o Cacique Babau:

Como podemos achar que somos os únicos com direito à terra? E o direito dos pássaros de terem suas árvores para pousar, cantar e fazer ninho? E o direito da preguiça de ter sua árvore para morar? E o direito do tatu de ter uma terra para cavar e morar dignamente? Por que só o ser humano acha que pode viver dignamente sobre a terra? Nós, Tupinambá, não pensamos assim. Temos o nosso direito e a natureza tem o direito dela. Nós não mexemos na parte dela. (...) Precisamos chegar a um meio-termo para todo mundo sobreviver sem um precisar destruir o outro. E nós encontramos. Ninguém é ofendido pela natureza lá. Só os brancos continuam achando que a natureza é o problema (BABAU 2023: 37).

Impossível desconhecer que apesar da violência extrema de mais de 500 anos de colonização, o movimento indígena jamais deixou de trabalhar para a proteção dos seus territórios sagrados e, por conseqüência, dos seres não humanos (sencientes ou não) que o integram. “Contextualizar os direitos como práticas sociais concretas”, assevera Herrera Flores, “nos permite ir contra a homogeneização, a invisibilização, a centralização e a hierarquização das práticas institucionais tradicionais”.

De outra forma, a busca pelo reconhecimento dos Direitos da Natureza não pode acontecer se não estiver em plena conexão com a árdua

resistência travada pelas comunidades indígenas. Não se trata aqui de encampar um ecologismo sem rosto ou uma pauta ecológica supostamente neutra. Ao contrário, deve-se entender que os primeiros e os maiores aliados, em face de suas profundas convicções ancestrais, são os povos originários (VILARDI 2023: 5-18).

Se se quiser separar a luta pelos Direitos Humanos dos indígenas da luta pelos Direitos da Natureza, quem saberá escutar os rios, as montanhas, os animais, as árvores? *“Na mata, temos a oportunidade de escutá-las”*, conta Izaque João, *“as árvores podem nos indicar perigo através de baralho”*. *“Tem um barulho que elas fazem, parecendo um apito, que nós, Kaiowá, identificamos e sabemos perfeitamente que é um aviso para desviar”* (JOÃO 2023: 108) confia a liderança indígena.

Por que é tão difícil ir além de uma concepção instrumental do meio ambiente? *“Para nós, Kaiowá, as plantas não são apenas recursos”*, insiste. *“Cada uma possui uma função no mundo terrenal que vai além de sua utilidade para os humanos, porque, além de formar parte da vida terrestre, elas nos trazem conhecimentos e colaboram equilibrando o espaço sociocosmológico”* (HERRERA FLORES 2009: 71), ensina Izaque Guarani Kaiowá. Portanto, ambos os direitos são frutos de um mesmo e poderoso processo reivindicatório, como desenvolve abaixo Herrera Flores:

Não podemos entender os direitos sem vê-los como parte da luta de grupos sociais empenhados em promover a emancipação humana, apesar das correntes que amarram a humanidade na maior parte de nosso planeta. Os direitos humanos não são conquistados apenas por meio das normas jurídicas que propiciam seu reconhecimento, mas também, e de modo muito especial, por meio das práticas sociais de ONGs, de Associações, de Movimentos Sociais, de Sindicatos, de Partidos Políticos, de Iniciativas Cidadãs e de reivindicações de grupos, minoritários (indígenas) ou não (mulheres), que de um modo ou de outro restaram tradicionalmente marginalizados do processo de positividade e de reconhecimento institucional de suas expectativas (HERRERA FLORES 2009: 102).

“Trabalhar com e para os direitos humanos pressupõe, pois, ir contra a banalização das desigualdades e injustiças globais que um pensamento descompromissado e acríptico defende”, lembra Herrera Flores. Por isso, para que haja a *“função social do conhecimento”* — no caso, os Direitos da Natureza, *“sobretudo de um conhecimento que não esquece nem invisibiliza as condições em que se situa e as que pretende transformar”* (HERRERA FLORES 2009: 102), o autor estabelece três critérios.

Primeiro, a autocrítica ao próprio conhecimento. Depois, uma reflexão que parta do *“outro concreto”*, do fazer e não apenas do pensar abstrato e generalizado. E, por fim, um conhecimento que seja um pensar *“no”* mundo (contextual) e não *“o”* mundo. Assim, nesse processo de lutas que

produz os Direitos da Natureza, sua função social é verificada na medida em que ele mantenha sempre em tensão seu viés descolonial crítico e autocrítico, considere a dignidade dos entes não humanos (sencientes e não sencientes), segundo cada realidade concreta.

Para o jurista espanhol uma visão complexa dos Direitos Humanos exige que se situe nas periferias. E a partir delas se poderá ir além da homogeneização e ouvir a diversidade: *“quanto não aprenderíamos sobre direitos humanos escutando as histórias e narrações sobre o espaço que habitamos, contadas por vozes procedentes de diferentes contextos culturais”* (HERRERA FLORES 2009: 152), Vale conferir que:

Só existe um centro, e o que não coincide com ele é abandonado à marginalidade. Periferias, entretanto, existem muitas. Na verdade tudo é periferia, se aceitamos que não há nada puro e que tudo está relacionado. Uma visão dos fenômenos a partir da periferia nos indica que devemos deixar a percepção de ‘estar em um entorno’ como se fôssemos algo alheio ao que nos rodeia e que deve ser dominado ou reduzido ao centro que inventamos. Não estamos no entorno. ‘Somos o entorno’. (...) Ver o mundo desde a periferia, implica reconhecer que mantemos relações que nos mantêm amarrados tanto interna quanto externamente a tudo e a todos. A solidão do centro pressupõe a dominação e a violência. A pluralidade das periferias nos conduz ao diálogo e à convivência (HERRERA FLORES 2009: 151).

Em contraposição aos essencialismos universalistas e particularistas, Herrera Flores fala de uma racionalidade de resistência *“que se descubra no transcorrer da convivência interpessoal e intercultural”* (HERRERA FLORES 2009: 158), em conformidade com *“um processo de luta discursivo, de diálogo ou de confrontação em que se rompem os preconceitos e as linhas paralelas”* (HERRERA FLORES 2009: 157). Assim, tal como Ellacuría ao fiar-se na interculturalidade, o autor aposta no entrecruzamento e na inter-relação em detrimento da superposição dominadora.

Este trabalho tampouco se propõe a querer impor as cosmovisões indígenas como “dominação reversa” para o resto das sociedades. Os povos originários nunca tiveram essa pretensão, muito menos o buscaram em algum momento. Mas o que não se admite mais é submeter e querer impor a todos um modelo que ruiu. Diante disso, deve-se caminhar *“para uma prática social híbrida”*, afinal, *“nada é hoje ‘puramente’ uma só coisa pois, como afirma Edward W. Said, necessitamos de uma prática híbrida e antissistêmica que possa construir”* (HERRERA FLORES 2009: 160).

Há de se convir que o próprio *Bem Viver* e a proteção da *Pachamama* fazem parte “da ‘ecologia dos saberes’, que mesclam o saber indígena (ancestral), com o eurocêntrico (moderno, progressista) e têm como base a pluralidade do conhecimento — para muito além do científico”. Como já

dito, o Bem Viver “*inter-relaciona os seres humanos com a biosfera, criando uma solidariedade vinculante entre pessoa-sociedade-natureza*” (BRANDÃO 2023: 154)

Não é mais aceitável sequer o discurso falacioso de que as comunidades indígenas são contrárias ao desenvolvimento. Mesmo porque, para dialogar, o respeito mútuo deve ser pressuposto. Inviável pretender-se que haja troca de concepções/experiências enquanto uma das partes não possui o mínimo existencial assegurado, a vida e a integridade de seus territórios-natureza.

Para Babau Tupinambá a evolução deve ser conjunta:

Há limitações que têm de ser respeitadas. (...) Os pássaros têm seu sonar. Quando modificamos qualquer coisa no entorno deles, podemos afetá-los. É muito desgastante, porque nós, indígenas, vemos esse tipo de coisa a todo momento. As pessoas que se dizem inteligentes, que constroem o saber, que ensinam, que vão a Marte, que fabricam tudo o que é importante não sabem o básico. Sabem o final, mas desconhecem o começo. Aí é que está o problema. Não é que sejamos radicais ou que não queiramos expansão, crescimento e evolução tecnológica. Nós, Tupinambá, gostamos muito da evolução, mas devemos evoluir todos juntos, para a possibilidade de termos um país poderoso, onde não haja exclusão social, onde não haja famintos, onde não haja violência extrema (BABAU 2023: 39).

Vale consignar que, apesar de se reconhecer a importância histórica do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, não se pode ser acusado de se adotar posições ingênuas. Mesmo porque não se ignora os enormes desafios que esses países têm enfrentado. De acordo com a observação bastante pertinente de Brandão, ao analisar os desdobramentos das Cartas do Equador e da Bolívia, “*não basta positivar o Sumak Kawsay nessas Constituições*”.

Mudar a lei é o passo mais rápido e fácil. Após esses primeiros anos de transformações constitucionais, houve um golpe e uma tentativa de golpe de Estado, na Bolívia e a ascensão da direita, com a morte de um candidato à presidência, no Equador. Além de outros múltiplos fatores de instabilidade e interferências externas. Implementar uma Constituição, por outro lado, pode levar décadas e exige o mínimo empenho das forças políticas e econômicas de uma nação.

No Brasil dos últimos anos, em meio aos retrocessos — com o fortalecimento da extrema-direita e das bancadas da segurança pública, ruralista e do fundamentalismo religioso — pode-se contar algumas vitórias na positivação dos Direitos da Natureza. Dentre os municípios que reconheceram a Natureza como sujeito de direitos, estão Bonito, em Pernambuco (2017) e Florianópolis (2019), a primeira capital.

No âmbito do Sistema Regional de Direitos Humanos da Organização

dos Estados Americanos (OEA), em 25 de fevereiro de 2018, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, no *Caso dos Xucurus*. Com a sentença, que deve ser obrigatoriamente cumprida pelo país, se estabeleceu que a ordem jurídica brasileira reconhece a existência da relação de interdependência cosmológica entre os povos indígenas e o seu território- natureza.

Nesse ponto explica Chantelle Teixeira:

A Constituição brasileira de 1988 ao, finalmente, reconhecer nossa sociedade como pluriétnica e multicultural, amparou as cosmovisões, as culturas, os usos, costumes, crenças e tradições dos povos indígenas, sobretudo reconheceu que os modos distintos e profundos de se relacionar com a terra e a natureza são quesitos fundamentais para o reconhecimento oficial de seu território através do processo de demarcação. No Caso dos Xucurus vs. Brasil, a Corte IDH afirmou e aprofundou esse entendimento, reconhecendo, inclusive, que o sistema jurídico interno brasileiro ampara as perspectivas indígenas reconhecendo seus modos de vida e sua relação com a terra e a natureza (TEIXEIRA 2020: 66).

Essa pertença espiritual, reconhecida pela Corte, não se refere a uma especificidade apenas do povo Xucuru. Nesse sentido relata o xamã Yanomami sobre *në ropë* ou riqueza da floresta e a orientação dada por Omama (seu criador): “*cuidem bem de në ropë!*”, “*se vocês morarem na terra-floresta com në ropë, vocês ficam alimentados, vocês vivem bem e com saúde*” (KOPENAWA 2023: 334).

Entretanto, o território de seu povo sofreu uma invasão de milhares de garimpeiros, com uma terrível destruição humana, ambiental e cultural.

Quando os napëpë [não indígenas] estragam a floresta, në ropë foge e vai para outra terra” [e] “quando foge, os napëpë plantam as comidas na terra, mas elas não crescem e só resta Ohinari, o ser da fome, em seu lugar (KOPENAWA 2023: 338).

Por isso, não adianta propor que saiam deixando as jazidas de ouro, para a extração das “riquezas nacionais”, em troca de outra terra protegida. Afinal, “*eles [não indígenas] não sabem que o lugar do surgimento de në ropë, da riqueza da floresta, foi em nossas terras; eles não conhecem, só conhecem suas próprias terras*” (KOPENAWA 2023: 338). Há, assim, uma profunda ligação ancestral e cosmológica entre o povo Yanomami e sua *hutukara*, também traduzida como “*terra-floresta*” ou “*o mundo como o conhecemos*”. Por isso, preservar a “riqueza nacional” significa nesse caso deixar que os filhos de Omama vivam em paz e em equilíbrio em seu território.

Já na jurisprudência nacional, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma posição inovadora, ampliando o conceito de dignidade aos não

humanos, no caso a um papagaio. O tribunal considerou os dispositivos constitucionais equatorianos e bolivianos e acolheu uma perspectiva pelo menos biocêntrica, como explica Cárcamo:

Destaca-se a fundamentação em voto elaborado pelo Relator, Ministro Og Fernandes, que, amparado no direito comparado e na relação de afeto entre humanos e não humanos, trouxe essa interpretação estendida da Constituição. Com base no seu voto, a corte rejeitou a interpretação meramente antropocêntrica da Constituição em favor de um paradigma biocêntrico ou até mesmo ecocêntrico. Além disso, o voto do Ministro relator Og Fernandes (...) citou como referência as Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), que tratam dos direitos da natureza e o conceito de Pachamama, ou Mãe Terra (CÁRCAMO 2020:83).

No mais, existem já oito municípios que inseriram os princípios do Direito da Natureza em suas Leis Orgânicas, enquanto muitas outras propostas tramitam nos legislativos municipais. Vale acrescentar que dois rios brasileiros tiveram seus direitos reconhecidos, o *Rio Laje* ou *Komin Memem* (2023), em Rondônia e o *Rio Mosquito* (2024), em Minas Gerais (AUDIÊNCIA 2024). Em nível estadual também existem iniciativas semelhantes aguardando a aprovação.

Desde meados de 2024, a deputada federal indígena Célia Xakriabá (PSOL-MG) recolhe as assinaturas necessárias para apresentar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), para reconhecer a Natureza como sujeito de direitos. Assim, apesar de pequenos e lentos, há avanços. Isso implica em estabelecer que não ocorre desenvolvimento com a violação dos Direitos Humanos e da Natureza, como afirmou Herrera Flores:

Não existe desenvolvimento se não se respeitam os direitos humanos no mesmo processo de desenvolvimento. E, do mesmo modo, não haverá direitos humanos se não se potencializam políticas de desenvolvimento integral, comunitário, local e, logicamente, controlável pelos próprios afetados, inseridos no mesmo processo de respeito e consolidação dos direitos (HERRERA FLORES 2009: 71).

Diante disso, qualquer projeto governamental ou privado que desconsidere os Direitos Humanos das comunidades locais e afete os Direitos da Natureza não pode ser autorizado sob a indecente justificativa de ser essencial para o desenvolvimento do país. Por décadas esse foi o discurso oficial, enquanto povos indígenas e outras populações tradicionais eram massacrados e seus ecossistemas degradados.

Cada vez que a hipocrisia das elites econômica e política quiser dar continuidade a tais projetos de morte, deve ser devidamente chamada pelo seu nome: deliberada e desnecessária destruição humana, ambiental e

espiritual. A título de ilustração, é exatamente nestes termos que a academia, a mídia e os movimentos sociais deveriam classificar a insistente, contraditória e catastrófica decisão do governo Lula, à revelia dos técnicos ambientais, de extrair petróleo na Foz do Rio Amazonas. Não se trata de promover o desenvolvimento, mas sim de impactar negativamente e colocar em risco de colapso um delicado e único ecossistema, do qual dependem centenas de comunidades locais.

Para aqueles que persistem em desqualificar o princípio do *Bem Viver*, como algo alheio à realidade do Brasil, próprio dos povos andinos ou ainda restrito aos indígenas, vale trazer um último e esclarecedor depoimento. Carlinhos da Resex de Canavieiras se define como um “*pescador artesanal jangadeiro*”, “*um extrativista costeiro e marinho*”, que vem de um “*maretório*” do Sul da Bahia (RESEX DE CANAVIEIRA 2023: 292).

O líder pescador denuncia que “*neste contexto está a disputa entre o nosso modo de vida ancestral e a noção de ‘desenvolvimento’, que degrada e destrói os territórios e as comunidades*”. Informa que seguem “*buscando estratégias para resistir, para continuar existindo e mostrando que é possível imaginar outras formas de viver*”. Isto porque tais comunidades defendem “*uma vida em coexistência com a natureza, sem levá-la ao colapso*” (RESEX DE CANAVIEIRA 2023: 303).

Nesta esteira consignou Brandão ao citar Gudynas:

Para Gudynas, a teoria da ecologia profunda, os ashuar equatorianos, o kume mongen, os mapuches do Sul chileno, os cambas del bosques do Norte amazônico da Bolívia, os afrodescendentes do Pacífico colombiano e os seringueiros e castanheiros da Amazônia possuem suas concepções de Bem-Viver, que não se restringem ao Sumak Kawsay proposto nas Constituições equatoriana e boliviana (GUDYNAS apud BRANDÃO 2023: 153).

Ou seja, não é só, mas também é — por que não? —, pelos 391 povos indígenas. Mas é ainda pelos quilombolas, pelas comunidades pesqueiras e caiçaras, pelas quebradeiras de coco babaçu e pelas andirobeiras, pelas comunidades de fundo e fecho de pasto, pelos pequenos posseiros da agroecologia e pelos trabalhadores rurais sem-terra da agricultura familiar.

É também pelos ribeirinhos e pelos apanhadores de flores sempre-vivas, pelos caatingueiros e pelos catadores de mangaba, pelas marisqueiras e castanheiras, pelos cipozeiros e geraizeiros, pelos vazanteiros e kalungas, pelos povos ciganos, pelos faxinalenses e ilhéus, pelos isqueiros e morroquianos, pelos piaçaveiros e pantaneiros, pelos veredeiros e seringueiros. E por tantos outros mais!

Deste modo, trabalhar pela dignidade da Natureza é enfrentar a desigualdade que assola a humanidade. Significa, portanto, assumir uma

lógica de resistência e uma prática antissistêmica, produzindo, por meio de um processo intercultural de lutas a partir das bases, um Direito da Natureza fundado na função social dos Direitos Humanos. Em que pese seja relevante a posituação desse direito na legislação interna e internacional, mais fundamental ainda será a mudança do paradigma antropocêntrico para o ecocêntrico.

Considerações finais

O paradigma antropocêntrico evidentemente fracassou e a crise socioambiental se aprofunda com o passar do tempo. A racionalidade tecnocientífica, que objetificou e instrumentalizou o meio ambiente, parece oferecer respostas insuficientes. O multilateralismo climático vem acumulando derrotas intragáveis, com soluções diversionistas e muito aquém do necessário.

Os Direitos Humanos podem suportar o contexto desafiador que se impõe?

Um sistema de Direitos Humanos que se apoiar no individualismo liberal-burguês dos países ricos que formam o centro mundial, provavelmente se enfraquecerá de modo mortal. Todavia, é preciso se deslocar para as periferias e revestir-se de uma racionalidade de resistência ativa, como propõe Herrera Flores. Afinal, para o autor, existe uma função social dos Direitos Humanos que se verifica nos processos de lutas sociais protagonizados pelos movimentos sociais. São esses sujeitos oprimidos que, segundo Ignacio Ellacuría, dão o *lugar-de-verdade* na historicização dos Direitos Humanos. E entre as maiorias populares oprimidas estão os povos indígenas e a própria Natureza. Como aponta o filósofo da libertação o critério deve ser o bem comum e a prioridade do universal sobre o particular. De outro modo, configura-se como inadmissível que uma ínfima elite privilegiada se beneficie em detrimento da dignidade e do mínimo existencial da coletividade planetária – que inclui os seres humanos e não humanos, sencientes e não sencientes.

Assim, apostando na interculturalidade das comunidades originárias com suas riquíssimas cosmovisões, é preciso romper com uma concepção utilitária da Natureza e reconhece-la como sujeito de direitos. O Direito da Natureza é indissociável de um Direitos Humanos que seja descolonial e pluriétnico. Imprescindível, pois, que o pensamento descolonial problematize a colonialidade de poder que condiciona a relação do ser humano com a Natureza.

No processo de libertação da comunidade planetária, integrada pela humanidade, pelos demais seres vivos e pelos ecossistemas, o protagonismo dos povos indígenas coloca-se como primordial. Por meio do Novo Constitucionalismo Latino-Americano os princípios da Comunitariedade, da Interdependência, da Harmonia com a Natureza, da Reciprocidade e da

Complementaridade, oriundos da ancestralidade originária, foram ineditamente acolhidos nos textos constitucionais de Equador e Bolívia. Pela primeira vez, em uma ordem jurídica não indígena, à *Pachamama* ou *Mãe Terra* foi garantida a sua dignidade.

Com sua sabedoria e seus sistemas normativos desenvolvidos por milênios, fundada em uma visão pluralista do Direito, às comunidades originárias deve ser reconhecida a legitimidade, junto com o Ministério Público, para defender os Direitos da Natureza e o paradigma ecocêntrico, nos inúmeros espaços políticos e jurídicos, nacionais e internacionais.

Somente desse modo, a ótica do *Bem Viver* poderá finalmente substituir a meta do destruir para enriquecer.

Referências

AGUIRRE, Monti & CÁRCAMO, Anna M. (2020). “O Rio Whanganui e o povo Maori: reconhecimento e garantia dos Direitos da natureza”. In: LACERDA, Luiz Felipe (Org.). *Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria geral*. São Leopoldo: Casa Leiria: 47-54.

AUDIÊNCIA (2024) Pública debate PEC sobre os Direitos da Natureza na próxima terça-feira (4), na Câmara Federal, Brasília, CIMI 31 mai.

BABAU, Cacique (2023). “Retomada”. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; LOBATO, Paula; MARQUEZ, Renata & CANÇADO, Wellington (Org.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora: 31-42.

BRAGATO, Fernanda Frizzo (2014). “Para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos: contribuições da descolonialidade”, *Revista Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí, vol.19, n.1, jan-abr. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/5548> Acesso em: 25/02/2025.

BRANDÃO, Pedro (2023). *O Novo Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

CÁRCAMO, Anna Maria (2020). “Caso do papagaio Verdinho e a transição de paradigma na jurisprudência brasileira”. In: LACERDA, Luiz Felipe (Org.). *Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria geral*. São Leopoldo: Casa Leiria: 81-89.

ELLACURÍA, Ignacio (2001). *Escritos filosóficos III*. São Salvador: UCA Editores.

FRANCISCO, Papa (2015). *Carta Encíclica Laudato Si: sobre o cuidado com*

a casa comum. Cidade do Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

FRASER, Nancy (2024). *Capitalismo Canibal: como nosso sistema está devorando a democracia, o cuidado e o planeta e o que podemos fazer a respeito disso*. São Paulo: Autonomia Literária.

GIFFONI, Johny F; ALMEIDA, Manuel S. M. de; RIOS, Mariza & OLIVEIRA, Vanessa H. de (2020). “Paradigma dos Direitos da Natureza”. In: LACERDA, Luiz Felipe (Org.). *Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria geral*. São Leopoldo: Casa Leiria: 15-27.

HERRERA FLORES, Joaquín (2009). *A reinvenção dos direitos humanos*. Florianópolis: Boiteux.

JOÃO, Izaque (2023). “Língua vegetal Guarani”. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; LOBATO, Paula; MARQUEZ, Renata & CANÇADO, Wellington (Orgs.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora: 103-116.

KOPENAWA, Davi (2023). “Në Rope”. In: CARNEVALLI, Felipe *et al.* (Orgs.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora: 333-342.

MARIÁTEGUI, José Carlos (2012) [1928]. “O socialismo indo-americano”. In: LOWY, Michel (Org.). *O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais*. 3ª ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: 110-114.

MARTINEZ, Alejandro Rosillo (2015). *Fundamentação dos Direitos Humanos desde a Filosofia da Libertação*. Ijuí: Ed. Unijuí.

MORAES, Germana de Oliveira (2019). *Direitos dos Animais e da Natureza levados a sério: comentários sobre o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (Recurso Especial 1.797.175-SP)*.

MUSSA, Alberto (2023). *Meu destino é ser onça*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

OLIVEIRA, Vanessa Hasson de (2021). *Direitos da Natureza*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

PONTES JR., Felício & BARROS, Lucivaldo Vasconcelos (2020). “A defesa da natureza em juízo: atuação do Ministério Público Federal em favor do Rio Xingu no caso da construção da usina hidrelétrica Belo Monte”. In: LACERDA, Luiz Felipe (Org.). *Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria geral*. São Leopoldo: Casa Leiria: 29-45.

QUIJANO, Aníbal (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO: 107-130.

RELATÓRIO (2024). “Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil-Dados em 2023”, *Conselho Indigenista Missionário*. 21 ed. Brasília: Conselho Indigenista Missionário.

RESEX DE CANAVIEIRAS, Carlinhos da (2023). “Maretórios”. In: CARNEVALLI, Felipe et al. (Orgs.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora: 291-304.

SAITO, Kohei (2024). *O capital no Antropoceno*. São Paulo: Boitempo.

SANTOS, Antônio Bispo dos (2023). “Somos da terra”. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; LOBATO, Paula; MARQUEZ, Renata & CANÇADO, Wellington (Orgs.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora: 7-17.

TEIXEIRA, Chantelle da Silva (2020). “Povo Xucuru vs. Brasil: um paradigma na Corte Interamericana de Direitos Humanos na construção dos direitos territoriais coletivos dos povos indígenas”. In: LACERDA, Luiz Felipe (Org.). *Direitos da Natureza: marcos para a construção de uma teoria geral*. São Leopoldo: Casa Leiria: 55-68.

VILARDI, Gabriel dos Anjos (2023). “Os povos indígenas e os direitos da natureza: um caminho de ancestralidade”, *Letramento socioambiental*, Atibaia, v. 1, n. 1, ago. : 5–18.

Disponível em: <https://zenodo.org/records/10005494>

Acesso em: 25/02/2025.

____ (2024). “O pluralismo jurídico e os sistemas jurídicos indígenas: direitos à autodeterminação e à resistência”, *Cadernos IHU ideias*, São Leopoldo, v. 22, n. 371.

WULF, Andrea (2019). *A invenção da natureza: a vida e as descobertas de Alexander von Humboldt*. 2ª ed. São Paulo: Planeta do Brasil.

Sobre o autor

Gabriel dos Anjos Vilardi é jesuíta e Mestre em Direito Público pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

**direitos da natureza e cosmologia indígena:
ética, valores e proteção do meio ambiente**

**rights of nature and indigenous cosmology:
ethics, values, and environmental protection**

Fernanda Carrasqueira Futuro
Advogada

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-7515-8628>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260794>

Resumo: O artigo analisa os Direitos da Natureza a partir do diálogo entre o pensamento jurídico contemporâneo e as cosmologias indígenas, evidenciando como essas cosmovisões oferecem fundamentos ontológicos, éticos e políticos para a superação do paradigma antropocêntrico dominante no direito ambiental moderno. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o texto demonstra que, para muitos povos indígenas, a natureza não é um objeto passível de apropriação, mas um sujeito vivo, dotado de agência, espiritualidade e relações de reciprocidade com os seres humanos. O estudo examina experiências latino-americanas que incorporaram os Direitos da Natureza em marcos constitucionais e normativos, destacando seus limites quando desconectados das epistemologias indígenas que lhes dão sentido. Argumenta-se que a mera positivação jurídica desses direitos, sem o reconhecimento das cosmologias e dos sistemas de conhecimento tradicionais, tende a reproduzir formas de colonialismo jurídico e a esvaziar o potencial transformador dessas propostas. O artigo sustenta que as cosmologias indígenas não apenas inspiram novas categorias jurídicas, mas também propõem uma reconfiguração profunda das relações entre sociedade, natureza e direito. Nesse contexto, os Direitos da Natureza emergem como uma possibilidade de justiça ecológica plural, fundada no respeito à diversidade cultural, na interdependência entre os seres e na defesa da vida em sua integralidade.

Palavras-chave: (1) Direitos da natureza; (2) Cosmologia indígena; (3) Pluralismo jurídico; (4) Justiça ecológica; (5) Descolonização do direito.

Abstract: This article examines the Rights of Nature through a dialogue between contemporary legal thought and Indigenous cosmologies, highlighting how these worldviews provide ontological, ethical, and political foundations for overcoming the dominant anthropocentric

paradigm in modern environmental law. Adopting an interdisciplinary approach, the text demonstrates that, for many Indigenous peoples, nature is not an object subject to appropriation, but a living subject endowed with agency, spirituality, and relationships of reciprocity with human beings. The study analyzes Latin American experiences that have incorporated the Rights of Nature into constitutional and normative frameworks, emphasizing their limitations when disconnected from the Indigenous epistemologies that give them meaning. It argues that the mere legal positivization of these rights, without recognition of Indigenous cosmologies and traditional knowledge systems, tends to reproduce forms of legal colonialism and to weaken the transformative potential of such proposals. The article contends that Indigenous cosmologies not only inspire new legal categories but also propose a profound reconfiguration of the relationships between society, nature, and law. In this context, the Rights of Nature emerge as a pathway toward plural ecological justice, grounded in respect for cultural diversity, interdependence among beings, and the defense of life in its entirety.

Keywords: (1) Rights of Nature; (2) Indigenous cosmology; (3) Legal pluralism; (4) Ecological justice; (5) Decolonization of law.

Introdução

As crises geralmente se desenvolvem em concomitância — a crise econômica que enfrentamos é produzida e reproduzida por crises políticas, sociais e éticas, que culminam em uma crise ambiental sem precedentes, pondo em risco a permanência das estruturas planetárias da forma que conhecemos hoje.

Vivemos em um modelo antropocêntrico e tecnicista — aflorado pelo sistema capitalista, o qual prioriza a utilidade e eficiência em detrimento do valor *per se* das espécies não humanas. A patrimonialização do meio é, ao mesmo tempo, fruto e agravante da clivagem homem-natureza (os seres humanos não se enxergam como parte de um todo, mas os senhores possuidores da terra); confere, assim, valor e utilidade prática com foco na mercantilização e exploração do meio ambiente. Entendendo que o Direito é produção social, o direito produzido em uma sociedade capitalista é, por consequência, instrumental.

Neste sentido, Direito Ambiental atual é um instrumento jurídico usado para garantir o direito humano ao manejo de recursos ambientais. Ou seja, representa mais uma ferramenta de exploração através da objetificação dos elementos naturais.

O presente trabalho visa discutir a possibilidade de deslocamento da natureza como objeto para o conceito de sujeito no sistema jurídico brasileiro e está fundamentado em três pilares: o pilar filosófico — buscando resgatar uma ética ambiental como forma de resgate da própria natureza; passando pelo pilar político socioeconômico — trazendo ao debate as diferentes visões de mundo responsáveis pelo modelo de produção e exploração; desaguando no pilar jurídico, como fruto da cosmologia de cada sociedade.

Tendo por base as produções acadêmicas e insurgências políticas constitucionalistas da América Latina, visa trabalhar a possibilidade de um sistema jurídico nacional voltado à “deseconomicização” do Direito Ambiental — trabalhar-lo não como um direito à natureza, mas enquanto um Direito *da* Natureza¹.

Uma perspectiva ética

Toda ordem social tem como base paradigmas éticos que informam e amparam o sistema jurídico. A reflexão sobre as teorias filosóficas nos permite compreender a visão sistêmica que orienta outros campos de atuação das ciências. Nosso conhecimento é lento, discursivo e parcial, mas pode ser desenvolvido e ampliado com a ajuda da

¹ O termo “natureza” será empregado com letra maiúscula como forma de conferir status de sujeito próprio, seguindo a linha dos autores estudados.

interdisciplinaridade – envolvendo diversos campos do conhecimento na busca de nexos entre as causas e seus efeitos.

Antropocentrismo

O Antropocentrismo é uma corrente filosófica que considera o homem² a referência última de valores. Esta corrente pressupõe que a razão, em sendo o valor maior, é exclusivamente humana, o que justificaria a sua posição de suposta supremacia sobre os demais seres. Segundo esta corrente filosófica, os direitos e deveres podem somente residir nas pessoas – a natureza só teria valor quando a ela fosse atribuída.

Neste contexto, o meio ambiente é relegado à função de atender às necessidades e desejos da nossa espécie e de seus sistemas produtivos. Contudo, atendendo às nuances sociais, precisamos nos questionar a respeito de tais necessidades – as quais diferem entre as sociedades – e entender que, afetado à cosmologia social, o antropocentrismo se desprende do conceito original de colocar o ser humano no centro de valoração, sendo este substituído pela figura do capital – da dinâmica mercadológica de produção e reprodução das condições materiais de existência.

À serviço do capital, o antropocentrismo reproduz a fé em um crescimento econômico sempre expansivo; serve à mercantilização dos elementos e processos da Natureza e estimula a ilusão de que uma gestão financeirizada garantirá a proteção ambiental, o que gera, como resultado, a instrumentalização da conservação para que esta opere enquanto “investimento em capital natural”. Sob essa perspectiva se constituiu o nosso ordenamento.

Biocentrismo

A “primavera silenciosa” foi responsável pelo surgimento de um sistema que colocava os seres vivos no centro das preocupações e interesses. Construído localmente, o biocentrismo está arraigado em espaços físicos e comunidades, devendo se adequar às especificidades culturais de cada território, entendendo que a responsabilidade de proteção deve ser compartilhada entre todos os membros da comunidade humana.

Sendo influenciado pelos avanços da ciência, institui novos princípios (como o de proteger as espécies da crueldade, do sofrimento evitável e da morte desnecessária) e aborda a compreensão de vida considerando, inclusive, membros da comunidade humana que possuem limitações físicas ou mentais e que, nem por isso, propomos que eles sejam considerados menos

² Homem enquanto ser masculino, cisgênero, branco e normativo – considerações quanto ao contexto social da elaboração do artigo.

humanos³ ou menos sujeitos de direito. Portanto, não se apresenta como uma postura primitivista e antitecnológica — está amparado pelo avanço científico a respeito da compreensão da vida e defende o uso das tecnologias quando necessário, adaptadas à cada realidade, considerando os meios mais apropriados para cada contexto.

Ecocentrismo

Em uma abordagem alargada a respeito da indissociabilidade do meio biótico e abiótico, o ecocentrismo é uma corrente filosófica que inclui no sistema de valores não apenas as diferentes espécies, mas os ecossistemas, considerando a interdependência entre os seres vivos e o meio em que habitam. No Brasil possuímos precedentes reconhecendo o direito de cadeias de montanhas e de rios⁴, considerando a juridicidade atrelada ao território, os saberes e cultura dos povos tradicionais.

A importância de se considerar a conexão entre os seres e o meio está para além do reconhecimento do fluxo de energia nas cadeias tróficas. Segundo o jurista Herman Benjamin:

O paradigma não-antropocêntrico, ao contrário do que imaginam alguns, mantém a validade e a plenitude dos objetivos antropocêntricos do Direito Ambiental: a tutela da saúde humana, das paisagens com apelo turístico, e do valor econômico de uso direto dos recursos da natureza. Mas vai além disso, aceitando que a natureza é dotada de valor inerente, que independe de qualquer apreciação utilitarista de caráter homocêntrico. O reposicionamento, portanto, opera no plano do balanceamento axiológico dos objetivos ambientais e não no seu rol casuístico (BENJAMIN 2011: 79).

Valores

No sistema jurídico, é o sistema de valores que define aquilo que será considerado objeto e sujeito de direito. Neste sentido, importa diferenciar a fonte de valoração (sempre antropogênica, pois se originam das pessoas e atravessam as mediações humanas, visto ser aquele que valoriza) — do locus de valor (aquilo que está sendo valorado)⁵. A gama de valores existentes

³ Segundo à própria origem da palavra latina, “humano” vem de humanus, relacionado a humus, “terra” — pela noção de “coisas terrestres” —, em oposição a “seres divinos”.

⁴ Rio Vermelho (GO); Rio Doce (ES); Rio Mosquito (MG); Rio Laje (RO) e Serra do Itambé (MT).

⁵ A forma de atribuição de valores é relevante não apenas academicamente, mas para a prática do direito pois, ao serem passíveis de monetização, os valores ensejam, em sede de responsabilidade civil, valorização no campo do Direito Ambiental — sendo a base de cálculo para o *quantum debeatur*.

podem ser organizados em duas grandes categorias: a) valores instrumentais (ou de uso) e b) valores intrínsecos (existenciais ou de não-uso).

Valor instrumental

O valor instrumental refere-se à capacidade de algo, quando usado, de satisfazer um desejo ou preferência daquele que o utiliza. Tem como enfoque a rentabilidade econômica e utilidade científica das espécies. Se apresenta como principal critério dentro do capitalismo, sistema econômico em que a natureza é fragmentada — seus componentes, reconhecidos como recursos passíveis de apropriação (muitas vezes violenta), são controlados, manipulados e transformados visando a extração de lucro.

Dentro do sistema econômico hegemônico, o valor instrumental é imposto como referencial valorativo, o que simplifica e padroniza as diversas gamas de valores em uma escala única e monetizada — expressando um valor econômico, servindo de parâmetro para as decisões políticas. Por essa razão, justifica-se a seletividade na preservação de determinadas espécies e biomas, considerando o seu nível de utilidade para a população humana — amparados pelo cálculo monetário a respeito dos ônus e bônus financeiros da preservação de determinada espécie. A conservação é orientada para que seja demonstrada utilidade dos ecossistemas. O sistema de *trade-off* cria o ambientalismo de livre mercado que impõe a necessidade de demonstrar o valor econômico de um ecossistema para reivindicar a sua proteção⁶.

O valor instrumental abarcar os valores sociais, subdividido em valores estéticos, históricos, culturais e espirituais, que podem expressar valor econômico — ser incorporados ou não na dinâmica de mercado. Apresentam características essencialmente identitárias por compor a personalidade humana, ou seja, expressam valores antropocêntricos devido à importância que os seres humanos atribuem a esses elementos.

Valor intrínseco

Uma corrente que rompe com o antropocentrismo defende a existência de valores intrínsecos, em que os elementos da natureza e os seres vivos teriam valores inerentes à sua existência, independente daqueles a eles conferidos. Se apresenta como um valor existencial ou de

⁶ Justifica-se moralmente, por exemplo, a derrubada de florestas tropicais desde que os benefícios econômicos obtidos sejam distribuídos entre o maior número possível de pessoas. Tal comensurabilidade está arraigada em políticas de gestão ambiental que possuem foco em proveitos econômicos, como a rentabilidade comercial de um fármaco presente em um determinado organismo vivo. Muito por esse motivo, ecossistemas com “baixo nível” de biodiversidade geralmente não são prioridades em medidas de conservação, sendo, inclusive aqueles com os maiores níveis de desmatamento.

não-uso. Por esta razão, é considerado um “valor objetivo”, independente de atribuições subjetivas. Neste sentido, não é avaliado o nível de similaridade cognitiva ou sciência das outras espécies à espécie humana para atribuição do direito de existência ou não, pois independe de sua utilidade. Evocando a sensibilidade dos povos tradicionais, representa uma ruptura com os conceitos antropocêntricos, com intuito de retirar a proteção ambiental do arbítrio humano e do rol casuístico.

Os valores intrínsecos contrariam a soberba tecnológica e a assimetria patriarcal e evocam as sensibilidades dos povos indígenas, sofrendo influências de pensadores como Aldo Leopold e da ecologia profunda de Arne Naess, ampliando esses valores para uma ética ambiental, que considera outros seres vivos como agentes morais e políticos análogos aos seres humanos. Inclui-se, nesse sentido, a responsabilidade compartilhada mundial de cuidar da Terra – transcendente às fronteiras geográficas, culturais e ideológicas.

No cenário global, a América Latina, representada por países como Bolívia e Equador, é pioneira na incorporação dos valores intrínsecos nas suas cartas constitucionais, reconhecendo o direito subjetivo de seres e elementos que um dia foram considerados *bens jurídicos*⁷. Inspirados pela sabedoria dos povos tradicionais, a mudança jusfilosófica nos apresenta uma alternativa sólida para o enfrentamento de desafios ambientais, como a crise climática.

Cosmologia

Os valores são expressos nas cosmovisões dos povos, sendo aplicados dentro de suas dinâmicas sociais – eles estruturam os vocábulos, determinam os pensamentos e definem as prioridades das comunidades. Sua análise é antropogênica – com base nas percepções dos povos humanos e suas organizações, por não conseguirmos (ainda) perguntar para os animais como eles enxergam o mundo que habitam⁸.

⁷ No contexto atual de crise climática faz-se imperante a rediscussão sobre modelos éticos e produtivos. O contínuo desmatamento de biomas e sistemas florestais para implementação de atividades de extensão, extrativismo, de cunho recreacional ou apenas para especulação, agrava não apenas a crise ambiental, mas desencadeia conflitos territoriais severos que dependem de políticas públicas e, conseqüentemente, do sistema jurídico para se resolverem.

⁸ No contexto atual de crise climática faz-se imperante a rediscussão sobre modelos éticos e produtivos. O contínuo desmatamento de biomas e sistemas florestais para implementação de atividades de extensão, extrativismo, de cunho recreacional ou apenas para especulação, agrava não apenas a crise ambiental, mas desencadeia conflitos territoriais severos que dependem de políticas públicas e, conseqüentemente, do sistema jurídico para se resolverem.

É evidente que, ao nos negarmos a estudar, entender e discutir o tema da cosmovisão, uma acaba sempre prevalecendo em detrimento das outras⁹. Utilizando das diferentes perspectivas sobre o mundo natural através das relações dos seres humanos com o meio, precisamos nos ater à questão elementar — o centro da preocupação de sobrevivência é a espécie humana ou o planeta como um todo?

Capitalismo enquanto modelo de produção e reprodução: a cosmologia do capital

A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la.

Eduardo Galeano

O modelo de produção em que vivemos tem como premissa a apropriação, a acumulação, a fetichização e troca de mercadorias. Entendendo o capital como um valor que se autovaloriza — um movimento social que se completa a partir de um determinado circuito — precisa estar constantemente se retroalimentando (MARX). Quando se torna a principal forma de produção dos bens materiais e imateriais da sociedade, adquire uma dinâmica que independe das vontades humanas — ou seja, o capital não é dinheiro, é uma relação. Devido sua constante necessidade de expansão, transborda os limites das trocas mercadológicas e atinge as relações, passando a incorporar em sua lógica outros espaços, outros ramos da vida que antes estavam fora do mercado (GONÇALVES & ROSADO) (como as relações de trabalho e o sistema de saúde).

O capitalismo, através de sua influência econômica, social e psíquica, é a cosmologia responsável pela *coisificação* da natureza, pela desapropriação de terras e acumulação através de política de cercamento — que consiste em cercar os espaços e conferir a eles um proprietário —, pelo comércio de direitos de emissão (como acontece com os créditos de carbono) e pelas diversas violências sistêmicas praticadas para que sua hegemonia se mantenha. Nessa perspectiva, em um sistema tendo o capital como principal forma de produção e valoração das condições de existência, as vontades individuais deixam de ser a centralidade das razões das dinâmicas sociais, pois, para manter-se, o capital precisará necessariamente se reproduzir e, para isso, impor suas necessidades ao mundo material e imaterial.

⁹ Quando um modelo é hegemônico, ele se faz tão arraigado no imaginário da cultura que se passa por “neutro”. Contudo, projetos desenvolvimentistas, expansionistas, que visam a maximização da produção e manter o nosso país como um exportador de commodities é, inevitavelmente, ideológico.

Na cosmologia do capital, o crescimento é visto como símbolo de status, sendo a forma de subjetivação predominante. Para reverter essa lógica, precisamos entender como ela se expressa no nosso cotidiano, nas nossas relações e opiniões. Ao identificarmos o que do nosso modelo de produção e reprodução não é natural, e sim cultural, podemos olhar para o exterior e perceber, através de um exercício de alteridade, outras formas de existência e visões de mundo. Não apenas respeitar, em um lugar de separação, mas incorporar, de modo que possamos trabalhar uma ética ambiental global para que seja possível atender às mudanças planetárias e sustentar cada uma das expressões locais.

Sustentabilidade

Entendida como capacidade de sustentação – ou seja, o máximo de estrago que pode ser feito sem que se ultrapasse o limiar do suportável – a sustentabilidade serve à mercantilização dos elementos e processos da Natureza e estimula a ilusão de que uma gestão financeirizada garantirá a proteção ambiental. Na sua ausência, encontramos a negação dos limites ecológicos, havendo foco nas demandas do mercado de perseguir o menor custo na maior velocidade possível.

Infelizmente, mesmo na sua presença, encontramos o desenvolvimento sustentável sendo evocado apenas formalmente – sendo um simulacro a fim de negar os limites do crescimento.

Conservação

Existe uma narrativa de que devemos reconhecer o predomínio dos mercados e se adaptar a eles, cobrando pelos “serviços ambientais” das florestas. Segundo essa perspectiva, a conservação deveria ser funcional – correspondente a uma sustentabilidade fraca, focada no benefício humano da biodiversidade, garantindo rentabilidade dos empreendimentos de conservação, ampliando a mercantilização da Natureza. Na análise de Eduardo Gudynas, a proposta busca somente

... criar uma rede de ilhas protegidas que possam ser autofinanciadas pela venda de seus serviços e bens ambientais, créditos de carbono etc., quanto o restante dos territórios é dado como perdido (GUDYNAS 2019: 283).

O esvaziamento dos conceitos que estamos vivendo é tão significativo que até o mínimo exigido para controle das taxas de poluição e destruição são considerados como entraves econômicos – quando, na verdade, representam parâmetros mínimos de sustentação e suporte da vida no planeta (sem considerar a qualidade, uma vez já se encontrar severamente prejudicada). A narrativa é endossada por corporações perpetuadoras do

colonialismo epistêmico e político — empresas nacionais e transnacionais responsáveis pelos problemas ambientais e sociais, uma vez que financiam o desmonte das poucas políticas protetivas à dignidade humana e estabilidade ecológica.

Dentro deste cenário, a conservação fica relegada, sobretudo, a medidas de remediação e compensação ambiental, voltadas à manutenção de vidas selecionadas, restrita a oferecer descrições “objetivas e neutras” para que não se oponha ao crescimento econômico. Restrita à subsidiariedade do desenvolvimento convencional, serve a garantir a rentabilidade nos empreendimentos e está primordialmente voltada a manter os padrões de vida das sociedades capitalistas modernas.

Ecologia

A diversidade cultural caminha de mãos dadas com a heterogeneidade ecológica. Cada um desses contextos ecológicos oferece distintas condições e oportunidades para os usos humanos e expressa diversas exigências de conservação.

Eduardo Gudynas

A ecologia contemporânea demonstra que os ecossistemas silvestres expressam complexas estruturas e funcionalidades e que as intervenções humanas, em direção à sua artificialização, sempre as simplificam — tornando-as mais frágeis, colocando em risco especialmente espécies pouco conhecidas. Excluir a ética ambiental da operação implica em altos riscos. A consequência é uma conservação marcada pelo conformismo e resignação — a de aceitar a ocorrência de extinções inevitáveis devido à crença de que pouco pode ser feito para sair das armadilhas do desenvolvimento atual. O sistema de *trade-offs* funciona como forma de troca, considerando a preferência pela proteção de certas espécies em detrimento de outras — decidindo quais merecem ser salvas e nas quais não vale a pena o investimento.

... uma floresta não se reestrutura nem se regenera simplesmente com injeções de dinheiro, nem a intercambiando por outras variedades de capital. Porém, a penetração cultural do olhar antropocêntrico é tão profunda, é tão culturalmente aceita, que é sempre difícil propor alternativas (GUDYNAS 2019: 290).

A concepção sobre a resiliência dos ecossistemas acaba por minimizar a importância da preservação devido a uma assunção de que, com o desaparecimento de uma espécie, outra poderá substituí-la, cumprindo funções similares.

Vale dizer, mesmo que, no contexto da geração atual, não valorizemos adequada e suficientemente o meio ambiente ou seus elementos (como algo que ultrapasse a noção de res), ainda assim haveríamos de protegê-los, porque as gerações futuras podem vir a estimá-lo de modo diverso do nosso (= menos antropocentricamente), inclusive, conferindo-lhes a posição de sujeito de direitos. Por esse enfoque, o papel do Direito Ambiental seria o de assegurar às gerações futuras a opção de poder reorganizar (ou redimensionar) seu sistema ético-jurídico, retificando a coisificação da natureza, o que seria impossível ou inútil sem a conservação, pelas gerações anteriores, da própria natureza e de seus atributos preponderantes (BENJAMIN 2011).

O conceito abre perspectivas que se encaixam nos discursos políticos em defesa do extrativismo como meio de financiar a redução da pobreza de forma a não negar a proteção ambiental, mas torná-la subsidiária do crescimento e satisfação de necessidades materiais. Segundo Gudynas, os sistemas ambientais e humanos são de qualidades muito diferentes — os modos de estudar e intervir entre espécies da fauna e da flora não podem ser transferidos ao que acontece na sociedade humana. Acaba-se por minimizar complexidades sociais (como ideologias, disputas de poder e concepções de justiça) e se exporta concepções simplistas de governança — o que significa dizer que, segundo o autor, a ecologia da resiliência contém uma ecologia política limitada.

Na disciplina da crise, é necessário agir antes de reconhecer todos os fatos (GUDYNAS 2019: 274), entendendo que os estudos e diagnósticos ambientais são meios para evitar o desaparecimento de espécies e ecossistemas, não metas em si mesmas — devido ao reduzido entendimento sobre o funcionamento e a composição de determinados ecossistemas, deveríamos reconhecer o cenário de incertezas, fazendo prevalecer posturas de precaução.

Para uma abordagem mais precisa quanto aos termos, precisamos entender que não é a natureza em si que está em crise. Falar em “crise” ou “colapso ambiental” transmite a falsa impressão de que a crise que estamos vivendo é do meio ambiente — esse ambiente exterior a nós — quando, na verdade ela é uma crise econômica, produzida e sustentada pelo nosso sistema político global (que tem efeitos ambientais severos). A crise que estamos vivendo é do capital, por isso é muito importante falar do sistema em que estamos inseridos.

Extrativismo

A abordagem do capitalismo, em uma ótica latino-americana, sempre perpassa o extrativismo, podendo este ser mineral, vegetal, animal, de capital ou até mesmo humano. Ele está voltado à exportação segundo as

demandas do centro capitalista (o Norte global), criando nos países do Sul – no caso em comento, da América Latina – uma economia local orientada aos fluxos exportadores, servindo às necessidades de consumo de outras nações. Essa dinâmica cria, em consequência, periferias globais e periferias dentro dessas periferias (representadas pelas periferias urbanas, povos originários, comunidades tradicionais e a própria natureza). Por ser inerente à dinâmica da exploração e predação, dentro do sistema econômico hegemônico, inevitavelmente, para haver desenvolvimento, é necessário que haja subdesenvolvimento.

Com a importação de indústrias poluidoras e importação de projetos “desenvolvimentistas”, o continente importa também as externalidades do padrão opulento de vida dos países do Norte global e das novas tecnologias que prometem otimização de processos para que a produção seja cada vez mais rápida e, pelo que se acredita, infinita. As externalidades são os efeitos sociais, econômicos e ambientais ligados ao processo produtivo – são ônus decorrentes da produção de impostos a terceiros. O extrativismo, no melhor dos casos, quando reconhece a existência das externalidades, não as considera como parte do processo produtivo, deixando para a Natureza o fardo de sua absorção.

A partir da escolha econômica de ignorar o ônus do processo industrial, as diferentes formas de extrativismo – mineração, monoculturas agroindústrias etc. – transferem os custos das externalidades para o meio e a quem nele vive, conduzem a processos de transformação territorial que desencadeiam no reordenamento de paisagens, estruturas sociais e relações de trabalho – as quais contribuem para a fragmentação e setorização dos espaços. Por ser uma região estratégica para o capital global, a América Latina continua sendo um dos alvos principais de espoliação. Desta forma, continua a cumprir o papel histórico a ela designado pela assimétrica divisão internacional do trabalho – um desenvolvimento do subdesenvolvimento, como diz a teoria da dependência.

Não é erro de cálculo

Tais externalidades – poluição, precarização da mão de obra, desertificação, mudanças nos ciclos biogeoquímicos globais – não são erros de cálculo. O desperdício e o descarte são inerentes à dinâmica do capitalismo, que funciona como uma máquina que metaboliza os recursos naturais, os processa, esgota, descarta e contamina – e que extrai cada vez mais recursos para continuar funcionando – sendo precisamente aquilo que permite a valorização do capital.

Em meio ao caos, o capitalismo pretender vender (literalmente vender) a solução para o problema que ele criou – e cria continuamente. Para que possamos melhorar a qualidade de vida dos povos, precisamos reformular os conceitos para que atinjamos o verdadeiro cerne do problema: o modo de

produção e reprodução dos meios necessários à vida. Para além dos modelos das diversas transições, precisamos seguir em direção a uma nova forma de compreender o mundo — resgatar saberes ancestrais (que resistem através dos povos originários) antes que seja tarde demais.

Cosmologia indígena

A questão indígena é um dos temas principais quando abordamos a nossa visão para com a natureza. A constante luta pela sobrevivência dentro de um sistema voltado à produção e reprodução do capital imperante no planeta faz desses povos referências vivas de como recriar através do resgate e resistência. O genocídio continuado a que são submetidos não se limita ao extermínio de corpos físicos — ele se expande às práticas sociais, culturais e religiosas; é também um extermínio do modo de vida devido ao desinteresse em considerar as vozes e saberes tradicionais.

Ouvir a história dos povos e saber o que eles têm a dizer de si mesmos importa para a compreensão dessa comunidade — o que nos permite repensar em nossa dinâmica enquanto sociedade, a que serve nosso sistema político-econômico e nossa relação com o meio. Essas cosmovisões propõem opções distintas da visão de mundo ocidental, uma vez que nascem de raízes comunitárias não capitalistas e harmonicamente relacionadas com a Natureza.

A ideologia da segregação e individualização dos processos nos fez esquecer de que a comida — sua coleta e preparação — é inserção na sociedade: a alimentação não se resume em saciar a fome — é relacionar-se e nutrir-se. O alimento tem origem na terra, nos oceanos, nas florestas — faz parte de uma cadeia ecossistêmica até alcançar o consumidor final. Segundo Ailton Krenak, ao dividirmos os espaços em que esses alimentos são cultivados, estamos diminuindo o potencial energético e nutritivo dos alimentos devido às transformações no genoma das espécies (KRENAK).

A alteração dos espaços físicos tem impacto tanto biológico quanto religioso (que não são dissociados) — de acordo com a sabedoria tradicional, uma floresta reflorestada não tem o mesmo poder de cura. Por esta razão se compreende a importância do genoma das plantas, das sementes crioulas e do potencial energético delas. Nossa artificialização (segmentação e fracionamento da terra, uso de monocultura e de agrotóxicos, desenvolvimento e plantio de transgênicos) está empobrecendo energeticamente a principal fonte de nutrição humana — e não tem como não perceber que isso também é projeto.

Quanto à questão da territorialidade, os povos originários, apesar de suas diferenças culturais, têm como premissa a ausência de recorte geométrico e separação entre o natural e sobrenatural. Não compartilham da nossa visão dualista — não reconhecem as fronteiras da nossa ciência, da nossa biologia, da nossa geopolítica, das nossas religiões. Admitir a

existência de separações físicas é criar uma dualidade entre o que é humano e o que não é: o humano não pode possuir o espaço, ele faz parte dele.

A nossa ideologia da dominação dos corpos fez com que esquecêssemos de que uma sociedade não se sustenta com indivíduos, mas membros desta mesma sociedade — preocupados com o todo, com o organismo social (e não com aspirações egoísticas). Apesar da existência de conflitos, uma comunidade se constitui de celebrações, da arte, da música e da prática da sua espiritualidade — que fortalece os laços e o senso de pertencimento ao grupo. Uma sociedade apenas sobrevive com a interdependência e o indivíduo só se realiza em comunidade.

Outra forma interessante de apreender o mundo através da ótica dos povos tradicionais é a nossa relação com a linguagem não verbal. Apesar de não sermos educados a interpretá-los, a Natureza se comunica através de indicadores físicos (como sons, movimento, alteração em suas estruturas), químicos (como toxinas e feromônios) ou até mesmo sociais (como a mudança de comportamento de uma determinada espécie). Os povos originários, através de sua estrita relação com o meio, são capazes, assim como outros estudiosos do campo das ciências naturais, de entender o que nós entendemos como “vontade” (importante na seara do Direito).

A cosmovisão das comunidades andinas (o Bem Viver) faz frente à imposição unidirecional do desenvolvimento, questionando o sentido de futuro único, como se a direção da vida em sociedade fosse linear, partindo de um estágio inferior (subdesenvolvido) a outro em processo (em desenvolvimento) até alcançar o patamar do pronto, acabado, perfeito (desenvolvido).

Propõe uma transformação de alcance civilizatório uma vez ter seu ponto focal no biocentrismo — ser comunitário (e não individualista), sustentada na pluralidade e na diversidade (não mais na unidimensionalidade nem monocultura). Contudo, para compreendê-lo é necessário submeter-se a um profundo processo de descolonização intelectual dos aspectos políticos, econômicos e culturais, tendo como referência os povos e o nosso próprio território, a América Latina. Segundo a concepção de Torres García em seu manifesto “A Escola do Sul”, “Nosso Norte é o Sul”, entendendo que a nossa orientação deve ser nossos povos, visto que todo conhecimento é situado.

Decrescimento e Constitucionalismo Latino-Americano

Na teoria de capital acumulativo de Rosa Luxemburgo, o desenvolvimento capitalista precisa criar demandas efetivas para aumentar valor, visto que o aumento do consumo e investimento apenas garante a reprodução da riqueza já existente.

No contexto de bolhas especulativas, a sobre-acumulação de direitos derivado de ativos imobiliários gera especulação e,

consequentemente, a expectativa de criar um volume ainda maior de excedente de valor no processo produtivo (GONÇALVES & ROSADO 2022).

O rompimento da bolha econômica especulativa representa a impossibilidade de realizar essas expectativas — que gera desvalorização do capital fictício acumulado. Ciente desse “perigo”, o capital financeiro é forçado a expandir os seus espaços de valorização — e, nesse cenário, o meio ambiente passa a ser deteriorado. Luxemburgo acreditava que o sistema financeiro internacional de crédito e empréstimo é condição histórica para essa expansão, pois cria investimentos e dívida, assim como impõe um interesse de margem de lucro dinâmico nos espaços ainda “virgens” ou pouco inclusos no circuito do capital. Em termos ambientais, isso significa aumentar o extrativismo, emissão de gases e o estoque de *commodities*.

A ideologia desenvolvimentista, associada à ideia de crescimento ilimitado, é responsável por determinar o sentido da história. Retira das populações o direito de decidir seu próprio destino, justificando violências cotidianas e decisões políticas sobre o futuro de territórios e ecossistemas, impondo um modo de vida em sociedade que se afirma na subjugação de outras. Diante da diversidade de culturas, o preconceito e racismo elege uma delas para servir de parâmetro civilizatório para as demais — classificadas como mais ou menos “desenvolvidas”— o que perpetua equações coloniais e eurocêntricas.

Amparados pelo reconhecimento da desigualdade material e (neo)colonialismo, alguns autores identificam contradições no discurso jurídico universal que, dado seu fundamento moral unitário, o tornam meio de estabelecimento de hierarquias regionais e de recolonização das práticas jurídicas do Sul (GONÇALVES). Nesta ótica, podemos incluir a crítica ao processo de universalização do direito, concebido pelo projeto iluminista e que é fundamento, tanto da concepção moderna de direitos humanos, quanto da definição de padrões jurídico-políticos de desenvolvimento para as diversas regiões da sociedade mundial.

A “guinada territorial”, termo introduzido por Maristella Svampa nas lutas políticas que se relacionam a territórios específicos, ressalta o processo de autonomia e autodeterminação que a América Latina está enfrentando. Nas palavras de Acosta & Brand, “a transformação civilizatória supõe a desmercantilização da Natureza como parte de um reencontro consciente com ela” (2018). Defende-se, portanto, o conceito de decrescimento, não enquanto um sinônimo de crise, mas um processo que pretende construir formas de produção e de vida social e ecologicamente sustentáveis, justas e solidárias, buscando propiciar a coesão social e aumentar o nível de prosperidade reduzindo o fardo material sobre o meio ambiente, compreendendo o ser humano como parte dele. Incluída em sua dívida histórica, de origem na espoliação colonial, muito se fala sobre a

dívida ecológica dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, que hoje encontram seus territórios ocupados ou empobrecidos graças ao estilo de vida predatório imperialista dos países industrializados. Durante anos esses países transferiram poluição, resíduos e emissões a outras regiões do planeta, direta ou indiretamente, sem assumir responsabilidade por isso. Defende-se a necessidade destes de assumir e ser parte ativa da solução dos crescentes problemas de equidade internacional que provocaram ao longo do seu caminho ao “desenvolvimento”, incorporando os critérios de suficiência, em vez de sustentar a lógica da eficiência - e acumulação material - às custas do resto do mundo.

Como fruto desse processo, surge no território Latino-Americano um novo constitucionalismo, que o distingue dos demais sistemas por ser produto das reivindicações sociais de parcelas historicamente excluídas do processo decisório desses países, notadamente as populações indígenas. Surge no contexto de busca pela promoção de um Estado Plurinacional, que se distancia da homogeneização e uniformização da lógica dos Estados nacionais modernos — ao invés de negar a diversidade social, visa incorporá-la em seus sistemas político e jurídico. Contrapõe-se ao caráter autoritário do universalismo jurídico dominante por ser um projeto alternativo de direito global baseado na noção de heterogeneidade.

Pode-se perceber que, onde há uniformização de valores, haverá exclusão. O modelo adotado reproduz os valores particulares de uma determinada cultura específica, não representando os grupos “não uniformizados”. Nesse contexto, com o objetivo de evitar o “culturicídio”, o novo Constitucionalismo latino-americano visa incluir o “outro” nos processos de formação da vontade política e distribuição do poder. Busca, portanto, quebrar com a ideia do que se diz ser “universal” como categoria abstrata.

Direito do meio ambiente

Para o Direito, a natureza é reificada, vista como coisa, como um item disponível à apropriação humana. Torna-se, portanto, relevante perceber que essa submissão da natureza obedece a uma perversa lógica de dominação, na medida em que a história das sucessivas gerações de direitos passa a ser identificada como uma forma de inclusão social da própria espécie humana — e tão somente dela. Artificialmente construiu-se a ideia de que a categoria “humana” é a única fundante e consciente com a noção de “direito”.

Eduardo Gudynas

Para a ecologia política, é justamente devido à capacidade humana de entender e atender à dimensão ética que devemos assumir as responsabilidades, muitas vezes de forma unilateral, inclusive em favor dos

não-humanos (BENJAMIN). Por este motivo, o Direito deve ser instrumento para a realização dessa “nova” filosofia.

Monismo jurídico

Nosso ordenamento, até o presente momento, está pautado em um monismo jurídico (única fonte normativa, cultural e política) de racionalidade liberal, que perpetua uma dicotomia daquilo que é “desenvolvido”, civilizado; e, do outro lado, o “subdesenvolvido”, o incivilizado. Esta visão é a mesma que justifica a derrubada de florestas para construir pastagens, rodovias e ferrovias, uma vez que a natureza constituiria esse espaço “incivilizado”. Expressa a racionalidade do colonizador, daqueles que invadiram o território latino-americano e que têm seu discurso sendo reproduzido nas diversas formas de espoliação.

Em outras palavras, os parâmetros de desenvolvimento da racionalidade liberal violam direitos ancestrais e sagrados. O Direito Ambiental atual ainda é marcado por uma visão patrimonialista e utilitária da Natureza e, quando não sujeito a reformas cosméticas, superficiais, está constantemente sob ameaça, sendo, cada vez mais, sistematicamente vítima de desmonte.

Mudança de paradigma na dogmática jurídica

O meio ambiente, a partir da racionalidade liberal, pode ser concebido de duas maneiras: enquanto propriedade móvel (objeto a ser explorado) ou imóvel (um conceito amplo de mediações, um lugar a ser ocupado, sob o qual seu titular tem poderes). Segundo Gudynas, quando se questiona a Natureza como objeto, queira-se ou não, também se questiona o desenvolvimento contemporâneo (GUDYNAS). Portanto, precisamos desenvolver a defesa de uma mudança de paradigma associado a uma série de debates numa dialética entre os que procuram explicar a natureza estudando suas partes e os que procuram explicar a natureza estudando seu comportamento sistêmico.

A defendida *pureza* do Direito acaba por excluir uma gama de conhecimento que está “fora” dele, mas que também é direito (e precisa ser reconhecida como tal). O positivismo cria uma disciplina encerrada em si mesma, preocupada com a sua própria ficção. Segundo o professor Carlos Marés: “*o jurista vive numa contingência de ignorância, pois ele não sabe aplicar o direito a consciências que ele não tem acesso*” (2024). Por esta razão entende-se a importância da abertura cognitiva dentro do sistema judiciário como reconhecimento da limitação do Direito e de sua linguagem para a compreensão do mundo para além do sistema jurídico.

Pluralismo jurídico

O pluralismo jurídico tem como principal tese a multiplicidade de fontes normativas. De acordo com a doutrina, o Direito não se encontra apenas em textos normativos, nas ciências jurídicas, ou jurisprudência, mas na própria sociedade — o direito só é jurídico porque é social nas suas próprias fundações. Nesse sentido, a racionalidade emancipatória faz contraposição à racionalidade jurídica liberal, reconhecendo que dentro de cada território há uma identidade específica e uma juridicidade atrelada a ele. Portanto, o pluralismo jurídico visa integrar as comunidades nos processos decisórios — direito ao envolvimento — de forma que esses povos possam construir as regras e desenvolver a sua própria economia em seus próprios parâmetros. O pluralismo, portanto, viabiliza uma verdadeira autodeterminação dos povos, em respeito à cultura e a autonomia gerencial de suas relações.

A racionalidade emancipatória, como aquela presente na Convenção 169 da OIT, permite uma proteção à identidade e ao direito de ser dos grupos tradicionais. A Convenção conseguiu romper com parte da racionalidade jurídica liberal, trazendo para o debate epistemologias voltadas às realidades, integrou as comunidades nos processos decisórios e reforçou o direito de autodeterminação.

Tal instrumento jurídico reconhece os direitos diferenciados — direito de povos que ocupam e usam os territórios como condição para a sua reprodução cultural, social e religiosa, utilizando seus conhecimentos, inovações e práticas próprias, transmitidas pela tradição — e de consulta — direito dos povos de interferência nos processos de “desenvolvimento” e de definir as suas próprias prioridades. Portanto, representa um direito ao envolvimento, de forma que esses povos possam construir as regras e desenvolver a economia da forma que eles entendem, trazendo a noção de soberania popular, reconhecimento hereditário e consciência de identidade.

Historicidade que ampara os Direitos da Natureza

No famoso artigo sobre o tema “*Should trees have standings? Toward legal rights for natural objects*”, o acadêmico Christopher D. Stone aborda o histórico de várias mudanças de paradigma da nossa sociedade que expandiram o conceito de sujeito de direito, que passou a abranger, conforme a consciência social evoluía, outros grupos humanos que antes não eram contemplados. Visto o Direito ser sempre fruto do fato social, ao longo da história, através de reivindicações e movimentos sociais, o conceito de sujeito de direito foi se modificando.

Nosso sistema jurídico já permitiu a escravatura, negou direitos civis e políticos às mulheres, à população negra, aos analfabetos, às comunidades tradicionais, às pessoas com deficiência, às crianças e aos idosos; já

permitiu inclusive maus tratos aos animais e tortura. As mudanças de paradigma, não sem luta e conflitos, conquistaram seus espaços dentro da normatividade jurídica e, hoje, mesmo que de forma deficiente, um número cada vez maior de pessoas, relações e entidades possuem proteção devido às mudanças morais, sociais e econômicas, mas não deixam de ser eles próprios titulares de direitos.

As transformações principiológicas e formais foram feitas em concomitância com a evolução da consciência social (STONE 1972). O Direito foi se adaptando para integrar em seu conceito de sujeito vários setores da comunidade, inclusive entes fictícios — como sociedades empresariais, massa falida, Fundações, Instituições religiosas e Estados-nação — puramente artificiais. Ou seja, com a criação da ficção da pessoa jurídica, nosso próprio ordenamento admite que não é necessário haver personalidade para que haja direito subjetivo — sendo a Natureza bem mais concreta do que tais entes (ela existe para além da abstração humana que garante sua materialidade). Cabe a demonstração, portanto, de como, através das instituições jurídicas já existentes, incorporar no ordenamento pátrio seus direitos — deslocando-a do conceito de objeto para o de sujeito.

A subjetivização da Natureza

Ser sujeito de direito é ser titular de uma situação jurídica — o sujeito é aquele sobre o qual recai a proteção da norma, o detentor da tutela jurisdicional, podendo ser também entendido, de forma mais restritiva, como a pessoa física ou jurídica titular do direito subjetivo — aquele que possui a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação ou exercer a prerrogativa prevista em lei. Para além da definição de sujeito, devemos identificar conceitos como: (i) pessoa (física e jurídica), (ii) capacidade jurídica e (iii) capacidade postulatória, para conferir precisão e respaldo técnico à aplicação do direito subjetivo.

Enquanto espécie do gênero sujeito, as (i) pessoas físicas são os indivíduos com existência concreta (dotados de personalidade jurídica desde o nascimento até a morte), sendo as pessoas jurídicas as entidades fictícias criadas pela lei (como empresas e associações), ambas titulares de direitos subjetivos. A (ii) capacidade jurídica, por sua vez, é a aptidão para a titularidade de direitos e deveres na esfera jurídica — o seu exercício pode variar de acordo com a idade, estado psíquico, entre outros fatores. Por último, podemos verificar a existência da (iii) capacidade postulatória, sendo ela a autorização legal para atuar em processos judiciais, conferida aos profissionais de direito devidamente habilitados.

Na literatura jurídica, nem todos aqueles que possuem capacidade de direito possuem capacidade de fato. A capacidade de Direito é aquela que nasce com o sujeito e permanece até a sua morte — tendo como uma de suas expressões a capacidade de ser parte de uma relação jurídica. Por outro

lado, a capacidade “de Fato” refere-se à capacidade de exercer plenamente os atos da vida civil – tendo como exemplo de suas expressões o direito ao voto, celebração de contratos e a capacidade para estar em juízo. Ou seja, existem grupos da sociedade que não possuem capacidade “de Fato” ou tem ela de forma reduzida, mas nem por isso deixam de ser sujeitos de Direito – como os menores, os interditados e pessoas que de forma transitória ou permanente não podem expressar sua vontade.

Em uma perspectiva androcêntrica, quando tratamos de pessoas com diferentes estágios cognitivos, diferenças socioeconômicas e idades, estamos lidando com a hipossuficiência relativa para o alcance de uma isonomia, o que requer do ordenamento não uma igualdade em termos puros, mas equidade – através de diferentes tipos de tutela como no caso de isenção de custas, prioridade na tramitação do processo ou legislação específica.

A defesa dos direitos daqueles que, por serem entes fictícios (pessoas jurídicas) ou pessoas físicas (apesar de detentoras de personalidade), não podem, de forma autônoma, se manifestar, se faz através da figura da representação – tanto legal quanto jurídica. Nesse sentido, é possível perceber que, apesar da retórica geralmente apresentada – de que a Natureza não é detentora de direitos por não poder exprimir a sua vontade (o que por si só não é verdade, como anteriormente apresentado) – não se sustenta, visto os exemplos dentro da nossa própria sociedade de sujeitos de direito que, mesmo não havendo capacidade de expressão autônoma, são devidamente tutelados e têm seus direitos defendidos por seus representantes.

A diferença na prática quanto à incorporação da Natureza no conceito de sujeito é entendê-la como destinatária e beneficiária da norma – o que se distancia da lógica atual em que os interesses tutelados são geralmente do grupo a quem foi concedido o direito de uso daquele elemento natural. Busca-se evitar os acordos estritamente econômicos entre as comunidades humanas (entes privados, públicos e a população) que flexibilizam ou renunciam a integridade ambiental amparados pela legalidade das transações financeiras (através de medidas compensatórias ou indenizatórias).

O sistema jurídico atual garante o “direito de poluir” em troca de remuneração equivalente à perda econômica do aproveitamento daquele bem; ou seja, o sistema protege o direito de propriedade e busca equilibrar, através de compensações, os melhores interesses econômicos de seres humanos identificáveis. Por esta mesma razão se faz necessário retirar a Natureza desse conceito – compreendendo-a não mais como bem jurídico, mas ser jurídico.

Entidades ambientais destituídas de personalidade jurídica vêm sendo, hodiernamente, tratadas como sujeitos de Direito. É fato que

o Direito foi criado pelo e para o homem social, contudo, a evolução das relações, sobretudo interespecies, obrigou a uma mudança de perspectiva. Neste sentido, é importante rever a evolução do conceito de desenvolvimento e suas implicações sobre o ambiente, avaliando como o ser humano manipulou, historicamente, através da ciência e da tecnologia, o fluxo de energia, em benefício imediato de uns, em prejuízo imediato de muitos e em detrimento, a longo prazo, de todos. Principalmente as demais espécies. Com o advento da alta tecnologia, não só os outros indivíduos da sociedade humana precisam de proteção - animais, o patrimônio genético e o próprio planeta precisam de tutela contra a ação humana potencializada (CHAGAS 2013).

A questão da subjetivização da Natureza tem implicações em todas as esferas do Direito, inclusive na responsabilidade civil. Uma das questões que se coloca quanto à responsabilidade por reparação dos danos é se esta deve ser pautada no status quo ante do dano ou na recuperação por completo daquele meio, aproximação de uma condição “virgem” – torná-lo “inteiro” novamente.

Ao que se entende, uma vez danificado, não há como restaurar o ecossistema por completo. Considerando a lógica liberal, se o custo-benefício de restauração for maior do que a preservação, este será o caminho de preferência das poluidoras (se para a empresa for mais barato poluir e pagar indenização pela consequência da não incorporação das externalidades no processo produtivo, ela o fará). Portanto, devemos mudar a lógica da restauração que tem como premissa a permissibilidade da poluição – devemos nos preocupar com a limpeza do meio ambiente e não meramente com sua preservação no estado modificado em que ele se encontra.

A respeito do *quantum debeatur*, alguns autores sugerem seu cálculo a partir do custo de replicação daquela biodiversidade perdida em outro lugar, tendo como enfoque e fim último o próprio meio ambiente e não as necessidades humanas. Podemos perceber, igualmente, que o encarecimento do ônus ambiental permite que, para o estabelecimento de algum empreendimento, não compense poluir.

O custo de restauração também tem impactos sociais na comunidade, não apenas no bem-estar e usufruto de um meio ambiente saudável, mas no cálculo econômico doméstico. No caso, a transferência dos custos de mitigação de riscos ambientais da manufatura ao consumidor com a incorporação das externalidades no valor final do produto, de certa forma, pode servir como educação e maior consciência no consumo, visto que assim seria “mais barato” financiar mercadorias com baixo impacto ambiental de produção.

Considerar a Natureza como um sujeito provoca o repensar na democracia como um espaço de expressão, debate sobre visões e projetos

que, apesar de serem geridos pela comunidade antrópica, possam dar voz e espaço aos outros seres. Garantir os direitos da Natureza, não acima, mas integrados aos direitos humanos, é um dos maiores desafios para a arquitetura política e jurídica do futuro próximo. Por decerto, conseguimos perceber a satisfatória abrangência dos institutos jurídicos para a incorporação da Natureza como sujeito de direito, verificável nos diversos conceitos e gradações de capacidade, na flexibilidade jusfilosófica, na coerência principiológica, na necessidade prática e nos instrumentos de inclusão de participação popular.

Benefício humano

[Os Direitos Ecológicos parecem uma] cruzada, encenada simbolicamente em todos os espaços do planeta que criam diversas monstruosidades nascidas dos sonhos da razão humana e desenfreadas pelo sistema de irresponsabilidade organizada. Presenciamos hoje — e como juristas do Direito Ambiental o experimentamos praticamente — uma verdade jusfilosófica muito antiga que diz: Faça-se a justiça, pereça o mundo.

Wolf Paul

O jurista alemão Wolf Paul afirma que o Direito Ecológico assume uma racionalidade sistêmica contraditória, chamada por ele de irresponsabilidade organizada.

Esta funcionaria como instrumento efetivo quando se trata de utilização do meio ambiente, sua exploração, uso, distribuição, administração, planejamento, organização, informação etc. No entanto, contrariamente, opera de forma simbólica quando se trata de proteção decisiva e efetiva do meio ambiente (PURVIN 2021).

Vivemos em um cenário de emergência climática — as mudanças nos ecossistemas causadas pela ação antrópica alteram os ciclos biogeoquímicos planetários. Com o aumento do efeito estufa, verificamos não apenas o aquecimento global, mas também efeitos na qualidade do ar, da água e de outros elementos essenciais à vida nas cadeias ecossistêmicas.

Com as constantes queimadas e emissões de gases poluentes (como o gás carbônico e o metano) pelas indústrias e refinarias, alteramos sua concentração na atmosfera, aumentando conseqüentemente a sua solubilidade nos oceanos, contribuindo para acidificação deste, impactando a biodiversidade e produção de alimentos. A poluição através de matéria orgânica e inorgânica também acontece em cursos hídricos, provocando assoreamento de rios, eutrofização dos lagos, aumentando a mortandade da vida marinha culminando tanto na perda de alimentos de origem animal, quanto na potabilidade das águas para a ingestão humana. Arelados a isso,

o uso de agrotóxicos corrobora para a contaminação das culturas e intoxicação direta e indireta dos animais (através da bioacumulação), afetando, inclusive, a fertilidade dos solos. Assim, verificamos a perda de terrenos agricultáveis tanto decorrentes de mudança nos ciclos hídricos que provocam grandes períodos de seca ou de alagamento, quanto pelo uso indiscriminado de pesticidas que contaminam o solo, os alimentos e lençóis freáticos.

Já faz parte da nossa realidade o desaparecimento de territórios devido à altura do nível dos oceanos, êxodos de refugiados climáticos e as crescentes tensões políticas devido à pressão por acolhimento tanto de imigrantes, quanto das espécies que gradativamente pedem espaço devido à destruição ou inviabilização da vida em seus habitats — e que, como forma de alternativas ao controle populacional dessas, acabamos por incentivar a sua caça, o que desequilibra ainda mais o ecossistema local. Quando somados à concentração populacional, que culmina no sobrecarregamento dos sistemas públicos de infraestrutura e saúde, podemos verificar cenários favoráveis à novas pandemias, como a vivida recentemente. Portanto, não estamos na defesa de meros interesses recreacionais, mas na saúde dos ecossistemas no qual estamos inseridos.

Aprendemos a conviver com o caos e tolerar o intolerável: desemprego, crise habitacional, genocídio, pandemias, financiamento de tecnologia militar em detrimento do investimento em saúde pública e programas sociais. Achamos natural passar a maior parte da vida dedicada a enriquecer outras pessoas — seja através do nosso trabalho, seja através do consumo. Deste modo, talvez o maior desafio para a realização dessa mudança seja combater a desinformação e a máquina de propaganda da burguesia global — que depende desse sistema de extração, transformação e descarte para manter suas taxas de lucro, minando os esforços populares que apresentam diversas alternativas (inclusive mais socialmente rentáveis) ao sistema econômico hegemônico.

Existem diversas produções acadêmicas e empíricas que demonstram os benefícios da agroecologia, do *design* inteligente de produtos, da implementação de uma economia circular (em contraposição à linear), da logística reversa e, claro, da politização quanto às condições materiais e históricas de existência dos povos. Pelas alternativas não servirem aos interesses da burguesia, são deslegitimadas, apagadas e sufocadas, mas nós precisamos, mais do que nunca, pautá-las e discutir o cerne do problema da crise climática: o sistema capitalista. A retração do consumo opulento dos países industrializados — bem como dos grupos de hiperconsumo entrincheirados no Sul — e a dependência material da Natureza, reduziria a pressão sobre os recursos naturais e permitiria formas mais equitativas de acesso — o que pode ser feito através de uma renovação substancial das ideias e práticas, incluindo aquelas relacionadas à conservação da biodiversidade.

Apesar de não ser o objetivo focal para atribuição de Direitos à Natureza, o ser humano também se beneficia dessa proteção, uma vez ter, por consequência, o equilíbrio dos ecossistemas dos quais somos partícipes e aos quais estamos sujeitos. Ver a Natureza não mais como um amontoado de mercadorias e recursos a serem explorados, mas um conglomerado de espécies vivas e sujeito de valor nos permite alcançar a real sustentabilidade, o sistema ecológico que tanto precisamos.

Uma das questões interessantes a se pensar é se a natureza comunica as suas necessidades a nós. Do mesmo jeito que entendemos algumas “vontades” e “necessidades” dos Estados, entes federativos e corporações — no que diz respeito aos parâmetros de boa administração. Mesmo que não amparados pelo sistema legislativo, a natureza tem meios claros de comunicar as suas necessidades, através das “leis da natureza” — muito estudadas pelos biólogos, oceanógrafos e engenheiros florestais. Os conceitos metafísicos que criamos para defender os interesses de entes artificiais e abstratos são ainda mais etéreas do que aqueles expressos por outras linguagens que não o signo das palavras.

Portanto, é necessário identificar o problema, debater soluções, aceitar as propostas e implementar novos modelos — mesmo que imperfeitos, pois não existe receita, o caminho está sendo construído.

Conclusão

Como visto, a defesa de uma nova constitucionalidade implica em uma mudança sistêmica de alfabetização social, transformação do olhar antrópico nas relações e dos modelos de produção, abordando uma ética inclusiva e não exploratória, que foge da lógica da dominação. Graças ao pioneirismo andino, os Direitos da Natureza ganharam repercussão internacional e estão sendo reivindicados ao redor do mundo.

Os povos tradicionais que lideram o movimento mostraram não apenas a existência de alternativas ao nosso modo de vida imperial, mas a possibilidade de implementar tais alternativas. A insurgência de novas racionalidades, promovida pelo movimento de resistência indígena — pelo seu mero direito de existência dentro do sistema capitalista — foi capaz de desafiar as bases neocoloniais de modo a tornar tais racionalidades os novos almeçados horizontes políticos.

Devido à lógica predatória do capital, certas violências têm o verniz de progresso — para revertê-la precisamos entender como se expressam no nosso cotidiano, nas nossas relações e opiniões. Precisamos reeducar o nosso olhar, redefinir prioridades, mudar as nossas relações.

Precisamos, sobretudo, não ter medo de identificar o problema — nomeá-lo, desmembrá-lo, entendê-lo, discuti-lo e substituí-lo.

Para uma nova construção — uma verdadeiramente justa, inclusiva e ecológica — precisamos repensar as bases teóricas e filosóficas dos nossos

ordenamentos jurídicos. Apenas com a incorporação das expressões sociais locais, respeitando as culturas, construindo comunidades e valorizando o respeito e contato íntimo com todos os outros elementos naturais (não só o ser humano e sua capacidade de produção e acumulação “infinita”) poderemos alcançar a estabilização do clima e manutenção da vida no planeta.

A busca pela vida digna não precisa ser feita através de uma reedição caricatural do modo de vida ocidental de produção e consumo. Podemos “descolonizar” nosso imaginário, resgatar a identidade social, modos tradicionais de vida e adaptar as cidades às realidades locais, considerando suas dinâmicas e microclimas, respeitando tanto os limites ambientais, como as culturas e suas diversas cosmovisões.

Nós dispomos das ferramentas necessárias, de um vasto conhecimento científico e de razões suficientes para nos lançarmos à mudança – precisamos apenas nos convencer de que um novo futuro é possível.

Não existe justiça social sem justiça ambiental (ACOSTA & BRAND 2018). Não há vida onde a floresta morre.

Referências

ACOSTA, Albert & BRAND, Ulrich (2018). *Pós-extrativismo e decrescimento. Saídas do labirinto capitalista*. Traduzido por: Tadeu Breda. 1ª edição. São Paulo. Editora Elefante.

BENJAMIN, Antônio Herman (2011). “A natureza no direito brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso?”, *Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC*: 79-95.

Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/398>

Acesso em: 11/03/2026.

BITTENCOURT, Mario (2023). “Saiba o que é agricultura alternativa e seus benefícios”, *Perfarm*. Disponível em: <https://blog.perfarm.com/agricultura-alternativa/>

Acesso em: 11/03/2026.

BORILE, Giovanni Orso (2018). “A natureza como sujeito de direitos: análise e perspectivas segundo o novo constitucionalismo latino-americano”, *Library*: 72-80.

Disponível em: <https://1library.org/article/natureza-sujeito-direitos-an%C3%A1lise-perspectivas-segundoconstitucionalismoamericano.zg8rgn8y>

Acesso em: 11/03/2026.

BOSSI, Dario (2024). “Natureza: sujeito de direitos ou valor de mercado?” *Instituto Humano Unisinos*.

Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/645389-natureza-sujeito-de-direitos-ou-valor-de-mercado>

Acesso em: 11/03/2026.

BRAND, Ulrich & WISSEN, Markus (S.I.). „Strategies of a Green Economy, Contours of a Green Capitalism”. In: PIJK, Keens van der (org.) *The International Political Economy of Production*. Cheltenham: Edward Elgar.

BRUM, Eliane (2021). *Banzeiro ÔKÔTÓ: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo*. São Paulo. Companhia das Letras.

CARRINGTON, Damian (2024). “Earth’s ‘vital signs’ show humanity’s future in balance, say climate experts”, *The Guardian*, 2024. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2024/oct/08/earths-vitalsigns-show-humanitys-future-in-balance-say-climateexperts?utm_source=instagram&utm_campaign=earthvitalsigns

Acesso em: 11/03/2026.

CHAGAS, Ariele (2013). “Acesso à justiça por novos sujeitos de direito”, *Jusbrasil*. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/acesso-a-justica-por-novos-sujeitos-de-direito/121943486>

Acesso em: 11/03/2026.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE (1987). *Relatório Brundtland. Nosso Futuro Comum*, 2ª Edição.

FACIONE, Sérgio Oliveira (2022). “Dano espiritual como uma nova modalidade de reparação civil”, *Conteúdo Jurídico*. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/59123/dano-espiritualcomo-uma-nova-modalidade-de-reparao-civil>

Acesso em: 11/03/2026.

FREITAS, Ana Carla Pinheiro ^ POMPEU, Gina Vidal (2019). “A função simbólica do direito ambiental: considerações sobre o tema 30 anos depois da constituição de 1988”, *Veredas do Direito*, V. 16: 235-252.

Disponível em:

<https://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1328/24731>

Acesso em: 11/03/2026.

GLASS, Verena (2014). “Os Direitos da Natureza e a superação do desenvolvimentismo predatório”, *Repórter Brasil*. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2014/06/os-direitos-da-natureza-e-ասuperacao-do-desenvolvimentismo-predatorio/>

Acesso em: 11/03/2026.

GONÇALVES, Guilherme Leite (2015). “O iluminismo no banco dos réus: direitos universais, hierarquias regionais e recolonização”, SciELO.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rdgv/a/VrzFBJx7Mtr8YdxTGqbPFGG/?lang=pt#>

Acesso em: 11/03/2026.

GONÇALVES, Guilherme Leite & ROSADO, Bruno H.P.P. (2022). “Reduction and caution after COVID- 19 crisis: The ecological and epidemiological risks of financial speculation”, *Capital & Class*, Vol. 46.

GOYARD-FABRE, Simone (2007). *Os fundamentos da ordem jurídica*. Tradução de Claudia Berliner. Revisão da tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes.

GUDYNAS, Eduardo (2011). Alcances y contenidos de las transiciones al postextractivismo. *Ecuador Debate* 82: 61-79. Disponível em: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/server/api/core/bitstreams/54aee705-1682-4464-933d-3470dab5fb10/content>

Acesso em: 11/03/2026.

_____ (2019). *Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais*. São Paulo: Elefante.

KAREIVA, Peter & MARVIER, Michelle (S.I.). “What is conservation science?”, *BioScience*, n.62: 962-9.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras.

_____ (2020). *O Amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia Das Letras.

_____ (S.I.). *Programa de Índio*, IKORE. Apresentado por Ailton Krenak. Disponível em: <http://ikore.com.br/programa-de-indio/>

Acesso em: 11/03/2026.

MARX, Karl (S.I.). *O Capital: Crítica da Economia Política*, livro 1: O processo de produção do capital. Boitempo Editorial. Disponível em: <https://redept.org/uploads/biblioteca/MARX, Karl. O Capital . vol I . Boitempo . .pdf>

Acesso em: 11/03/2026.

MILARÉ, Édis (2023). *Direito do Meio Ambiente*. 12ª Edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil.

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 4 (1): 65-92, 2026

MORAIS, José Luis Bolzan de (1997). *A idéia de direito social: o pluralismo jurídico de Georges Gurvitch*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.

PINTO, João Batista Moreira (2024). *Direitos Humanos e Direitos da Natureza: Desafios para o Sistema Jurídico, para o Estado e para a Sociedade. Veredas do Direito*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/vd/a/MZrpNj4dDB85Wkppf3S56vB/>
Acesso em: 11/03/2026.

PURVIN, Guilherme (2021). “A natureza como sujeito de direitos”, *O Eco*. Disponível em: <https://oeco.org.br/colunas/a-natureza-como-sujeito-de-direitos/>
Acesso em: 11/03/2026.

Rights of Nature Law and Policy. Harmony with Nature. Disponível em: <http://www.harmonywithnatureun.org/rightsOfNature/>
Acesso em: 11/03/2026.

SARLET, Ingo Wolfgang & FENSTERSEIFER, Tiago (2023). *Curso de Direito Ambiental*. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense.

STONE, Christopher (1972). *Should Trees Have Standings? Toward Legal Right for Natural Objects*. Carolina do Sul, Revisão Legal 45.

VIEIRA, Reginaldo de Souza (2016). “Pluralismo Jurídico Clássico: A Contribuição de Ehrlich, Santi Romano e Gurvitch”. Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma — Santa Catarina, Brasil. Disponível em: <https://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/artigo05n47.pdf>
Acesso em: 11/03/2026.

Sobre a autora

Fernanda Carrasqueira Futuro é advogada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2025), mestranda em Direito da Cidade pela mesma universidade e pós-graduanda em Políticas Públicas e Tutela Coletiva no Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso (IERBB/MPRJ). Também é autora de um livro literário, *Calendoscopia, o livro dos inversos* (2024).

**povos indígenas no brasil:
impactos de uma política indigenista negocial e assistencialista**

**indigenous peoples in brazil:
impacts of a negotiable and social service indigenist policy**

Roberto Antonio Liebgott

Graduado em Filosofia e Missionário
Conselho Indigenista Missionário Regional Sul (CIMI)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-5529-6947>

Ivan Cesar Cima

Graduado em Ciências Agrícolas e Missionário
Conselho Indigenista Missionário Regional Sul (CIMI)
Quilombo, SC

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2848-1582>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260714>

Resumo: A política indigenista no Brasil vem sendo progressivamente reorientada por uma lógica negocial, que relativiza os direitos constitucionais dos povos indígenas e subordina a proteção territorial à exploração econômica das terras e de seus recursos ambientais, minerários e energéticos. Nesse contexto, comunidades indígenas são submetidas a escolhas forçadas, pressionadas a aceitar grandes empreendimentos diante da ausência de alternativas reais de proteção, sustentabilidade e autonomia. A consulta livre, prévia e informada, prevista na Convenção nº 169 da OIT, tem seu conteúdo jurídico esvaziado, sendo convertida em instrumento de negociação econômica, no qual os empreendimentos são tratados como inevitáveis e os direitos substituídos por medidas compensatórias assistencialistas. A mesma racionalidade passa a orientar os processos de demarcação de terras indígenas, condicionados a acordos com interesses privados, resultando em reduções territoriais, permutas ou deslocamentos forçados. Consolidou-se, assim, um modelo de indigenismo estatal orientado pela conciliação com o mercado, no qual o Ministério dos Povos Indígenas, embora atue firmemente na defesa dos direitos e interesses indígenas, não tem a força política diante da relativização da centralidade do artigo 231 da Constituição Federal, onde se nota a fragilização do direito originário às terras tradicionalmente ocupadas.

Palavras-chave: (1) Política indigenista; (2) Direitos dos povos indígenas; (3) Terras tradicionalmente ocupadas; (4) Consulta livre, prévia e informada; (5) Exploração econômica.

Abstract: Indigenous policy in Brazil has been progressively reoriented by a negotiation-based logic that relativizes the constitutional rights of Indigenous peoples and subordinates territorial protection to the economic exploitation of land and its environmental, mineral, and energy resources. In this context, Indigenous communities are subjected to forced choices, pressured to accept large-scale development projects in the absence of real alternatives for protection, sustainability, and autonomy. Free, prior, and informed consultation, as established by ILO Convention No. 169, has had its legal substance hollowed out, being converted into an instrument of economic negotiation in which projects are treated as inevitable, and rights are replaced by social service compensatory measures. The same rationale has come to guide Indigenous land demarcation processes, which are conditioned on agreements with private interests, resulting in territorial reductions, land swaps, or forced displacements. Thus, a model of state indigenism oriented toward conciliation with the market is consolidated, in which the Ministry of Indigenous Peoples, although firmly engaged in the defense of Indigenous rights and interests, lacks sufficient political strength in the face of the relativization of the centrality of Article 231 of the Federal Constitution, where the weakening of the original right to traditionally occupied lands becomes evident.

Keywords: (1) Indigenous policy; (2) Indigenous peoples' rights; (3) Traditionally occupied lands; (4) Free, prior, and informed consultation; (5) Economic exploitation.

Introdução

No Brasil, os povos indígenas foram, ao longo dos séculos, submetidos a processos sistemáticos de desumanização. Essa concepção era tanto estatal quanto social, constituída por imigrantes europeus.

Os indígenas, inicialmente considerados seres sem alma, foram posteriormente enquadrados como sujeitos passíveis de catequização, em uma lógica que condicionava sua humanidade à adesão religiosa e cultural estrangeira.

A escravidão, os confinamentos, as epidemias provocadas, os massacres e os processos contínuos de expropriação territorial constituíram a base estrutural da formação do Estado brasileiro. O indigenismo oficial consolidou-se, especialmente no início do século XX, sob influência positivista, estruturando-se a partir da lógica integracionista: para serem reconhecidos como “cidadãos”, os povos indígenas deveriam abandonar suas línguas, culturas, formas próprias de organização social e vínculos territoriais. Essa concepção foi rompida após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Conforme leciona José Afonso da Silva: “os *direitos dos índios às terras que tradicionalmente ocupam não são direitos adquiridos, mas direitos originários, isto é, direitos anteriores à própria formação do Estado*” (SILVA 2014: 858). A Constituição não concede direitos; reconhece sua preexistência histórica.

Carlos Frederico Marés (2013) aprofunda essa compreensão ao afirmar que: “o *direito indígena à terra não nasce do reconhecimento estatal; é o Estado que nasce sobre territórios indígenas e deve reconhecer essa anterioridade*” (MARÉS 2013: 124).

Entretanto, o período pós-1988 inaugura uma fase marcada por disputas interpretativas, tensionamentos institucionais e negociações permanentes. O reconhecimento formal dos direitos passa a conviver com mecanismos de contenção. Essa tensão revela o embate entre dois princípios: de um lado, a racionalidade desenvolvimentista, que transforma territórios em ativos econômicos; de outro, a concepção indígena de territorialidade como fundamento da vida coletiva - concepção que dialoga com o horizonte do Bem Viver, entendido como relação de reciprocidade entre comunidade, natureza e espiritualidade.

Compreender a política indigenista contemporânea exige, portanto, situá-la nesse campo de disputa civilizatória.

A contenção dos direitos indígenas

Pressão territorial: territórios sob disputa permanente

O § 1º do art. 231 define as terras tradicionalmente ocupadas segundo critérios culturais, produtivos e ambientais vinculados à reprodução física e cultural dos povos. Trata-se de conceito dinâmico, vinculado à territorialidade enquanto condição de existência coletiva.

Contudo, a morosidade nos procedimentos demarcatórios transforma um direito originário em processo administrativo prolongado.

O relatório “Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil — dados de 2023, do Conselho Indigenista Missionário” (CIMI 2024), registra que o Brasil possui mais de 800 terras indígenas com pendências administrativas, sendo centenas ainda sem qualquer providência demarcatória efetiva. O mesmo relatório aponta que, somente em 2023, foram registrados 1.276 casos de violência contra o patrimônio indígena, 208 casos de invasões possessórias e exploração ilegal de recursos naturais e 180 assassinatos de indígenas.

O Cimi afirma expressamente: “a omissão do Estado na demarcação das terras indígenas constitui o principal vetor estruturante das violências praticadas contra os povos” (CIMI 2024: 23).

A insegurança territorial não é mero problema administrativo, ela produz um cenário de vulnerabilidade estrutural que favorece a expansão da lógica extrativista. Ao permanecerem sem proteção efetiva, os territórios tornam-se espaços de pressão econômica. A terra, que para os povos indígenas é condição de vida plena — elemento constitutivo do Bem Viver —, converte-se, na racionalidade dominante, em objeto de disputa patrimonial.

A controvérsia em torno do marco temporal - rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1.017.365 (Tema 1.031), em 2023 - evidenciou a tentativa de restringir direitos originários a um recorte histórico fixado em cinco de outubro de 1988, desconsiderando expulsões forçadas e esbulhos promovidos pelo próprio Estado. Ao submeter direitos originários a uma cronologia estatal, inverte-se a lógica constitucional que reconhece a anterioridade histórica dos povos. A terra, fundamento da autonomia, converte-se em território permanentemente litigioso.

Contenção institucional: burocracia e esvaziamento

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) assegura o direito à consulta prévia, livre e informada. Contudo, sua aplicação tem sido frequentemente reduzida a etapa procedimental. O Cimi observa que: “a consulta tem sido convertida em mecanismo de legitimação

de empreendimentos previamente definidos, esvaziando seu caráter de autodeterminação” (CIMI 2024: 71).

Quando a consulta deixa de ser instrumento de decisão coletiva e se transforma em rito formal para viabilização de projetos econômicos, ocorre deslocamento profundo: da autonomia à negociação de impactos.

A consulta passa a operar como mecanismo de gestão de conflitos, e não como garantia de autonomia. Empreendimentos minerários, energéticos e agroindustriais avançam sob a justificativa do “interesse nacional”, reiterando a lógica desenvolvimentista.

Carlos Frederico Marés adverte que a substituição do reconhecimento territorial por compensações financeiras representa forma contemporânea de tutela: *“quando o direito coletivo é convertido em indenização, a autonomia é substituída por dependência administrativa”* (MARÉS 2013: 211). O que se observa é a substituição progressiva da proteção territorial por medidas compensatórias. A integralidade do território, condição material do Bem Viver, cede lugar a arranjos mitigatórios que fragmentam a experiência coletiva.

Contenção normativa a partir das disputas jurídicas e legislativas

A aprovação da Lei nº 14.701/2023 evidencia que o conflito não se encerra na arena judicial; ele se aloja nas casas legislativas e nos gabinetes do Poder Executivo que, suscetíveis às pressões, acabam relativizando os direitos indígenas, colocando-os em compasso de espera ou submetendo-os às mesas de negociações políticas.

José Afonso da Silva (2014) sustenta que o art. 231 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata: *“a demarcação não constitui o direito, apenas o declara; o direito é anterior e independe do ato estatal”* (SILVA 2014: 860). Todavia, na medida em que se passa a exigir comprovação reiterada da ocupação tradicional com base na tese do marco temporal — mesmo diante de expulsões históricas —, inverte-se a lógica constitucional. O direito originário passa a depender de legitimação contínua, gerando, entre os indígenas, insegurança jurídica e política, pois lança seus direitos em ambientes de disputas permanentes.

No contexto das disputas jurídicas e legislativas, há que se dar destaque à infame tese do marco temporal, assim como às suas consequências a vida e aos territórios dos povos originários. O chamado marco temporal constitui uma tese jurídica que busca restringir o direito originário dos povos indígenas sobre suas terras tradicionalmente ocupadas, defendendo que apenas poderiam ser demarcadas as áreas efetivamente ocupadas em cinco de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa interpretação ignora o caráter originário, imprescritível e inalienável desses direitos, reconhecidos no art. 231 da

Constituição, bem como os históricos processos de expulsão, violência e esbulho sofridos pelos povos indígenas ao longo do século XX.

A tese do marco temporal ganhou centralidade na história política do povo Laklãnõ/Xokleng em razão da ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra a Terra Indígena Ibirama Laklãnõ, caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 1.017.365, com repercussão geral, garantindo efeito vinculante para processos semelhantes em todo o país.

Em setembro de 2023, o STF rejeitou a tese do marco temporal, reconhecendo que o direito indígena às terras tradicionalmente ocupadas não se subordina à presença física na data da Constituição, mas decorre da ocupação tradicional e da continuidade do vínculo territorial, mesmo diante de expulsões forçadas. No entanto, ainda em 2023, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 14.701/2023, incorporando dispositivos alinhados à lógica do marco temporal, reintroduzindo uma tese anteriormente considerada inconstitucional.

Em 2025, o STF analisou ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) contra a lei e, em decisão virtual, manteve a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, reafirmando a proteção constitucional dos direitos territoriais indígenas e a prevalência do direito originário sobre critérios temporais arbitrários.

Neste cenário de disputa, os povos indígenas enfrentam desafios profundos. É preciso acentuar que os direitos indígenas *“não são concessões do Estado; são direitos originários, inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, que a Constituição apenas reconheceu”* (LIEBGOTT 2023: 1). Embora constitucionalmente reconhecidos, esses direitos permanecem sob constante ameaça, em razão de entraves institucionais, atrasos na demarcação de terras, interpretações restritivas do art. 231 e pressões econômicas voltadas à exploração dos territórios indígenas (LIEBGOTT 2019; LIEBGOTT & CIMA, 2025).

Tais movimentos configuram violência simbólica, jurídica e material, negando aos povos indígenas sua autonomia e capacidade de exercer plenamente seus direitos: *“não aceitam que os povos indígenas sejam sujeitos de direito”* (LIEBGOTT 2019: 2). Os direitos territoriais indígenas não se limitam à esfera jurídica, mas estão intrinsecamente ligados à cultura, à espiritualidade e à sobrevivência física das comunidades. Como observa Liebgott: *“A luta pela terra não é apenas jurídica; é também cultural, existencial e histórica, pois a terra sustenta a vida social e espiritual dos povos indígenas”* (LIEBGOTT 2023: 2).

Essa dimensão existencial reforça a crítica ao marco temporal e às tentativas de restrição da efetividade da Lei nº 14.701/2023, mostrando que qualquer limitação ao direito originário indígena ameaça não apenas a segurança jurídica, mas a própria reprodução cultural e social dos povos. A ameaça manifesta-se na combinação de discursos políticos, retrocessos em

políticas indigenistas, pressões econômicas e violência direta, criando um quadro de vulnerabilidade estrutural.

A proteção efetiva dos direitos indígenas exige políticas públicas consistentes, respeito integral à Constituição e fortalecimento das organizações indígenas como protagonistas de suas próprias lutas:

... a proteção dos direitos territoriais não se realiza apenas com normas jurídicas, mas com compromisso político e ético das instituições e da sociedade (LIEBGOTT 2019: 4).

A disputa em torno do marco temporal, da Lei nº 14.701/2023 e da decisão do STF em 2025 não é apenas jurídica, mas também histórica, cultural e política.

Garantir a proteção dos direitos territoriais indígenas é inseparável da defesa da justiça histórica, da diversidade cultural e da preservação dos modos de vida tradicionais, sendo essencial compreender o caráter originário desses direitos como fundamento da própria existência dos povos indígenas no Brasil.

Faces da política indigenista: da garantia de direitos à lógica do negócio

O deslocamento contemporâneo da política indigenista não se resume à omissão estatal, mas à reconfiguração na interpretação dos direitos. O relatório do CIMI (2024) demonstra que a não demarcação permanece como principal fator estruturante das violências. A vulnerabilidade territorial cria ambiente propício à pressão econômica. Nesse contexto, a consulta prévia converte-se em mecanismo de negociação de compensações. Direitos coletivos passam a ser mensurados economicamente. Danos territoriais e culturais são traduzidos em medidas mitigatórias.

Consolida-se um indigenismo orientado pela gestão de conflitos econômicos. O território deixa de ser reconhecido como espaço de reprodução cultural e converte-se em área passível de valoração financeira. Tal deslocamento aproxima-se do que Aníbal Quijano (2005) denomina “colonialidade do poder”: a permanência de hierarquias estruturais que subordinam territorialidades e epistemologias não ocidentais à racionalidade moderna do capital.

Portanto, a relativização dos direitos indígenas, com ênfase na exploração econômica das terras e de seus recursos ambientais, minerários e energéticos, impõe aos povos indígenas escolhas forçadas. E diante da ausência de alternativas reais, muitas comunidades são pressionadas a aceitar empreendimentos como condição para a sua própria sobrevivência. A consulta livre, prévia e informada é esvaziada de seu conteúdo jurídico e transformada em instrumento de negociação. Os empreendimentos passam

a ser tratados como inevitáveis, restando apenas a discussão de medidas mitigatórias ou compensatórias, substituindo-se o direito por formas de pagamento.

As demarcações de terras passam a seguir a mesma lógica, sendo condicionadas à negociação com interesses privados, impondo aos povos indígenas a redução de áreas, permutas territoriais ou deslocamentos forçados para regiões degradadas, distantes de seus referenciais culturais, ambientais e históricos.

Consolida-se, assim, um novo modelo de indigenismo, desvinculado da garantia de direitos fundamentais e orientado pela mediação. Nesse processo, inclusive, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) passa a atuar como agente de conciliação negocial, relativizando a centralidade do artigo 231 da Constituição Federal.

O deslocamento é paradigmático: da afirmação de direitos à administração de vulnerabilidades; da integralidade territorial à fragmentação negociada; da autodeterminação à compensação financeira.

Em oposição a esse paradigma, o Bem Viver reafirma a inseparabilidade entre território, cultura e vida coletiva. Eis o caminho, embora o sistema de espoliação e dominação o considerem utópico, os povos originários o carregam com muita determinação.

Políticas públicas e a efetivação dos direitos indígenas

A disputa em torno do marco temporal evidencia que o reconhecimento formal dos direitos indígenas, embora constitucionalmente assegurado, não se traduz automaticamente em sua efetivação concreta. Nesse contexto, é necessário avaliar que as políticas públicas voltadas aos povos indígenas não configuram medidas assistenciais ou concessões estatais, mas deveres constitucionais vinculados ao reconhecimento dos direitos originários previstos no artigo 231 da Constituição Federal.

A política indigenista em curso expressa o próprio projeto de Estado em disputa no Brasil. De um lado, se reconhece a diversidade étnica e o protagonismo dos povos indígenas, mas de outro, consolida-se uma relação intransigente e ainda integracionista, que tende a subordinar os direitos dos povos à lógica da exploração. Essa tensão repercute diretamente na formulação e implementação das políticas públicas.

A omissão estatal na demarcação das terras, a fragilização institucional dos órgãos responsáveis pela política indigenista, a precarização da saúde indígena e a insuficiência de mecanismos de proteção territorial configuram, segundo essa análise, formas de violência institucional. Não se trata apenas de falhas administrativas, mas de processos que produzem vulnerabilidade estrutural, ampliam conflitos e comprometem a reprodução física, cultural e espiritual das comunidades indígenas.

A terra ocupa papel estruturante nesse debate. Sem a garantia territorial, as demais políticas públicas tornam-se fragmentadas e insuficientes. A demarcação não é apenas um ato jurídico-administrativo, mas condição para a soberania alimentar, para a preservação dos conhecimentos tradicionais, para a organização social própria e para o exercício da autonomia política. Assim, políticas públicas dissociadas da proteção territorial tendem a operar de maneira paliativa, sem enfrentar as causas estruturais das desigualdades.

Outro aspecto central é o protagonismo indígena, portanto a cada movimento do estado e seus agentes em direção às políticas públicas, exige-se também a consulta livre, prévia e informada; a participação direta das comunidades na formulação das ações que lhes dizem respeito e o adequado acolhimento as suas formas próprias de organização. A ausência desses elementos reduz os povos indígenas à condição de destinatários passivos de decisões estatais, contrariando o princípio constitucional do reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

Nesse sentido, a controvérsia envolvendo decisões do Supremo Tribunal Federal, iniciativas do Congresso Nacional e disputas legislativas recentes demonstra que a política indigenista não se limita ao campo jurídico, mas envolve escolhas estruturais sobre desenvolvimento, democracia e justiça histórica. A efetividade dos direitos indígenas depende de políticas públicas consistentes, continuidade administrativa, compromisso institucional e respeito integral ao texto constitucional.

Portanto, a consolidação de uma política indigenista alinhada à Constituição de 1988 exige mais do que a rejeição de teses restritivas. Requer a implementação ativa de políticas que assegurem território, autonomia, proteção ambiental, saúde diferenciada, educação intercultural e fortalecimento das organizações indígenas. Somente assim os direitos originários deixam de ser promessa normativa e se tornam realidade concreta na vida dos povos indígenas do Brasil.

Arrendamentos em confronto com o Bem Viver

As violências contra os povos indígenas têm sido contínuas e brutais ao longo de todo o processo de colonização no Brasil. O esbulho dos territórios indígenas é sistêmico: afeta comunidades de forma generalizada e organizada, fragiliza o acesso aos direitos fundamentais à terra e ao seu usufruto exclusivo, destrói a natureza e compromete mananciais hídricos e ecológicos.

Os ambientes sociais, econômicos, políticos e culturais no entorno das áreas indígenas são, em grande parte, adversos e desencadeiam insegurança e falta de perspectivas de vida e de futuro. Os povos Kaingang, Mbya Guarani, Charrua e Xokleng, no Rio Grande do Sul, sobreviventes de

massacres promovidos pelo Estado e por particulares, carregam em seus corpos e espíritos feridas ainda abertas.

O indigenismo estatal e a lógica do confinamento

Agentes do Estado, por meio do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), ao longo do século XX, promoveram remoções forçadas e o confinamento de famílias e comunidades em espaços ínfimos — as chamadas “reservas” — verdadeiros territórios de controle e violência.

Desvirtuaram formas organizativas próprias e introduziram estruturas hierárquicas inspiradas em regimentos militares, buscando submeter os povos indígenas a interesses econômicos externos. A estratégia estatal foi direcionada à dizimação e à integração compulsória dos habitantes originários.

O indigenismo oficial controlou corpos e consciências, apropriou-se das terras e de seus recursos. Por meio de ameaças, aprisionamentos, espancamentos e torturas, obrigou indígenas a derrubarem florestas e abrirem lavouras posteriormente negociadas com arrendatários. A terra — fundamento da vida — foi convertida em mercadoria.

A Constituição de 1988 e o usufruto exclusivo

A Constituição Federal de 1988 rompeu com a lógica integracionista, afastou a tutela e determinou que o Estado adotasse relações de respeito aos povos indígenas, assegurando-lhes o direito à diferença.

Reconheceu os direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas, declarando-as inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, e garantiu o usufruto exclusivo dessas terras pelos povos.

À luz desse marco constitucional, práticas como os arrendamentos em terras indígenas são ilegais, pois violam o princípio do usufruto exclusivo e introduzem formas privadas de exploração incompatíveis com a ordem constitucional.

Arrendamentos, violência e desestruturação comunitária

Nas últimas décadas, a negligência governamental e a fragilidade dos órgãos de controle permitiram o aprofundamento das práticas ilegais de arrendamento. Em torno delas, fomentaram-se exclusão, esbulho territorial e violência contra famílias indígenas. Em territórios como Serrinha, Nonoai, Guarita e Ventarra, no Rio Grande do Sul, multiplicam-se conflitos internos e pressões externas associadas à exploração privada da terra.

Esse modelo ilegal de gestão introduz a lógica da acumulação individual, estimula a concentração de renda e, em alguns contextos, fortalece estruturas autoritárias de poder interno, que reproduzem

padrões de dominação herdados do período tutelar. Famílias Kaingang que vivem em reservas relatam medo constante e clima de guerra.

É fundamental afirmar: tais práticas não são expressão cultural dos povos. A violência promovida por grupos criminosos ou milícias armadas — indígenas e não indígenas — não pode ser naturalizada como costume ou tradição.

Faz-se urgente a identificação e punição de arrendadores, arrendatários e responsáveis por ataques às pessoas e aos bens no interior das terras indígenas. Concomitantemente, os órgãos públicos devem adotar medidas administrativas e judiciais para intervir em áreas conflituosas, restaurando a ordem jurídica e protegendo as comunidades.

Políticas públicas estruturantes para a autonomia

Políticas comprometidas com o Bem Viver devem assumir caráter estruturante: concluir e proteger demarcações; combater invasões e práticas ilegais de exploração; fomentar agricultura tradicional e agroecológica; apoiar cadeias produtivas compatíveis com os modos de vida indígenas; fortalecer iniciativas comunitárias de geração de renda que respeitem a organização coletiva.

Garantir renda não significa submeter os povos à lógica predatória do mercado, mas fortalecer suas próprias economias. A renda deve ser instrumento de autonomia, não de dependência.

Experiências em territórios retomados ou regularizados demonstram que, quando a terra é protegida, a vida se recompõe: recupera-se o solo, reorganiza-se a produção, restabelecem-se relações de partilha e reciprocidade.

A terra viva sustenta a comunidade e a comunidade organizada sustenta o território

Harmonizar políticas públicas com o Bem Viver implica reconhecer que desenvolvimento não pode significar devastação, que geração de renda não pode significar concentração e que proteção da terra não é obstáculo ao progresso — é condição para a continuidade da vida.

Há, portanto, necessidade de reafirmar o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais dos povos indígenas, posicionando-se veementemente contra o esbulho por meio de arrendamentos e repudiando toda forma de violência contra a vida e o patrimônio indígena.

Pensar a partir do Bem Viver é afirmar que o horizonte não é o crescimento econômico ilimitado, mas a reprodução ampliada da vida, em equilíbrio entre seres humanos, natureza e espiritualidade. É nesse fundamento que políticas públicas verdadeiramente justas e transformadoras devem se assentar.

Resistência e reafirmação da autonomia

A contenção aos direitos indígenas não ocorre sem resistência. As organizações dos povos, das comunidades e das lideranças tradicionais consolidam-se como espaços centrais de articulação política nacional, incidindo no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e em instâncias internacionais. As retomadas territoriais reafirmam a ocupação tradicional como exercício concreto de direito originário.

Aníbal Quijano (2005) analisa a colonialidade do poder como estrutura persistente de hierarquias raciais e epistêmicas. Já Ailton Krenak (2019) sustenta que a luta indígena questiona o próprio modelo civilizatório baseado na mercantilização da vida.

As resistências indígenas, no contexto das disputas, reafirmam que a Constituição de 1988 permanece no horizonte, mantendo-se abertos os caminhos para o fortalecimento das autonomies como elementos constitutivos e estruturantes dos modos de ser e viver dos povos, buscando também a consolidação de um país democrático e plural.

Pensar políticas públicas para os povos indígenas exige romper com a lógica meramente compensatória que historicamente orientou o Estado brasileiro. Não se trata apenas de enfrentar índices de pobreza ou ampliar transferências de renda, mas de reconhecer que a base material, cultural e espiritual da vida indígena é o território — sem ele não há autonomia, soberania alimentar nem possibilidade concreta de Bem Viver.

A noção de Bem Viver, conforme desenvolvida por Alberto Acosta (2016), apresenta-se como alternativa ao paradigma do desenvolvimento ilimitado. Não se trata de crescimento econômico, mas de equilíbrio entre seres humanos, natureza e coletividade. O território, nessa perspectiva, não é ativo econômico; é condição ontológica de existência coletiva.

O Bem Viver constitui crítica profunda à racionalidade capitalista. Como afirma Ailton Krenak, a modernidade produziu a ruptura entre humanidade e natureza, convertendo a terra em objeto e recurso. Para os povos indígenas, a terra é parente, memória ancestral e condição de existência coletiva.

Na tradição andina, o Sumak Kawsay — concepção sistematizada por Alberto Acosta — expressa a vida em plenitude e equilíbrio. No Brasil, essa lógica se manifesta nas cosmologias próprias de cada povo, onde território, espiritualidade, produção e organização social formam uma totalidade inseparável.

Davi Kopenawa denuncia que a destruição da floresta não é apenas devastação ambiental, mas ameaça à sustentação do mundo. Sua crítica revela o caráter ontológico da violência colonial: ao destruir a terra, destrói-se o sistema de relações que sustenta a vida.

O Bem Viver é oposição ao modelo civilizatório dominante. Os povos indígenas são antissistêmicos e afirmam a necessidade de uma ética

relacional inspirada em suas cosmologias. Para eles, o Bem Viver não se confunde com progresso material, crescimento econômico ou expansão de mercados; ao contrário, apresenta-se como contraponto à lógica desenvolvimentista que transforma territórios, rios, florestas e até mesmo pessoas em “recursos” disponíveis à exploração.

O modelo hegemônico de desenvolvimento opera por meio de uma racionalidade utilitarista: tudo deve ser convertido em mercadoria, inclusive os bens naturais e os modos de vida tradicionais. Essa lógica confronta-se diretamente com as concepções indígenas de mundo, nas quais a terra não é objeto de apropriação, mas espaço de pertencimento; não é ativo econômico, mas território de vida, memória e espiritualidade. O Bem Viver, nesse sentido, não se organiza em torno da acumulação, mas da reciprocidade; não se orienta pelo lucro, mas pela preservação da vida em suas múltiplas expressões.

Os povos indígenas, em geral, sustentam que a defesa dos direitos territoriais é inseparável da defesa do Bem Viver. Sem território, não há possibilidade de manter práticas culturais, sistemas próprios de saúde, formas comunitárias de organização e espiritualidades que estruturam a existência coletiva. Assim, a luta pela demarcação de terras não é apenas uma disputa jurídica, mas a afirmação concreta de um projeto de sociedade que prioriza a vida e o equilíbrio ecológico.

Os povos, em suas reflexões, associam o Bem Viver a gestos cotidianos de solidariedade, justiça e paz. Para eles, a vida deve ser tecida a partir de construções coletivas, feitas de relações que se entrelaçam e se sustentam mutuamente. Não se trata de um ideal abstrato, mas de uma prática concreta que exige compromisso ético e político.

Outro aspecto recorrente das reflexões indígenas aponta para a necessidade de transformação estrutural. O Bem Viver indígena não poderá florescer plenamente enquanto persistirem políticas públicas orientadas pela exploração econômica dos territórios e pela negação de direitos originários. Há, portanto, a urgência de superar esse quadro, promovendo mudanças radicais nas concepções de Estado, desenvolvimento e progresso, substituindo a centralidade do mercado pela centralidade da vida.

Em síntese, o Bem Viver é, simultaneamente, horizonte ético, projeto político e experiência comunitária. Ele emerge das cosmologias indígenas como proposta de convivência equilibrada entre seres humanos e natureza, mas interpela toda a sociedade brasileira. Trata-se de repensar as bases do desenvolvimento, reafirmar os direitos territoriais e reconhecer que a dignidade dos povos indígenas não é concessão estatal, mas condição essencial para uma sociedade justa, plural e verdadeiramente sustentável. Como destaca Gersem Baniwa, a autonomia indígena depende diretamente da integridade territorial. Sem terra suficiente e protegida, não há como manter sistemas próprios de conhecimento, governança e produção.

Os dados sistematizados anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), especialmente no “Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil” (CIMI 2024), evidenciam que a morosidade nas demarcações e a ausência de proteção efetiva dos territórios estão associadas ao aumento da violência e da vulnerabilidade social. Arrendamentos ilegais introduzem lógicas externas de acumulação que corroem o tecido comunitário.

Considerações finais

A política indigenista brasileira pós-1988 oscila entre duas lógicas: o reconhecimento constitucional dos direitos originários e sua contenção sob o prisma de que tudo gira em torno dos negócios e da lucratividade econômica.

O movimento de contenção territorial, institucional e normativa demonstra que a superação formal da tutela estatal não eliminou os movimentos de grupos e pessoas anti-indígenas — apenas os reorganizou a partir de pautas juridicamente sofisticadas, com viés político e econômico. Entretanto, a resistência indígena mantém vivo o projeto constitucional de pluralidade étnica e cultural.

Defender a autonomia indígena significa sustentar a força da Constituição Federal, reafirmando que direitos fundamentais não podem ser convertidos em negócios. O embate contemporâneo revela que a disputa é também civilizatória: entre o desenvolvimentismo extrativista e o horizonte do Bem Viver como alternativa fundada na reciprocidade, na integridade territorial e na dignidade coletiva.

As perspectivas indígenas são, portanto, a reafirmação do reconhecimento dos direitos indígenas como originários e a busca permanente pela consolidação de projetos de vida e de sociedades que respeitem as diversidades e diferenças, tendo no horizonte o pluralismo jurídico e o Bem Viver.

Referências

ACOSTA, Alberto (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária; Elefante.

BANIWA, Gersem José dos Santos (2006). *O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje*. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/media/publicacoes/semesp/vol12indio.pdf> Acesso em: 10/03/2026.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal.

____ (2023). Lei nº 14.701, de 20 de outubro. Dispõe sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão das terras indígenas. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 23 out.

____ (2023). Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.017.365 (Tema 1.031). Relator: Min. Edson Fachin. Julgado em 21 set. 2023. Brasília, DF: STF.

CIMI – CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (2024). *Violência contra os povos indígenas no Brasil: dados de 2023*. Brasília, DF: Cimi.

____ (2024). “Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”. Brasília: CIMI, edições anuais.

KOPENAWA, Davi & ALBERT, Bruce (2015). *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

____ (2020). *A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras.

LIEBGOTT, Roberto (2019a). *A ameaça institucional, jurídica e física à existência dos povos indígenas*. Entrevista concedida ao Instituto Humanitas Unisinos. *IHU On-Line*, 18 fev. Disponível em: <https://ihu.unisinos.br/categorias/159-entrevistas/586730-a-ameaca-institucional-juridica-e-fisica-a-existencia-dos-povos-indigenas-entrevista-especial-com-roberto-liebgott>. Acesso em: 20/02/2026.

____ (2019b). “Não aceitam que os povos indígenas sejam sujeitos de direito”. Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 12 set. Disponível em: <https://cimi.org.br/2019/09/nao-aceitam-que-os-povos-indigenas-sejam-sujeitos-de-direito-aponta-liebgott-durante-assembleia-geral-do-cimi/>. Acesso em: 20/02/2026.

____ (2023). *Direito à terra não se negocia*. Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 03 abr. Disponível em: <https://cimi.org.br/2023/04/direito-a-terra-nao-se-negocia/>. Acesso em: 20/02/2026.

LIEBGOTT, Roberto & CIMA, Ivan Cesar (2025). *Conjuntura indigenista em 2025: travas estruturais à efetivação dos direitos fundamentais dos povos indígenas no Brasil*. Instituto Humanitas Unisinos (IHU), 05 jan. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/661634-conjuntura-indigenista-em-2025-travas-estruturais-a-efetivacao-dos-direitos-fundamentais-dos-povos-indigenas-no-brasil-artigo-de-roberto-liebgott-e-ivan-cesar-cima>. Acesso em: 20/02/2026.

____ (S.I.). *Povos indígenas em tempos de desconstrução de direitos*. Conselho Indigenista Missionário – CIMI. Disponível em: <https://social.org.br/artigo-livro-dhb/povos-indigenas-em-tempos-de-desconstrucao-de-direitos/>. Acesso em: 20/02/2026.

MARÉS, Carlos Frederico (2013). *A função social da terra*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor.

QUIJANO, Aníbal (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO: 107-130.

SILVA, José Afonso da (2014). *Curso de direito constitucional positivo*. 37. ed. São Paulo: Malheiros.

Sobre os autores

Roberto Antonio Liebgott é Missionário do Cimi Regional Sul, graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Fafimc) e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Ivan Cesar Cima é Missionário do Cimi Regional Sul, graduado em Ciências Agrícolas pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e Mestre em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais (PPGA) da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ).

**más allá de la infraestructura:
agua, territorio y resistencia indígena en arroyo guerrero**

**para além da infraestrutura:
agua, território e resistência indígena em arroyo guerrero**

**beyond infrastructure:
water, territory, and indigenous resistance in arroyo guerrero**

Carlos Busón Buesa

Professor visitante

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Campo Grande, MS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1446-2252>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260613>

Resumen: Este artículo analiza el conflicto socioambiental asociado al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha en el territorio indígena wayuu de Arroyo Guerrero, La Guajira, Colombia, y muestra cómo una infraestructura presentada como solución técnica termina agravando vulneraciones históricas y reforzando formas de racismo ambiental estructural. Más allá del debate sobre la necesidad de infraestructura sanitaria, el caso permite comprender cómo los derechos territoriales indígenas quedan subordinados a decisiones administrativas y a modelos de intervención que no reconocen la integralidad del territorio como espacio de vida, cultura y relación espiritual. El trabajo se apoya en el análisis documental de la Sentencia T-556 de 2017 de la Corte Constitucional, así como en comunicaciones dirigidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH) y a la Secretaría del Acuerdo de Escazú. Estos documentos permiten reconstruir un proceso sostenido de incumplimiento institucional, caracterizado por omisiones administrativas reiteradas y por la falta de información adecuada, suficiente y oportuna hacia las comunidades directamente afectadas. El artículo examina asimismo el papel del Acuerdo de Escazú en la garantía del acceso a la información ambiental, la participación efectiva y la protección de las personas defensoras del territorio. En este marco, se destacan las amenazas denunciadas contra lideresas indígenas que asumieron la defensa comunitaria en un contexto marcado por una elevada exposición al riesgo. El análisis pone de relieve la importancia de los mecanismos internacionales como herramientas de visibilización y protección en escenarios de conflicto socioambiental. El caso de Arroyo Guerrero se presenta, finalmente, como un ejemplo de resistencia indígena frente a prácticas de colonialismo jurídico aún vigentes, donde la defensa del agua se afirma como una condición inseparable de la protección del territorio, la vida y la dignidad colectiva.

Palabras clave: (1) Conflicto socioambiental; (2) Racismo ambiental; (3) Derechos territoriales indígenas; (4) Acuerdo de Escazú; (5) Pueblo wayuu.

Resumo: Este artigo analisa o conflito socioambiental associado ao projeto da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Riohacha no território indígena Wayuu de Arroyo Guerrero, La Guajira, Colômbia, e mostra como uma infraestrutura apresentada como solução técnica acaba por agravar violações históricas e reforçar formas de racismo ambiental estrutural. Para além do debate sobre a necessidade de infraestrutura de saneamento, o caso contribui para elucidar como os direitos territoriais indígenas são subordinados a decisões administrativas e a modelos de intervenção que não reconhecem o território em sua integralidade como espaço de vida, cultura e relações espirituais. O estudo baseia-se na análise documental da Sentença T-556 de 2017 da Corte Constitucional, bem como em comunicações dirigidas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e à Secretaria do Acordo de Escazú. Esses documentos permitem reconstruir um processo sustentado de descumprimento institucional, caracterizado por omissões administrativas reiteradas e pela falta de informação adequada, suficiente e oportuna para as comunidades diretamente afetadas. O artigo examina também o papel do Acordo de Escazú na garantia do acesso à informação ambiental, da participação efetiva e da proteção de defensoras e defensores ambientais e territoriais. Nesse contexto, destaca as ameaças relatadas contra lideranças indígenas mulheres que assumiram papéis de defesa comunitária em um cenário marcado por elevada exposição ao risco. A análise ressalta a importância dos mecanismos internacionais como instrumentos de visibilidade e proteção em contextos de conflitos socioambientais. Por fim, o caso de Arroyo Guerrero é apresentado como um exemplo de resistência indígena frente a práticas ainda vigentes de colonialismo jurídico, nas quais a defesa da água se afirma como inseparável da proteção do território, da vida e da dignidade coletiva.

Palavras-chave: (1) Conflicto socioambiental; (2) Racismo ambiental; (3) Direitos territoriais indígenas; (4) Acordo de Escazú; (5) Povo Wayuu.

Abstract: This article analyzes the socio-environmental conflict associated with the Riohacha Wastewater Treatment Plant (WWTP) project in the Wayuu Indigenous territory of Arroyo Guerrero, La Guajira, Colombia, and shows how infrastructure presented as a technical solution ultimately exacerbates historical violations and reinforces forms of structural environmental racism. Beyond the debate on the need for sanitation infrastructure, the case helps to elucidate how Indigenous territorial rights are subordinated to administrative decisions and intervention models that fail to recognize territory in its full integrity as a space of life, culture, and spiritual relationships. The study is based on a documentary analysis of Judgment T-556 of 2017 of the Constitutional Court, as well as on communications addressed to the Inter-American Commission on Human Rights, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and the Secretariat of the

Escazú Agreement. These documents make it possible to reconstruct an ongoing process of institutional non-compliance, characterized by repeated administrative omissions and the lack of adequate, sufficient, and timely information for directly affected communities. The article also examines the role of the Escazú Agreement in ensuring access to environmental information, effective participation, and the protection of environmental and territorial defenders. In this context, it highlights reported threats against Indigenous women leaders who have taken on roles in community defense within a setting marked by high exposure to risk. The analysis underscores the importance of international mechanisms as instruments of visibility and protection in contexts of socio-environmental conflict. Finally, the case of Arroyo Guerrero is presented as an example of Indigenous resistance in the face of ongoing practices of legal colonialism, in which the defense of water is affirmed as inseparable from the protection of territory, life, and collective dignity.

Keywords: (1) Socio-environmental conflict; (2) Environmental racism; (3) Indigenous territorial rights; (4) Escazú Agreement; (5) Wayuu people.

Introducción

Los conflictos socioambientales vinculados a proyectos de infraestructura se han convertido en uno de los escenarios más significativos de disputa territorial en América Latina durante las últimas décadas. A medida que se intensifican las presiones sobre los recursos naturales y se expanden las intervenciones asociadas al desarrollo urbano, energético o extractivo, numerosos territorios indígenas y rurales han experimentado procesos de transformación que ponen en tensión diferentes concepciones del territorio, del agua y de la relación entre sociedad y naturaleza. En estos contextos, infraestructuras presentadas como soluciones técnicas suelen entrar en conflicto con los derechos colectivos de las comunidades que habitan dichos espacios, especialmente cuando las decisiones se adoptan sin mecanismos efectivos de participación, información y consulta (LEFF 2004; SVAMPA 2019).

En América Latina, estos conflictos han sido analizados desde enfoques vinculados a la justicia ambiental, que ponen de relieve la distribución desigual de los impactos ambientales y la forma en que determinadas decisiones territoriales afectan de manera desproporcionada a poblaciones históricamente marginadas. Diversos estudios han mostrado que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes suelen enfrentar mayores niveles de exposición a riesgos ambientales derivados de proyectos de desarrollo, lo que reproduce patrones estructurales de desigualdad en el acceso al territorio y a los recursos naturales (MARTÍNEZ-ALIER2002; ACSERALD 2010). En el caso de los pueblos indígenas, esta problemática adquiere una dimensión aún más profunda, ya que el territorio no se concibe únicamente como un soporte físico de actividades económicas, sino como un espacio relacional donde se articulan prácticas culturales, vínculos espirituales y formas específicas de organización social (ESCOBAR 2008).

En este marco, el concepto de racismo ambiental ha sido utilizado para describir aquellas situaciones en las que comunidades racializadas o históricamente vulnerabilizadas enfrentan una exposición desproporcionada a riesgos ambientales o a decisiones territoriales impuestas sin su participación efectiva. Aunque el término surgió inicialmente en el contexto del movimiento por la justicia ambiental en Estados Unidos, su uso en América Latina ha permitido visibilizar cómo determinadas políticas de desarrollo continúan reproduciendo formas persistentes de exclusión territorial y de subordinación institucional hacia pueblos indígenas y comunidades tradicionales (BULLARD 1993; ACSERALD 2010).

En los últimos años, además, se ha consolidado en la región un marco jurídico orientado a fortalecer los principios de la democracia ambiental. Un hito fundamental en este proceso es el Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, que establece obligaciones específicas para los Estados en materia de

acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. El tratado incorpora también una dimensión particularmente relevante al reconocer la necesidad de proteger a las personas defensoras del ambiente y del territorio, en un contexto regional caracterizado por elevados niveles de violencia contra líderes ambientales y comunitarios (CEPAL 2018; PRING & PRING 2016).

En diversos territorios latinoamericanos, estos marcos jurídicos internacionales han comenzado a articularse con formas emergentes de monitoreo comunitario y producción de conocimiento local orientadas a la defensa del territorio. Experiencias de ciencia ciudadana y observación ambiental participativa han mostrado cómo las comunidades pueden generar datos, registros y evidencias sobre transformaciones ecológicas que afectan directamente sus formas de vida, contribuyendo así a fortalecer procesos de defensa territorial y a visibilizar problemáticas ambientales que con frecuencia permanecen invisibilizadas en los marcos institucionales tradicionales (BUSÓN 2025; BUSÓN *et al.* 2025).

Investigaciones previas sobre Arroyo Guerrero ya habían documentado que las comunidades *wayuú* de este territorio enfrentaban una situación de alta vulnerabilidad socioambiental vinculada a la erosión costera, la pérdida de tierras, el deterioro de infraestructuras y el debilitamiento de sus condiciones materiales de reproducción de la vida. Estos trabajos mostraron además que el arroyo constituye para las comunidades no solo una fuente de agua y sustento, sino un espacio central de vida, identidad y espiritualidad, cuya degradación representa una amenaza simultáneamente ecológica, social y cultural (BUSÓN *et al.* 2025). En ese contexto previo de fragilidad territorial y abandono institucional, el intento de implantar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cuenca del Arroyo Guerrero profundizó el conflicto y reactivó de forma aún más aguda las tensiones entre infraestructura, derechos territoriales indígenas y racismo ambiental estructural.

La **Figura 1** muestra la localización espacial del proyecto PTAR de Riohacha en relación con el área de Arroyo Guerrero y con el núcleo urbano de la ciudad. La imagen permite visualizar que la infraestructura proyectada no se sitúa en un espacio vacío o meramente técnico, sino en un territorio dentro de las comunidades *wayuú* y a un entorno de alta sensibilidad socioambiental. La cartografía permite así contextualizar espacialmente el conflicto socioambiental analizado en este estudio. Lejos de tratarse de una infraestructura aislada, el proyecto se proyecta sobre un territorio indígena habitado y significado por comunidades *wayuú*, cuya relación con el Arroyo Guerrero no se limita al acceso al agua, sino que involucra prácticas de vida, organización comunitaria, arraigo territorial y dimensiones simbólicas profundas. En este sentido, el mapa evidencia que la obra no puede interpretarse únicamente como una solución de ingeniería separada de su

entorno territorial, ya que su localización incide directamente en un espacio que ya presentaba condiciones de vulnerabilidad socioambiental y presiones institucionales acumuladas.

La figura permite así visualizar uno de los elementos centrales del conflicto. La infraestructura no se superpone a un área neutra, sino a un territorio indígena cuya existencia y centralidad resultan fundamentales para comprender la profundidad del caso.

Figura 1 - Localización del proyecto PTAR de Riohacha en el entorno territorial de Arroyo Guerrero.

Fuente: Google Earth y elaboración propia.

Figura 2 - Cartografía de comunidades indígenas wayuú en el entorno del área proyectada para el PTAR de Riohacha

Fuente: <https://www.riohacha-laguajira.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Cartografia-Basica.aspx>

El caso del proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Riohacha, localizado en el territorio indígena wayuu de Arroyo Guerrero, en el departamento de La Guajira, Colombia, constituye un ejemplo significativo de estas tensiones. Aunque el proyecto ha sido presentado institucionalmente como una solución técnica para mejorar el saneamiento urbano de la ciudad, su localización en territorios habitados por comunidades indígenas ha generado un conflicto socioambiental relevante. Diversos documentos institucionales evidencian una serie de omisiones administrativas relacionadas con la falta de información adecuada, la ausencia de procesos efectivos de consulta y la subordinación de los derechos territoriales indígenas a decisiones administrativas previamente definidas.

En la **Figura 2** presenta la cartografía de comunidades indígenas wayú localizadas en el entorno territorial del proyecto PTAR de Riohacha. La imagen resulta especialmente relevante porque permite visualizar la existencia efectiva de asentamientos y comunidades en el área de influencia del conflicto, en contraste con documentos administrativos que certificaban la no afectación a grupo étnico. Su valor analítico dentro del artículo radica en mostrar que la controversia no se desarrolla sobre un espacio vacío o neutral, sino en un territorio indígena densamente habitado, cuya ocupación y organización territorial contradicen las representaciones institucionales de ausencia de afectación.

Este artículo analiza el conflicto socioambiental asociado al proyecto PTAR de Riohacha con el objetivo de comprender cómo determinadas infraestructuras concebidas desde lógicas técnico-administrativas pueden entrar en contradicción con los derechos territoriales indígenas y con los principios de la democracia ambiental.

A partir del análisis documental de la Sentencia T-556 de 2017 de la Corte Constitucional colombiana, así como de comunicaciones dirigidas a organismos internacionales de derechos humanos y a la Secretaría del Acuerdo de Escazú, el estudio reconstruye el proceso institucional que ha configurado este conflicto y examina el papel que pueden desempeñar los mecanismos internacionales en la visibilización y protección de comunidades expuestas a situaciones de vulnerabilidad socioambiental.

Desde esta perspectiva, el caso de Arroyo Guerrero permite reflexionar sobre los límites de los modelos de intervención territorial basados exclusivamente en criterios técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, pone de relieve cómo la defensa del agua y del territorio se articula como una forma de resistencia frente a dinámicas de colonialismo jurídico e institucional que continúan operando en diversos contextos latinoamericanos.

Marco teórico

Los conflictos socioambientales contemporáneos no pueden reducirse a desacuerdos técnicos sobre el uso del territorio o la localización de infraestructuras. En América Latina, estos conflictos expresan disputas más profundas sobre la distribución de riesgos, beneficios, cargas ambientales y formas legítimas de habitar el espacio (MARTÍNEZ-ALIER 2002; SVAMPA 2019). Desde la perspectiva de la justicia ambiental, el problema central no es únicamente la existencia de daños ambientales, sino la forma desigual en que tales daños recaen sobre determinados grupos sociales, especialmente poblaciones indígenas, campesinas y comunidades históricamente marginadas (BULLARD 1993; SCHLOSBERG 2007).

En esta línea, la literatura ha mostrado que muchos proyectos de infraestructura, extracción o urbanización avanzada producen conflictos cuando son concebidos desde racionalidades técnico-administrativas que no reconocen la complejidad social, cultural y ecológica de los territorios afectados (LEFF 2004; MARTÍNEZ-ALIER 2002). Esto resulta particularmente visible en contextos donde las comunidades locales no participan de manera efectiva en los procesos de planificación y toma de decisiones, o cuando el conocimiento institucional desestima las formas locales de entender el territorio.

El concepto de racismo ambiental aporta aquí una dimensión analítica fundamental. Inicialmente formulado en el contexto de la justicia ambiental en Estados Unidos, este concepto ha sido reelaborado en América Latina para describir situaciones en las que comunidades racializadas o pueblos indígenas son expuestos de manera desproporcionada a impactos ambientales, decisiones territoriales impuestas o exclusiones procedimentales dentro de los marcos estatales de regulación (BULLARD 1993; ACSERD 2010). En estos casos, el racismo ambiental no opera necesariamente mediante una declaración explícita, sino a través de prácticas administrativas, omisiones institucionales y procedimientos aparentemente neutrales que terminan debilitando el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho. Desde esta perspectiva, un conflicto como el de Arroyo Guerrero no debe leerse únicamente como controversia sobre una obra pública, sino como una disputa por el reconocimiento territorial, la legitimidad de los modos indígenas de habitar el espacio y la distribución desigual del poder de decisión sobre el agua y la infraestructura.

En los territorios indígenas, el agua no constituye únicamente un recurso físico ni un insumo para la reproducción material. Forma parte de una red más amplia de relaciones territoriales, sociales, culturales y espirituales que sostienen la vida colectiva. Por ello, las infraestructuras que afectan ríos, arroyos, humedales o cuencas no pueden interpretarse únicamente desde criterios de eficiencia técnica, sino también desde las

formas en que reconfiguran los vínculos entre comunidad, territorio y reproducción social (ESCOBAR 2008; LEFF 2004).

En diversos estudios latinoamericanos se ha insistido en que el territorio indígena no puede comprenderse como una simple extensión de suelo administrable por el Estado, sino como un espacio relacional donde se articulan memoria, uso del agua, circulación, organización comunitaria y continuidad cultural (ESCOBAR 2008). Esta perspectiva resulta especialmente importante en conflictos asociados a proyectos de saneamiento, obras hidráulicas o infraestructuras urbanas, ya que con frecuencia dichas intervenciones son justificadas como avances técnicos incuestionables, aun cuando generan afectaciones profundas sobre territorios habitados.

La defensa del agua, en este sentido, se convierte en defensa del territorio en un sentido amplio. No se trata solamente de evitar una contaminación o una afectación puntual, sino de resistir formas de reorganización espacial que subordinan la vida comunitaria a modelos de intervención externos. En el caso *wayuu*, esta dimensión resulta particularmente significativa, dado que la relación con el agua y con el espacio territorial se encuentra imbricada con prácticas de subsistencia, vínculos familiares extensos, memorias de ocupación y sentidos de pertenencia territorial.

La consolidación del Acuerdo de Escazú representa uno de los desarrollos más relevantes de la gobernanza ambiental latinoamericana reciente. Adoptado en 2018, el tratado establece obligaciones específicas para los Estados en tres dimensiones fundamentales, acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales (CEPAL 2018). Además, incorpora una dimensión especialmente innovadora al reconocer la necesidad de proteger a las personas defensoras del ambiente y del territorio, en una región marcada por altos niveles de violencia contra líderes comunitarios y ambientales.

El valor de Escazú no reside únicamente en sistematizar principios ya presentes en otras normas, sino en articularlos como derechos exigibles dentro de un mismo instrumento regional y en ofrecer un lenguaje común para denunciar déficits de transparencia, participación y protección. En contextos de conflicto socioambiental, este tratado permite visibilizar que la ausencia de información adecuada, la debilidad de los procesos participativos y la falta de protección a defensores no son fallas menores, sino incumplimientos estructurales de la democracia ambiental (CEPAL 2018; PRING & PRING 2016).

Desde este punto de vista, Escazú resulta especialmente pertinente para analizar conflictos en los que proyectos de infraestructura avanzan con decisiones políticas ya consolidadas, estudios técnicos desarrollados y recursos comprometidos, mientras los mecanismos de consulta, licencia

ambiental o participación aparecen debilitados, postergados o reducidos a procedimientos insuficientes. El tratado ofrece así un marco de lectura que permite problematizar la secuencia institucional de estos proyectos y evaluar hasta qué punto respetan estándares mínimos de transparencia, deliberación y justicia ambiental.

En el caso analizado, Escazú no aparece como una referencia abstracta, sino como un instrumento regional que permite interpretar jurídicamente la controversia y poner en evidencia el déficit de gobernanza ambiental asociado al proyecto PTAR de Riohacha.

Una dimensión central de muchos conflictos socioambientales radica en la capacidad de los aparatos administrativos para producir representaciones del territorio que reducen o niegan la presencia efectiva de comunidades indígenas y rurales. En estos casos, el problema no es únicamente la existencia de una obra o proyecto, sino el modo en que determinados documentos, certificaciones o procedimientos estatales redefinen la realidad territorial en términos compatibles con la ejecución del proyecto.

Figura 3 - Certificación de no afectación a comunidad indígena o grupo étnico y producción administrativa de invisibilización territorial en Arroyo Guerrero.

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Radicado No.: M21000020250051
Fecha: 07/02/2025

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE RIOHACHA, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES DE LA LEY 388 DE 1997, DECRETOS REGLAMENTARIOS, ACUERDO MUNICIPAL NO 003 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 Y DECRETO NO 078 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015.

CERTIFICA

Que el proyecto de inversión "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", ubicado en el lote rural identificado con la cedula única catastral número 00-03-00-00-0001-0967-0-00-00-0000, NO afecta ninguna comunidad indígena o grupo étnico.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025)

JACOBO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación Distrital

MARIO DAVID BROCHERO ZUNIGA
Director (e) de Ordenamiento Urbanístico y Espacio Público

☑ Calle 2 8-38, Centro – Código Postal 440001
☎ (57) 605 7292662 – Línea gratuita: 018000954500
✉ contactenos@riohacha-guajira.gov.co

📌 Alcaldía Distrital de Riohacha
📍 alcaidriacha
🌐 Alcaldía de Riohacha

Este tipo de operaciones puede entenderse como una forma de invisibilización institucional, en la que el territorio vivido por las comunidades queda subordinado a una lectura administrativa que simplifica, omite o minimiza la afectación real. En contextos indígenas, esta dinámica se conecta con formas persistentes de colonialismo jurídico, donde las categorías estatales de validación territorial prevalecen sobre las formas locales de ocupación, pertenencia y relación con el espacio (ESCOBAR 2008; SANTOS 2014).

La importancia analítica de este punto es decisiva para el caso de Arroyo Guerrero. Cuando una certificación administrativa declara la no afectación a grupo étnico (**Figura 3**) en un espacio efectivamente habitado y vivido por comunidades *wayuu*, no se está únicamente ante una divergencia técnica. Se está ante una disputa sobre quién tiene la autoridad para definir qué cuenta como territorio, quién es visible para el Estado y qué formas de vida son reconocidas en los procedimientos oficiales. Por ello, la crítica a este tipo de documentos no es solo jurídica, sino también ética, política y territorial.

En escenarios donde los mecanismos institucionales internos resultan insuficientes o tardíos, los organismos internacionales pueden cumplir una función relevante de visibilización, seguimiento y protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la propia Secretaría del Acuerdo de Escazú constituyen espacios que permiten situar conflictos locales dentro de marcos más amplios de derechos humanos y gobernanza ambiental.

La remisión sistemática de comunicaciones a estos organismos no solo amplía la escala del conflicto, sino que produce trazabilidad documental y genera una forma de resguardo político para las comunidades afectadas. En este sentido, los mecanismos internacionales no operan únicamente como instancias de resolución o protección, sino también como dispositivos de visibilización en contextos donde el problema corre el riesgo de quedar absorbido por la lógica administrativa interna. Así, el caso de Arroyo Guerrero permite observar cómo un conflicto local por infraestructura y agua se convierte en un asunto de justicia ambiental, derechos territoriales indígenas y democracia ambiental en clave regional.

Metodología

Este artículo se desarrolló mediante un estudio de caso cualitativo de carácter sociojurídico y socioambiental, centrado en el conflicto asociado al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha en el territorio indígena wayuú de Arroyo Guerrero. La elección del estudio de caso responde a la necesidad de analizar en profundidad un proceso

territorial singular en el que convergen infraestructura, agua, derechos indígenas, gobernanza ambiental y mecanismos internacionales de protección, permitiendo reconstruir la complejidad institucional y política del conflicto a partir de evidencia documental situada (STAKE 1995; YIN 2018).

El trabajo se apoyó principalmente en análisis documental, entendido como una estrategia válida para investigar procesos institucionales, marcos normativos y controversias socioambientales a partir de fuentes escritas y visuales producidas durante el propio desarrollo del conflicto (BOWEN 2009). El corpus incluyó documentos jurídicos, administrativos y cartográficos, entre ellos la Sentencia T-556 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia, certificaciones administrativas relativas a la afectación o no afectación de comunidades indígenas, comunicaciones dirigidas a Presidencia de la República, escritos remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Secretaría del Acuerdo de Escazú y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como mapas y materiales territoriales utilizados para situar espacialmente la infraestructura proyectada y su relación con las comunidades wayuú del entorno.

El análisis combinó tres niveles complementarios. En primer lugar, un nivel normativo e institucional, orientado a identificar cómo el conflicto fue formulado dentro de marcos jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en relación con consulta previa, acceso a la información ambiental, participación pública, justicia ambiental y protección de personas defensoras del territorio. En segundo lugar, un nivel territorial y cartográfico, dirigido a examinar la relación entre la localización proyectada de la PTAR y el territorio efectivamente habitado por las comunidades wayuú, con el fin de contrastar la representación administrativa del espacio con la realidad territorial documentada. En tercer lugar, un nivel discursivo y político, centrado en la interpretación de las comunicaciones institucionales y de los documentos administrativos como dispositivos que producen visibilidad o invisibilidad territorial.

Desde esta perspectiva, la metodología no se limitó a describir el conflicto, sino que buscó reconstruir el modo en que distintos documentos y actuaciones institucionales configuraron la controversia. Esto permitió analizar cómo una obra presentada como solución técnica fue reencuadrada por las comunidades y por los mecanismos internacionales como un problema de justicia ambiental, derechos territoriales indígenas y posible incumplimiento de los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú.

El enfoque adoptado es también longitudinal y procesual, ya que no se trabajó con un único documento aislado, sino con una secuencia de actuaciones y comunicaciones que permiten observar la evolución del conflicto, el escalamiento progresivo de las denuncias y la construcción de una trazabilidad institucional del caso. Esta reconstrucción temporal resulta

relevante porque muestra que la controversia no surge de una reacción puntual frente a la infraestructura, sino de una acumulación de decisiones, omisiones y respuestas administrativas que fueron progresivamente documentadas y reorientadas hacia instancias nacionales e internacionales.

Metodológicamente, el artículo asume que los documentos no son fuentes neutras, sino producciones institucionales atravesadas por relaciones de poder y por formas específicas de nombrar el territorio, reconocer o negar sujetos afectados y legitimar determinadas decisiones. Por ello, la lectura documental se realizó desde una perspectiva crítica, atenta tanto al contenido explícito de los textos como a sus efectos políticos y territoriales. En este sentido, certificaciones de “no afectación” a grupo étnico, mapas de localización de la obra y comunicaciones jurídicas fueron interpretados no solo como registros administrativos, sino como elementos activos en la configuración del conflicto.

En conjunto, la metodología puede definirse como un estudio de caso cualitativo basado en análisis documental, lectura cartográfica e interpretación crítica de la secuencia institucional del conflicto. Esta combinación permitió examinar de forma integrada la dimensión territorial, jurídica y política del caso de Arroyo Guerrero, así como el papel que desempeñan los instrumentos internacionales de gobernanza ambiental cuando proyectos de infraestructura avanzan en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental y de débil reconocimiento de los derechos indígenas.

Resultados

La documentación analizada muestra que el conflicto en torno al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha no se origina en una controversia abstracta sobre infraestructura sanitaria, sino en la localización de la obra dentro de un territorio indígena efectivamente habitado por comunidades wayú. La cartografía territorial y los registros comunitarios permiten observar que el entorno del Arroyo Guerrero no constituye un espacio vacío ni meramente técnico, sino un tejido territorial en el que agua, movilidad, rancherías, prácticas de subsistencia y relaciones comunitarias forman parte de una misma unidad socioespacial. En este sentido, la infraestructura proyectada afecta un territorio vivido, y no solo un área disponible para intervención administrativa.

Uno de los hallazgos más relevantes del caso es la existencia de documentos administrativos que certifican la no afectación a comunidades étnicas en el área del proyecto. Esta certificación contrasta de manera directa con la presencia documentada de comunidades wayú en el entorno del Arroyo Guerrero y con la propia evidencia cartográfica incorporada al expediente. Desde el punto de vista empírico, esta contradicción constituye un resultado central, ya que muestra que el conflicto no se desarrolla

únicamente en torno a la obra, sino también en torno a la forma en que el aparato administrativo produce visibilidad o invisibilidad territorial. La certificación de no afectación, lejos de ser un acto neutro, reconfigura el marco del conflicto al debilitar la activación de garantías como la consulta previa, la participación diferenciada y la protección reforzada de los derechos territoriales indígenas.

Los documentos reunidos evidencian que las comunidades y sus acompañantes no limitaron sus actuaciones al plano local. Por el contrario, el caso fue escalado de manera sostenida a las más altas instancias nacionales e internacionales. Se remitieron comunicaciones a la Presidencia de la República de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Secretaría del Acuerdo de Escazú y a otras instancias relevantes, lo que permitió construir una trazabilidad institucional del conflicto. Este escalamiento no fue puntual, sino continuado, y muestra que el caso fue comprendido progresivamente como un asunto de derechos territoriales, justicia ambiental y posible incumplimiento de estándares internacionales.

La evidencia documental muestra que el Acuerdo de Escazú fue invocado de forma expresa como marco jurídico para interpretar y denunciar el conflicto. En las comunicaciones remitidas a la Secretaría del tratado se solicitaron actuaciones relacionadas con el registro formal del caso, la verificación del cumplimiento de los deberes de acceso a la información ambiental, la evaluación de los mecanismos de participación pública, la revisión de las condiciones de acceso a la justicia y la consideración de medidas de seguimiento o acompañamiento institucional. También se destacó la necesidad de atender el componente de protección a personas defensoras del territorio. En términos empíricos, esto indica que Escazú no operó únicamente como referencia discursiva, sino como instrumento activado de manera concreta dentro de la estrategia de defensa territorial.

Los resultados permiten identificar la configuración de una estrategia que combinó litigio, incidencia institucional, documentación jurídica y activación de mecanismos internacionales. Esta estrategia incluyó acciones ante instancias nacionales, solicitudes de intervención ante organismos internacionales, remisión sistemática de copias a entidades de protección y seguimiento, así como producción de argumentación técnica y jurídica orientada a cuestionar la secuencia institucional del proyecto. En este sentido, el caso no se limitó a una protesta comunitaria o a una denuncia aislada, sino que derivó en una arquitectura de defensa multinivel, donde la dimensión jurídica, administrativa e internacional se articuló para intentar frenar o reencuadrar el proyecto desde el lenguaje de los derechos ambientales y territoriales.

Otro resultado central es la aparición documentada de un contexto de riesgo para lideresas indígenas vinculadas a la defensa del territorio. Las

comunicaciones remitidas a organismos nacionales e internacionales incorporaron denuncias de amenazas, hostigamientos y situaciones de vulnerabilidad que afectaban a quienes asumieron públicamente la defensa comunitaria. Este elemento es especialmente relevante porque conecta el conflicto por infraestructura con la dimensión de protección de defensoras y defensores ambientales, eje que el Acuerdo de Escazú reconoce de manera explícita. La existencia de estas denuncias refuerza la idea de que el caso no puede leerse únicamente como un problema técnico o administrativo, sino como un conflicto socioambiental de alta complejidad, atravesado por relaciones desiguales de poder y por costos concretos para las personas que resisten en el territorio.

En conjunto, los resultados permiten reconstruir el conflicto del PTAR de Riohacha como un caso de alta intensidad territorial en el que convergen cuatro dimensiones. Una infraestructura presentada como solución técnica. Una producción administrativa que invisibiliza la afectación indígena. Una activación sostenida de mecanismos nacionales e internacionales. Y una estrategia de litigio estratégico e incidencia multinivel orientada a defender el territorio wayuú de Arroyo Guerrero. Leído en su conjunto, el material analizado muestra que el caso desborda el marco de una controversia local y se configura como una disputa por el reconocimiento del territorio, por la legitimidad de la palabra indígena y por la aplicación efectiva de los estándares de justicia ambiental en contextos de fuerte asimetría institucional.

En las comunicaciones remitidas a la Secretaría del Acuerdo de Escazú y a otras instancias nacionales e internacionales, el conflicto del PTAR de Riohacha fue formulado de manera explícita a la luz de varios artículos del tratado regional. Esto resulta importante no solo desde el punto de vista jurídico, sino también analítico, porque muestra que la controversia no fue presentada como una simple discrepancia administrativa, sino como un posible incumplimiento de estándares internacionales de democracia ambiental (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021; CONGRESO DE LA REPÚBLICA DFE COLOMBIA 2022).

Artículo 5 - Acceso a la información ambiental

El artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir información ambiental en poder de las autoridades públicas, de manera oportuna, comprensible y sin barreras indebidas (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021). En términos simples, este artículo significa que las comunidades tienen derecho a saber qué proyecto se pretende ejecutar, dónde se ubicará, qué impactos puede generar y qué documentos técnicos existen sobre él. En el caso de Arroyo Guerrero, su invocación fue central porque una parte sustantiva del conflicto estuvo marcada por la insuficiencia o inadecuación de la información disponible para las comunidades

directamente afectadas. Esto incluye tanto la comprensión del proyecto como la posibilidad de acceder a datos técnicos, administrativos y ambientales de manera efectiva.

Artículo 6 - Generación y divulgación de información ambiental

El artículo 6 complementa al anterior al establecer que los Estados no solo deben responder solicitudes de información, sino también generar, actualizar y divulgar de manera activa información ambiental relevante (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021). En términos prácticos, esto significa que no basta con entregar documentos cuando alguien los pide. Las instituciones públicas tienen la obligación de producir información ambiental clara y ponerla a disposición del público de forma accesible. En el caso analizado, este artículo fue importante porque el conflicto evidenció una fuerte asimetría entre el nivel técnico de los estudios y la capacidad real de las comunidades para conocer oportunamente el alcance de la infraestructura proyectada.

Artículo 7 - Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

El artículo 7 establece que las personas y comunidades deben poder participar de forma efectiva en los procesos de decisión que puedan afectar al ambiente (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021). Esto implica participación previa, informada y con capacidad real de incidir, no una simple comunicación tardía de decisiones ya tomadas. En el contexto de Arroyo Guerrero, este artículo fue invocado porque uno de los núcleos del conflicto radica precisamente en que el proyecto avanzó en condiciones en las que la participación comunitaria fue, como mínimo, deficitaria. Explicar este artículo a las comunidades significó mostrar que el problema no era solo no haber sido escuchadas, sino que esa exclusión podía constituir una vulneración de un derecho ambiental reconocido internacionalmente.

Artículo 8 - Acceso a la justicia en asuntos ambientales

El artículo 8 reconoce el derecho de las personas a acceder a mecanismos judiciales o administrativos cuando consideran que sus derechos de información, participación o protección ambiental han sido vulnerados (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021). En términos sencillos, significa que las comunidades no solo tienen derecho a participar y ser informadas, sino también a impugnar decisiones o procedimientos cuando esos derechos no son respetados. En el caso del PTAR de Riohacha, este artículo adquirió relevancia porque la defensa territorial implicó recurrir a instancias judiciales, administrativas y, posteriormente, internacionales, en un intento

de corregir lo que se percibía como una secuencia institucional irregular y profundamente desigual.

Artículo 9 - Personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales

El artículo 9 obliga a los Estados a garantizar condiciones seguras para quienes defienden el ambiente y el territorio, incluyendo la prevención de amenazas, restricciones o agresiones (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021). Este punto es especialmente importante en América Latina, una región marcada por altos niveles de violencia contra líderes y lideresas ambientales. En el caso estudiado, este artículo fue invocado porque el conflicto no solo involucró discusión técnica y administrativa, sino también denuncias de amenazas y situaciones de riesgo para lideresas indígenas que asumieron la defensa comunitaria. Explicar este artículo a las comunidades significó también dejar claro que defender el territorio no es una conducta marginal o irregular, sino una actividad protegida por estándares internacionales.

En conjunto, la invocación de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo de Escazú permitió reencuadrar el conflicto del PTAR de Riohacha como una controversia de derechos ambientales y no solo como una disputa técnica o administrativa. Además, hizo posible traducir el tratado a un lenguaje comprensible para las comunidades wayuu del entorno de Arroyo Guerrero, mostrando que Escazú no era únicamente un texto jurídico lejano, sino un marco concreto para exigir información, participación, justicia y protección. En este sentido, los artículos invocados funcionaron simultáneamente como fundamento normativo y como herramienta de interpretación del conflicto por parte de las comunidades y sus acompañantes.

Discusión

Los resultados permiten sostener que el conflicto en torno al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha no puede ser interpretado como una mera controversia sobre la conveniencia o inconveniencia de una obra de saneamiento. Lo que el caso de Arroyo Guerrero pone en evidencia es una disputa mucho más profunda sobre el territorio, sobre la legitimidad de la palabra indígena y sobre la capacidad de las comunidades para ser reconocidas como sujetos de derecho dentro de los procedimientos estatales. En este sentido, la controversia desborda el marco técnico de la infraestructura y se inscribe de lleno en los debates sobre justicia ambiental, desigualdad territorial y democracia ambiental en América Latina (BULLARD 1993; MARTÍNEZ-ALIER 2002; SCHLOSBERG 2007).

Una primera dimensión central de esta discusión es la invisibilización institucional del territorio indígena. La existencia de certificaciones

administrativas que declaraban la no afectación a grupo étnico en un espacio efectivamente habitado por comunidades wayuu no debe leerse como una simple irregularidad burocrática ni como una discrepancia técnica menor. Estos documentos operan como dispositivos de poder que producen una determinada versión del territorio, una versión en la que la presencia indígena deja de ser jurídicamente relevante y, por tanto, puede quedar fuera de los mecanismos reforzados de protección. En este punto, el conflicto muestra cómo la administración pública no solo registra el territorio, sino que también lo redefine, seleccionando qué presencias cuentan y cuáles pueden ser administrativamente neutralizadas. Desde esta perspectiva, la certificación de no afectación (**Figura 3**) constituye una forma de invisibilización institucional que contribuye a debilitar el reconocimiento territorial indígena y a reducir las posibilidades de activar garantías como la consulta previa, la participación diferenciada y la protección reforzada de derechos colectivos (ACSERALD 2010; BULLARD 1993; PELLOW 2018).

Este aspecto permite comprender por qué el caso puede interpretarse como una expresión de racismo ambiental estructural. No se trata únicamente de que una infraestructura se ubique en un territorio vulnerable, sino de que el procedimiento mismo que habilita o legitima esa localización descansa en operaciones institucionales que disminuyen la visibilidad política y jurídica de las comunidades afectadas. En otras palabras, el racismo ambiental aquí no aparece solo como distribución desigual del riesgo, sino también como distribución desigual del reconocimiento. Las comunidades wayuu no solo enfrentan una posible afectación territorial, sino que deben disputar previamente su propia existencia como sujetos relevantes dentro del expediente administrativo. Esa doble carga —ser potencialmente afectadas y, al mismo tiempo, tener que demostrar que existen para el procedimiento— constituye uno de los rasgos más contundentes del caso.

Esta situación se vuelve todavía más grave si se considera que Arroyo Guerrero ya había sido identificado como un territorio sometido a presiones socioambientales previas, entre ellas erosión costera, pérdida de tierras y debilitamiento de las condiciones materiales de reproducción de la vida comunitaria (BUSÓN BUESA *et al.* 2025). La PTAR no se proyecta, por tanto, sobre un espacio vacío ni sobre un territorio estable, sino sobre un entorno ya tensionado por procesos de vulnerabilidad acumulada. Esto confirma una observación recurrente en la ecología política latinoamericana. Los proyectos de infraestructura suelen presentarse como soluciones universales, pero en la práctica se superponen sobre desigualdades históricas que intensifican sus efectos sobre comunidades específicas (ESCOBAR 2008; LEFF 2004; SVAMPA 2019). Así, la obra aparece menos como un simple dispositivo de saneamiento y más como un punto de condensación de relaciones previas de subordinación territorial.

Una segunda dimensión clave de la discusión consiste en explicar por qué fue necesario hacer todo esto, es decir, por qué las comunidades y sus acompañantes desplegaron una estrategia sostenida de comunicaciones, denuncias y escalamiento institucional ante Presidencia de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría del Acuerdo de Escazú y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La razón de fondo no fue la búsqueda desproporcionada de visibilidad, sino la percepción fundada de que el conflicto avanzaba dentro de una estructura institucional en la que las garantías ordinarias aparecían progresivamente debilitadas.

Cuando existen estudios de ingeniería avanzada, recursos comprometidos y decisiones políticas ya orientadas, mientras persisten dudas serias sobre consulta previa, licencia ambiental (**Figura 4**), acceso a información suficiente y reconocimiento de las comunidades afectadas, el escalamiento institucional deja de ser accesorio y se convierte en una respuesta racional frente al cierre de los canales ordinarios de protección. La figura reúne dos páginas de una respuesta oficial de Corpoguajira a un derecho de petición presentado en 2024. Su importancia dentro del artículo radica en que el documento deja constancia de varios elementos clave para entender el conflicto.

En primer lugar, señala que no se había presentado una solicitud reciente de licencia ambiental para la construcción y operación de la PTAR de Riohacha. En segundo lugar, indica que no existían estudios ambientales entregados recientemente a Corpoguajira o a la autoridad ambiental competente para ese proyecto. En tercer lugar, explica que Corpoguajira no había expedido términos de referencia propios para los estudios ambientales del proyecto, sino que se remitía a los expedidos por el ministerio. Dentro del argumento del artículo, esta figura es reveladora porque muestra que el conflicto no se limita a una percepción comunitaria de riesgo, sino que existe una constancia documental oficial de vacíos en la secuencia ambiental del proyecto. Su significado analítico es doble.

Por un lado, refuerza la idea de que el caso presenta déficits de gobernanza ambiental, al existir tensiones entre el avance político y técnico de la infraestructura y la ausencia de elementos ambientales recientes ante la autoridad competente. Por otro, ayuda a explicar por qué las comunidades y sus acompañantes recurrieron a instancias nacionales e internacionales, incluyendo el Acuerdo de Escazú, para exigir información, participación y garantías efectivas

Figura 4 - Respuesta oficial de Corpoguajira sobre licencia ambiental y ausencia de estudios ambientales recientes para el proyecto PTAR de Riohacha

<p>202411213600065792 Página 1</p> <p>MELKIN JAIR BARROS REDONDO Coordinador Grupo Licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales.</p> <p>Proyecto: F. Meja C/ Dr. ALVARO ECHEVERRY LONDONO Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa Ministerio del Interior sew@autoridadnacional.gov.co</p>	
<p>Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123 www.corpoguajira.gov.co</p>	

Desde esta perspectiva, la activación de Escazú no fue un gesto simbólico ni una simple cita retórica del tratado. Fue un intento concreto de reponer condiciones mínimas de democracia ambiental. Los artículos invocados del acuerdo —acceso a la información, generación y divulgación de información ambiental, participación pública, acceso a la justicia y protección de personas defensoras— fueron activados precisamente porque el caso mostraba déficits concretos en cada una de esas dimensiones (ACUERDO DE ESCAZÚ 2018/2021; CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2022). En este sentido, Escazú permitió traducir una experiencia territorial de agravio en un lenguaje jurídico regional de derechos ambientales. El tratado funcionó como marco de inteligibilidad del conflicto y como herramienta para mostrar que la insuficiencia de información, la participación deficitaria y la exposición al riesgo no eran meros problemas de gestión, sino posibles incumplimientos de estándares internacionales.

Una tercera dimensión relevante es la contribución específica del caso a la comprensión de Escazú en Colombia. Arroyo Guerrero puede leerse como una de las experiencias tempranas más significativas de activación práctica del tratado en el país. Esto es importante porque permite observar la distancia entre la incorporación formal de Escazú al ordenamiento jurídico y su conocimiento o aplicación efectiva dentro de las prácticas

administrativas e institucionales. El caso sugiere que el tratado ya existe como marco normativo vigente, pero todavía no ha sido plenamente internalizado por una parte importante de las instituciones encargadas de gestionar conflictos socioambientales. Esa brecha entre norma y práctica es uno de los hallazgos más relevantes del estudio. No basta con la ratificación jurídica si el aparato estatal sigue operando con lógicas administrativas que reducen la transparencia, debilitan la participación y desconocen la centralidad de los defensores territoriales.

Por eso, la importancia del caso no reside únicamente en lo que dice sobre Arroyo Guerrero, sino también en lo que anticipa sobre la implementación real de Escazú en contextos latinoamericanos de alta desigualdad institucional. En este punto, el artículo tiene una proyección que va más allá de Colombia. El conflicto muestra que los instrumentos internacionales de gobernanza ambiental adquieren su mayor relevancia precisamente cuando los procedimientos ordinarios dejan de ofrecer garantías suficientes. Este aprendizaje resulta especialmente significativo para otros países de la región, entre ellos Brasil, donde la discusión sobre Escazú sigue teniendo una enorme importancia política e institucional. Arroyo Guerrero ofrece así una experiencia concreta para pensar los desafíos de aplicación del tratado en escenarios donde infraestructura, territorios indígenas y asimetrías de poder se cruzan de manera aguda.

La discusión también permite entender el caso como una forma de litigio estratégico e incidencia institucional multinivel, aunque con una amplitud mayor que la del litigio estrictamente judicial. No se trató solo de acciones ante tribunales, sino de una arquitectura de defensa compuesta por análisis documental, producción argumentativa, comunicaciones sucesivas, escalamiento a instancias internacionales y trazabilidad permanente del caso. Esta secuencia muestra que la defensa territorial contemporánea, especialmente en contextos indígenas, requiere combinar repertorios jurídicos, administrativos, comunicativos e internacionales para disputar no solo la obra, sino el marco mismo desde el cual la obra es legitimada. En este sentido, el conflicto de Arroyo Guerrero ofrece un ejemplo preciso de cómo la gobernanza ambiental puede ser interpelada desde abajo cuando las comunidades consiguen articular evidencia territorial, derechos internacionales y presión institucional.

La dimensión de protección a defensoras y defensores refuerza aún más esta lectura. Las amenazas denunciadas contra lideresas indígenas no pueden ser tratadas como un elemento colateral, porque muestran que la defensa del territorio genera costos concretos para quienes asumen públicamente la resistencia. Este aspecto confirma que el conflicto no era un simple desacuerdo administrativo, sino una controversia de alta intensidad política y territorial. En ese marco, la referencia al artículo 9 del Acuerdo de Escazú y a los estándares de la CIDH y la OHCHR se vuelve central, no por razones abstractas, sino porque la situación documentada

exigía mecanismos de protección y visibilización que excedían claramente el ámbito local (CIDH 2020; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2023).

Finalmente, la discusión debe reconocer con claridad que la lucha no ha terminado. El caso sigue abierto y el proyecto no ha sido definitivamente detenido. Esa ausencia de cierre no debilita el análisis. Al contrario, refuerza su relevancia. Arroyo Guerrero no se presenta aquí como una historia concluida de victoria o derrota, sino como un proceso en curso en el que las comunidades han logrado transformar un conflicto inicialmente encuadrado dentro de la lógica técnica y administrativa en una controversia visible, documentada y escalada a las más altas instancias nacionales e internacionales. Ese desplazamiento no resuelve por sí solo la disputa, pero modifica sustancialmente las condiciones en las que esta se libra. En otras palabras, la activación de Escazú no garantiza automáticamente el éxito del proceso, pero sí abre una posibilidad concreta de resistencia, protección y exigibilidad que antes estaba considerablemente más limitada.

En conjunto, el caso de Arroyo Guerrero permite concluir que determinadas infraestructuras pueden operar como dispositivos de reorganización territorial cuando avanzan sobre espacios indígenas mediante procedimientos que reducen su visibilidad jurídica y debilitan sus garantías de participación. Frente a ello, el Acuerdo de Escazú aparece no solo como texto normativo, sino como herramienta efectiva para reponer derechos, nombrar agravios y construir una defensa territorial con proyección nacional e internacional. Esa es, probablemente, una de las principales enseñanzas del caso.

Conclusiones

El caso del PTAR de Riohacha en el territorio wayúú de Arroyo Guerrero muestra que los conflictos asociados a la infraestructura no pueden ser comprendidos únicamente como problemas técnicos de saneamiento o planificación. Cuando una obra se proyecta sobre un territorio indígena habitado, atravesado por relaciones materiales, culturales y espirituales con el agua, el conflicto deja de ser administrativo y pasa a situarse en el terreno de la justicia ambiental, del reconocimiento territorial y de los derechos colectivos. En este sentido, la documentación analizada permite sostener que la controversia no surge solo por la existencia de una infraestructura, sino por el modo en que determinadas decisiones y actos administrativos produjeron invisibilización territorial y debilitaron el reconocimiento efectivo de las comunidades afectadas.

El estudio también muestra que la respuesta comunitaria no se limitó a la denuncia local. Por el contrario, se configuró una estrategia sostenida de activación institucional ante autoridades nacionales e internacionales, incluyendo la Presidencia de la República, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos y la Secretaría del Acuerdo de Escazú. Esta secuencia no debe interpretarse como un uso desmedido de instancias externas, sino como una reacción razonada frente a un escenario en el que la información, la participación, la consulta y la protección de las personas defensoras aparecían insuficientemente garantizadas. En ese marco, Escazú se convirtió en una herramienta central para nombrar jurídicamente el conflicto y para exigir que los principios de democracia ambiental fueran aplicados de forma efectiva.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que permite observar una de las primeras experiencias significativas de activación práctica del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esto es especialmente importante porque revela una distancia todavía considerable entre la existencia formal del tratado y su comprensión real por parte de muchas instituciones públicas. En otras palabras, el caso sugiere que Escazú ya está disponible como marco jurídico, pero todavía no ha sido plenamente incorporado a la cultura administrativa e institucional del país. Precisamente por ello, su apropiación por parte de las comunidades se vuelve decisiva.

La lucha, sin embargo, no ha terminado. El conflicto sigue abierto y no puede afirmarse que la disputa haya sido resuelta de manera definitiva. Pero esa ausencia de cierre no reduce la importancia de lo ya construido. Las comunidades han logrado documentar el caso, escalarlo a las más altas instancias y activar un lenguaje de derechos que les permite defender su territorio con mayor fuerza. En este sentido, el principal resultado no es todavía la victoria final, sino la apertura de una posibilidad concreta de resistencia.

Arroyo Guerrero muestra que, aun en contextos de fuerte desigualdad institucional, Escazú puede convertirse en una herramienta de defensa, visibilización y esperanza para comunidades que se niegan a quedar fuera de las decisiones sobre su propia existencia territorial.

Referencias

ACSERALD, H. (2010). “Justiça ambiental e construção social do risco”, *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 21, 47–60.

DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v21i0.16092>

BOWEN, G. A. (2009). “Document analysis as a qualitative research method”, *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

DOI: <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

BULLARD R. D. (1993). *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots*. South End Press.

BUSÓN, C. (2025). “Medir para resistir: Monitoramento comunitário e práticas de justiça climática em La Guajira”, *Letramento Socioambiental*, 3(2), 472–503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17458149>

BUSÓN BUESA, C.; CASTRO-BUITRAGO, E.; ARISTIZÁBAL ISAZA, A.; SERNA S, A. & CATAÑO GOMEZ, P. A. (2025). “Del olvido a la resistencia: La lucha wayúu contra la erosión costera y el racismo ambiental en La Guajira”, *Tekoporá. Revista Latinoamericana de Humanidades Ambientales y Estudios Territoriales*, 11(1), 228–253.

DOI: <https://doi.org/10.36225/tekopora.v11i1.240>

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). *Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)*.

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). *Guía práctica 2: Lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos*. Organización de los Estados Americanos. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/GuiaPractica2-Defensores-ES.pdf>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2022). *Ley 2273 de 05 de noviembre, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018*. Diario Oficial No. 52.178. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2273_2022.html

ESCOBAR, A. (2008). *Territories of difference: Place, movements, life, redes*. Duke University Press.

LEFF, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.

MARTÍNEZ-ALIER, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2023). *Guidance notes for United Nations resident coordinators and United Nations country teams: Supporting governments to better respect, promote and protect environmental human rights defenders*. Naciones Unidas. Disponible en:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/SGC2A-EHRDs-Guidance-Note-Nov-2023-web.pdf>

PELLOW, D. N. (2018). *What is critical environmental justice?* Polity Press.

PRING, G., & PRING, C. (2016). *Environmental courts and tribunals: A guide for policy makers*. United Nations Environment Programme.

SANTOS, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Routledge.

SCHLOSBERG, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.

STAKE, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage.

SVAMPA, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Calas.

YIN, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.

Sobre o autor

Carlos Busón Buesa é professor visitante sênior no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. É doutor em Comunicação e Educação em Ambientes Digitais pela UNED (2011). É mestre em Comunicação e Educação em Redes pela UNED (2010) e possui DEA (Diploma de Estudos Avançados) em Geografia Humana e Econômica pela UNED (2003–2007). É licenciado em Ciências Geológicas pela Universidade Complutense de Madrid (1990). Realizou pós-doutorado em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Produtivos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Sua pesquisa concentra-se em comunicação digital, educação, cultura contemporânea e transformações sociotécnicas. Integra humanidades digitais com análise de dados, mineração de texto e metodologias reproduzíveis. Desenvolve estudos sobre percepção social da inteligência artificial e conversação pública em plataformas digitais. Trabalha sob princípios de ciência aberta. Participou de iniciativas vinculadas a projetos de humanidades digitais no contexto universitário. Colabora em agendas de digitalização e patrimônio cultural com enfoque pedagógico e comunitário na América Latina como consultor da OEI. Impulsiona propostas de inovação educacional orientadas ao diálogo, ao pensamento crítico e à aprendizagem situada.

**território de caatinga e maracás:
retomada, biodiversidade e transição energética em disputa**

**caatinga territory and maracás:
reoccupation, biodiversity and energy transition in dispute**

Amanda Sousa Silvino

Doutora em Ambiente e Sociedade

Pós-doutoranda do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4341-8461>

Maria de Fátima da Silva

Presidente da Associação Atikum Oliveira

Aldeia Indígena Atikum Umã Oliveira

Quixabá, Sento Sé, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2761-2054>

Joaquim Laranjeira de Carvalho

Bolsista de Iniciação Científica

Universidade Estadual da Bahia (UNEB)

Juazeiro, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-6020-3041>

Eda Elif Tibet

Doutora em Antropologia Social

Pós-doutoranda da Wyss Academy for Nature (WAD)

Berna, CH

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2622-8922>

Evandro Albiach Branco

Pesquisador da Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade (DIIAV)

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1132-8250>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260428>

Resumo: A Aldeia Indígena Atikum Umã Oliveira, localizada em Sento Sé, Bahia, resulta de um processo de retomada territorial marcado por uma longa história de violência, perseguições e deslocamentos forçados. Durante a retomada, os indígenas se depararam com a implementação do Parque Nacional Boqueirão da Onça (PARNA BO), sem consulta prévia eficaz às comunidades locais, e paralelamente, com a expansão de empreendimentos eólicos e minerários na região. A partir de uma abordagem transdisciplinar baseada na escuta, em entrevistas, na convivência e na construção de

confiança com a Aldeia *Atikum*, o artigo reflete como a retomada indígena, a conservação da biodiversidade e a transição energética se materializam como processos de disputa no território. Apesar das múltiplas pressões, o povo *Atikum* mantém práticas de cuidado, espiritualidade e resistência sob a liderança da Cacica Maria Ponga. Por fim, o estudo propõe uma reflexão crítica sobre como a pesquisa transdisciplinar pode contribuir para compreender territórios em disputa sem reproduzir silenciamentos causados por violências históricas.

Palavras-chave: (1) Caatinga; (2) Povos originários; (3) Conflitos socioambientais; (4) Energias renováveis; (5) Violação de direitos.

Abstract: The Atikum Umã Oliveira Indigenous Village, located in the municipality of Sento Sé, Bahia, emerged from a process of territorial reoccupation targeted by a long history of violence, persecution, and forced displacement. During this reoccupation, the community was confronted with the establishment of the Boqueirão da Onça National Park (PARNA BO), implemented without effective prior consultation with local communities, and simultaneously with the expansion of wind energy and mining projects in the region. Drawing on a transdisciplinary approach grounded in attentive listening, in-depth interviews, long-term engagement, and trust-building with the Atikum community, this article examines how Indigenous territorial reoccupation, biodiversity conservation, and the energy transition materialize as contested processes within the territory. Despite multiple and overlapping pressures, the Atikum people sustain practices of care, spirituality, and resistance under the leadership of Cacica Maria Ponga. Finally, the study presents a critical reflection on how transdisciplinary research can contribute to understanding contested territories without reproducing the silencing effects of historical violence.

Keywords: (1) Caatinga; (2) Indigenous peoples; (3) Socio-environmental conflicts; (4) Renewable energy; (5) Rights violations.

Introdução

A Caatinga é um bioma singular, marcado pela semiaridez e por uma ocupação humana milenar, ao longo da qual seus povos desenvolveram práticas sofisticadas de gestão da vida, incluindo sistemas agroflorestais, cultivos sazonais de várzeas, usos complexos da vegetação e formas singulares de convivência com a fauna silvestre (ETCHEVARNE 1999). Antes da colonização, os povos originários da Caatinga dispunham de vastos territórios e estabeleciam seus assentamentos preferencialmente em áreas estruturadas por rios, lagoas, nascentes e serras (SIQUEIRA-FILHO 2013; ETCHEVARNE 1999). O rio *Opará* é o único rio perene que corta as matas dessas terras desde tempos imemoriais, e banha uma enorme variedade de povoados onde diferentes grupos originários ainda tocam seus maracás entoando ritmos de saudação, agradecimento e resistência (OLIVEIRA 2013; SILVA & GONÇALVES 2021).

Opará é um nome de origem tupi, significa “rio-mar”. Posteriormente batizado de rio São Francisco, conhecido afetivamente como Velho Chico, é o único rio perene do bioma Caatinga, percorre cerca de 2.800 km desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, até sua foz no oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe.

Um dos territórios ao lado do Rio *Opará*, mas aonde a água não chega, está a Aldeia Indígena do povo *Atikum Umã* Oliveira em Sento Sé. Um território marcado por cicatrizes profundas causadas por uma história de violência e perseguição até anos recentes (AMARAL & SANTOS 2018; BARROS 2021; NASCIMENTO 2024; SANTOS *et al.* 2025). Ainda assim é nesse mesmo território atravessado por múltiplas camadas de disputa que a aldeia *Atikum Umã Oliveira* foi fundada após um longo processo de retomada pela terra.

Em Sento Sé, a retomada *Atikum* se soma na luta por reparação daqueles que foram expulsos de suas casas pela inundação provocada pela construção da barragem de Sobradinho, que viria a ser uma das mais importantes hidroelétricas do Rio São Francisco nos anos setenta¹, e que tinha como promessa trazer melhorias nas condições de vidas das populações. Instalada no período da ditadura militar, a barragem de Sobradinho removeu forçadamente cerca de 72 mil pessoas que foram deslocadas dos municípios de Pilão Arcado, Casa-Nova, Remanso e Sento-Sé, com pouca ou nenhuma reparação vinda do estado brasileiro (AMARAL & SANTOS 2018). Muitos na região foram atingidos pelos impactos da barragem e carregam até hoje memórias de quando as águas subiram inundando mais de quatrocentos e vinte mil hectares de terra para formar o que hoje é o maior lago artificial do Brasil (Figura 1).

**Figura 1 - A) Mapa do Lago de Sobradinho;
B) Barragem que originou o lago artificial de Sobradinho.**

Fonte: Adaptado pelos autores de IPEA (2017)
com fotografia de Eda Elif Tibet tirada em junho de 2025.

Meio século após a implantação da barragem de Sobradinho, uma nova onda de desenvolvimento, agora qualificada como sustentável, volta a inundar o território. O Governo do Estado da Bahia, alinhado ao governo federal, passou a incentivar a instalação de empreendimentos minerários e de energias renováveis, especialmente eólicos, no âmbito de uma transição energética orientada à descarbonização (NORDESTE POTÊNCIA 2024). Essa agenda tem sido pautada pela crescente demanda de baterias à base de lítio, pela eletrificação dos meios de transporte e pela redução da dependência de combustíveis fósseis (MILANEZ, VIEIRA & SIQUEIRA-GAY 2025). Entretanto, não se trata apenas de trocar os combustíveis fósseis por energias limpas, mas seguir o modelo energético que hoje é marcado pela exploração dos recursos naturais visando prioritariamente o lucro.

Com a expansão da degradação ambiental impulsionada também por projetos de desenvolvimento econômico, emergem as reivindicações por conservação da biodiversidade, ratificadas em conferências internacionais que postulam, diante das profundas alterações nos ecossistemas, que determinadas áreas do planeta permaneçam intocadas, sendo convertidas em reservas de natureza protegidas. Porém, o mito que afirma serem as áreas protegidas espaços intocados e sem presença humana é questionado pelas populações tradicionais que ocupam secularmente essas áreas ricas em biodiversidade e sem degradá-las (DIEGUES 2008). Portanto, a implantação de áreas protegidas também pode ser vista como apropriação indevida de territórios tradicionais, e sobre o qual as populações locais reivindicam direitos de uso e controle da totalidade ou parte dessas áreas (FERREIRA 2024).

Ao final da década passada, tais pressões externas para a conservação da biodiversidade e a produção de energia renovável passaram a incidir sobre o território do norte da Bahia. Enquanto o mosaico

de Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça (Área de Proteção Ambiental e Parque Nacional) foram implementados de forma *top-down* pelo Governo Federal, os projetos eólicos (Figura 2) com forte incentivo das prefeituras e governo estadual da Bahia, responsáveis pelo licenciamento desses empreendimentos propostos para a região. Portanto, a chegada dessas grandes estruturas modificou não só a paisagem física e sua biodiversidade, mas também os modos de vida das populações (SILVINO *et al.* 2026).

A materialização dessas agendas no território não ocorreu de forma neutra ou coordenada, mas como camadas sucessivas de intervenção que passaram a redefinir usos, acessos e significados atribuídos ao território. Enquanto o discurso da conservação justificava a criação de áreas de proteção integral, o discurso da transição energética legitimava a ocupação intensiva por infraestruturas renováveis de grande escala (SILVINO *et al.* 2026). O território passou a ser simultaneamente apresentado como espaço a ser preservado e como fronteira estratégica para investimentos energéticos, revelando as contradições internas de um modelo que busca conciliar expansão econômica e proteção ambiental, mas sem enfrentar as assimetrias de poder que mantêm as populações locais à margem dos processos.

Figura 2 – Torres de uma usina eólica na Área de Proteção ambiental do Boqueirão da Onça, no município de Campo Formoso, BA.

Foto: Eda Elif Tibet em janeiro de 2026.

Essas dinâmicas territoriais se consolidaram após um longo processo de negociação, que se estendeu por quase duas décadas, entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, evidenciando a sobreposição e a tensão entre agendas setoriais distintas (MARQUES *et al.* 2021). Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, intensificou as discussões sobre a criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, realizando, inclusive, uma consulta pública no município de Juazeiro em dezembro daquele ano (MARTINS 2020). Embora o processo tenha ganhado maior visibilidade nesse período, a proposta enfrentou resistências e negociações prolongadas em razão da sobreposição da área pretendida para conservação com regiões de elevado potencial eólico, o que resultou em um processo interministerial de conciliação marcado por impasses sucessivos (CAMPOS *et al.* 2019; MARTINS 2020; MARQUES *et al.* 2021).

A proposta original, formulada desde o início dos anos 2000, previa a proteção de uma das últimas grandes áreas contínuas da Caatinga, com aproximadamente 900 mil hectares destinados à conservação da biodiversidade e à proteção de espécies ameaçadas, como a onça-pintada, em consonância com áreas prioritárias mapeadas para o bioma (CAMPOS *et al.* 2019). Contudo, a área inicialmente prevista foi desmembrada para atender aos interesses do setor energético, resultando na criação, em abril de 2018, de um mosaico composto por um Parque Nacional (PARNA), Unidade de Conservação de Proteção Integral com aproximadamente 347.557 hectares, e por uma Área de Proteção Ambiental (APA), categoria menos restritiva, com cerca de 505.692 hectares (CAMPOS *et al.* 2019; MARTINS 2020).

Estima-se que o entorno do Parque Nacional do Boqueirão da Onça concentra mais de mil empreendimentos eólicos, centenas de processos minerários, um grande empreendimento de extração de ferro instalado às margens do rio, numerosas comunidades tradicionais, remanescentes de quilombos, um território indígena reconhecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), e uma população decrescente de onça-pintada e outras espécies ameaçada de extinção. É nesse cenário de intensas sobreposições territoriais, pressões econômicas e disputas socioambientais que se insere o presente artigo. Trata-se de um ensaio reflexivo de base empírica, ancorado em uma pesquisa transdisciplinar situada em Sento Sé (BA), construída a partir da convivência no território, da escuta atenta e do estabelecimento de vínculos de confiança com o povo Atikum. Ao articular saberes acadêmicos e tradicionais, o texto analisa os conflitos em curso, o processo de retomada indígena e as práticas de bem viver que persistem e se reinventam na Caatinga.

Pesquisa transdisciplinar sobre conservação da biodiversidade: as áreas protegidas do Boqueirão da Onça

Foi nesse contexto de sobreposição de agendas de conservação, transição energética e disputas territoriais que os pesquisadores que compunham a equipe brasileira do projeto internacional “*Just Conservation? Bridging Values for Equitable Biodiversity Governance (BridgingVALUES²)*” chegaram à região do Boqueirão da Onça. A pesquisa foi concebida a partir de uma abordagem transdisciplinar, orientada à compreensão dos valores, narrativas e sistemas de conhecimento mobilizados por diferentes atores sociais vinculados a Reservas da Biosfera.

Partia-se do pressuposto de que as Áreas Protegidas do Boqueirão da Onça (Figura 3), uma das regiões mais preservadas da Caatinga, com ocorrência de numerosas espécies ameaçadas de extinção incluindo a onça-pintada, havia sido, uma iniciativa altamente positiva do Governo Federal para a conservação e consolidação dos valores associados à biodiversidade.

Figura 3 – Serras do Parque Nacional Boqueirão da Onça vista de um mirante no município de Sento Sé, BA.

Foto: Amanda Sousa Silvino em julho de 2025.

Entretanto, após a realização de oficinas coletivas, entrevistas semiestruturadas, mapeamento participativo de redes de colaboração e conflito, bem como da observação direta das arenas locais de negociação

² <https://www.bridgingvalues.ch/>

entre os anos de 2024 e 2026, tornou-se evidente a insatisfação das populações locais com a criação do PARNA. Os interlocutores relataram ter sido excluídos dos processos de tomada de decisão e expressaram a dificuldade em serem ouvidos, e do receio de perderem o direito de manter seus modos de vida pela restrição do uso, uma vez que o parque foi instituído sobre áreas tradicionalmente utilizadas como pastagem para seus animais. O processo de implementação do parque contradiz o que garante na convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que as comunidades tradicionais têm direito de conhecer e participar do processo de decisão sobre o que está sendo planejado em suas terras e que pode impactar seus modos de vidas, sendo necessário antes de tudo haver consulta previa, livre e informada.

Muitos entrevistados também relataram que os empreendimentos de energia eólica e mineração passaram a se instalar na Área de Proteção Ambiental adjacente ao PARNA, muitas vezes desconfigurando nascentes e alterando profundamente o habitat da onça-pintada. A percepção dos moradores entrevistados é a de que, à medida em que esses empreendimentos avançaram sobre os habitats das onças, estas passaram a dispor de menos recursos e a buscar alimento nas criações de bodes das comunidades locais. Em todas as comunidades visitadas, os moradores relataram prejuízos crescentes decorrentes de ataques de onça.

A implantação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral orientada por um modelo preservacionista de proteção para a onça-pintada, junto à uma Área de Proteção Ambiental permissiva à destruição da natureza, sem a participação adequada das populações que historicamente habitam o território, produziu um profundo ressentimento e reforçou a percepção de abandono por parte do Estado. A intensidade desse rancor manifestava-se, por vezes, em discursos que expressavam o desejo de eliminação das onças, ainda que tais ações não se concretizem em função do reconhecimento de que se trata de crime ambiental. Com o tempo e a escuta atenta, tornou-se evidente que esses impactos não se restringiam a perdas econômicas, mas expressavam uma ruptura na relação histórica de convivência entre as comunidades e as onças. Relação essa que foi progressivamente transformada em competição no território. A implementação e os impactos de projetos de desenvolvimento para a região seguem em curso, e muitas vezes são impostos ao território sem canais efetivos de diálogo e sem uma distribuição justa dos benefícios associados, deixando o ônus às comunidades.

Ainda assim, apesar das profundas cicatrizes deixadas por sucessivas violações de direitos, desequilíbrios ambientais decorrentes da instalação dos grandes empreendimentos econômicos e impactos crescentes das mudanças climáticas, as comunidades visitadas expressaram de forma consistente o desejo de manter seus modos de vida e tradições.

**A retomada indígena dos Atikum Umã Oliveira:
Sento Sé, BA.**

Os Atikum são sobreviventes de um dos maiores crimes contra a humanidade: o genocídio dos povos indígenas iniciado pela colonização e ainda em curso (GRONDÍN *et al.* 2021). Ao final do século 20, restavam apenas cerca de 3.500 indivíduos Atikum no estado de Pernambuco (MENDONÇA, Conselho de Professores Indígenas Atikum, Organização da Educação Escolar Pankará 2012). A historiografia tradicional pouco traz sobre a história do povo, contada em grande parte pela memória coletiva de seus mais velhos, resgatada pelo trabalho realizado por MENDONÇA *et al.* (2012). Dizem que os Atikuns vieram de uma terra rica em *araticum*, uma fruta nativa, doce e comestível, onde vivia um velho indígena. Em sua língua, *Umã* significa “velho indígena”, e *Atikum* refere-se a esse território ancestral rico em *araticum*. Isso sugere que os Atikum viveram entre os biomas Cerrado e a Caatinga, deslocando-se e se adaptando ao longo dos séculos para escapar da colonização.

Nessa trajetória de deslocamentos forçados, aldeamentos e fugas, precisaram se adaptar. Nesse processo colonizador, perderam sua língua originária e suas terras ancestrais, escondendo-se entre outros povos e etnias para sobreviver (MENDONÇA, Conselho de Professores Indígenas Atikum, Organização da Educação Escolar Pankará 2012). Hoje, apenas algumas palavras de um tronco linguístico desconhecido permanecem, e o português tornou-se a língua falada. Em português, os Atikum cantam para a terra e para seus ancestrais, mantendo vivo o entendimento de que viemos da Terra, pertencemos a ela, e não o contrário.

O encontro com os Atikum Umã Oliveira em Sento Sé ocorreu em meio às visitas ao Boqueirão da Onça. A terra indígena está localizada às margens da Rodovia BA 210KM, no Povoado de Quixaba, Zona rural do município de Sento Sé, na Bahia, território conquistado através de um longo processo de alianças e conflitos. Como discute Oliveira (2010), os processos de retomada indígena se fortaleceram com a constituição de 1988, abrindo a possibilidade de tirar os indígenas do Nordeste brasileiro da invisibilidade e do silenciamento, uma vez que foram intensamente violentados pelo processo colonial.

Atualmente, o território Atikum tem parte de sua área sobreposta ao PARNA, criado após a ocupação realizada pelos indígenas. A percepção geral é que tal processo atraiu grileiros de diferentes regiões na tentativa de alcançar algum benefício oriundo de indenizações. Estes, por possuírem maior poder econômico e político, conseguem transitar com muita facilidade pelos espaços institucionais, como cartórios e outros órgãos da administração pública que lhes asseguram vantagens significativas nos processos de regularização fundiária. Ao contrário, Cacica Maria Ponga (Figura 4) é protagonista de uma trajetória de resistência e luta. Nascida

em Pernambuco e criada entre o povo *Truká*, em Cabrobó, chegou a Sento Sé no final da década de 1980, trazendo consigo a prática da dança do *Toré*, que passou a ensinar como forma de fortalecer a identidade indígena no território. Ao lado do marido, das filhas, dos netos, e com apoio de seu povo, iniciou a retomada de uma área próxima ao lago de Sobradinho, aos pés de uma das serras onde hoje se localiza o Parque Nacional do Boqueirão da Onça.

Figura 4 – Cacica Maria de Fátima, conhecida como *Maria Ponga* no território sagrado conquistado por um processo de retomada.

Foto: Amanda Sousa Silvino em janeiro de 2026.

Segundo relatos da Cacica, a retomada teve início formal em 6 de outubro de 2015, após a liderança Atikum ser procurada por uma mulher que se apresentava como presidente da associação do povoado de Quixaba. Segundo ela, a área pertencia à associação e teria sido vendida irregularmente por um grileiro. Após deliberação interna, o grupo decidiu ocupar o território. Poucos dias depois, o homem que se dizia proprietário exigiu a retirada dos Atikum e, diante da recusa, incendiou os barracos e os pertences das famílias, dando início a um período prolongado de conflitos, ameaças e intimidações.

Cacica Maria Ponga registrou uma denúncia junto à Polícia Federal em Juazeiro, e processos judiciais passaram a tramitar. Entre 2015 e 2019, a comunidade enfrentou episódios recorrentes de pressão e violência, incluindo a presença de homens armados no entorno da ocupação. Parte dos apoiadores vinculados à associação de moradores da Quixaba desistiu.

Cacica Maria Ponga e seu povo, entretanto, permaneceram no território sustentando a retomada mesmo diante do risco constante. Ela conta que, em 2019, a morte do homem que reivindicava a propriedade reconfigurou o conflito, mas não o encerrou. A mesma mulher que inicialmente incentivara a ocupação passou a reivindicar a área para si e ingressou com pedido de despejo contra os Atikum. A disputa assumiu nova dimensão, deslocando os embates jurídicos e administrativos.

Porém, Cacica Maria Ponga já havia sido reconhecida cacica pelos anciões da Aldeia Mãe na Serra Umã em Pernambuco, e com a documentação necessária, obtido o reconhecimento da criação da *Aldeia Atikum Umã Oliveira* pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), o que fortaleceu a permanência da comunidade no território. Em 2022, foram iniciados procedimentos técnicos de demarcação, interrompidos e retomados em 2024 após mudanças institucionais na Secretaria de Desenvolvimento Agrário da Bahia (SDA). Segundo a liderança, a documentação oficial indica que a área retomada sempre pertenceu ao Estado, e que atualmente o processo administrativo de delimitação encontra-se em estágio avançado na FUNAI, também comprovado pelo Ministério dos Povos Indígenas sobre os processos de regularização (BRASIL 2024).

Ainda assim, persistem questionamentos sobre a identidade indígena do grupo e ameaças recorrentes de contestação da posse. A retomada, nesse sentido, ultrapassa a dimensão fundiária e configura-se como processo de reafirmação identitária e reorganização coletiva. Ao permanecer no território, o povo Atikum consolidou uma nova aldeia que hoje abriga doze famílias, porém, mesmo reconhecida pelo Governo Federal, a Aldeia recebe apoio limitado dos poderes públicos.

A autoridade política de Cacica Maria Ponga, reconhecida como cacica pelos seus mais velhos, consolidou-se ao longo desse processo. Cacica Maria afirma que a luta pela terra é prioritária

Não existe indígena sem terra, já nos tiraram tudo, e agora o pouco que nos resta também querem nos tirar, mas nós não vamos desistir (Cacica Maria Ponga, julho de 2025).

A luta de Cacica Maria inspira lideranças femininas a ocuparem espaços onde a resistência também é protagonizada por mulheres (SELISTER-GOMES *et al.* 2019).

Cotidianamente, a Aldeia Atikum Umã Oliveira ressignifica vivência da retomada da terra, consolidando-a em território sagrado por meio da prática contínua de seus rituais, cantos batidas de pés no chão e maracás no ar, fortalecendo formas próprias de organização coletiva. Assim, permanecer torna-se um ato político no qual resistência e espiritualidade

caminham juntas diante das pressões externas (OLIVEIRA 2010; GUDYNAS et al. 2011).

A Natureza sob a perspectiva dos Atikum Umã Oliveira

Na Aldeia a natureza é cuidada coletivamente como parte constitutiva da própria vida cotidiana, o que se reflete na conservação ativa do ambiente. Preservar, nesse contexto, não significa afastar as pessoas do território, mas sustentar práticas contínuas de cuidado, manejo e convivência. Hoje, na Aldeia, um pequeno número de famílias que vive às margens do PARNA, cultua suas matas como sagradas. Da caatinga retiram o *caroá* (*Neoglaziovia variegata*), fibra utilizada na confecção de suas indumentárias cerimoniais, extraem a medicina, o alimento e a segurança de um lar. Em troca, devolvem cuidado e alegria.

Na mata, eles manejam o recatamento e cantam para seus encantados de luz, seres invisíveis que, segundo contam, habitam a caatinga desde tempos imemoriais. Para celebrá-los, os Atikum dançam, tocam seu maracá e cachimbam o ambiente com a fumaça sagrada da *liamba* (*Vitex agnus castus* L.), bebem o vinho da *jurema sagrada* (*Mimosa tenuiflora*), e dançam à luz de seus guias espirituais, *Jupi* e *Juaná* que também têm suas casas na aldeia (Figura 5). Eles protegem e guiam os Atikum quando a jornada se torna difícil e os abençoam em suas conquistas.

Figura 5 – Oca sagrada dos Atikum Umã Oliveira e o assentamento da cruz que representa a constelação Cruzeiro do Sul.

Foto: Eda Elif Tibet em julho de 2025.

Ainda assim, os desafios permanecem imensos. A aldeia não possui acesso direto à água e depende de carros-pipa fornecidos pelo município de Sento Sé ou pelo Exército Brasileiro. Recentemente, foram construídas cisternas, o que reduziu a distância percorrida em busca de água potável no rio São Francisco. Ainda falta muito. Não há saneamento básico, caixas-d'água ou encanamento. A terra retomada é extremamente árida e exigiria irrigação para qualquer tipo de agricultura. Nesse território, Cacica Maria Ponga não encontra argila para suas cerâmicas, apenas alguma madeira para a confecção de gamelas, utensílio escavado em peça única para formar bacias ou tigelas. Apesar das dificuldades, ela expressa gratidão por sua casa, seu fogão a lenha, seus bodes, patos e galinhas, e por uma terra rica em *jurema* e *caroá*. Ela segue na luta para ter acesso à água encanada e espera que em breve possa cultivar sua horta e sua roça com irrigação perto de casa. Para isso, tem buscado diálogo diretamente com o governo federal e somado sua voz às marchas pelos direitos indígenas em todo o país. Com sua fé nos encantados de luz, ela nunca desiste. Junto de seu povo e de outros povos indígenas, ela não cairá.

Na perspectiva dos Atikum Umã Oliveira, a natureza não é um recurso a ser explorado nem um espaço a ser protegido da presença humana, mas um território vivo de relações, reciprocidades e encantamentos. Ao permanecer, resistir e cultivar vínculos com a *jurema*, o *caroá* e os encantados de luz, a aldeia mostra que conservar a Caatinga significa manter viva a relação entre terra, comunidade e espiritualidade.

Reflexões sobre a pesquisa transdisciplinar no território em disputa

Pressões externas afetam pessoas, grupos e comunidades de maneira desigual, e se somam às discriminações intensificando com isso vulnerabilidades socioambientais, em especial quando se trata dos povos indígenas (THOMASI, SANTOS & DIAS 2024). O racismo ambiental sob a comunidade indígena Atikum se materializa não apenas por meio de ações diretas de discriminação, mas também pela ausência histórica de políticas públicas eficazes e territorialmente contextualizadas (GUDYNAS *et al.* 2011; SANTOS *et al.* 2025). Essa invisibilização institucional contribui para a sobrecarga de riscos ambientais e sociais, evidenciando como desigualdades estruturais se reproduzem no campo ambiental, e uma reflexão sobre a importância de situar a pesquisa (SELISTER-GOMES *et al.* 2019).

Quando a pesquisa se insere em territórios onde atores institucionais possuem uma importante assimetria de poder entre si, e habitados por comunidades tradicionais e povos originários marginalizados do processo decisório, é relevante que o tempo de investigação deixe de ser definido exclusivamente por cronogramas acadêmicos e passe a ser orientado pelo ritmo da natureza e das pessoas que ali vivem (GUDYNAS *et al.* 2011;

SELISTER-GOMES *et al.* 2019). São territórios nos quais é preciso chegar devagar, com presença atenta e pisada leve, reconhecendo que a produção de conhecimento não antecede a construção de vínculos de confiança, mas depende dela. Nesse contexto, é fundamental reconhecer que muitas comunidades tradicionais possuem uma trajetória marcada por promessas não cumpridas, acordos desrespeitados e processos que fragilizam sua permanência nos seus territórios, portanto carregam acúmulo de frustrações e violações que geram muita cautela e desconfiança diante das pessoas que chegam de fora. Assim, pesquisadores munidos de perguntas previamente formuladas, sem escuta genuína e sem disposição para compreender as histórias e vulnerabilidades locais, correm o risco de reabrir feridas ainda expostas e de reproduzir dinâmicas históricas de silenciamento e violência.

Embora sustentados por trajetórias de resistência e coragem, esses territórios carregam vulnerabilidades que justificam sua cautela diante de quem chega (SELISTER-GOMES *et al.* 2019). O respeito, nesses contextos, não é um pressuposto automático, mas algo a ser construído. Ele antecede qualquer pergunta, método ou objetivo de pesquisa. Chegar devagar e escutar com cuidado constituem, assim, os fundamentos éticos da postura transdisciplinar, permitindo que cada realidade se revele em seu próprio tempo e que o conhecimento produzido não seja extrativo, mas comprometido com a justiça e o cuidado.

Na Aldeia Atikum, a escuta cuidadosa revelou que as demandas de conservação associadas ao Parque Nacional Boqueirão da Onça não poderiam ser impostas à custa do *Bem Viver* de um povo já atravessado por múltiplas camadas de violação, apagamento e precarização. Para Gudynas & Acosta (2011), o *Bem Viver* é uma proposta que rompe com a ideia tradicional de desenvolvimento baseada em crescimento e progresso ilimitado, defendendo outra forma de viver em sociedade, com mais equilíbrio, diversidade cultural e respeito à natureza.

Ao contrário, os Atikum nos interpelaram, a partir de nosso lugar institucional enquanto pesquisadores, a atuar como aliadas, conferindo visibilidade aos conflitos enfrentados diante do PARNA, da expansão de grandes empreendimentos econômicos, do abandono estatal em relação às necessidades básicas, somado tudo isso aos impactos crescentes das mudanças climáticas que tem tornado o território cada vez mais árido.

No Boqueirão da Onça indígena, as ecologias são moldadas pelo tempo, solos, nascentes, árvores, flores, cactos, animais, encantados e pessoas que constroem formas de adaptação às longas estiagens que se renovam a cada ciclo de chuvas. Nesse território comum e sagrado, persiste um projeto de bem-estar fundamentado na dignidade, no pertencimento e no respeito às relações entre humanos e não humanos, onde possibilidades de futuro não apagam saberes ancestrais, mas os fortalecem. Mais do que um lugar, esse território expressa um projeto coletivo de bem viver na Caatinga,

reconhecendo os direitos territoriais como base indispensável para a justiça socioambiental.

Considerações finais

As dinâmicas socioambientais observadas no Boqueirão da Onça parecem acontecimentos de uma trajetória longa de intervenções sucessivas sobre o território. Da presença colonial à construção da barragem de Sobradinho, passando pela criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça e pela expansão recente de empreendimentos de energia renovável e mineração, percebe-se a recorrência de projetos majoritariamente concebidos fora da realidade local e implementados com limitada participação das populações que ali vivem. Esse acúmulo de iniciativas tem produzido rearranjos territoriais que incidem sobre modos de vida, tensionam formas históricas de convivência com a Caatinga e reconfiguram conflitos já existentes.

A tensão percebida não se reduz a uma oposição simples entre povos indígenas e desenvolvimento, mas remete a diferentes formas de imaginar e habitar o mesmo espaço. De um lado, encontram-se iniciativas vinculadas ao desenvolvimento econômico e a determinados modelos de conservação que, ao reorganizarem o território segundo lógicas produtivas e normativas externas, nem sempre dialogam plenamente com as dinâmicas locais ou garantem os resultados ambientais pretendidos. De outro, sustenta-se um projeto de vida fundamentado na reciprocidade, na espiritualidade e na continuidade territorial, no qual a terra é compreendida não apenas como recurso, mas como condição de existência coletiva.

Por fim, a escuta atenta ao longo da pesquisa revelou como decisões tomadas em arenas distantes se traduzem em desafios cotidianos, como insegurança fundiária, conflitos com a fauna, dificuldades de acesso à água e disputas por reconhecimento. Ao mesmo tempo, evidenciou a força de um território que se reconstrói na luta pela terra, na resistência de suas práticas culturais, na capacidade de lidar com pressões. A convivência com o povo Atikum não conduz a respostas definitivas, mas amplia a compreensão sobre como a terra retomada se constitui em possibilidades concretas de bem viver.

Referências

AMARAL, A. R. & MARQUES, S. J. (2018). “A Barragem de Sobradinho e os atingidos de Sento-Sé”, *Congresso Nacional da Diversidade do Semiárido*. Natal: 01-10.

BARROS, R. S. (2021). “Os Sertões Em Movimento: Sertanistas, Indígenas e Escravidão Na Bahia Colonial”. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador: 361 f.

BRASIL (2024). Ministério dos Povos Indígenas. “Ofício SEI Nº 3219/2024/MPI. Resposta Ao Ofício 1ª Sec./RI/E/Nº 95, Referente Ao Requerimento de Informação Nº 712/2024. Brasília, DF, 18 Jun. 2024. Processo SEI Nº 15000.001609/2024-59.” Disponível em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2439221&filename=Tramitacao-RIC%20712/2024. Acesso em: 26/01/2026.

CAMPOS, C. B.; ESTEVES, C. F.; DIAS, D. M. & RODRIGUES, F. H. G. (2019). “Medium and Large Sized Mammals of the Boqueirão Da Onça, North of Bahia State, Brazil”, *Papeis Avulsos de Zoologia* 59.

DOI: <https://doi.org/10.11606/1807-0205/2019.59.12>.

DIEGUES, A. C. (2008). *O Mito Moderno Da Natureza Intocada*. 6°. HUCITEC. São Paulo.

ETCHEVARNE, C. (1999). “A ocupação humana do nordeste brasileiro antes da colonização portuguesa”, *Revista USP*. (São Paulo), Dezembro.

FERREIRA, G. B. (2024). “Conservacionismo Ambiental, Assistência Social e o Atendimento a Populações Tradicionais”, *Serviço Social & Sociedade* 147 (3). DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.368>.

GRONDÍN, M.; VIEZZER, M. & KRENAK, A. (2021). *Abya Yala!: Genocídio, Resistência e Sobrevivência Dos Povos Originários Das Américas*. Rio de Janeiro. Bambual Editora.

GUDYNAS, E. & ACOSTA, A. (2011). “A Renovación de La Crítica al Desarrollo y El Buen Vivir Alternativa”, *Utopia e Práxis Latinoamericana* 53 (16).

IPEA (2017). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Relatório 1: *Diagnóstico Social, Econômico e Cultural dos atingidos por barragem, o caso aa UHE de Sobradinho (Ba)*.

MARQUES, J.; BARRETO, A.; BARRERO, F. M. & MAIA, I. (2021). *O Cárcere Dos Ventos: Destruição Das Serras Pelos Complexos Eólicos*. SABEH. Vol. 3. Paulo Afonso.

MARTINS, C. S. G. (2020). “As Dimensões Humanas Das Relações Entre Pessoas e Onças-Pintadas (*Phantera Onca*) e Onças Pardas (*Puma Color*) Na Caatinga”. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. Escola Superior de Agricultura Luíz de Queiroz. Piracicaba.

MENDONÇA, C. L. (2012). *Nossa Serra, Nossa Terra: Identidade e Território Tradicional Atikum e Pankará*. Conselho de Professores Indígenas Atikum;

Organização da educação escolar Pankará. Disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/nossa_serra_comclu.pdf. Acesso em: 08/01/2026.

MILANEZ, B.; BIEIRA, C. T. G. & SIQUEIRA-GAY, J. (2025). *Cada Qual No Seu Lugar: A Interferência de Projetos Energéticos Sobre Territórios de Interesse Socioambiental*. Juiz de Fora, PoEMAS.

NASCIMENTO, R. S. (2024). “Herança Maldita Do Projeto Salitre: Etnografia Das Narrativas de Dor, Sofrimento e Resistência Dos Habitantes Do Vale Do Rio Salitre Frente Aos Impactos de Um Projeto de Desenvolvimento Agrícola”, *34ª Reunião Brasileira de Antropologia*. Belo Horizonte. Disponível em: https://www.abant.org.br/files/34rba_807_28352682_16.pdf. Acesso em: 10/02/2026.

NORDESTE POTÊNCIA (2024). *Salvaguardas para renovável*. Disponível em: <https://nordestepotencia.org.br/wp-content/uploads/2024/01/Salvaguardas-para-renovaveis.pdf>. Acesso em: 03/02/2026.

OLIVEIRA, K. (2010). *Diga Ao Povo Que Avance: Movimento Indígena No Nordeste*. Fundação Joaquim Nabuco.

SANTOS, A. N. S.; SILVA, A. G. & LOPATIUK, C. (2025). “Os condenados da terra: genocídio indígena, impunidade estrutural e os limites da justiça na proteção dos direitos humanos no Brasil.” *Observatorio de la Economía Latinoamericana* 23 (3): DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv23n3-109>.

SELISTER-GOMES, M.; QUATRIN-CASARIN, E. & DUARTE, G. (2019). “El conocimiento situado y la investigación-acción como metodologías feministas y decoloniales: un estudio bibliométrico”, *Revista CS*, São Paulo, n. 29: 47-72, set./dez. DOI: [10.18046/recs.i29.3186](https://doi.org/10.18046/recs.i29.3186).

SILVA, B. B. & GONÇAVES, C. U. (2021). “Pelos Caminhos Do Opará: A Importância Do Rio São Francisco Para a Luta Dos Pankararu No Sertão de Pernambuco”, *Confins* 53. DOI: <https://doi.org/10.4000/confins.42897>.

SILVINO, A. S.; CARVALHO, J. L. & PULICE, S. M. P. (2026). “Percepções Locais Sobre Conservação e Empreendimentos Econômicos No Sertão Do São Francisco”, *Anais Do XII Enanppas 2025*. São Paulo, Brasil. DOI: <https://doi.org/10.29327/9786527222279.1216666>.

THOMASI, T.; SANTOS, A. & DIAS, C. A. (2024). “O Racismo Ambiental Praticado Contra Os Povos Indígenas No Rio Grande Do Sul”, *Veredas Do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*.

DOI: <https://doi.org/10.18623/rvd.v21.2770>

Sobre os autores

Amanda Sousa Silvino é atualmente pesquisadora do projeto internacional *BridgingVALUES*, financiado pelo CNPq e pelo programa EU BIODIVERSA+, bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, fez um mestrado em Ecologia Funcional e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Montpellier, e um segundo em Desenvolvimento Territorial e Gestão Integrada pela UNESCO, ambos na França. Durante seu doutoramento em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), foi pesquisadora visitante na Universidade de Indiana, Estados Unidos. Posteriormente, realizou dois pós-doutorados: um na Michigan State University (EUA) e outro no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (Brasil), ambos com foco na sustentabilidade do nexos Alimento–Água–Energia. Colabora com projetos em universidade na Europa (*Stockholm Resilience Centre*, *Wyss Academy for Nature*) e no Brasil com ênfase em narrativas e conflitos socioambientais, análise de sistemas socioecológicos, ecologia política, sociologia ambiental, mapeamento de atores e abordagens quali-quantitativas. Atua na pesquisa acadêmica, consultoria ambiental, e apoio à gestão territorial, conservação da biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas e políticas públicas.

Maria de Fátima da Silva é liderança da Aldeia Atikum Umã Oliveira, localizada no município de Sento Sé, Bahia, e fundadora da Associação Atikum Oliveira. Atua na representação política, social e institucional por meio da Associação, fortalecendo a defesa dos direitos territoriais, culturais e sociais de seu povo. Cresceu na região da Serra do Umã, onde está localizada a aldeia mãe no sertão pernambucano. Ao ser reconhecida Cacica pelos seus anciões, fundou uma nova aldeia através de um processo de retomada. Mestre dos segredos da jurema, ciência dos povos indígenas da Caatinga, ela faz parte da rede que cuida da saúde espiritual do seu povo com a força dos encantados de luz, somando essa dimensão à sua atuação como uma das guerreiras na defesa do povo Atikum.

Joaquim Laranjeira de Carvalho Integrante de comunidade Tradicional de Fundo de pasto do município de Curaçá, Bahia, é estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e técnico em Agropecuária pelo Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco (CETEP SSF). Possui trajetória marcada pela

convivência com o Semiárido, com formação e vivência no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), especialmente no Centro de Formação Dom José Rodrigues (CFDJR), onde atuou e obteve práticas de educação contextualizada, tecnologias sociais, gestão de pessoas, comunicação popular e trabalho com coletivos comunitários. É militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e tem atuação em atividades comunitárias e processos educativos voltados à defesa dos territórios, dos bens comuns e dos modos de vida tradicionais. Foi bolsista de extensão do Observatório Popular da Mineração e da Energia Eólica na UNEB, além de bolsista do projeto internacional “Just Conservation: BridgingVALUES” junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Atualmente é estagiário no Laboratório de Entomologia da UNEB, desenvolvendo atividades relacionadas à pesquisa científica.

Eda Elif Tibet é antropóloga e cineasta documental especializada em povos tradicionais. Foi bolsista da Fundação Nacional Suíça para a Ciência durante seu doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Berna (2019) e, atualmente, é pesquisadora de pós-doutorado na *Wyss Academy for Nature*, na Universidade de Berna, integrando o projeto internacional *BridgingVALUES*, financiado pelo programa *EU BIODIVERSA+*. Anteriormente foi bolsista de pós-doutorado no Instituto de Geografia (GIUB) da Universidade de Berna e pesquisadora associada à Universidade de Oxford como *Enacting Global Transformation Fellow* no *Centre for International Studies* (DPIR). Hoje, é membro do conselho executivo da *Swiss Young Academy* (SYA) e copresidente da Comissão Interface para Antropólogos Engajados da Associação Suíça de Antropologia. Seu trabalho apoia comunidades, povos originários, agentes de mudança, empreendedores sociais e cientistas na construção colaborativa do bem comum. Ela defende discursos emancipatórios por meio de narrativas construtivas e *storytelling* multimodal, utilizando diversos formatos como festivais de cinema, filmes etnográficos, curtas-metragens, exposições, programas de rádio e TV, podcasts, instalações audiovisuais, videoclipes musicais e teatro.

Evandro Albiach Branco é pesquisador da Divisão de Impactos, Adaptação de Vulnerabilidade (DIIAV) da Coordenação Geral de Ciências da Terra (CGCT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Co-líder do LADIS - Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores para a Sustentabilidade do DIIAV/CGCT/INPE. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (PGCST), do INPE. Co-líder do PLANGEA - Grupo de Pesquisa Interinstitucional em Planejamento e Gestão Ambiental. Coordenador do Programa de Síntese em Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Coordenador do Programa MonitoraEA. Membro da Coordenação da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPPEA). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (2000) e

Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo - EACH/USP (2010). Mestre em Modelagem de Sistemas Complexos (EACH/USP). Doutor em Ciência Ambiental (PROCAM/USP). Atua nos temas de análise de políticas públicas socioambientais, governança ambiental, capacidade adaptativa, educação ambiental e epistemologia da ciência ambiental.

**gentrificação em alter do chão:
percepções dos moradores sobre as mudanças nos modos de vida**

**gentrification in *alter do chão*:
residents' perceptions of changes in ways of life**

Rosinete Santos dos Reis

Graduada em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Santarém, PA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6265-9757>

Ana Beatriz Oliveira Reis

Professora Adjunta de Direito
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Santarém, PA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0429-3125>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260329>

Resumo: Nos últimos anos, o debate sobre gentrificação tem sido amplamente discutido no cenário brasileiro, sendo compreendido como um processo associado à valorização imobiliária e à atração de investimentos e serviços em determinados espaços. Como efeitos, a gentrificação tem favorecido à substituição de populações de baixa renda, ao aumento do custo de vida, ao deslocamento forçado e a alterações nos modos de vida e na identidade local. Neste contexto, a gentrificação se apresenta em territórios amazônicos de interesse turístico, como no território indígena de *Alter do Chão*, vila localizada em Santarém (PA). O presente trabalho tem como objetivo geral identificar as percepções dos moradores sobre o processo de gentrificação em *Alter do Chão* e seus efeitos nos modos de vida, considerando as mudanças urbanísticas decorrentes da criação da APA e da Lei de Parcelamento do Solo do Município de Santarém – PA. São objetivos específicos: compreender a história de *Alter do Chão*, destacando seus aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais, em relação à legislação urbanística do município de Santarém; apresentar o conceito de gentrificação e suas especificidades no contexto amazônico; discutir como a gentrificação tem ocorrido na vila de *Alter do Chão* a partir das percepções dos moradores. A abordagem adotada é qualitativa, fundamentada em análise bibliográfica e entrevistas com moradores locais. Como resultado, a pesquisa apontou indícios de que *Alter do Chão* vivencia um processo contínuo de gentrificação, marcado, segundo as percepções dos moradores, pela valorização imobiliária, por alterações nas práticas culturais e por processos de reconfiguração do território voltados aos interesses turísticos e econômicos externos ao território. Essas transformações, conforme os relatos, não se restringem à paisagem

urbana, mas também abrangem dimensões sociais, culturais e emocionais da comunidade. Conclui-se, portanto, que é urgente repensar o planejamento urbano de *Alter do Chão*, promovendo estratégias como o turismo de base comunitária que concilia a atividade turística com a permanência dos moradores tradicionais.

Palavras-chave: (1) *Alter do Chão*; (2) Amazônia; (3) Gentrificação; (4) Modos de vida; (5) Território.

Abstract: In recent years, the debate on gentrification has been widely discussed in the Brazilian context, understood as a process associated with real estate appreciation and the attraction of investments and services to certain spaces. As effects, gentrification has favored the replacement of low-income populations, an increase in the cost of living, forced displacement, and changes in ways of life and local identity. In this context, gentrification appears in Amazonian territories of tourist interest, such as the indigenous territory of *Alter do Chão*, a village located in Santarém (PA). The aim of this study is to identify residents' perceptions of the gentrification process in *Alter do Chão* and its effects on ways of life, considering the urban changes resulting from the creation of the APA and the Land Subdivision Law of the Municipality of Santarém – PA. Specific objectives are: to understand the history of *Alter do Chão*, highlighting its historical, social, political, economic, and cultural aspects in relation to the urban legislation of the municipality of Santarém; to present the concept of gentrification and its particularities in the Amazonian context; and to discuss how gentrification has occurred in the village of *Alter do Chão* based on residents' perceptions. The approach adopted is qualitative, grounded in literature review and interviews with residents. As a result, the research indicated signs that *Alter do Chão* is experiencing a continuous process of gentrification, marked, according to residents' perceptions, by real estate appreciation, changes in cultural practices, and processes of territorial reconfiguration aimed at tourism and economic interests external to the territory. These transformations, according to the accounts, are not limited to the urban landscape but also encompass social, cultural, and emotional dimensions of the community. It is therefore concluded that it is urgent to rethink urban planning in *Alter do Chão*, promoting strategies such as community-based tourism that reconcile tourism activity with the continued presence of traditional residents.

Keywords: (1) *Alter do Chão*; (2) Amazon; (3) Gentrification; (4) Ways of life; (5) Territory.

Introdução

Nos últimos anos, o debate sobre gentrificação tem sido amplamente discutido no cenário brasileiro, sendo compreendido como um processo associado à valorização imobiliária, à atração de investimentos e à reconfiguração socioespacial de áreas antes ocupadas por populações de baixa renda. Esse processo, frequentemente vinculado à promoção do turismo e a políticas de desenvolvimento urbano, tem provocado deslocamentos, elevação do custo de vida e transformações nos modos de vida e na identidade local.

Neste contexto, a gentrificação manifesta-se de forma particular em territórios de relevante interesse econômico turístico, como em Alter do Chão, vila localizada no município de Santarém (PA). A gentrificação, de maneira concreta, por meio da expansão imobiliária e do avanço de empreendimentos, reconfigura o uso e a ocupação do solo, na medida em que o crescimento do mercado imobiliário passa a orientar as transformações territoriais, redefinindo prioridades urbanas e produzindo impactos diretos sobre a permanência e as condições de vida dos moradores locais.

Ao longo dos últimos anos, a vila passou por um processo acelerado de valorização econômica e imobiliária, impulsionado pela visibilidade nacional e internacional do turismo, o que antes era um espaço marcado pela convivência comunitária e pela economia artesanal, entendida como um conjunto de atividades tradicionais, como a pesca artesanal e a produção de artesanato a partir de elementos da vegetação local, a exemplo da *envireira*, das *sete-sangrias* e de madeiras envelhecidas. Além da produção e comercialização de doces caseiros e licores, esse processo despertou o interesse do setor empresarial em atrair novos empreendimentos, residências de alto padrão e eventos de grande porte.

Alter do Chão tornou-se um local de negócios vinculados ao turismo, em razão de suas belas praias (FIGUEIRA 2004). Essa dinâmica ficou mais perceptível a partir dos anos 1990, quando Alter do Chão se destacou como um importante destino turístico da região, impulsionado tanto por intervenções públicas durante a realização da festa do *sairé*, quanto por políticas voltadas à promoção do turismo local. Conforme aponta Ribeiro (2018), a gentrificação, ainda que, nem sempre compreendida como tal pelos moradores, refere-se a um processo marcado pela valorização dos territórios e pela atração de novos investimentos, resultando de forma progressiva no deslocamento das populações tradicionais.

A projeção de Alter do Chão como destino turístico foi reforçada por reconhecimentos externos que contribuí de forma significativa para ampliar sua visibilidade no cenário nacional e internacional, conforme a

reportagem do jornal britânico *The Guardian* publicada originalmente em (2009) e republicada em (2025), como uma das praias de água doce mais bonitas do mundo, além do título de “Melhor Destino Turístico Nacional” pelo Prêmio UPIS de Turismo em 2021 (REDE PARÁ 2021).

Paralelamente, com a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) em 2003, que trouxe novas regras para proteção, ocasionou um duplo movimento: ao mesmo tempo em que buscava garantir a conservação ambiental, também abriu espaço para o aumento do interesse de empresários em fazer investimentos, impulsionando cada vez mais a valorização do turismo e se intensificou com as mudanças na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo (Lei Complementar 07/2012) do município de Santarém – Pará,

Considerando a relevância do tema para a comunidade, este trabalho se justifica pela necessidade de contribuir para o debate sobre gentrificação, um campo muito pertinente e amplamente discutido na geografia brasileira, possibilitando que a pesquisa como fonte de conhecimento possa inspirar e orientar alternativas de políticas públicas mais eficazes que respeitem as especificidades territoriais e culturais na Amazônia.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar as percepções dos moradores sobre o processo de gentrificação em Alter do Chão e seus efeitos nos modos de vida, considerando as mudanças urbanísticas decorrentes da criação da APA e da Lei de Parcelamento do Solo do Município de Santarém – PA.

São objetivos específicos: compreender a história de Alter do Chão, destacando seus aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos em relação à legislação urbanística do município de Santarém; apresentar o conceito de gentrificação e suas especificidades no contexto amazônico, e discutir como a gentrificação tem ocorrido na vila de Alter do Chão, a partir das percepções dos moradores.

Referencial teórico-conceitual

Conceito de gentrificação

O termo gentrificação tem sido amplamente utilizado para compreender processos de transformação urbana associados à valorização imobiliária e à reconfiguração espacial de determinados territórios. Gentrificação refere-se às transformações urbanas que ocorrem quando determinadas áreas passam por valorização econômica, social e imobiliária, resultando em mudanças no perfil de moradores e no modo de vida da comunidade. Trata-se, portanto, de um fenômeno que não se limita à reestruturação física do espaço, mas que

envolve também dimensões culturais e sociais, afetando diretamente a identidade e o pertencimento das comunidades locais (GERVEHR & BERTI 2017).

O conceito de gentrificação foi introduzido pela socióloga britânica Ruth Glass em 1964 (GLASS 1964), que identificou o processo de substituição de moradores de baixa renda por grupos sociais de maior poder aquisitivo em bairros centrais de Londres. Posteriormente, o termo passou a ser adotado em diferentes áreas de conhecimento, como sociologia, antropologia, geografia e arquitetura.

Anos mais tarde, Smith (1987) aprofundou essa discussão ao propor uma abordagem estrutural para compreender a gentrificação. Na compreensão de Pereira (2020), o autor desenvolveu a hipótese do diferencial de renda (*rent gap*), explica que esses processos são impulsionados pela diferença entre o valor real de uma propriedade e o valor potencial de mercado. Quando essa diferença cresce, surgem incentivos econômicos que tornam atrativo o reinvestimento imobiliário, favorecendo a transformação do espaço urbano e promovendo a substituição dos antigos moradores. Sob a ótica do autor, o *rent gap* pode ser entendido como um lugar que antes não tinha valor de mercado, com o passar do tempo, tornou-se mais atrativo e valorizado, aguçando o interesse de novos empreendimentos.

Para Pereira (2020), a teoria de Smith contribui para compreender que a gentrificação não resulta apenas de escolhas individuais, mas de dinâmicas econômicas mais amplas que orientam a produção e a valorização do espaço urbano. Essa perspectiva é crucial para compreender a gentrificação no contexto brasileiro e permite analisar como determinadas áreas passam a ser alvo de investimentos, desencadeando mudanças socioespaciais que afetam diretamente o modo de vida dos moradores.

Complementando essa perspectiva, Guedes (2025) explica que a gentrificação pode ser compreendida ainda como um processo de transformação da paisagem urbana, na medida em que o espaço não é apenas um cenário físico, mas também um reflexo de valores estéticos e culturais. Assim, com o processo da gentrificação, os antigos moradores são gradualmente substituídos por empresários e outros representantes das classes médias e altas, transformando a dinâmica social do território.

Gentrificação no contexto amazônico

A gentrificação nas cidades brasileiras difere do modelo clássico descrito por Glass (1964), observado em países como a Inglaterra. Nesse modelo, o processo ocorre em bairros centrais degradados e ocupados por populações de baixa renda, cujas moradias passam por reformas e

processos de valorização urbana. Como consequência, esses moradores são gradualmente deslocados, sendo substituídos por grupos com maior poder aquisitivo

No contexto amazônico, esse processo assume particularidades distintas, ocorrendo de forma mais acelerada e fortemente articulada a interesses econômicos e políticos mais amplos, como a valorização imobiliária e o crescimento urbano. Nesse sentido, Siqueira (2014) destaca que a gentrificação no Brasil ocorre de maneira distinta daquela observada nos países europeus, não seguindo necessariamente as mesmas fases observadas nos países onde o conceito se originou, mas expressando-se por meio de dinâmicas próprias, relacionadas aos contextos econômicos, políticos e urbanos.

No entanto, em Alter do Chão, esse processo assume um perfil diferente, ou seja, não houve um período de abandono, pelo contrário, houve uma supervalorização constante ligada ao turismo e à especulação imobiliária. A chegada de novos empreendimentos, eventos turísticos e de interesse econômico altera não só o espaço físico, mas também as práticas culturais e o modo de vida da comunidade

Em consonância com esse entendimento, Ocaranza (2015), descreve que a gentrificação é um processo de transformação que resulta no deslocamento de moradores originais que acabam sendo afetados e posteriormente substituídos por novos moradores com maior capacidade econômica, que altera não apenas a paisagem do território, mas também a dinâmica social, cultural e de consumo do local em espaços residenciais ou comerciais voltados para as classes médias e altas.

O fenômeno de gentrificação pode ser observado em Alter do Chão, com o crescimento do turismo e a expansão de empreendimentos imobiliários de luxo têm modificado o perfil da vila. Com o passar do tempo, Alter do Chão se tornou um destino turístico muito procurado e fez com que os terrenos e os imóveis ficassem mais valorizados. Empresários despertaram interesse em comprar áreas para construir hotéis, prédios, pousadas, condomínios, casas de luxo e postos de gasolina. O custo de vida aumentou – alimentação, energia, aluguel – e alguns moradores antigos tiveram que se mudar para áreas mais distantes do centro da vila.

Fortalecendo essa discussão, Diogenes (2019) destaca que a gentrificação se apresenta como um fenômeno global pertinente, que afeta diretamente as pessoas de baixa renda, transforma a paisagem local, os tipos de serviços oferecidos encarecem, as moradias tomam um novo padrão visualmente e economicamente privilegiado.

O que acontece, na prática, é a expulsão da população com menor poder aquisitivo de áreas valorizadas, centrais e com

infraestrutura urbana e social em direção as periferias...
(DIOGENES 2019: 3).

Esse fenômeno, na região amazônica, se embrenha disfarçado de boas intenções, como, por exemplo, em “desenvolvimento sustentável” ou “melhoria da infraestrutura”, ao trazer investimentos que afirmam melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano. Por outro lado, causa deslocamento de comunidades tradicionais, aumenta a desigualdade socioeconômica e reduz a diversidade cultural. Por trás de uma aparência positiva, há um impacto negativo.

Metodologia

A pesquisa que aqui se apresenta adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada em análise bibliográfica e documental, além de entrevistas semiestruturadas. Para identificar as percepções dos moradores sobre o processo de gentrificação em Alter do Chão e seus efeitos nos modos de vida, foram realizadas entrevistas entre os anos de 2024 e 2025 com oito participantes (cinco homens e três mulheres).

A seleção dos entrevistados considerou, principalmente, o tempo de residência na comunidade, partindo do entendimento de que moradores com maior permanência no território tendem a perceber com mais clareza as transformações ocorridas ao longo dos anos. Ressalta-se que as falas não representam a totalidade dos moradores, mas contribuem para a compreensão das mudanças nos modos de vida e na dinâmica territorial.

As entrevistas seguiram um roteiro composto por oito perguntas abertas, permitindo flexibilidade para que os participantes desenvolvessem suas respostas de forma espontânea. Para garantir o anonimato, os entrevistados foram identificados por letras (Entrevistado A, B, C...), preservando suas identidades.

A análise dos dados foi realizada por meio da interpretação das narrativas, articulando-as com o referencial teórico adotado.

Alter do Chão: aspectos históricos e transformações socioespaciais

Breve histórico e identidade territorial

Alter do Chão entre os anos 1970 e 1980 era uma vila de casas simples, cobertas de palha e de paredes de barro, com famílias tradicionais de pescadores, artesãos, doceiros e comerciantes locais. Sempre teve uma característica peculiar, pela tranquilidade e pela beleza do lugar, conhecido por múltiplas denominações como vila balneária, vila turística, comunidade, paraíso amazônico e Caribe

brasileiro, tendo sua imagem frequentemente associada aos interesses do mercado imobiliário e do turismo.

Para compreender as transformações ocorridas em Alter do Chão, é importante reafirmar que, antes de tudo, é um território indígena (NEPES 2025) e sua formação não ocorreu a partir de um espaço vazio, mas sim sobre um território tradicionalmente ocupado pelo povo Borari. No entanto, sob o ponto de vista administrativo, Alter do Chão também é um distrito do município de Santarém – Pará.

A denominação “distrito” está vinculada à divisão político-administrativa oficial do município, aparecendo em documentos estatais e censitários dos destinos mais procurados da Amazônia brasileira, amplamente conhecida por suas belas praias de água doce e por sua rica expressividade cultural, onde as práticas tradicionais coexistem com os desafios e oportunidades advindos da expansão do turismo.

Para Ferreira (2018), a trajetória histórica de Alter do Chão expressa as marcas da presença colonial sobre um território tradicionalmente ocupado pelo povo Borari, evidenciando as transformações decorrentes do processo de colonização na Amazônia, especialmente a partir da atuação dos jesuítas e da introdução de estruturas administrativas coloniais.

Alter do Chão está localizado à margem direita do Rio Tapajós, cerca de 34 km da cidade de Santarém, com acesso pela rodovia Everaldo Martins (PA-457). Assim, compreender a localização da vila não se limita a uma descrição geográfica, mas também a compreender como o território se insere em processos mais amplos de mudanças sociais e espaciais que afetam diretamente a paisagem local e os modos de vida dos moradores.

Figura 1 – Mapa da localização de Alter do Chão (Santarém-PA)

Fonte: Gabriel Santos (2025).

Em meio às transformações socioespaciais, Alter do Chão vem passando por um processo de reafirmação identitária. A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em parceria com lideranças do povo Borari, lançou o relatório de autodemarcação da Terra Indígena Borari de Alter do Chão, reunindo informações históricas, culturais e geográficas.

O documento foi produzido com base nos limites tradicionalmente ocupados pelo povo Borari, com o objetivo de fortalecer o “Relatório Circunstanciado pelo Grupo Técnico 776/2008”, instituído pela portaria da FUNAI iniciado em 04 de julho de 2008 (NEPES 2025). Esse reconhecimento torna-se ainda mais relevante diante da intensificação da valorização e da especulação imobiliária, que acentuam as disputas sobre o uso e a ocupação do solo. O “Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Borari de Alter do Chão” (FUNAI 2009) diz que:

A identificação e delimitação da Terra Indígena Borari feita pelo GT 776 se pautou pelas determinações da Portaria MJ nº 14 de 09/01/96, pelo Decreto nº 1.775, de 08/01/96 e pelos demais dispositivos jurídicos expressos nos artigos 3, 4, 20, 215, 216, 225 da Constituição Federal de 1988, com centralidade no artigo 231. Este último reconhece “aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (FUNAI 2009: 9).

A luta pelo reconhecimento do território está diretamente ligada às reivindicações que remontam ao final da década de 1970, quando o avanço da ocupação irregular de suas terras passou a ameaçar os modos de vida tradicionais e a integridade das áreas de uso coletivo. Potiguara (2007) destaca que negar a territorialidade é promover o apagamento da memória e da história dos povos originários.

O Sairé entre tradição e valorização turística

A festa do Sairé é o símbolo principal da identidade cultural e de resistência do povo Borari e está presente no cotidiano dos moradores. É uma das manifestações culturais mais significativas da Amazônia, com características próprias. O Sairé de Alter do Chão do povo Borari é uma celebração da alegria, da fartura, da fé do povo Borari, na religiosidade em devoção ao Divino Espírito Santo, símbolo enfeitado com fitas coloridas (FERREIRA 2008). O Sairé sempre ocupou um papel central na dinâmica sociocultural.

Entretanto, com o aumento da visibilidade turística, a festa passou por mudanças significativas promovidas pela prefeitura de Santarém em sua organização e espacialidade. O evento, que tradicionalmente ocorria na Praça 7 de Setembro, foi transferido a partir de 1997 para um novo espaço construído e ampliado, denominado *Sairódromo* ou *Lago dos Botos* na atual praça do *Sairé*, visando acomodar maior capacidade de público, adequada às novas demandas.

Nesse processo, foi incorporado à programação o Festival dos Botos Tucuxi e Cor-de-rosa, agregando uma dimensão competitiva e performática à celebração, alterando também a data de julho para setembro (PREFEITURA DE SANTARÉM 2025)

Importa destacar que essa incorporação não substituiu o rito religioso, que permanece como elemento central da festa, mas ampliou sua dimensão pública e turística, inserindo o *Sairé* em circuitos mais amplos de promoção cultural e atração de visitantes.

Figura 2 – Procissão da busca dos mastros e símbolo do *Sairé*

Legenda: Praça do Sairé: momento em que a Corte sai em procissão do barracão do *Sairé*, local onde é realizado o rito religioso para buscar os mastros

Fonte: Rosinete Reis, (A) 23/08/2024 e (B) 18/09/2025.

Legislação urbanística de Santarém

No contexto de Alter do Chão, o turismo, a especulação imobiliária e a expansão urbana não constituem processos isolados, mas dinâmicas inter-relacionadas que, em conjunto, têm redefinido o uso e a ocupação

do solo. O crescimento da atividade turística atua como fator indutor de investimentos e valorização imobiliária, enquanto a especulação se expressa na apropriação do território como mercadoria, resultando na expansão urbana e na infraestrutura das transformações espaciais.

Para compreender as transformações ocorridas em Alter do Chão a partir da legislação que orienta o uso e a ocupação do solo de Santarém, é essencial reconhecer que a luta pelo território está diretamente ligada às reivindicações que remontam ao final da década de 1970, quando o avanço da ocupação irregular de suas terras passou a ameaçar os modos de vida tradicionais e a integridade das áreas de uso coletivo.

Desde a criação da APA, em 02 de julho de 2003, Alter do Chão passou a integrar um conjunto de normas que visam conciliar desenvolvimento, turismo e preservação. A Lei Municipal de Santarém, Lei nº 17.771/2003, determina que a APA será supervisionada e fiscalizada pelo Instituto Socioambiental de Santarém (ISAM), com o apoio de um Conselho Gestor, composto por órgãos públicos e sociedade civil. Esta lei foi criada com o objetivo de ordenar a ocupação e promover a proteção dos recursos, como previsto no Art. 3º, inciso I, o qual dispõe:

I – Ordenar a ocupação das terras e promover a proteção dos recursos abióticos e bióticos dentro de seus limites, de modo a assegurar o bem-estar das populações humanas que ali vivem, resguardar ou incrementar as condições ecológicas locais e manter paisagem e atributos culturais relevantes (SANTARÉM 2003: 2).

Da mesma forma, em que o art. 5º no inciso III determina que, dentro da APA, fiquem proibidas ou restringidas algumas medidas para coibir atividades potencialmente impactantes “o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento dos recursos hídricos” (Lei 17.771/2003).

De acordo com o ICMBio (s.d.), as Áreas de Proteção Ambiental (APA) são entendidas como unidade de conservação de uso sustentável, com o objetivo de proteger a diversidade biológica e regular o uso dos recursos naturais. Nessas áreas, a posse das terras pode ser pública ou privada, em que as atividades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas pelo órgão gestor e pela legislação ambiental vigente.

A (APA) de Alter do Chão foi criada com o objetivo de proteger o território diante de crescente infraestrutura para o turismo e da expansão urbana. No entanto, a efetividade desse instrumento tem sido objeto de questionamentos institucionais. Conforme o Ministério Público Federal (MPF), a APA existe há mais de duas décadas sem elaboração de plano de manejo ou de zoneamento ambiental, o que tem limitado sua

capacidade de ordenamento territorial e de prevenção de impactos ambientais.

A Lei 17.771/2003 representou um marco legal na tentativa de ordenar a ocupação do território e garantir a conservação dos recursos naturais, porém, com as alterações trazidas pela *Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo*, nº 011/2017, mudou a 07/2012, que permitiu essa flexibilização e estimulou novos empreendimentos e uso de áreas antes mais restritas.

A alteração dos limites dos gabaritos das construções foi uma das inovações mais polêmicas, sendo questionada por diversos segmentos uma vez que permitia a verticalização de grande parte da área central da cidade e, especialmente, da vila de Alter do Chão, principal ponto turístico de Santarém, com edifícios de até 19 metros de altura. Ressalta-se que nessa vila já existem construções iniciadas fora do padrão definido pela legislação urbanística municipal e usos incompatíveis com as restrições definidas pela Lei Complementar 07/2012 (REIS 2018: 272).

Figura 3 – Venda de terrenos dentro da APA, estrada de Ponta de Pedras

Fonte: Lima; Alves & Rodrigues (2022).

Diante deste cenário e da fragilidade na aplicação da Lei nº 17.771/2003, o MPF, em dezembro de 2025, recomendou ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) “o início imediato para a criação da Unidade de Conservação ambiental na região de Alter do Chão” (CENARIUM 2025: S.I.). A medida visa combater o avanço da

especulação ilegal, da grilagem de terras públicas e da poluição que ameaça o ecossistema local e também o modo de vida do povo Borari, Cenarium (2025).

Desse modo, é importante observar o papel das políticas públicas no ordenamento territorial, na regulação do uso e ocupação do solo e na proteção ambiental, uma vez que tais instrumentos orientam a atuação do poder público na mediação de conflitos socioambientais no território. Nesse contexto, destaca-se o Plano Diretor Participativo de Santarém aprovado pela Lei nº 20.534/2018, como principal instrumento de planejamento urbano e rural do município.

Em tese, o Plano Diretor foi elaborado de forma estratégica e ampliada para direcionar toda a territorialidade do município, com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável e ordenado, ou seja, deveria evitar o crescimento, limitar ocupações irregulares e proteger áreas ambientais. No entanto, sua execução é limitada por falhas na fiscalização e na aplicação das normas. Consequentemente, faz com que as construções e os loteamentos persistam. Há uma lacuna entre o que se planeja e o que é executado.

A pressão de grupos empresariais privados faz com que o Plano Diretor seja guiado pelo interesse econômico, não pelo planejamento participativo, e compromete a função social da cidade e não dialoga com os territórios. Contudo, as alterações posteriores na legislação, especialmente na *Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo* (Lei Complementar 07/2012) acabaram fragilizando parte dessas diretrizes do Plano Diretor:

O PL 1621/2017 teve por objetivo a alteração da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 07/2012). Entre as alterações propostas pelo projeto de lei, destaca-se a mudança do zoneamento do município, ampliando-se a zona urbana para áreas onde já existem condomínios de alto padrão irregulares, o que poderia provocar a supervalorização do preço da terra. Além disso, o PL 1621/2017 propunha a flexibilização da regulamentação. [...] Embora a articulação realizada entre representantes de segmentos sociais tenha conseguido impedir algumas mudanças, como a construção de edifícios de até 19 metros na Vila de Alter do Chão, a nova Lei passou a permitir a construção em Áreas de Preservação Ambiental, ainda que sujeitas ao Código Florestal. Fato é que a legislação urbanística do município foi alterada em tempo recorde (menos de três meses) e sem qualquer estudo prévio. Além disso, o sentido conferido ao Plano Diretor pela Constituição Federal, enquanto principal instrumento de política urbana, foi esvaziado (REIS 2018: 272).

Quando essas normas foram modificadas, ocorreu um descompasso no uso e ocupação do solo que permitiu, por exemplo, o avanço ordenado nas áreas de proteção ambiental e o surgimento de conflitos socioambientais. A rápida expansão urbana em Alter do Chão colocou em contradição a legislação urbanística de Santarém e a realidade do território. Embora inserida na Área de Proteção Ambiental, a pressão por empreendimentos imobiliários e turísticos revela lacunas na aplicação do Plano Diretor e dos instrumentos de gestão territorial.

Embora as leis tenham sido criadas com a finalidade de organizar o território, proteger áreas sensíveis e orientar o desenvolvimento urbano, as alterações promovidas ao longo dos anos, especialmente no Plano Diretor, revelam um processo de flexibilização que, em vez de conter a expansão e a valorização imobiliária, acaba por viabilizá-las. Assim, percebe-se que a aplicação das normas não conseguiu impedir esse avanço, contribuindo para a reconfiguração do espaço e dos modos de vida dos moradores.

Resultados e discussão

Alter do Chão sempre teve uma característica peculiar. Com o passar dos anos, novos empreendimentos foram sendo construídos e despertam diferentes percepções e sentimentos nos moradores. O que antes se estruturava em relações comunitárias fortes, em práticas tradicionais de organização do modo de vida local e em uma organização territorial marcada pela convivência com a floresta e com as águas, hoje convive com pressões cada vez mais intensas de crescimento urbano e de mercantilização do território. As pousadas e hotéis que surgem onde antes havia quintais produtivos deram espaço a novos empreendimentos. Cada mudança no uso do espaço passa a carregar uma história de impacto — seja na rotina, na memória ou no sentimento de pertencimento.

Figura 4 – Padrão de moradias em Alter do Chão

Fonte: Shaira Castro (06/09/2025).

Percepções dos moradores sobre as mudanças em seus modos de vida e nas dinâmicas sociais locais

Cada rua, cada casa e cada olhar guardam histórias que misturam passado e presente, natureza e urbanização, tradição e modernidade. Ao observar essa paisagem que se esvazia a cada construção, percebe-se também o quanto as relações com o território se modificam e como o desenvolvimento, quando não planejado de forma justa, pode apagar memórias e modo de vida que dão identidade ao lugar. Diante deste contexto, destaca-se o relato dos entrevistados.

Os relatos demonstram que as transformações ocorridas em Alter do Chão não se restringem à paisagem urbana, mas atingem profundamente as formas de sociabilidade e o cotidiano da comunidade. O entrevistado B, morador indígena Borari há 71 anos, lamenta as mudanças ocorridas em Alter do Chão e sente saudade da *“tranquilidade, do acolhimento, da vida pacata, da união que existia antes entre vizinhos, quando se visitavam mais”*.

O entrevistado C, gestor ambiental, embora resida em Alter do Chão há oito anos, sua relação com a comunidade é anterior, uma vez que sua família mantém vínculos com o território há cerca de 40 anos, o que contribuiu para a sua percepção sobre as transformações. Ele observa que Alter do Chão *“mudou drasticamente, restando apenas resquícios”* da sua forma original. Em seu relato, conta que a principal mudança observada se deve ao turismo, impulsionado pela fama da praia, considerada *“Caribe brasileiro”*. Isso atraiu novos residentes, altera suas características em todos os sentidos.

Segundo a opinião do entrevistado C, quem se beneficia com isso hoje, em dia, é a especulação imobiliária, que ganha rios de dinheiro, *“vende terra prometendo um monte de coisas por valores bem altos, e terras que nem são deles são do poder público, que vão sendo beneficiados”*. A maioria dos empresários não é residente. Hoje, apenas montam negócios, porém, os nativos sobrevivem do turismo que mantém Alter do Chão, que tem suas lanchas, as próprias catraias, suas vendas na praia, porque não têm mais terra pra plantar, é uma terra arenosa. Essa percepção dialoga diretamente com o que Glass (1964) descreve como o processo de transformação estrutural dos espaços, das relações sociais e do uso dos territórios alterados por agentes externos.

Para o entrevistado D, embora o desenvolvimento tenha gerado empregos, também trouxe barulho excessivo, desencadeou violência, restringiu acesso a áreas tradicionalmente utilizadas pela comunidade. O entrevistado também expressa preocupação com a ocupação desordenada próxima aos Igarapés, onde novos moradores constroem pontes e estruturas sem controle. Ele relata que *“apesar de terem feito denúncias sobre a movimentação de tratores e a construção de*

estradas, nenhuma fiscalização foi realizada pelos órgãos competentes, o que contribui para a degradação da área". Esses relatos indicam um processo de transformação social que ultrapassa e aponta para mudanças nas relações comunitárias, elemento frequentemente associado aos processos de gentrificação, nos quais a valorização econômica do território altera dinâmicas sociais historicamente estabelecidas.

Segundo o depoimento do entrevistado E, indígena Borari, corretor de imóveis, que reside há 39 anos em Alter do Chão, onde nasceu e cresceu. Ele aponta a questão do lixo como um problema diário e impactante para a comunidade, ressalta que o aumento de resíduos está diretamente ligado à ampliação do turismo.

Especulação imobiliária e deslocamento de moradores

Todos os entrevistados mencionam, de forma direta ou indireta, a especulação imobiliária como agente central das mudanças locais como um dos principais vetores das transformações ocorridas em Alter do Chão. Na percepção do entrevistado G, a especulação imobiliária é um problema histórico. Ele menciona que Alter do Chão passou por várias fases como mudanças no modo de vida, aumento da população, ampliação do turismo e intensificação da ocupação do território. A chegada de novos moradores, como grupos do sul ligados ao agronegócio, gera conflitos culturais, pois trazem outros costumes, outra cultura, uma visão diferente sobre a terra e a natureza: *"o indígena não tem seu valor pra eles e acabam indo de encontro, tá morando... quer dizer, tá morando num território indígena, mas é contra os indígenas né, então tudo isso né, afeta muito"*

Siqueira (2014) e Pereira (2020) também destacam que o turismo pode atuar como força reorganizadora do espaço, produzindo novas dinâmicas econômicas e pressões sobre as comunidades tradicionais. As falas dos entrevistados ao relatarem esses fatores apontam perda da tranquilidade, o avanço das construções e a intensa circulação de visitantes.

Para o entrevistado I, essas transformações trazem consequências diretas para a comunidade, principalmente pela especulação imobiliária, que cresce com a valorização das áreas centrais. Isso faz com que muitos moradores aceitem propostas de venda de seus terrenos e acabem sendo deslocados para áreas mais distantes da vila. *"Chega alguém com uma proposta, às vezes uma oferta muito boa, e o morador não pensa duas vezes: eu tô aqui, mas posso comprar um lote lá no final, ter uma casa melhor, uma vida mais tranquila"*.

Como observa o entrevistado, a chegada de grandes empresários tem provocado o deslocamento de moradores. *“Eu mesmo moro na casa da minha mãe e desde que estamos ali, já ouvi muitas propostas — sempre com a intenção de ficar no centro”*. Adicionalmente, os loteamentos surgem sem planejamento, muitas vezes de forma clandestina, devido à ausência de fiscalização da prefeitura. Como resultado, há degradação ambiental, invasões e expansão ordenada do território, agravadas pelo fato de a terra indígena local ainda não estar homologada.

Ele reforça ainda que a especulação imobiliária é grande causadora de destruição do território. *“Quando se abre um loteamento, não pensam em deixar área verde, uma área de preservação. Pensam só no benefício próprio.”* Esses relatos confirmam o que Oliveira (2017) discute sobre a valorização do solo urbano e o deslocamento das populações originárias — elementos característicos da gentrificação. Ocaranza (2025) acrescenta que o avanço de interesses imobiliários e de regulação cria territórios fragmentados e vulneráveis, o que se reflete na crítica recorrente à ausência de fiscalização municipal.

De modo geral, as narrativas revelam que o turismo, embora seja fonte de renda, se apresenta como elemento central da especulação imobiliária, produzindo efeitos que dialogam diretamente com os debates teóricos sobre a gentrificação em territórios amazônicos.

Considerações finais

As transformações descritas ao longo deste trabalho permitem identificar que Alter do Chão tem passado por mudanças territoriais relacionadas a marcos institucionais específicos, entre os quais se destacam a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) em 2003 e a sanção da Lei Complementar nº 007/2012, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, e as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do município de Santarém-PA. Esses instrumentos passaram a regular o uso do território, influenciando as formas de ocupação do espaço e as dinâmicas urbanas da vila.

Apesar de criados como mecanismos de ordenamento e proteção ambiental, tais instrumentos legais não atuam de forma a coibir o avanço na área de proteção, acabam fazendo efeito duplo, uma vez que também contribuem para o aumento no setor imobiliário de interesse turístico no território.

Os entrevistados relataram sentimentos recorrentes de perda de pertencimento, insegurança e tristeza diante da descaracterização da vila e afirmam que a luta e resistência são diárias para proteger o território contra empreendimentos de impacto ambiental. Além da insatisfação com o aumento do barulho, elevação do custo de vida e a

pressão para a venda de imóveis e terrenos, configurando um cenário que compromete a permanência da população tradicional no território. A especulação imobiliária associada ao turismo mostrou-se um dos principais fatores desse processo, promovendo deslocamentos silenciosos e aprofundando desigualdades socioespaciais.

No que se refere aos impactos territoriais e ambientais, os depoimentos indicam a degradação de igarapés, o aumento do lixo, o fluxo excessivo de embarcações e a redução das atividades tradicionais como pesca e artesanato. Observou-se no que se refere ao conjunto de leis como APA e *Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo* que, em tese, deveria “proteger” e a falta de fiscalização efetiva do poder público e de planejamento urbano tem permitido a expansão ordenada, apesar da existência da APA.

Destaca-se ainda que o histórico de crescimento da vila mostra que o planejamento urbanístico expresso na legislação de Santarém não acompanha o ritmo das transformações locais e muitas das vezes tensiona o uso e a ocupação do território entre turismo e preservação. Em outras palavras, o planejamento não tem conseguido proteger as áreas de proteção ambiental diante das transformações locais, tornando urgente a reflexão sobre os limites e possibilidades da legislação vigente. Este contexto revelou um desacordo entre desenvolvimento turístico e preservação ambiental, configurando o cenário fundamental para a compreensão das dinâmicas que se desdobram em Alter do Chão.

Neste contexto, as falas ao longo das entrevistas, evidenciam que, paralelamente aos processos de valorização imobiliária, turistificação e degradação ambiental, também se manifestam práticas de resistência e fortalecimento do território. Termos como pertencimento, resistência e identidade cultural recorrentes nas entrevistas indicam que os moradores não vivenciam as transformações de forma passiva, mas constroem estratégias coletivas de enfrentamento e permanência no território.

Diante do exposto, o fortalecimento da identidade Borari emerge como elemento central de resistência aos processos de especulação imobiliária e de reconfiguração do território orientada por interesses externos. A autodemarcação do território indígena, bem como a valorização de práticas culturais como o carimbó, as festas tradicionais e os saberes locais, constituem expressões concretas de resistência, reafirmando o território como espaço de vida, memória e luta.

Desta forma, a pesquisa permite afirmar que o processo de gentrificação em Alter do Chão não representa apenas uma transformação física do espaço, mas uma ruptura profunda nos modos de vida, na identidade cultural e na relação histórica da população com o território. O estudo evidencia que o desenvolvimento urbano e o

turismo, quando conduzidos sem critérios sociais e ambientais, intensificam processos de exclusão e violam o direito dos moradores à cidade e ao território.

Conclui-se, portanto, que é urgente repensar o planejamento urbano de Alter do Chão, promovendo estratégias que conciliem o turismo com a permanência dos moradores tradicionais. A preservação da paisagem e da cultura da vila não deve ser vista como obstáculo ao desenvolvimento, mas como seu principal valor. Alter do Chão não pode ser reduzido a uma mercadoria turística, pois é, antes de tudo, um território vivo, carregado de história, identidade e pertencimento.

Referências

DIOGENES, Marina Guerra (2019). *Gentrificação e moradia: um estudo sobre a elitização de espaços urbanos e o exemplo do Grande Pirambu em Fortaleza*. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANAPUR, 18. Anais [...]. Natal: ANAPUR. Disponível em: <http://ampur.or.br/xviiienanpur/anais>
Acesso em: 05/11/2025.

FERREIRA, Edilberto (2008). *O Berço do Çairé*. Santarém: Edição do Autor.

FIGUEIRA, Cláudia Laurido (2004). *Memória e Cultura: Sairé, espaço de poder e conflitos, 1996 a 2004*. Santarém: SEDUC/PA.

GLASS, R. (1964). *London: aspects of change*. London: Macgibbon & Kee.

GUEDES, Thiago de Andrade (2025). “Entre o comum e o distinto: uma revisão sistemática da literatura da alquimia da paisagem nos processos de gentrificação”. *Estudos Geográficos*, Rio Claro, SP, v. 23, n. 1. Disponível em:
<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/gentrificacao.htm>
Acesso em: 16/08/2025.

GEVEHR, Daniel Luciano & BERTI, Franciele (2017). “Gentrificação: uma discussão conceitual”. *Políticas Públicas & Cidades*, v. 5, n. 1: 85–107, jul.

LEI nº 17.771 (2003), de 02 de julho. Cria a Área de Preservação Ambiental – APA de Alter do Chão e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Santarém, Santarém. Disponível em:
<https://transparencia.santarem.pa.gov.br>
Acesso em: 01/10/2025.

LEI nº 20.534 (2018), de 17 de dezembro. Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Santarém. Santarém, 17 dez. Disponível em: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br>
Acesso em: 01/10/2025.

NEPES - NÚCLEO DE PESQUISAS SOBRE ESPAÇO, POLÍTICA E EMANCIPAÇÃO SOCIAL (2025). *Relatório de autodemarcação da terra indígena Borari de Alter do Chão*. Santarém: UFOPA. Disponível em: <https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2544>
Acesso em: 17/06/2025.

OCARANZA, Matías (2015). *Os limites da gentrificação na Vila Planalto*. 2015. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG) Universidade de Brasília (UnB). Brasília.

PARADEDA, Joana de Mattos (2024). *Gentrificação no Brasil: um estudo sobre o conceito e suas especificidades locais - o Projeto Porto Maravilha*. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

PEREIRA, Álvaro Luiz dos Santos (2020). “A gentrificação e a hipótese do diferencial de renda: limites explicativos e diálogos possíveis”, *Cadernos Metrópole*.

POTIGUARA, Eliane (2007). “Identidade e voz indígena”, *Revista Filosofia Capital*, v. 2, n. 5: 72-85.

REIS, Ana Beatriz Oliveira (2018). “A lei e a produção das cidades no Baixo Amazonas: uma crítica ao direito por meio da experiência de revisão da legislação urbanística de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Santarém-PA”. In: *Seminário Crítica da Economia Política e do Direito 1*. Minas Gerais. Anais [...]. Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais.

RIBEIRO, Tarcyla Fidalgo (2018). “Gentrificação: aspectos conceituais e práticos de sua verificação no Brasil”. *Revista de Direito da Cidade*, Rio de Janeiro, vol. 10, nº 3.

SIQUEIRA, Marina Toneli (2014). “Entre o fundamental e o contingente: dimensões da gentrificação contemporânea nas operações urbanas em São Paulo”, *Cad. Metrop.*, São Paulo, v. 16, n. 32: 391-415, nov. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2014-3205>
Acesso em: 16/11/2025.

SOARES, Benigna (2021). *Santarém: Alter do Chão é eleita o melhor destino turístico nacional 2021 pelo prêmio Upis de turismo*. Rede Pará, 29 set. 2021. Disponível em:

<https://redepara.com.br/Noticia/221872/santarem-alter-do-chao-eleita-o-melhor-destino-turistico-nacional-2021-pelo-premio-upis-de-turismo>. Acesso em: 06/12/2025.

SMITH, Neil (1987). "Gentrification and the Rent Gap". *Annals of the Association of American Geographers*, v 77, n. 3: 462-465.

Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2563438>

Acesso em: 17/11/2025.

Sobre as autoras

Rosinete Santos dos Reis possui graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Integrante do grupo de pesquisa Direito à Cidade (UFOPA) em Santarém - PA, articuladora social com interesse em políticas públicas.

Ana Beatriz Oliveira Reis é Professora Adjunta de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGD/UERJ). Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense (PPGDC/UFF). Especialista em Política e Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Tem experiência em ensino, pesquisa e extensão na área de Direito e Planejamento Urbano, com ênfase em Direito Urbanístico atuando principalmente com os temas direito à cidade, legislação urbanística e sujeitos coletivos.

**ecologias ancestrais e justiça socioambiental:
emergência étnica e meio ambiente no piauí contemporâneo**

**ancestral ecologies and socio-environmental justice:
ethnic emergence and the environment in contemporary piauí**

Maria do Socorro Santos Costa Braga
Historiadora e Especialista em Etnologia Indígena
Pesquisadora independente
Teresina, PI

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4261-6025>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260259>

Resumo: Durante grande parte do século XX, a historiografia oficial do Piauí sustentou a narrativa do desaparecimento dos povos indígenas, contribuindo para seu apagamento dos livros didáticos, das políticas públicas e da memória social. Dados recentes do Censo Demográfico de 2022 evidenciam um crescimento expressivo da autodeclaração no estado, revelando processos contemporâneos de emergência étnica e reconfiguração identitária. Este artigo analisa as relações entre povos indígenas, território e meio ambiente no Piauí, a partir de uma abordagem interdisciplinar que articula história, antropologia e estudos socioambientais. O estudo fundamenta-se em revisão bibliográfica, análise documental e experiências de campo, desenvolvidas a partir da participação em atividades educativas, espaços formativos e interações com comunidades no estado. Analisam-se os impactos de grandes empreendimentos, como o avanço do agronegócio e projetos de geração de energia, especialmente sobre áreas de Cerrado, bem como os conflitos relacionados à demarcação e titulação de terras e os processos de resistência protagonizados por esses povos. Conclui-se que a proteção e a defesa dos territórios no Piauí estão intrinsecamente vinculadas ao reconhecimento dos direitos indígenas, à valorização dos saberes ancestrais e à construção de alternativas socioambientais sustentáveis, em diálogo com os princípios do Bem Viver, que orientam formas de existência baseadas na coletividade, no equilíbrio com a natureza e no respeito aos territórios.

Palavras-chave: (1) Povos indígenas; (2) Território; (3) Ecologias ancestrais; (4) Emergência étnica; (5) Piauí.

Abstract: Throughout much of the twentieth century, the official historiography of the state of Piauí promoted the notion of the disappearance of Indigenous peoples, contributing to their exclusion from school curricula, public policies, and collective memory. Recent data from the 2022 Brazilian Demographic Census reveal a significant increase in self-identification in the state, evidencing contemporary processes of ethnic emergence and identity reaffirmation. This article examines the relationships between Indigenous peoples, territory, and the environment in Piauí from an interdisciplinary

perspective grounded in history, anthropology, and socio-environmental studies. The study is based on bibliographic review, documentary research, and field experiences developed through participation in educational activities, formative spaces, and interactions with communities in the state. It analyzes the impacts of large-scale economic projects, such as agribusiness expansion and energy initiatives — particularly in Cerrado areas — as well as conflicts related to the demarcation and titling of lands and resistance processes developed by these peoples. The article argues that the protection and defense of territories in Piauí are inseparable from the recognition of Indigenous rights, the valorization of ancestral knowledge, and the construction of sustainable socio-environmental alternatives, in dialogue with the principles of Buen Vivir, which emphasize collective life, ecological balance, and respect for territories.

Keywords: (1) Indigenous peoples; (2) Territory; (3) Ancestral ecologies; (4) Ethnic emergence; (5) Piauí.

Introdução

A formação histórica do Brasil foi marcada por processos de colonização que promoveram profundas transformações territoriais, sociais e ambientais. A raiz histórica da exploração das riquezas naturais do país teve seu início emblemático com a extração do Pau-Brasil (*Paubrasilia echinata*). Essa primeira atividade econômica colonial estabeleceu o paradigma da natureza como mero estoque de valor, onde a árvore, sagrada e funcional para os povos originários, foi convertida em mercadoria de exportação para a metrópole europeia. Essa lógica de exploração intensiva da terra e de imposição de modelos econômicos voltados aos interesses externos estruturou o que Enrique Leff (2006) define como a negação da natureza em favor do capital.

No caso do Piauí, essa dinâmica apresentou uma configuração singular. Diferentemente de outras regiões do nordeste, cuja ocupação colonial esteve fortemente associada à economia açucareira no litoral, a colonização piauiense ocorreu predominantemente do interior para o litoral, impulsionada pela expansão pecuária. A ocupação do território teve início com a instalação de fazendas de gado oriundas do sertão, avançando pelos vales dos rios e consolidando núcleos de povoamento no interior antes da efetiva ocupação litorânea.

Esse modelo, baseado na criação extensiva de gado, não apenas estruturou a organização econômica, como também provocou impactos significativos sobre os povos indígenas e os ecossistemas locais. A expansão das fazendas implicou a expropriação de territórios e a imposição de uma lógica de domínio. Além dos impactos territoriais e sociais, a expansão da pecuária provocou transformações significativas nos ecossistemas piauienses, especialmente em áreas de Caatinga e Cerrado. A instalação de fazendas de gado, frequentemente às margens de rios, riachos e olhos d'água, alterou dinâmicas ambientais locais, pressionando reservas hídricas e promovendo mudanças na paisagem natural. A ocupação extensiva do território contribuiu para processos de degradação ambiental, afetando não apenas a biodiversidade, mas também os modos tradicionais de relação dos povos indígenas com a terra e os recursos naturais.

Nesse contexto, os povos indígenas foram historicamente considerados obstáculos ao avanço colonial. Conforme destacou o historiador Odilon Nunes (1989), os indígenas no território piauiense “fervilhavam como formigas” (NUNES 1989), evidenciando tanto sua ampla presença quanto a intensidade das estratégias de apagamento que marcaram sua trajetória histórica.

Dados do Censo Demográfico de 2022 indicam um crescimento expressivo da população indígena no Piauí, passando de 2.944 pessoas em 2010 para 7.202 em 2022, o que representa aumento superior a 140%. Além disso, observa-se uma distribuição relativamente equilibrada entre áreas

urbanas (51,67%) e rurais (48,33%), evidenciando dinâmicas contemporâneas de autoidentificação e reorganização socioterritorial. Esses dados tensionam narrativas históricas que sustentaram a ideia do desaparecimento indígena no estado e reforçam a necessidade de revisitar a história a partir de perspectivas que reconheçam a presença, a resistência e o protagonismo dos povos indígenas no Piauí (IBGE, 2022).

Diante desse cenário, torna-se fundamental revisitar a história a partir de perspectivas que reconheçam os povos indígenas como protagonistas de suas próprias trajetórias, produtores de conhecimentos e sujeitos ativos na construção de formas de relação com o território e o meio ambiente. Tal perspectiva possibilita compreender esses povos não como remanescentes do passado, mas como agentes contemporâneos fundamentais para os debates sobre territorialidade, justiça socioambiental, Bem Viver e sustentabilidade. A antropologia contemporânea tem contribuído para essa reinterpretação, como demonstram os trabalhos de Manuela Carneiro da Cunha (1992), ao enfatizar a relevância dos saberes tradicionais, e de Eduardo Viveiros de Castro (2002), ao propor a compreensão das cosmovisões indígenas como sistemas complexos que desafiam a racionalidade ocidental moderna. Pensadores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa reforçam a necessidade de repensar a relação entre humanidade e natureza, questionando os fundamentos de um modelo civilizatório baseado na separação entre sociedade e meio ambiente.

Ecologias ancestrais e o Bem Viver: outras racionalidades em diálogo com a natureza

A compreensão das chamadas ecologias ancestrais parte do reconhecimento de que diferentes povos originários desenvolveram formas próprias de relação com o ambiente, baseadas não na exploração, mas na convivência e no equilíbrio. Essas formas de conhecimento constituem sistemas complexos que articulam dimensões cosmológicas, culturais e ecológicas, rompendo com a lógica fragmentada predominante no pensamento moderno.

De acordo com Enrique Leff (2006), a crise ambiental contemporânea é, antes de tudo, uma crise do conhecimento, marcada pela incapacidade dos paradigmas dominantes de compreender a complexidade das relações ecológicas. Para o autor, a valorização de saberes tradicionais e de "racionalidades outras" é fundamental frente ao esgotamento dos modelos de desenvolvimento vigentes. Essa perspectiva se aproxima do princípio do biocentrismo, que desloca o ser humano do centro das decisões e reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos. Autores como Paul Taylor sustentam que cada organismo vivo é um centro teleológico de vida, possuindo um valor que independe de sua utilidade econômica.

Essa visão fundamenta o conceito do *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*). Conforme explica Alberto Acosta (2016), o *Bem Viver* propõe uma harmonia onde a natureza (*Pachamama*) é sujeito de direitos. Ao considerar as contribuições dos povos originários, torna-se possível repensar a relação sociedade-natureza, abrindo espaço para alternativas que dialoguem com a sustentabilidade e a preservação da diversidade biocultural.

No contexto piauiense, as ecologias ancestrais expressam-se nas práticas cotidianas de diferentes povos indígenas, envolvendo o uso de plantas medicinais, o respeito aos ciclos naturais, a preservação das águas e a compreensão do território como espaço de vida, memória e continuidade cultural. Trata-se de formas de conhecimento fundamentadas no cuidado, na coletividade e na interdependência entre humanos e não humanos, em contraste com perspectivas historicamente marcadas pela exploração intensiva da natureza. Nesse sentido, as ecologias ancestrais não se restringem a um campo conceitual, mas configuram práticas vivas de resistência, transmissão de saberes e fortalecimento comunitário, oferecendo importantes contribuições para os debates contemporâneos sobre sustentabilidade, justiça socioambiental e Bem Viver no Piauí.

Figura 1 - Palestra sobre o Bem Viver dos Povos Indígenas do Piauí

Fonte: Arquivo Pessoal. Teresina, 2019.

Formação histórica do Piauí: a invisibilização dos povos indígenas

À luz das reflexões acerca das ecologias ancestrais, torna-se fundamental compreender como a formação do território piauiense desconsiderou as formas originárias de relação com a natureza. Antes da chegada dos colonizadores, a região era habitada por diversos povos, como

Tremembés, Tabajaras, Pimenteiras, Gueguês, Acroás e Jaicós que mantinham modos próprios de organização social, manejo dos recursos naturais e ocupação territorial, integrados aos ecossistemas da Caatinga, Cerrado e áreas de transição.

Com o avanço da colonização, especialmente por meio da Casa da Torre e da expansão das fazendas de gado ao longo dos vales dos rios, iniciou-se um processo sistemático de ocupação territorial marcado pela expropriação das terras indígenas. As chamadas “guerras de conquista”, os deslocamentos forçados e os mecanismos de catequização contribuíram para a fragmentação de comunidades originárias e para o silenciamento de suas formas de existência. Do ponto de vista ambiental, a expansão da pecuária extensiva alterou significativamente os ecossistemas da Caatinga e do Cerrado, afetando reservas hídricas e rompendo com práticas tradicionais de manejo anteriormente desenvolvidas pelos povos indígenas.

Contudo, o apagamento indígena no Piauí não ocorreu apenas pela violência material, mas também pela construção de narrativas historiográficas que difundiram a ideia do desaparecimento dos povos originários. Desde o século XIX, instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) contribuíram para a formulação de uma identidade nacional fortemente eurocentrada, na qual os indígenas frequentemente eram retratados como figuras do passado ou obstáculos ao progresso civilizatório. Mesmo autores clássicos da historiografia piauiense, como Odilon Nunes (1989), ao reconhecerem a ampla presença indígena no território — afirmando que os indígenas “fervilhavam como formigas” —, reproduziram parcialmente interpretações influenciadas pelos paradigmas de sua época, marcados por visões assimilacionistas e evolucionistas.

Compreender essa trajetória histórica torna-se fundamental para analisar os processos contemporâneos de emergência étnica no estado, uma vez que os atuais conflitos territoriais, ambientais e identitários refletem permanências históricas de silenciamento, expropriação e resistência.

Emergência étnica e protagonismo indígena no Piauí contemporâneo

A compreensão da presença indígena no Piauí contemporâneo exige o enfrentamento crítico da historiografia oficial que sustentou o mito do extermínio total. Esse apagamento não foi acidental, mas um projeto político-pedagógico de construção da identidade nacional brasileira.

Desde o século XIX, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), a imagem do Brasil foi projetada para enaltecer a figura de “heróis nacionais” sintonizados com a herança europeia. O projeto de nação do IHGB marginalizou os povos indígenas como uma figura do passado — o “bom selvagem” — associando-os ao atraso e “obstáculos ao progresso”. No Piauí, esse modelo impôs um silenciamento identitário que funcionou como um mecanismo de sobrevivência.

Contudo, a chamada emergência étnica no estado configura-se como a ruptura com essa narrativa. Conceitualmente, ela consiste no processo de reafirmação de identidades coletivas por grupos que, após longo período de ocultamento, reivindicam o reconhecimento de sua distinção cultural e direitos específicos. Um marco fundamental foi a implementação do projeto governamental “O Piauí tem índio sim” (2016), que promoveu o primeiro levantamento etnográfico e o mapeamento das comunidades indígenas em território piauiense. Essa iniciativa não apenas conferiu visibilidade institucional, mas também fomentou uma rede de trabalhos acadêmicos contemporâneos nas áreas de Antropologia e Etnohistória que passaram a documentar os processos de etnogênese local. Os dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE confirmam essa retomada: o Piauí registrou 7.202 pessoas autodeclaradas indígenas, um aumento de 144,5% desde 2010. Esse fenômeno reflete a transição do indígena “imaginário” para o indígena real, sujeito de direitos e protagonista político.

Figura 2 - Total de pessoas indígenas no Piauí

Pessoas indígenas, por localização em Terras Indígenas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2022

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Pessoas indígenas					
	Total	Percentual (%)	Localização em terras indígenas			
			Dentro		Fora	
			Total	Percentual (%)	Total	Percentual (%)
Brasil	1 694 836	100,00	622 844	36,75	1 071 992	63,25
Norte	753 780	44,48	316 827	42,03	436 953	57,97
Roraima	21 146	1,25	11 525	54,50	9 621	45,50
Acre	31 694	1,87	19 583	61,79	12 111	38,21
Amazonas	490 935	28,97	149 080	30,37	341 855	69,63
Roraima	97 668	5,76	71 754	73,47	25 914	26,53
Pará	80 980	4,78	41 819	51,64	39 161	48,36
Amapá	11 334	0,67	7 853	69,29	3 481	30,71
Tocantins	20 023	1,18	15 213	75,98	4 810	24,02
Nordeste	529 128	31,22	129 882	24,55	399 246	75,45
Maranhão	57 166	3,37	41 677	72,91	15 489	27,09
Piauí	7 202	0,42	114	1,58	7 088	98,42
Ceará	56 372	3,33	10 521	18,66	45 851	81,34
Rio Grande do Norte	11 724	0,69	-	-	11 724	100,00
Paraíba	30 140	1,78	19 044	63,19	11 096	36,81
Pernambuco	106 646	6,29	34 314	32,18	72 332	67,82
Alagoas	25 725	1,52	6 672	25,94	19 053	74,06
Sergipe	4 710	0,28	329	6,99	4 381	93,01
Bahia	229 443	13,54	17 211	7,50	212 232	92,50
Sudeste	123 434	7,28	21 525	17,44	101 909	82,56
Minas Gerais	36 699	2,17	12 137	33,07	24 562	66,93
Espírito Santo	14 410	0,85	4 663	32,36	9 747	67,64
Rio de Janeiro	16 994	1,00	546	3,21	16 448	96,79
São Paulo	55 331	3,26	4 179	7,55	51 152	92,45
Sul	88 341	5,21	40 409	45,74	47 932	54,26
Paraná	30 466	1,80	13 893	45,60	16 573	54,40
Santa Catarina	21 773	1,28	10 792	49,57	10 981	50,43
Rio Grande do Sul	36 102	2,13	15 724	43,55	20 378	56,45
Centro-Oeste	200 153	11,81	114 201	57,06	85 952	42,94
Mato Grosso do Sul	116 469	6,87	68 682	58,97	47 787	41,03
Mato Grosso	58 356	3,44	45 175	77,41	13 181	22,59
Goiás	19 517	1,15	344	1,76	19 173	98,24
Distrito Federal	5 811	0,34	-	-	5 811	100,00

Fonte: Censo Demográfico 2022.

Fonte: Censo Demográfico, 2022.

A “invisibilidade estratégica” e a luta pelo reconhecimento no Piauí

A reemergência indígena no Piauí contemporâneo não pode ser compreendida apenas como um fenômeno demográfico recente, mas como o rompimento de um silenciamento que operou como uma verdadeira “invisibilidade estratégica”. Durante séculos, o Estado e as elites locais impuseram às populações originárias o estigma de “caboclos” ou “pardos”, categorias censitárias que serviam para diluir a identidade étnica e facilitar a expropriação de terras. Nesse contexto, o silenciamento identitário muitas vezes não foi um sinal de extinção, mas uma tática de sobrevivência: para muitos povos, deixar de se dizer indígena era a única forma de evitar o extermínio físico e garantir a permanência em seus territórios sob a máscara da *campesinidade*.

O movimento indígena piauiense, portanto, não está “nascendo” na atualidade; ele está emergindo de uma sombra forçada. O Piauí, historicamente, foi um dos últimos estados da federação a admitir oficialmente a presença de povos indígenas em seu território, o que torna o ato da autodeclaração no Censo de 2022 não apenas um dado estatístico, mas um gesto de profunda coragem política. Reivindicar a identidade indígena no Piauí hoje é confrontar séculos de uma historiografia que decretou o fim desses povos ainda no século XIX.

Essa retomada ganha força através de uma articulação interétnica sem precedentes. Grupos como os *Tabajara*, *Tapuio-Itamaraty*, *Gamella* e *Kariri* têm tecido uma rede de proteção e incidência política que transcende o reconhecimento formal no papel. Eles exigem a presença física e cultural nos espaços de decisão e nas políticas públicas do Estado. Como apontam lideranças locais e fóruns de discussão, o grito indígena que hoje ecoa no estado — o “querer falar” — é uma denúncia contra o modelo de desenvolvimento que insiste em ignorar a existência de comunidades tradicionais em áreas visadas por grandes empreendimentos.

A emergência étnica, nesse sentido, é também uma luta epistemológica. Ao ocupar museus, universidades e órgãos públicos, os povos originários do Piauí estão reescrevendo a identidade nacional a partir de suas próprias vozes, provando que as raízes ancestrais do sertão nunca foram arrancadas, apenas aguardavam o momento político de florescer novamente.

Cosmovisões indígenas e práticas de cuidado: saberes, corpo-território e resistência no Piauí

As cosmovisões indígenas compreendem a Terra como um organismo vivo, dotado de agência e espiritualidade, rompendo definitivamente com a dicotomia ocidental entre “cultura” e “natureza”. No Piauí, especificamente

entre os povos *Tabajara*, *Gamella* e *Itamaraty*, essa relação se materializa no conceito de corpo-território. Para essas comunidades, o território não é uma propriedade imobiliária, um lote de reforma agrária ou um recurso puramente produtivo; é uma extensão do próprio ser. Portanto, o adoecimento da terra — seja pelo desmatamento do Cerrado ou pela contaminação das águas por agrotóxicos — reflete-se de forma direta no adoecimento físico, mental e espiritual do indígena.

Nesse contexto de interdependência biocultural, as lideranças espirituais e políticas emergem como guardiãs de um equilíbrio milenar. O Pajé Chicão (Francisco Gomes), em Piri-piri, destaca-se pela habilidade ímpar em integrar os conhecimentos tradicionais da pajelança com as demandas da saúde contemporânea, utilizando inclusive as redes digitais como ferramenta de visibilidade e “cura” contra o secular apagamento histórico. Paralelamente, o Pajé Vitor atua como um mestre da botânica ancestral, detentor de um catálogo vivo de plantas medicinais do Cerrado e da Caatinga. Seus rituais de cura não buscam apenas o tratamento de sintomas isolados, mas o reestabelecimento da harmonia vital entre o corpo do sujeito e o ambiente sagrado que o circunda.

A proteção desse território é articulada politicamente por lideranças como o Cacique José Guilherme e o Cacique Henrique Tabajara, que compreendem a demarcação das terras como a salvaguarda de espaços onde o *Toré* possa ser livremente praticado. O *Toré*, muito mais que uma dança ou manifestação estética, é a reafirmação ritualística do vínculo com os encantados e com a ancestralidade piauiense, funcionando como uma barreira ontológica e cultural contra as investidas do capital predatório.

Um marco fundamental desse protagonismo e da gestão da memória é o Museu Anízia Maria, na Aldeia Nazaré (Lagoa de São Francisco). O museu não opera como um depósito de relíquias ou um espaço de “folclorização” do indígena, mas como um território educativo vivo e uma ferramenta de luta por direitos e afirmação étnica. Conforme as perspectivas da museologia social e das ações dialógicas, esse espaço permite que a comunidade deixe de ser objeto de estudo para se tornar sujeito da própria narrativa histórica. A relevância nacional desse projeto foi ratificada em 2018, quando a Aldeia Nazaré sediou o III Fórum de Museus Indígenas do Brasil. Este evento histórico reuniu lideranças, pajés e pesquisadores de todo o país para debater a gestão autônoma do patrimônio e consolidar o Piauí na rede de museologia interétnica nacional.

A consolidação do Museu Anízia Maria como um equipamento cultural de fôlego é evidenciada por sua expressiva visitação: o espaço já superou a marca de três mil visitantes, atraindo não apenas a comunidade local, mas pesquisadores e delegações estrangeiras. Esse fluxo constante rompe com o isolamento imposto historicamente, transformando a aldeia em um centro de referência para a Educação Patrimonial. O acervo, composto por cerâmica, tecelagem em palha e fotografias, funciona como um arquivo da

“reexistência”. Diferente da museologia tradicional, onde o objeto é silenciado por uma vitrine, no Museu Anízia Maria as peças são patrimônios vivos que “falam” através dos relatos dos anciãos, conectando o patrimônio material aos saberes imateriais da floresta.

Figura 3 - III Fórum de Museus Indígenas do Brasil

Fonte: Acervo da autora ao lado do Cacique José Guilherme Tabajara. Aldeia Nazaré, Lagoa de São Francisco, 2018.

Essa “fala” indígena contemporânea, potencializada pelo museu como espaço de empoderamento e diálogo direto, reivindica uma saúde que seja, acima de tudo, socioambiental. A prática da *pajelança*, a preservação do acervo e o fortalecimento das escolas diferenciadas são formas de biocentrismo aplicado: cura-se a comunidade protegendo a memória e a integridade da terra que a sustenta. O protagonismo das mulheres, jovens e anciãos garante que o corpo-território indígena no Piauí permaneça como uma trincheira de resistência e cuidado, onde a preservação das águas, das peças ancestrais e da biodiversidade é a única garantia real da continuidade da vida em todas as suas formas e sentidos.

Desafios socioambientais no sul do Piauí: agronegócio, "discurso verde" e os paradoxos do PDE 2035

A expansão da fronteira agrícola no sul do Piauí, inserida no contexto estratégico do MATOPIBA, tem provocado profundas e violentas transformações socioambientais. Em municípios como Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí e Santa Filomena, o avanço da monocultura não representa apenas um crescimento econômico medido pelo PIB, mas um processo de despossessão territorial. O Cerrado piauiense vem sendo convertido em um imenso "vazio verde" de monoculturas, onde o uso intensivo de agrotóxicos contamina o solo e os corpos d'água, afetando a saúde biológica e cultural das populações tradicionais.

Figura 4 - Mapa MATOPIBA

Fonte: Gite Embrapa, 2020.

Nesse cenário, os povos indígenas enfrentam o que se pode classificar como um ecocídio regional. Os *Acroá Gamella*, habitantes ancestrais das chapadas e baixões do sul piauiense, enfrentam o cerceamento de territórios e a alteração das “caixas d’água do Cerrado”, o que compromete a recarga dos aquíferos e seca riachos vitais. Para esses povos, a terra não é um bem de troca, mas o alicerce da sua existência étnica.

Somado ao agronegócio, surge um novo desafio camuflado sob o que a literatura acadêmica recente denomina como “discurso verde”. Embora as usinas eólicas e solares sejam apresentadas como a solução para a crise climática, o planejamento oficial do Estado — representado pelo Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2035) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) — revela paradoxos significativos. O próprio documento técnico admite que a expansão dessas fontes no Nordeste gera externalidades socioambientais, como a fragmentação de ecossistemas, pressão sobre o uso do solo e interferência direta nos modos de vida de comunidades tradicionais.

No Piauí, o “discurso verde” mascara processos de cercamento onde a transição energética é feita à custa da violação da Convenção 169 da OIT, que exige a Consulta Prévia, Livre e Informada. A instalação de imensos aerogeradores e painéis fotovoltaicos muitas vezes ignora a existência de territórios indígenas e quilombolas não demarcados, criando zonas de exclusão que impedem o livre trânsito e o acesso a recursos naturais ancestrais. Trata-se de uma contradição ética: busca-se a descarbonização da matriz energética global à custa do sacrifício territorial dos povos originários do sertão.

A justiça socioambiental no Piauí, portanto, exige a denúncia desse modelo de desenvolvimento que prioriza a exportação de energia e *commodities* em detrimento da vida. Não há “energia limpa” que se sustente sobre a violação de direitos originários. A resistência dos povos originários é um clamor pela vida e uma prova de que a preservação do meio ambiente piauiense é indissociável da garantia dos territórios indígenas. Somente através da demarcação e do respeito às ecologias ancestrais será possível evitar que o Piauí se transforme em um deserto ecológico e cultural, garantindo que o protagonismo indígena se converta em poder real de decisão.

As “externalidades” do discurso verde: saúde, fauna desorientada e a luta das *Filhas do Vento*

A análise das “externalidades socioambientais” admitidas no PDE 2035 ganha contornos de drama humano e ecológico quando observada de perto no sertão piauiense. O que os documentos técnicos chamam de “pressão sobre o uso do solo”, as comunidades tradicionais experimentam como uma invasão biológica, sensorial e espiritual. A instalação de aerogeradores a

distâncias ínfimas das residências ignora fenômenos devastadores, como o ruído infrassônico e as vibrações de baixa frequência que, diferente do ruído comum, penetram paredes e membranas biológicas, transformando o ambiente doméstico em um espaço de estresse ininterrupto.

Para além do impacto humano, a fauna local sofre um processo de aniquilação e desorientação sem precedentes. As turbinas eólicas funcionam como barreiras mortais para as rotas migratórias de pássaros e morcegos, que são “desnorteados” pela pressão do ar e pelo movimento das pás, resultando em mortandades em massa. Na cosmovisão indígena, o desaparecimento das aves não é apenas uma perda biológica; é a interrupção de um ciclo de avisos e mensagens da natureza. Quando os pássaros se calam ou morrem nas pás, o território silencia e o caçador perde sua referência. Essa desorientação da fauna altera o equilíbrio do Cerrado, afetando a polinização e a dispersão de sementes, o que configura um ecocídio silencioso sob o manto da “energia limpa”.

De acordo com a perspectiva de pesquisadores e movimentos sociais, essa exposição contínua ao ruído e à destruição do *habitat* desencadeia a chamada “Síndrome das Turbinas Eólicas” nos moradores. Trata-se de um conjunto de patologias que inclui insônia crônica, cefaleias persistentes, tonturas, náuseas e quadros severos de depressão e ansiedade. Relatos de anciãos indicam que a comunidade se sente tão “desnorteadas” quanto os animais, evidenciando que a transição energética global está ocorrendo à custa da sanidade mental e da integridade do corpo-território piauiense.

Nesse cenário de violação biopsicossocial, emerge o protagonismo das *Filhas do Vento*. Este movimento, liderado por mulheres agricultoras, quilombolas e indígenas, denuncia o “colonialismo energético” e aponta que a vibração das torres adoce também a estrutura física das moradias, provocando rachaduras estruturais nas casas. Elas relatam o medo constante de que as torres desabem ou que as pás se soltem, vivendo em um estado de alerta permanente. Para essas mulheres, o cercamento das chapadas e o silenciamento dos pássaros representam uma asfixia econômica e um ataque à sua soberania alimentar. A resistência das *Filhas do Vento* revela que não há sustentabilidade real quando o progresso é construído sobre a surdez, a morte da fauna e o desterro simbólico dos povos do Piauí.

Reemergência étnica e conquistas territoriais: o novo cenário jurídico no Piauí

Um marco jurídico fundamental nesse processo de reemergência dos povos indígenas foi a promulgação da Lei Estadual nº 7.231/2019, que reconheceu oficialmente a existência dos povos indígenas no Piauí. Essa lei rompeu com décadas de negação institucional e abriu caminho para a implementação de políticas públicas específicas. Como reflexo dessa nova

articulação, o Estado testemunhou avanços históricos na regularização fundiária, como a titulação das terras dos indígenas Kariri no Território Serra Grande e dos Povos Tabajara, em Piripiri e Lagoa de São Francisco.

Mesmo com avanços importantes na regularização fundiária e no reconhecimento formal da presença indígena no Estado, os processos de titulação ainda se mostram lentos e insuficientes diante da expansão contínua do agronegócio e dos grandes empreendimentos energéticos. Nesse cenário, conforme aponta o Cacique Henrique Manoel Tabajara, um dos principais articuladores da política indigenista no Piauí, o maior desafio enfrentado pelos povos indígenas permanece sendo a ausência de demarcação efetiva dos territórios tradicionais, somada à pressão crescente sobre áreas ainda não regularizadas. Segundo o próprio cacique, *“o maior desafio no Piauí hoje é a falta de demarcação ou titulação dos territórios indígenas e a pressão constante do agronegócio sobre essas áreas”*.

Essas conquistas demonstram que o biocentrismo indígena é a ferramenta mais eficaz contra a desertificação e a degradação ambiental. A relação desses povos com o meio ambiente não é de exploração, mas de envolvimento. Para os *Kariri* e *Tabajara*, a terra titulada não é um ativo imobiliário, mas um espaço de cura e reprodução da vida. Esses avanços territoriais são a prova de que, quando o Estado reconhece o protagonismo indígena, ele está, na verdade, protegendo o patrimônio ecológico de todos os piauienses.

Considerações finais:

do apagamento histórico ao protagonismo do *Bem Viver* no Piauí

Como nos adverte o historiador Marc Bloch (2001), *“a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado”* (BLOCH 2001). Revisitar a trajetória histórica do Piauí não é, portanto, um exercício de nostalgia, mas um ato de reparação e sobrevivência. Este trabalho demonstrou que, apesar do secular projeto de apagamento orquestrado por instituições como o IHGB e a historiografia oficial, os povos indígenas piauienses resistiram nas brechas do silenciamento e hoje reemergem com uma força política que questiona as bases do desenvolvimento predatório na região.

Nesse contexto, a plena aplicabilidade da Lei nº 11.645/2008 revela-se como um caminho inadiável para a desconstrução de estereótipos colonialistas. Mais do que uma obrigatoriedade curricular, o ensino das histórias e culturas indígenas e afro-brasileiras atua na formação de uma nova consciência social, promovendo a valorização da identidade e o sentimento de pertencimento. A educação, quando pautada na verdade histórica, é a ferramenta mais poderosa para combater o preconceito e

preparar a sociedade para enfrentar a crise ambiental através do respeito às Ecologias Ancestrais.

O Museu Anízia Maria, na Aldeia Nazaré, materializa essa desconstrução ao transformar a memória em protagonismo vivo. Contudo, essa reemergência enfrenta hoje novos carrascos: o agronegócio no MATOPIBA e o “colonialismo energético” das eólicas que, sob um discurso verde, impõem surdez, depressão e desterro às comunidades e à fauna local.

A ruptura desse ciclo de invisibilidade foi impulsionada por marcos jurídicos recentes, como a Lei Estadual nº 7.389/2020, que reconheceu formalmente a presença indígena no estado, e a Lei nº 7.294/2019, que viabilizou a histórica titulação de terras para os povos *Kariri* (Serra Grande) e *Tabajara*.

Esses avanços provam que a regularização fundiária é a estratégia mais eficaz para a proteção da biodiversidade, garantindo que o território permaneça sob a guarda de quem pratica o Biocentrismo. Os conceitos de *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*) e os Direitos da Natureza nos recordam que todos os seres têm valor intrínseco. Quando uma turbina eólica silencia a fauna ou o agrotóxico contamina o aquífero, é a integridade da vida que está sendo ferida em nome de um lucro que não pertence ao povo.

Em última instância, o reconhecimento dos direitos originários e o respeito ao corpo-território indígena são as únicas garantias reais de preservação da vida para as futuras gerações. O Piauí, ao abraçar sua identidade indígena, dá um passo decisivo para deixar de ser um “vazio demográfico” e se tornar um exemplo de dignidade. Que o “querer falar” desses povos se converta, finalmente, em um “ser ouvido”, para que o futuro seja desenhado não pelas pás que calam, mas pelo *Toré* que liberta e pela terra que cura.

Referências

AGUIAR, D.; BONFIM, J. & CORREIA, M. (Orgs.) (2021). *Na fronteira da (i)legalidade: desmatamento e grilagem no Matopiba*. Disponível em: <https://www.matopibagrilagem.org/matopiba>. Acesso em: 19/04/2026.

ACOSTA, Alberto (2016). *O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Elefante.

ALBERT, Bruce & KOPENAWA, Davi (2015). *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

BAPTISTA, João Gabriel (1994). *Etno-história indígena piauiense*. Teresina: EDUFPI.

BLOCH, Marc (2001). *Apologia da história ou o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Zahar.

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) (1992). *História dos índios no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.

____ (2012). *Índios no Brasil: história, direitos e cidadania*. São Paulo: Claro Enigma.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado (1988). “Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional”, *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 1.

IBGE (2023). *Censo Demográfico 2022: indígenas: primeiros resultados do universo: segunda apuração*. Rio de Janeiro: IBGE.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

LEFF, Enrique (2006). *Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

LIMA, Carmen Lúcia Silva; NASCIMENTO, R. N. F. (Orgs.) (2022). *Gamela, Akroá Gamella: etnicidade, conflito, resistência e defesa do território*. 1. ed. São Luís - MA: Editora UEMA/PNCSA. v. 1. 299p.

NUNES, Odilon (1989). *Pesquisas para a história do Piauí*. 2. ed. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves.

TAYLOR, Paul (1986). *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton University Press.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (2002). *A inconstância da alma selvagem*. São Paulo: Cosac Naify.

Sobre a autora

Maria do Socorro Santos Costa Braga é licenciada em História e pós-graduada em Etnologia Indígena. Atua como historiadora, pesquisadora independente e defensora indígena, com pesquisas voltadas à história indígena, etno-história, memória social e práticas socioambientais no Piauí.

**efeitos do fogo sobre habitats e comunidades de aves:
bacia do rio culuene no território indígena do xingu¹**

**effects of fire on habitats and bird communities:
the culuene river basin in the xingu indigenous territory**

Yuri Kuikuro

Biólogo e Mestre em Ecologia

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Território Indígena do Xingu, MT

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3921-9125>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20213169>

Resumo: Os incêndios florestais estão se tornando cada vez mais frequentes no sul da Amazônia, especialmente na região do Alto Xingu. Incêndios mais frequentes e de maior extensão provocam impactos de longa duração na estrutura das florestas e nas comunidades locais. Este estudo analisou como o fogo tem afetado as comunidades de aves em florestas sazonalmente alagadas (igapós) ao longo do rio Culuene. Para isso, foram coletados dados de ocorrência de aves e registrados os conhecimentos e observações dos povos indígenas Kuikuro e Kalapalo sobre as aves, os efeitos do fogo e a importância cultural dessas mudanças. Para a coleta dos dados de ocorrência, gravadores automáticos foram instalados em 33 locais, incluindo áreas de floresta de igapó não afetadas pelo fogo, áreas de floresta de igapó afetadas por incêndios e áreas de vegetação aberta (cerrado), também impactadas pelo fogo. Ao todo, foram identificadas 182 espécies de aves. Embora a riqueza de espécies tenha sido semelhante entre os locais, a composição das comunidades apresentou mudanças significativas. As áreas não afetadas pelo fogo abrigaram espécies típicas de florestas, enquanto as áreas queimadas apresentaram maior número de espécies adaptadas a ambientes abertos e perturbados. As entrevistas indicaram que 13 espécies de aves deixaram de ocorrer nas áreas queimadas, incluindo espécies de grande importância cultural. A integração entre os dados de ocorrência e os conhecimentos indígenas proporcionou uma compreensão mais ampla de como o fogo afeta não apenas a floresta, mas também a cultura e os modos de vida das populações que habitam o território.

¹ Este artigo é uma versão parcial editada da pesquisa intitulada “O efeito do fogo nos ambientes e nas comunidades de aves no Rio Culuene, afluente do Rio Xingu”, apresentada pelo autor ao *Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia* em junho de 2025, como dissertação para obtenção do título de Mestre em Ecologia. A pesquisa foi orientada por Camila Cherem Ribas e cororientada por Camila Duarte Ritter; Fernando Mendonça d’Horta, e Bruce Nelson. O projeto contou com o apoio da *Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas* (FAPEAM). Esta publicação está amparada pela Licença CC 3.0 e o trabalho completo está depositado em <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40852>.

Palavras-chave: (1) Igapó; (2) Aves; (3) Território indígena do Xingu; (4) Fogo; (5) Amazônia.

Abstract: Forest fires are becoming increasingly common in the southern Amazon, especially in the Upper Xingu region. More frequent and widespread forest fires have long lasting impacts on forest structure and local communities. This study analyzed how fire has affected the bird communities in seasonally flooded forests (*igapós*) along the Culuene River. This was done both by collecting bird occurrence data and by registering the observations and knowledge of the local Kuikuro and Kalapalo Indigenous peoples about birds, the effects of fire, and the cultural importance of these changes. For collecting occurrence data, automatic recorders were installed in 33 locations, including igapó forest areas not affected by fire, igapó forest areas that have been affected by fire, and areas of open vegetation (*cerrado*), also affected by fires. In total, 182 bird species were identified. Although richness was similar among sites, community composition changed. The areas not affected by fire had typical forest birds, while the burned areas had more species adapted to open and disturbed environments. Interviews indicated that 13 bird species no longer occur in the burnt areas, including culturally important species. The integration of occurrence data and indigenous knowledge has provided a better understanding about how fire affects not only the forest, but also the culture and ways of life of those who live in the territory.

Keywords: (1) Igapó; (2) Birds; (3) Xingu Indigenous territory; (4) Fire; (5) Amazonia.

Introdução

O fogo é um elemento com dupla face na natureza. Molda paisagens e comunidades biológicas há milênios e possui uma enorme importância dentro da cosmologia e da cultura dos Povos Indígenas. Se, por um lado, pode ser um agente de renovação, estimulando a germinação de certas plantas e mantendo a dinâmica de ecossistemas específicos, por outro, o fogo descontrolado representa uma ameaça crescente à biodiversidade global.

Na Amazônia, na bacia do Rio Xingu, o Rio Culuene e seus arredores sofrem com o aumento da frequência e intensidade de incêndios, um fenômeno que levanta muitas preocupações em relação aos seus impactos nos ambientes e nas comunidades de espécies locais, potencializados pelas mudanças climáticas globais e desmatamento no entorno, trazendo impactos severos para a natureza da região (SANCHES 2012).

As aves, reconhecidas como indicadores sensíveis da saúde ambiental, desempenham papéis ecológicos cruciais, desde a dispersão de sementes até o controle de populações de insetos (SICK 1984). A forma como essas comunidades de aves respondem ao fogo pode revelar muito sobre a resiliência dos ecossistemas e a eficácia das estratégias de conservação.

Este estudo se propôs a investigar os efeitos do fogo nos ambientes e nas comunidades de aves ao longo do Rio Culuene, um afluente do Rio Xingu. Através de entrevistas com indígenas residentes e de registros feitos utilizando gravadores autônomos colocados em regiões afetadas pelo fogo e em regiões não afetadas, buscamos compreender como a ocorrência de fogo afeta a diversidade e composição das espécies de aves ao longo do Rio Culuene.

Os resultados desta pesquisa contribuem para o entendimento dos impactos do fogo na biodiversidade da Amazônia, fornecendo informações valiosas para conservação das aves e das paisagens na região do Alto Xingu.

A floresta amazônica e os incêndios florestais

A Amazônia é conhecida pela sua exuberância de árvores gigantes, abundância de águas, e fauna e flora ricas em espécies endêmicas (GUAYASAMIN *et al.* 2024). No entanto, comenta-se menos sobre as áreas de transição com os outros biomas vizinhos, como o cerrado. Nessas áreas as características da Amazônia são diferentes e podem ser menos resilientes a perturbações.

A Amazônia é caracterizada pela alta umidade, o que, na ausência de degradação e desmatamento, a torna resistente a incêndios (ANDELA *et al.* 2022). No limite sul da Amazônia ocorre a transição para o cerrado do Brasil central, ambientes naturalmente mais suscetíveis a incêndios florestais. Na cultura dos povos indígenas amazônicos o uso de fogo para subsistência é comum para, por exemplo, queimar roça, abrir caminhos, caçar e pescar,

acontecendo de forma manejada e controlada para que a vegetação natural não seja afetada pelo fogo (FELLOWS *et al.* 2021).

No entanto, as atividades antrópicas não indígenas aumentaram a incidência de fogo nos últimos anos, incluindo incêndios causados por fazendeiros e pescadores ilegais (LIMA *et al.* 2020; LIESENFELD *et al.* 2016), perturbando o equilíbrio natural e causando danos ecológicos e ambientais (SMITH *et al.* 2023). Esse aumento tem efeito sinérgico com as mudanças climáticas (DRÜKER *et al.* 2023, FONSECA *et al.* 2019), que aumentam os eventos de seca severa, como os eventos de El Niño, facilitando a ocorrência de incêndios florestais na região (BARLOW 2002; FEARNSIDE 2003; BERENQUER *et al.* 2021).

A seca extrema e os incêndios na Amazônia não afetam apenas a região, mas geram impactos em escala global (LIESENFELD *et al.* 2016). A Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes do mundo (BARLOW *et al.* 2001), essencial para o equilíbrio climático global e abrigo de uma inestimável biodiversidade (BRANDO *et al.* 2020, GUAYASAMIN *et al.* 2024). Mas a cada ano os incêndios devastadores estão destruindo esse espaço fundamental (VALENTE & LAURINI 2023), desencadeando uma sucessão e intensificação de desastres ambientais e eventos climáticos extremos, como as ondas de calor e secas severas com impactos em diferentes escalas (MARENGO & ESPINORZA 2016).

Localmente, o aumento de frequência e intensidade de fogo compromete a regeneração da floresta, impacta negativamente a biota, reduz a disponibilidade de recursos naturais e afeta diretamente a vida das populações indígenas e ribeirinhas, que dependem da floresta para subsistência (SANTOS DE LIMA *et al.* 2024). Regionalmente, contribui para a degradação de ecossistemas, perda de biodiversidade e intensificação do ciclo de secas, prejudicando a resiliência da Amazônia como reguladora do clima (ESTEBAN *et al.* 2021). Globalmente, a destruição da floresta acelera as mudanças climáticas, liberando grandes quantidades de carbono na atmosfera, alterando padrões de chuva e intensificando eventos climáticos extremos em outras partes do mundo (FEARNSIDE 2018). Essa realidade ecoa as palavras e o conhecimento do xamã Davi Kopenawa “*Estamos apreensivos para além da nossa vida, com a da Terra inteira, que corre risco de entrar em caos*” (KOPENAWA 2015), alertando para as consequências irreversíveis da destruição da floresta.

Território indígena Xingu

Criado em 1961, o Parque Indígena do Xingu (PIX) foi, por muitos anos, um símbolo da política indigenista oficial brasileira. Localizado no nordeste do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia (**Figura 1**), o PIX está integralmente inserido na bacia do rio Xingu (ISA 2011).

Conforme Sanches *et al.* (2012), a concepção inicial de demarcar o primeiro território indígena do Brasil era a de um parque para abrigar diferentes povos. No entanto, essa visão suscitou debates internos entre os povos xinguanos, que a consideraram uma perspectiva distorcida do colonizador branco, equiparando-os a uma amostra de zoológico humano. Em resposta, os povos do Xingu passaram a denominar seu território como Território Indígena do Xingu, ressaltando sua conexão tradicional com a terra.

Figura 1 - Mapa do Território Indígena do Xingu com a indicação da localização das principais aldeias.

O Território Indígena do Xingu (TIX) ocupa uma área de transição entre bioma amazônico e cerrado, caracterizado por diferentes ecossistemas e muito rico em biodiversidade. Sua paisagem é composta por diferentes formações florestais, campos abertos, cerrado e florestas sazonalmente alagadas por rios de águas claras, que têm origem no escudo brasileiro (ISA 2018). Este território também é a casa de 16 povos indígenas, que se dividem em quatro regiões, sendo Alto, Médio, Baixo e Leste Xingu, com línguas e culturas diferentes (HECKENBERGER 1996). Todas essas regiões estão situadas ao longo do Rio Xingu e de seu principal afluente, o Rio Culene, que é a principal referência geográfica para os povos do Alto Xingu, foco desta pesquisa. Essas populações estão particularmente vulneráveis às atividades antrópicas externas e às mudanças climáticas (FEARNSIDE 2003; SCHMIDT *et al.* 2017).

Alto Xingu

O Alto Xingu abriga nove povos indígenas com línguas e costumes diversos, embora compartilhem traços culturais comuns. Cada povo possui sua especificidade cultural, sendo eles: Aweti, Kamaiurá (**Figura 2**), Kalapalo, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nafukua, Yawalapiti e Waurá. A microrregião da bacia do Culuene é uma área predominantemente habitada pelos povos Kalapalo e Kuikuro, falantes de línguas da família linguística Karib.

Figura 2 - Aldeia Kamayurá, no Alto Xingu, em 2018.

A Aldeia/Porto Culuene marca o ponto inicial do limite sul do território. A partir desse marco, ao longo da margem do Rio Culuene, encontram-se sucessivamente as aldeias Lagoa Azul, Pedra, Huguku, Barranco queimado, Porto Jacuí, Aldeia Paraíso - Kaluani, Vivi, Tanguro. Essas localidades estão dentro da área abrangida por essa pesquisa.

A região é uma área de transição Cerrado - Amazônia (IVANAUSKAS *et al.* 2004). O período da seca acontece nos meses de maio a outubro, e o tempo da chuva ocorre de novembro a abril, com temperatura variando entre 34,3° e 18,3° C e média de 26,3° C. Desde a virada do século XXI, o TIX, vem sendo atingido por incêndios florestais cada vez mais intensos.

Incêndios florestais e as mudanças climáticas no TIX

Diversas análises já evidenciam os efeitos das mudanças climáticas globais (IPCC 2025), mas para os povos indígenas do Alto Xingu, esses impactos vão além dos números — são vividos no dia a dia. Quando ouvimos sobre mudanças climáticas é sempre falado como se fosse algo do futuro, fenômenos que ainda vão acontecer, entretanto quem vive no território, que

depende dos recursos naturais extraídos diretamente da floresta já sente os efeitos e impactos das mudanças climáticas (ABATE & KRONK 2012). Escassez de chuvas, períodos de secas mais prolongados e chuvas em períodos mais curtos e mais intensos são alguns dos reflexos sentidos pelas comunidades indígenas na região do Alto Xingu. No período de seca, a baixa umidade cria um ambiente propício para o aumento dos focos de calor que podem resultar em grandes incêndios (BRANDO *et al.* 2020; FEARNSIDE 2018, BARLOW *et al.* 2001; LIESENFELD *et al.* 2016), sentidos não só pelas comunidades indígenas da região, mas também pelos os animais e os seres da floresta que habitam nela (BRANDO *et al.* 2012; BEERY *et al.* 2023).

Os incêndios florestais são uma das principais consequências das mudanças climáticas, cujos efeitos e consequência não afetam de forma igual a diversidade das comunidades humanas e não-humanas (FEARNSIDE 2018). A frequência e ocorrência de incêndios florestais estão entre os principais fatores responsáveis pela destruição de habitats, impactando severamente a biodiversidade, com a perda de inúmeras espécies de animais e plantas (BARLOW *et al.* 2001; LIESENFELD *et al.* 2016). No sul da Amazônia, por exemplo, a frequência de incêndios tem aumentado devido ao desmatamento e ao aumento das temperaturas (BRANDO *et al.* 2020; FEARNSIDE 2018), impactando a biodiversidade. Em consequência as comunidades indígenas também são afetadas pelos incêndios, alterando a sua forma de sobrevivência e cotidiano devido a perda de recursos naturais (BRANDO *et al.* 2012), que são vitais para sua sobrevivência.

Os povos indígenas e povos de comunidades tradicionais atuam preservando as florestas, essenciais para a estabilidade climática (Estratégia de povos e populações vulneráveis: 157). Especificamente os povos indígenas, sempre utilizaram técnicas tradicionais que se encaixam em diferentes formas de manejo sustentável adequada ao uso dos recursos naturais de modo a preservar a sociobiodiversidade, e são caracterizados como guardiões da floresta (FELLOW *et al.* 2021).

A primeira ocorrência de incêndio no TIX de grande proporção se deu no ano de 1999, atingindo uma área de 77 mil hectares. A tendência se manteve, e entre 1984 e 1999 5 mil hectares de floresta foram atingidos por incêndio florestais. Já entre 2000 e 2013 foram atingidos 55 mil hectares, um número dez vezes maior (ELOY *et al.* 2021).

Quando a floresta é queimada a regeneração é lenta (RITTER *et al.* 2012; BERENQUER *et al.* 2021; BARLOW *et al.* 2002; PONTE-LOPES *et al.* 2021), podendo, dependendo da intensidade dos incêndios, virar capoeira, ficando mais vulnerável a uma próxima queimada (BRANDO *et al.* 2011). Além disso, com os efeitos das mudanças climáticas (Fearnside 2003) a floresta não está resistente ao fogo como antes, dificultando o manejo pelos indígenas (SMITH *et al.* 2023).

Os incêndios florestais diferem na combinação de vários fatores, tais como frequência, intensidade, extensão dos incêndios e o período do ano em

que ocorrem (BOND & KEELEY 2005), sendo que esses fatores tendem a impactar de forma diferenciada a biota local. As aves possuem distribuição e afinidades ambientais relativamente bem documentadas na Amazônia (RIBAS *et al.* 2022), com algumas espécies sendo características de determinados tipos de ambiente. A composição da avifauna é alterada conforme a severidade dos incêndios e varia ao longo do gradiente de perturbação (COELHO *et al.* 2023).

Os igapós, áreas de vegetação sazonalmente alagada, são suscetíveis a incêndios rasteiros e ficam especialmente mais vulneráveis a novas queimadas (BRANDO *et al.* 2011). Incêndios ocorridos na região do Alto Xingu se iniciam de forma rasteira, através do campo onde existe a transição de floresta amazônica para cerrado (BRANDO *et al.* 2011). A partir desses pontos, o fogo se alastra por dentro da floresta provocando alta mortalidade da vegetação. Este processo, quando acontece em áreas previamente queimadas, pode resultar em eventos prolongados, com queimadas que persistem por várias semanas, dificultando as operações de controle e ampliando os impactos ecológicos.

O povo Kuikuro, do TIX, teme a perda de vegetação e biodiversidade na região devido às mudanças climáticas que aumentam a ocorrência de incêndios iniciados por ação antrópica ou natural. Nos últimos cinco anos a região tem registrado incêndios causados acidentalmente por pescadores da própria região nas suas atividades cotidianas de subsistência. Esses acidentes ocorrem devido à temperatura elevada que diminui a umidade e torna a floresta mais vulnerável ao fogo. Como consequência, as comunidades de animais que ocupam essas regiões sofrem alterações nos padrões de ocorrência, servindo como indicadores do grau de perturbação e regeneração de cada ambiente afetado pelo fogo.

Considerando que as aves são um grupo indicador apropriado por ter suas afinidades ambientais e padrões de ocorrência relativamente bem conhecidos, neste trabalho buscamos entender a relação entre as comunidades de aves e a ocorrência de fogo ao longo da vegetação alagável em um trecho do Rio Culuene, perto da aldeia Kaluani Paraíso, na parte sul do TIX. Para isso, utilizamos métodos complementares, combinando o monitoramento acústico passivo em áreas queimadas e não queimadas com os relatos dos moradores locais sobre as mudanças percebidas na avifauna antes e depois dos incêndios.

Os objetivos da pesquisa que aqui se apresenta eram: (1) registrar o conhecimento tradicional indígena sobre as mudanças nos ambientes e na avifauna em áreas queimadas e não queimadas; (2) comparar a riqueza de espécies e composição das comunidades de aves em áreas queimadas e não queimadas, e (3) colaborar para entender melhor os efeitos ambientais e culturais da ocorrência de fogo na região do Rio Culuene.

O fogo e a queda do céu

O fogo é um elemento com dupla face na natureza, moldando paisagens e comunidades biológicas há milênios. Ele desempenha uma enorme importância na cosmologia das culturas dos povos indígenas (ELOY *et al.* 2021). Embora o fogo possa ser um agente de renovação, estimulando a germinação de certas plantas e mantendo a dinâmica de ecossistemas específicos, sua ocorrência descontrolada representa uma crescente ameaça à biodiversidade global. Na Amazônia, especificamente na bacia do Rio Xingu, o Rio Culuene e seus arredores têm sofrido com o aumento da frequência e intensidade dos incêndios, um fenômeno que levanta muitas preocupações sobre seus impactos nos ambientes e nas comunidades biológicas locais. Esses impactos são intensificados pelas mudanças climáticas, cujas consequências trazem severos efeitos à natureza.

Na cultura dos povos indígenas amazônicos, o uso do fogo para atividades de subsistência, como queima de roça, abertura de caminhos, caça e pesca, é comum (ELOY *et al.* 2021). No entanto, esses incêndios são controlados para evitar danos maiores à vegetação natural (FELLOWS *et al.* 2021). Por outro lado, as atividades antrópicas não indígenas, como as de fazendeiros e pescadores ilegais, têm aumentado a incidência de incêndios na região (LIESENFELD *et al.* 2016; LIMA *et al.* 2020), perturbando o equilíbrio natural e causando danos ecológicos (DA SILVA PEDRO *et al.* 2023; SMITH *et al.* 2023). Esse aumento é exacerbado pelas mudanças climáticas (DE FARIA *et al.* 2021; MELO *et al.* 2024), intensificando os eventos de seca severa, como os de El Niño, que tornam a floresta ainda mais vulnerável a incêndios florestais. A seca extrema e os incêndios na Amazônia não afetam apenas a região, mas geram impactos em escala global (LIESENFELD *et al.* 2016; ARAGÃO *et al.* 2018; BRANDO *et al.* 2020). De forma mais ampla, a destruição da floresta acelera as mudanças climáticas, liberando grandes quantidades de carbono na atmosfera, alterando padrões de chuva e intensificando eventos climáticos extremos em outras partes do mundo (FEARNSIDE 2018).

A Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes do mundo, essencial para o equilíbrio climático global e abrigando uma biodiversidade inestimável (ARTAXO 2023; GUAYASAMIN *et al.* 2024). Conhecida por sua exuberância de árvores gigantes, abundância de águas e fauna rica em espécies endêmicas (FASSONI-ANDRADE *et al.* 2021; GUAYASAMIN *et al.* 2024, DE LIMA *et al.* 2025), é caracterizada por alta umidade, o que a torna resistente a incêndios na ausência de degradação e desmatamento (BARLOW & PERES 2008). No entanto, incêndios devastadores a cada ano estão destruindo esse espaço fundamental, desencadeando desastres ambientais e eventos climáticos extremos, como ondas de calor e secas severas (CANCIO *et al.* 2025). Esses incêndios comprometem a regeneração da floresta, afetam negativamente a biota, reduzem a disponibilidade de recursos naturais e impactam diretamente as populações indígenas e

ribeirinhas, que dependem da floresta para sua subsistência (FENGE *et al.* 2021; GILLESPIE 2021). Regionalmente, contribuem para a degradação dos ecossistemas, a perda de biodiversidade e a intensificação do ciclo de secas, prejudicando a resiliência da Amazônia como reguladora do clima (BEGENQUER *et al.* 2021; SILVEIRA *et al.* 2022). Globalmente, a destruição da floresta acelera as mudanças climáticas, liberando grandes quantidades de carbono na atmosfera e alterando padrões de chuva, afetando diversas regiões do planeta (NOBRE *et al.* 2016; LOVEJOY & NOBRE 2019).

No limite sul da Amazônia, ocorre a transição para o cerrado, um bioma naturalmente mais suscetível a incêndios florestais (RIBEIRO *et al.* 2024). As mudanças climáticas e os eventos de seca intensa, como os causados por El Niño, facilitam a ocorrência de incêndios florestais, e a seca extrema na Amazônia não afeta apenas a região, mas também tem implicações globais (NOBRE *et al.* 2016; LOVEJOY & NOBRE 2019). No sul da Amazônia, o avanço do desmatamento e o aumento das temperaturas intensificam ainda mais esses incêndios, comprometendo gravemente os ecossistemas locais (BERENQUER *et al.* 2021; SILVEIRA *et al.* 2022). Além disso, a recuperação da floresta após os episódios de fogo é lenta (RITTER *et al.* 2012; FLORES *et al.* 2017; BERENQUER *et al.* 2021) e, em casos de queimadas mais intensas, pode resultar na substituição da floresta por vegetação secundária menos densa, como a capoeira, o que aumenta a vulnerabilidade da área a novos incêndios (DE FARIA *et al.* 2021; FLORES *et al.* 2024).

As aves, reconhecidas como indicadores sensíveis da saúde ambiental, desempenham papéis ecológicos cruciais, como a dispersão de sementes e o controle de populações de insetos (MARIYAPPAN *et al.* 2023). A forma como essas comunidades de aves respondem ao fogo pode revelar muito sobre a resiliência dos ecossistemas e a eficácia das estratégias de conservação. Este estudo propôs investigar os efeitos do fogo nas comunidades de aves ao longo do Rio Culuene, afluente do Rio Xingu. Por meio da caracterização dos indígenas residentes das áreas e comparação de dados de entrevistas e do uso de gravadores, buscamos entender como as queimadas influenciam a diversidade e composição das espécies de aves. Essa realidade ecoa o alerta do xamã Davi Kopenawa: *“Estamos apreensivos para além da nossa vida, com a da Terra inteira, que corre risco de entrar em caos”* (KOPENAWA & ALBERT 2019) alertando para as consequências irreversíveis da destruição da floresta.

Material e métodos

Foram realizadas etapas de planejamento prévio em conjunto com as comunidades locais, incluindo momentos de escuta para compreender o cenário, a relevância da pesquisa para as comunidades afetadas e a obtenção do consentimento formal. Com o objetivo de garantir a condução

adequada do estudo e a obtenção de resultados robustos, as seguintes etapas foram estabelecidas:

1. **Definição da área de estudo** – Seleção dos locais de coleta de dados com base em critérios ambientais e socioculturais, incluindo compreender junto às lideranças indígenas os desafios enfrentados e como a pesquisa poderia contribuir para suas demandas;
2. **Obtenção do consentimento da FUNAI** – Regularização do estudo junto aos órgãos competentes para garantir a ética e a legalidade da pesquisa;
3. **Coleta de informações por meio de formulários** – Aplicação de questionários semiestruturados para obtenção de dados empíricos junto às comunidades;
4. **Instalação e remoção dos gravadores** – Posicionamento estratégico dos dispositivos de gravação e posterior recuperação para análise, e
5. **Análise de dados** – Processamento e interpretação das informações coletadas para avaliação dos impactos ambientais e socioculturais.

Área de estudo

O Parque Indígena do Xingu (PIX), criado em 1961, foi, por muitos anos, um símbolo da política indigenista brasileira. Localizado no nordeste do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia, o PIX está integralmente inserido na bacia do Rio Xingu (<https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3908>). Originalmente, a criação do território visava abrigar diferentes povos, mas essa visão foi questionada pelos povos xinguanos, que a consideraram uma perspectiva colonizadora. Em resposta, passaram a denominar seu território como Território Indígena, reconhecido oficialmente em 1992, transformando-o no atual Território Indígena do Xingu (TIX), um dos maiores territórios indígenas do Brasil, abrangendo cerca de 2,6 milhões de hectares, e destacando a conexão tradicional dos povos com a terra.

O TIX ocupa uma área de transição entre os biomas da Amazônia e do Cerrado, com uma rica biodiversidade e paisagens compostas por florestas, campos abertos, cerrado e florestas sazonalmente alagadas por rios de águas claras (BICALHO *et al.* 2022). Ele abriga 16 povos indígenas, distribuídos por quatro regiões (Alto, Médio, Baixo e Leste Xingu), com línguas e culturas diversas (Heckenberger 1996). Essas regiões, situadas ao longo do Rio Xingu e do Rio Culuene, são particularmente vulneráveis às atividades externas e às mudanças climáticas (SILVA 2023). O Alto Xingu, onde esta pesquisa se concentra, abriga nove povos indígenas com línguas e costumes distintos, sendo os povos Kalapalo e Kuikuro os mais presentes na região da bacia do Culuene. A aldeia Porto Culuene marca o limite sul do território, e ao longo da margem do Rio Culuene encontram-se outras aldeias,

como Lagoa Azul, Pedra, Huguku, Barranco Queimado, Porto Jacuí, Aldeia Paraíso - Kaluani, Vivi e Tanguro, que fazem parte da área de estudo desta pesquisa. A região é caracterizada por um clima tropical, com estação seca de maio a outubro e estação chuvosa de novembro a abril. Desde o início do século XXI, o TIX tem sido atingido por incêndios florestais cada vez mais intensos. Esses incêndios, impulsionados pelas mudanças climáticas, causam sérios impactos ambientais, afetando as comunidades indígenas e a fauna local.

A pesquisa foi realizada nas margens do rio Culuene, a leste da aldeia Kaluani, entre os municípios de Gaúcha do Norte e Querência, Mato Grosso, Brasil. A definição da área de estudo se deu através de conversas com as lideranças mencionando o sumiço de aves na região após o aumento de incêndios florestais. A área de estudo é caracterizada pela flutuação sazonal do nível da água. Com base no conhecimento das comunidades locais, as amostragens foram distribuídas nas margens do rio, nas regiões do Porto Jacuí, Tanguro, Vivi, Barranco queimado, huguku e Pedra, abrangendo um total de 33 áreas. A região é bastante heterogênea em relação à vegetação, incluindo floresta (de terra firme e de igapó), diferentes fisionomias de cerrado em bom estado de conservação, e manchas de vegetação em processo de regeneração (capoeiras), sendo os dois últimos mais suscetíveis ao fogo durante o período seco.

Os locais amostrais foram categorizados em duas classes principais. A primeira corresponde ao igapó original, que não apresenta registros de incêndios nem em imagens de satélite (Landsat) nem na memória da comunidade, e foi considerado como área de controle. A segunda corresponde a áreas impactadas por queimadas, com ocorrência de incêndios indicada por uma combinação de análise de imagens de satélite e memória coletiva da comunidade. Dentro dessa segunda categoria, foram identificados dois tipos de estrutura florestal: (i) áreas com vegetação arbórea mais densa, com estrutura semelhante aos igapós, mas ainda com evidências de queimadas passadas; e (ii) áreas mais abertas, com características estruturais semelhantes às do Cerrado (**Figura 3**).

Figura 3 - A área de estudo da pesquisa

Nota explicativa: A área compreende as margens do Rio Culuene, próximo ao limite sul do Território Indígena do Xingu. Pontos azuis são as localidades controle (não queimadas), vermelhos são as localidades com vegetação de igapó em regeneração após incêndios, e amarelo localidades com vegetação em regeneração mas com estrutura aberta, semelhante a cerrado.

Conhecimento tradicional indígena

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de questionários semiestruturados com 22 moradores locais, com idades entre 30 e 70 anos, de diversas aldeias e profissões, representantes de povos Kuikuro e Kalapalo, falantes da sua própria língua materna de família linguística karib. As entrevistas foram gravadas com o uso do celular. O critério de escolha de cada liderança foi a partir do perfil de conhecedor da região, o nível avançado de conhecimento sobre o fogo, conhecimento sobre a vegetação, conhecimento sobre a comunidade avifauna e conhecimento sobre a cultura relacionada aos temas.

As entrevistas tiveram um tempo médio de 1h30 a 2h de conversa com cada entrevistado e foi explorado a percepção dos entrevistados sobre o tempo decorrido desde a ocorrência de incêndios, a frequência e intensidade das queimadas, e as mudanças observadas na avifauna local. Como alguns gravadores estavam próximos uns dos outros, foram agrupados para que os indígenas pudessem responder de forma mais eficiente sobre as espécies mais comuns, tanto as que apareceram quanto as que desapareceram após as queimadas. Ao todo, para as entrevistas, foram consideradas 05 áreas controle, 08 áreas de igapó queimadas, e 06 áreas de cerrado. Para auxiliar na identificação das aves, foram utilizados o aplicativo *Merlin Bird ID* e o site *WikiAves*, que fornecem informações sobre sons, imagens e nomes em português das espécies.

Com base nas espécies mencionadas nos questionários, realizamos a classificação taxonômica das respostas, priorizando a identificação ao nível de espécie sempre que possível. Quando a identificação precisa não foi viável, as menções foram agrupadas no nível de gênero. Em seguida, as espécies/gêneros foram categorizados de acordo com seu habitat predominante, sendo classificados como típicos de ambientes florestais ou não florestais baseado na literatura (TOBIAS *et al.* 2022). Por fim, os táxons foram organizados por ordem decrescente de frequência de citação.

Discussão

Os resultados deste estudo indicam que os incêndios têm efeitos significativos sobre a avifauna em florestas alagáveis (igapós) ao longo do Rio Culuene, no sul da Amazônia. Embora a riqueza total de espécies não tenha apresentado diferenças estatisticamente significativas entre os três tipos de ambientes amostrados — igapós não queimados, igapós queimados e cerrado —, a composição das comunidades variou substancialmente. Esse

padrão foi reforçado pelo conhecimento local, com o relato do desaparecimento de algumas espécies e a chegada de outras após o fogo. Tais evidências indicam que o impacto do fogo se manifesta mais fortemente na substituição de espécies do que na redução imediata do número total de espécies.

Esse fenômeno, em que há mudanças na composição das comunidades sem alterações expressivas na riqueza total, já foi observado em outros contextos de perturbação ambiental na Amazônia (DE MELO *et al.* 2022; MARTINS *et al.* 2024). Ele representa um risco especialmente para espécies especializadas em habitats restritos, como os igapós, e pode levar, ao longo do tempo, à homogeneização das comunidades e à perda de diversidade em escala regional (MARTINS *et al.* 2024). Esse processo de substituição tende a favorecer espécies generalistas mais tolerantes a distúrbios e compromete a manutenção de espécies sensíveis e endêmicas.

Mudanças na avifauna e a importância cultural e espiritual das aves para os povos Kuikuro e Kalapalo

O conhecimento dos povos Kuikuro e Kalapalo confirma as mudanças causadas pelo fogo. Nas entrevistas, foi relatado o desaparecimento de 13 espécies ou grupos de aves após os incêndios, 12 associadas a florestas e apenas uma a áreas abertas, além do aparecimento de novas espécies em áreas afetadas. Essa substituição mostra que o fogo e as mudanças no ambiente afetam de forma diferente cada tipo de ave. Espécies mais sensíveis, geralmente associadas às florestas mais preservadas, tendem a desaparecer ou se afastar das áreas impactadas (MEKONEM 2017). Já espécies mais generalistas, que conseguem viver em áreas abertas ou degradadas, passam a ocupar esses espaços.

A análise dos dados das entrevistas permitiu uma compreensão mais aprofundada da relação entre o povo Kuikuro e a avifauna local, além da percepção das mudanças na ocorrência das aves em áreas com diferentes históricos de fogo. Os relatos das lideranças indígenas, como Karuaia Kuikuro da aldeia Kaluani, evidenciam a profunda importância cultural e espiritual das aves para a comunidade, que permeia desde rituais de liderança até simbologia de força e honra. Esses dados revelam como as aves desempenham papéis fundamentais no cotidiano, na espiritualidade e nas práticas culturais dos Kuikuro, além de fornecerem indicações sobre as transformações no ambiente devido às mudanças na ocorrência de fogo e no ecossistema local. Karuai Kuikuro ilustrou essa relevância através do exemplo do gavião-real, citado como uma espécie que não é mais encontrada após o fogo, considerado o líder das aves e objeto de cuidados especiais e rituais específicos. As plumas do gavião-real simbolizam a liderança durante os rituais, sendo distribuídas exclusivamente entre os líderes da aldeia, sendo particularmente significativas durante a cerimônia *Egitsü* (*Kuarup*). Da

mesma forma, o xexéu possui um significado cultural importante, com suas plumas representando os campeões dos lutadores de *Ikidene*, simbolizando força e honra durante as lutas e cerimônias.

Os moradores das aldeias identificaram com clareza essas mudanças, relatando a ausência de certas aves que antes faziam parte do cotidiano e a chegada de outras espécies que não eram comuns na região. Os relatos de Tarukaré Kuikuro enriquecem ainda mais essa compreensão. Ele destacou que as aves maiores são mais lembradas por sua visibilidade e importância cultural, enquanto aves menores, muitas vezes sem nome próprio em kuikuro, passam a ocupar áreas mais abertas, como o cerrado, onde há mais frutos disponíveis. As aves maiores tendem a preferir matas altas e sua presença varia conforme a regeneração da vegetação.

Diversas aves — como arara-canindé, mutum, japu, tucano-toco, tucano-de-peito-branco, papagaio e o próprio xexéu — têm suas plumas utilizadas na confecção de cocares e braceletes usados em festas tradicionais, como o hagaka e o jawari. Esses adornos representam beleza, conexão com a natureza e espiritualidade. A menção histórica da apropriação desses adornos por mulheres, como forma de resistência (documentada no filme *Itã Kue-gü – The Hyperwomen*), mostra a dimensão dinâmica e política dos significados atribuídos às aves.

No cotidiano, certas aves também desempenham papéis práticos. Algumas, como a acauã, alma-de-gato, arapaçu, bem-te-vi, quero-quero e coruja são vistas como mensageiras ou protetoras. Seus cantos são interpretados como sinais, podendo orientar decisões da comunidade. Algumas, como a alma-de-gato e a acauã, são associadas a pajés, enquanto o quero-quero e a coruja estão ligados à proteção e à sabedoria.

No aspecto alimentar, os Kuikuro e Kalapalo priorizam o consumo de peixe, mas em alguns contextos, como durante o resguardo feminino ou em tempos de escassez de pescado, algumas aves são consumidas. Entre elas estão mutum, jacu, pomba, arara, jaó e papagaio respeitando sempre regras culturais específicas. Além da utilidade e beleza, algumas aves chamam atenção por seu papel mítico, como o beija-flor, o anu-preto, o surucuá, o urubu, a gaviota e o jaó, todos ligados a mitos de origem e à cosmovisão indígena.

Variação na composição de espécies nos diferentes ambientes

A análise de ordenação por Escalonamento Não Métrico Multidimensional (NMDS), associada aos valores de correlação (R^2), revelou padrões consistentes de associação entre as espécies de aves e os diferentes tipos de ambientes amostrados. Os valores de R^2 indicam a força da associação entre a distribuição das espécies e o gradiente ambiental representado pelo primeiro eixo da ordenação.

Nas áreas de controle as espécies com maiores valores de R^2 foram, em sua maioria, aves tipicamente florestais, reconhecidas por sua sensibilidade a distúrbios ambientais (TOBIAS *et al.* 2022). Entre elas, destacam-se *Trogon viridis*, *Pheugopedius genibarbis*, *Trogon collaris*, *Xenops minutus* e *Myiothlypis flaveola*, todas com valores de R^2 superiores a 0,25. Essas espécies são características do sub-bosque e do dossel de florestas maduras, reforçando o bom estado de conservação dessas áreas.

Por outro lado, nas áreas afetadas pelo fogo, as espécies mais fortemente associadas foram aves generalistas ou adaptadas a ambientes abertos e perturbados (TOBIAS *et al.* 2022). *Dryocopus lineatus*, *Nyctidromus albicollis*, *Coereba flaveola*, *Monasa nigrifrons* e *Eupsittula aurea* apresentaram altos valores de R^2 , evidenciando sua afinidade com paisagens impactadas. Essas aves são indicadoras de ambientes com dossel mais aberto e estrutura vegetal simplificada — condições comuns em áreas pós-queimadas.

Esses resultados reforçam que, embora a riqueza total de espécies possa não apresentar grandes variações, há uma substituição na composição da comunidade, com implicações importantes para a integridade ecológica e funcional dos ecossistemas amazônicos, especialmente em habitats sensíveis como os igapós.

Espécies de aves especializadas em áreas alagáveis (igapó)

Laranjeiras *et al.* (2024) compilaram uma lista de 182 espécies de aves Amazônicas especializadas em áreas alagáveis (várzeas e igapós). Entre elas, apenas 12 foram detectadas na área de estudo: *Attila cinnamomeus*, *Cercomacroides nigrescens*, *Hylophilus semicinereus*, *Myrmotherula multostriata*, *Nasica longirostris*, *Nyctiprogne leucopyga*, *Sakesphorus luctuosus*, *Sclateria naevia*, *Porphyrolaema porphyrolaema*, *Synallaxis gujanensis*, *Todirostrum maculatum* e *Xiphorhynchus obsoletus*. Foram detectadas ao todo 67 ocorrências dessas espécies nos gravadores analisados, sendo 33 nas áreas controle, 26 nas áreas de igapó queimado, e apenas 8 nas áreas identificadas como cerrado, corroborando a associação ambiental das espécies a ambientes com estrutura de vegetação característica de igapó. Apenas algumas dessas espécies, como *Sakesphorus luctuosus* e *Xiphorhynchus obsoletus* foram registradas com mais frequência nos gravadores instalados em áreas de igapó não queimado, confirmando sua forte associação com esse tipo de habitat, e indicando que podem ser negativamente afetadas pela ocorrência de fogo.

Conforme discutido por Valentim (2025), essas espécies especializadas tendem a evitar áreas de terra firme, onde enfrentam maior competição com aves generalistas. Após incêndios, ao migrarem para ambientes vizinhos, essas aves encontram condições desfavoráveis e, mesmo com a regeneração da vegetação, muitas vezes não conseguem recolonizar

o igapó original. Isso abre espaço para que espécies mais adaptáveis, associadas a ambientes alterados, ocupem essas áreas de forma permanente. Isso indica que a constante ocorrência de fogo há várias décadas na região estudada pode já ter causado a extinção local de algumas espécies especialistas em ambientes alagáveis.

Apesar da presença registrada dessas espécies nos dados acústicos, muitas delas não foram mencionadas nas entrevistas com os indígenas Kuikuro. Uma possível explicação apontada pelos entrevistados é que aves menores, muitas vezes sem nomes específicos na língua kuikuro, tendem a passar despercebidas nas conversas. Os relatos sugerem que essas aves são menos observadas por não se destacarem visualmente como as aves maiores, que habitam a mata alta e possuem maior importância simbólica e cultural.

Essa percepção revela um sistema de classificação baseado não apenas no habitat, mas também na visibilidade, comportamento e relevância cultural das aves (GASTON 2022). Espécies pequenas, mesmo que comuns, costumam ser agrupadas sob nomes genéricos como “arapaçu” ou “bacurau”, enquanto aves maiores e mais emblemáticas tendem a ser identificadas com mais precisão e mencionadas com mais frequência.

Classificação tradicional da vegetação e sua relação com a avifauna

As entrevistas com a comunidade local revelaram uma classificação tradicional da vegetação, com destaque para as áreas alagáveis, como os igapós. Essa taxonomia local é construída a partir de características estruturais da vegetação e da dominância de determinadas espécies vegetais, permitindo uma distinção precisa entre diferentes formações.

Com base nesse conhecimento, foi possível identificar categorias de vegetação associadas à presença e frequência das aves registradas nos pontos de amostragem com gravadores autônomos. Esses dados mostram que a percepção tradicional oferece uma base útil para interpretar a distribuição da avifauna na paisagem.

Observou-se também que áreas próximas à transição entre igapós queimados e não queimados (P58 por exemplo) apresentaram uma composição de espécies semelhante à dos igapós não queimados. Essa heterogeneidade ambiental pode atuar como zona de refúgio ou corredor de dispersão, favorecendo a presença de diferentes grupos de aves (SALGUEIRO *et al.* 2021). Alguns pontos de amostragem estavam localizados nas bordas de áreas queimadas. Essa localização pode ter influenciado os resultados, gerando uma diversidade aparentemente mais alta por refletirem características de múltiplos habitats (ARDELE *et al.* 2023). Nessas zonas de transição ou em áreas com histórico recente de fogo, foi registrada uma presença maior de espécies generalistas, incluindo aves típicas de terra firme e cerrado. Esses padrões reforçam a ideia de que o fogo, especialmente quando altera a estrutura do habitat, pode promover a

mistura de comunidades e favorecer espécies mais adaptáveis, em detrimento daquelas especializadas em ambientes específicos como os igapós (RITTER *et al.* 2012; COELHO *et al.* 2023).

Conhecimento tradicional indígena frente aos impactos do fogo

A crescente frequência dos incêndios no sul da Amazônia (VALENTE & LAURINI 2023), tem provocado alterações significativas nas florestas, com impactos no território indígena do Xingu. A intensificação desses eventos tem levado à redução da densidade do dossel, da biomassa viva e da resiliência das florestas ao fogo. Esse cenário é especialmente preocupante visto que estudos recentes indicam que o clima futuro, caracterizado por secas mais longas, pode desencadear uma transição generalizada para ambientes de vegetação aberta, em especial no sul da Amazônia (WUNDERLING *et al.* 2022).

Para os povos indígenas do Xingu, como o povo Kuikuro, essas mudanças ambientais são profundamente sentidas, especialmente considerando o uso tradicional do fogo para o manejo da terra, que agora se torna mais arriscado em um cenário de maior vulnerabilidade da floresta (ELOY *et al.* 2021). No Alto Xingu, a prática ancestral do uso controlado do fogo pelos povos indígenas integra o manejo tradicional dos ecossistemas há milênios. O povo Kuikuro, por exemplo, emprega o fogo para a limpeza de áreas de plantio e para estimular a regeneração vegetal. Contudo, as mudanças climáticas e o aumento generalizado das queimadas têm exacerbado os impactos sobre as florestas da região, sobrepondo-se às práticas tradicionais. O fogo, que antes era utilizado como uma ferramenta de cuidado e renovação da terra, passou a representar uma ameaça, comprometendo a segurança do território e dificultando a gestão tradicional das áreas pelos povos indígenas.

Durante eventos climáticos extremos, como as secas associadas ao El Niño, os Kuikuro observam um fenômeno onde as árvores perdem suas folhas para conservar água, mas esse processo as enfraquece. As árvores se tornam mais vulneráveis ao fogo, e sua mortalidade é mais pronunciada entre os indivíduos mais jovens. A regeneração é lenta, tornando o ambiente mais suscetível a novos incêndios.

Ademais, os Kuikuro e outros povos do Xingu reconhecem que, embora a floresta tropical possua mecanismos de adaptação ao fogo em escalas de tempo evolutivas, a degradação e a fragmentação florestal, combinadas com o aumento da frequência e intensidade dos incêndios, podem acelerar as transformações ecossistêmicas a um ritmo sem precedentes. O uso recorrente do fogo em áreas já degradadas pode levar à destruição de extensas porções florestais e alterar permanentemente a dinâmica local (LOVEJOY & NOBRE 2019; FLORES *et al.* 2024). A perspectiva do povo Kuikuro sobre o impacto dos incêndios na floresta enfatiza a intrínseca ligação entre

o ambiente natural e o cultural. Para os Kuikuro, a estrutura da vegetação pode sofrer alterações duradouras, persistindo por décadas após um incêndio, devido à lentidão do processo de regeneração, o que torna as áreas mais propensas a reincidências. Essa transformação da vegetação tem consequências diretas para a fauna, especialmente as aves, que desempenham papéis ecológicos, culturais e espirituais cruciais para a comunidade.

A observação Kuikuro revela que os incêndios levam à redução da diversidade arbórea, criando ambientes mais abertos e homogêneos, o que, por sua vez, limita a disponibilidade de alimento e abrigo para as aves, resultando na diminuição da sua diversidade. Estudos da avifauna especializada em igapós reforçam a particular vulnerabilidade desse ambiente, indicando que o retorno à composição original das comunidades não ocorre mesmo após vários anos (VALENTIM *et al.* 2025).

A compreensão indígena sobre a floresta é de que ela é um organismo vivo, sensível e interconectado. Essa visão proporciona uma compreensão única dos impactos ambientais que afetam tanto a vegetação quanto a fauna (GIANINI *et al.* 2023). Portanto, a avaliação da vulnerabilidade da floresta amazônica ao fogo requer a integração das características da vegetação e das comunidades com o conhecimento ecológico tradicional dos povos indígenas, como os Kuikuro. Essa integração pode proporcionar uma compreensão mais holística da resposta das florestas ao fogo e aos estresses climáticos, subsidiando estratégias de preservação e manejo sustentável da região, protegendo tanto os ecossistemas quanto às culturas indígenas que deles dependem para a sua sobrevivência (LEVIS *et al.* 2024).

Conclusão

As áreas sazonalmente alagáveis pelos grandes rios Amazônicos, assim como as comunidades tradicionais, especialmente os povos indígenas que dependem diretamente desses ecossistemas (GIANINI *et al.* 2023; JURUNA *et al.* 2025) são particularmente vulneráveis à ocorrência de fogo (FLORES *et al.* 2017). São essas populações que percebem e vivenciam de forma mais intensa os impactos das mudanças ambientais (DÁVALOS & PEREIRA FILHO 2020). Além disso, os efeitos antropogênicos, como o uso inadequado do território e a crescente pressão sobre as Terras Indígenas contribuem para o aumento do risco de incêndios e comprometem a integridade desses ambientes (BENYISHAY *et al.* 2017).

Nossos resultados, com base no conhecimento local e nos dados coletados com monitoramento acústico, indicam que o fogo tem um efeito significativo na estruturação das comunidades de aves das áreas alagáveis ao longo do Rio Culuene, corroborando a observação de que mesmo após certo tempo desde a ocorrência dos incêndios, a comunidade de aves não

retorna à estrutura original (RITTER *et al.* 2012; UBAID 2014; VALENTIM *et al.* 2025).

Embora a riqueza total de espécies seja semelhante entre os três tipos de ambientes analisados, a composição das comunidades foi alterada. Isso indica a substituição de espécies mais sensíveis por outras mais tolerantes, o que pode levar à homogeneização das comunidades e à perda de diversidade em maior escala (MARTINS *et al.* 2024). Essa mudança afeta diretamente os povos indígenas, que têm nas aves elementos fundamentais para o entendimento dos ciclos naturais e da saúde ambiental. A alteração na presença dessas espécies dificulta o acompanhamento tradicional dos sinais da floresta e impacta seu modo de vida. Proteger esses ambientes não é uma escolha, mas uma necessidade, pois todos humanos, fauna, flora e culturas tradicionais dependem diretamente da manutenção do equilíbrio ecológico.

Referências

ABATE, R. & KRONK E. A. (Eds.) (2013). *Climate change and indigenous peoples: The search for legal remedies*. Edward Elgar Publishing.

ANDELA, N.; MORTON, D. C.; SCHROEDER, W.; CHEN, Y.; BRANDO, P. M. & RANDENSON, J. T. (2022). “Tracking and classifying Amazon fire events in near real time”, *Science Advances*, 8(30), eabd2713.

BARLOW, J.; HAUGASEN, T. & PERES, C. A. (2002). “Efeitos de incêndios terrestres em assembleias de aves de sub-bosque em florestas amazônicas”, *Biological Conservation*, 105: 157–169.

BOND W. J. & KEELEY, J. E. (2005). “Fire as a global ‘herbivore’: the ecology and evolution of flammable ecosystems”, *Trends in Ecology & Evolution*, 20(7): 387–394.

BRANDO, P. M.; NEPSTAD, D. C.; BALCH, J. K.; BOLKER, B.; CHRISTMAN, M. C., COE, M. & PUTZ, F. E. (2012). : “Fire-induced tree mortality in a neotropical forest: the roles of bark traits, tree size, wood density and fire behavior”, *Global Change Biology*, 18(2): 630-641.

BRANDO, P.; MACEDO, M.; SILVÉRIO, D.; RATTIS, L.; PAOLUCCI, L.; ALENCAR, A.; ... & AMORIM, C. (2020). “Amazon wildfires: Scenes from a foreseeable disaster”, *Flora*, 268, 151609.

DE ATHAYDE LIESENFELD, M. V.; VIEIRA, G. & DE ANDRADE MIRANDA, I. P. (2016). “Ecologia do fogo e o impacto na vegetação da Amazônia”, *Brazilian Journal of Forest Research/Pesquisa Florestal Brasileira*, 36(88).

ELOY, L.; RAMOS, R.; SCHMIDT, M.; Y ONO, K.; STEWARD, A. & FERREIRA, J. (2021). 7.5. “Manejo do fogo por povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil. Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças/Seção 7”. In: EMPERAIRE, L. (Org.) *Gerar, cuidar e manter a diversidade biológica*, 7: 72-93.

FEARNSIDE, P. M. (2003). “Conservation policy in Brazilian Amazonia: understanding the dilemmas”, *World Development*, 31(5): 757-779.

____ (2018). “Brazil’s Amazonian forest carbon: the key to Southern Amazonia’s significance for global climate”, *Regional Environmental Change*, 18: 47-61.

FELLOWS, M.; ALENCAR, A.; BANDEIRA, M.; CASTRO, I. & GUYOT, C. (2021). *Amazônia em chamas: desmatamento e fogo em terras indígenas*. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

GUAYASAMIN, J. M.; RIBAS, C. C.; CARNAVAL, A. C.; CARRILLO, J. D.; HOORN, C., LOHMANN, L. G. ... & ALBERT, J. S. (2024). “Evolution of Amazonian biodiversity: A review”, *Acta Amazonica*, 54(spe1), e54bc21360.

HECKENBERGER, M. J. (1996). *War and peace in the shadow of empire: sociopolitical change in the Upper Xingu of Southeastern Amazonia, AD 1400-2000*. University of Pittsburgh.

ISA - Instituto Socioambiental (s.d.). *Parque Indígena do Xingu*. Disponível em: <https://site-antigo.socioambiental.org/pt-br/taxonomy/term/2009/all>. Acesso em: 05/05/2025.

IVANAUSKAS, N. M.; MONTEIRO, R. & RODRIGUES, R. R. (2004). “Estrutura de um trecho de floresta Amazônica na bacia do alto rio Xingu”, *Acta Amazonica*, 34: 275-299.

JONES, M. W.; ABATZOGLOU, J. T.; VERAVERBEKEV, S.; ANDELA, N.; LASLOOP, G.; FORKEL, M.; ... & LE QUÉRÉ, C. (2022). “Global and regional trends and drivers of fire under climate change”, *Reviews of Geophysics*, 60(3), e2020RG000726.

KOPENAWA, D. & ALBERT, B. (2019). *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. Editora Companhia das letras.

LEWIS, S. L.; BRANDO, P. M.; PHILLIPS, O. L.; VAN DER HEIJDEN, G. M. & NEPSTAD, D. (2011). “The 2010 Amazon drought”, *Science*, 331(6017): 544-554.

LIMA, P. C.; LUSTOSA, R.; ROMANO, A. P. M.; ARAÚJO, P. C.; PASSOS, P. H. D. O.; RAMOS, D. G.; ... & FRANKE, C. R. (2024). “Evidências sorológicas de infecção por vírus do Nilo Ocidental em aves selvagens na área do primeiro caso humano confirmado de febre do Nilo Ocidental no Brasil”, *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, 15.

MAREGO, J. A. & ESPINOZA, J. C. (2016). “Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts”, *International Journal of Climatology*, 36(3), 1033-1050.

SANCHES, R. A.; ROSSETE, A. N.; REZENDE, A. C. P.; ALVES, H. Q. & VILLAS-BÔAS, A. (2012). “Subsídios para a proteção de áreas úmidas da bacia do rio Xingu (Mato Grosso, Brasil)”, *Revista Árvore*, 36: 489-498.

SIQUEIRA, V. C. F. & DE MELO LEITE, A. K. R. (2022). “Gastroenterite causada por parasitas em calopsitas: relato de dois casos”, *Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal*, 16(1): 1-11.

SLAWINSKI, N.; BRITO, B.; BRENTON, J. & SMITH, W. K. (2023). “Rapid problem formulation for Societal Impact: Lessons from a decade-long research-practice partnership”, *Journal of Business Venturing Insights*, 19, e00390.

VALENTE, F. & LAURINI, M. (2023). “A spatio-temporal analysis of fire occurrence patterns in the Brazilian Amazon”, *Scientific Reports*, 13(1), 12727.

Sobre o autor

Yuri Kuikuro é biólogo e Mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Liderança indígena do povo Kuikuro.

**povos originários no mosaico mata atlântica central fluminense:
uma abordagem inicial**

**indigenous peoples in the central fluminense atlantic forest mosaic:
an initial approach**

Verônica Almeida dos Anjos

Indígena Tupinambá-Goytaká, Doutora em Ciências Sociais
Coletivo Indígenas no Mosaico

Teresópolis, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7194-0370>

Jorge Luiz do Nascimento

Analista Ambiental e Mestre em Zoologia
ICMBio, JBRJ, UERJ e Coletivo Ambiente Negro

Teresópolis, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3801-7521>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20212876>

Resumo: O Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense (MMACF), embora não possua Terras Indígenas, abriga 2.601 indígenas não aldeados em seus 15 municípios, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Com a reativação do mosaico em 2023, esses grupos passaram a reivindicar participação em seu conselho, formando o Coletivo Indígenas no Mosaico (CIM). O artigo discute os desafios da legitimidade desses indígenas diante de estereótipos coloniais, destacando seu papel como guardiões de saberes ancestrais essenciais para enfrentar a crise climática. Conclui-se que é necessário garantir participação efetiva, evitando tokenismo, e ampliar o reconhecimento da diversidade indígena em Mosaicos de Áreas Protegidas.

Palavras-chave: Indígenas não aldeados; Mosaicos de Áreas Protegidas; Gestão Territorial; Justiça Socioambiental; Retomada Cultural Indígena.

Abstract: The Central Fluminense Atlantic Forest Mosaic (MMACF), despite lacking Indigenous Lands, is home to 2,601 non-villaged Indigenous people across its 15 municipalities, according to the 2022 IBGE Census. Following the mosaic's reactivation in 2023, these groups demanded participation in its council, forming the Indigenous Peoples in the Mosaic Collective (CIM). This article discusses the legitimacy challenges faced by these Indigenous individuals due to colonial stereotypes, highlighting their role as custodians of ancestral knowledge essential for tackling the climate crisis. It concludes that effective participation must be sure to avoid tokenism, and that recognition of Indigenous diversity within Protected Areas Mosaics should be expanded.

Keywords: Non-village Indigenous Peoples; Mosaics of Protected Areas; Territorial Management; Socio-environmental Justice; Indigenous Cultural Resurgence.

Introdução

Mosaicos de Áreas Protegidas (MAP) são parte de uma estratégia mundial que visa integrar ações da gestão ambiental em uma determinada região. O termo mosaico provavelmente se origina do grego significando “obra das musas” e passa a denotar das obras artísticas e arquitetônicas (de pequenas peças esteticamente arranjadas) na antiguidade greco-romana, aos vitrais de igrejas medievais, chegando ao calçadão de Copacabana, por exemplo, em tempos mais recentes (COELHO 2018).

No Brasil os MAP aparecem na legislação ambiental a partir da instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) que indica que são áreas com

... um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas (BRASIL 2000).

Considerando as “outras áreas protegidas” (citadas no SNUC) é importante observar que o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) é instituído levando em consideração as Unidades de Conservação da Natureza (UC), as Terras Indígenas e os Territórios Quilombolas, além de outras áreas e elementos integradores da paisagem (BRASIL 2006).

O primeiro Mosaico de Áreas Protegidas (MAP) reconhecido no Brasil foi o *Mosaico Capivara-Confusões* no Piauí em 2005. Na sequência, em 2006, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu outros, sendo o *Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense* (MMACF) o quarto reconhecido no país (MMA 2026). O MMACF foi reconhecido com 22 Unidades de Conservação (MMA 2006), já em 2010 tinha 29 UCs (COSTA *et al.* 2010), 35 em 2014 (FERREIRA 2014) e 38 em 2021 (SANTOS 2021).

A maioria dos Mosaicos no Brasil são compostos exclusivamente por UCs. Dos 19 mosaicos federais, há dois que já possuem Terras Indígenas em sua composição: *Mosaico Gurupi* e *Mosaico do Baixo Rio Madeira*. Há também outros seis que consideram grupos indígenas em suas portarias de reconhecimento: *Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu*; *Mosaico Baixo Rio Negro*; *Mosaico do Extremo Sul da Bahia*; *Mosaico da Amazônia Meridional*; *Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará*, e *Mosaico Bocaina* (MMA 2026a).

Em 2019 a gestão federal revogou diversos conselhos e espaços/fóruns públicos oficiais de participação social gerando uma paralisação formal nas atividades dos Mosaicos com a desativação de seus conselhos (BRASIL 2019).

A partir de 2023, quando os Conselhos dos Mosaicos foram formalmente reinstituídos (BRASIL 2023), foi formado um Grupo de Trabalho de Reativação do MMACF (GT). Na composição deste GT, havia cinco gestores públicos (três federais e dois estaduais), uma representante de organização da sociedade civil, uma pesquisadora e três representantes de

povos originários e comunidades tradicionais (uma indígena, uma quilombola e uma ialorixá de candomblé).

Como parte dos resultados deste movimento de rearticulação, o MMACF foi o primeiro a solicitar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) a inclusão de Comunidades Quilombolas em um Mosaico Federal. Assim, tem buscado formas de inclusão de outros grupos presentes no território, através da composição de seu Conselho, ainda em debate e aguardando aprovação do MMA.

Em relação aos povos originários, foi constatado que não há nenhum aldeamento ou Terra Indígena (TI) na região do MMACF. Contudo, durante a reativação do MMACF um coletivo de pessoas indígenas, presentes no território, reivindicou o direito de compor o Conselho. Esta reivindicação foi acolhida pelas instituições presentes nas reuniões de reativação e encaminhada ao MMA como uma proposta original de inclusão de um grupo de indígenas não aldeados no Conselho do Mosaico.

A partir desta inclusão, foi iniciada uma busca pelos grupos que poderiam estar representados neste momento na região do Mosaico. A mais ampla e, aparentemente melhor informação para servir de ponto de partida, seriam os dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Com isso, foi possível perceber que havia uma parte da dinâmica socioambiental do Mosaico que estava completamente esquecida das articulações anteriormente feitas desde sua formação em 2006. Mesmo não havendo TIs, existem indígenas na região. Portanto, estes grupos não haviam sido considerados em nenhuma instância de articulação e tampouco do Conselho do Mosaico até então (COSTA *et al.* 2010; FERREIRA 2014).

De forma crescente, os Mosaicos têm buscado envolver povos originários e comunidades tradicionais, apontados como alguns dos principais aliados no manejo e conservação da natureza, por seus modos de vida, conhecimentos e valores ancestrais integrados ao funcionamento dos ecossistemas (MMA 2026b). Com a reativação do MMACF, a partir de 2023, estes grupos se apresentaram e foram convidados a integrar a estratégia.

Assim, este trabalho tem como objetivo principal apresentar um debate inicial sobre a presença de indígenas no território do MMACF, apresentando dados quantitativos e discutindo as possibilidades de atuação na agenda de enfrentamento ao colapso climático, a partir de sua articulação e inserção no Conselho do Mosaico.

Povos originários como sujeitos centrais: manejo e conservação da natureza

O governo federal elaborou o Plano Clima 2024-2035 com o objetivo de orientar a política de enfrentamento à mudança do clima no Brasil durante 12 anos. Nele, está inserido o Plano Temático de Povos Indígenas

com quatro objetivos temáticos, 17 metas e 67 ações. Dentre estas, o documento determina a implementação de um

... protocolo integrado de resposta para emergências climáticas, considerando as especificidades locais, a fim de garantir o fortalecimento da capacidade de adaptação, das atividades econômicas, culturais, comunitárias e espirituais dos povos indígenas (MMA 2026b: 41).

Na esfera internacional, a ONU tem afirmado a importância e necessidade de incorporar as estratégias de mitigação e adaptação à crise climática os saberes e fazeres dos povos originários. Nesse sentido, o UNDP declara que:

Os povos indígenas são guardiões de sistemas únicos de conhecimento, inovações e práticas, transmitidas de geração em geração, que permitiram a diferentes culturas e comunidades em muitas partes do mundo viver de forma sustentável, enfatizando o equilíbrio entre os seres humanos e o mundo natural. (...) Essas práticas têm um impacto mínimo no meio ambiente e são altamente adaptáveis às mudanças ecológicas, promovendo ecossistemas saudáveis e resilientes. Agora, mais do que nunca, com a intensificação da crise climática, seus conhecimentos e práticas oferecem soluções climáticas valiosas que podem impulsionar os esforços de mitigação, aprimorar as estratégias de adaptação e construir resiliência. Esse conhecimento também pode complementar os dados científicos com informações precisas sobre a paisagem, que são essenciais para a avaliação de cenários de mudanças climáticas (UNDP 2024) (Versão nossa).¹

Internacional e nacionalmente, há orientações que apontam para a inclusão de saberes e práticas dos povos originários na agenda de ações relacionadas à crise climática. Ao longo de séculos, os povos indígenas desenvolveram tecnologias de cultivo em harmonia com o meio ambiente. Da

¹No original:

Indigenous Peoples are custodians of unique knowledge systems, innovations and practices that have been passed down through generations and have allowed different cultures and communities in many parts of the world to live sustainably, emphasizing the balance between humans and the natural world (...) These practices have a minimal impact on the environment and are highly adaptive to ecological changes, fostering healthy and resilient ecosystems. Now more than ever, as the climate crisis intensifies, their knowledge and practices offer valuable climate solutions that can advance mitigation efforts, enhance adaptation strategies and build resilience. This knowledge can also complement scientific data with precise landscape information that is critical to evaluating climate change scenarios (UNDP 2024).

mesma forma, a caça e a pesca observam os ciclos da natureza para garantir a continuidade das espécies, bem como a sobrevivência dos povos indígenas. Portanto, a inclusão de indígenas e seus conhecimentos no debate já apresenta razões inquestionáveis e o reconhecimento necessário para tal.

Metodologia

A partir do último Censo Demográfico do Brasil (IBGE 2022), foi feita uma análise de documentos oficiais e de dados dos 15 municípios que atualmente possuem Áreas Protegidas que compõem o MMACF (Areal, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paty do Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Tanguá e Teresópolis). Compilamos o quantitativo de pessoas autodeclaradas indígenas e suas etnias.

Foram contabilizados os totais de indígenas por município, por etnia (IBGE 2026) e analisadas as regiões de origem destas etnias, segundo a literatura, para acrescentar informações relevantes à análise da configuração étnica da região deste Mosaico. A partir das etnias elencadas para os municípios, segundo o Censo, foi utilizada a publicação “Povos Indígenas no Brasil, 2017-2022” (RICARDO *et al.* 2023) para avaliar as regiões de origem destas etnias.

Resultados e discussão

Nos municípios do Mosaico, os dados do IBGE informam que há 2.601 indígenas não aldeados (representando 0,09% da população total dos municípios do Mosaico segundo o censo de 2022). A **Tabela 1** mostra como esta população está distribuída e quantas etnias foram registradas pelo IBGE por município.

Tabela 1 - População total e indígena nos municípios do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense | Censo do IBGE* (2025).

Município	Total	Indígena	Etnias
Areal	11.828	8	2
Cachoeiras de Macacu	56.943	45	10
Duque de Caxias	808.161	847	53
Guapimirim	51.696	50	12
Itaboraí	224.267	264	26
Magé	228.127	214	21
Miguel Pereira	26.582	22	5
Nova Friburgo	189.939	137	22
Nova Iguaçu	785.867	577	34

Paracambi	41.375	32	8
Paty do Alferes	29.619	36	5
Petrópolis	278.881	180	24
São José do Vale do Rio Preto	22.080	22	3
Tanguá	31.086	31	2
Teresópolis	165.123	136	18
Total Mosaico	2.951.574	2.601	94

* Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonte: IBGE, 2025.

No Censo, não foi possível identificar a etnia da maioria destas pessoas (71,3%), conforme mostra a **Tabela 2**. Das 746 pessoas restantes (28,7%), o IBGE identificou 94 etnias presentes no Mosaico, ou seja, 23,8% de todas as etnias identificadas no Brasil (391). A **Tabela 2** mostra a divisão das categorias de autodeclaração no Censo mostrando que se por um lado algumas pessoas conheciam até duas etnias (limitação imposta pela metodologia do Censo) grande parte ainda fez declarações confusas ou que não permitiram identificar as etnias a que pertenciam.

A maioria destas etnias tem sua origem na Região Norte (47,9%), Nordeste (30,9%), em outros países (21,3%) e apenas 6,4% são consideradas do RJ. Por outro lado, as pessoas vêm predominantemente do Nordeste (31,5%), Norte (26%) e Sudeste (16,1%). O Censo deixa lacunas de grupos não registrados pelo IBGE como *Terena* (Guapimirim), *Huni Kuin* e *Goytaká* (Teresópolis), evidenciando uma subestimativa.

Tabela 2 -Autodeclaração das etnias no Mosaico por grupos.

Grupos	Total	%	Observações
Com etnia declarada	746	28,7	Até duas etnias declaradas.
Sem declaração	1019	39,2	Não houve declaração da etnia.
Não sabe	537	20,6	Pessoas entrevistadas declararam não saber.
Mal definida	161	6,2	Quando o nome informado não é de origem indígena.
Não determinada	138	5,3	Quando o nome informado é de origem indígena, mas não houve precisão para se determinar o nome.

Fonte: IBGE, 2025.

Cabe ressaltar que o povo *Goytaká* sequer aparece no Censo, mesmo tendo diversas pessoas indígenas que se autodeclararam, evidenciando uma grave limitação metodológica. Mesmo tendo ocorrido consideráveis melhorias na identificação dos povos indígenas do Brasil, o crescimento de

305 etnias registradas em 2010 para 391 registradas em 2022 não representa um aumento real e sim uma melhoria no método que, pelas ausências citadas, percebe-se que ainda poderá ser aprimorado nas próximas edições.

A **Tabela 3** mostra as 20 etnias mais numerosas considerando todos os municípios do Mosaico. Alguns dos povos mais numerosos de *Pindorama*² (Brasil) também aparecem no MMACF, tais quais: *Guajajara*, *Guarani Kaiowá*, *Pataxó*, *Potiguara*, *Terena* e *Tikuna* sendo este último considerado o mais numeroso pelo último Censo (IBGE 2025).

Em pleno colapso climático que, segundo a ONU, por um lado, gera secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade, afetando de forma contundente as populações mais vulneráveis (ONU 2026). Por outro lado, os povos indígenas atingidos desproporcionalmente pelos efeitos destas condições climáticas juntamente com outros grupos em situação de vulnerabilidade são os mais indicados para colaborar decisivamente com as ações de adaptação. Nesse cenário, a participação efetiva de povos indígenas na governança ambiental emerge como condição central para a justiça climática, a proteção de territórios e a sustentabilidade de ecossistemas (ONU 2023–2024; IPCC 2023).

Tabela 3 - Total de pessoas indígenas por etnia (mais numerosas) no Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense.

Povo / Etnia	Nº de Pessoas
<i>Tupinambá</i>	78
<i>Guarani Kaiowá</i>	71
<i>Guarani</i>	51
<i>Puri</i>	49
<i>Tupí-Guarani</i>	46
<i>Pataxó</i>	45
<i>Potiguara</i>	36
<i>Xukuru</i>	22
<i>Pataxó Hã-Hã-Hãe</i>	21
<i>Tupiniquim</i>	16
<i>Tupinambarana</i>	16
<i>Xavante</i>	16
<i>Kayapó</i>	14
<i>Tabajara</i>	13
<i>Tapajós</i>	12
<i>Kariri</i>	9
<i>Aimoré</i>	9

² Para os povos indígenas “Brasil” é uma construção colonial, que alterou o nome das terras que se chamavam Pindorama na língua tupi.

<i>Guajajara</i>	8
<i>Terena</i>	7
<i>Tikúna</i>	7
Demais 74 etnias	200
Sem declaração / Não sabe / Mal definida / Não determinada	1855
Total	2601

Fonte: IBGE, 2025.

A participação não se resume a presença simbólica em conselhos: exige mecanismos de decisão compartilhada, autonomia decisória, respeito aos modos de organização indígena e reconhecimento da diversidade interna entre povos e organizações indígenas. O arcabouço legal brasileiro, incluindo dispositivos constitucionais e normativos internacionais (ONU 1989), oferece as bases necessárias para participação social e consulta popular. Embora haja o reconhecimento formal da necessidade de participação ativa e inexorável de povos indígenas em políticas climáticas e de manejo territorial (PLANO CLIMA: b), ainda se observa o processo de apagamento histórico em curso, que impossibilita esta realidade.

A partir da expulsão dos povos indígenas de seus territórios desde a invasão de *Pindorama*, essas populações foram expostas às consequências das ações de seu extermínio. Os sobreviventes dos etnocídios tiveram que fugir para outros territórios, e assim, arrastaram para fora de seus aldeamentos o que lhes era intrínseco: sua cultura. A presença de indígenas não aldeados em meio urbano decorre desse processo histórico.

No entanto, uma estratégia de reconhecimento social vem sendo implementada por estes grupos, chamada de movimento de retomada cultural indígena, que propõe a autoidentificação e a recuperação das culturas indígenas. Em muitos contextos, indígenas não aldeados atuam como pontes entre comunidades tradicionais e espaços urbanos, mantendo vínculos com seus territórios de origem por meio de redes, rituais, economia e saberes. A literatura sobre povos indígenas não aldeados reforça essa concepção ao reconhecer que a territorialidade indígena não se limita à presença física em aldeias ou terras tradicionais.

No que tange à participação no Mosaico, indígenas não aldeados presentes neste território encontraram uma maneira de participar ativamente no Conselho do Mosaico, por meio do *Coletivo Indígenas no Mosaico* (CIM). O Coletivo foi criado em 21 de novembro de 2024, no âmbito do MMACF, e se configurou como espaço ou aldeia virtual de composição multiétnica. Seus membros são dos povos Tupinambá-Goytaká, *Puri* e *Terena*. A formação acadêmica e profissional do grupo é diversa: cientista social, psicóloga, economista, artistas, professora e agricultor. O principal objetivo

do Coletivo é contribuir com as ações do MMACF em gestão territorial para a justiça socioambiental.

No entanto, a formação e as experiências profissionais do grupo não garantem que questionamentos sobre a legitimidade da participação do CIM no Conselho do Mosaico deixem de ocorrer. Para o senso comum, os estereótipos que estabelecem um fenótipo de indígena habitante de aldeias ou Terras Indígenas colocam em dúvida a sua legitimidade para estar no Conselho. Contudo, a inexistência de aldeamentos na região é uma evidência contundente tanto do apagamento histórico quanto da negação epistêmica da ancestralidade indígena do território.

A falta de terras se tornou um tema central para “validar” a representatividade de indígenas não aldeados. Tal concepção revela um sistema classificatório colonial introjetado e reproduzido amplamente. Da mesma forma que nutre o apagamento moderno, plenamente justificado pela narrativa colonial, mantida e difundida nas políticas públicas. Vale ressaltar que há nesse fato uma incontornável contradição que exige terras daqueles que foram expulsos de seus territórios (e continuam sendo), e massacrados até quase a extinção. Esse fenômeno pode ser entendido como uma extensão ou uma versão do apagamento histórico dos povos originários.

Torna-se relevante considerar a presença da ancestralidade em indígenas não aldeados, tanto quanto em aldeados. Na verdade, a ideia de corpo-território carrega a perspectiva de não separação entre ser humano, sua cosmologia e o seu território, e reforça a noção de que indígenas não aldeados continuam enraizados em uma espacialidade que transcende geografia física. Ademais, a visão de natureza como parte integrante de uma cosmologia indígena nutre o entendimento de que a sustentabilidade ambiental depende da manutenção de práticas culturais e ecológicas conectadas ao território. A ideia de natureza apartada do ser humano é uma construção colonial que exterioriza e separa o que é indissociável. Ser humano e meio ambiente são uma única conformação. Com isso, indígenas em espaço urbano ou rural continuam intrinsecamente conectados pelo seu corpo-território ao meio no qual estão inseridos.

Mesmo após terem sido arrancados de seus territórios nos casos de expulsão histórica ou se deslocado para os meios urbanos por movimento próprio, eles podem funcionar como ponte entre a aldeia e as cidades, como agentes transmissores da cosmovisão indígena, que propõe a sustentação do céu, ou seja, a continuidade das condições necessárias para a vida no planeta.

Não aldeados podem e estão tentando garantir a vida em meio ao concreto, à poluição, à discriminação, ao apagamento moderno e à negação de sua identidade. A retomada cultural de pessoas indígenas não aldeadas se refere à recuperação do corpo-território indígena, que para tal, depende de um planeta vivo. Portanto, indígenas não aldeados estão

plantando árvores em asfalto, e podem fazer crescer uma floresta em cada mente e, portanto, uma chance de continuidade para a humanidade.

Conclusões e recomendações

O Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense, ao se aproximar de seus 20 anos de existência, só agora começa a caminhar na direção dos povos originários. Um potencial completamente ocultado por quase duas décadas pode ser buscado através do contato com milhares de indígenas presentes no seu território, mas ainda ausentes na estratégia.

Diante da experiência de indígenas não aldeados no Conselho do MMACF via o *Coletivo Indígenas no Mosaico*, vale reforçar a importância da participação efetiva do grupo na tomada de decisão e encaminhamentos adotados pelo Conselho, para que o CIM não exerça um papel apenas fictício e decorativo. A lacuna entre reconhecimento institucional e a prática de participação efetiva pode gerar o tokenismo. Isto é um artifício que tem se tornado popular à medida que representantes de grupos minoritários e vulneráveis passam a compor conselhos em empresas, instituições, entidades governamentais, dentre outros espaços de decisão de maneira superficial. Essa é uma manobra estratégica usada para evitar acusações de práticas racistas, de discriminação e exclusão. Estudos sobre governança climática indígena destacam a importância de cogerência, direito de veto ou participação efetiva em etapas-chave de planejamento, implementação e monitoramento (BARRERA-HERNÁNDEZ 2016).

Figura 1 -Primeiro encontro presencial do *Coletivo Indígenas no Mosaico*. Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Teresópolis). Manifestação pelo Dia dos Povos Originários: 19 de abril de 2026.

Fonte: Acervo da autora, 2026.

Outro ponto fundamental a ser observado deve ser a não aceitação dos paradigmas deterministas estereotipados da pessoa indígena “pura” ou “verdadeira” – as aldeadas – que colocam em xeque a contribuição dos saberes e fazeres indígenas, no que se refere às ações de mitigação e adaptação à crise ou colapso climático. O questionamento da veracidade ou fidedignidade de indígenas não aldeados é uma forma colonial de apagamento da diversidade cultural, e das consequências cruéis da história dos originários por mais de 500 anos.

O *Coletivo Indígenas no Mosaico* tem uma participação ainda recente no Conselho do MMACF, porém já revela um potencial interessante para incluir os povos originários no enfrentamento à crise climática na região. Nesse sentido, é recomendado acompanhar sua atuação, bem como, investigar a existência de experiências semelhantes em outros mosaicos, a fim de realizar uma análise comparativa. Sendo, portanto, esse um tema de pesquisa importante para a inserção de indígenas não aldeados em espaços de tomada de decisão em especial na agenda climática e socioambiental.

Referências

BARRERA-HERNÁNDEZ, Lila (2016). “Indigenous Peoples and Free, Prior, and Informed Consent in Latin America”. In: BARRERA-HERNÁNDEZ *et al.* (Eds), *Sharing the Costs and Benefits of Energy and Resource Activity: Legal Change and Impact on Communities*. Oxford Academic, 23 June. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198767954.003.0005>. Acesso em: 18/04/2026.

BRASIL (2000). Lei nº 9.985 de 18 de julho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm. Acesso em: 18/04/2026.

____ (2006). Decreto nº 5.758 de 13 de abril. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5758.htm. Acesso em: 18/04/2026.

____ (2019). Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9759.htm. Acesso em: 18/04/2026.

____ (2023). Decreto nº 11.371 de 1º de janeiro de 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11371.htm. Acesso em: 18/04/2026.

COELHO, Breno Herrera da Silva (2018). “Evolução histórica e tendências das áreas naturais protegidas: de sítios sagrados aos Mosaico de Unidades de Conservação”, *Diversidade e Gestão* 2 (2): 106-121. Disponível em:

<https://itr.ufrjrj.br/diversidadeegestao/wp-content/uploads/2019/02/Breno-Herrera.pdf>. Acesso em: 18/04/2026.

COSTA, Cláudia; LAMAS, Ivana & FERNANDES, Rosan (2010). *Planejamento Estratégico do Mosaico Central Fluminense*. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20161007121019/http://www.icmbio.gov.br/porta/images/stories/mosaicos/planejamento-central-fluminense.pdf>. Acesso em: 18/04/2026.

FERREIRA, Francisco Pontes de Miranda (2014). “Mobilização e Governança do Conselho Gestor: Caso do Mosaico Central Fluminense”. IN: *II Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental*, Porto Alegre. Disponível em: https://enpja.com.br/wp-content/uploads/2014/12/re_1_francisco_ferreira.pdf. Acesso em: 18/04/2026.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Agência de Notícias (2025). Censo 2022 - População indígena, por etnias, segundo municípios. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-detalle-de-midia.html?view=mediaibge&catid=2101&id=8421>. Acesso em: 01/12/2025.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2023). “Summary for Policymakers”. In: LEE, H. & ROMERO, J. (Eds.), *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC, Geneva, Switzerland: 1-34.

DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. Acesso em: 01/12/2025.

MMA - Ministério do Meio Ambiente (2006). Portaria nº 350 de 11 de dezembro. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/240/_arquivos/portaria_mosaico_mata_atlantica_central_fluminense_240.pdf. Acesso em: 18/04/2026.

MMA - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (2026a). *Mosaicos*. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/gestao-integrada-de-paisagem/mosaicos>. Acesso em: 05/04/2026.

____ (2026b). *Plano Clima 2024 - 2035: Sumário Executivo*. — Brasília, DF: MMA : MCTI : CC/PR. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/mudanca-do-clima/sumario-executivo-plano-clima.pdf>. Acesso em: 19/04/2026.

ONU - Organização das Nações Unidas (1989). *Convenção 169 da OIT e direitos dos povos indígenas*. Disponível online:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169. Acesso em: 19/04/2026.

RICARDO, Fany Pantaleoni; KLEIN, Tatiane & SANTOS, Tiago Moreira dos (Eds.) (2023). *Povos Indígenas no Brasil, 2017-2022*. 2a. ed. Instituto Socioambiental: São Paulo, 828 p. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/povos-indigenas-no-brasil-2017-2022-2a-ed>. Acesso em: 11/10/2025.

SANTOS, Priscila (2021). *Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense* (mapa). Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1z1sUxENIEwjlstuEuWoC8o7aADnDNkQw>. Acesso em: 19/04/2026.

UN - United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Indigenous Peoples [s/d]. *Climate Change*. Disponível em: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/climate-change.html>. Acesso em: 15/04/2026.

UNDP - United Nations Development Program (2024). *Indigenous knowledge is crucial in the fight against climate change – here's why*. Disponível em: <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/indigenous-knowledge-crucial-fight-against-climate-change-heres-why#:~:text=Indigenous%20Peoples%20have%20also%20developed,better%20engage%20in%20climate%20negotiations>. Acesso em: 29/03/2026.

Sobre os autores

Verônica Almeida dos Anjos é Indígena *Tupinambá-Goytaká*, doutora em Ciências Sociais (UnB), Presidenta do Fórum Municipal de Cultura de Teresópolis e conselheira do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Teresópolis. Membro da Academia de Letras do Brasil / Seccional Teresópolis, fundadora do *Coletivo Indígenas no Mosaico*, sócia fundadora do Centro Sociocultural Quilombo da Serra. Integrante do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso/ICMBio). Escritora premiada em concursos literários diversos. Atua como ativista em direitos indígenas e direitos das mulheres.

Jorge Luiz do Nascimento é Analista Ambiental do ICMBio/Parque Nacional da Serra dos Órgãos, doutorando em Biodiversidade em Unidades de Conservação (JBRJ), professor convidado no PPG em Desenvolvimento Territorial (UERJ) e colaborador no PPGP/JBRJ. Desenvolve ações de gestão socioambiental e pesquisa aplicada a conservação das naturezas em projetos da UFRRJ, MAST, Fiocruz, IFRJ, UFRJ, UERJ e JBRJ, principalmente

na região do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense. É membro dos coletivos Ambiente Negro, Mocabte e das sociedades científicas ABBIOGEO, SBMz, SBEQ, SBPrim. É pai e acredita em sonhos, sorrisos, florestas, campos, terras, águas, dias de sol e de chuva.

CULTURAS

Como os sentidos são construídos

Grafismo Tapuia — Pará. Criado por Inteligência Artificial (ChatGPT / OpenAI) em 13/03/2026. Desenvolvido como uma síntese visual contemporânea inspirada em grafismos indígenas amazônicos historicamente associados a povos genericamente denominados “Tapuia” na região do Pará — termo colonial que não corresponde a uma etnia única. A composição utiliza padrões geométricos repetidos — losangos, triângulos, zigue-zagues e motivos em “X” — e uma paleta inspirada em pigmentos tradicionais da Amazônia, como o vermelho do urucum, o preto do jenipapo e tons terrosos, configurando uma releitura artística e não a reprodução de um grafismo específico tradicional.

**o bem viver como territórios:
pertencas, culturas e resistências**

***buen vivir* as territories:
belonging, cultures, and resistances**

Alan Alves-Brito

Astrofísico, escritor e professor
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5579-2138>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20209059>

Resumo: O *bem viver* representa lugares e modos de ser de povos que resistem à barbárie (neo)colonial, capitalista e patriarcal há séculos. Apresentamos, nesse texto, apontamentos e reflexões sobre contextos históricos, políticos e éticos de territórios de *bem viver*, destacando pertencas, culturas e resistências. Amparado em diálogos com a literatura científica, criações artísticas e em práticas de lutas, interpretamos as realidades em curso com base no pensamento teórico, prático e estético de intelectuais indígenas. Apontamos caminhos para que possamos ressignificar a nossa existência no planeta Terra, coabitando o mundo a partir de valores e princípios que tecem as ancestralidades indígenas.

Palavras-Chave: (1) Bem Viver; (2) Abya Yala; (3) Teko Porã; (4) Cosmologias Indígenas; (5) Interculturalidade.

Abstract: The *Buen vivir* represents places and ways of being of people who have resisted (neo)colonial, capitalist and patriarchal barbarism for centuries. We present, in this text, notes and reflections on historical, political and ethical contexts of territories of *good living*, highlighting belonging, cultures and resistance. Supported by dialogues with scientific literature, artistic creations and practices of struggle, we interpret current realities based on the theoretical, practical and aesthetic thought of Indigenous intellectuals. We point out paths so that we can give new meaning to our existence on planet Earth, cohabitating the world based on values and principles that weave together Indigenous ancestralities.

Keywords: (1) Buen vivir; (2) Abya Yala; (3) Teko Porã; (4) Indigenous cosmologies; (5) Interculturality.

Introdução

A colonização europeia do século XV representa, para a *Abya Yala*¹, um dos maiores traumas para a história dos povos originários da região. Há mais de 500 anos, distintos povos existem e resistem às múltiplas formas de aniquilação, baseadas no genocídio/etnocídio físico e epistemológico, que materializam, em profundidade, a máquina do cosmocídio sem precedentes na nossa história (MUNDURUKU 2012; XAKRIABÁ 2020; WERÁ 2024; ALVES-BRITO 2025a).

Do colonialismo histórico à colonialidade de corações, mentes e modos de ser e de viver, os povos indígenas, de distintas etnias, seguem sendo privados de seus direitos mais fundamentais, experimentando violentos processos de extermínio e desumanização (SMITH 2018). O racismo anti-indígena se reatualiza na contemporaneidade como forma complexa de dominação e de garantia de privilégios. Há, portanto, um conflito cosmológico em curso, em que distintas *filosofias* estão em tensão (JECUPÉ 2020; ALVES-BRITO 2025a; b; c).

De um lado, a perspectiva cosmológica hegemônica, moderna e contemporânea, cujos conceitos de cidade, campo, terra (propriedade) e *bem estar* estão justificados no âmbito do *penso, logo existo* (base de pensamento ocidental), da escrita e da construção de uma cartografia cosmológica em que a racionalidade técnica coloca a ciência e a tecnologia moderna e contemporânea como cruciais para garantir a exploração do planeta Terra e também de outros planetas e corpos do Sistema Solar, em um pacto complexo entre o (neo)colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. Ainda que haja críticas à forma dominante de pensar e organizar a vida, o modelo de usurpação e dominação da natureza segue, no presente século, cada vez mais eficaz e, a *queda do céu* (KOPENAWA & BRUCE 2015), evidente.

Por outro lado, há as distintas perspectivas cosmológicas dos povos originários: diversas, plurais, convergentes a uma interpretação das realidades que se baseia em uma outra concepção de sujeito, natureza, campo, cidade, terra (parente) e *Bem viver*, que trazem consigo, por meio da oralidade, relações céu-terra (ALVES-BRITO 2025a; b; c) ressignificadas no espaço e no tempo por meio de espiritualidades que se colocam e se reafirmam como potências no mundo. Entre esses povos, destacamos os Guarani, com suas cosmopoéticas (PINHEIRO 2024; ALVES-BRITO; PINHEIRO & DE ALMEIDA 2024; WERÁ 2024; ALVES BRITO & PINHEIRO 2025).

Localizados na região centro-meridional de parte de *Abya Yala* (na América do Sul), cobrindo áreas da Argentina, da Bolívia, do Brasil e do Paraguai, os povos Guarani compartilham a ideia de inseparabilidade entre

¹ O termo *Abya Yala*, de origem *Kuna*, significa *terra viva*, *terra madura* ou *terra de sangue vital*. É a denominação de povos originários para o que o sistema colonial denominou *América*. O termo *Abya Yala* revive a ideia de território que não está desacoplado da vida em comunidade.

terra e vida, em que a primeira é a gênese da segunda. Por milênios, os povos Guarani caminham em busca da *Terra Sem Males* (*Yvy Marãey*)², cujos trilhos são en-cantados e entoados pelas poética das *belas palavras* (PINHEIRO 2024; WERÁ 2024). Nesse processo de viver em um mundo em colapso, muitos indígenas Guarani têm sido dizimados e, com eles, os seus territórios, as suas terras roubadas e saqueadas em nome da *ordem* e do *progresso*, o mote da agenda de desenvolvimento positivista que fundamenta a origem da República brasileira.

Revisitamos, neste artigo, as noções de lugar e de modo de ser dos Guarani, revelando os seus *teko porã* (*Bem viver*) que, argumentamos, são críticos para que, junto com esses povos, possamos encontrar a *Terra Sem Males*, que não se trata de uma terra exterior ao planeta Terra ou ao nosso tempo cósmico. A *Terra Sem Males* é parte desse mundo e, para descobri-la, como estratégia de *adiamento do fim do mundo* (KRENAK 2019), é preciso reviver e rememorar, neste mundo distópico, outras formas de ser, estar e sentir nos mundos. Propomos, assim, uma reflexão sobre o *lugar* e o *modo de ser* (*teko porã*) *Guarani* e o *bem viver na Abya Yala* como alternativas *civilizatórias*³ ao modelo ocidental de desenvolvimento, a partir das cosmovisões e cosmopercepções dos povos originários de *Abya Yala*.

A metodologia adotada é qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise de obras centrais do pensamento indígena (KRENAK 2019; 2020; 2022; JECUPÉ 2020; XAKRIABÁ 2020; PATAXÓ 2020; 2022; FERREIRA 2023; WERÁ 2024; PINHEIRO 2024), de sua produção artística (*Daiara Tukano, Carlos Papá e Santiago Yahuarcani*), bem como por meio diálogos com textos que temos criado, nos últimos anos, com foco nas relações céu-terra no âmbito da educação intercultural e da educação das relações étnico-raciais (ALVES-BRITO; PINHEIRO & DE ALMEIDA 2024; ALVES-BRITO & PINHEIRO 2025; ALVES-BRITO 2025a; b; c).

O bem estar e o bem viver: projetos antagônicos de mundos

Ainda que o conceito de *bem estar* tenha mudado ao longo do tempo, associado na atualidade a uma ideia mais ampla de saúde, conectado aos aspectos mentais, emocionais, físicos e sociais, a ideia de *bem estar* que trazemos ao longo do texto e que contrasta a noção de *bem viver*, materializa-se, sobretudo, pelo *ethos* do sistema capitalista e neocolonial de reafirmação do *ter* em detrimento ao *ser* e ao *viver*. Esse é um tema que vem sendo amplamente debatido na literatura (KRENAK 2020).

² Lugar anunciado pelos ancestrais Guarani, onde a paz, a alegria e o compartilhamento equilibrado de mundos se daria de forma a garantir que as pessoas vivessem livres de dor e sofrimento.

³ No sentido de uma cidadania cósmica.

O *bem estar* é pautado na individualidade, no êxito próprio e no senso mais profundo de meritocracia, base fundamental do pensamento neoliberal. Em contexto global, distintas instituições mundiais — a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), entre outras — promovem, por exemplo, uma ideia de desenvolvimento que materializa a concepção de *bem estar* no mundo⁴. Enquanto os *direitos humanos* surgem com força no pós-guerras do século XX, a noção de *bem estar* não está conectada a todos os humanos, pois, no âmbito das lógicas opressoras neocoloniais e capitalistas, nem todas as pessoas desfrutam do mesmo sentido de *humanidade*. Pessoas indígenas, por exemplo, foram historicamente retiradas de seus contextos de humanidade e, na atualidade, esses processos obedecem a distintas dinâmicas de poder.

Distintas noções de *desenvolvimento humano* e de *bem estar* de todos os seres vivos têm sido incorporadas em distintas constituições de países de *Abya Yala*. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 assegura que as pessoas indígenas são sujeitos e sujeitas de direitos. O Equador foi o primeiro país do mundo a reconhecer, em sua Constituição de 2008, os direitos plenos da natureza. No entanto, conforme distintos povos indígenas têm questionado ao longo do tempo, os conceitos de *desenvolvimento* e *bem estar* precisam ser refletidos profundamente, sobretudo diferenciando-os e os interpretando a partir de outras lentes, como as que o *bem viver* oferece. A humanidade dos povos indígenas, em sua relação profunda com a natureza, também precisa ser revisitada, reconhecida e compartilhada como cocriadora de políticas e de possibilidades de conformação de mundos.

O *Bem viver*, por sua vez, manifesta-se de forma plural nas diferentes tradições indígenas, como o *Sumak Kawsay* andino, o *Suma Qamaña* aimará e o *Teko Porã* guarani (WERÁ 2024). *Teko* é o modo de ser e de viver, conectado à cultura e à forma de existência. *Porã*, por outro lado, está associado ao bom, ao bonito e ao correto. Para os povos Guarani, viver o *teko porã* implica em aprofundar a reciprocidade entre pessoas, comunidades, territórios e espiritualidades, orientados pela busca do equilíbrio, da palavra verdadeira e da relação respeitosa com a terra (*tekoha*). Essas concepções contrapõem-se ao individualismo, à lógica da acumulação e à exploração predatória da natureza, distinguindo *viver bem* (Bem viver) de *viver melhor* (bem estar).

De acordo com a literatura vigente, é a partir do final dos anos 1990 que o termo *Bem viver* começa a ser difundido, sobretudo pela força e pelo protagonismo dos movimentos sociais em *Abya Yala* na contraposição às ideias globais desenvolvimentistas e neoliberais, sendo tratado como uma filosofia de vida, uma cosmopoética (ALCÂNTARA & SAMPAIO 2017; WERÁ 2024; ALVES-BRITO & PINHEIRO 2025).

⁴ Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 21/03/2026.

Com base nos dados e nas realidades descritas na literatura e também levando em conta as nossas práticas coletivas de luta e resistência no âmbito das sociabilidades brasileiras, argumentamos que a ancestralidade é a chave de compreensão do *Bem viver*. Sem as ancestralidades não há *Bem viver* indígenas. Os saberes e fazeres ancestrais são o corpus do bem viver e a sustentação dos modos de vida dos povos, propondo outras relações entre humanos, não humanos e extra-humanos. A natureza é parte da vida e uma herança cultural para os povos indígenas. A relação entre as subjetividades indígenas e a natureza são parte de um contínuo, de uma complementaridade que não está no horizonte das descontinuidades perpetradas pelo Ocidente (KRENAK 2019; 2020; 2022; XAKRIABÁ 2020; PATAXÓ 2020; 2022; FERREIRA 2023; WERÁ 2024; PINHEIRO 2024).

Em tempos de mudanças climáticas, questões socioambientais, pandemias, e outras lógicas de destruição do planeta, as palavras sábias sobre *a queda do céu* proferidas por intelectuais e lideranças indígenas, como Davi Kopenawa, nunca fizeram tanto sentido. O *Bem viver* implica em compreender e estar aberto a outras perspectivas cosmológicas que colocam, para nós, o desafio de pararmos, na atualidade, com as engenharias da *concretização* (mistura de cimento, água, areia e brita) da vida, em que o “desemparedamento” das existências é urgente. Nesses movimentos, é preciso recuperar e recontar as histórias sobre as relações céu-terra dos povos originários de *Abya Yala* (ALVES-BRITO 2025a; b; c).

Nesse aspecto, vale notar que as cosmoperspectivas dos povos Guarani e as de outros povos indígenas do Sul global compartilham semelhanças entre si (o traço da espiritualidade ancestral), mas também se diferenciam frontalmente das perspectivas cosmológicas hegemônicas, que insistem em apagar as contribuições científicas, culturais, estéticas e filosóficas dos povos originários. O *Bem viver* é, nesse sentido, um princípio de organização dos conhecimentos (saberes e fazeres) indígenas sobre o mundo e sobre o cosmos. O *Bem viver* é parte dos mundos visíveis e invisíveis, do céu, da terra, das águas e de tudo o que existe, sem corresponder às lógicas binárias e excludentes do mundo moderno e contemporâneo. Há espaço, no *Bem viver*, para a congregação dos pluriversos, das distintas expressões dos seres vivos e não vivos, em harmonia e equilíbrio, para responder às principais questões que nos atravessam. O *Bem viver* é, assim, um fio forte e perspicaz que tece as histórias ancestrais na construção de um outro projeto de sociedade.

Nesse sentido de reflexão sobre os elos que nos (re)conectam é importante enfatizar que os povos Guarani também se diferenciam de forma peculiar em relação a outros tantos povos originários, pois, em seus processos de lutas e resistências, os Guarani estão fortemente conectados a *Ñamandú*, *Ñanderuvusú* ou, ainda, *Ñanderú Papa Tenondé*, que quer dizer *nosso pai*, *nosso avô*, o primogênito e o derradeiro. *Ñande* expressa a ideia mais profunda de coletivo (nós). É nessa perspectiva de coletivo que os povos

indígenas Guarani caminham, em roda, buscando os elos da ancestralidade (o passado, o presente e o futuro).

Se, por um lado, o mundo moderno e contemporâneo do *Bem estar* representa o extrativismo desenfreado (mineração, agronegócio, desmatamento, especulação imobiliária), a expropriação por contaminação (a poluição de rios e a perda de biodiversidade), a acumulação de capital e a expropriação e espoliação da natureza, em um ato flagrante da materialidade distópica, o *Bem viver* é a utopia máxima, a possibilidade do sonho Guarani (e de outros povos originários) não apenas de destruir o mundo de desigualdades, mas também de fazer florescer a esperança. A *Terra Sem Males* dos Guarani está no horizonte de perspectivas e das lutas políticas, em que cada pessoa que decide caminhar junto se compromete com a mudança. As transformações, já sabemos, não acontecerão a partir dos centros hegemônicos de poder. Elas florescerão das aldeias, dos quilombos, das periferias do poder, a partir de lógicas mobilizadoras que bebem de fontes ancestrais. O modo próprio de viver Guarani (*tekoha*) estabelece uma relação profunda com a natureza, e é dessa relação que as identidades Guarani se conformam e per-formam para questionar a (des)ordem (cosmo)política da vida.

Além disso, vale notar que no caso dos povos Guarani não há *Bem viver* sem as *belas palavras* (JECUPÉ 2020; PINHEIRO 2024; WERÁ 2024). A palavra falada, escutada e (en)cantada é a que move o mundo. *Ayvu* quer dizer alma, linguagem humana, modo de ser para além do mundo material. Cada pessoa Guarani é uma palavra entoada, que já vem ao mundo com sua finalidade de prosperar a vida e o sonho do *Bem viver*. Embalar os sonhos dos que vieram antes para, nesse carrossel de imagens, garantir o futuro. As palavras Guarani são, assim, a tessitura do espaço-tempo de mundos visíveis e invisíveis, articulando dimensões da vida que, aparentemente, não se complementam e não se encontram nas *encruzilhadas* (MARTINS 2021) dos caminhos rumo à *Terra Sem Males*. As *belas palavras* descrevem a sabedoria e são o elo de pertença entre humanos, não humanos e extra-humanos. É por meio das *belas palavras* que as existências Guarani se colocam no mundo e tensionam as estruturas inférteis à transformação radical. A palavra, para os Guarani, é o lugar (espaço, terra, território), mas é também o acontecimento (tempo), a forma de existir em plenitude (modo de ser, fazer, estar e sentir).

Historicamente, a invasão de *Abya Yala*, no século XV, representa fissuras e rupturas cosmológicas (MUNDURUK 2012; JECUPÉ 2020; WERÁ 2024; ALVES-BRITO 2025c). Desde então, todos os povos indígenas de *Abya Yala* seguem em guerra. No caso dos povos Guarani, para além do processo histórico colonial de invasão bem datado no tempo e no espaço, destacamos também outros de seus desdobramentos, como a Guerra Guaránica (1753–1756), que conformam conflitos entre povos Guarani das Missões e tropas de Portugal e Espanha; os conflitos nas Missões após a independência, no século

XIX; a Guerra do Paraguai (1864–1870); a expansão agrícola e urbanização no século XX; e os conflitos fundiários no século XX e XXI (ver MUNDURUKU 2012; JECUPÉ 2020; PINHEIRO 2024; WERÁ 2024; ALVES-BRITO & PINHEIRO 2025; e referências lá citadas).

Entre guerras, os povos Guarani resistem há séculos à perversa investida neocolonial e capitalista liberal que, de distintas formas (social, política, econômica, cultural, intelectual, territorial, linguística, espiritual), tenta consolidar o *bem estar* como um projeto antagônico de mundo àquele oferecido pelo *Bem viver*. A Guerra do Paraguai, por exemplo, representa um momento crítico na nossa história recente, em que a formação de estados brasileiros (regiões Sul e Centro-Oeste) ameaça a existência dos povos Guarani. Grande parte dos conflitos em torno da *posse*⁵ de terras no Sul e no Centro-Oeste do Brasil está intimamente relacionado aos ecos da Guerra do Paraguai. Terras pertencentes, na atualidade, a estados brasileiros, eram, no passado, parte do Paraguai, entre muitas outras, pois não se pode tampouco esquecer de que muitas comunidades Guarani viviam naquelas terras muito antes da colonização espanhola. A Guerra do Paraguai, que se configura na tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, também provoca a dizimação de grande parte da população paraguaia constituindo-se como uma das mais sangrentas guerras do século XIX, em que muitos indígenas e negros foram não apenas mortos na linha de frente da guerra, mas também apagados da história.

As narrativas oficiais sobre a Guerra do Paraguai, bem como as representações artísticas da mesma (**Figura 1**)⁶ são, para nós, a *queda do céu*, estratégias para amalgamar a ideia de *bem estar* que tem sido atroz às experiências de corpos historicamente retirados das cenas políticas da vida. Na tela, o artista coloca o exército paraguaio, por exemplo, como sinônimo de barbárie, formado por pessoas desprezíveis, desnudas e descabeladas, enquanto o exército brasileiro é enaltecido como símbolo de civilização. A obra fortalece um imaginário sanguinário, de virada do Brasil Império para o Brasil República, em que grande parte da população paraguaia (incluindo indígenas) foi dizimada. A dizimação desses corpos, que não foi superada até a atualidade, está colocada no projeto (neo)colonial, capitalista e patriarcal. Muitas mulheres indígenas foram abusadas, estupradas e sequestradas, usadas como instrumentos de dominação e poder.

⁵ O sentimento de posse não faz parte da estrutura organizacional cosmológica dos povos Guarani. A posse é uma estratégia de dominação colonial, amparada nos sistemas de dominação e de propalação do genocídio anti-indígena e de outros povos da terra.

⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cEYiNxCppA>. Acesso: 28/03/2026.

Figura 1 - A Batalha do Avaí (1877), de Pedro Américo, em que retrata o confronto da Guerra do Paraguai.

Fonte: Domínio público, wikimédia.

As lutas indígenas, e as dos povos Guarani em particular, seguem em nossos dias, ainda que não as chamemos mais de *guerras*. São guerras silenciosas, por vezes, contando com a conveniência dos grandes interesses institucionais, econômicos, políticos, militares, judiciais e midiáticos do país. Reafirmamos, assim, que desde o primeiro encontro com os invasores europeus de séculos atrás, e como consequência dos desdobramentos das invasões materializadas por todas as guerras que seguiram ao fatídico encontro do século XV, a realidade para os povos Guarani tem sido, por vezes, sinônimo de morte, dor e sofrimento, em que o exercício do *bem viver* surge potencialmente como um processo permanente e eficaz de cura. Esses encontros históricos entre os povos Guarani e os invasores europeus (e os que deles descendem), não foram (e nem têm sido muitas vezes) interculturais e libertadores. Contrariamente, eles espalham o medo, a solidão e a desesperança. O sentimento de superioridade dos europeus e a efetivação da supremacia branca, no âmbito das relações étnico-raciais dos projetos colonial, imperial e republicano no Brasil (BENTO 2022; ALVES-BRITO 2025a), são evidentes em nossos dias. As relações de poder entre indígenas e não indígenas (donos ou não do capital) são desproporcionais, atacando e alterando todas as esferas de vida dos povos indígenas.

Os povos Guarani, em particular, vivem e se comunicam com o cosmos a partir de um pensamento fino espiritualizado. Eles guardam em seus acervos de memórias um compartilhamento de mundos com a pluralidade de existências no planeta Terra que têm resistido por todo esse tempo. Os Guarani, e também outros povos indígenas de *Abya Yala*, não aceitam a imposição tranquila da distopia e nos convida ao sonho utópico em cada passo dado rumo à *Terra Sem Males*. De fato, os povos Guarani são radicais

nesse aspecto, pois não querem simplesmente falar como o colonizador em processos de assimilação cultural; eles não querem *vestir as suas peles* e, muito menos, usar, com os mesmos propósitos, as suas tecnologias de contacto com as realidades. Alternativamente, os povos Guarani querem preservar o seu jeito de ser e de viver, irretocáveis, guiados e destinados ao *Bem viver*, que deve ser transmitido por meio das *belas palavras*. É verdade que, nesse processo, as *belas palavras* os encaminham por estradas, vielas e atalhos nem sempre tranquilos, mas são as *belas palavras* que sustentam e traduzem a vida e a certeza do êxito no fortalecimento das identidades Guarani.

Apesar das guerras que, com frequência, chegam às aldeias Guarani, espalhando a morte e os forçando a permanentemente mudarem de lugar, esses povos não perdem a esperança e a força de reconstrução do seu *teko porã*. Onde chegam, eles fazem a vida florescer novamente, em outras lógicas de espaço e tempo e de compartilhamento de seus ideais e destinos com a natureza. Conforme discutido em Alves-Brito & Pinheiro (2025), as cosmopoéticas Guarani são retomadas literárias para a fabulação de outros mundos. Palavras e expressões como *nhe'ëry*, *jeroky*, *ayvu rape*, *xeyvara reté* e *ka'aguy* cingem a cosmopoética Guarani e, nesses movimentos, interiorizam as realidades para exteriorizar o *bem viver*. As *belas palavras* entoam a vida, as pessoas, as rochas, as águas, os rios, as florestas, os distintos biomas e tudo o que per-forma a existência.

Na conformação das organizações de lutas e arquiteturas dos povos Guarani, uma construção valiosa para o exercício do *bem viver* é certamente a *Opy*⁷ (**Figura 2**), ou Casa de Reza (JECUPÉ 2020; PINHEIRO 2024; WERÁ 2024). Construída com madeira, barro e palha, a *Opy* tem formato simples e tradicional. Ela é o centro espiritual da aldeia, onde acontecem as orações e os rituais da comunidade; onde são entoados os cantos tradicionais (*mborai*) e também onde é feito o uso de instrumentos sagrados; é na *Opy* que ocorrem os ensinamentos espirituais fundamentais para o equilíbrio da comunidade, transmitidos dos anciãos para os mais jovens por meio da oralidade. Além disso, é na *Opy* onde acontecem as reuniões importantes da comunidade e onde são tomadas decisões que vão alterar as rotas e as estratégias dos povos. A *Opy* é o lugar de aconchego e de relação direta com os ancestrais, um observatório a observar o cosmos (visível e invisível, material e imaterial) e o alicerce do conjunto de conhecimentos sobre as relações céu-terra que emanam dos Guarani em suas subjetividades que entoam sons. A *Opy* Guarani é o umbigo e o adubo do mundo, oferecendo sentido aos modos de ser e de viver dos seus povos que, em última instância, precisam ser compartilhados com os sistemas do mundo hegemônico.

⁷ Disponível em:

<https://selvagemiciclo.org.br/opyi-nossa-verdadeira-escola-saberes-e-fazeres-vivos/>.

Acesso em: 28/03/2026.

Figura 2 - Um exemplo de Casa de Reza Guarani.

Fonte: Foto de Carlos Papá⁸.

A **Figura 3** é também emblemática para a nossa discussão, pois traz a parede lateral externa de um edifício em Belo Horizonte, uma cidade de concreto, símbolo da modernidade e da lógica de *bem estar*, com uma linda criação da artista indígena *Daiara Tukano*⁹. O mural nos lembra que, apesar do concreto, os territórios são indígenas, as cidades brasileiras, em movimentos de *Bem viver*, devem sempre se mover no sentido de manter a memória originária viva. Em um processo inverso, devemos fazer a vida brotar do concreto. O *Bem viver* é o contraponto à lógica do *bem estar* que quer exterminar saberes e fazeres ancestrais para construir espigões de concreto e ampliar as lógicas capitalistas. E, nesse sentido, as artes também são movimentos de luta e resistência (ALVES-BRITO *et al.* 2025).

⁸ Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYysvnBmz4S3b2GCHuPLGr3s7qlGuRI1>. Acesso em: 28/03/2026.

⁹ Disponível em: <https://www.daiaratukano.com/>. Acesso em: 28/03/2026.

Figura 3 - Paredes lateral externa do edifício Levy, em Belo Horizonte, com uma criação da artista indígena Daiara Tukano. A mãe indígena carrega o seu filho ao colo.

Fonte: Wikimédia, Ecoa/SP.

Em síntese, o *Bem viver* é o grande *amor à sabedoria* (filosofia) que emana das ancestralidades vivas e pulsantes de distintos povos de *Abya Yala* e, na atualidade, é um caminho de cura para o planeta Terra, em reposicionamentos cosmológicos.

O *Bem viver* precisa fluir, nesse tempo de agora, como um mundo de vida em florescimento, em que é impossível aceitar e naturalizar as desigualdades históricas que atravessam a vida de milhares de povos indígenas de *Abya Yala*. Os *Bem viver* dos povos indígenas são mais do que uma teoria; são centelhas do mundo que transformam a vida, constituindo-se em práticas de luta e resistência, altamente comprometidas com a ética do cuidado e com o reencontrar-se no caminho. Tratam-se, assim, de outras formas de relação profunda com o cosmos, com os humanos, não humanos e extra-humanos.

A **Figura 4** representa este princípio¹⁰. Ela é uma obra do artista peruano Santiago Yahuarcani, indígena Aimeni, da Nação Uitoto. Como parte do *Bem viver*, a pintura traz a folha de coca e o tabaco como elementos sagrados cruciais para a cosmologia do povo. As plantas transmitem conhecimento e comunicam mundos invisíveis.

¹⁰ Disponível em: Instagram: @santiago_yahuarcani. Acesso em: 28/03/2026.

Figura 4 - O Princípio do Conhecimento (2020).

Fonte: Museu de Arte de São Paulo.

O futuro é ancestral

Nesse mundo de distopias e destruição, de queda literal do céu, em que o fim se diz próximo (KOPENAWA & BRUCE 2015; KRENAK 2019), é preciso refletir sobre as maneiras que o *teko porã* Guarani e o *Bem viver* em *Abya Yala* nos projetam o futuro (KRENAK 2022; WERÁ 2024; ALVES-BRITO 2025c).

Como falar de futuro para jovens indígenas que têm sido mortos ou empurrados aos processos de mortandade no Brasil? Como vislumbrar o futuro dos povos indígenas se, no momento, o Brasil insiste em negar as suas história e culturas, os seus lugares e modos de ser? E o que o futuro indígena tem a ver com o seu passado-presente? Sem responder a essas perguntas de forma crítica, ética e política não teremos como de fato interpretar os *territórios do Bem viver*, destacando as pertenças, as culturas e as resistências dos povos originários, e sem perder de vista a realidade mais concreta que nos conecta: seguimos em guerra.

Por um lado, a linearidade do tempo do projeto hegemônico é atroz, porque não apenas nos coloca, povos racializados, na impossibilidade de vislumbrarmos o futuro (somos mortos muito antes) como também tenta nos paralisar e aprisionar no passado (homogeneizados, folclorizados, desumanizados e sem voz). E, o presente, configura-se como uma repetição sem fim e acrítica do que foi o passado, sem acordos, sem possibilidades de curarmos a ferida colonial que nos marca, assombra e persegue. É nesse sentido que reafirmamos, nesse texto, que o *teko porã* Guarani e o *Bem viver* em *Abya Yala*, por meio da ancestralidade, nos traz (para pessoas negras e indígenas, em suas intersecções com distintos marcadores sociais da diferença) uma perspectiva inovadora de passado, presente e futuro. O *teko porã* Guarani, bem como as lógicas afropindorâmicas (BISPO DOS SANTOS 2023; ALVES-BRITO 2025a; b; c), nos ensina que o presente deve ser vivido em sua plenitude, pois o futuro é a memória ativa e cosmopolítica do que

está sendo feito agora, por meio de corpos-territórios-pensamentos que se fortalecem nos coletivos, na vida em comunidade. É na roda (no coletivo) que o passado, o presente e o futuro se encontram. Não há fim e, o planeta Terra, precisa ser legado, de forma saudável, às gerações futuras. Isso só será radicalmente uma realidade quando a vida deixar de ser útil (KRENAK 2019).

Do ponto de vista da vida prática, não haverá futuro, e tampouco reflexão crítica e responsabilização contemporânea do presente, se os sistemas de ensino (escolas, universidades e instituições distintas) e de promoção da cultura no país (museus, centros de divulgação, entre outros) seguirem apegados aos processos de minimização e desarticulação da educação intercultural e da educação para as relações étnico-raciais (XAKRIANÁ 2020; PATAXÓ 2020; 2022; FERREIRA 2023; PINHEIRO 2024; ALVES-BRITO; PINHEIRO & DE ALMEIDA 2024; ALVES-BRITO & PINHEIRO 2025; ALVES-BRITO 2025a; b; c). Os valores indígenas, e de outros povos da terra, precisam fazer parte dos modos de ser e viver no Brasil, compreendendo a sua importância para garantir um futuro outro.

Na conformação das literaturas e das bibliotecas escritas e oralizadas, a resistência indígena também se dá de distintas formas (ALVES-BRITO & PINHEIRO 2025). Cada vez mais o *teko porã* Guarani chega às escolas, às universidades, aos museus e às instituições criadas pelos sistemas (neo)coloniais. Muitos são os pesquisadores e as pesquisadoras que acham que sabem tudo (ou quase tudo) sobre os povos Guarani, mas esquecem que, de fato, só sabem aquilo que os povos quiseram que soubessem e do jeito que os indígenas quiseram que a informação fosse processada. Ainda que cada vez mais pesquisadores indígenas estejam tendo a oportunidade de, pela primeira vez em séculos, contar as suas próprias histórias do lugar das instituições de ensino superior — não como uma concessão dos sistemas de branquitude (BENTO 2022), mas como parte das lutas históricas dos próprios povos (MUNDURUKU 2012) —, o *teko porã* precisa ser vivido junto com os povos e colocado em prática no dia a dia, em um convite à ação transformadora.

Os Guarani sabem que as suas *belas palavras* constituem um estado paralelo de coisas que soam, por vezes, estranhas aos ouvidos dos beneficiários das estruturas mortíferas coloniais. No entanto, esses povos não subestimam os seus poderes e reafirmam as *belas palavras* como potências para fazer implodir o *Estado de coisas* que se colocam frente aos povos originários em processos de destruição que os impedem de alcançar direitos basilares, incluindo o direito à vida.

Precisamos, de fato, tecer outras narrativas¹¹ e fortalecer os laços na reciprocidade. Como confiarmos uns nos outros? Esse é um grande desafio, e teremos que exercê-lo, com o ônus e o bônus do que isso vai significar para o equilíbrio cosmológico. Você pensa que isso é uma utopia? Pode ser, mas é

¹¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/@Afropindor%C3%A2micas>. Acesso em: 28/03/2026.

por ela que vivemos, sonhamos, ressignificamos e damos sentidos às nossas lutas.

Referências

ALCÂNTARA, Liliane Cristine Schlemer & SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce (2017). “Bem Viver: uma perspectiva (des)colonial das comunidades indígenas”, *Rev. Rup.*, v. 7, n. 2: 1-31.

ALVES-BRITO, Alan (2025a). “Cosmologias e cosmopolíticas afropindorâmicas: relações céu-terra para a educação antirracista das ciências e das artes na América”. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

____ (2025b). *Cosmologias e Cosmopolíticas Afropindorâmicas*. Porto Alegre: Marcavisual.

____ (2025c). “Literaturas, artes e ciências afropindorâmicas: traumas e rupturas cosmológicas no Antropoceno”, *Organon*, Porto Alegre, v. 40, n. 80.

ALVES-BRITO, Alan; BERGAMASCHI, Maria Aparecida; LOPONTE, Luciana Gruppelli; MENEZES, Magali Mendes de; PINHEIRO, Isael da Silva; LEANDRO, Renan & ALBÁN ACHINTE, Adolfo (2025). “Os muros das univer-cidades e a de(s)colonização das retinas: comunidade criativa como prática educativa e coletiva de re-existência afropindorâmicas”, *Revista GEARTE*, [S. l.], v. 12.

ALVES-BRITO, Alan & PINHEIRO, Isael da Silva (2025). “Cosmopoéticas Guarani: nhẽ’ẽ porã como retomadas literárias”, *Organon*, v. 40, n. 79: 1-20.

ALVES-BRITO, Alan; PINHEIRO, Isael da Silva & DE ALMEIDA, Diadiney Helena (2024). “Os tehêys pataxoop e as belas palavras guarani: educação e divulgação de ciências físicas e humanas (com) perspectivas indígenas”, *Espaço Ameríndio*, v. 18, n. 2: 37–58.

BENTO, Cida (2022). *O pacto da branquitude*. São Paulo: Companhia das Letras.

BISPO DOS SANTOS, Antônio (2023). *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora.

FERREIRA, Bruno (2023). *Ûn si ag tũ pẽ ki vênh kajrãnrãn fã = o papel da escola nas comunidades Kaingang*. Porto Alegre: CirKula.

JECUPÉ, Kaká Werá (2020). *A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*. São Paulo: Peirópolis.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

____ (2020). *A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras.

____ (2022). *Futuro ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras.

KOPENAWA, Davi & BRUCE, Albert (2015). *A Queda do Céu: palavras de um xamã Yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

MARTINS, Leda M. (2021). *Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo tela*. Rio de Janeiro: Cobogó.

MUNDURUKU, Daniel (2012). *O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)*. São Paulo: Paulinas.

PATAXÓ, Liça [Dona Liça] (2020). *Yãmixoop de O Grande Tempo das Águas*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HSZgwIgfGKk>. Acesso em: 21/03/2026.

____ (2022). *História do Vento, o Sol, a Lua e a Chuva*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fRfr6MbbJg>. Acesso em: 21/03/2026.

PINHEIRO, Isael da Silva (2024). “Arandu: a pedagogia Guarani das Belas Palavras”. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SMITH, Linda Tuhiwai (2018). *Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas*. Curitiba: Editora UFPR.

WERÁ, Kaká (2024). *Tekoá*. Rio de Janeiro: BestSeller.

XAKRIABÁ, Célia (2020). “Amansar o giz”, *PISEAGRAMA*, Belo Horizonte, n. 14: 110-117, jul.

Sobre o autor

Alan Alves-Brito é Graduado em Física (UEFS, 2002), Mestre (2004) e Doutor (2008) em Ciências pela USP, finalizou Especialização em Literatura Brasileira (UFRGS 2023) e Doutorado em Educação (UFRGS 2025). Realizou estágios de doutorado e pós-doutorado em ciências no Chile, Estados Unidos e Austrália. Tem estudado cosmologias africanas, afro-brasileiras e indígenas. Autor de livros, artigos e idealizador de projetos de arte (exposições e filmes) é também Pró-reitor de Ações Afirmativas e Equidade da UFRGS.

**entre folhas, águas e ancestrais:
o terreiro de candomblé como território do bem viver**

**between leaves, waters, and ancestors:
the candomblé terreiro as a territory of *buen vivir***

Matheus de Sousa Teixeira

Pesquisador independente

Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7643-1178>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20208956>

Resumo: O artigo analisa o terreiro de candomblé como um território do *Bem viver*, compreendendo-o como espaço de produção de saberes ancestrais, cuidado comunitário e resistência socioambiental. A partir de um ensaio teórico-analítico, fundamentado nas epistemologias do Sul e nos estudos decoloniais, discute-se a articulação entre ancestralidade, natureza e organização da vida comunitária nos terreiros. O texto dialoga com experiências vividas no território do terreiro, entendidas como saberes situados, para evidenciar práticas relacionadas à água, às folhas e ao cuidado como expressões concretas do bem viver em contextos urbanos marcados por desigualdades e disputas territoriais.

Palavras-chave: (1) *Bem viver*; (2) Candomblé; (3) Territórios tradicionais; (4) Ancestralidade; (5) Justiça socioambiental.

Abstract: This article analyzes the Candomblé terreiro as a territory of *Buen vivir*, understood as a space for the production of ancestral knowledge, community care, and socio-environmental resistance. Based on a theoretical-analytical essay grounded in the epistemologies of the South and decolonial studies, the paper discusses the articulation between ancestry, nature, and community life organization within terreiros. The analysis dialogues with lived experiences in the terreiro territory, approached as situated knowledge, highlighting practices related to water, leaves, and care as concrete expressions of good living in urban contexts marked by inequality and territorial disputes.

Keywords: (1) *Buen Vivir*; (2) Candomblé; (3) Traditional territories; (4) Ancestry; (5) Socio-environmental justice.

Introdução

O conceito de *Bem viver* tem ganhado centralidade nos debates socioambientais contemporâneos ao propor modos de existência que rompem com a lógica desenvolvimentista, individualista e extrativista que estrutura a modernidade colonial (ACOSTA 2016). Originado de cosmologias indígenas andinas, o *Bem viver* vem sendo apropriado como uma chave interpretativa para pensar relações baseadas na coletividade, na ancestralidade e na reciprocidade entre seres humanos e natureza. No entanto, a ampliação desse debate exige reconhecer que tais princípios não se restringem a um único campo cultural, estando presentes também em outros territórios tradicionais historicamente marginalizados.

Nesse sentido, os terreiros de candomblé configuram-se como espaços privilegiados para a reflexão sobre o *Bem viver*, ainda que frequentemente invisibilizados ou reduzidos à dimensão religiosa. Reconhecidos juridicamente como comunidades tradicionais, os terreiros constituem territórios vivos, onde se articulam espiritualidade, organização social, cuidado comunitário e uma relação profunda com os elementos da natureza, como a água, as folhas e o chão. Esses espaços operam a partir de uma lógica própria de tempo, conhecimento e pertencimento, que tensiona as epistemologias hegemônicas e desafia a separação moderna entre natureza e cultura (SANTOS 2010).

Apesar de sua relevância socioambiental, os terreiros de candomblé seguem sendo alvos de processos sistemáticos de deslegitimação, expressos sobretudo pelo racismo religioso, que se manifesta como uma forma de violência territorial. Ataques físicos, criminalização simbólica e negação do direito ao território ameaçam a continuidade desses modos de vida e dos saberes ancestrais neles preservados (NOGUEIRA 2020). Assim, compreender o terreiro como território do *Bem viver* implica também reconhecê-lo como espaço de resistência frente às múltiplas formas de colonialidade que atravessam a sociedade brasileira.

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo analisar o terreiro de candomblé como um território de *Bem viver*, evidenciando suas práticas socioambientais, seus modos de transmissão do conhecimento e sua centralidade na construção de formas alternativas de existência. A partir de um ensaio teórico-analítico, fundamentado nas epistemologias do Sul, nos estudos decoloniais e na literatura sobre territórios tradicionais, o texto dialoga com experiências vividas no território do terreiro, compreendidas como saberes situados que enriquecem a análise sem expor fundamentos ou práticas rituais.

Bem viver, território e ancestralidade

O *Bem viver* tem sido mobilizado como uma alternativa crítica aos modelos hegemônicos de desenvolvimento que priorizam o crescimento econômico em detrimento da vida, da coletividade e da sustentabilidade socioambiental (ACOSTA 2016). Fundamentado em cosmologias indígenas andinas, o conceito propõe uma compreensão relacional da existência, na qual seres humanos, natureza e espiritualidade constituem uma totalidade indissociável. Mais do que um projeto político ou econômico, o *Bem viver* expressa uma ética de convivência que valoriza o equilíbrio, o cuidado e a reciprocidade, desafiando as bases ontológicas da modernidade colonial.

Ao ser apropriado no campo acadêmico, o *Bem viver* passou a dialogar com diferentes contextos socioculturais, ampliando seu alcance para além de suas origens geográficas. Esse deslocamento, contudo, exige atenção para evitar apropriações abstratas ou descontextualizadas do conceito. Pensar o bem viver em realidades diversas implica reconhecê-lo como uma prática situada, construída a partir de territórios específicos e de experiências históricas marcadas por resistências, saberes próprios e formas singulares de organização da vida (SANTOS 2010). Nesse sentido, o *Bem viver* não se apresenta como um modelo universal, mas como uma multiplicidade de modos de existir que se contrapõem às lógicas coloniais de exploração.

A noção de território é central para essa discussão, pois ultrapassa a ideia de espaço físico ou delimitado juridicamente. Território, aqui, é compreendido como uma construção relacional, simbólica e política, produzida a partir das interações entre sujeitos, natureza, memória e poder. Para comunidades tradicionais, o território é inseparável da identidade coletiva e da reprodução social, constituindo-se como espaço de pertencimento, transmissão de saberes e afirmação cultural. A perda ou ameaça ao território, portanto, não representa apenas um deslocamento espacial, mas um ataque direto às formas de vida e aos sistemas de conhecimento ali enraizados (HAESBAERT 2014).

A ancestralidade emerge, nesse contexto, como um eixo estruturante do território e do *Bem viver*. Longe de ser compreendida apenas como herança do passado, a ancestralidade opera como uma presença ativa que orienta práticas, valores e modos de relação com o mundo. Trata-se de uma temporalidade ampliada, que articula passado, presente e futuro, rompendo com a linearidade do tempo moderno. A ancestralidade, enquanto princípio epistemológico, legitima saberes transmitidos oralmente, práticas corporais e experiências vividas, frequentemente desqualificadas pelas epistemologias hegemônicas (SODRÉ 2005).

A ancestralidade, nesse sentido, pode ser compreendida como uma chave epistemológica que orienta modos de conhecer, sentir e agir no mundo. Diferentemente das epistemologias modernas, que tendem a fragmentar o

conhecimento em campos especializados e hierarquizados, a ancestralidade opera de forma integrada, articulando corpo, memória, território e espiritualidade. Trata-se de uma forma de produzir conhecimento que não separa sujeito e objeto, razão e experiência, natureza e cultura, mas os compreende como dimensões indissociáveis da vida. Ao legitimar saberes transmitidos pela oralidade e pela vivência, a ancestralidade tensiona os critérios hegemônicos de validação do conhecimento e afirma outras racionalidades possíveis, enraizadas em histórias coletivas marcadas por resistência à colonialidade.

Articulados, *Bem viver*, território e ancestralidade conformam um campo teórico que desafia a separação moderna entre natureza e cultura, sujeito e objeto, razão e espiritualidade. Essa articulação permite reconhecer a existência de múltiplas racionalidades e de formas diversas de produzir conhecimento, abrindo espaço para a valorização de saberes historicamente subalternizados. Ao deslocar o olhar para territórios tradicionais e suas práticas cotidianas, torna-se possível compreender o *Bem viver* não como uma abstração teórica, mas como uma experiência concreta, vivida e defendida por comunidades que resistem às múltiplas faces da colonialidade (SANTOS 2010; QUIJANO 2005).

O terreiro como território tradicional

Os terreiros de candomblé configuram-se como territórios tradicionais que articulam dimensões materiais, simbólicas, sociais e ambientais da vida comunitária (LITTLE 2002). Mais do que espaços destinados à prática religiosa, os terreiros constituem lugares de pertencimento, cuidado e transmissão de saberes ancestrais, reconhecidos juridicamente no Brasil como comunidades tradicionais. Essa condição decorre de sua organização coletiva, de sua relação singular com o território e da centralidade da ancestralidade na reprodução de seus modos de vida.

Enquanto território, o terreiro não se define apenas por seus limites físicos, mas pelas relações que nele se constroem e se mantêm ao longo do tempo. Trata-se de um espaço vivo, no qual natureza, espiritualidade e vida social se entrelaçam de forma indissociável. Elementos como o chão, a água, as árvores e as folhas não são compreendidos como recursos a serem explorados, mas como partes constitutivas da própria existência comunitária. Essa compreensão rompe com a lógica utilitarista da modernidade colonial e se aproxima das concepções de território associadas ao *Bem viver* (HAESBAERT 2014).

A organização do terreiro se baseia em uma temporalidade própria, marcada pela repetição, pelo cuidado contínuo e pela escuta dos mais velhos. O tempo não é regido pela produtividade ou pela aceleração, mas pelo amadurecimento dos corpos, dos saberes e das relações. Nesse contexto, a

oralidade desempenha um papel central na transmissão do conhecimento, permitindo que ensinamentos sejam compartilhados por meio da convivência, da observação e da prática cotidiana. Essa forma de aprendizado valoriza a experiência e a memória coletiva, constituindo uma epistemologia que desafia os critérios hegemônicos de validação do saber (SILVA 1995).

Além disso, o terreiro opera como um espaço de proteção e acolhimento frente às violências estruturais que atravessam a população negra no Brasil. Historicamente, esses territórios têm sido fundamentais para a preservação de identidades, línguas simbólicas e práticas culturais ameaçadas pelo colonialismo, pelo racismo e pela intolerância religiosa. A permanência do terreiro no território urbano, muitas vezes em contextos marcados por desigualdade socioambiental, representa uma forma de resistência que reafirma o direito à existência e à diferença (SODRÉ 2005).

Compreender o terreiro como território tradicional implica reconhecer sua função socioambiental e política. Ao organizar a vida comunitária a partir do cuidado com a natureza, da centralidade da ancestralidade e da coletividade, o terreiro materializa práticas do *Bem viver* em contextos urbanos contemporâneos. Esse reconhecimento contribui para ampliar o debate sobre territorialidade e justiça socioambiental, evidenciando que os caminhos do *Bem viver* também são construídos a partir de territórios negros, urbanos e ancestralmente enraizados.

Entre folhas, águas e cuidado: experiências do território

As práticas cotidianas desenvolvidas no território do terreiro expressam, de forma concreta, princípios associados ao *Bem viver*, evidenciando modos de relação com a natureza baseados no cuidado, na reciprocidade e na coletividade. Elementos como a água, as folhas e o próprio corpo não se apresentam como símbolos abstratos, mas como componentes centrais da organização da vida comunitária. A interação contínua com esses elementos produz aprendizados que se constroem no tempo, por meio da experiência, da escuta e da convivência.

A água ocupa um lugar fundamental no cotidiano do terreiro, sendo compreendida como elemento de vida, equilíbrio e continuidade. Para além de sua materialidade, a água estrutura práticas de cuidado que envolvem limpeza, renovação e preparação do corpo e do espaço. A atenção dedicada à qualidade, ao uso consciente e ao respeito aos ciclos da água revela uma compreensão integrada entre natureza e existência humana, que contrasta com a lógica de exploração e escassez produzida pelo modelo urbano-industrial. Nesse sentido, o cuidado com a água no território do terreiro pode ser compreendido como uma prática socioambiental que sustenta o *Bem viver*.

As folhas, por sua vez, constituem um elo profundo entre conhecimento, natureza e ancestralidade. O aprendizado sobre seu uso não se dá por meio de manuais ou instruções formais, mas pela observação atenta, pela orientação dos mais velhos e pela vivência cotidiana no território. Esse processo valoriza o tempo do aprendizado, o respeito aos ciclos naturais e a responsabilidade coletiva sobre o conhecimento transmitido. A relação com as folhas expressa uma ética de cuidado que reconhece a natureza como portadora de saber, e não como recurso disponível à apropriação irrestrita.

O corpo também emerge como espaço de aprendizado e pertencimento no território do terreiro. Através da convivência, do trabalho coletivo e da escuta, os corpos aprendem a se situar no espaço e no tempo do território, internalizando valores como respeito, responsabilidade e coletividade. O cuidado com o corpo não se restringe à dimensão individual, mas se estende à comunidade, reforçando vínculos e fortalecendo redes de apoio. Essa dimensão corporal do aprendizado desafia a centralidade da razão abstrata, reconhecendo o corpo como lugar legítimo de produção de conhecimento.

Essas experiências, vividas no cotidiano do terreiro, evidenciam que o *Bem viver* não se constitui como um ideal distante, mas como uma prática construída e mantida por meio do cuidado contínuo com o território e com as relações que nele se estabelecem. Ao articular água, folhas e corpo como dimensões indissociáveis da vida comunitária, o terreiro produz formas de existência que resistem às lógicas coloniais de fragmentação e exploração, afirmando modos de viver baseados na ancestralidade, na reciprocidade e no cuidado com a vida.

Nos contextos urbanos, essas práticas assumem um significado ainda mais relevante, uma vez que os terreiros frequentemente se localizam em territórios atravessados por desigualdades socioambientais, precariedade de infraestrutura e disputas pelo uso do solo. Nesse cenário, o terreiro atua como um espaço pedagógico e político, no qual o cuidado com a vida se contrapõe às lógicas de degradação e abandono. Ao organizar o cotidiano a partir da coletividade, da escuta e do respeito aos ciclos da natureza, o território do terreiro produz aprendizagens que extrapolam seus limites físicos, irradiando valores e práticas de *Bem viver* para o entorno. Assim, o terreiro se afirma como um lugar de resistência urbana, capaz de produzir alternativas concretas às formas hegemônicas de organizar a vida na cidade (SANTOS 2010).

Racismo religioso como violência territorial

O racismo religioso constitui uma das principais formas de violência enfrentadas pelos terreiros de candomblé, operando não apenas no campo simbólico, mas também como uma agressão direta ao território e aos modos

de vida nele construídos. Essa violência se manifesta por meio de ataques físicos, perseguições, criminalização institucional e discursos que deslegitimam os saberes e práticas das religiões de matriz africana. Ao atingir o terreiro, o racismo religioso ameaça a continuidade de um território tradicional que sustenta formas próprias de organização social, cuidado comunitário e relação com a natureza (NOGUEIRA 2020).

Compreender o racismo religioso como violência territorial implica reconhecer que tais ataques não se restringem à intolerância religiosa, mas integram um processo histórico mais amplo de colonialidade. A desqualificação dos terreiros enquanto espaços legítimos de produção de conhecimento e de cuidado socioambiental revela a persistência de hierarquias raciais e epistemológicas que privilegiam determinadas cosmologias em detrimento de outras. Nesse sentido, o racismo religioso atua como mecanismo de controle territorial, buscando enfraquecer ou eliminar formas de existência que desafiam a racionalidade moderna e eurocentrada (QUIJANO 2005).

Nos contextos urbanos, essa violência é intensificada por disputas fundiárias, pressões imobiliárias e políticas públicas que ignoram ou negligenciam a especificidade dos terreiros enquanto comunidades tradicionais. A ausência de reconhecimento efetivo desses territórios contribui para sua vulnerabilidade frente a remoções, invasões e restrições ao uso do espaço. Tais processos comprometem não apenas a integridade física do território, mas também a transmissão de saberes ancestrais e a manutenção das práticas socioambientais que sustentam o *Bem viver*.

A resistência dos terreiros frente ao racismo religioso assume múltiplas formas, que vão desde a reafirmação cotidiana de seus modos de vida até a articulação política por reconhecimento e direitos territoriais. Defender o terreiro, nesse contexto, significa defender um território de *Bem viver*, onde a vida se organiza a partir do cuidado, da ancestralidade e da coletividade. Reconhecer o racismo religioso como violência territorial é, portanto, um passo fundamental para a construção de políticas e práticas que promovam justiça socioambiental e respeitem a pluralidade de saberes existentes na sociedade brasileira (NOGUEIRA 2020).

Considerações finais

Este artigo buscou analisar o terreiro de candomblé como um território do *Bem viver*, evidenciando suas práticas socioambientais, seus modos de organização comunitária e a centralidade da ancestralidade na construção de formas alternativas de existência. Ao dialogar com o conceito de *Bem viver*, tradicionalmente associado às cosmologias indígenas, o texto procurou ampliar esse debate, reconhecendo que outros territórios tradicionais, como os terreiros de candomblé, também materializam

princípios baseados na coletividade, no cuidado com a natureza e na reciprocidade entre seres humanos e não humanos.

Ao longo da apresentação de conceitos, é possível perceber o terreiro como um território vivo, no qual natureza, espiritualidade e vida social se articulam de maneira indissociável. Práticas cotidianas relacionadas à água, às folhas e ao cuidado com o corpo revelam formas de organização da vida que desafiam a lógica utilitarista e fragmentada da modernidade colonial. Esses modos de viver, transmitidos por meio da oralidade e da experiência, constituem saberes ancestrais que sustentam o *Bem viver* em contextos urbanos marcados por desigualdades socioambientais.

Reconhecer os terreiros de candomblé como territórios do *Bem viver* também implica refletir sobre suas contribuições para o campo das políticas públicas, da educação e da justiça socioambiental. Esses territórios oferecem referências concretas para a construção de práticas educativas e de gestão territorial baseadas no cuidado, na coletividade e no respeito à diversidade cultural.

Ao serem historicamente invisibilizados ou ameaçados, os terreiros revelam as limitações de políticas que ignoram saberes tradicionais e reproduzem lógicas coloniais de ordenamento do espaço. Valorizar esses territórios, portanto, não se restringe ao reconhecimento simbólico, mas envolve a garantia de direitos, a proteção territorial e a incorporação de seus saberes na formulação de respostas às crises socioambientais contemporâneas.

A discussão sobre o racismo religioso visibiliza que a permanência dos terreiros no território não é isenta de conflitos, sendo constantemente ameaçada por processos de deslegitimação e violência territorial. Reconhecer o racismo religioso como expressão da colonialidade permite compreender que a defesa dos terreiros ultrapassa a dimensão da liberdade religiosa, envolvendo também a garantia do direito ao território, à memória e à produção de conhecimento. Nesse sentido, a resistência dos terreiros reafirma sua condição de espaços políticos e socioambientais fundamentais para a construção de sociedades mais justas e plurais.

Por fim, ao reconhecer o terreiro de candomblé como território do *Bem viver*, este artigo contribui para a ampliação do debate socioambiental e para o reconhecimento de saberes historicamente marginalizados. Ao deslocar o olhar para territórios negros, urbanos e ancestralmente enraizados, busca-se fortalecer a compreensão de que os caminhos para o enfrentamento das crises contemporâneas passam pelo reconhecimento da diversidade de formas de viver, conhecer e cuidar da vida (ACOSTA 2016).

Referências

ACOSTA, Alberto (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Autonomia Literária.

HAESBAERT, Rogério (2014). *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

LITTLE, Paul E. (2002). *Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade*. Brasília: Universidade de Brasília.

NOGUEIRA, Sidnei (2020). *Intolerância religiosa*. São Paulo: Pólen.

QUIJANO, Aníbal (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais*. Buenos Aires: CLACSO: 227–278.

SANTOS, Boaventura de Sousa (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

_____. (2010). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

SILVA, Vagner Gonçalves da (1995). *Orixás da metrópole*. São Paulo: Companhia das Letras.

SODRÉ, Muniz (2005). *A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil*. Rio de Janeiro: DP&A.

Sobre o autor

Matheus de Sousa Teixeira é *Ìyàwó* no *Ilé Àṣe Araméfà Ọḍẹ* em Nova Iguaçu - RJ, sendo *Àyá Kọláde* seu nome religioso, é estudante do curso técnico de meio ambiente, é pesquisador independente, com interesse e atuação nos campos da justiça socioambiental, dos territórios tradicionais, da ancestralidade e do *Bem Viver*. Desenvolve reflexões a partir do diálogo entre teoria crítica e experiências situadas em contextos urbanos.

**corpo-território em movimento e protagonismo indígena matriarcal:
percepções desde a aldeia maraka'nã**

**body-territory in movement and indigenous matriarchal leadership:
perspectives from the maraka'nã village**

Amanda Mara Lopes de Oliveira Goytaká

Mestranda em Antropologia

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Niterói, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1900-197X>

Iasmim Oliveira Passos

Advogada, Cientista Social e Pesquisadora Independente

Niterói, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-0342-652X>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20208808>

Resumo: A etnogênese indígena contemporânea tem revelado um fortalecimento expressivo do protagonismo das mulheres nos mais diversos espaços políticos, comunitários, espirituais e acadêmicos. Este trabalho busca analisar as formas pelas quais o protagonismo matriarcal elabora práticas de resistência e produz epistemologias próprias, a partir de pesquisa de campo desenvolvida na *Aldeia Maraka'nã*, território indígena pluriétnico e urbano localizado no coração da cidade do Rio de Janeiro. O recorte temporal concentra-se no ano de 2025, marcado pela realização de eventos como o 1º Encontro de Indígena LGBTQPINA+, a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas do Rio de Janeiro, rodas de Sagrado Feminino, além de projetos de educação indígena e preservação cultural. A pesquisa também dialoga com produções acadêmicas de autoras indígenas, especialmente Brulina Aurora Baniwa, Célia Xakriabá e Creuza Krahô, mobilizando a categoria analítica “corpo-território em movimento” como ferramenta para compreender a subjetividade enquanto espaço político, espiritual, epistemológico e ancestral. A partir de vivências diversas na aldeia urbana, em coprodução de reflexividades em horizontalidade com as interlocutoras, analisa-se como corpo, território, ancestralidade e luta política se entrelaçam na produção de saberes contracoloniais. Argumenta-se que tais práticas tensionam as epistemologias eurocêntricas e contribuem para a ampliação dos debates contemporâneos sobre ontologias indígenas, gênero e produção do conhecimento, reafirmando o papel central das mulheres indígenas na sustentação das lutas coletivas e na continuidade dos modos de existência originários.

Palavras-chave: (1) Mulheres indígenas; (2) Corpo-território; (3) Protagonismo matriarcal; (4) Epistemologias indígenas; (5) Decolonialidade.

Abstract: Contemporary Indigenous ethnogenesis has revealed a significant strengthening of women's leadership across political, community, spiritual, and

academic spheres. This paper analyzes the ways in which matriarchal protagonism articulates practices of resistance and produces its own epistemologies, drawing on field research conducted in Aldeia Maraka'nã, a multiethnic and urban Indigenous territory located in the heart of the city of Rio de Janeiro. The temporal focus centers on the year 2025, marked by events such as the 1st Indigenous LGBTQPINA+ Gathering, the 1st Indigenous Women's March of Rio de Janeiro, Sacred Feminine circles, as well as Indigenous education and cultural preservation projects. The research also engages in dialogue with the academic productions of Indigenous women authors, especially Braulina Aurora Baniwa, Célia Xakriabá, and Creuza Krahô, mobilizing the analytical category "body—territory in movement" as a tool to understand subjectivity as a political, spiritual, epistemological, and ancestral space. Based on diverse lived experiences in the urban village and on the co-production of reflexivity in horizontal dialogue with interlocutors, the analysis examines how body, territory, ancestry, and political struggle intertwine in the production of counter-colonial knowledge. It is argued that such practices challenge Eurocentric epistemologies and contribute to the expansion of contemporary debates on Indigenous ontologies, gender, and knowledge production, reaffirming the central role of Indigenous women in sustaining collective struggles and ensuring the continuity of original modes of existence.

Keywords: (1) Indigenous women; (2) Body-territory; (3) Matriarchal protagonism; (4) Indigenous epistemologies; (5) Decoloniality.

Introdução

A etnogênese indígena tem apresentado resultados significativos quanto à sua capacidade de crescimento, tanto em tamanho como em pluralidade. Nesse contexto, observa-se o fortalecimento da presença de mulheres indígenas em múltiplos espaços - da política institucional às universidades, das organizações territoriais às práticas comunitárias, espirituais e produtivas nas aldeias¹. Esse crescimento não teria sido possível sem uma eficiente mobilização política (e espiritual) por parte dos movimentos de base.

Em linhas gerais, é importante apontar que o movimento indígena se articula por meio de organizações locais, regionais e nacionais. Com efeito, em abril de 2025, a *Articulação dos Povos Indígenas (APIB)* reuniu cerca de nove mil indígenas, de cento e cinquenta povos de todas as regiões do Brasil, no *21º Acampamento Terra Livre*, em Brasília, reivindicando, entre outras pautas, autodeterminação, demarcação territorial e transição energética justa. Já em agosto, a *Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA)* reuniu mais de cinco mil mulheres indígenas na *4ª Marcha Nacional - Por nossos corpos e territórios, curamos a terra!*. A crescente capacidade de organização do movimento indígena oferece reflexões analíticas amplas, inclusive sobre a construção de respostas coletivas à degradação ambiental e humana, gerada pela lógica desenvolvimentista neoliberal.

É nesse contexto que esta pesquisa busca refletir sobre o protagonismo matriarcal nas lutas em curso, a partir das nossas percepções sobre a *Aldeia Maraka'nã*. Localizada no Rio de Janeiro, ao lado de um dos mais conhecidos estádios de futebol do mundo, a Aldeia constitui “o epicentro da retomada indígena” (GOYTAKÁ 2024) no contexto carioca. A constituição atual da Aldeia resulta da articulação de diversas etnias que, além de estabelecerem um território urbano pluriétnico, fundaram também sua própria universidade indígena - ou, nos termos locais, uma pluriversidade².

¹ Nomes como *Joênia Wapichana*, *Sônia Guajajara*, *Célia Xakriabá*, *Célia Tupinambá*, *Sônia Benites*, *Txai Suruí*, *Watatakalu Yawalapiti*, *Eliana Potiguara*, *Dariara Tukano*, *Arissana Pataxó*, entre tantas outras que merecem reconhecimento.

² Interessante mencionar que o local, antes da colonização portuguesa, era ocupada sobretudo pelos *Tupinambá*, posteriormente dizimados ao longo do processo de formação da cidade. O território abrigou uma das sedes do antigo Serviço de Proteção ao Índio que, posteriormente, foi transformado no Museu do Índio, idealizado por Darcy Ribeiro em 1953. A aldeia também possui raízes históricas associadas ao legado da Conferência da ONU “Eco-92”, também conhecida como “Rio-92”, durante a qual o movimento indígena nacional reuniu-se e refletiu sobre a necessidade de retomada de territórios na cidade do Rio de Janeiro. O processo contou, por exemplo, com indígenas das etnias *Pataxó* e *Guajajara*, sendo que estes, até os dias atuais, seguem na liderança da resistência. Desde 2012, a

Ao longo do ano de 2025, estivemos presentes em diversos encontros interétnicos, atividades culturais e espirituais promovidas pelo território pluriétnico, de forma aberta a apoiadores e visitantes. Considerando o recorte deste trabalho, nosso foco recaiu em alguns deles, como *A 1ª Marcha das Mulheres Indígenas do Rio de Janeiro*, *O 1º Encontro de Indígenas LGBTQPINA+*, os *Ciclos de Sagrado Feminino*, bem como a atuação do coletivo *Matriarcado Ancestral*.

Nossa participação nessas vivências antecede a decisão de transformá-las em pesquisa científica. Já nos conhecíamos da *Aldeia Maraka'nã*, mas somente ao cursarmos conjuntamente uma disciplina de metodologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre de 2025, passamos a refletir que, em contraste com o ambiente acadêmico, é a Aldeia que pode oferecer profícuos exemplos de *“racionalidades e metodologias de produção e reprodução de conhecimentos diferentes dos modus operandi da ciência moderna”* (BANIWA apud SANTOS 2021).

Partimos do reconhecimento de desafios metodológicos específicos: quando utilizados os métodos científicos tradicionais, corre-se o risco de que as experiências sejam traduzidas em conceitos estranhos às próprias *indígenas mulheres*³. Por isso, ainda que uma tradução completa do contexto não seja possível, defendemos que aproximações interpretativas possam emergir de uma presença em campo orientada pela horizontalidade do diálogo, pela aceitação de zonas de não tradução, silêncios e ambiguidades, pela abertura ao desconhecido e pela recusa da separação entre corporalidade e razão.

Considerando estes desafios, após produzirmos reflexividades sobre o cotidiano e as especificidades da *Aldeia Maraka'nã*, buscamos um recorte teórico capaz de nos auxiliar na compreensão do atual contexto nacional de produção de saberes por indígenas mulheres. A partir da compreensão da pesquisa como produção discursiva e não representação da realidade, nos voltamos para a produção de pesquisadoras indígenas, tais como Brulina Aurora Baniwa (2022), Célia Xakriabá (2018) e Creuza Krahô (2017), cujas perspectivas sobre *autonomia, corpo e território* ampliam os horizontes tanto da luta indígena, como das teorias de gênero.

Ao compararmos este referencial teórico com o campo, mobilizamos a categoria *“corpo-território em movimento”* como interessante ferramenta analítica ao ciclo de lutas em curso. Tal conceito permite pensar o corpo como território atravessado por ancestralidade, memória, conhecimento e

aldeia é alvo de uma ação de reintegração de posse, movida pelo Estado do Rio de Janeiro, que busca o despejo das famílias que moram no local.

³ Optamos por utilizar a expressão de Brulina Aurora (2022) que informa escrever *“indígenas mulheres, com o substantivo indígena na frente, seguido de mulheres, (pois) essa última palavra deve ser um qualificativo da primeira, especificando o significado de indígenas”* (AURORA 2022: 23).

ação política, evidenciando seu caráter simultaneamente espiritual e político. Assim, propomos analisar o protagonismo matriarcal na Aldeia Maraka'nã a partir da compreensão de que o corpo-território constitui lugar privilegiado de inscrição e produção de saberes nas lutas indígenas contemporâneas.

**Matriarcado ancestral:
conhecimento que nasce do corpo e da sociabilidade**

Os *Círculos de Sagrado Feminino*, programados para ocorrerem mensalmente, constituem espaços privilegiados de produção coletiva de escuta, cuidado e reflexão. Os encontros iniciam-se em roda, com todas as participantes sentadas lado a lado, compartilhando experiências pessoais sem delimitação prévia de tempo ou hierarquia de fala. Em sua maioria, as conversas se repetem e oscilam entre dois polos. Por um lado, expressam a sobrecarga feminina, a ausência de redes de apoio, a presença das violências urbanas e das dificuldades da maternidade. Por outro, manifestam gratidão pela Aldeia como espaço de escuta, acolhimento e articulação comunitária.

Frequentemente descritas pelas próprias participantes como uma forma de “terapia coletiva”, as rodas revelam como experiências individuais de sofrimento são compreendidas como efeitos de estruturas sociais mais amplas. Tanto nas falas esperançosas, como nas desesperançadas, a *espiritualidade* e a *ancestralidade* são evocadas como “as forças” que guiam as participantes até ali. Esses *poderes* aparecem como elos entre corpo e território e, nesse sentido, a desconexão com eles é frequentemente ressaltada como motivo de enfermidades e mal-estar.

Muitas mulheres também apontam dificuldades em exercer suas religiosidades de forma cotidiana. Elas ressaltam o preconceito e a solidão envolvidos em práticas espirituais que não se adequam às crenças judaico-cristãs, sobretudo nas áreas urbanas periféricas. Nesse sentido, compreendem que os sofrimentos vivenciados não são psicológicos ou individuais, mas sobretudo de cunho cosmológico e espiritual. Assim, entrelaçam narrativas múltiplas, apostando em uma luta política que quer ocupar as instituições estatais sem abrir mão da própria visão de mundo - e, muito menos, do próprio corpo: que se pinta, reza, canta, toca maracá e move-se pela intuição.

Logo após a conversa inicial, há uma pausa para o lanche coletivo. Bolos, sucos, frutas do pé e pães diversos são dispostos e as crianças são chamadas para se servirem primeiro. Mulheres, indígenas e apoiadoras, trocam sobre os mais diversos temas - desde receitas de cozinha a elaborações existenciais de difíceis soluções. Novos conhecimentos parecem ser rapidamente incorporados nesse contexto de aproximações múltiplas, curiosidades íntimas e trocas reflexivas afetuosas e espontâneas.

Na sequência, as organizadoras das rodas costumam oferecer atividades diversificadas, tais como brincadeiras, danças e práticas corporais conjuntas. Entre as dinâmicas mais recorrentes destaca-se a partilha de saberes sobre plantas e árvores presentes na aldeia. Nesse caso, diferentes tipos de ramos, folhas e flores são colocadas nas esteiras no meio da roda. Primeiro, as participantes são convocadas a identificarem as espécies, através de seus sentidos, entrando em contato com o aroma - e, por vezes, sabor - das plantas. O aprendizado ocorre sensorialmente antes de se tornar verbal. Geralmente, são as mulheres indígenas ou negras praticantes de religiões de matriz africana que assumem protagonismo na transmissão de conhecimentos medicinais e espirituais das plantas, evidenciando formas de intelectualidades baseadas na experiência vivida e na continuidade ancestral.

Os *Ciclos de Sagrado Feminino*, que nunca têm hora para acabar e podem fluir de maneiras e em ritmos diferenciados, costumam encerrar ao redor da fogueira, com todas batendo seus maracás em rezos, cantos e danças. Nesse momento, torna-se explícita a compreensão compartilhada de que reunir mulheres em roda constitui simultaneamente prática espiritual e ação política. O cuidado coletivo emerge como forma de resistência e possibilidade de convivência, pois, em horizontalidade, nos sentimos fortalecidas e regeneradas - pelo menos o suficiente para lidar (e transformar) a sobrecarga opressiva da rotina urbana por mais um mês.

Verifica-se, assim, um resgate da dimensão holística e sagrada da vida cotidiana, com a valorização de práticas de encantaria e pajelança. A contínua evocação das participantes aos encantados, aos ancestrais mortos e aos espíritos das plantas é tão forte que ilustra o que a pesquisadora Aymara Silvia Rivera Cusicanqui sonhou: o reencantamento do mundo por meio de epistemologias indígenas, onde até o tempo é relacional e o invisível participa do visível (CUSICANQUI 2018).

Paralelamente aos círculos, na Aldeia também há constante atuação do Coletivo *Matriarcado Ancestral*, uma articulação pluriétnica voltada à preservação da natureza, à valorização dos saberes tradicionais e ao enfrentamento do apagamento histórico das culturas indígenas. O Coletivo - composto por mulheres indígenas, em retomada e apoiadoras - possui diversas atuações para além do território *Maraka'nã*. Com base em princípios de horizontalidade e autonomia, ele promove rodas de cura e de conversa, elabora material de conscientização e produz práticas próprias voltadas à saúde integral, igualdade de gênero, soberania alimentar e proteção dos territórios e patrimônios naturais, tanto em contextos urbanos quanto aldeados (MURA 2025).

Nesse contexto, o “ciclo do feminino” aparece como um dos principais eixos organizadores da vida comunitária e resistência política da *Aldeia Maraka'nã*. Nele, o sagrado feminino não é uma idealização da feminilidade, mas a percepção de que os ciclos menstruais, lunares, gestacionais e

espirituais orientam a organização comunitária e constituem saberes fundamentais. As anciãs e mulheres mais velhas são guardiãs da memória e, as mais jovens, guardiãs da continuidade - e todas, juntas, apontam a necessidade de protagonismo das indígenas mulheres na produção de alternativas sociais e epistemológicas às desigualdades contemporâneas.

Esse contexto também é fundamental para compreender dois movimentos que, como dito, ocorreram pela primeira vez em 2025: a 1ª *Marcha das Mulheres Indígenas do Rio de Janeiro* e, no dia seguinte, o 1º *Encontro de Indígenas LGBTQPINA+ da Aldeia Maraka'nã*. Em ambos os eventos, as falas das organizadoras expuseram dificuldades em levantar tais questões “identitárias” no contexto indígena, tendo em vista as opressões históricas que se alastraram para dentro dos territórios originários. Afinal, por mais que as cosmovisões originárias sobre “feminino” e “sexualidade” fossem outras, a partir dos processos de colonização e evangelização passou a haver “efetiva falta de permissão para o outro existir em sua inteireza”⁹.

Relatos diversos apontaram como a família e a aldeia podem ser as primeiras a renegar aqueles que divergem da *cisheteronormatividade*. Muitos dissidentes, por exemplo, ouviram que “ser LGBTQ é doença de branco”⁴ - o que demonstra uma tentativa de diminuição da identidade indígena, além da construção de um essencialismo estereotipado. Ao longo dos encontros, foram diversas as narrativas sobre violências vividas em consequência da orientação sexual e de gênero, contadas em meio a soluços e lágrimas. Após diversos agradecimentos, formaram-se alianças e promessas de que novos encontros (identitários) acontecerão na *Aldeia Maraka'nã*.

A chegada destes debates também deve ser observada pelo contexto no qual se insere: uma aldeia urbana (e pluriétnica) é palco de muitas encruzilhadas, já que constantemente atravessada por visitantes não-indígenas, ativistas, pesquisadores e integrantes de movimentos sociais diversos. A presença de um território indígena cosmopolita torna-se, assim, palco na confluência com outras lutas e organizações políticas. A análise de tal fenômeno é cada vez mais importante, uma vez que atualmente, no Brasil, a cada três indígenas autodeclarados, dois estão localizados nas cidades⁵, o que produz novas formas de articulação entre território, mobilidade e pertencimento.

É precisamente nesse entrelaçamento entre cuidado coletivo, espiritualidade, política e circulação de saberes que se torna possível perceber que o conhecimento ali produzido não emerge apenas do discurso, mas da experiência corporal compartilhada. As práticas observadas

⁴ Fala de Emerson Baré, pedagogo e mestrando de Linguística no Museu Nacional/UFRJ.

⁵ Disponível em: <<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas>>. Acesso em: 02/02/2025.

indicam que corpo, território e sociabilidade constituem dimensões inseparáveis de um mesmo processo de produção de saber - concepção que tem sido desenvolvida analiticamente por pesquisadoras indígenas contemporâneas.

Indígenas mulheres: epistemologias encarnadas

As vivências em campo ressoam diretamente com a produção intelectual atual de pesquisadoras indígenas, cujas reflexões partem da premissa de que corpo e território não constituem entidades fechadas e separadas. Nesse sentido, toda violação territorial implica uma violação corporal - e reciprocamente. No contexto de uma aldeia urbana localizada no Rio de Janeiro, essa relação torna-se particularmente visível: violências urbanas como racismo, brutalização policial e precarização habitacional são experimentadas simultaneamente como agressões ao território e aos corpos que o habitam.

A antropóloga Bráulia Baniwa utiliza a categoria de “corpo-território em movimento”, aquele que “*está sempre na mobilização de articulações*”, para explicar o corpo como um território cheio de ciências, que se (auto)modela pela produção contínua dos conhecimentos ancestrais que gera. Para a autora, essa formulação é uma chave analítica potente “*para quem escreve sobre mulheres*” e que serve para “*ecoar vozes e contribuir no debate das produções de conhecimento*” (BANIWA 2022) no âmbito acadêmico.

Com efeito, esta ideia tensiona a percepção ocidental de território como espaço fixo, delimitável e quantificável (e logo comercializável). O território é geografia, mas é também linguagem: uma semiótica que especifica formas de perceber e habitar o mundo - não só a partir dos conhecimentos e tradições vinculados aos territórios, mas, também, por meio das memórias e afetos que eles despertam em nós. Esta percepção fluída e sensível permite uma alternativa epistemológica, uma forma de resistência às tentativas coloniais de fixar identidades e minimizar pertencimentos étnicos.

As produções acadêmicas elaboradas por mulheres indígenas evidenciam, ainda, modos próprios de aprendizagem e elaboração do saber (KRAHÔ 2017; XAKRIABÁ 2018; BANIWA 2022). Nelas, o conhecimento é percebido como processo coletivo, articulado por meio de redes em diálogo. Corpos que se comunicam desde a aldeia, a academia, a política, as florestas ou as cidades. Por isso, elas citam e referenciam, preferencial e principalmente, apenas cientistas indígenas, em processo que nomeiam como metodologia “*nós por nós*” - ou seja, uma estratégia epistemológica de recomposição histórica diante de séculos de apagamento intelectual.

Essas pesquisas também evidenciam dois deslocamentos centrais.

Primeiro, demonstram que as ciências modernas, inclusive a própria antropologia, frequentemente negligenciam o saber-fazer matriarcal, relegando indígenas mulheres a posições complementares ou secundárias nas narrativas etnográficas. Segundo, indicam que categorias do feminismo ocidental não são suficientes para compreender as cosmo percepções indígenas e, dessa forma, indicam que suas lutas, enquanto mulheres, não se orientam pela busca de igualdade dentro de um sistema binário de gênero, mas pela continuidade de modos ancestrais de existência, anteriores à própria imposição colonial dessas classificações.

Trata-se de um matriarcado entendido não como inversão hierárquica, mas como princípio organizador baseado na interdependência e complementaridade entre humanos, animais, territórios, ciclos naturais e entidades espirituais. Para tanto, o corpo, o coletivo, a ancestralidade e a espiritualidade são mobilizados como dimensões centrais da produção de conhecimento.

Tais perspectivas encontram ressonância direta nas práticas observadas na *Aldeia Maraka'nã*, onde a pedagogia não se inicia no texto escrito, mas na experiência sensível: na pulsação do corpo, nos cantos coletivos, nos ciclos menstruais e lunares, na fogueira e nas ervas que florescem em meio à cidade. A vivência coletiva emerge, assim, como uma espécie de tecnologia matriarcal ancestral, responsável pela transmissão de códigos éticos, comportamentais e cosmológicos que garantem a resistência e a continuidade da promoção do bem-viver nos territórios.

Verifica-se, assim, que o protagonismo matriarcal não apenas organiza práticas comunitárias, mas produz formulações teóricas e metodológicas próprias. O corpo-território em constante construção permite que indígenas - aldeados ou não - cultivem continuidade histórica e reinventem pertencimentos, expandindo suas raízes para além das fronteiras físicas do território. O conhecimento emerge do sentir compartilhado e reorganiza parâmetros aprendidos nos espaços universitários, lembrando que existem epistemologias vivas que não apenas escapam às categorias acadêmicas, mas as desafiam e expandem.

Conclusão

Esta discussão buscou compreender como práticas coletivas conduzidas por mulheres indígenas na *Aldeia Maraka'nã* produzem formas próprias de elaboração de sentidos, contribuindo para o fortalecimento dos processos contemporâneos de etnogênese. As rodas de conversa, as mobilizações políticas e as articulações interétnicas tornam possíveis produções de saberes que emergem das relações cotidianas entre corpo, território, ancestralidade e luta coletiva.

As experiências observadas também indicam que o aprofundamento dos debates sobre orientação sexual e identidade de gênero constitui parte

das transformações em curso nas comunidades indígenas urbanas, evidenciando tensões, negociações e reconfigurações internas que acompanham processos mais amplos de circulação política e cosmológica. Longe de fragmentar a luta indigenista, tais debates ampliam suas possibilidades, apontando para formas plurais de existência e pertencimento.

Se o corpo é concebido como território coletivo, cuidar de si implica necessariamente cuidar das relações que sustentam a vida comunitária. Assim, o protagonismo matriarcal observado na *Aldeia Maraka'nã* evidencia modos de existência nos quais política, espiritualidade e conhecimento não se separam, mas se coproduzem continuamente. Ao evidenciar essas dinâmicas, o artigo sugere que as epistemologias indígenas não apenas ampliam os debates acadêmicos contemporâneos, mas convidam a própria ciência a repensar seus modos de conhecer. O corpo-território, em permanente movimento, aponta para formas de produção de saberes que abrem caminhos para imaginarmos futuros compartilhados para além das fronteiras epistemológicas herdadas da modernidade colonial.

Referências

BANIWA, A. (2022). “Indígenas mulheres: corpo-território em movimento”. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social - Universidade de Brasília, Brasília.

GOYTAKÁ, A. (2024). “Muká Mukaú: os desafios da retomada identitária de indígenas em contexto urbano no Rio de Janeiro”. Dissertação de Graduação de Licenciatura em História - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

KRAHÔ, C. (2017). “Wato ne hômpu ne kâmpa: Convivo, vejo e ouço a vida Mehi (Mākrarè)”. Dissertação de Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais - Universidade de Brasília.

MURA, M.; GOYTAKÁ, A.; RAMOS, M. & CAMPOS, A. (2025). *Mulheres Indígenas na Retomada do Matriarcado Ancestral – A Luta pela Cura do Feminino e da Mãe Terra*.

Disponível em: <https://cebes.org.br/mulheres-indigenas-retomada-matriarcado-ancestral-luta-cura-femininomae-terra/39116/>

Acesso em: 12/10/2025.

RIVERA, C. (2018). *Un mundo Ch'ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.

SANTOS, A. (2012). “Olho de parente” e o “olho estranho” - Considerações etnográficas sobre viver, olhar, ouvir, escrever e permanecer”, *Novos*

Debates – Fórum de Antropologia, Brasília.

SEGATO, R. (2023). *Crítica da colonialidade em oito ensaios: e uma antropologia por demanda*. 2. ed. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo.

XAKRIABÁ, C. (2018). “O Barro, o Genipapo e o Giz no fazer epistemológico de autoria Xakriabá: Reativação da Memória por uma educação territorializada”. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais) - Universidade de Brasília.

Sobre as autoras

Amanda Mara Lopes de Oliveira Goytaká é Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestranda em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua em pesquisas sobre etnogênese indígena, territorialidades urbanas e protagonismo feminino indígena.

Iasmim Oliveira Passos é Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-graduada em Ciências Sociais pela PUC-RIO. Atua em pesquisas sobre antropologia, epistemologias decoloniais, gênero e direitos dos povos indígenas.

**mudanças climáticas, territórios e erosão cultural:
impactos sobre povos indígenas e tradições culturais**

**climate change, territories and cultural erosion:
impacts on Indigenous peoples and cultural traditions**

Paulo Galvão

Ativista climático e Conselheiro

Instituto Vozes da Amazônia

Franca, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9955-3405>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20207150>

Resumo: Este relato analisa os impactos das mudanças climáticas sobre territórios, culturas e modos de vida de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais, com o estudo de caso da região do Baixo Tapajós, na Amazônia brasileira. Parte-se da compreensão da crise climática como um fenômeno multidimensional, que ultrapassa a dimensão ambiental e afeta estruturas sociais, econômicas e culturais. O texto evidencia que eventos extremos, como secas severas e aumento de temperaturas, têm provocado alterações significativas nos ciclos naturais, comprometendo atividades fundamentais como a pesca, a agricultura e a mobilidade fluvial. Tais transformações intensificam vulnerabilidades históricas e geram efeitos diretos sobre a segurança alimentar, o acesso a recursos naturais e a permanência das populações em seus territórios. Além disso, discute-se o processo de erosão cultural decorrente da degradação ambiental, da perda de biodiversidade e das migrações forçadas, que comprometem a reprodução de práticas culturais, saberes tradicionais e identidades coletivas. Por outro lado, o texto destaca o papel dos conhecimentos tradicionais e das práticas culturais como estratégias de resistência e adaptação frente à crise climática. Conclui-se que a proteção dos territórios tradicionais e a valorização dos saberes indígenas são fundamentais para a construção de soluções sustentáveis, evidenciando que a justiça climática está intrinsecamente ligada à justiça social, cultural e territorial.

Palavras-chave: (1) Mudanças climáticas; (2) Povos indígenas; (3) Amazônia; (4) Erosão cultural; (5) Saberes tradicionais.

Abstract: This report analyzes the impacts of climate change on territories, cultures, and ways of life of Indigenous peoples, riverine populations, and traditional communities in the *Baixo Tapajós* region, in the Brazilian Amazon. It approaches the climate crisis as a multidimensional phenomenon that goes beyond environmental issues, affecting social, economic, and cultural structures. The text highlights that extreme events, such as severe droughts and rising temperatures, have significantly altered natural cycles, compromising essential activities such as fishing, agriculture, and river

transportation. These changes intensify historical vulnerabilities and directly affect food security, access to natural resources, and the ability of communities to remain in their territories. Furthermore, the article discusses the process of cultural erosion resulting from environmental degradation, biodiversity loss, and forced migration, which undermine the reproduction of cultural practices, traditional knowledge, and collective identities. On the other hand, it emphasizes the role of traditional knowledge and cultural practices as strategies of resistance and adaptation to climate change. The text concludes that protecting traditional territories and valuing Indigenous knowledge are essential for building sustainable solutions, demonstrating that climate justice is intrinsically linked to social, cultural, and territorial justice.

Keywords: (1) Climate change; (2) Indigenous peoples; (3) Amazon; (4) Cultural erosion; (5) Traditional knowledge.

Introdução

A mudança do clima, é classificada pelas Nações Unidas uma das crises mais complexas e abrangentes da atualidade (UNFCCC 2022), afetando não apenas sistemas naturais e ecológicos, mas também estruturas sociais, econômicas e culturais em escala global. Na Amazônia brasileira, esses impactos se manifestam de forma particular e muitas vezes contraditórias, dada a importância e vasta riqueza natural e de biodiversidade da região. No entanto, a vulnerabilidade das populações tradicionais pode gerar consequências intensas e severas para as comunidades.

Parte-se, aqui, de uma reflexão central: como uma das regiões mais biodiversas e preservadas do mundo pode ser tão intensamente afetada pelos impactos das mudanças climáticas? Essa questão revela a própria natureza da crise climática, na qual a vulnerabilidade social desempenha papel determinante ao definir quem sofre primeiro e de que forma. Nesse sentido, torna-se evidente que populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e comunidades tradicionais estão entre as mais expostas aos efeitos dessas transformações. Assim, a Amazônia configura-se como um território vulnerável às consequências das mudanças do clima (COELHO 2025), cujos impactos não se restringem às populações humanas, mas atingem também sua sociobiodiversidade, ainda não plenamente conhecida.

Na Região do Baixo Tapajós, localizada no oeste do estado do Pará, essa realidade é evidente, uma vez que os modos de vida de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais estão profundamente conectados ao território, aos ciclos da natureza e à dinâmica dos rios e da mata. Nesse contexto, a crise climática deve ser compreendida não apenas como um fenômeno ambiental e climático, mas como um processo que ameaça a continuidade de culturas, identidades e formas de existência.

O Rio Tapajós é um dos principais afluentes da margem direita do Rio Amazonas, com cerca de dois mil quilômetros de extensão, desempenhando papel fundamental na regulação ecológica e climática da região amazônica (WWF-BRASIL 2016). Sua bacia abrange áreas de alta biodiversidade e constitui um território vital para diversos povos indígenas, como os Munduruku, do Alto e Médio Tapajós e os 14 povos do baixo Tapajós, além de comunidades ribeirinhas e tradicionais que dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência. A cidade de Santarém, situada na confluência entre os rios Tapajós e Amazonas, representa um importante polo urbano, cultural e econômico da região, funcionando como ponto de articulação entre territórios tradicionais e dinâmicas globais de circulação de mercadorias e fluxos econômicos (PEREIRA 2026). Essa localização estratégica, contudo, também intensifica pressões sobre o território, especialmente diante da expansão de atividades econômicas, como o agronegócio, garimpo ilegal, desmatamento e grilagem de terras, o que

agrava ainda mais os impactos ambientais e climáticos na região (CLIMAINFO 2026).

Eventos extremos e transformações ambientais no Baixo Tapajós

Nos últimos anos, a região do Tapajós tem sido marcada pela intensificação de eventos extremos, particularmente secas severas que alteram drasticamente o regime hidrológico dos rios (CLIMAINFO 2026). Entre 2023 e 2024, a Amazônia enfrentou uma das mais graves crises hídricas de sua história recente, com níveis recordes de redução do volume de água em diversos rios, incluindo o Tapajós. Essa situação levou à declaração de escassez hídrica por parte de órgãos governamentais e provocou impactos diretos sobre a mobilidade, o abastecimento de água e a segurança alimentar das populações locais (BRASIL 2024). A redução do nível dos rios dificultou o transporte fluvial, principal meio de deslocamento na região, isolando comunidades e comprometendo o acesso a serviços básicos, alimentos e insumos essenciais (LIMA 2024).

Contudo, essas não foram as únicas consequências que chegaram na região, com a seca severa muitas comunidades não conseguiram colher suas roças e produzir seus alimentos tradicionais como a farinha ou outros derivados da mandioca. Além disso, a seca extrema afetou diretamente a biodiversidade aquática, como na redução da disponibilidade de peixes, comprometendo a reprodução de espécies e matando milhares de peixes em rios e lagos que secaram (VIEIRA 2024). A pesca, atividade central para a subsistência das comunidades ribeirinhas e indígenas, foi drasticamente impactada, gerando insegurança alimentar e perda de renda.

Paralelamente, o aumento das temperaturas e a redução da umidade favoreceram a intensificação de incêndios florestais, contribuindo para a degradação ambiental e para a emissão de gases de efeito estufa, que causou na região diversos picos e alertas dos níveis de qualidade do ar. Em 2024 Santarém foi a cidade com a pior qualidade do ar do mundo, e ficou semanas no topo do *ranking* de pior qualidade do ar do Brasil (GAMA 2024). Esses fenômenos indicam que a Amazônia está passando por uma transformação estrutural, na qual eventos antes considerados excepcionais tornam-se cada vez mais frequentes, intensos e com consequências que muitas vezes não são totalmente mensuradas.

Os impactos das mudanças climáticas sobre o Baixo Tapajós não se limitam à dimensão ambiental, mas atingem profundamente os territórios e os modos de vida das populações que ali habitam. Para os povos indígenas e comunidades tradicionais, o território não é apenas um espaço físico, mas um elemento central de sua organização social, cultural e espiritual. É no território que se realizam práticas produtivas, rituais, festividades e processos de transmissão de conhecimento. Dessa forma, a degradação

ambiental e a instabilidade climática comprometem diretamente a reprodução dessas formas de vida.

A irregularidade dos ciclos naturais, por exemplo, afeta os calendários agrícolas e as práticas de manejo da terra, dificultando o plantio e a colheita de alimentos. A escassez de água e a redução da pesca impactam a alimentação das comunidades, enquanto o isolamento geográfico decorrente da baixa navegabilidade dos rios limita o acesso a bens e serviços essenciais. Esses fatores contribuem para a intensificação de vulnerabilidades sociais e econômicas, ampliando desigualdades históricas e colocando em risco a permanência das populações em seus territórios (BRASIL 2025).

Cultura, identidade e manifestações tradicionais no Baixo Tapajós

Nesse contexto, a cultura emerge como uma dimensão central para a compreensão dos efeitos das mudanças climáticas. Os saberes, as histórias, as vivências e as práticas tradicionais das comunidades sustentam as múltiplas identidades e modos de vida da região, constituindo elementos fundamentais para a sua continuidade. Torna-se, portanto, cada vez mais necessária a preservação e a difusão desses conhecimentos, especialmente entre as gerações mais jovens, de modo a garantir a transmissão do legado, da ancestralidade e da cultura dos povos do Baixo Tapajós para o presente e o futuro.

No Baixo Tapajós, as práticas culturais tradicionais estão profundamente inseridas no cotidiano das populações e comunidades locais. Elas se manifestam na linguagem, na culinária, no artesanato produzido a partir de matérias-primas naturais, como a palha de tucumã, na região do rio Arapiuns, e o látex e sementes de açaí ou morototó, na Floresta Nacional do Tapajós, bem como nas expressões artísticas, como a música e as danças tradicionais. Além disso, destacam-se festividades tradicionais que reforçam a identidade cultural da região, como o *Sairé* (MEMORIAS DO SAIRÉ 2025) e a Festa do Gambá de Pinhel (LIMA 2023).

O Carimbó, expressão cultural tradicional do Pará, que tem influência indígena, negra e europeia, representa não apenas formas de expressão artística, mas elementos fundamentais da identidade coletiva e da relação com o território (ZOE 2024). O Carimbó é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial brasileiro (NASCIMENTO 2025), está profundamente enraizado na dinâmica ambiental da região, sendo produzido a partir de instrumentos e materiais naturais e associado a festividades comunitárias que celebram a vida coletiva e a relação com a natureza. A coletividade do Carimbó é feita por muitas mãos, instrumentos, chapéus e saias, ou podem de maneira espontânea movimentar e reunir uma comunidade, como é no puxirum, palavra que tem origem na língua Tupi e que significa mutirão ou coletivo que se reúne em prol de um resultado único, como fazer um

barracão comunitário, por exemplo. Geralmente esses trabalhos coletivos são finalizados com músicas, comidas e o fortalecimento coletivo.

No Baixo Tapajós essa prática é muito comum nas comunidades e aldeias. Trago aqui o exemplo do *Barracão do Sairé* (CARNEIRO 2025), espaço que anualmente recebe as celebrações da festa do Sairé em Alter do Chão (MEMORIAS DO SAIRÉ 2025). Esta festa de origem indígena tem mais de 300 anos de histórias e no tempo da colonização já chegou a ser proibida (CANTO 2022). Hoje o Sairé reúne elementos da cultura indígena da região do Tapajós e elementos da religião católica. Todos os anos, durante meses, comunitários e pessoas que ocupam cargos voluntários dentro da parte religiosa do Sairé se reúnem para fazer as manutenções e preparação da festa do Sairé, esse é um grande exemplo de puxirum e de trabalho coletivo para manter a cultura e a tradição viva de geração a geração, já que muitos jovens e filhos acabam participando desses momentos de trabalho e construção coletiva, que se torna um espaço também de contação de história pelos mais velhos e aprendizados e preservação pelos mais novos.

Mudanças climáticas e erosão cultural

A crise climática afeta as tradições culturais em múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, a degradação ambiental compromete a disponibilidade de recursos naturais utilizados na produção de alimentos tradicionais, do artesanato, da medicina tradicional, das ervas para banho e cura, dos instrumentos tradicionais e de matérias primas para construção, como madeira e a palha de curuá. Em segundo lugar, os eventos extremos dificultam a realização de festividades e encontros comunitários, fundamentais para a manutenção da prática cultural das comunidades, o Sairé por exemplo, vêm sendo afetado pelas consequências das grandes secas na região (RIONEGRO 2025). Um dos ritos da festa é a escolha dos mastros e procissão fluvial, que teve mudança no local de escolha e busca dos mastros por conta da seca e não navegabilidade no trecho onde todos os anos acontece o ritual (CAVALEIRO & BRENDOLLY 2024).

Em terceiro lugar, a instabilidade social e econômica gerada pela crise climática pode levar ao deslocamento e migração de populações para as áreas urbanas e cidades, o que causa à ruptura de vínculos comunitários, enfraquecendo a transmissão intergeracional de saberes, além de ser um agravante no bem estar e dignidade das pessoas, uma vez que muitas delas não têm recursos necessários para sobreviver na cidade, já que sua renda e modo de vida está totalmente ligada a natureza.

Nesse contexto, destaca-se o relato de uma liderança indígena acerca dos impactos do deslocamento para o meio urbano (FELLET 2020). Para Alessandra Munduruku:

... era tão doído quando meus filhos pediam para comer peixe e você não sabia de onde tirar. Na aldeia, os filhos nem precisam pedir. Eles mesmos sabem pescar e assar. Essa dor que a gente sente quando mora na cidade, eu não quero para os meus parentes (FELLET 2020).

Relatos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes na região do Baixo Tapajós, especialmente entre populações expostas a elevados níveis de contaminação por mercúrio (WWF BRASIL 2024). Nesses contextos, o consumo de peixe, elemento central da alimentação tradicional, passa a representar um risco à saúde. Ainda assim, em muitos casos, o consumo de pescado contaminado constitui a única alternativa disponível para a subsistência dessas comunidades.

Esses processos apontam para um fenômeno mais amplo, que pode ser descrito como erosão cultural (POLLUTION SUSTAINABILITY DIRECTORY 2025). A perda de condições materiais para a reprodução das práticas culturais resulta no enfraquecimento de identidades coletivas e na descontinuidade de tradições. Os povos indígenas estão entre os mais afetados pelas mudanças climáticas, não apenas por sua vulnerabilidade socioeconômica, mas também pela dependência direta de seus modos de vida em relação aos ecossistemas. Nesse sentido, a crise climática representa uma ameaça não apenas à sobrevivência física dessas populações, mas também à sua existência cultural e identitária (DEUTSCHE WELLE 2025).

Migrações climáticas e perda de saberes tradicionais

A erosão cultural decorrente das mudanças climáticas pode ser compreendida como uma forma de violência estrutural, na medida em que compromete a continuidade de formas de vida e de conhecimento. As migrações climáticas estão cada vez mais frequentes no mundo, Segundo relatórios do Banco Mundial, estima-se que até 2050, 216 milhões de pessoas podem ser forçadas a migrar dentro de seus próprios países devido a secas, escassez de água e aumento do nível do mar (WORLD BANK GROUP 2021) e 1,2 bilhão de pessoas de 31 países poderiam ser deslocadas globalmente até 2050 em um cenário extremo de crise climática, conforme estimativa do Institute for Economics and Peace (IEP 2020). No Brasil essa realidade não é distante, apesar de não haver uma estimativa do número de deslocados climáticos no Brasil para 2050, o cenário na América Latina é bem alarmante, já que é uma região classificada como área de alerta, de onde deverão sair 17 milhões de migrantes climáticos até 2050 (MODELLI 2021).

Por sua vez, a perda de biodiversidade (GARCIA 2025), por exemplo, implica diretamente na perda de saberes tradicionais associados ao uso de plantas medicinais, à alimentação, à espiritualidade e a outras práticas tradicionais que são únicas de um povo e território, ou seja, quando um

território é ameaçado não é somente a terra que está em risco, talvez para o homem branco colonizador sim, mas para dos povos indígenas e tradicionais o que está ameaçado é a identidade, as práticas culturais, os modos de vidas, os saberes, a língua e a ancestralidade dos povos da floresta. Dessa forma, territórios ameaçados são ameaças direta aos modos de vida e identidade de um povo.

Saberes tradicionais e estratégias de resistência

No entanto, é fundamental reconhecer que os povos indígenas e comunidades tradicionais não são apenas vítimas da crise climática, são também agentes ativos na construção de respostas, estratégias e soluções para as mudanças climáticas (SOUZA 2025). Os conhecimentos tradicionais são baseados a partir dos conhecimentos da floresta, da natureza, das águas, é a ciência construída dentro dos territórios combinada com a herança e ancestralidade deixados pelos antepassados. Esses conhecimentos já criaram e implementaram, dentro dos diferentes territórios, diversas soluções e formas de adaptação aos impactos da crise climática, são os povos da floresta mostrando para o mundo que a resposta é ouvir e escolher seguir os conhecimentos tradicionais para manter o equilíbrio climático na terra.

Estudos recentes (ZENT 2025) apontam que a incorporação dos saberes tradicionais é essencial para a construção de políticas climáticas mais eficazes e justas, capazes de promover soluções eficazes e que respeitem a natureza, a justiça ambiental e social (UNESCO 2025). Afinal, quem melhor para ensinar para o mundo como viver em sociedade e em harmonia com a natureza do que os povos indígenas.

Cultura, clima e políticas públicas

Na Amazônia, as respostas às mudanças climáticas sempre se manifestaram de diversas formas, muitas delas articuladas em torno da cultura, dos saberes e tradições dos povos. A manutenção de festividades e festivais, mesmo em contextos adversos, que evidenciam a luta dos povos da Amazônia como o festival dos Bois de Parintins, o Festival dos Botos e o Sairé em Alter do Chão, o *Festribal* em Juruti e muitas outras manifestações culturais que colocam a cultura, os saberes e as tradições amazônicas em foco e na linha de frente do enfrentamento às crises que os povos da Amazônia enfrentam. A reorganização de práticas produtivas, a solidariedade comunitária e a mobilização social também constituem estratégias importantes de adaptação. A cultura, nesse sentido, desempenha um papel fundamental na construção de resiliência e de soluções criativas e embasadas em conhecimentos, para os desafios climáticos que muitos territórios vêm sofrendo e cada vez mais se

intensificando. Mas os fazedores de cultura e os povos da Amazônia acreditam que a cultura é sim um aliado essencial no enfrentamento das mudanças climáticas.

Não é à toa, que na *Conferência de Clima da ONU de 2023*, a COP28 em Dubai, a cultura foi reconhecida e incorporada como eixo fundamental no enfrentamento da crise climática (BRASIL 2023). Isso resultou na criação de um grupo de alto nível para discutir assuntos relacionados a clima e cultura no âmbito das COPs. O *Grupo de Amigos da Ação Climática Baseada na Cultura* (GFCBCA) é uma coalizão internacional lançada na COP28 (2023), copresidida por Brasil e Emirados Árabes Unidos (2023–2026), que integra cultura, patrimônio e conhecimentos tradicionais nas políticas globais de mudança do clima.

Ações como essa evidenciam a necessidade da ação coletiva e baseada em conhecimentos locais para o combate a eventos globais. No entanto, essa agenda ainda carece de apoio e adesão. É necessário engajar cada vez mais agentes e incluir nas decisões os conhecimentos e saberes dos povos indígenas.

No Brasil muitos fazedores de cultura, sobretudo de comunidades indígenas, tradicionais e periféricas e organizações da sociedade civil compõem um movimento que constroem um debate muito qualificado de como fazer cultura e clima caminharem juntos, construindo soluções e ações dos territórios para o mundo.

Conclusão

A crise climática, ao incidir sobre a Amazônia revela-se como um fenômeno multidimensional que transcende a esfera ambiental, afetando profundamente territórios, culturas e identidades. Os eventos extremos recentes evidenciam não apenas a intensificação das mudanças no regime climático, mas também uma transformação estrutural dos ecossistemas amazônicos, com impactos diretos sobre os modos de vida das populações tradicionais.

Nesse contexto, torna-se evidente que a crise climática não pode ser compreendida isoladamente como um problema ambiental, mas deve ser analisada a partir de sua inter-relação com questões territoriais, culturais e sociais. A erosão cultural emerge como um dos efeitos mais significativos desse processo, resultante da degradação ambiental, da instabilidade socioeconômica e das migrações forçadas. A perda das condições materiais e simbólicas para a reprodução das práticas culturais compromete a continuidade de saberes, identidades e formas de existência.

Ao mesmo tempo, os povos indígenas e comunidades tradicionais demonstram notável capacidade de resistência e adaptação. Seus saberes, práticas culturais e formas de organização social oferecem caminhos concretos para a construção de alternativas mais sustentáveis e justas. A

cultura, nesse sentido, não se limita a um elemento a ser preservado, mas constitui um instrumento ativo de enfrentamento da crise climática e de produção de resiliência territorial.

A manutenção da floresta em pé e o equilíbrio climático dependem, portanto, de forma intrínseca, da garantia da integridade dos territórios tradicionais. Como argumenta Ailton Krenak (2019), os conhecimentos indígenas expressam uma concepção de humanidade que não se separa da natureza, oferecendo uma crítica fundamental aos modelos de desenvolvimento baseados na exploração intensiva dos recursos naturais. A erosão cultural observada ao longo deste estudo reflete, em grande medida, o distanciamento entre políticas globais e a realidade dos povos que historicamente atuam como guardiões da floresta.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível reconhecer a centralidade dos territórios e dos povos que os habitam na formulação de respostas à crise climática. Isso implica não apenas valorizar seus conhecimentos, mas também garantir seus direitos e promover sua participação efetiva nos processos decisórios. Nesse sentido, iniciativas recentes no âmbito nacional e internacional, como as organizações e ativistas que atuam na temática, até as discussões internacionais que vêm acontecendo desde a COP28, evidenciam o reconhecimento crescente da cultura como um pilar fundamental da ação climática. A incorporação de saberes tradicionais e práticas culturais nas políticas climáticas aponta para a necessidade de construir soluções que articulem sustentabilidade ecológica, diversidade cultural e equidade social.

Assim, proteger a Amazônia não significa apenas conservar seus recursos naturais, mas também assegurar a continuidade de suas culturas e de seus povos. A preservação dos territórios tradicionais é condição indispensável para a manutenção do equilíbrio climático global. Enfrentar as mudanças climáticas, portanto, exige uma transformação profunda nas relações entre sociedade e natureza, superando paradigmas baseados na exploração e avançando em direção a modelos que reconheçam a interdependência entre ambiente, cultura e vida.

Por fim, a justiça climática na Amazônia só poderá ser efetivamente alcançada quando o direito ao território for reconhecido como indissociável do direito à existência cultural desses povos, garantindo que os saberes e a ancestralidade não apenas resistam, mas continuem a orientar caminhos possíveis para o futuro do planeta.

Referências

BRASIL – Ministério da Cultura (MEC) (2023). *Cultura é incorporada como eixo fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas na COP28*. 08 de dezembro. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/cultura-e-incorporada-como-eixo-fundamental-no-enfrentamento-a-mudancas-climaticas-na-cop-28> Acesso em: 28/04/2026.

____ - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) (2024). *Ana declara situação de escassez hídrica na Bacia do Tapajós (PA)*. 23 de setembro. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-declara-situacao-de-escassez-hidrica-no-rio-tapajos-pa> . Acesso em: 28/04/2026.

____ - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) (2025). *Cientistas alertam para avanço da vulnerabilidade e risco de refugiados ambientais na Amazônia*. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2025/11/cientistas-alertam-para-avanco-da-vulnerabilidade-e-risco-de-refugiados-ambientais-na-amazonia>. Acesso em: 03/04/2026.

CANTO, Sidney Augusto (2022). “Igreja Católica chegou a proibir o Sairé por quase meio século”, *O Liberal Santarém*, 19 de setembro. Disponível em: https://www.oliberal.com/santarem/igreja-catolica-chegou-a-proibir-o-saire-por-quase-meio-seculo-1.589257#google_vignette. Acesso em: 28/04/2026.

CARNEIRO, Jeso (2025). “Barracão do Sairé, o coração da festa de Alter do Chão”, *Jeso Carneiro*, 02 de setembro. Disponível em: <https://www.jesocarneiro.com.br/educacao-e-cultura/barracao-do-saire-o-coracao-da-festa-de-alter-do-chao.html>. Acesso em: 28/04/2026.

CAVALEIRO, Dominique & BENDOLLY, Carlo (2024). “Busca dos mastros e procissão fluvial marcam início da Festa do Sairé na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém”, *G1 Santarém e Região*, 14 de setembro. Santarém, PA. Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2024/09/14/busca-dos-mastros-e-procissao-fluvial-marcam-inicio-da-festa-do-saire-na-vila-balnearia-de-alter-do-chao-em-santarem.ghtml>. Acesso em: 28/04/2026.

C DE CULTURA; OUTRA ONDA CONTEÚDO & INSTITUTO VEREDAS (2024). *Cultura e clima: percepções e práticas no Brasil*. São Paulo: C de Cultura. Disponível em: <https://culturaeclima.com.br/pesquisa-completa/>. Acesso em: 03/04/2026.

CLIMAINFO (2026). *Especialistas alertam para impactos socioambientais de projeto no Tapajós que favorece o agronegócio*, 13 de fevereiro. Disponível em: <https://climainfo.org.br/2026/02/13/especialistas-alertam-para-impactos-socioambientais-de-projeto-no-tapajos-que-favorece-o-agronegocio/>. Acesso em: 28/04/2026.

COELHO, T. (2025) “Mudanças climáticas impactam mais de 30% da população amazônica, diz estudo”, *CNN Brasil Nacional*, 08 de outubro. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/mudancas-climaticas-impactam-mais-de-30-da-populacao-amazonica-diz-estudo/#google_vignette. Acesso em: 28/04/2026.

DANOWSKI, Déborah & VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (2014). *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins*. Florianópolis: Cultura e Barbárie.

DEUTSCHE WELLE (2025). “Crise climática ameaça ritual Kuarup, tradição indígena do Alto Xingu”, *G1 Meio Ambiente*, 06 de setembro. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/09/06/crise-climatica-ameaca-ritual-kuarup-tradicao-indigena-do-alto-xingu.ghtml> Acesso em: 28/04/2026.

FEARNSIDE, Philip M. (2015). *Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais*. Manaus: INPA.

FELLET, João (2020). “Muros, pedintes e venda de água: as descobertas da indígena que mudou para a cidade para ‘entender a lei dos brancos’”, *Combate Racismo Ambiental*, 14 de fevereiro. Disponível em: <https://racismoambiental.net.br/2020/02/14/muros-pedintes-e-venda-de-agua-as-descobertas-da-indigena-que-mudou-para-a-cidade-para-entender-a-lei-dos-brancos/>. Acesso em: 03/04/2026.

FELLOWS, Martha *et al.* (2025). *Povos indígenas enfrentando a mudança do clima*. Brasília, DF: FUNAI; IPAM.

GAMA, Guilherme (2024). “Pará coberto por fumaça: Santarém tem qualidade do ar 30 vezes pior do que o recomendado pela OMS”, *CNN Brasil Nacional*, 04 de dezembro. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/para-encoberto-por-fumaca-santarem-tem-qualidade-do-ar-30-vezes-pior-do-que-o-recomendando-pela-oms/>. Acesso em: 28/04/2026.

GARCIA, Rafael (2025). “Crise do clima deve afetar mais de 90% da biodiversidade do Brasil, aponta estudo”, *O Globo Meio Ambiente*, Rio de Janeiro, 8 de abril. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/meio->

ambiente/noticia/2025/04/08/crise-do-clima-deve-afetar-mais-de-90percent-da-biodiversidade-do-brasil-aponta-estudo.ghtml. Acesso em: 03/04/2026.

GIANNINI, Luisa; FIGUEIRA, Rickson Rios & OLIVEIRA, Reinaldo da Silva (2023). “Saberes indígenas e mudanças climáticas: a incorporação dos conhecimentos tradicionais como pressuposto para a justiça climática”, *Textos & Debates*, Boa Vista, n. 39, v. 1: 54-72.

GOMES, Pedro & BOEIRA, Laura (2025). “Cultura e ação climática: uma resenha crítica da síntese de evidências ‘cultura e clima’”, *Políticas Culturais em Revista*, Salvador, v. 18: 218-224. Edição Especial.

ICOMOS-BR & IPHAN (2025). *Carta Brasileira de Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas*. Brasília, DF.

IEP (2020). *Ecological threat register 2020. Understanding ecological threats, resilience and peace*. Institute for Economics & Peace. Sidney

IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/10/ETR-2020-web.pdf>. Acesso em: 28/04/2026.

KAIAMURA, Kaianaku & VALE, Sinéia do (2024). *Mudanças climáticas e povos indígenas*. Manaus: FAS.

KING, Tenaya & JESUS, Thiago (2024). *Cultura, sustentabilidade e mudanças climáticas: das ideias à ação*. Belém: Secult-PA; Julie’s Bicycle.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

LIMA, Artema; FANZERES, Andreia & ALCÂNTARA, Livia (Org.) (2024). *Mudanças climáticas e a percepção indígena*. 2. ed. Cuiabá: OPAN.

LIMA, Leanderson (2024). “Povos tradicionais de Santarém sofrem com a seca extrema”, *Amazônia Real*, 22 de outubro. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/seca-extrema-no-lago-grande/>. Acesso em: 28/04/2026.

LIMA, Paula Maryse Hoyos (2023). “Senta que lá vem história: o Gambá de Pinhel construindo narrativas de cidadania”. Dissertação de Mestrado em Comunicação, Cultura e Amazônia. Instituto de Letras e Comunicação.

Universidade Federal do Pará. Belém, PA. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/16117>. Acesso em: 28/04/2026.

MEMÓRIAS DO SAIRÉ (2025). *O Rito do Sairé*. Ministério de Cultura, Ministério do Turismo e Prefeitura de Santarém. Alter do Chão, PA. Disponível em: <https://www.memoriasdosaire.com.br/ritual>. Acesso em: 28/04/2026.

MODELLI, Laís (2021). “Refugiados climáticos: 17 milhões de pessoas na América Latina poderão ser forçadas a migrarem até 2050”, *G1 Natureza*, 13 de setembro. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/13/refugiados-climaticos-17-milhoes-de-pessoas-na-america-latina-poderao-ser-forçadas-a-migrarem-ate-2050.ghtml>. Acesso em: 03/04/2026.

NASCIMENTO, Gabriel (2025). “Carimbó completa 11 anos como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”, *EBC Rádio Agência*, 14 de setembro. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura/audio/2025-09/carimbo-completa-11-anos-como-patrimonio-cultural-imaterial-do-brasil> Acesso em: 28/04/2026.

PEREIRA, M. (2026). “Uma cidade moderna no meio da Amazônia abriga o encontro de dois rios que não se misturam e floresta tropical que poucos brasileiros já viram de perto”, *Correio Brasiliense*. Disponível em: correiobrasiliense.com.br/cbradar/uma-cidade-moderna-no-meio-da-amazonia-abriga-o-encontro-de-dois-rios-que-nao-se-misturam-e-floresta-tropical-que-poucos-brasileiros-ja-veem-de-perto/. Acesso em: 28/04/2026.

POLLUTION SUSTAINABILITY DIRECTORY (2024). “Term - Cultural Erosion”, *Directory*. 28 de novembro. Disponível em: <https://pollution.sustainability-directory.com/term/cultural-erosion/>. Acesso em: 28/04/2026.

RIONEGRO, Tainá (2025). “Mudanças climáticas desafiam Sairé, festa da fartura e tradição da Amazônia”, *Reporter Brasil*, 04 de outubro. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2025/10/mudancas-climaticas-desafiam-saire-festa-fartura-amazonia/#:~:text=E%20os%20mastros%20est%C3%A3o%20cada,%C3%A0s%20margens%20do%20rio%20Tapaj%C3%B3s>. Acesso em: 28/04/2026.

SILVA, João Márcio Palheta da (2021). *Territorialidades e conflitos na Bacia do Tapajós*. Belém: UFPA, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/items/667f1377-a9af-4206-9912-daa77d6f78f8>. Acesso em: 03/04/2026.

SOUZA, Helcio Marcelo de (2025). “Protagonismo indígena frente à crise climática: “A resposta somos nós”, *The Nature Conservancy*, Abril. Disponível em: <https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/protagonismo-indigena-frente-a-crise-climatica/> Acesso em: 28/04/2025.

UNESCO (2025). “Local and Indigenous knowledge systems and climate change”, *Climate Action*, 26 de março. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/climate-change/links>. Acesso em: 28/04/2026.

UNFCCC (2022). *What is the Triple Planetary Crisis?* Disponível em: <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>. Acesso em: 03/04/2026.

VIEIRA, Sílvia (2024). “Mortandade de peixes em canal na região de Várzea em Santarém ameaça alimentação de ribeirinhos”, *G1 Santarém e Região*, 26 de novembro. Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2024/11/26/mortandade-de-peixes-em-canal-na-regiao-de-varzea-em-santarem-ameaca-alimentacao-de-ribeirinhos.ghtml>. Acesso em: 28/04/2026.

ZENT, Stanford (2025). *Indigenous Knowledge, Local Knowledge, and Climate Change: Interconnections for Policy and Practice*. Indigenous Latin America Series. World Bank. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3fc310d3-a983-4ce4-94b5-0d57afda7f25> Acesso em: 28/04/2026.

ZOÉ ONG (2024). *Descubra os segredos do Carimbó: ritmos e danças que encantam*. 29 de maio. Disponível em: <https://ongzoe.org/blog/o-que-e-carimbo-historia-e-tradicao>. Acesso em: 28/04/2026.

WORLD BANK GROUP (2021). *Climate change could force 216 million people to migrate within their own countries by 2025*. Press Release. 13 setembro. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050>. Acesso em: 28/04/2026.

WWF BRASIL (2016). *Uma visão de conservação para a bacia do Tapajós*. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?51922/Uma-viso-de-conservao-para-a-bacia-do-Tapajs>. Acesso em: 03/04/2026.

____ (2024). *Estudo inédito indica potencial de contaminação por mercúrio em quatro bacias da Amazônia*. 31 de outubro. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?90080/Estudo-inedito-indica-potencial-de->

[contaminacao-por-mercúrio-em-quatro-bacias-da-Amazonia](#). Acesso em: 03/04/2026.

Sobre o autor

Paulo Galvão é um jovem indígena do Povo Tapuia, ativista climático e socioambiental com oito anos de atuação e experiência. É coordenador de Portfólio na *Fund. Acción por Emergência Climática*. Conselheiro no *Instituto Vozes da Amazônia*, Conselheiro Jovem no *The Resilience Project*, Membro e representante jovem brasileiro no *Núcleo para Transparência Climática de Países Lusófonos*, avaliador no *Prêmio de Responsabilidade Social* da FGV. Atuou por dois anos na área de Natureza do *Instituto Alana*, cocriando estratégias nacionais e internacionais para COP30. Atuou por seis anos no *Engajamundo*, onde fundou o núcleo local *Engajós*, coordenou o GT Clima e liderou a delegação juventudes brasileiras na COP29. Cocriou o *Festival Vozes da Amazônia*, hoje em sua quarta edição. Também já participou e palestrou em espaços como a *Conferência Brasileira de Mudanças Climáticas*, a *World Press Freedom Day Conference* da UNESCO, o *World Forum of Local Economic Development (WFLED)*, a *RCOY LATAM* e sucessivas COPs de Clima da ONU. Em 2025 foi mentor convidado no *Generation Earthshot*, do *Earthshot Prize* que aconteceu no Brasil.

**educação patrimonial popular:
uma perspectiva decolonial**

**popular heritage education:
a decolonial perspective**

Cláudia Sales de Alcântara
Arquiteta e especialista em Educação Patrimonial
Kuya – Centro de Design do Ceará
Unichristus – Universidade Christus
Fortaleza (CE)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3211-1130>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20206381>

Resumo: O artigo discute a educação patrimonial a partir de uma perspectiva decolonial, problematizando os discursos hegemônicos que historicamente definem o que deve ser preservado e quem detém o direito de fazê-lo. A partir de uma análise das estruturas coloniais que ainda orientam a arquitetura, o urbanismo e o patrimônio, propõe-se a construção de uma educação patrimonial popular, fundamentada na pedagogia de Paulo Freire. Defende-se a valorização da memória coletiva, das narrativas locais e dos saberes populares como elementos centrais para a criação de novos paradigmas no campo do patrimônio. Assim, a educação patrimonial é apresentada como um caminho possível para a construção de uma sociedade menos colonial, mais justa e inclusiva.

Palavras-chave: (1) Educação patrimonial; (2) Decolonização; (3) Paulo Freire; (4) Arquitetura; (5) Saberes populares.

Abstract: This article discusses heritage education from a decolonial perspective, problematizing the hegemonic discourses that historically define what should be preserved and who holds the right to do so. Based on an analysis of the colonial structures that still guide architecture, urban planning, and heritage, it proposes the construction of a popular heritage education, grounded in the pedagogy of Paulo Freire. It defends the valorization of collective memory, local narratives, and popular knowledge as central elements for the creation of new paradigms in the field of heritage. Thus, heritage education is presented as a possible path towards building a less colonial, more just, and inclusive society.

Keywords: (1) Heritage education; (2) Decolonization; (3) Paulo Freire; (4) Architecture; (5) Popular knowledge.

Introdução

A educação patrimonial popular é uma prática que vai além da simples transmissão de conceitos técnicos sobre patrimônio cultural. Parte do reconhecimento de que os saberes e valores das comunidades locais são fundamentais para compreender e preservar seus bens culturais, históricos e afetivos. Ao dialogar com a realidade concreta das pessoas e territórios, essa abordagem busca fortalecer a capacidade das comunidades de reconhecer, valorizar e proteger seus espaços, tradições e memórias, promovendo, assim, processos de conscientização, empoderamento e transformação social. Este trabalho concebe o patrimônio não apenas como um conjunto de objetos ou normas, mas como uma experiência viva, coletiva e situada.

Essa compreensão da proposta se conecta diretamente ao pensamento decolonial, pois parte da valorização dos conhecimentos enraizados nos próprios territórios, reconhecendo que as comunidades têm voz, memória e agência. Em vez de aplicar modelos eurocêntricos de preservação, que muitas vezes desconsideram os sentidos locais, propõe-se aqui a construção de narrativas a partir das vivências, das práticas e dos afetos das populações que habitam e constroem os espaços. É nesse movimento de escuta, diálogo e reconhecimento da diversidade que se abre caminho para uma educação patrimonial verdadeiramente emancipatória, comprometida com a justiça social e conectada à pedagogia de Paulo Freire.

Para se chegar a essa proposta popular, foi necessário entender a colonialidade e como ela se estrutura nas diversas formas de opressão, para construir novos caminhos para o fazer profissional e desenvolver outras metodologias de compreensão do patrimônio e da educação patrimonial.

Ao longo deste trabalho, propõe-se um olhar sensível sobre a relação entre patrimônio, educação e território, por meio de um percurso que questiona estruturas coloniais e aponta alternativas possíveis para uma educação patrimonial popular, situada e transformadora. Mais do que um conjunto de reflexões, parte-se do entendimento de que essa proposta é uma aposta na potência das pessoas do território em contar suas próprias histórias, preservar seus modos de vida e construir, com autonomia, novas formas de cuidar da memória coletiva.

A colonização

Embora não estejamos mais no período colonial, o processo de colonização se perpetua até hoje por meio de outras formas de opressão e dominação. Como dito anteriormente, seu sistema permanece presente e manifesta-se por meio de outros tipos de violências, tais como o patriarcado e o racismo, que se entrelaçam de forma interseccional e perpetuam o sistema de poder e opressão.

A colonialidade está presente em nossas vidas desde o micro ao macro ou vice-versa, se apresenta em nosso cotidiano nas experiências e vivências mais subjetivas, estabelecendo papéis para cada sujeito na sociedade. (...). Para compreender esse sistema é necessário entender que ele é interseccional, perpassando as divisões de classes, de raça e de gênero. Além de ser fundamentado através de uma epistemologia que lhe promove a legitimidade necessária para a sua existência (MAIA & MELO 2020: 241).

Como o colonialismo consegue sobreviver há tanto tempo, se transformando em tantas camadas e nomes? Uma das respostas está no racismo estrutural, que se constitui como um dos mecanismos mais eficazes de manutenção da lógica colonial. É por meio dessa forma persistente de violência que o pensamento colonial continua sendo validado e reforçado: o saber dos colonizadores — principalmente europeus — é reconhecido como legítimo, científico, belo, desejável. Enquanto isso, os demais saberes — negros, indígenas, periféricos — são invisibilizados, deslegitimados ou tratados como inferiores. Quanto mais distante do padrão eurocêntrico for esse saber — quanto mais enraizado no Sul Global, na oralidade, nas experiências populares — menos válido ele é considerado pelas instituições hegemônicas.

Dentro dessa lógica, o racismo não é apenas um instrumento de exclusão, mas também de valoração desigual dos conhecimentos e das vidas. É nesse contexto que Cida Bento propõe a ideia do pacto da branquitude, conceito fundamental para compreendermos como o racismo opera não só nas relações individuais, mas nas estruturas institucionais. Embora o pacto da branquitude seja mais complexo do que se apresenta aqui, é importante entender como ele se mantém e como está presente no campo do patrimônio.

Cida Bento define o pacto da branquitude como um acordo não verbalizado de preservação dos melhores lugares sociais para pessoas brancas, mantendo e transmitindo esses privilégios para as novas gerações. Ele não é necessariamente um acordo apenas entre pessoas brancas. Existem pessoas brancas com letramento racial e consciência de classe que não reforçam esses privilégios e lutam ao lado de mulheres, negros e negras na construção de outros discursos. Por outro lado, há pessoas não brancas, sem letramento racial que, sem perceber, reforçam a violência simbólica, sendo vítimas das mesmas violências que perpetuam.

... invisível [a] suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação, exercida em

nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de uma língua (ou uma maneira de falar), de um estilo de vida (ou uma maneira de pensar, de falar ou de agir) e, mais geralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos quais o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente arbitrária e não predicativa que é a cor da pele (BOURDIEU 2002: 7-8).

O pacto da branquitude não é um acordo formal, mas está enraizado na estrutura da sociedade, na mesma direção do racismo estrutural. Esse enraizamento se deu pelo fato de nós sermos colonizados por uma burguesia europeia que enriqueceu uma pequena parcela da população para que esta pudesse idolatrar os ideais europeus e perpetuar seus valores.

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso num ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra (HOLANDA 1995: 31).

Essa burguesia, forjada desde o início da colonização brasileira, se mantém até hoje, alcançando os mesmos lugares de privilégio mediante leis, decretos e sistemas que garantem sua permanência. Por exemplo, com o fim da escravidão, as pessoas escravizadas foram alforriadas, mas foi criada a Lei de Terras, que impedia que essas pessoas recém libertas tivessem acesso à terra.

Inicialmente, a lei estabeleceu a compra como a única forma de obtenção de terras públicas, excluindo sistemas de posse ou doação. Essa abordagem favoreceu os grandes proprietários rurais, muitos dos quais eram políticos influentes. Essa elite tinha conexões estreitas com aqueles responsáveis por executar os preceitos da lei, o que lhes conferia vantagens significativas. Enquanto os menos privilegiados enfrentavam dificuldades para adquirir terras, os poderosos podiam mobilizar recursos financeiros e influência política para consolidar suas propriedades. (FAVARETTO 2024: 84)

Mesmo quando o sistema parece mudar, mecanismos são criados para garantir que os privilégios não sejam perdidos.

A promulgação da Lei de Terras de 1850 trouxe uma reorganização significativa na propriedade de terras no Brasil, substituindo o antigo sistema de sesmarias. Contudo, a aplicação prática da lei

impôs severas restrições a ex-escravos e estrangeiros que buscavam se tornar pequenos proprietários. Essas barreiras não apenas dificultaram o acesso à terra para esses grupos, mas também facilitaram a concentração de terras nas mãos de antigos latifundiários e da elite econômica, perpetuando um ciclo de desigualdade social (FAVARETTO 2024: 84).

Outro exemplo mais recente é a política de cotas nos editais para seleção de professores no ensino superior, incluindo os cursos de arquitetura e urbanismo, nas universidades federais. Quando uma universidade pública abre concurso, ela deve reservar 30% do total de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas, conforme estabelecido pela Lei nº 15.142/2025 (BRASIL 2025). Essa reserva é proporcional ao número de vagas e aplica-se apenas quando há, no mínimo, três vagas no edital. No entanto, no caso de uma única vaga, 30% correspondem a 0,3 vaga, o que não resulta em um número inteiro. Por esse motivo, a prática comum é não aplicar a reserva de cotas quando há apenas uma vaga disponível, destinando-a integralmente à ampla concorrência.

Embora a política de cotas seja uma ferramenta importante para promover diversidade e inclusão, sua aplicação prática nas universidades enfrenta entraves. Isso porque os cursos e departamentos raramente abrem três vagas de uma só vez — que é o número mínimo exigido para que a reserva se aplique. Assim, dificilmente uma vaga é, de fato, destinada a cotistas. Para que isso aconteça, seria necessário que diferentes departamentos ou áreas organizassem editais unificados, o que nem sempre ocorre. Esse detalhe, muitas vezes invisível, acaba funcionando como um mecanismo sutil de manutenção das desigualdades, permitindo que os mesmos grupos continuem ocupando os espaços de poder nas cátedras universitárias.

Desta forma, Cida Bento afirma que o sistema colonial se perpetua através dessa pequena classe privilegiada branca, que se mantém nos mesmos lugares de poder, determinando as construções simbólicas que serão perpetuadas. Diante do pacto da branquitude, não basta sermos muitos; precisamos ocupar os espaços de poder para construir novas narrativas e permitir que outras histórias sejam contadas.

Considerando (ou quiçá inventando) seu grupo como padrão de referência de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a autoestima e o autoconceito do grupo branco em detrimento dos demais, e essa apropriação acaba legitimando sua supremacia econômica, política e social (BENTO 2002: 25).

O patrimônio tem um poder simbólico muito forte na perpetuação dessas narrativas. Ele define o que tem valor e o que não tem, compactuando

assim com a preservação de uma narrativa hegemônica (pacto da branquitude). Quando só há uma narrativa, outras são silenciadas e o perigo disso, especialmente no campo do patrimônio, é a perpetuação da história única.

A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. A consequência de uma única história é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade, dificultando o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, enfatizando como nós somos diferentes, ao invés de como somos semelhantes.(...) Quando rejeitamos a única história, e percebemos que nunca há uma única história sobre lugar nenhum, nós reconquistamos um tipo de paraíso (ADICHIE 2009: 14-16).

Profissionais de arquitetura e urbanismo passam cinco anos de formação vendo o patrimônio apenas a partir de obras excepcionais (reforço da história única) e terminam a formação sem conseguir ver valor nas obras do cotidiano, no que é comum (visto de forma estereotipada) porque estamos sempre esperando algo grandioso, algo que se pareça com uma catedral barroca, ou então uma obra de “um grande arquiteto”.

Qual é o caminho? Assim como não existe uma história única, não existe um único caminho, mas muitos possíveis. Uma dessas possibilidades é a decolonização, uma corrente de pensamento tipicamente latino-americana, que tensiona a construção de conhecimento produzido de fora para dentro e nos convida a olhar a partir do local, reconhecendo o local como produtor de conhecimento.

A decolonização

Para tentar construir alternativas fora da colonialidade, a partir do reconhecimento das produções ancestrais locais, toma-se como base teórico-prática Nego Bispo e o seu conceito de confluência. Ele dedicou sua vida à valorização dos saberes e dos modos de vida das comunidades tradicionais quilombolas, defendendo a coexistência entre diferentes formas de vida e repertórios. Nego Bispo se coloca como contracolonial, alguém que não se permitiu ser colonizado.

Nego Bispo afirma que a colonização é um processo de adestramento, comparando-o ao adestramento de um boi. Esse adestramento tenta apagar memórias e silenciar outras leituras da realidade, impondo a história hegemônica como a única possível. A colonização nos faz acreditar que não há escolha, porque só existe uma narrativa: a dos que detêm o poder.

Esse apagamento de memórias é parte do processo de colonização, que nos faz aceitar uma única história como verdade, como explica:

Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome (SANTOS 2023: 12).

Ele também afirma que as cidades são estruturas colonialistas. A maneira como aprendemos a organizar a cidade na academia e nas instituições de poder reflete isso: decidimos onde há urbanização, infraestrutura e quem tem acesso a esses recursos. Essas estruturas adestram, criando barreiras que determinam até onde certas populações podem ir.

Tendo Nego Bispo como lente, pode-se observar o patrimônio de forma descentralizada e a perguntar: como deslocar o olhar em um campo historicamente colonizado? Em vez de oferecer respostas prontas ou soluções fechadas, trabalha-se com possibilidades — caminhos que abrem espaço para construções futuras. No presente artigo, são apresentadas três dessas possibilidades: a valorização das narrativas ancestrais, o reconhecimento das narrativas locais e a proposta de uma educação patrimonial popular.

A primeira possibilidade é a valorização das narrativas ancestrais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem tentado, nos últimos anos, institucionalizar essas narrativas. O tombamento do Cais do Valongo e de terreiros de religiões de matriz africana, além do reconhecimento de espaços indígenas, são passos importantes. Essas ações deslocam o olhar hegemônico e criam construções simbólicas alternativas. No entanto, isso é apenas o mínimo: uma reparação histórica necessária, mas ainda insuficiente. Precisamos avançar mais se não quisermos cair numa espécie de fetichização do "patrimônio" negro e indígena. Um exemplo disso é quando Nego Bispo critica a fetichização do quilombo, que caiu no gosto da pequena burguesia como algo "de bom-tom".

Usando a categoria "confluência" Nego Bispo traz uma nova camada a valorização das narrativas ancestrais: valorização das narrativas locais. Ele explica que se no passado o quilombo só foi possível pela confluência de saberes de negros e indígenas, atualmente, quando o quilombo se unir à favela, surgirá uma nova força. *"No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas e as favelas confiarem nos quilombos, o asfalto vai derreter"* (SANTOS 2021).

É justamente a partir dessa reflexão que nasce a hipótese deste trabalho: embora tenham sido majoritariamente apagados, os saberes ancestrais ainda sobreviveram nas favelas — territórios para onde a população negra foi empurrada após o fim da escravidão. Esses, ainda que não possam ser plenamente reconstituídos, persistem em forma de reminiscências, entrelaçados aos modos de vida e aos conhecimentos locais que se mantêm vivos nesses espaços. Nesse sentido, é uma contradição

enxergar o quilombo como patrimônio e a favela não. As favelas são lugares frequentemente descartados dos discursos oficiais, como se fossem um "problema" a ser resolvido, em vez de espaços pulsantes de vida, valor e produção de conhecimento.

É urgente ampliar o entendimento sobre o que pode ser reconhecido como patrimônio. Se aceitarmos que as favelas carregam não apenas memórias, mas também práticas e saberes ancestrais que resistem e se reinventam diariamente, precisamos também considerar que elas são derivadas de formas legítimas de pertencimento, de organização social e de estética. Em vez de serem vistas como espaços de carência, as favelas devem ser classificadas como territórios de criação, de potência e de conhecimento. Em alguns contextos, esse reconhecimento tem se materializado em experiências concretas de afirmação do território a partir da própria comunidade.

Como ilustração temos a *Comuna 13*, em Medellín, Colômbia. Essa favela passou por um processo de urbanização que incluiu participação popular, ação social, educação e infraestrutura. Hoje, é um ponto turístico e um patrimônio da cidade, gerido pela população local. A pergunta que ecoa dessa experiência é se esse tipo de trabalho não seria possível em outros espaços.

A desvalorização das narrativas locais ocorre porque, dentro da lógica colonial ainda presente na universidade, estabelece-se uma diferença entre o que é produzido pelos pares detentores do saber hegemônico e o que é construído nas periferias. Enquanto o primeiro é legitimado como "conhecimento", o segundo é frequentemente rotulado como "saberes" — uma distinção que, na prática, reforça relações de poder e mantém a hierarquia entre quem fala e quem é silenciado. É essa mesma lógica que nos ensina a admirar a estética de uma cidade medieval europeia como algo belo e digno de preservação, ao passo que considera a estética das favelas feia, desorganizada e sem valor patrimonial.

Assim, na construção colonial epistemológica, o conhecimento advindo da Europa sempre foi considerado correto, científico, racional e superior, enquanto toda a produção advinda de outra origem geográfica foi configurada como inferior e não racional. A difusão mundial dessa ideia levou ao silenciamento e à invisibilização de outros conhecimentos que não fossem o europeu, principalmente das culturas do sul global, extremamente marginalizadas nesse processo (MAIA & FARIAS 2020: 578).

Uma possibilidade para mudar isso, deslocando o nosso olhar para observar o que é produzido por e a partir de nós mesmos, é propondo uma educação patrimonial popular, próxima das pessoas e dos locais onde elas constroem suas vidas e histórias. Esses espaços de afeto e memória produzem conhecimentos e devem ser reconhecidos. Essa forma de

educação pode ajudar a descentralizar o olhar, valorizando as narrativas tanto locais quanto ancestrais, permitindo que outras histórias e territórios sejam preservados.

Método de alfabetização de adultos de Paulo Freire

Antes de falar sobre o que é educação patrimonial popular, considera-se importante apresentar brevemente o método de alfabetização de adultos desenvolvido pelo educador Paulo Freire, já que é a partir dele que se estrutura a proposta que iremos apresentar no campo da educação patrimonial.

Criado no início dos anos 1960 e inspirado por autores como Karl Marx e Jean-Paul Sartre, o método de Paulo Freire propõe uma educação problematizadora, baseada no diálogo e na construção coletiva do conhecimento. Esse modelo se contrapõe diretamente ao modelo tradicional no qual se forma grande parte dos estudantes. Enquanto no ensino tradicional os estudantes são tratados como recipientes passivos nos quais o professor "deposita" informações de forma acrítica — por isso Freire o chamou de “educação bancária” —, em seu método, a base está no saber prévio do educando, no diálogo, na articulação entre teoria e prática e na conscientização crítica.

A educação não pode ser aquela que deposita, que incentiva a memorização mecânica, a que treina (concepção bancária), porém aquela que ajuda homens e mulheres, sujeitos de sua história, a pensar criticamente, colocando-lhes desafios, dando espaço para mostrar suas curiosidades e suas indagações. Ao contrário da educação bancária, que não busca a conscientização de seus educandos, quer, na verdade, que corpos de alunos e alunas sejam inconscientes e sujeitados às suas regras, perpetuando, assim, sua relação vertical (BRIGHENTE & MESQUIDA 2026: 165).

Nesse modelo, a alfabetização não é apenas um meio para aprender a ler e escrever (um uso meramente instrumental do aprendizado), mas uma possibilidade para a conscientização e a transformação social, libertando as pessoas das opressões em vez de reproduzi-las. Por isso, o processo de alfabetização vai além da sua função técnica, ensinando também as pessoas a "ler" a realidade social, para que possam agir de forma coletiva e organizada com vistas à sua transformação.

A base fundamental desse percurso é o respeito aos modos de saber dos indivíduos, pois ninguém é uma tábula rasa, uma folha em branco. Todos carregam consigo histórias, experiências e conhecimentos que devem ser respeitados e valorizados. Esses saberes são o ponto de partida para o aprendizado, e a prática pedagógica deve incorporá-los.

O diálogo é o fundamento do aprendizado no método freiriano. É por meio dele que se identificam as necessidades e experiências dos educandos. No diálogo, todos são igualmente importantes — tanto o professor quanto os estudantes. O professor não é o detentor do saber, mas um facilitador, que aprende com os educandos tanto quanto eles aprendem com ele, construindo o conhecimento de maneira colaborativa.

Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima da idéia de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de cada um no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto, do seu mundo, do seu saber, o seu método e o material da fala dele (BRANDÃO 2004: 9).

Quando entendemos que a educação, no método de Freire, parte das experiências concretas dos educandos e provoca reflexões críticas que resultam em ações transformadoras, compreendemos a importância da dialética entre teoria e prática para a aplicação do método. A dialética mostra que a educação deve integrar reflexão e ação, algo que Freire chamou de práxis pedagógica. A práxis ocorre quando o indivíduo reflete sobre sua vida e conecta os saberes teóricos às situações reais do cotidiano.

Somente quando os oprimidos descobrem o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua "convivência" com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis (FREIRE 1987: 52).

Por fim, um dos princípios centrais do método freiriano é a conscientização crítica, que nos lembra que os problemas individuais têm raízes sociais, políticas e econômicas. Ao tomar consciência dessas causas, as pessoas se tornam capazes de agir para transformar sua realidade. A educação, nesse sentido, não se resume a ler e escrever, mas envolve compreender o mundo e agir para transformá-lo.

Para ilustrar como esse método será aplicado, apresentaremos de forma simplificada suas etapas: investigação do universo vocabular, seleção de palavras-geradoras, criação de situações-tema, codificação e decodificação e, por fim, conscientização crítica.

A primeira etapa é a investigação do universo vocabular. Nela, o educador, em diálogo com o grupo, identifica palavras e temas significativos para os educandos. Essas palavras não são apenas vocabulário: carregam histórias, valores e desafios que orientarão todo o processo educativo. Exemplos incluem: futebol, vestibular, trabalho, violência, entre outros.

O contacto inicial e direto que estabelecemos com a comunidade é durante a pesquisa do universo vocabular — etapa realizada no campo e que é a primeira do Sistema Paulo Freire de Educação de Adultos. Não é uma pesquisa de alto rigor científico, não vamos testar nenhuma hipótese. Trata-se de uma pesquisa simples que tem como objetivo imediato a obtenção dos vocábulos mais usados pela população a se alfabetizar (CARDOSO 1963: 72).

Em seguida, parte-se para a seleção das palavras-geradoras — aquelas que fazem parte do cotidiano do grupo, mas que também possuem uma carga simbólica e reflexiva relevante. Elas são escolhidas por sua frequência no dia a dia, por sua relevância social ou por seu impacto emocional. Exemplo: trabalho.

Além de sentenças e expressões colhemos as palavras mais usadas, sobretudo as mais carregadas de emoções. Algumas são regionais, outras locais, como: capiloadas, soturno, belota, cintilante, birita, camburão, pucá, mangueiro, braúna, serilho, etc. Esse primeiro contacto é de importância relevante, porque no grupo vamos colher o material, que será apenas organizado, para posteriormente ser-lhe devolvido como um dos veículos de sua educação, através de debates (CARDOSO 1963: 73).

A partir dessas palavras, desenvolvem-se as situações-tema, que servem como disparadoras de reflexão sobre a realidade. Elas são construídas para provocar perguntas e gerar debate. Por exemplo, se a palavra-geradora for "trabalho", a situação-tema pode ser a discussão sobre as condições de trabalho vivenciadas pelo grupo.

As falas, as conversas, as frases, entrevistas, discussões dentro ou fora do círculo, tudo está carregado dos temas da comunidade: seus assuntos, sua vida. A vida da família em casa, no quintal, na lavoura; as alegrias, a devoção e o trabalho ritual das festas “do santo do lugar”; a luta coletiva contra a ameaça da expulsão das terras de trabalho do lavrador; as questões dos grupos populares organizados — grupos de jovens, de mulheres, de igrejas, de trabalho político; as questões do relacionamento das pessoas com a natureza, as tradições da cultura e as mudanças de tudo; as relações da comunidade com as tramas do poder; o sentimento do mundo. Ora, estes temas concretos da vida que espontaneamente aparecem quando se fala sobre ela, nobre seus caminhos, remetem a questões que sempre são as das relações do homem: com o seu meio ambiente, a natureza, através do trabalho; com a ordem social da produção de bens sobre a natureza; com as pessoas e grupos de pessoas dentro e fora dos limites da comunidade, da vizinhança, do município, da região; com os valores, símbolos, idéias. Reunidos para serem material de discussão em fases mais adiantadas do

trabalho do círculo, estes são os seus temas geradores (BRANDÃO 2004: 18-19).

A quarta etapa é a codificação e decodificação, no qual as palavras-geradoras se transformam em imagens ou narrativas que representam a realidade do grupo. Essas representações são utilizadas para estimular a problematização, permitindo que o grupo relacione essas imagens com suas próprias vivências. Essa etapa permite que as pessoas “leiam o mundo” antes de ler a palavra.

É o momento da decodificação, da “redução fenomenológica”, quando alfabetizados e alfabetizadores, como sujeitos cognoscentes, tomam distância de si mesmos e de sua realidade para, analisando-a, adquirir uma compreensão cada vez mais crítica, que os desafie a agir para transformar essa realidade (OLIVEIRA 2012: 519).

A etapa final é a da conscientização crítica, momento em que os educandos são levados a refletir sobre a realidade representada. O objetivo é transformar essa percepção e promover uma postura ativa de mudança. Ao refletir criticamente sobre sua realidade, o grupo é incentivado a construir propostas coletivas para transformá-la, fechando o ciclo entre aprendizado e ação.

Conectar o método de Paulo Freire à perspectiva decolonial é reconhecer que a alfabetização — entendida como processo de conscientização crítica — só é transformadora quando parte dos saberes prévios dos indivíduos e dos sentidos que emergem de suas experiências concretas. Da mesma forma, pensar uma educação patrimonial popular exige deslocar o olhar das teorias consolidadas e dos modelos hegemônicos de preservação para construir conhecimento a partir dos territórios, das memórias coletivas e das narrativas locais. Essa articulação entre método e território cria possibilidades potentes de superação das perspectivas coloniais ainda presentes nas instituições patrimoniais, permitindo a construção de uma epistemologia mais situada, crítica e afetiva. É a partir desse referencial que apresentamos a proposta de uma educação patrimonial popular enraizada nos conhecimentos e vivências das pessoas do território, colaborando de forma mais efetiva para o reconhecimento e a preservação de seus bens culturais.

A educação patrimonial popular

A educação patrimonial popular é um convite para repensar como a educação pode ser uma ponte entre o patrimônio e as pessoas que o vivem, uma proposta formativa muito próxima da pedagogia de Paulo Freire,

especialmente da Pedagogia do Oprimido, que se utiliza de palavras e imagens geradoras e problematização como estratégia de ensino.

Assim como para Paulo Freire, um método de alfabetização para adultos não poderia se fundamentar no aprendizado de letras isoladas, como "b com a, bá", já que o indivíduo não precisa apenas decodificar letras, mas também decodificar a realidade, entender o mundo em que vive, essa abordagem também não se fundamenta no repasse de conceitos já consolidados no campo do patrimônio para envolver a comunidade no reconhecimento e valorização dos bens culturais e sim o caminho inverso: entender os conceitos consolidados pela e na comunidade a fim de que a mesma reconheça, valorize e preserve seus bens culturais.

Por exemplo, se no método de Paulo Freire, ao aprender a palavra "trabalho", as pessoas não aprendem apenas a soletrar, mas refletem sobre o que o trabalho significa em suas vidas — quais são as condições de trabalho, porque trabalham de determinada forma, que outras formas de trabalho existem —, na educação patrimonial popular, ao se abordar uma festa tradicional local, não se trata de ensinar que aquela manifestação é um bem imaterial registrado pelo IPHAN ou classificado como patrimônio cultural. Trata-se, antes, de criar um espaço coletivo de escuta e reflexão em que os moradores possam dizer o que aquela festa representa para eles: suas memórias, os sentidos que ela carrega, os conhecimentos locais transmitidos, os conflitos que atravessa, os modos de organização envolvidos.

A partir daí, os conceitos de "patrimônio", "bem imaterial", "preservação", entre outros, podem ser mobilizados como ferramentas de ampliação de consciência, não como verdades externas impostas. A festa, nesse caso, não é patrimônio porque o campo técnico diz que é, mas porque a população local a reconhece como expressão significativa de sua cultura e história.

Outro exemplo é quando se afirma que uma determinada casa de taipa ou sobrado antigo de um território é "patrimônio". Ao invés de trazer informações com base na análise técnica de órgãos como o IPHAN, uma educação patrimonial popular procuraria promover um diálogo com os moradores sobre o que essas construções significam em suas vidas. A partir daí, ao reconhecer que aquela casa antiga foi construída com técnicas locais, utilizando materiais do território, adaptada ao clima, e que guarda lembranças da infância, das festas de família e das práticas do cotidiano, a própria comunidade pode redescobrir o valor desses espaços e se apropriar da ideia de que essa arquitetura merece ser preservada por ela.

Um terreiro, uma praça onde as crianças brincam, um beco com uma imagem religiosa — todos esses espaços podem ser reconhecidos como patrimônio pela própria comunidade. Em uma dinâmica de escuta ativa, emergem falas como: *"Ali foi onde minha avó rezava todo dia"*, *"É onde a gente faz o cortejo"*, ou ainda *"Sem aquele lugar, a festa não acontece"*.

Essas narrativas permitem problematizar o que se entende por “*lugar de memória*”, mesmo quando tais espaços não estão oficialmente tombados. Desse modo, amplia-se a noção de patrimônio como algo vivo, enraizado nos afetos, nos usos cotidianos e nas práticas de resistência da comunidade.

Parte-se do entendimento de que a população não está necessariamente interessada apenas em absorver os conceitos tradicionais ensinados na universidade, como “monumento”. Ainda que possam aprender o que caracteriza um tombamento em nível federal, estadual ou municipal, esses elementos, isoladamente, pouco impactam sua vida cotidiana. O que de fato importa é a compreensão desses conceitos em relação aos contextos locais. Por que a igreja foi tombada? Por que a outra não foi? Por que determinadas ruas não recebem infraestrutura? Quando os termos do campo do patrimônio são aplicados a realidades concretas e territoriais, as pessoas passam a compreender e valorizar os espaços que compõem suas próprias vivências.

Essa abordagem permite que as pessoas passem a enxergar valor onde antes não viam. O que é ordinário aos olhos de quem não vive naquele espaço pode se revelar excepcional para quem o habita. Esses lugares passam a ser reconhecidos como dignos de proteção e manutenção pelas pessoas do território, sem a necessidade de validação por uma instância oficial. A educação patrimonial popular promove essa aproximação, auxiliando as pessoas a lerem seus territórios e a cuidarem daquilo que consideram essencial para a preservação de sua história local.

Na perspectiva da educação patrimonial popular, o ensino sobre o patrimônio não se limita a uma função instrumental de transmissão de conceitos técnicos ou normativos. Na mesma direção do método freireano, essa construção vai além da simples assimilação de conteúdos: trata-se de uma alternativa para a conscientização crítica e para a transformação social. O objetivo não é apenas reconhecer bens culturais a partir de critérios oficiais, mas aprender a “ler” a realidade patrimonial do próprio território, compreendendo como ela se relaciona com as estruturas de opressão e exclusão. Ao fazer essa leitura coletiva e situada, as comunidades se fortalecem para agir de forma organizada, reivindicando direitos e construindo estratégias de preservação que façam sentido para suas vivências e histórias.

Assim como a alfabetização proposta por Paulo Freire não se limita ao aprendizado das letras, mas envolve a leitura crítica do mundo, a educação patrimonial popular pode ser compreendida como um processo de alfabetização para a visibilização e preservação dos bens culturais. Trata-se de aprender a “ler” os territórios, seus espaços, memórias e saberes, reconhecendo neles aquilo que merece ser cuidado, protegido e transmitido. Nesse sentido, educar patrimonialmente de forma popular é possibilitar que os sujeitos descubram, em suas próprias histórias e vivências, os sentidos e valores que dão significado ao patrimônio. É uma alfabetização que não

parte de um manual institucional, mas das narrativas locais, das experiências afetivas, dos usos cotidianos dos espaços — abrindo caminho para uma preservação mais enraizada, legítima e transformadora, capaz de superar o paradigma colonial que ainda estrutura as políticas patrimoniais no Brasil.

Construindo uma metodologia para uma educação patrimonial popular

Por fim, propõe-se uma aplicabilidade a tudo o que foi apresentado até aqui. Longe de ser uma receita ou uma cartilha, propõe-se um desenho metodológico de como o campo do patrimônio pode se apropriar da metodologia de Paulo Freire para propor uma educação patrimonial mais horizontalizada. Outras abordagens podem ser desenvolvidas a partir do que será apresentado e adequações fazem-se necessárias para que as diferentes realidades locais possam ser escutadas e acolhidas. Assim, divide-se a aplicação de uma educação patrimonial popular em três diferentes momentos: a investigação temática, a tematização e a problematização.

O primeiro momento é a investigação temática, onde população local e mediador buscam, no universo vocabular, o que as pessoas do território já entendem por patrimônio. Nessa etapa, também é importante fazer o levantamento dos locais e bens de maior valor simbólico para a comunidade e da relação que as pessoas possuem com esses locais e bens, além de mapear quem são as pessoas mais antigas do território, aquelas que mais conhecem a realidade local, além dos modos de vida na localidade. Esse momento possui as seguintes etapas:

1. Localização e recrutamento das pessoas do território para iniciar a formação em educação patrimonial;
2. Realização de entrevistas com as pessoas mais antigas do território e as que mais conhecem a realidade local;
3. Registro literal das palavras dos entrevistados a propósito de questões referentes ao patrimônio e às suas experiências de vida no local;
4. Criação do universo vocabular local sobre patrimônio, ou seja, uma extensa relação das palavras de uso corrente na localidade;
5. Extração das palavras geradoras do universo vocabular — unidade básica na organização das atividades de educação patrimonial e na futura orientação dos debates em torno do tema.

Essa fase de levantamento pode ser feita em um local de melhor acesso para a maioria das pessoas, como um centro comunitário, uma associação, uma escola, entre outras possibilidades, por meio de grupos focais. Trad (2009) nos ajuda a entender e definir os grupos focais dialogando com outros autores:

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Para Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador ou moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços (TRAD 2009: 780).

Como forma de exemplificar a aplicabilidade do método, considera-se a realização de um processo de educação patrimonial popular no bairro do Pirambu, em Fortaleza, marcado por uma intensa história de lutas sociais, pescadores, ocupações populares e resistência cultural, baseado nessa metodologia.

A fase da investigação temática se daria por meio de visitas a escolas públicas, lideranças comunitárias e organizações culturais da região, como associações de moradores e grupos ligados à pesca artesanal. Posteriormente, seriam realizadas conversas informais e entrevistas com moradores mais antigos.

Para fins ilustrativos, consideremos que, dentre os entrevistados, tivemos Seu Raimundo, pescador aposentado, e Dona Lídia, parteira tradicional do território. Essas entrevistas revelariam memórias relacionadas ao mar, à praia dos pobres, às rezas de Santa Luzia, aos mutirões de construção, à luta por moradia, aos grupos culturais, e às mudanças causadas por obras na orla e ações de especulação imobiliária.

A partir disso, poder-se-ia construir um universo vocabular local, contendo palavras como: jangada, marisqueira, barraco de taipa, mar, tradição oral, quilombo urbano, resistência, mutirão, festa de padroeira, muro de contenção, memória. Desse universo vocabular, seriam selecionadas palavras geradoras com forte poder de mobilização e debate, tais como: mar, resistência, mutirão, quilombo urbano. O que marcaria o fim do primeiro momento do método.

Depois, seguimos para o momento de tematização, onde é definido um "tema gerador" conectado à realidade das pessoas do território. Do tema gerador deverão sair as palavras geradoras. Cada palavra geradora deverá ter sua ilustração que, por sua vez, deverá suscitar novos debates. Essa ilustração (desenho ou fotografia), sempre ligada ao tema do patrimônio, tem como objetivo a "codificação", ou seja, a representação de um aspecto da realidade. É nesse momento que os mediadores fazem associação das palavras, locais e bens levantados na etapa anterior com alguma situação cotidiana, conhecida por todos. A seleção das palavras geradoras deve obedecer a três critérios básicos:

1. Devem necessariamente estar inseridas no contexto social das pessoas do território;
2. Devem abrigar uma pluralidade de engajamento, ou seja, estar ligadas a muitas formas de se envolver com a comunidade, dependendo de quem as usa, onde, como e por quê;
3. Devem ser selecionadas de maneira a ajudar na compreensão de conceitos já consolidados no campo do patrimônio, mas de difícil compreensão dos moradores.

Por meio da tematização, o mediador da educação patrimonial pode aproximar as pessoas do território da aprendizagem e despertar seu interesse. O mediador poderá ainda elaborar fichas-roteiro que auxiliem nos debates com a comunidade na etapa seguinte. Essas fichas são subsídios, mas sem uma prescrição rígida a seguir.

Voltando ao Pirambu, supõe-se que a palavra "resistência" foi escolhida como tema gerador inicial. Uma imagem/fotografia poderia ser selecionada como imagem codificadora — por exemplo, uma foto contendo a fachada de uma das casas pintada com os dizeres “*Aqui é Pirambu. Aqui tem história*”, ao lado de crianças brincando e uma mulher lavando roupa no tanque.

Essa imagem seria apresentada em um grupo focal realizado em uma praça, associação ou escola de fácil acesso dos moradores. A conversa poderia começar com a pergunta: “*O que essa imagem diz sobre nossa história?*”

As falas que poderiam surgir dessa pergunta estariam provavelmente relacionadas à resistência na luta por moradia, à memória dos mutirões, à presença de grupos de jovens, à força das mulheres da comunidade e à relação profunda com o mar — como sustento, lazer e símbolo de identidade. Daí, fichas-roteiro poderiam ser feitas para auxiliar os mediadores com perguntas disparadoras como:

- Que histórias de resistência você viveu ou ouviu aqui no Pirambu?
- O que é patrimônio para você?
- Como nossas memórias podem virar ação?

Por fim, temos a etapa de problematização, onde serão abordados os problemas e incoerências da realidade em que as pessoas do território estão inseridas, de modo a ajudar a superar uma visão inicial que muitas vezes pode ser ingênua ou estar muito sedimentada em ideias pré-concebidas. Deve-se pensar em situações-problema, situações desafiadoras que devem ser resolvidas pela comunidade. A dinâmica que envolve essa etapa deve ser pensada de acordo com cada território, não sendo, então,

um método fechado, com padrões pré-definidos. O importante aqui é saber que o mediador deve ajudar, mas não resolver os problemas. A ideia é incentivar o pensamento crítico da população local, mostrando que ela tem o poder de agir em seu território de forma efetiva.

Voltando ao caso do Pirambu, nessa etapa poderiam surgir situações concretas, tais como: o avanço da especulação imobiliária na orla, o risco de apagamento das memórias coletivas e a falta de reconhecimento de práticas e saberes locais como parte do patrimônio da cidade. A comunidade, então, poderia ser provocada a refletir:

- Quem decide o que é patrimônio?
- Por que certos lugares são valorizados e outros esquecidos?
- Como podemos proteger nossa história e fortalecer nossa presença?

Como resultado, poderiam surgir propostas como a criação de um mapa afetivo do Pirambu; a reedição de um antigo jornal comunitário; e uma exposição de fotografias e objetos de moradores antigos. Os mediadores apoiariam, mas quem construiria as decisões seriam os próprios moradores — demonstrando que o território tem voz, memória e poder de ação.

Considerações finais

Quando falamos de decolonialidade, ainda há muita resistência. Um dos primeiros desafios é a falta de *letramento* — e não só *letramento racial*, mas epistemológico, político, curricular. A formação em arquitetura ainda está presa a um modelo colonial que silencia saberes, apaga territórios, hierarquiza culturas. Falta preparo, falta interesse, falta escuta.

O segundo desafio é a falta de recursos. Porque para formar uma população letrada, é preciso investimento. É preciso formar quem forma. É preciso apoiar quem já está fazendo, quem está multiplicando. E formar gente custa. Custa tempo, custa dinheiro, custa vontade política.

O terceiro desafio é o pacto da branquitude. Ele está presente na estrutura, no silêncio, na recusa, na burocracia. Está nas desculpas técnicas que mascaram despreparo e falta de interesse. Está na escolha do que se ensina, do que se valida, do que se considera “conhecimento”. E romper esse pacto não é algo que se faz sozinho. É um esforço coletivo; é um enfrentamento.

A obsessão por uma certa “pureza” dos currículos também nos distancia da vida real. Tentam nos convencer de que se aproximar dos modelos europeus é sinônimo de qualidade. A hipótese aqui apresentada é justamente o contrário: no Brasil, nada é puro — e essa é a nossa maior riqueza. Agregamos expressões e conhecimentos oriundos das nossas regionalidades, dos nossos materiais, dos nossos modos de viver e construir.

Nossas cidades se desenvolveram de forma diversa, e essa diversidade deveria ser valorizada, não descartada. O Brasil nunca foi puro. E é justamente por isso que é tão potente.

A tentativa de parecer com o que é aceito lá fora é por vezes uma estratégia de sobrevivência. Se não nos alinhamos com o que esperam de nós, não somos nem vistos, nem reconhecidos, nem protegidos. E quanto mais nos aproximamos do que é local, do que fala das nossas experiências, menos somos escutados. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona esse sistema.

Tudo isso passa pela formação. O currículo é um lugar de disputa. Ele define o que importa e o que deve ser esquecido. E, se não mudamos a base, seguimos ouvindo as mesmas frases: “*Isso não tem referencial*”, “*Não sei orientar esse tema*”, “*Não tenho repertório*”. E, por trás dessas frases, está o pacto, tacitamente. Porque quem quer, aprende. Quem quer, escuta. Quem quer, se abre. Mas há quem prefira manter tudo como está — e cria mecanismos para que essas discussões sequer sejam propostas.

Nesse contexto, a educação patrimonial popular emerge como um percurso possível e necessário. A partir dos saberes prévios, das vivências cotidianas e das narrativas locais, essa proposta oferece uma alternativa ao modelo colonial ainda presente nas instituições. Ela convida as comunidades a lerem seus próprios territórios, reconhecerem o valor dos seus bens culturais, e participarem ativamente dos processos de preservação. Mais do que ensinar o que é patrimônio segundo manuais e leis, trata-se de construir uma nova epistemologia — viva, situada e dialógica — que responda, de fato, às demandas dos territórios.

Resistir é importante, mas não basta. Busca-se existir com dignidade, ocupar espaços com legitimidade, ter nossas construções simbólicas reconhecidas e nossas histórias contadas por nós mesmos. Para isso, a educação — sobretudo uma educação patrimonial popular, crítica e enraizada — é um instrumento poderoso. Essa é uma construção coletiva.

E, nessa construção, todas e todos são importantes — instituições, moradores, gestores públicos, profissionais da arquitetura e do urbanismo. Espera-se que, coletivamente, outras possibilidades possam ser criadas e construir novos discursos no campo do patrimônio, do ensino e da prática arquitetônica. Porque o futuro que queremos só será possível se formos capazes de repensar radicalmente o presente.

A decolonização não é um luxo, é uma necessidade. Não há como transformar uma sociedade se não questionarmos as estruturas que a constituem, como nos ensina Paulo Freire a educação é:

... um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa (FREIRE 1992: 127).

Referências

ADICHIE, Chimamanda Ngozi (2009). *O perigo da única história*. São Paulo, Companhia das Letras.

BENTO, Cida (2022). *O pacto da branquitude*. São Paulo, Companhia das Letras.

BOURDIEU, Pierre (2002). *A dominação masculina*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (2004). *O que é o método Paulo Freire*. São Paulo, Brasiliense.

BRIGHENTE, Miriam Furlan & MESQUIDA, Peri (2016). “Paulo Freire: da denúncia da educação bancária ao anúncio de uma pedagogia libertadora”. *Pro-Posições*. Campinas, v. 27, n. 1: 155–177.

CARDOSO, Aurenice (1963). “Conscientização e alfabetização: uma visão prática do Sistema Paulo Freire”, *Estudos Universitários*. Recife, v. 4, n. 4: 71–80.

FAVARETTO, Felipe (2024). “Lei de terras de 1850: uma abordagem decolonial”. *Revista Galo*. São Paulo, n. 10: 77–86.

FREIRE, Paulo (1987). *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
_____. (1992). *Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (1995). *Raízes do Brasil*. São Paulo, Companhia das Letras.

MAIA, F. J. F. & FARIAS, M. H. V. de (2020). “Colonialidade do poder: a formação do eurocentrismo como padrão de poder mundial por meio da colonização da América”. *Interações*. Campo Grande, v. 21, n. 3: 577–596.

MAIA, Bruna Soraia Ribeiro & MELO, Vico Denis Sousa de (2020). “A colonialidade do poder e suas subjetividades”. *Teoria e Cultura*. Juiz de Fora, v. 15, n. 2: 231–242.

OLIVEIRA, Edna Castro de (2012). “Alfabetização como ato de conhecimento em Freire: escrita e leitura de mundo”. *Linhas Críticas*. Brasília, v. 18, n. 37: 505–527.

SANTOS, Antônio Bispo dos (2021). “Entrevista”. *Revista Cult.* São Paulo.
_____. (2023). *A terra dá, a terra quer*. São Paulo, Ubu Editora; PISEAGRAMA.

SOUZA, Neusa Santos (2021). *Tornar-se negro: ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro, Zahar.

TRAD, Leny A. B. (2009). “Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde”. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v. 19, n. 3: 777–796.

Sobre a autora

Cláudia Sales de Alcântara é Arquiteta e Urbanista com experiência em docência, pesquisa e gestão. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atua nos campos da Arquitetura e Urbanismo, Ensino e Design. Coordenadora de formação no *Kuya* - Centro de Design do Ceará, onde desenvolve projetos inovadores em design e docente do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Christus (UNICHRISTUS). Pesquisadora com publicações sobre a formação de arquitetos-professores, ensino de arquitetura, design decolonial e políticas afirmativas. Foi membro ativa de comissões voltadas para políticas afirmativas e ensino no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Interesses atuais incluem decolonização, letramento racial e a interseção entre educação, cultura e arquitetura.

**formar para resistir:
professores kaingang, língua escrita e enfrentamento de estruturas**

**training to resist:
kaingang teachers, written language, and the confrontation of structures**

Beatriz Kaingang Ferreira

Mestranda em Educação e Professora indígena
Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhka Miguel
Terra Indígena Inhacorá, Vila Nova, São Valério do Sul (RS)
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-7272-9203>

Adriana Colling

Doutora em Educação e Professora
Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhka Miguel
Terra Indígena Inhacorá, Vila Nova, São Valério do Sul (RS)
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2195-0403>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20183543>

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre a formação de professores *kaingang* e o ensino da língua *kaingang* escrita no ambiente escolar, reconhecendo-a como um elemento central da identidade deste povo. A fim de alcançar o objetivo proposto, foi desenvolvida pesquisa de cunho bibliográfico, articulada com relatos pedagógicos e às memórias de pessoas que fizeram parte destes cursos. A partir de uma perspectiva histórica, o artigo tensiona os cursos de formação de professores *kaingang* realizados no estado do Rio Grande do Sul no período anterior e posterior à Constituição Federal de 1988, quais sejam: Clara Camarão, Vãfy, Complementação de Estudos com Ênfase em Educação Indígena e a formação de professores que acontece no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhka Miguel por meio do Ensino Médio - Curso Normal *Kaingang* e Aproveitamento de Estudos. A pesquisa mostrou que ao longo do tempo houve mudanças em relação aos objetivos dos cursos de formação de professores, decorrentes dos movimentos indígenas e consolidadas com a promulgação da CF/1988. Embora historicamente as escolas tenham silenciado as línguas indígenas, elas podem, hoje, tornar-se espaços estratégicos de fortalecimento e revitalização das línguas originárias, destacando-se nesse sentido, a importância da formação de professores indígenas engajados com esse propósito e em processo permanente de enfrentamento das estruturas coloniais ainda presentes nesses ambientes e nas políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: (1) Educação *kaingang*; (2) Língua *kaingang*; (3) Formação de professores; (4) Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhka Miguel; (5) Escrita *kaingang*.

Abstract: This article proposes a reflection on the training of *Kaingang* teachers and the teaching of written *Kaingang* language in the school system, recognizing it as a central element of this people's identity. To achieve this objective, bibliographic research was conducted, articulated with pedagogical accounts and the memories of individuals who took part in these training programs. From a historical perspective, the article examines and problematizes *Kaingang* teacher's training courses carried out in the state of Rio Grande do Sul in the periods before and after the 1988 Federal Constitution, namely: Clara Camarão, Vãfy, the Complementary Studies Program with an Emphasis on Indigenous Education, and the teacher's training currently offered at the *Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel* through the Secondary Education – *Kaingang* Teacher's Training Course (Curso Normal *Kaingang*) and the Recognition of Prior Studies. The research shows that, over time, there have been significant changes in the objectives of teacher's training programs, resulting from Indigenous movements and consolidated with the promulgation of the 1988 Federal Constitution. Although schools have historically silenced Indigenous languages, they can now become strategic spaces for the strengthening and revitalization of original languages. In this regard, the importance of training Indigenous teachers who are committed to this purpose and engaged in a continuous process of confronting the colonial structures that still persist in school system and in public educational policies is highlighted.

Keywords: (1) *Kaingang* education; (2) *Kaingang* language; (3) Teacher's training; (4) *Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel*; (5) *Kaingang* writing.

Kãme Sî: Vênhrá tag vỹ tỹ vênhkanhrân fã ag tỹ tá krỹgkrỹg ja nón ve kỹ to jykrén ge jé ke nĩ, kar inhkóra kãki kanhgág vĩ to kanhrân ge tỹ povo tag ag tũ pẽ tỹ tãmĩ mẽ há ke han ge. Tá krỹg ge tá jun jé vỹ vênhrân ja e nón tugnỹm mĩ kãtig kỹ nĩ, ù tỹ kursu tag mĩ kãmũ ja ag tỹ to nén ù li kanhrân ja to ránrán kỹ ti nĩ. Vãsa ke ja kãme kãpãn tóg kanhgág tỹ *Rio Grande do Sul* ki ke ag tỹ vênhkanhrân fã jé ag mỹ kursu kutã ja ù to ke vẽ, Constituição tỹ 1988 jo kar nón ke ja ti, ag hã vỹ tỹ: *Clara Camarão, Vãfy, Curso de formação de professores bilíngues no CRES, Complementação de Estudo com Ênfase em Educação Indígena* kar vênhkanhrân fã nýtĩ ke ag mỹ tóg ke nĩ *Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel* vỹ *Ensino Médio* kãmĩ ke nĩ.- Kursu tỹ kanhgág mỹ ke pẽ mré Kanhgág mỹ ke pẽ ki kanhrân ja tỹ kãnkãn kỹ nýtĩ ag mỹ- ùn sĩ tỹ tũ ên hyn-han ge ag mỹ ke. Tugnỹm ja tag tóg vênhkanhrân fã ag mỹ kursu tỹ ag mỹ pa ja mĩ kãti kỹ tỹ ù e ja ên to jykrén ja ên to rá nĩ, kanhgág ag nón vãsãnsãn kãmũ ja kar ti tỹ ser CF/1988 ki rã ja ên ki jur nĩ. Vãsa kãti ki inhkóra ag tóg kanhgág ag tỹ ag vĩ tó tỹ katy ke kãmũ, hãra ag tóg uri hã kãki nýtĩ kỹ tỹ ag vĩ pẽ tỹ tar ke kar han mré tĩ rĩr mãn han nýtĩ. Ki tóg vênhkanhrân fã ag tỹ ki vênhkãn ge jé ke tỹ há tỹvĩ ên tỹ ve há ke ja to ke, ù tỹ ag mré nýtĩ to rárá ke kar ver vãsa ke ag tỹ vãnyn ja mĩ kãmũ ja tỹ ver kãpên nén jagy mĩ mũj ke nón vej ke ag ag tỹ ên mré véj nýtĩ ên kar *políticas públicas educacionais* kãki.

Vēnhvĩ-tỹ róm ge: (1) Kanhgág kanhró; (2) Kanhgág vĩ; (3) Vēhkanhrãn fã ag kanhrãn tá krỹg ge; (4) *Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel*; (5) Kanhgág vĩ rá.

Introdução

O povo kaingang é o terceiro povo indígena mais numeroso do Brasil, com uma população de cerca de 50 mil pessoas, vivendo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, em pequenas parcelas de seu território ancestral.

A língua kaingang faz parte da família linguística Jê, do tronco Macro-Jê e é classificada em cinco dialetos que apresentam diferenças na estrutura, especialmente na fonologia, são eles:

- Dialeto de São Paulo (SP), entre os rios Tietê e Paranapanema; dialeto do Paraná (PR), entre os rios Paranapanema e Iguaçu;
- Dialeto Central (C), entre os rios Iguaçu e Uruguai, Estado de Santa Catarina;
- Dialeto Sudoeste (SO), ao sul do rio Uruguai e a oeste do rio Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, e
- Dialeto Sudeste (SE), ao sul do rio Uruguai e leste do rio Passo Fundo (Instituto Socioambiental).

O povo kaingang, assim como os demais povos indígenas no Brasil, historicamente possuem uma forte tradição oral. Foi a partir do contato com os colonizadores, que a língua portuguesa falada e escrita foi se infiltrando nas comunidades indígenas, tanto como um instrumento das tentativas coloniais de branqueamento dos indígenas, quanto da apropriação da língua portuguesa e da escrita pelos indígenas como um instrumento de luta contra o sistema colonial.

Não há como negar que o Estado, junto com políticas de expropriação e redução dos territórios indígenas, utilizou-se da escola como uma ferramenta que visava o enfraquecimento da língua e da cultura kaingang. Nesse contexto, o ensino da escrita kaingang nas escolas em territórios indígenas também tinham a intenção de contribuir com o projeto em curso de “branqueamento” das populações indígenas. A fim de que a língua kaingang escrita estivesse presente nas escolas, foi necessário pensar na figura do professor indígena, ou, como foi pensado inicialmente, do monitor indígena, e, conseqüentemente, cursos de formação desses professores.

Nessa perspectiva insere-se o presente estudo, que reflete sobre a formação de professores kaingang no estado do Rio Grande do Sul e o ensino da língua kaingang escrita no ambiente escolar, reconhecendo-a como um elemento central da identidade deste povo. Trata-se de pesquisa de cunho bibliográfico, articulado com relatos e memórias de pessoas que vivenciaram os cursos de formação de professores kaingang no estado do Rio Grande do Sul.

Este artigo está organizado em duas partes, além da introdução e das considerações finais:

- Na primeira, analisamos experiências de formação de professores kaingang no estado do Rio Grande do Sul no período anterior à promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, e
- Na segunda parte, tratamos da formação de professores kaingang após este importante marco legal.

Formação dos primeiros professores Kaingang

A história da educação escolar indígena, de acordo com Ferreira (2001:72), pode ser dividida em quatro fases, a saber:

A primeira fase situa-se à época do Brasil Colônia, quando a escolarização dos índios esteve a cargo exclusivo de missionários católicos, notadamente os jesuítas. O segundo momento é marcado pela criação do SPI, em 1910, e se estende à política de ensino da Funai e a articulação com o Summer Institute of Linguistics (SIL) e outras missões religiosas. O surgimento de organizações indigenistas não governamentais e a formação do movimento indígena em fins da década de 60 e nos anos 70, período da ditadura militar, marcaram o início da terceira fase. A quarta fase vem da iniciativa dos próprios povos indígenas, a partir da década de 80, que decidem definir e auto gerir os processos de educação formal (FERREIRA 2001: 72).

A formação de professores kaingang no estado do Rio Grande do Sul tem início no que Mariana Ferreira (2001) denomina segundo momento, marcado pela atuação da FUNAI com o SIL, e que se materializa no Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão, cuja análise ocorre na primeira parte deste artigo.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) foi criada em 1967, em substituição ao Serviço de Proteção aos Índios (SPI), contudo, não significou (ao menos no início), um rompimento com a política assimilacionista que já era conduzida pelo SPI. No que se refere à educação escolar indígena kaingang, a FUNAI adota o modelo de bilinguismo de transição formulado pelo SIL.

No Brasil, o SIL iniciou suas atividades no ano de 1957 e de acordo com livreto publicado pelo próprio órgão, autodefine-se como uma

... organização científico-cultural, civil, que não visa quaisquer lucros, e tem como objetivos: o estudo e a valorização das culturas e línguas indígenas, o bem-estar e a participação do índio na vida nacional (SIL s.d.: 1).

Na seção do mesmo livreto aberta pela pergunta “O que faz o SIL?”, são listados quatro compromissos da instituição:

A - realizar estudos comparativos das línguas indígenas e reduzi-las à forma escrita;

B - traduzir para estas línguas livros de valor moral e cívico, assim como porções da Bíblia;

C - promover o interesse pela ciência lingüística e por estudos de investigação científica de outros aspectos da vida das tribos indígenas, editar livros, revistas ou outro tipo de publicação que se relacione com os fins da entidade;

D - desenvolver um programa de educação e assistência social, em cooperação com instituições governamentais ou científicas, com o propósito de proporcionar ao indígena melhores condições de vida, tudo sem fins lucrativos (SIL s.d.: 4).

O documento também menciona que ao elaborar materiais de leitura em diversas línguas indígenas, contribui com o disposto na Portaria 75N/1972 publicada pela FUNAI e que trata das Normas para Educação dos Grupos Indígenas, e que na prática institui o ensino bilíngue nas comunidades indígenas. De acordo com essa Portaria,

a) a educação dos grupos indígenas com problema de barreira lingüística será sempre bilíngüe.

b) só será empregada a língua nacional aos grupos indígenas que a tenham como língua habitual, sem prejuízo de se proporcionar o conhecimento das línguas nativas como estruturação suplementar (Portaria 75N/72 apud SILVA 2006: 382).

Também é pertinente mencionar que a Lei 6001/1973, conhecida como Estatuto do Índio, já no Art. 1º explicita a política do Estado em relação aos povos indígenas:

... integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. [No que tange à escolarização, o Art.50º dispõe que] A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais (LEI 6001/1973).

A atuação conjunta da FUNAI e do SIL tinha como objetivo:

... codificar as línguas e, a partir daí, ensiná-las nas escolas. Nesta época de Regime Militar, a FUNAI e o SIL elaboram normas para a Educação dos grupos indígenas regulados pela Portaria 75 de 1972. A formação de lingüistas missionários do Summer Institute of Linguistic em aliança com instituições científicas, marca a entrada das missões evangélicas em áreas indígenas voltadas à tradução do novo testamento (BURATTO 2016: 5).

Diante do disposto, é perceptível que estamos diante de um movimento de cunho civilizatório, em que as línguas indígenas são utilizadas como ferramenta de imposição do cristianismo. Silva (1995: 51) aponta que as ações do SIL tinham como cerne a “*conversão dos gentios e a salvação de suas almas*”.

Não obstante, há que salientar que em consonância com a política tutelar e colonial da época, as populações indígenas não foram consultadas a respeito de terem suas línguas “reduzidas à forma escrita”, conforme se refere o próprio SIL. Ou seja, a codificação das línguas indígenas longe de visar a autonomia dos povos, visava o controle de suas narrativas, cosmologias e forma de dizer o mundo.

Para além disso, a escrita das línguas indígenas, conduzidas por “linguistas missionários” se dá a partir de lógicas das línguas ocidentais, o que, conforme apontado por alguns professores kaingang, gera algumas dificuldades na alfabetização das crianças.

Não se tratava mais de negar às populações indígenas o direito de se expressar e nem suas próprias línguas, mas de impor-lhes o dever de adotar normas e sistemas ortográficos gerados invitro que, de resto, nunca funcionaram muito bem. Neste quadro as línguas indígenas passaram a representar meios de educação desses povos a partir de valores e conceitos civilizados. Ao invés de abolir as línguas e as culturas indígenas, a nova ordem passou a ser a documentação desses fenômenos em caráter de urgência, sob alegação dos famigerados riscos iminentes de desaparecimento. E a diferença deixou de representar um obstáculo para se tornar um instrumento do próprio método civilizatório (SILVA 1995: 151).

No que tange à língua kaingang, a linguista-missionária alemã ligada ao SIL, Ursula Wiesemann chegou ao Brasil no ano de 1957 e atuou junto ao povo kaingang.

Wiesemann estudava a língua Kaingang com o intuito de criar um alfabeto (concluído em 1963), que permitisse alfabetizar os indígenas na sua língua e depois oportunizasse a tradução do Novo Testamento, concluída em 1976. Schwantes convidou-a para dirigir a escola, mas a pesquisadora aceitou apenas orientá-la (ZWETSCH apud LUCKMANN 2011: 83).

Assim, no período de 1972 a 1980 Ursula Wiesemann atuou junto ao Projeto Escola Normal Clara Camarão, de que tratamos na próxima seção.

Projeto Escola Normal Indígena Clara Camarão (1970-1980)

No ano de 1970, na Terra Indígena Guarita, tiveram início as atividades do Projeto Escola Normal Indígena Clara Camarão, cuja

nomenclatura mais tarde mudou para Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão. Tratava-se de um curso para formação de monitores bilíngues, com dois anos de duração, que formou três turmas (um total de 53 pessoas), conduzido em parceria entre FUNAI, SIL e Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil¹ (OLIVEIRA 1999).

Andila Nivygsãnh, professora kaingang, aluna da primeira turma do Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão, ao escrever sobre as memórias de sua trajetória formativa relata que o seu ingresso no referido curso se deu por imposição da FUNAI, relatando que

... o servidor da FUNAI, responsável pela nossa reserva [Carreteiro], mandou chamar meu pai, que chegando lá recebeu a “ordem” para que me preparasse porque em poucos dias a FUNAI me levaria para um colégio interno (NIVYGSÃNH 2009: 116).

Também relata a tristeza de seus familiares ao saberem do iminente afastamento e que até considerou não acatar a “ordem” de ir até a TI Guarita estudar, mas não o fez diante do receio de que seu pai sofresse retaliações.

A partir desse relato, é evidente o caráter assimilacionista e tutelar da FUNAI, ao desconsiderar os desejos e a autonomia das pessoas kaingang, prática que guarda muitas semelhanças com a atuação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que a FUNAI substituiu.

Nivygsãnh nos permite um vislumbre do cotidiano do curso, cujas ações ligadas ao civismo e à disciplina rígida faziam parte da escolarização voltada à integração dos povos indígenas, ainda mais acentuada no período em questão, no qual o Brasil vivia a ditadura militar. Ela relata que no primeiro dia de aula no Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão estavam presentes muitas autoridades e cerca de

... trinta jovens kaingáng, fardados e perfilados cantaram o Hino Nacional. Até esse momento não sabíamos por que estávamos ali. Ninguém nos dava nenhuma explicação (...) fiel a tal ideologia [integração e evangelização], o regime de internato foi uma quebra brutal de nossos hábitos e costumes, o cumprimento de horários para todos os trabalhos, das 6 horas da manhã às 22 horas, eram rigorosamente cobrados; nos tornamos escravos do relógio (NIVYGSÃNH 2009: 116).

Também denuncia uma grave violação à dignidade humana ao lembrar que a alimentação era em quantidade e qualidade inadequadas:

¹ Desde a década de 1960 a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil mantinha missões religiosas na Terra Indígena Guarita.

... passávamos muita fome, por um bom tempo comíamos “triguinho”, uma espécie de canjica de trigo que acompanhava a merenda escolar, algumas vezes cheia de bichinho (NIVYGSÂNH 2009: 118).

A natureza assimiladora do curso fica ainda mais evidente quando consideramos os seus objetivos:

1. *Promover a formação do senso de responsabilidade em relação a si próprio, para com o seu trabalho, para com a sua família e comunidade;*
2. *Despertar o espírito crítico no sentido de que se tornem mais aptos a desenvolverem suas personalidades e para que melhor conduzam suas vidas;*
3. *Colaborar no desenvolvimento do espírito de iniciativa para que melhor possam atender suas necessidades e as de sua comunidade;*
4. *Colaborar com a sua auto-afirmação para que se constituam pessoas equilibradas, e que isto reflita em maior atividade e mais realizações;*
5. *Cultivar o desejo de servir ao desenvolvimento e integração das comunidades indígenas;*
6. *Conduzir, pela educação bilíngue, que caracteriza fundamentalmente a escola, a uma reestruturação psicológica que colabore para a sua integração à vida nacional;*
7. *Salvaguardando sua cultura e tradições, auxiliar, pela informação e formação, na sua integração à comunidade nacional;*
8. *Levar à valorização do trabalho e estudo como meios para o desenvolvimento (NEWMAN 1973:11 apud SANTOS 1975: 64- 65).*

Além dos objetivos que implicam a formação moral a partir de um ideal de humanidade ocidental, eles também evidenciam o propósito de que a futura atuação dos monitores fosse no sentido de colaborar com a integração à sociedade nacional e ao desenvolvimento em uma perspectiva ocidental e capitalista, que implicam na ameaça ao *Bem Viver* indígena.

Outro violento aspecto a ser evidenciado refere-se a “reestruturação psicológica que colabore para a sua integração à vida nacional”. Trata-se de um princípio etnocida que, a partir do apagamento de valores como reciprocidade, ancestralidade, coletividade e a adoção do individualismo, do lucro, da exploração humana e do território, pretendia que os monitores deixassem de existir enquanto indígenas e, em sua atuação nas escolas, replicassem essa lógica.

Também é evidente que a formação dos professores-monitores estava alinhada com o “bilinguismo de transição”, segundo o qual o estudante seria alfabetizado em língua indígena e em seguida aconteceria a substituição para a língua portuguesa, de forma que “... a língua Kaingang vá cedendo espaço cada vez maior ao português nas atividades escolares, culminando

com a total substituição da língua indígena nesse contexto até o final da série” (FERREIRA 2012: 19).

No quadro a seguir, disponível em Santos (1975: 65), é possível visualizar como delineava-se a atuação dos monitores junto às crianças indígenas, que estariam

... sob os cuidados do professor-índio, durante quatro semestres letivos, objetivando primeiro a sua alfabetização na língua indígena, seguido em simultâneo com o aprendizado oral do português e depois a sua alfabetização nessa língua (SANTOS 1975: 65).

1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	3º SEMESTRE	4º SEMESTRE
Pré-Leitura	Língua Indígena (escrita e leitura)	Língua Indígena	Língua Indígena
Pré-Escrita	Matemática	Matemática	Matemática
Pré-Cálculo	Português Oral	Português Oral	Português Oral
Português Oral	Estudos Sociais	Estudos Sociais	Alfabetização na Língua Nacional
Estudos Sociais			

D’Angelis (2017) aponta que o bilinguismo proposto pelo SIL

... funciona como um Cavalo de Tróia dentro das aldeias e das culturas indígenas (...). O ponto máximo do programa [em favor da língua] constitui a tradução da Bíblia para a língua indígena, no caso de algum falante nativo alfabetizado decidir ler na sua língua materna (D’ANGELIS 2017: 23).

No que tange às vivências do período do curso, Andila relata a existência de proibição de conversar com os colegas de curso e por violar essa regra, era castigada com a incumbência de limpar a casa de Ursula Wiesemann, chegando ao ponto de morar em sua casa, onde “... eu fazia também gravações na língua kaingáng com ela e a tradução do Novo Testamento em Kaingáng” (NIVYGSÃNH 2009: 119). Nessa mesma perspectiva, a professora Ilva Maria Emílio relata à Freitas (2017) que:

... no decorrer do Curso Clara Camarão, juntamente com a linguista Úrsula Wiesemann, escrevia, cantava e traduzia os cantos para o português. No contexto daquela formação, foram compostos também cantos de igreja, pois a instituição que majoritariamente atuava nessa escola era a Igreja Evangélica (FREITAS 2017).

Pertinente contextualizar que no período em que acontecia o curso, assim como nas décadas que os antecederam, os territórios kaingang estavam sob o jugo do Estado, cujas ações resultaram na extinção de terras indígenas ou em sua significativa redução. Não obstante, braços do Estado estavam inseridos nas comunidades indígenas, nas figuras, por exemplo, dos chefes do *Toldos* e dos *Postos*, que tinham a função de contribuir com a concretização do violento projeto de integrar os povos indígenas à sociedade nacional.

Nesse contexto, havia nos territórios kaingang um regime tutelar, de exploração do território e do trabalho, materializadas por meio da imposição do “*sistema de panelão*”², impedimento de deslocar-se para fora do território sem autorização do chefe do *Posto* ou do *Toldo*, proibição de falar a língua kaingang e de realizar os seus rituais. Diante deste contexto de profundas violações, é possível compreender a relutância inicial dos estudantes em aprender a língua kaingang.

Não queríamos aprender a escrever o kaingáng, uma língua que o nosso povo queria que a esquecêssemos, era mais forte do que nós: era uma rejeição que vinha de dentro, marcas da discriminação sofrida pelo povo kaingáng na década de 70, então debruçávamos sobre nossas carteiras (NIVYGSÃNH 2009: 117).

Apesar da relutância inicial, a turma aprendeu a escrever a língua kaingang, sendo

... um momento único e histórico para nós, era a primeira vez que víamos ela escrita. Percebemos então que ela também era uma língua boa e de valor, porque também podia ser escrita. Um misto de alegria e arrependimento tomou conta da gente e não deixamos de sentir orgulho dela. Para completar nossa alegria tivemos aula de datilografia e descobrimos que a máquina também escrevia a nossa língua: ficamos todos muito orgulhosos dela! Para comemorar fizemos um jornal de circulação interna na nossa língua (NIVYGSÃNH 2009: 118).

A formatura da 1ª turma de monitores, da qual Andila fazia parte, ocorreu em 1972, com ampla divulgação na imprensa nacional e internacional. Em 18 de setembro de 1972 a FUNAI publica a Portaria nº 387, que trata da Admissão Coletiva dos Monitores formados na 1ª Turma do CTPCC. Os recém formados foram designados a atuar em escolas kaingang de diversas terras indígenas do Sul do Brasil. Há que se destacar que o salário pago pela FUNAI

² Braga (2015) elucida que o sistema de panelão refere-se ao trabalho compulsório dos Kaingang nos postos e toldos (derrubar a mata, trabalhar nas lavouras) e esse nome deriva da utilização de grandes painéis para o preparo dos alimentos, que eram consumidos coletivamente por aqueles que haviam realizado os trabalhos determinados pelo chefe da terra indígena (COLLING 2024: 175).

a estes profissionais era significativamente menor do que o pago aos professores não indígenas.

A atuação dos monitores foi marcada por muitos desafios, desde o preconceito e resistência dos colegas não indígenas que os viam como concorrentes e questionavam a sua capacidade (assim como a própria desvalorização por parte da FUNAI, já que a remuneração dos professores-monitores eram inferior à dos professores brancos), até a resistência dos próprios kaingang que, conforme mencionado anteriormente, viviam em um contexto de violação de direitos por parte do Estado, o que corroborava com o entendimento de que as crianças deveriam aprender a língua portuguesa, tanto como forma de apropriar-se de um instrumento de luta, mas também como uma tentativa de que os mais jovens não fossem alvo da violência estatal.

As populações aldeadas, em muitos casos, também revelaram não concordar com a atividade do monitor bilíngüe, alegando que “nossas crianças precisam aprender português, Kaingang elas já sabem (SANTOS 1975: 69).

Andila relata que quando iniciaram a trajetória no curso e também no início de suas vidas profissionais, ela e os demais professores não tinham a real dimensão do que o curso representava, mas que os brancos sabiam o que queriam:

... nos usar enquanto alfabetizadores da língua kaingáng e que fariam o processo da língua Kaingáng para o português em pouco tempo, e então os professores brancos fariam o resto, abreviar a integração dos kaingáng à sociedade nacional, usando os índios e a sua própria língua para descaracterizá-lo enquanto povo, mas não tínhamos essa clareza (NIVYGSÃNH 2009: 118).

Contudo, no decorrer de sua atuação profissional, os professores formados pelo curso Clara Camarão passaram a questionar o modelo de educação escolar indígena em vigor:

Após vinte anos do início do processo de alfabetização na língua Kaingang, pelos monitores bilíngües, já não havia dúvidas pelos mesmos de que estavam a serviço da destruição cultural de seu povo, de que a escola era constituída por padrões nãoindígenas, visando acultramento. A meta ideal era realmente fazer com que os indígenas abandonassem sua cultura em prol da cultura não-indígena, devendo ser absorvidos por esta e assim, deixassem de ser Kaingang. Feito isso, o governo não precisaria se preocupar com a implementação de políticas específicas para povos indígenas, já que, na concepção dos não indígenas, estes estariam assimilados. Tal situação provocou uma insatisfação geral e incontida entre os

monitores bilíngues, por terem sido usados por tanto tempo num projeto que previa o seu desaparecimento enquanto povo (INÁCIO 2010: 29-30).

Esse entendimento de que a formação a que tiveram acesso não estava de acordo com os projetos de futuro do povo kaingang foi acompanhado pela luta em prol da garantia do direito das crianças e jovens kaingang a uma educação escolar bilíngue, específica, diferenciada e de qualidade, para tanto, a formação de professores kaingang era um passo primordial.

Uma importante articulação dos egressos do Clara Camarão foi a *Associação dos Professores Bilíngues Kaingáng e Guarani (APBKG)*, da qual tratamos na próxima sessão.

Formação de professores Kaingang após a CF/88

A Constituição Federal de 1988, fruto de luta de diversos setores da sociedade, com destaque aos povos originários, representa um marco histórico na educação escolar indígena, haja vista que rompe, ao menos legalmente, com o paradigma assimilacionista da educação e fundamenta o amparo jurídico para a construção de escolas indígenas específicas, diferenciadas, interculturais, bilíngues e comunitárias. No que se refere ao ensino das línguas indígenas, o inciso 2º do artigo 210 da CF/88, assegura às comunidades indígenas o direito à utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

A promulgação da Constituição Cidadã abriu caminhos para a publicação de outras importantes normativas, dentre as quais destacamos a Resolução nº. 03/99, do Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, crucial no que tange à formação de professores indígenas ao dispor que

Art. 6º A formação dos professores das escolas indígena será específica, orientar-se-á pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e será desenvolvida no âmbito das instituições formadoras de professores. Parágrafo único. Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e, quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização. Art. 7º Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase à constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades, e atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa. Art. 8º A atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia (BRASIL 2020: 02).

Neste cenário de mudanças jurídicas e também de intensa articulação política dos movimentos indígenas, em 21 de agosto de 1991, professores indígenas kaingang e guarani reuniram-se na Terra Indígena Guarita e fundaram a Associação dos Professores Bilingües Kaingáng e Guarani (APBKG), importante instrumento de luta pela educação escolar indígena, em cujo Art. 2º do Estatuto Social (1991: 1-2) são elencados como objetivos a participação direta na formulação e execução de programas de educação bilíngue e intercultural; assegurar que as escolas indígenas respeitem as características específicas da educação indígena, especialmente no que se refere ao ensino da língua kaingang; captar recursos humanos e financeiros necessários para programas de educação bilíngue e intercultural; e lutar em favor dos direitos indígenas, em acordo com a CF/88.

Andila Inácio, que estudou no Clara Camarão, possui uma relevante trajetória de luta junto à APBKG, sendo eleita a primeira presidenta do órgão, em 1991 e tendo assumido mais uma gestão em 1999. A atuação da APBKG foi determinante para que, a partir da década de 1990, fossem ofertados cursos de formação de professores visando o fortalecimento da língua e da cultura kaingang, os quais são tratados nas próximas seções.

Curso Supletivo de Formação de Professores Indígenas Bilingües
Segundo Grau – Habilitação Magistério
Centro Rural de Ensino Supletivo (CRES)

Em 1993, teve início o Curso Supletivo de Formação de Professores Indígenas Bilingües - Segundo Grau - Habilitação Magistério, no Centro Rural de Ensino Supletivo (CRES), localizado no município de Bom Progresso/RS. Fruto da articulação entre Associação dos Professores Bilingües Kaingang e Guarani (APBKG), Organização das Nações Indígenas do Sul (ONISUL), Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN), Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), tinha como objetivo:

... formar professores indígenas bilingües para atuarem no ensino de primeira à quarta série das comunidades Kaingáng do Sul do Brasil (PR, SC, RS), buscando garantir o direito deste povo a uma educação específica que lhes assegurasse e fortalecesse a própria identidade- respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua língua e tradição cultural (OLIVEIRA 1999: 58).

De acordo com Oliveira (1999), um dos requisitos para a matrícula no curso era a proficiência na língua kaingang, contudo, diante do interesse de um grande número de estudantes que não falavam ou não escreviam em língua kaingang, a coordenação do curso optou por matricular todos e

àqueles que não falavam o kaingang, um docente indígena do curso (na época presidente da APBKG) prontificou-se a dar aulas no turno da noite.

O curso funcionou em sete etapas, entre os anos de 1993 a 1996, que ocorriam nos meses de julho, janeiro e fevereiro, pois havia a preocupação de que os docentes em formação não ficassem muito tempo longe de suas comunidades e também para permitir a participação de professores que já atuavam nas escolas indígenas (OLIVEIRA 1999).

... foram produzidos variados utensílios pedagógicos para uso em sala de aula, levando-se em consideração os materiais disponíveis nas escolas das aldeias e as características e os interesses das crianças indígenas, segundo a percepção e o relato dos cursistas. Nestas disciplinas também foram planejadas estratégias de ensino e discutidas questões como manejo de classe e dificuldades inerentes ao que-fazer pedagógico (OLIVEIRA 1999: 63).

Dentre as práticas pedagógicas de valorização da língua kaingang desenvolvidas durante o curso, podemos destacar o *Jornal do Sul Ki Kaingang Ag Vĩ (Papé Kaingang)*, desenvolvido pelos cursistas, em uma

... dinâmica participativa e coletiva, na qual os cursistas escreviam na sua língua originária as notícias ocorridas nas aldeias nos intervalos das etapas presenciais (FREITAS 2017: 81).

No ano de 1996, vinte e dois estudantes concluíram a formação e receberam a titulação de professores bilíngues. O professor Armandio Kankar Bento (2015), que participou do curso, relata que após a sua conclusão

... conseguimos ter uma melhor organização entre nós professores Kaingang aqui no Sul do Brasil. No final desse fui eleito presidente dessa nossa Associação dos Professores (BENTO 2015: 17).

Complementação de Estudos com ênfase em Educação Indígena

No período de 2008 a 2010 aconteceu a Complementação de Estudos com Ênfase em Educação Indígena, no *Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela*, no município de Miraguá, composta exclusivamente por estudantes kaingang da *Terra Indígena do Guarita*. O *Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela* é uma escola da rede pública estadual, que além da Educação Básica, também trabalha com a formação de professores por meio do Ensino Médio - Curso Normal. Trata-se de uma escola não indígena, mas que devido à proximidade com a *Terra Indígena Guarita*, atende

estudantes indígenas, inclusive formando professores kaingang por meio do Curso Normal.

No período que antecedeu a esse curso, era premente a necessidade de cursos específicos de formação de professores kaingang bilíngues para atender as especificidades das escolas da *Terra Indígena Guarita*, a maior em extensão territorial e número de habitantes. A mobilização do povo kaingang motivou a realização da Complementação de Estudos com Ênfase em Educação Indígena, destinadas à professores indígenas que já haviam cursado o Ensino Médio - Curso Normal ou o Curso Normal - Aproveitamento de Estudos e desejavam uma formação específica, voltada à alfabetização e letramento em língua kaingang e o ensino de língua portuguesa como segunda língua e vice-versa, a depender da realidade linguística de suas turmas. Não obstante, o curso também visava atender a necessidade de formação em que as epistemologias indígenas tivessem centralidade e os professores fossem instrumentalizados para resistir/desconstruir as estruturas educacionais eurocêntricas ainda presentes nas escolas indígenas.

O curso teve uma carga horária total de 680 horas, contemplando além das práticas pedagógicas e do estágio profissional, os seguintes componentes: Antropologia; Política Indigenista; Arte e Cultura Kaingang; Ecologia Cultural; História, Currículo e Programa da Educação Indígena; Didática Geral Kaingang; Língua Kaingang; Linguística e Sociolinguística; e Ensino Bilíngue.

Beatriz Ferreira, professora Kaingang, relata suas lembranças a respeito do curso:

Durante o curso de dois anos, os colegas, na sua maioria só entendia a língua kaingang, alguns se arriscavam nos diálogos e outros bem fluentes na língua materna. Lembro do professor de língua Kaingang, na verdade foram dois, inicialmente foi um professor não indígena, que trabalhava a escrita da língua Kaingang, foi um período curto, mas para mim muito importante para conhecer a escrita e a oralidade da nossa língua kaingang, que estava adormecida dentro de mim. Quando veio a professora indígena, nesse componente, eu que tinha tido uma formação não indígena, me reconectei com minha ancestralidade. Daí a importância de ter as epistemologias indígenas dentro das escolas da comunidade, para mostrar que nós indígenas temos conhecimento, que o conhecimento dos brancos é diferente dos nossos conhecimentos (Relato oral 2026).

O relato da professora Beatriz aponta o quão importante é a formação de professores kaingang em uma perspectiva de valorização da língua e das epistemologias desse povo, para que possam, na educação básica, também trabalhar a revitalização de saberes e a afirmação da

legitimidade enquanto povos indígenas, contribuindo, deste modo, para cicatrizar algumas feridas coloniais.

VÃFY - Curso de Formação de Professores para o Magistério
em Educação Escolar Indígena (2001-2005)

No período de 2001 a 2005 aconteceu o Vãfy - Curso de Formação de Professores Kaingang ou Guarani para o Magistério em Educação Escolar Indígena - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir da articulação entre a Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). O curso atendeu, simultaneamente, uma turma na *Terra Indígena Guarita* e outra na *Terra Indígena Votouro*, formando 80 professores.

A escolha do nome contou com a participação de professores kaingang, e possui um significado que alinha-se aos objetivos do curso, haja vista que *Vãfy* pode ser traduzido como trançado, artesanato. É pertinente destacar a simbologia e a relevância de um curso de formação de professores kaingang cujo nome é na língua originária. O Vãfy tinha como objetivo a formação de professores com:

... condições de conhecer e reconhecer formas de conhecimento distintas de diferentes sociedades e culturas; condições de promover um processo educativo baseado nas práticas, conhecimento e valores de suas sociedades; instrumentalizar sua ação pedagógica com metodologia apropriada para que os alunos do ensino fundamental possam construir conhecimentos a partir da realidade que os cerca; capacitar para atuarem na avaliação e formulação das propostas político-pedagógicas das escolas; capacitar para atuar na educação bilíngue e intercultural com vistas ao fortalecimento e valorização da língua indígena; permitir compreensão crítica dos processos de subordinação das sociedades indígenas aos Estados nacionais de origem europeia e os conflitos daí decorrentes. Um último objetivo consistia na contribuição para “o processo de construção de uma crescente autonomia dos programas de educação escolar indígenas e dos seus principais atores, os educadores indígenas (FUPF 2001 apud ANTUNES 2012).

Freitas (2017) relata que a professora Ilva Maria Emílio, ao participar do Vãfy realizou pesquisas a respeito das músicas kaingang, o que gerou

... uma melhor compreensão do sentido e importância dessas canções Kaingang, as quais comunicam um profundo sentido da cultura. Os cantos e rezas realizadas nos funerais eram para os mortos irem para numbê [lugar onde ficam os mortos] e não

voltassem mais incomodar os vivos. Há uma variedade de cantos, com muitas motivações e finalidades, que são manifestados conforme o contexto (FREITAS 2017: 70).

Posteriormente, a professora Ilva orientou a produção do CD *ÿygtÿnh - Cantos Kaingang. Kanhgág Uiki*, contendo cantos em língua kaingang, produzido no contexto do *Saberes Indígenas na Escola - Núcleo UFRGS* e disponibilizado para as escolas kaingang para que ao compor as aulas, contribuam com o fortalecimento da língua e da cultura kaingang nesses espaços.

Conforme já mencionado, a professora Ilva também foi aluna do Clara Camarão e naquele período também dedicou-se às músicas em língua kaingang, contudo, há que se destacar as mudanças entre os períodos: enquanto que no contexto do Clara Camarão há a forte presença da evangelização, de cantos religiosos, o foco passa a ser a valorização e o fortalecimento da língua e da cultura kaingang.

Curso Normal Kaingang no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel

Na *Terra Indígena Inhacorá*, (localizada no território ancestral kaingang atualmente conhecido como o município de São Valério do Sul/ RS), desde o ano de 2014 encontra-se em atividade o *Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel*. Trata-se de uma instituição que nasce a partir de mais de uma década de luta e reivindicações do povo kaingang.

O Instituto surgiu a partir de uma fragilidade existente para a construção de escolas indígenas descolonizadoras: a inexistência de programas contínuos de formação específica aos profissionais que atuarão na educação indígena, já que se acredita que a formação adequada é primordial para se pensar em uma escola indígena que se constitua como específica, diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngue, direitos esses garantidos na legislação (COLLING 2018: 83).

No ano de 2014 iniciaram-se as atividades com os estudantes, com a oferta da primeira turma do Ensino Médio. Já em 2015, a instituição ampliou sua atuação, passando a ofertar também a formação de professores kaingang por meio do Ensino Médio - Curso Normal Kaingang e do Curso Normal Kaingang - Aproveitamento de Estudos. O primeiro, destina-se a estudantes kaingang que já concluíram o Ensino Fundamental e irão cursar a formação profissional de forma integrada ao Ensino Médio; o segundo, destina-se aos estudantes que já concluíram o Ensino Médio e cursarão a formação profissional.

No ano de 2026, o Instituto completará 11 anos de atuação na formação de professores kaingang por meio do Curso Normal. Essa trajetória adquire especial relevância em um contexto histórico no qual as políticas de formação de professores indígenas no Rio Grande do Sul têm sido marcadas pela descontinuidade e pela curta duração. Ao longo dessa década de trabalho, foram formados 49 professores kaingang, cujas possibilidades de habilitação, a depender de seu desempenho formativo e proficiência linguística, incluem: Alfabetização em Língua Kaingang, Ensino de Língua Kaingang como Segunda Língua, Alfabetização em Língua Portuguesa e/ou Ensino de Língua Portuguesa como Segunda Língua.

Trata-se de um curso de formação de professores pautado na valorização da língua kaingang, dos saberes ancestrais e nos processos próprios de ensino e aprendizagem. Desta forma, o currículo, além de componentes como Língua Kaingang e Valores da Cultura kaingang, também é composto por Didática Kaingang, Métodos e Metodologias da Educação Kaingang, Didática da Língua Kaingang. Não obstante, todos os componentes do currículo visam a articulação dos conhecimentos do povo kaingang com aqueles historicamente acumulados pela humanidade.

Destinado exclusivamente ao povo kaingang, o Instituto recebe estudantes provenientes de diversas terras indígenas, oferecendo a eles alojamento para o tempo-espaco-escola, haja vista que organiza-se por meio da alternância e da interlocução entre períodos de estudos no Instituto e períodos de aprendizagem no tempo-espaco-comunidade.

Essa dinâmica permite a formação em serviço de profissionais que já atuam em escolas, ao mesmo tempo em que se fundamenta na compreensão de que os futuros professores precisam manter vínculos com suas comunidades e territórios, reconhecendo-os como espaços privilegiados de aprendizagem. Contribui para o fortalecimento da ancestralidade e da interculturalidade, na medida em que os conhecimentos kaingang são situados em posição horizontal em relação aos conhecimentos historicamente sistematizados no contexto escolar. Nesse processo, os futuros docentes são estimulados a refletir sobre suas práticas pedagógicas a partir de uma perspectiva que valorize a língua, a cultura e os modos próprios de produção de conhecimento do povo kaingang.

Nessa perspectiva, a língua kaingang possui centralidade no curso, e os futuros docentes são estimulados a pensar sua futura prática profissional considerando as diferentes realidades sociolinguísticas presentes nas terras indígenas gaúchas e tendo como horizonte o fortalecimento da língua originária. Assim, há a produção de materiais didáticos kaingang voltados à alfabetização, bem como revitalização de cantos, brincadeiras e histórias tradicionais.

Para continuar pensando

Ao percorrermos a trajetória da formação de professores kaingang no estado do Rio Grande do Sul é evidente que a escola e o ensino da língua kaingang foram inseridas nos territórios com objetivos assimiladores.

... a escola primária, presente em diversas comunidades Kaingáng pelo menos desde a década de 30, e amplamente generalizada nas décadas de 50 e 60, tornou-se efetivamente eficiente como instrumento de pressão contra a manutenção da língua indígena quando passou a ser bilíngüe, nos anos 70 (D'ANGELIS 2002: 109).

Nesta perspectiva, o curso de formação de professores kaingang por meio do *Projeto Escola Normal Indígena Clara Camarão* foi concebido para utilizar o bilinguismo como ferramenta de apagamento da língua e da cultura deste povo. Apesar das críticas tecidas a este primeiro curso de formação de professores indígenas no RS, é pertinente mencionar que possibilitou a atuação de professores kaingang nas escolas, o que, aliado à agência indígena, que lutou (e continua lutando) cria possibilidade para que a escola seja um espaço de fortalecimento e revitalização cultural e linguístico.

Conforme evidenciado na segunda parte deste trabalho, a partir da CF/88 há uma importante mudança de paradigma nos cursos de formação de professores kaingang caracterizada por uma retomada epistemológica, em que há a valorização dos processos próprios de ensino e aprendizagem, dos conhecimentos ancestrais e da língua kaingang nesses espaços formativos.

Apesar destes significativos avanços na formação de professores kaingang, quando se trata do ensino desta língua na educação básica, alguns desafios ainda se fazem presentes. Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que o bilinguismo de transição ainda está entranhado em muitas escolas. Assim, é comum que no Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais, os professores sejam kaingang e nas comunidades em que a realidade linguística permite, essa seja a língua de instrução. No entanto, conforme os anos passam, ela vai perdendo espaço no ambiente escolar e no Ensino Médio frequentemente está presente apenas em componentes específicos, como Língua Kaingang e Valores da Cultura Kaingang.

De acordo com D'Angelis (2000), as escolas indígenas podem desenvolver Programas Bilíngües de Substituição ou Transição ou Programas Bilíngües de Manutenção ou Vitalização Linguística. O primeiro, refere-se a intenção de que a língua indígena seja paulatinamente substituída pela língua portuguesa, portanto, não é valorizada e não possui centralidade no ambiente escolar. O segundo refere-se a:

... programas primordialmente comprometidos com a defesa da língua minoritária (a língua indígena), mas também comprometidos

com o ensino da 2ª língua. Pode-se dizer, em outras palavras, que se trata de um programa comprometido em desenvolver a competência da criança em duas línguas: a língua da comunidade (indígena) e a língua da maioria em volta (o Português). Destaque-se, nisso, que num programa como esse, a escola não pode simplesmente alfabetizar na língua indígena; a língua indígena tem que ser, de fato, língua de instrução, isto é, de ensino. Por isso, em tais programas a língua indígena ocupará seu lugar de honra em todas as séries (D'ANGELIS 2000: 3).

Outro aspecto que deve ser mencionado é que em comunidades em que a alfabetização se dá na língua materna, ainda há questionamentos acerca do ensino da língua portuguesa como segunda língua, como e em que momento deve ser feito, e, em alguns casos, faz-se referência a esse processo como “*transição do kaingang para o português*”. Conforme D'Angelis (2000), é necessário observar algumas impossibilidades técnicas no que se refere à alfabetização:

- 1. Não dá para alfabetizar em duas línguas ao mesmo tempo. Não se conhecem programas bem sucedidos que tenham feito isso. Mas, além de não ser viável, efetivamente não é interessante tentar fazer isso por nenhum motivo. Jamais isso representará “ganho de tempo”, e é mais do que provado que, emocional e cognitivamente, é muito mais fácil e produtivo alfabetizar em uma só língua (a língua materna) do que tentar uma miscelânea (isto é, uma “mistureira”). Sobre a opção (política lingüística) pela alfabetização na língua materna, deve-se destacar também a importância política disso, pelo reforço da imagem positiva da língua perante as crianças (dependendo dos outros usos da língua na escola).*
- 2. É um grave erro tentar alfabetizar em uma determinada língua uma pessoa que não fala aquela língua.*
- 3. Não é possível traduzir cartilhas de alfabetização (D'ANGELIS 2005: 16).*

Nesta mesma perspectiva, alerta que:

... se o letramento se der apenas em direção à língua portuguesa, o cavalo-de-tróia do assimilacionismo e da invasão cultural estará colocado, como a escola, bem no centro da vida de uma aldeia (D'ANGELIS 2005: 16).

A escola e os professores indígenas possuem um papel importante no que tange à valorização da língua, cuja abordagem deve estimular o protagonismo da língua originária.

A professora kaingang Maria Inês de Freitas avalia que:

... uma das principais fragilidades da maioria dos cursos de formação de professores reside nas limitações dos aprendizados de diferentes e criativas formas de exploração do uso social da escrita (FREITAS 2017: 81).

Isso vai ao encontro do que aponta D'Angelis:

... [a língua] Kaingang sofre nas próprias comunidades o preconceito de ser uma língua de muito pouco poder nas relações sociais e pouco ou nada relevante em muitos contextos significativos da vida dos mais jovens (entre os quais, a própria escola) (D'ANGELIS 2004: 216).

A única forma de se opor, concretamente, ao desaparecimento de uma língua indígena é fazer frente, deliberadamente, à perda de espaços para a língua portuguesa, garantindo (ou criando), para a língua indígena, funções e usos sociais relevantes e prestigiados. Desenvolver a escrita em língua indígena é uma das formas importantes e, possivelmente, uma das mais eficazes, para uma política de resistência da língua indígena às pressões da língua majoritária. E é também um dos instrumentos mais eficazes de uma política lingüística de fortalecimento e modernização da língua indígena, indispensável para sua sobrevivência futura (D'ANGELIS 2005: 15).

Nesse sentido, D'Angelis (2005) alerta que:

... alfabetizar em língua indígena sem, porém, construir condições para o surgimento de leitores indígenas de suas línguas é tão nocivo à língua indígena quanto a alfabetização e o ensino em português (D'ANGELIS 2005: 19).

Assim, a importância de que os cursos de formação de professores preparem para a produção de materiais didáticos específicos. Conforme a professora Andila Inácio:

Atualmente, a carência de material didático apropriado para ministrar o ensino na língua kaingang também tem sido responsável pela falta de qualidade do ensino bilíngue (INÁCIO 2010: 39).

Outro aspecto a ser considerado nos cursos de formação de professores kaingang diz respeito à diversidade sociolinguística existente não apenas em territórios diferentes, mas por vezes também presentes em uma mesma sala de aula:

A partir de nossa experiência pessoal, sabemos que a situação sociolinguística pode variar muito de comunidade para comunidade:

há comunidades onde a língua está muito viva, sendo adquirida pelas crianças como língua materna e outras em que se encontra seriamente ameaçada, pois a transmissão intergeracional já está seriamente comprometida, ou seja, as crianças já não recebem mais a língua indígena de seus pais, como primeira língua (NASCIMENTO 2013: 20).

É também importante refletir acerca da pressão a que frequentemente as escolas indígenas são submetidas para que adequem-se ao modelo estrutural e pedagógico da rede estadual ou municipal da qual fazem parte. As escolas, mesmo aquelas em territórios indígenas, ainda estão organizadas sob estruturas coloniais, havendo, com exceções, a necessidade constante de lutar para que as suas especificidades sejam respeitadas no cotidiano escolar. O mesmo acontece nos cursos de formação de professores. Diante disso, ressaltamos a importância da formação de professores que os prepare para, mais do que compreender essas estruturas, contrapor-se a elas de modo comprometido com a educação indígena e os projetos de futuro de seu povo.

Nesse sentido retomamos o título deste texto, formar para resistir, que sintetiza a ideia de que os cursos de formação de professores devem avançar no sentido de possibilitar aos futuros docentes o acesso à *Ē tū pē ki vēhkajrān fā ki* (Educação que valorize nosso jeito de ser, o jeito de ser kaingang), que lhes permita em suas atuações romper (ou ao menos balançar) as estruturas coloniais que permeiam a educação básica.

Que possamos construir futuros onde os professores — e as escolas indígenas — possam, para além de resistir, construir novas formas de escolarização, respeitando as línguas, culturas e processos próprios de ensino e aprendizagem, tendo como compromisso que:

A Escola Indígena deve ser Bilíngue, Específica, Diferenciada e de QUALIDADE! (INÁCIO 2010: 39). [Grifo da autora].

Referências

ANTUNES, Cláudia Pereira (2012). *“Experiências e desafios da formação de professores indígenas no Rio Grande do Sul”*. Porto Alegre. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

BELFORT, Susana Andréa Inácio (2023). *“Tra(n)çando caminhos: a história de vida de Andila Kaingáng”*. Porto Alegre. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

BENTO, Armandio Kankar (2015). *“Kujá e suas ervas medicinais”*. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Terra

Indígena Guarita. Disponível em:
<https://licenciaturaindigena.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Armandio-Bento.pdf>. Acesso em: 01/03/2026.

BRASIL (1999). Conselho Nacional de Educação. Conselho de Educação Básica. Resolução nº 3, de 10 de novembro. *Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências*. Brasília, DF: CNE/CEB.

COLLING, Adriana (2024). “A presença kaingang na Colônia Estadual de Férias de Itaí e no Internato Rural Pedro Maciel - Ijuí, Rs (1957-1968)”. Porto Alegre. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

D'ANGELIS, Wilmar da Rocha (2000a). “Alfabetizando em comunidade indígena. Estudo e debate de professores Kaingang do Rio Grande do Sul”. Formação continuada. 185p. Disponível em: <http://www.portalkaingang.org/alfabetizando.pdf>. Acesso em: 01/03/2026.

____ (2000b). *Alfabetizando em comunidade indígena*. Disponível em: <http://www.portalkaingang.org/alfabetizando.pdf>. Acesso em: 01/02/2026.

____ (2004). “O SIL e a redução da língua kaingang à escrita: um caso de missão por tradução”. In: WRIGHT, Robin M. *Transformando os deuses: igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais entre os povos indígenas no Brasil*. Editora Unicamp.

____ (2005). *Línguas indígenas precisam de escritores? Como formá-los?* Cefiel/IEL/Unicamp.

FERREIRA, Bruno (2012). “Políticas públicas para uma educação escolar indígena e diferenciada”, *Cadernos do COMIN N° 10*. São Leopoldo: Oikos.

FERREIRA, Mariana Kawal (2001). “A educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação no Brasil”. In: SILVA, Aracy Lopes da Silva & FERREIRA, Mariana Kawall (Orgs) *Antropologia, História e Educação: A questão indígena e a escola*. São Paulo: FAPESP/GLOBAL/MARI.

FREITAS, Maria Inês de (2017). “Escola Kaingang. Concepções cosmo-sócio-políticas e práticas cotidianas”. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

INÁCIO, Andila Nĩvygsãnh (2010). “Venh kanhrãh”. In: BERGAMASCHI, M. A. & VENZON, R. A. (Orgs.). *Pensando a educação kaingang*. Pelotas: Ed. UFPEL.

NASCIMENTO, Márcia. *Tempo, Modo, Aspecto e Evidencialidade em Kaingang*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.

NÍVYGSÃNH, Andila. A trilha da minha formação. IN: SILVA, Gilberto Ferreira da; PENNA, Rejane; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (Orgs). *RS Índio: cartografias sobre a produção do conhecimento*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

OLIVEIRA, Silvia Maria de. *Formação de professores indígenas bilíngues: a experiência Kaingang*. Florianópolis:UFSC. Dissertação (Mestrado em Educação)- Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 1999.

SANTOS, Silvio Coelho. *Educação e sociedades tribais*. Porto Alegre: Movimento, 1975.

SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS. *Instituto Linguístico de Verão*. Brasília: [s.ed.], [s.d.]. 16 p. Bibliografia. Disponível em: <<https://biblioteca.funai.gov.br/media/pdf/Folheto14/FO-CX-14-739-1989.PDF>>. Acesso em: mar. 2026.

Sobre as autoras

Beatriz Kaingang Ferreira é Mestranda em Educação e Professora no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel. É integrante do Grupo de Pesquisa PEABIRU - Educação Ameríndia e Interculturalidade (Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Santa Cruz do Sul).

Adriana Colling é Doutora em Educação e Professora no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhã Miguel. É integrante do Grupo de Pesquisa PEABIRU - Educação Ameríndia e Interculturalidade (Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Santa Cruz do Sul).

**empreendedorismo e turismo de base comunitária:
a experiência da associação de catraieiros de alter do chão¹**

**community-based entrepreneurship and tourism:
the experience of the alter do chão boatsman association**

Rosinete Santos dos Reis

Integrante do grupo de pesquisa Direito à Cidade
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)
Santarém, PA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6265-9757>

Dorival Bonfá Neto

Membro do Núcleo de Estudos sobre Espaço, Política e Emancipação Social
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)
Santarém, PA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7570-5441>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20182954>

Resumo: Este trabalho analisa a experiência dos catraieiros de Alter do Chão (PA), trabalhadores que atuam no transporte de moradores e turistas, por meio do turismo de base comunitária, contribuindo para a sustentabilidade socioambiental e manutenção cultural do território. Dornelas (2018) destaca que o empreendedor é um agente de transformação social capaz de identificar oportunidades e gerar soluções criativas e sustentáveis, inclusive em contextos comunitários, como é o caso dos catraieiros. Para a construção deste trabalho, foi utilizada uma abordagem qualitativa, com técnicas de pesquisa como entrevistas com roteiro semiestruturado, levantamento e análise documental e observação participante a partir da experiência da autora deste artigo, que atuou como Secretária da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão entre os anos de 2004 e 2006. A pesquisa evidenciou a importância dos catraieiros, que desde 1980 contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento de um turismo sustentável, de base comunitária, bem como para a subsistência de diversas famílias locais.

Palavras-chave: (1) Amazônia brasileira; (2) Associativismo; (3) Catraieiros; (4) Empreendedorismo social; (5) Turismo de base comunitária.

Abstract: This work analyzes the experience of the boatmen of Alter do Chão (PA), workers who operate in the transportation of residents and tourists through community-based tourism, contributing to socio-environmental sustainability and the cultural maintenance of the territory. Dornelas (2018)

¹ Uma primeira versão desse artigo foi publicada no *Anais do 22º Encontro Nacional de Estudantes do Campo de Públicas*. Campina Grande: Realize Editora, 2025. Disponível em: <https://mail.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/136017>. Acesso em: 26/01/2026. A atual versão foi revisada e ampliada.

highlights that the entrepreneur is a social transformation agent capable of identifying opportunities and generating creative and sustainable solutions, including in community contexts, as is the case with the boatmen. For the construction of this work, a qualitative approach was employed, utilizing research techniques such as semi-structured interviews, documentary survey and analysis, and participant observation based on the experience of the author of this article, who served as Secretary of the Alter do Chão Boatmen Association from 2004 to 2006. The research evidenced the importance of the boatmen, who since 1980 have contributed to the development and strengthening of sustainable, community-based tourism, as well as to the subsistence of numerous local families.

Keywords: (1) Brazilian Amazon; (2) Associativism; (3) Boatmen; (4) Social entrepreneurship; (5) Community-based tourism.

Introdução

Situada no município de Santarém, à margem direita do rio Tapajós, no oeste do estado do Pará, a 34 km da sede municipal e acessível pela PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), a vila de Alter do Chão destaca-se como um dos destinos turísticos mais procurados da Amazônia brasileira. Conhecida por suas belas praias de água doce, que proporcionam um “turismo de sol e praia” (HIERNAUX 2006), a localidade também exibe rica expressividade sociocultural. Elevada à categoria de vila em 1758, durante o governo do Marquês de Pombal na Província do Grão-Pará (1750-1777), recebeu o nome de uma vila existente em Portugal — medida ordenada por Pombal para que todas as vilas e povoados do rio Amazonas adotassem topônimos lusitanos.

Do ponto de vista jurídico e geopolítico institucional, Alter do Chão é um distrito do município de Santarém, com cerca de 8.000 habitantes segundo estimativas da prefeitura municipal. Trata-se de uma Área de Proteção Ambiental (APA), declarada pela Lei Municipal nº 17.771/2003, e patrimônio cultural de natureza material e imaterial do estado do Pará, conforme a Lei Estadual nº 9.543/2022. Para o povo Borari, porém, é a aldeia central e maior do território indígena Borari, que abrange quatro aldeias — Alter do Chão, Caranazal, Karanã e Curucuruí —, cada uma com lideranças indígenas indicadas pelos próprios moradores (NEPES 2025).

O território do distrito é ocupado majoritariamente pelo bioma amazônico, mas abriga enclaves de savana, como a Serra da Piroca, seu ponto mais alto e referência sagrada para o povo Borari, guardada por encantados e protetores como as mães d'água. Esses enclaves favorecem a biodiversidade amazônica, mantida graças às práticas de manejo sustentável dos povos indígenas e ribeirinhos.

Figura 1 – Mapa da localização de Alter do Chão (Santarém-PA)

Fonte: Elaborado por Gabriel Santos, 2025.

Apesar de sua projeção nacional e internacional como destino turístico, Alter do Chão permanece um território indígena, no qual práticas tradicionais e o modo de vida comunitário coexistem com os desafios e oportunidades da expansão do turismo predatório (NEPES 2025).

Nesse contexto, o Turismo de Base Comunitária (TBC), como o praticado pelos Catraieiros de Alter do Chão, tem se consolidado como uma estratégia alternativa de desenvolvimento que valoriza os saberes locais, promove o protagonismo comunitário, a economia solidária e o fortalecimento das identidades territoriais. O turismo de base comunitária é uma prática em que

... a comunidade é a proprietária e gestora dos empreendimentos turísticos voltados para a valorização da identidade, do lugar e do ambiente. Esse turismo também se associa com a luta pela posse territorial (BONFÁ NETO et al. 2023: 24).

“Catraieiros” é o nome que descreve o trabalho realizado por homens que utilizam pequenas embarcações artesanais de madeira, conhecidas por catraias, para transportar turistas até o outro lado da praia, em frente à orla, onde fica a chamada “Ilha do Amor”. O trabalho foi considerado um patrimônio histórico e cultural de Santarém-PA. A Ilha do Amor é uma ponta de areia que permanece visível o ano inteiro, mas durante o período de cheia, suas áreas mais baixas ficam cobertas pela água, assim como as barracas construídas de palha, também conhecidas como “malocas”, que vendem comidas e bebidas aos visitantes, principalmente aos fins de semana.

Rodrigues (2024) afirma que o TBC se trata de uma prática construída coletivamente, que articula modos de vida, saberes tradicionais e resistência cultural. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO 2018), o TBC é um modelo de turismo estruturado na coletividade das comunidades locais. Entretanto, mesmo que esta modalidade represente uma expressão do turismo comunitário, fortaleça a cultura, o trabalho coletivo organizado e a tradição, os Catraieiros vivenciam múltiplos desafios ao realizarem o trabalho braçal de travessia, sobretudo no que tange à ausência de políticas públicas que apoiem esses trabalhadores.

A escolha por investigar esse tema se justifica pela importância da atividade dos catraieiros no contexto do turismo local e por se tratar de uma organização comunitária que integra a cultura e o modo de vida de Alter do Chão, considerados Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial de Santarém, pela Lei Municipal nº 21.490/2022².

² Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2022/04/05/catraieiros-sao-reconhecidos-como-patrimonio-historico-e-cultural-imaterial-de-santarem.ghtml>. Acesso em: 04/08/2025.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivos: (1) descrever a experiência da Associação dos Catraieiros como prática de Empreendedorismo Comunitário e de Turismo de Base Comunitária, (2) apresentar o histórico e a organização da Associação dos Catraieiros, bem como (3) identificar os principais desafios e estratégias dos catraieiros na manutenção de uma atividade que dinamiza a economia local de forma endógena.

Portanto, para compreender como a Associação dos Catraieiros atua diante dos desafios para se manter no mercado frente à ausência de políticas públicas e às pressões do turismo de massa, torna-se fundamental a discussão sobre essa atividade, ampliando o debate sobre formas mais justas de incentivo ao empreendedorismo local.

O turismo de base comunitária (TBC)

O empreendedorismo emerge como uma alternativa de geração de renda e fortalecimento da autonomia local. Dornelas (2018) destaca que o empreendedor é um agente de transformação social capaz de identificar oportunidades e gerar soluções criativas e sustentáveis, inclusive em contextos comunitários.

Silva Junior (2021) destaca que o empreendedorismo não apenas promove a criação de novos negócios, mas também fortalece a economia local, estimula a inovação e favorece o desenvolvimento sustentável nas comunidades.

Nesse sentido, o Turismo de Base Comunitária (TBC) é um modelo de gestão da atividade turística protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos, promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura dessas populações, bem como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos, como demonstra o artigo de Bonfá Neto *et al.* (2023).

Rios & Barros (2021) afirmam que o Turismo de Base Comunitária constitui uma modalidade de desenvolvimento turístico caracterizada pelo protagonismo da comunidade na concepção das atividades e na deliberação de decisões ao longo de todas as fases do processo.

Para Zanetoni *et al.* (2019), entre vários modelos de turismo, o TBC se destaca por agregar valor para a região e suas populações, buscando assim valorizar os aspectos socioculturais do ambiente em que trabalha. É nesse ambiente que se envolvem outros agentes, que fazem parte do chamado linguajar administrativo de “ecossistema de negócio”; esses agentes podem influenciar o desempenho dos empreendimentos de diversas formas.

Portanto, os conceitos de empreendedorismo de base comunitária se entrelaçam na experiência dos catraieiros de Alter do Chão, na construção do desenvolvimento baseada na cooperação, no pertencimento e na sustentabilidade.

Metodologia

Para a construção deste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa, com técnicas de pesquisa como entrevistas com roteiro semiestruturado, levantamento e análise documental e observação participante, a partir da experiência da autora, que atuou como secretária da associação entre 2004 e 2006.

As entrevistas foram realizadas durante o primeiro semestre de 2025 com quatro associados: o Sr. Antônio Sardinha, atual presidente da associação, um associado, filho do primeiro presidente, Cidelme Costa Pimentel, que partilhou memórias e arquivos do pai. Outra entrevista foi com o segundo presidente, o Sr. Gregório de Farias, hoje com 80 anos de idade, já aposentado, e com um sócio e catraieiro de 80 anos, o Sr. José Antônio da Costa, que foi catraieiro por mais de 40 anos, e em 2024 teve que deixar o serviço devido às condições de saúde.

Além das entrevistas, foram analisados documentos, como a *Ata de Fundação da Associação* e registros fotográficos, tanto dos momentos das entrevistas quanto da atuação dos catraieiros em seu cotidiano, especialmente durante o horário de travessia da Orla de Alter do Chão para a Ilha do Amor.

A Travessia para a Ilha do Amor, segundo o Sr. Antônio Cleydson, é o principal atrativo turístico de Alter do Chão. O trabalho realizado pelos catraieiros, que transportam pessoas de um lado para o outro da praia do Lago Verde, “remando” em pequenas embarcações chamadas catraias. Esse tipo de remo, também conhecido como “faias”, é produzido artesanalmente com madeira de árvores específicas, como *Tapiripica*, *Marupá* e *Envira-preta*.

Figura 2 – Catraieiros aguardando para fazer a travessia da Orla para a Ilha do Amor. Lago Verde, Orla central de Alter do Chão

Fonte: Dorival B. Neto, 07/08/2025.

O emprego desses materiais visou complementar a narrativa oral, enriquecendo a análise com registros fotográficos (Bonfá Neto, 2022). Ademais, a metodologia adotada procurou reconhecer e valorizar os sujeitos locais, bem como a memória oral por eles detida.

As fotografias abaixo mostram os momentos das entrevistas, bem como os sujeitos entrevistados.

Figura 3 – Entrevista com o Sr. Gregório de Farias

Fonte: Fotógrafa(o) não identificada(o), 19/05/2025.

Figura 4 – Entrevista com o Sr. José Antônio

Fonte: Fotógrafa(o) não identificada(o), 19/05/2025.

Resultados e discussão

A associação de catraieiros de Alter do Chão

A Associação dos Catraieiros de Alter do Chão é um exemplo de empreendimento comunitário organizado coletivamente que carrega a identidade local, gera renda de forma autônoma e enfrenta muitos desafios. Nos últimos anos, a Associação tem sentido os impactos decorrentes da ausência de políticas públicas voltadas ao turismo de base comunitária. Apesar de toda essa cultura expressiva do trabalho artesanal desenvolvida pelos catraieiros, do desenvolvimento turístico e da conservação ambiental, as ações governamentais muitas vezes não alcançam as bases comunitárias, deixando associações, como a dos Catraieiros de Alter do Chão, sem o apoio necessário para seu fortalecimento.

Vale ressaltar que eles enfrentam dificuldades financeiras que não se restringem somente à renda individual, pois elas também afetam os investimentos na sede da associação, nas condições de trabalho e no apoio aos próprios associados. Assim como nos períodos de baixa temporada, quando a água do rio seca, eles ficam por mais de seis meses sem trabalho e buscam outros tipos de serviços como pedreiros, caseiros, garçons, entre outros, para manter as contas em dia e o sustento da família.

Figura 5 – Terminal de embarque e apoio da Associação de Catraieiros. Centro de Alter do Chão

Fonte: Dorival B. Neto, 07/08/2025.

Nesse sentido, o turismo de base comunitária exercido pelos catraieiros distingue-se do turismo convencional (HIERNAUX 2008) não apenas pela natureza artesanal e tradicional de seu trabalho, mas, sobretudo, por se fundamentar nos vínculos afetivos e sociais da comunidade local, pelo respeito às suas tradições, pela participação ativa em ações sociais em benefício coletivo e pela imersão cotidiana na realidade vivenciada pelos moradores.

De acordo com as entrevistas obtidas por alguns dos primeiros catraieiros da associação, como citado acima na metodologia, Gregório de Faria foi o segundo presidente da Associação, ele fez um breve relato da história:

Tudo começou em 1980, no dia 22 de fevereiro, com uma brincadeira de moleque. Eles iam para a beira do rio tomar banho e por lá ficavam pulando na água e quando aparecia alguém querendo ir pro outro lado da ilha, eles se ofereciam para levar nas canoas que sempre ficava nos “mourões” nome que se dá a uma vara de pau que é fincada para segurar as canoas que ficam amarradas por uma corda lá na beira do rio, e assim eles ficam durante a semana. O tempo foi passando, e o que começou como uma brincadeira foi dando certo, viram que a ideia de atravessar pessoas nas canoas para a Ilha do Amor era interessante e que poderiam ganhar dinheiro com isso, visto que não havia outro meio de ir para o outro lado da ilha.

Diante disso, os comunitários passaram a se organizar. Antes da atuação de Vanderlei Viana, outro morador contribuiu para a organização inicial, mas não deu continuidade ao processo. Posteriormente, os comunitários convidaram o Sr. Vanderley Viana Pimentel (já falecido), que, naquele período, formou uma comissão de moradores nativos e começou a articular o trabalho de travessia por meio de canoas para o outro lado da ilha com os “moleques” que gostavam de “catraiar”. Como ainda não havia uma organização institucional, foi criada uma comissão que, posteriormente, decidiu eleger um coordenador, o Sr. Vanderley Viana. Cideme Costa, filho de Vanderley Viana, contou-nos que seu pai havia dito: “... no início, eles utilizavam as canoas a remo em troca da travessia, eles ganhavam alguns objetos, não tinham preço”.

Conforme os associados entrevistados e os documentos apresentados, os comunitários viram uma oportunidade de trabalho rentável para ajudar algumas famílias que não tinham outras oportunidades de trabalho e precisavam sustentar os filhos. A partir daí, inicia-se a organização de um serviço de transporte fluvial, realizado por pequenas embarcações, conhecidas como canoas ou localmente como “catraias”.

Outro relato foi feito pelo Sr. José Antônio, que compartilhou uma lembrança marcante: “... naquela época não tinha outro tipo de embarcação,

a não ser o barquinho do Simão, que era quem fazia viagens, levando times de futebol até as comunidades e realizando passeios”.

Pimentel (2011) descreve que um dos fatores importantes para acelerar a regulamentação da catraia foi por causa do problema que era o valor cobrado, pois não existia uma tabela com os preços do serviço e não havia organização na hora de deixar as canoas na beira do rio, não havia fila e cada um que chegava ia colocando a sua catraia. O que se sabe é que, naquele tempo, cada travessia custava, em média, CR\$1,00 (um cruzeiro). Os turistas eram disputados. Sempre ganhava aquele que tinha a maior catraia (canoa) e não havia controle de lotação de passageiros. A lotação era de acordo com o que a embarcação aguentava.

Os anos foram passando e à medida que a Associação crescia, viu-se a necessidade de regularizar a situação de acordo com a legislação vigente. Foi então que ocorreu a primeira eleição para presidente da Associação, sendo eleito o Sr. Vanderley Viana (já falecido). A partir de então, a situação foi melhorando e passou a impulsionar o turismo sustentável, sempre mantendo tradições, como o uso de faias (tipo de remo) com argolas de ferro, colocadas à beira da canoa para a prática da ramagem.

De acordo com os relatos dos entrevistados, os catraieiros sempre estiveram presentes nos movimentos sociais da vila e a catraia tornou-se bastante conhecida devido ao trabalho comunitário. Com isso, a associação passou a aprimorar sua organização para conseguir apoio financeiro, visto que precisava melhorar o serviço que antes não era tão visibilizado, e iniciou um processo de padronização.

Da organização, cooperação e construção coletiva

Segundo Pimentel (2011), a criação da Associação dos Catraieiros exigiu esforço coletivo de diversas pessoas comprometidas com a causa. Em 14 de outubro de 2002, foi elaborado o estatuto da entidade e, após sua aprovação por 42 pessoas presentes, conforme registrado em ata, realizou-se a primeira eleição, elegendo o Sr. Vanderley Viana como o primeiro presidente.

A Associação está toda legalizada com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e funciona dentro dos amparos legais, ou seja, rigores da Lei. Podendo assim, firmar contratos com entidades públicas ou privadas, receber repasse de dinheiro de projetos, patrocínios, reivindicar melhorias em prol da associação e comunidade em geral (PIMENTEL 2011: 21).

Atualmente, a Associação é composta por homens (grande maioria) e mulheres, totalizando 100 (cem) associados, devidamente cadastrados em conformidade com as normas internas e estatutárias. Além disso, existem mais 38 (trinta e oito) pessoas que exercem o serviço apenas como

catraieiros (mas que não possuem canoas próprias), oriundas de outras comunidades ribeirinhas próximas de Alter do Chão, que vêm em busca de trabalho e procuram a Associação para trabalhar.

Para atuar como catraieiro, além de estar devidamente associado, é necessário cumprir determinadas obrigações coletivas. Entre elas, a participação na limpeza da praia realizada semanalmente, a colaboração em mutirões de limpeza no cemitério local, sempre que convocados, além da contribuição de uma mensalidade para manter o funcionamento da associação. Essa contribuição, que antes era de R\$ 5,00 (cinco reais), foi reajustada de acordo com a participação dos sócios em reunião de assembleia geral e passou para R\$ 10,00 (dez reais) durante o período de baixa temporada e para R\$ 20,00 (vinte reais) na alta temporada para ajudar a custear despesas como energia elétrica, manutenção da sede, regularização documental (CNPJ e taxas mensais) e demais necessidades administrativas. Além disso, a tarifa cobrada pela travessia também foi reajustada e, atualmente, varia entre R\$ 10,00 e R\$ 15,00 (dez e quinze reais), dependendo do ponto de desembarque, configurando-se uma importante fonte de renda tanto para a associação quanto para os catraieiros.

No que diz respeito à conduta profissional, é expressamente proibido o uso de bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho. Caso essas ou outras normas sejam descumpridas, tanto o associado quanto o contratado podem sofrer advertência ou suspensão, conforme regime interno da entidade. Além disso, o catraieiro deve estar devidamente uniformizado, obedecer ao critério de fila para embarque e desembarque, usar coletes e respeitar o total de lotação e o valor da travessia, conforme mostra a **Figura 6**.

Figura 6 – Catraieiros devidamente uniformizados e organizados em fila única. Lago Verde, Orla central de Alter do Chão

Fonte: Rosinete Reis, 21/09/2025.

Além da travessia, principal atrativo que é feita da Orla de frente a Vila para a Ilha do Amor, os catraieiros historicamente sempre fizeram e fazem passeios até outras pontas de praias ao redor do lago verde como a Ponta Valéria, Floresta Encantada, Igarapé do Macaco, Lago do Jacundá, Ponta do Cururu, Muritiapina, Pirarucurí, trilha da Serra da Piroca, Ilha de Santana e Lago do Carauarí, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva no território, conforme a demanda e disponibilidade das canoas. Esses pontos de destino fazem parte da organização que estabelece critérios para garantir a segurança dos passageiros, o respeito ao meio ambiente e a valorização da cultura local, como ilustrado na **Figura 7**, a seguir.

Figura 7 – Folder sobre a catraia com ilustração dos locais de passeio

Fonte: Associação dos Catraieiros de Alter do Chão, 2025.

Ressalta-se que a autora desse artigo atuou como secretária da Associação entre 2004 e 2006 e como associada da entidade. Essa vivência possibilitou acompanhar de perto os processos organizativos da entidade, incluindo a participação em reuniões, a elaboração e o registro de atas,

bem como a participação em eventos, na criação da identidade visual da logomarca (**Figura 8**), que atualmente aparece em destaque no uniforme oficial dos catraieiros. A autora também articulou, pela primeira vez, a participação da Associação no desfile cívico de 5 de setembro, promovido pela Escola Indígena Borari de Alter do Chão.

Atualmente, a Associação é uma referência do turismo de Base Comunitária e conta com o engajamento de seus associados. A atuação direta como sócia permitiu acompanhar as dificuldades enfrentadas para consolidar o empreendedorismo coletivo, como a falta de apoio financeiro e ausência de políticas públicas voltadas à economia local.

Figura 8 – Logomarca da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão

Fonte: Instagram da Associação (@catraieirosdealter), 2026.

Recentemente, de acordo com o Sr. Antônio Sardinha:

Em fevereiro de 2025, a associação participou pela primeira vez do bloco da catraia, inserido na programação cultural da prefeitura municipal na orla de Alter do Chão. E isso é um orgulho pra nossa associação. Conseguimos cestas básicas e, hoje em dia, a gente movimenta nossa própria sede com campeonatos e festas.

Para os catraieiros, participar pela primeira vez da programação oficial de carnaval promovida pela Prefeitura Municipal de Santarém no Carnaval de 2025, com um bloco, representou um sentimento de pertencimento e reconhecimento pelo seu trabalho ao serem convidados para este evento. A seguir, abordam-se os principais desafios enfrentados pelos catraieiros da associação.

Os desafios enfrentados pelos catraieiros

A experiência da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão, revela a força do empreendedorismo comunitário e solidário na construção de um turismo de base comunitária sustentável que tem esse cuidado com a valorização do território e com os saberes locais.

Manter essa tradição tem sido desafiador para os presidentes que por elas já passaram e continuam resistindo diariamente para manter suas atividades em meio à concorrência. Atualmente, os “lancheiros” (são, na maioria, homens que trabalham com embarcações motorizadas) que passaram a representar uma das principais formas de concorrência para os catraieiros, pelo fato dessa nova modalidade de serviço com mais de 200 lanchas ficarem muito próximas do local de embarque e desembarque de passageiros da catraia, prejudicando a travessia via catraia, por causa das ondas que se formam, e podem causar algum acidente com passageiros.

Além de tirar boa parte dos passageiros que antes iam mais por canoas, e agora preferem as embarcações motorizadas, tem gerado tensões, fazendo com que a categoria perca a visibilidade, e no período de seca, por exemplo, quando o nível das águas diminui, muitos catraieiros são obrigados a parar suas atividades, o que compromete ainda mais a sua renda.

Para o presidente da Associação, Sr. Antônio Sardinha:

Um dos maiores desafios da associação é se manter viva dentro de uma história, com o crescimento desordenado das lanchas, sendo uma associação e a outra uma cooperativa em média de duzentas (200) lanchas “teoricamente legalizadas” e com isso, dois dos maiores desafios se encontra em afastar as lanchas de perto da área das canoas, e a outra é as cinquenta (50) lanchas clandestinas que chegam para fazer travessia que teoricamente essas lanchas são para passeio, também estão fazendo travessia e isso vai diretamente contra o nosso trabalho e a gente vê que isso é uma concorrência desleal com a associação dos catraieiros, além da poluição sonora, visual e poluição dos rios.

Outro ponto crítico mencionado nas entrevistas é a exigência de novas pinturas nas canoas em tempos de eventos e de coletes salva-vidas exigidos pela Marinha do Brasil. Embora compreendam a importância da segurança, os catraieiros não recebem apoio financeiro para atender às exigências. Ainda assim, mesmo diante das limitações enfrentadas, mantêm as canoas em conformidade com as normas de segurança, assegurando a disponibilidade e o uso dos coletes em condições adequadas, conforme exigido para a realização das travessias. Muitas vezes, a única ajuda recebida da gestão municipal é a entrega de cestas básicas. Todos os equipamentos são comprados pelos catraieiros.

Além da sazonalidade do turismo ao longo do ano, outro desafio enfrentado pela categoria está diretamente relacionado às mudanças do rio ao longo do ano. Em determinados períodos, quando o rio está muito cheio, grande parte das praias desaparece e o fluxo de turistas diminui, o que dificulta a realização do trabalho, mas conseguem alguma renda ainda que pequena. Por outro lado, nos meses de seca, as canoas ficam paradas e, durante este período, os catraieiros ficam sem nenhuma renda e buscam trabalhar como pedreiro, garçom e cozinheiro, entre outras atividades.

Em abril de 2022, a Associação foi reconhecida pela Lei Municipal nº 21.490/2022 como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município de Santarém-PA (SANTARÉM 2022). Apesar desse reconhecimento, isso ainda não se traduziu em melhorias concretas nas condições de trabalho da entidade. Frente a esse cenário, é importante repensar novas estratégias de políticas públicas para apoiar o turismo de base em territórios como Alter do Chão.

Considerações finais

Diante do exposto, este trabalho buscou descrever a experiência da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão como uma prática de empreendimento turístico de base comunitária. A pesquisa evidenciou a importância e as dificuldades desse trabalho, que, desde 1980, contribui para o desenvolvimento sustentável de diversas famílias locais e para o fortalecimento do turismo no município de Santarém.

As entrevistas com representantes da associação revelaram o esforço contínuo dos catraieiros para manter a atividade diante dos desafios, como a falta de apoio financeiro e a concorrência desleal de embarcações de lanchas motorizadas clandestinas e de outras organizações, que atualmente funcionam com mais de 200 lanchas. Apesar das dificuldades, a associação permanece ativa, organizando o trabalho dos 100 associados e garantindo geração de emprego e renda.

Vale destacar que a atividade braçal, além de ser cansativa, expõe os catraieiros diretamente ao sol por mais 11h por dia, haja vista que muitos catraieiros precisam passar a semana na beira do rio fazendo travessia por não terem outra renda. No entanto, os catraieiros se sentem felizes por terem essa atividade como meio de sobrevivência e fazer parte da identidade cultural de Alter do Chão, sendo uma das principais atrações durante eventos tradicionais como o Sairé³.

A resistência e luta dos catraieiros demonstram o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o respeito pela expressão cultural, pela tradição local e por manter viva essa prática comunitária muito importante para a economia local.

³ Sairé é uma manifestação cultural que junta a religião e tradição baseada em cultura do povo indígena, afrodescendente e europeu, marcada por rituais e procissões.

Referências

BONFÁ NETO, Dorival (2022). “The net-pulling; cooperation, collectivity and mutual help in images”, *GIS - Revista de Antropologia*, v.7, n.1: 1-36. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gis/article/view/190822>.

Acesso em: 11/11/2025.

BONFÁ NETO, Dorival; BARRETO, Isadora Natália & SILVA, Lucas Gabriel (2023). “O turismo em Maxaranguape (RN, Brasil): configuração, dilemas e propostas desde a Ecologia Política”, *Ar@cne*, v.27, n.277: 1-30. Disponível em: <https://revistes.ub.edu/index.php/aracne/article/view/40357/39391>.

Acesso em: 03/08/2025.

DORNELAS, José Carlos Assis (2018). *Empreendedorismo: transformando ideias em negócio*. 6. ed. Rio de Janeiro: GENT/LTC.

HIERNAUX, Daniel (2006). “La Geografía del turismo”. In: HIERNAUX, Daniel & LINDÓN, Alice (Orgs.). *Tratado de Geografía Humana*: 401-432. Barcelona: Anthropos y UAM.

ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (2018). *Turismo de Base Comunitária em Unidades de Conservação. Princípio e diretrizes*. Brasília, DF: ICMBio.

MELO, Thiago Sebastião de & RODRIGUES, Milena Manhães (2024). “Aquilombar com a universidade: Apontamentos sobre turismo de base comunitária como elemento de fortalecimento de territórios quilombolas”, *Revista Latino-Americana De Turismología / Relat.*

NEPES - NÚCLEO DE PESQUISAS SOBRE ESPAÇO, POLÍTICA E EMANCIPAÇÃO SOCIAL (2025). *Relatório de autodemarcação da terra indígena Borari de Alter do Chão*. Santarém: Ufopa. 54 p. Disponível em: <https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2544>.

Acesso em: 17/06/2025.

PIMENTEL, Cideme Costa (2011). *Associação dos Catraieiros no contexto turístico, sócio-político e econômico de Alter do Chão de 1997 a 2009*.

RIOS, Ana Paula & BARROS, Marina de Araújo (2021). *Entendendo os princípios do Turismo de Base Comunitária*. Secretaria do Meio Ambiente de São Luiz, MA.

SANTARÉM (2022). *Lei N° 21.490. Declara Patrimônio Histórico-Cultural Imaterial Do Município De Santarém, Os Catraieiros, Da Vila Balneária De Alter Do Chão*. Disponível em:

<https://transparencia.santarem.pa.gov.br/legislacao/leis/lei-no-21490-de-21-de-marco-de-2022-623dbca156ecc>.

Acesso em: 18/06/2024.

SILVA JUNIOR, N. G. da (2021). “Empreendedorismo e o desenvolvimento local”, *Anais do Simpósio Sul-Mato-Grossense de Administração*, v. 4, n. 4: 216-228.

ZANETONI, João *et al.* (2019). *Ecossistema do turismo de base comunitária: uma análise a partir dos negócios com impacto social em Corumbá-MS*. Curitiba.

Sobre os autores

Rosinete Santos dos Reis possui graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Pesquisadora em formação, integrante do grupo de pesquisa Direito à Cidade (UFOPA) em Santarém - PA, articuladora social com interesse em políticas públicas.

Dorival Bonfá Neto é Doutor em Geografia pela Universidade Nacional da Colômbia (UNAL, 2024), Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP, 2023) e Geógrafo (USP, 2018). É membro pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Espaço, Política e Emancipação Social (NEPES / UFOPA) e do Centro Avançado para o Desenvolvimento de Sistemas Alimentares Sustentáveis e Tecnologias Sociais da Amazônia (CASASTEC / IFPA). Atualmente é Técnico em Assuntos Educacionais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).

**territórios do sagrado e do bem viver:
saberes kanamari, ancestralidade e resistência indígena**

**territories of the sacred and of buen vivir:
kanamari knowledge, ancestry, and indigenous resistance**

Inory Kanamari

Advogada, palestrante, ativista e escritora do povo Kanamari
Instituto Cartografando Saberes
Manaus, AM

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2455-7686>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20182820>

Resumo: O conjunto de textos reúne reflexões e narrativas a partir da experiência e da cosmovisão do povo *Kanamari*, articulando identidade indígena, saberes ancestrais, espiritualidade, arte e resistência frente às múltiplas formas de colonialidade ainda vigentes. A trajetória do artista indígena *Jaime Riveros* é apresentada como símbolo da luta contra o racismo estrutural e a marginalização nos circuitos culturais, evidenciando como a arte se constitui como ferramenta de afirmação identitária e denúncia das exclusões impostas aos povos originários. Os textos abordam, ainda, o uso sagrado do *Ramih* (*ayahuasca*) e de outros remédios ancestrais, como o *kambô*, denunciando sua apropriação, banalização e uso indiscriminado fora dos territórios e rituais tradicionais. A partir da perspectiva *Kanamari*, esses saberes não são compreendidos como substâncias, mas como práticas espirituais profundamente vinculadas ao território, à ancestralidade e à ética do cuidado coletivo, conduzidas exclusivamente pelos *Marinawas*, guardiões do conhecimento. Ao problematizar a transformação do sagrado em mercadoria e entretenimento, o texto afirma o Bem Viver como princípio ético-político fundamentado na interdependência entre humanos, natureza e mundo espiritual. Nesse sentido, os territórios indígenas emergem como espaços vivos de conhecimento, onde a proteção da cultura, da espiritualidade e da biodiversidade constitui uma mesma luta. O conjunto propõe, assim, uma crítica contundente às formas de violação cultural e epistemológica, reafirmando o direito dos povos indígenas de existir, narrar e proteger seus próprios mundos.

Palavras-chave: (1) Bem viver; (2) Cosmologia indígena; (3) Saberes ancestrais; (4) Povo Kanamari; (5) Resistência indígena.

Abstract: This set of texts brings together reflections and narratives grounded in the experiences and worldview of the *Kanamari* people, articulating Indigenous identity, ancestral knowledge, spirituality, art, and resistance in the face of the multiple forms of coloniality that remain in force. The trajectory of the Indigenous artist *Jaime Riveros* is presented as a symbol of the struggle against structural racism and

marginalization within cultural circuits, demonstrating how art functions as a tool for identity affirmation and for denouncing the exclusions imposed on Indigenous peoples. The texts also address the sacred use of *Ramih* (*ayahuasca*) and other ancestral medicines, such as *kambô*, denouncing their appropriation, trivialization, and indiscriminate use outside traditional territories and ritual contexts. From the *Kanamari* perspective, these forms of knowledge are not understood as substances, but as spiritual practices deeply connected to territory, ancestry, and an ethic of collective care, conducted exclusively by the *Marinawas*, the guardians of this knowledge. By problematizing the transformation of the sacred into a commodity and entertainment, the text affirms *Buen Vivir* as an ethical-political principle grounded in the interdependence between humans, nature, and the spiritual world. In this sense, Indigenous territories emerge as living spaces of knowledge, where the protection of culture, spirituality, and biodiversity constitutes a single, inseparable struggle. The set of texts thus offers a powerful critique of cultural and epistemological violations, reaffirming the right of Indigenous peoples to exist, to narrate, and to protect their own worlds.

Keywords: (1) Buen vivir; (2) Indigenous cosmology; (3) Ancestral knowledge; (4) Kanamari people; (5) Indigenous resistance.

Introdução

Ka tücüna naina!

(Olá, leitor(a) - Idioma *Kanamari*)

O conjunto de textos aqui reunido propõe uma escuta atenta e situada das narrativas, experiências e cosmologias do povo *Kanamari*, afirmando os territórios indígenas como espaços vivos de produção de conhecimento, espiritualidade e resistência. Em diálogo com a perspectiva do Bem Viver, os textos tensionam os limites dos modelos hegemônicos de desenvolvimento, cultura e saber, evidenciando a persistência de práticas coloniais que atravessam tanto as políticas públicas quanto os circuitos artísticos, acadêmicos e espirituais contemporâneos.

A trajetória do artista indígena *Jaime Riveros* ocupa lugar especial nesse conjunto, não apenas como expressão estética, mas como gesto político e existencial de afirmação identitária frente ao racismo estrutural e à invisibilização histórica dos povos originários. A arte emerge, assim, como linguagem de memória, denúncia e reexistência, capaz de traduzir experiências que escapam às categorias ocidentais convencionais.

Os textos abordam igualmente os saberes associados ao uso sagrado do *Ramih* (*ayahuasca*) e de outros remédios ancestrais, como o *kambô*, problematizando sua apropriação e mercantilização fora dos territórios e dos rituais tradicionais. A partir da cosmologia *Kanamari*, esses conhecimentos são apresentados como práticas espirituais indissociáveis do território, da ancestralidade e de uma ética do cuidado coletivo, conduzidas pelos *Marinawas*, guardiões do saber.

Ao articular arte, espiritualidade e território, o conjunto reafirma o Bem Viver como horizonte ético-político e convoca à defesa da vida em sua integralidade, reconhecendo o direito dos povos indígenas de narrar, proteger e sustentar seus próprios mundos.

A destruição dos territórios sagrados: o fim do equilíbrio do mundo e o destino da humanidade

Desde o princípio de nossa existência, nossos antepassados nos alertaram sobre o mundo que habitamos, um mundo onde as pessoas vivem, mas já não existem de verdade. Um mundo em que perderam suas essências e, com isso, adoeceram espiritualmente. A *Wã* (avó), que detém a sabedoria ancestral, nos ensina que o espírito também adocece, e essa doença espiritual ocorre quando nos desconectamos de nossa essência mais profunda. Nós, povos originários, sabemos que somos uma parte inseparável da natureza, e que a terra, as águas, os ventos e os

animais, todos são elementos sagrados, que choram e sofrem junto conosco.

O verdadeiro conhecimento que nos guia é aquele que nos conecta à energia universal que nos envolve, à nossa própria energia vital. Somos ensinados desde cedo que a cura e a defesa do nosso povo, da nossa terra e do nosso espírito estão nas mãos que tocam a medicina, que tocam a natureza e, se necessário, que defendem nossos territórios sagrados com força. Somos os Kanamari, conhecidos também como o povo da magia, e carregamos em nossos corações e em nossas almas saberes que são mais profundos do que qualquer explicação científica pode alcançar. Nossos pajés e *marinawas* nascem com o dom de serem curadores de nosso povo, e suas defumações de folhas secas e rituais de limpeza mantêm nossa ligação com o espiritual viva e forte.

Nossa conexão com os espíritos da floresta é constante e profunda. Dentro da vastidão da floresta, onde o encantado e o real se entrelaçam, estamos cercados por vidas e por energias invisíveis, mas palpáveis. Nossos clãs, representados pelos animais, são mais do que símbolos; são reflexos de nossa alma. *Tamakori*, nosso Deus ancestral, nos guia com sua presença sutil e poderosa. Muitas vezes, ele se revela a nós através dos ventos que tocam as folhas das árvores, um sussurro que nos orienta em momentos de incerteza. E é aqui, dentro dos nossos territórios, que encontramos o equilíbrio, onde nossa essência se mantém intacta e nossa relação com o sagrado é reafirmada a cada passo.

A espiritualidade se manifesta a todo momento nos sons da floresta. O grito das crianças brincando, a conversa tranquila das *Nyama* (mãe) e dos *Pamã* (pai), os papagaios, araras e macacos que cantam, gritam e interagem conosco, tudo isso é parte de nossa comunhão com o mundo natural. A água sagrada do nosso território não limpa apenas o corpo, mas também o espírito. Nos banhos e rituais, renovamos nossas forças, curamos nossas almas e mantemos viva a energia ancestral que nos fortalece.

Porém, essa conexão sagrada que preservamos e que nos mantém vivos está sendo destruída. Os invasores, que buscam explorar nossas terras e destruir os nossos territórios sagrados, não apenas nos atacam fisicamente, mas também matam o que somos. O ataque aos nossos territórios é um ataque à própria essência do planeta. Cada árvore derrubada, cada rio poluído, cada pedaço da floresta invadido é uma ferida no corpo da Terra, uma agressão à sua alma. E com isso, o futuro do planeta está em risco. A destruição de nossos territórios sagrados não é apenas uma violação dos nossos direitos, mas um ataque à harmonia e ao equilíbrio de toda a vida no planeta.

Se os territórios indígenas são apagados, se a sabedoria ancestral que guardamos e passamos de geração em geração for

destruída, o que restará para o futuro da humanidade? O planeta, que já sofre com os danos causados pelo desrespeito ao meio ambiente, encontrará um caminho ainda mais árduo, sem a presença dos povos que sempre viveram em harmonia com a natureza. A preservação dos nossos territórios é, portanto, a preservação da vida no planeta. Sem eles, não há futuro para ninguém.

Por isso, nossa luta é sagrada e urgente. A defesa de nossas terras é a defesa da vida, da espiritualidade e da essência do próprio planeta. Estamos aqui para proteger o que é mais valioso não apenas para nós, mas para todas as formas de vida que habitam a Terra. Quando defendemos nossos territórios, estamos salvando o futuro de todos, porque a nossa conexão com a natureza é o que mantém o equilíbrio de toda a existência. A preservação dos nossos territórios é, em última instância, a preservação do espírito da Terra. E essa luta é a nossa missão, a missão de todo o povo que acredita na magia da vida e no poder sagrado da Terra. Se você é a favor do cuidado com o planeta e respeito a todo e qualquer espécie.

A resistência dos Kanamaris: um grito por reconhecimento e justiça

Ao longo da história, os povos originários foram sistematicamente invisibilizados e silenciados, vivendo às margens de uma sociedade que se apresenta como inclusiva, mas que, na verdade, é hipócrita e cruel. Continuamos a enfrentar ataques constantes e lutamos diariamente pela nossa existência, mesmo sem receber o respeito que nos é devido.

Ao contrário do que se pensa, identificar-se como indígena no Brasil é, sem dúvida, um ato de coragem. Isso não deve ser visto como um privilégio; na realidade, muitas portas se fecham para nós. O estigma que nos acompanha há séculos nos forçou a ocultar nossa identidade, como se ser indígena fosse uma ofensa.

É lamentável que, mesmo estando presentes nesta terra antes da chegada de colonizadores como portugueses, holandeses e franceses, muitos brasileiros ainda têm um conhecimento limitado sobre nós. Somos frequentemente tratados como estrangeiros em nosso próprio país e rotulados de "índios", um termo inadequado, sendo o correto "indígena". A jornada em busca de respeito e reparação é longa, e é por isso que hoje decido compartilhar um pouco sobre a vida e a história do meu povo kanamari.

Meu povo kanamari vive nas aldeias da Calha do Rio Juruá, perto dos municípios de Itamarati, Eirunepé e Carauari, além das comunidades do Rio Javari e da cidade de Atalaia do Norte. Nós, Kanamaris — também conhecidos como Tücüna, que significa "gente" — nos orgulhamos de nossa língua materna e de nossa cultura ancestral.

No entanto, somos marcados pela dor de uma história de perseguições e opressões.

Desde a chegada dos colonizadores, ouvimos relatos horríveis sobre crimes e violências contra nosso povo. Apesar da bravura que nos permitiu resistir aos ataques, muitos de nossos clãs desapareceram, vítimas de guerras, doenças como malária e diarreia, e do incompreensível abismo linguístico que nos separava de outros povos. Essa história de sofrimento ainda não está no passado; continuamos a enfrentar um desaparecimento forçado de nossa cultura, de nossos parentes, de nossa própria identidade.

Minha luta é um grito de socorro contra a omissão do Estado diante das violências que sofremos diariamente. E assim, lembrando memórias dolorosas e ao mesmo tempo inspirada por uma das belas canções da cantora NegraLi, escrevi o poema "Grito Kanamari", publicado em 2023 no livro *Delineando o Direito: A Visão Jurídica Sob o Olhar das Mulheres*, organizado pela Desembargadora Kátia Junqueira. O poema também foi publicado em *sites* como: línguas minorizadas e em breve também será publicado na *Revista Lúvo*. Nesse poema, busco expressar a dor e a resistência do meu povo, que segue enfrentando preconceitos diariamente. Se fôssemos reconhecidos por nossos verdadeiros nomes, talvez a opressão não fosse tão pesada.

É angustiante perceber que, apesar de nossas lutas, nossa cultura e identidade estão constantemente ameaçadas. Se as pessoas nos vissem como humanos antes de enxergarem nossos traços indígenas, talvez não tivéssemos que lutar tanto pelo direito de existir. Essa luta é um grito contra a invisibilidade e o silenciamento que nos cercam.

A violência contra nós, que começou com a colonização, ainda persiste. As mulheres Kanamaris, clamando por proteção, muitas vezes são deixadas sozinhas em sua dor. Nossas crianças, que foram raptadas, e nossas ancestrais, que sofreram, merecem ser lembradas e respeitadas. Elas, como minha avó, que não viu seu filho crescer e enfrentou violências inimagináveis, se tornaram exemplos de força e resistência. Minha avó, cujo nome também é Inory, sobreviveu a tudo isso e se recusou a deixar nossa língua e cultura serem esquecidas.

Ela me ensinou desde cedo que não somos o problema da sociedade, e que eles precisam respeitar quem somos. Hoje, continuo essa luta, buscando reconhecimento e justiça, carregando a memória de todas as mulheres indígenas que vieram antes de mim. Nos próximos parágrafos, você irá conhecer a verdadeira história do meu povo Kanamari através do poema "Grito Kanamari". Este poema foi criado para fazer ecoar as vozes das mulheres Kanamaris e garantir que a sociedade nunca esqueça das barbaridades enfrentadas pelos povos indígenas. Aqui, suas narrativas e lutas serão reveladas de forma a honrar nossas memória e resistência.

**Dia dos povos indígenas:
a luta dos Warao por sobrevivência e reconhecimento**

No dia em que comemoramos, escrevo com o coração cheio de emoções e lembranças, refletindo sobre o legado e a resistência de um povo que, para mim, representa muito mais do que uma história de luta: os Warao, um patrimônio vivo da humanidade. Tive o privilégio de acompanhar de perto a trajetória desse povo indígena, que, assim como tantos outros, atravessa fronteiras em busca de dignidade e sobrevivência. Nos anos de 2019 e 2021, atuei em organizações humanitárias que prestavam apoio aos refugiados venezuelanos, e foi nesse contexto que conheci os Warao. Desde aquele momento, uma conexão profunda e transformadora se formou entre nós.

Os Warao são um povo único, com uma língua, cultura e história que me encantaram profundamente. Suas tradições, suas lutas, seus saberes, e sua resiliência ecoam, para mim, como um canto ancestral que reverbera até os dias de hoje. Fui tocada por cada artesanato que produziam, por cada história contada nas rodas de conversa, por sua resistência que me lembra a minha própria experiência como indígena brasileira, muitas vezes considerada estrangeira em minha própria terra. Eu me vi nos Warao, e a dor de sua migração se tornou, de certa forma, a minha dor também.

A crise humanitária que assolou a Venezuela forçou os Warao a abandonar suas terras no delta do rio Orinoco, um lugar imerso em cultura e natureza, para buscar refúgio no Brasil. A migração de um povo indígena é sempre uma jornada de perdas e adaptações, e com os Warao não foi diferente. Eles vieram para o Brasil em busca de uma vida mais digna, mas se depararam com um novo ciclo de desafios: a falta de recursos, o preconceito, e, principalmente, a xenofobia que os isolava ainda mais.

Chegaram a Roraima e encontraram as portas fechadas, sem apoio adequado, sem acolhimento que respeitasse sua cultura. O Brasil, que se vangloria de ser uma terra multicultural, não tem reconhecido o valor dos Warao, nem sua contribuição única à diversidade humana. Os Warao são mais do que migrantes; são um povo com um legado riquíssimo, que precisa ser preservado e valorizado. Suas canoas, seus saberes ancestrais, suas pinturas e seus rituais fazem parte da humanidade como um todo, e não podem ser tratados como um simples "problema de refugiados".

A história dos Warao não é apenas uma história de sofrimento, mas também de resistência. Eles chegaram ao Brasil não apenas para fugir da fome e da violência, mas para continuar sua luta pela sobrevivência como um povo indígena, com suas tradições e identidade intactas. E é justamente essa identidade, essa riqueza cultural, que

precisa ser protegida, reconhecida e celebrada. A experiência de ser *Warao* não é uma tragédia; é uma celebração da resistência indígena diante das adversidades.

O que os *Warao* exigem não é apenas assistência humanitária; eles exigem o respeito à sua cultura e aos seus direitos, como qualquer povo indígena do mundo. E é aqui que a questão se torna mais urgente: como o Brasil, está lidando com povos indígenas estrangeiros, como os *Warao*? A falta de uma política pública eficaz, que leve em consideração as especificidades culturais e históricas desse povo, é alarmante.

A resposta que precisamos dar a essa questão vai além da simples assistência material. O Brasil precisa compreender que os *Warao* são um patrimônio da humanidade, uma expressão viva da diversidade cultural e da resistência indígena. Eles não são refugiados em busca de uma nova vida; eles são um povo com um legado imenso, que merece ser reconhecido e valorizado. E o que o Brasil faz com isso? O país deve se tornar uma referência mundial em respeito aos direitos dos povos indígenas, sem distinção de origem, e se abrir para um acolhimento digno e respeitoso.

Os *Warao* não são um problema. Eles são uma riqueza, uma oportunidade de aprendizado para todos nós. E se olharmos com o coração aberto, poderemos ver que cada canoa que eles fazem, cada arte que criam, é um símbolo da resistência e da continuidade de um povo que, embora disperso por diferentes territórios, jamais perderá sua essência.

Eu convido você, leitor(a), a refletir sobre a importância dos *Warao* para o Brasil e para o mundo. Eles são mais do que migrantes; são um patrimônio cultural vivo, e devemos tratá-los com a dignidade e o respeito que merecem. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos discutir como podemos promover um futuro mais justo para todos os povos indígenas, em qualquer lugar do mundo.

Foto 1 – Autora com mulher *Warao*

Foto 2 – Autora durante a pandemia junto aos Warao

Foto 3 – Autora com criança Warao durante a pandemia

Fonte: Acervo da autora.

***Badji*, o último guerreiro do Javari:
a dor silenciosa de um povo destruído**

Convido você a conhecer um pouco sobre a história de *Badji*.

Hoje, compartilho a história de *Badji*, um guerreiro indígena cuja vida foi marcada pela violência, pela perda e pela resistência. Nascido no coração do Vale do Javari, um lugar mágico onde diversos povos originários viveram em harmonia com a terra, a tragédia de sua existência reflete a dor de muitos outros guerreiros que, como ele, foram silenciados e esquecidos. Sua história, embora singular, não é exceção. Ela ecoa os gritos de uma cultura destruída, de um povo aniquilado, mas também de uma resistência que persiste no silêncio.

Badji nasceu em um tempo de paz, em que seu povo vivia em sintonia com a natureza ao longo do rio Javari. Porém, a chegada dos invasores, com suas armas e sua ambição, destruiu essa harmonia.

Quando ainda criança, *Badji* presenciou o massacre de seu povo. Seus parentes foram exterminados, e ele, escondido, foi o único sobrevivente. A memória de sua infância é marcada pela dor de ver sua família e sua cultura serem apagadas pela violência.

Após o massacre, *Badji* foi forçado a viver em uma comunidade não indígena, onde foi escravizado. Trabalhou nas embarcações que navegavam pelos rios Solimões e Javari, sendo tratado como um ser inferior, como um animal. Durante anos, ele suportou abusos, até que, já adolescente, conseguiu escapar. Vagueou pelas ruas de Atalaia do Norte, sobrevivendo como podia, e se comunicando apenas por mímica, já que sua língua materna não era compreendida. Somente anos depois, quando foi encaminhado à FUNAI, que *Badji* teve sua existência reconhecida pelo Estado.

Com o auxílio do governo, *Badji* foi adotado por uma família do povo Mayuruna, da etnia Matsés. No entanto, adaptar-se a uma nova cultura e língua não foi fácil. Apesar das dificuldades, *Badji* se recusou a abandonar sua essência. Ele jamais aceitou falar português, pois considerava que isso significaria esquecer quem ele era, apagar as lembranças de sua terra, de seu povo, de sua língua.

Mesmo agora, já idoso, *Badji* continua a carregar as memórias de seu povo perdido. Ele sonha com o tempo em que era criança, corre pelas florestas onde seu povo existia, ouve os sons de sua língua. Mas ao acordar, a cruel realidade o espera: ele é o último de seu povo. *Badji* nunca se casou, nunca teve filhos. Sua vida foi marcada por uma luta constante pela sobrevivência, uma luta que nunca cessou, nem mesmo em seus sonhos.

A história de *Badji* é a história de um povo que resistiu, mas que foi brutalmente destruído. Sua dor não é única, mas representa a dor de muitos povos indígenas que, como ele, perderam tudo. No Vale do Javari, existem outras histórias de resistência e perda, mas a de *Badji* se destaca como um grito de memória. Não podemos permitir que ele, e tantos outros guerreiros anônimos, sejam esquecidos. Ao contar sua história, não apenas preservamos sua memória, mas também lançamos um alerta: o contato com os não indígenas não foi um encontro pacífico, mas uma invasão que devastou culturas, línguas e vidas.

A história de *Badji* é um lembrete de que, através da memória e da resistência, é possível garantir que seu povo, e sua história, nunca desapareçam.

**Gritando em silêncio:
a dor proibida de uma mulher indígena e o filho perdido¹**

Baseado em fatos reais, a história é contada por Inory, indígena do povo Kanamari e neta de Julia Brasil/ Inory Kanamari.

Nos meandros da história do Brasil, entre os ecos de uma guerra mundial, se desenrola uma saga de dor e resistência que atravessa gerações. A chamada "Borracha", entre 1942 e 1945, foi um dos períodos mais cruéis e desumanos da nossa história, e foi nesse cenário de devastação que a minha família se viu marcada. Neste relato, as sombras de um passado de exploração, violência e negação de identidade indígena se entrelaçam com a coragem de um povo que nunca desistiu de lutar por justiça e dignidade. Esta é a história da anciã Inory do povo Kanamari, registrada pela FUNAI como Júlia Brasil, a história narrada não é apenas sobre minha avó seu filho, é a história de toda uma nação indígena que, apesar de tudo, sobreviveu.

A Borracha brasileira, cobiçada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, foi o combustível de um ciclo de exploração insustentável. Soldados da borracha, na maioria nordestinos, foram recrutados pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), para trabalhar nos seringais. A promessa de um novo começo, de melhores condições de vida, era apenas um véu sobre a realidade cruel que os aguardava na floresta. Mas a dureza do trabalho era o menor dos horrores. Os seringais, dominados por coronéis de barranco, se tornaram lugares de tortura e morte. Sem mulheres em seus arredores, os soldados da borracha caçavam mulheres indígenas com a ajuda de cães farejadores, estuprando e matando essas mulheres, muitas vezes exterminando aldeias inteiras. Os homens eram escravizados, subjugados, tratados como mercadoria, forçados a trabalhar nas condições mais desumanas.

Foi nesse ambiente de violência selvagem que minha avó teve seu filho. Ela foi uma das muitas mulheres indígenas capturadas e abusadas por esses "coronéis de barranco". Na aldeia Kanamari, ao dar à luz a um filho, a tragédia de sua vida se intensificou: sua aldeia foi invadida, e os homens armados a forçaram a entregar o recém-nascido. A dor de perder seu filho nos braços foi insuportável. Minha avó nunca superou o trauma de vê-lo arrancado de seus braços. Mesmo sem falar português, sem entender as palavras do "inimigo", ela fez do impossível sua missão: encontrá-lo. Seguiu, ano após ano, até que soube que ele havia sido levado para Manaus.

¹ Baseado em fatos reais. A história foi transmitida por Inory avó, indígena do povo Kanamari, para a neta de Julia Brasil/ Inory Kanamari.

A sina do filho de minha avó foi marcada pela dor e pela negação de sua origem. Criado com a vergonha de ser filho de uma indígena, ele foi abusado, maltratado, e, em busca de um pouco de liberdade, vagou pelas ruas de Manaus, morrendo aos poucos, sem perspectivas e sem rumo. Sem educação, sem esperança, com apenas a quarta série do ensino fundamental, foi enviado ao seringal Aracu, perto das aldeias Kanamari. A cruel realidade o aguardava, mas ali, ao menos, ele se encontrou com a história que lhe pertencia. E, por isso, a luta começou.

Após 20 anos, minha avó soube que seu filho havia retornado. Porém, o reencontro foi doloroso. Ele a rejeitou, não aceitava ser filho de uma mulher indígena. Mas a força de minha avó nunca se abalou. Com paciência e resiliência, ela não desistiu de conquistar o amor e o respeito do filho que um dia havia perdido. A história deles, marcada pela rejeição e pelo perdão, é um reflexo de uma luta que parecia nunca acabar, mas que, finalmente, encontrou a redenção. Ambos se perdoaram, não pela culpa de um, mas pela crueldade de uma vida que foi imposta a eles, sem sua permissão.

O filho de minha avó, registrado pelos não indígenas como Araripe Brasil Leite, atendeu ao chamado de Tamakori, o deus do povo Kanamari, e se reaproximou de sua terra e sua gente. Com a educação que conseguiu, ele se tornou um líder, lutando pelos direitos não só dos Kanamaris, mas de todos os povos indígenas ao longo do Rio Juruá. Sua luta o levou a se tornar o primeiro vereador indígena do município de Itamarati, interior do Amazonas, mas o caminho não foi fácil. Ele enfrentou detenção, violência e uma luta diária pela sobrevivência em um sistema que o via como inferior. Mas sua resistência era maior que as dores e as ameaças. Sua vida foi marcada por uma luta incansável por justiça, pela terra e pela dignidade de seu povo.

A história de Araripe Brasil Leite e minha avó é a história de uma resistência que nunca se curvou. Uma história de lutas e vitórias, mas também de dor imensa, de traumas que atravessaram gerações. A morte de Araripe, de forma suspeita, em 2022, no município de Itamarati, foi um golpe cruel, mas a memória de sua luta permanece viva. Minha avó Inory, com seu conhecimento ancestral, segue curando, resistindo e ensinando. Sua sabedoria não se perde, porque é a sabedoria de todo um povo que, apesar da violência, nunca se apagou.

Sua história é um grito. Um grito que atravessa os tempos e que, ao ser ouvido, exige que se faça justiça. Não só para eles, mas para todos os povos indígenas que, como minha avó e seu filho, enfrentaram a crueldade da história e resistiram com o que mais tinham: a alma, a força e a vontade de sobreviver. Porque, por mais que o destino tenha sido cruel, a resistência se perpetuará, sempre.

Foto 4 - Inory Kanamari avó e Inory Kanamari neta

Fonte: Acervo da autora.

**A violência sexual e a cultura de silenciamento:
os verdadeiros abusadores de mulheres e crianças amazônicas**

Aqui eu trago à tona uma realidade cruel, escondida nas sombras do nosso país: a cultura de abuso e violência sexual nos interiores do Amazonas. Um tema sistematicamente silenciado, mas que exige urgência e um olhar crítico para ser finalmente desvelado.

Nascida e criada no interior do Amazonas, pude testemunhar de perto a triste realidade das violações de direitos, abusos e injustiças que marcam o cotidiano dessas regiões. Como mulher indígena e advogada, compreendo de maneira visceral o risco que é ser mulher em uma sociedade como a nossa. Nos interiores, embora exista a presença formal do sistema de justiça, o que encontramos é um quadro distorcido, onde o poder local é frequentemente comandado por coronéis de barrancos – figuras que impõem suas próprias regras e mantêm o ciclo de impunidade. Esse não é um privilégio de pequenas cidades distantes da capital; é uma prática que permeia diversas camadas da nossa sociedade.

Em 2018, ao ser designada para lecionar em uma cidade do interior, com cerca de 17.079 habitantes, às margens do Rio Solimões, fui confrontada com a dura realidade de que a violência sexual contra

mulheres e crianças é uma norma silenciada, invisível aos olhos da maioria. No entanto, é muito real para quem vive esse terror todos os dias. Em vários casos que acompanhei, as vítimas sempre foram as culpabilizadas, enquanto os agressores, geralmente homens respeitáveis, com posições de poder, continuavam a gozar de proteção da própria sociedade.

Recordo de um caso que ainda me assombra: toda a comunidade sabia que um padrasto abusava de suas duas enteadas, minhas colegas de escola, mas ninguém fez nada. A razão era simples: quem denuncia é condenado. Nos interiores, o silêncio é a regra, e quem ousa quebrá-lo se torna alvo de perseguições e ameaças. O sistema de justiça, que deveria ser um amparo, acaba sendo uma extensão dessa cultura de silenciamento. O delegado, os juízes, os promotores – todos distantes, em muitos casos, das realidades locais, protegendo os poderosos em nome da ordem e do status quo.

É preciso questionar: como isso é possível? A resposta é que o sistema, longe de proteger as vítimas, protege os violadores. Nos interiores, a precariedade e o abandono do Estado se traduzem em um cenário onde crianças e adolescentes são coagidos a se manter calados, ou enfrentam um sistema de justiça que não funciona, que, em vez de intervir, colabora com os agressores.

O papel dos conselhos tutelares, das autoridades locais e das instituições de proteção é fundamental. No entanto, muitos não cumprem sua missão com seriedade, perpetuando essa tragédia invisível. Este artigo, mais do que uma denúncia, é um grito de alerta para a necessidade urgente de mudanças. Não podemos mais permitir que a cultura de impunidade continue a fazer parte da nossa sociedade.

Como mulher, minha única esperança é que todas as mulheres e meninas possam viver em paz, com seus corpos e territórios respeitados. Precisamos romper com essa lógica perversa e dar voz a quem está silenciado, a quem é silenciado pelo medo, pela omissão e pela proteção daqueles que devem ser os primeiros a garantir os direitos das vítimas.

E você, o que pensa sobre isso? Já conheceu alguém que passou por algo semelhante e teve sua voz negada? Deixe seu comentário, irei adorar interagir com vocês.

O peso da herança: os traços indígenas de Jaime Riveros e suas barreiras

A trajetória de Jaime Riveros, indígena do povo Vinchos-Angasmayo, não é apenas um relato de luta individual, mas um reflexo das imensas barreiras sociais que nós, povos originários, enfrentamos para sermos reconhecidos como sujeitos plenos em nossas capacidades

e talentos. Nascido em Huamanga, Ayacucho, no Peru, Jaime cresceu imerso em uma realidade difícil: filho único de uma mãe que lutava para sobreviver, e privado da presença de um pai que desapareceu quando ele ainda era muito jovem. Foi criado pelos avós, Lorenzo Riveros Arango e Margarita Alarcón Najarro, figuras fundamentais em sua vida, mas que não puderam preencher as lacunas afetivas que a ausência paterna causou. Desde cedo, Jaime foi forjado em um contexto de resiliência e resistência, que seria a base para sua jornada.

Desde muito jovem, a arte foi o refúgio de Jaime. Através do desenho, ele encontrou uma forma de expressar sua dor, suas vivências e, principalmente, a sua história. Inspirado pelos tios, tecelões artesãos de Huamanga, Jaime soube que a arte seria o seu caminho. Aos 13 anos, a vida o levou para Lima, com sua mãe, em busca de novas oportunidades. Porém, a cidade grande, com sua promessa de inclusão, não ofereceu a ele o acolhimento que imaginava. Ao contrário, a cada passo, ele enfrentava a discriminação por ser indígena, com seus traços andinos evidentes. A sociedade, impregnada de racismo e preconceito, fez de Jaime um alvo constante de humilhações. A escola, que deveria ser um espaço de aprendizado e crescimento, tornou-se um campo de batalha, onde a dor do preconceito e da exclusão tornaram-se companheiras diárias.

Esse isolamento social impôs um preço alto para Jaime. Sem amigos, mergulhou profundamente na arte, que se tornou sua válvula de escape e, ao mesmo tempo, um grito silencioso de resistência. No entanto, a realidade do mundo artístico se mostrou ainda mais implacável. Para um indígena como ele, com a pele marcada pela herança ancestral, o caminho até o reconhecimento era repleto de portas fechadas. No mundo das galerias de arte, onde sobrenomes poderosos e conexões dominam, sua identidade indígena se tornou uma barreira, um peso insuportável. A luta de Jaime, como a de tantos outros indígenas, é contra um sistema que privilegia estereótipos e status, mais do que a genuína expressão artística.

Sua trajetória até o reconhecimento não foi fácil. Depois de abandonar a Escola de Artes Plásticas em Lima devido a problemas de saúde, Jaime encontrou na academia particular de artes Carlos Baca Flor uma nova oportunidade para reerguer-se e seguir seu caminho. Ali, ele passou a desenvolver um estilo realista clássico, mas o preconceito, ainda que velado, continuava a se fazer presente. A visibilidade artística, que muitos consideram um mérito garantido por talento, para Jaime se tornou uma luta constante. Ele precisou de um amigo para ajudá-lo, pois as portas das exposições e galerias, infelizmente, não se abriam apenas por seu talento. Sua arte, por mais incrível que fosse, não era suficiente para transpor o peso da sua identidade indígena.

Foi em Cusco, distante dos preconceitos da capital, que Jaime teve sua chance. Em um ambiente mais acolhedor, ele teve sua primeira exposição, finalmente sendo julgado pelo valor de sua obra e não pelos estereótipos que carregava. Expor no Ministério da Cultura de Cusco e no Museu Histórico Regional Casa del Inca Garcilaso foi um marco em sua carreira e uma prova de que sua arte, mais do que os estigmas que carregava, merecia ser reconhecida.

Mas o reconhecimento de Jaime vai além de seu sucesso pessoal. Ele é um reflexo das lutas diárias de milhares de indígenas em todo o mundo, que enfrentam obstáculos imensuráveis para ver seu valor reconhecido. Seus retratos de povos andinos não são apenas uma celebração de sua cultura, mas uma forma de afirmar a dignidade de um povo constantemente marginalizado e invisibilizado. Jaime, por meio de sua arte, questiona um sistema que tenta apagar sua identidade e a de seu povo, trazendo à tona as histórias e sentimentos de uma cultura que, embora esteja no coração do continente, é constantemente empurrada para as margens.

A história de Jaime Riveros não é única. Ela reflete a luta constante dos indígenas por reconhecimento, respeito e igualdade. Ser indígena e carregar os traços de nossos ancestrais é visto, muitas vezes, como um fardo em uma sociedade que insiste em nos definir a partir de estereótipos e preconceitos. A arte de Jaime, mais do que uma expressão de sua identidade, é um ato de resistência contra as forças que tentam invisibilizar nosso povo. Ele é a prova de que, mesmo diante de um sistema que insiste em nos marginalizar, a arte pode ser uma poderosa ferramenta de resistência e afirmação de nossa existência.

A história de Jaime é um grito silencioso de superação e resistência. Seu caminho é um reflexo das lutas diárias de milhões de indígenas que, ao longo dos séculos, enfrentaram e ainda enfrentam discriminação e exclusão. Jaime não se deixou abater. Ele transformou cada insulto em combustível para sua arte, que não só expressa sua dor, mas também reivindica sua cultura, sua história e a dignidade de seu povo. Sua trajetória desafia os estereótipos que tentam nos definir e ilumina a luta mais ampla dos povos originários por um lugar de destaque, onde possamos ser vistos, ouvidos e respeitados.

Jaime Riveros é um símbolo de perseverança e resistência. Sua luta é a nossa luta, a luta de todos os povos originários que, ao carregar o peso da nossa herança ancestral, ainda enfrentam um sistema que se recusa a reconhecer nossa verdadeira humanidade e valor. Seu sucesso, embora merecido, é apenas uma pequena janela para o que muitos de nós ainda precisamos conquistar: ser reconhecidos não pela nossa aparência ou sobrenome, mas pelo talento, pela capacidade e pela contribuição inestimável que trazemos para o mundo. A jornada de

Jaime é uma inspiração, mas também um lembrete de que a luta por igualdade e reconhecimento ainda está longe de ser vencida.

Foto 5 – Jaime Riveros

Foto 6 – Jaime Riveros na Galeria de Artes de Cusco - Peru

Fonte: Acervo da autora

Ayahuasca/Ramih: a linha tênue entre cura e dependência

Este texto visa esclarecer um ponto fundamental para nós, povos indígenas da floresta: o uso do Ramih, também conhecido como Ayahuasca ou Cipó, que é uma bebida sagrada em nossa cultura. A importância dessa bebida e o profundo respeito que ela exige são frequentemente desconsiderados por aqueles que não pertencem aos povos originários.

O Ramih não é uma simples bebida, muito menos algo que deve ser consumido de maneira leviana. Ao contrário, ela carrega consigo um

poder ancestral, um mistério profundo, e tem uma finalidade essencialmente espiritual e medicinal. Para o povo Kanamari e outros povos da floresta, o Ramih é um elo sagrado com o espírito da terra. Ele é utilizado apenas nos momentos de grande necessidade espiritual e com a verdadeira intenção de buscar sabedoria, cura ou orientação. Não se deve consumir o Ramih sem consciência e respeito, como fazem muitas vezes aqueles que não compreendem sua profundidade e sua importância.

O uso do Ramih é restrito a rituais conduzidos pelos Marinawas, nossos pajés e líderes espirituais, que são os verdadeiros detentores desse saber. Somente eles têm o conhecimento ancestral necessário para preparar e conduzir o ritual de forma sagrada, com o devido respeito e a pureza de intenção. Em nossa cultura, a presença feminina na elaboração do Ramih é muitas vezes evitada, pois acreditamos que a energia masculina é fundamental para lidar com a poderosa força invisível que a bebida contém. Esse conhecimento é passado de geração em geração, e o respeito à sua sabedoria é imensurável.

Quando o Ramih é consumido de maneira consciente e reverente, ele se torna um portal para o mundo espiritual, um elo que conecta os seres humanos ao espírito da floresta e à nossa ancestralidade. Durante o ritual, o pajé pode até se transformar em uma onça, atravessando dimensões espirituais para buscar sabedoria e guiar os participantes. Ele é o mediador entre o mundo visível e o invisível, conduzindo o ritual com a sabedoria que só os Marinawas possuem.

Porém, o que devemos enfatizar é que o Ramih não deve ser tratado de forma desrespeitosa ou leviana, como infelizmente tem ocorrido com crescente frequência. Muitos não indígenas têm se apropriado do uso do Ramih de maneira indiscriminada, sem compreender os fundamentos e o profundo respeito exigido por essa prática. Usá-lo fora de contexto, sem a devida orientação e em situações de pura diversão, é um desrespeito direto à nossa cultura e às forças espirituais que o Ramih carrega.

O Ramih é para aqueles que estão espiritualmente preparados e que buscam, de fato, uma conexão genuína com o sagrado. Somente quem é digno, e quem busca o caminho da verdade e da sabedoria, pode acessar o poder desta bebida. A experiência proporcionada pelo Ramih não é uma simples "viagem", mas uma revelação profunda, que exige um coração puro e uma mente disposta a compreender o que o espírito da floresta tem a ensinar.

É fundamental que aqueles que não pertencem aos povos indígenas compreendam que o Ramih não é um objeto de consumo, mas um elemento sagrado. Ele deve ser tratado com o devido respeito, reconhecendo que não somos "doados" a esta bebida, mas sim escolhidos por ela, segundo a sabedoria do espírito da floresta. A sua revelação

não é para todos, e só aqueles que realmente buscam a verdade e estão preparados para o que ela revela é que podem ser tocados por sua essência.

Em nossa cultura, a preservação do sagrado é um princípio fundamental. O uso indevido do Ramih, por aqueles que não pertencem aos nossos povos, desrespeita não apenas a nós, mas a todo um universo espiritual que, até hoje, ainda busca ser reconhecido e respeitado. Por isso, faço um chamado para que as pessoas que se apropriam dessa prática fora do contexto adequado reflitam sobre a verdadeira origem do Ramih, e sobre o quanto o respeito e a reverência são essenciais para a preservação de nossos saberes e rituais.

Em conclusão, é fundamental que o Ramih, essa bebida sagrada e poderosa, seja tratado com o respeito e a reverência que lhe são devidos. Não é uma substância para ser consumida sem consciência, fora de nossos territórios ou em busca de entretenimento. O Ramih deve ser utilizado unicamente em nossos rituais, dentro das aldeias e sob a orientação dos Marinawas, nossos pajés, que são os verdadeiros detentores do conhecimento necessário para conduzir os rituais com sabedoria e proteção. Eles, com suas longas jornadas espirituais e de aprendizado, são os responsáveis por garantir que essa bebida seja utilizada de maneira curativa e espiritual, e não como uma droga.

O Ramih é uma medicina poderosa, capaz de curar e iluminar aqueles que estão preparados para recebê-lo. No entanto, deve ser lembrado que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem e na intenção. Quando desobedecemos aos ensinamentos dos Marinawas e utilizamos o Ramih de forma errada, sem respeito ou preparação espiritual, corremos o risco de criar dependência química, e não cura. A verdadeira intenção do Ramih nunca foi gerar vícios ou ilusões; ele foi dado ao nosso povo como um instrumento de cura e conexão com o sagrado. Ao usá-lo de maneira inadequada, distorcendo seu propósito, criamos uma dependência que jamais foi ensinada pelos Kanamaris e, com isso, negamos a verdadeira função dessa bebida ancestral.

Portanto, é essencial que aqueles que não pertencem aos nossos povos compreendam que o uso do Ramih fora de seus territórios e rituais, sem o acompanhamento dos Marinawas, é uma violação do sagrado. O respeito aos nossos saberes, à nossa cultura e ao nosso povo não deve ser negociado. O Ramih é um elo com a espiritualidade e a natureza, e só deve ser acessado por aqueles que, de fato, possuem o merecimento e a preparação necessária para receber as revelações que ele oferece. Nosso chamado é para a preservação desse saber, para que possamos continuar a honrar e proteger nosso legado, e que as futuras gerações possam desfrutar da cura e da sabedoria que o Ramih oferece.

Banalização dos remédios ancestrais indígenas

Como mulher indígena, que carrega com orgulho a história e os ensinamentos do meu povo, sinto a necessidade de falar sobre a apropriação e banalização dos nossos remédios ancestrais, como o cambo e o Ramih (ayahuasca), por aqueles que não compreendem seu verdadeiro significado e o respeito profundo que essas práticas exigem.

A diferença entre o veneno e o remédio está na dose e, mais importante, na pessoa que aplica. Infelizmente, muitas pessoas usam nossas substâncias sagradas sem o devido conhecimento, ignorando que essas práticas não são para qualquer um, especialmente para quem não pertence aos nossos povos. O maior erro do não indígena é o egocentrismo, a incapacidade de reconhecer sua ignorância sobre nós, nossa cultura e nossas práticas.

O kambô, por exemplo, é uma prática sagrada, transmitida de geração em geração, começando na infância. Nunca foi algo para ser usado indiscriminadamente em busca de sensações ou experiências efêmeras. Não é uma moda ou um desejo superficial de “curas milagrosas” ou de contato com o “exótico”. O cambo é sagrado, e a sabedoria ancestral ensina que quem o recebe deve estar com sua energia e espírito preparados. Jamais deve ser ministrado sem o preparo adequado, o respeito e a permissão dos espíritos da floresta, e sempre deve ser feito por anciãos da aldeia.

Nas aldeias indígenas, ninguém nunca morreu ou enlouqueceu ao tomar cambo ou Ramih, porque nós respeitamos o sagrado. Esses remédios ancestrais são poderosos, transformadores e, se mal usados, perigosos. A aplicação do cambo e a ingestão do Ramih exigem que o administrador esteja em sintonia com as energias e com o processo de cura. Essa responsabilidade ancestral não pode ser banalizada por aqueles que buscam apenas aventura ou respostas para suas inseguranças.

Esses remédios não são para uso repetitivo ou mensal. Apenas um ancião pode avaliar quando e como devem ser utilizados. Não podem ser tratados com desdém ou usados por simples curiosidade. O uso errado dessas substâncias pode causar danos irreversíveis à saúde, e culpar os remédios é ignorar a falta de respeito e preparo.

Os remédios indígenas não são “drogas” ou “fórmulas mágicas”, mas parte de nossa espiritualidade e cultura de cura. A verdadeira cura vem do alinhamento com a força espiritual que essas substâncias carregam, e isso não pode ser feito sem respeito, conhecimento e orientação dos mais velhos.

A apropriação dessas práticas é uma violência contra os povos indígenas. O cambo e o Ramih não são para quem se considera capaz ou

teve uma experiência pontual com os indígenas. Só aqueles preparados pela sabedoria ancestral podem usá-los com responsabilidade.

Faço um apelo: parem de tratar nossas práticas sagradas como modismos ou experiências de entretenimento. O cambo e o Ramih são sagrados. Somente aqueles que verdadeiramente respeitam a espiritualidade podem lidar com seu poder. Se você não pertence à nossa cultura, não tente se apropriar do sagrado. Respeite nossas tradições e nossa sabedoria.

O sagrado poder do *Ayahuasca* que só os dignos podem beber

O Ayahuasca, conhecida pelos povos originários do Juruá como Cipó ou Ramih, carrega em si um poder ancestral e um mistério profundo, sendo muito mais do que uma simples bebida. Para os povos indígenas da floresta, ele é um elo sagrado com o espírito da terra, um portal que se abre apenas quando há um chamado verdadeiro e uma necessidade espiritual genuína. Não é uma bebida a ser consumida com frivolidade ou em qualquer momento; sua essência se revela apenas para aqueles que buscam compreender os mistérios do universo, em momentos de grande importância e reflexão.

Somente os Marinawas, os detentores do saber sagrado, possuem o conhecimento profundo necessário para a preparação e manipulação do Ramih. Eles são os guardiões desse saber, os responsáveis por conduzir os rituais com sabedoria e reverência, garantindo que a força da bebida seja acessada corretamente. Em algumas culturas, a presença feminina na elaboração do chá é proibida, pois acredita-se que a energia masculina é essencial para lidar com a potente e invisível força que a bebida contém.

Quando o Ramih é ingerido de maneira consciente, com respeito e intenção pura, ele fala diretamente àqueles que estão preparados para ouvir. Em um território sagrado, durante o ritual o pajé Kanamari pode se transformar em uma onça, atravessando dimensões espirituais desconhecidas e guiando aqueles que buscam respostas profundas. Através da bebida, nos conectamos com o grande espírito da floresta, com aquele que nos protege, nos guia e nos ilumina.

A cada dose, o Ramih revela segredos, aconselha e ressignifica a essência de cada ser, tornando-nos mais fortes e mais conscientes de nossa verdadeira natureza. Mas sua sabedoria não é para todos. Só aqueles que possuem o merecimento, que buscam a verdade e a verdadeira conexão com o sagrado, podem acessar seu poder. O Ramih é uma bebida da alma, que só deve ser tomada quando o espírito chama, quando o coração está pronto para o que será revelado.

Em conclusão, o Ramih, para os povos indígenas, não é apenas uma bebida, mas um elo sagrado com o grande espírito da floresta, que deve

ser invocado com respeito e reverência. Diferentemente da maneira como é tratado por aqueles que não pertencem aos povos originários, para nós, o Ramih é utilizado apenas quando há uma verdadeira necessidade espiritual. Ele não é consumido de forma indiscriminada, pois sua força e poder só podem ser acessados quando o grande espírito chama, escolhendo quem é digno de sua visão. É o Ramih quem decide, com sabedoria e justiça, quem merece ser tocado por sua essência, e somente aqueles que buscam a verdade, com o coração e o espírito preparados, podem testemunhar suas revelações. O respeito ao sagrado é a base de nossa conexão com o mundo espiritual, e é assim que preservamos a pureza e o verdadeiro significado dessa bebida ancestral.

O mistério Kanamari: a sabedoria ancestral que desafia o mundo moderno

Como bem nos ensina a sabedoria kanamari, essa simples frase carrega consigo uma verdade que, todos no Brasil deveriam ouvir. E, assim, com a mesma simplicidade, convido você a conhecer um pouco sobre o mistério e a sabedoria ancestral do meu povo kanamari.

Os povos originários, excluídos e marginalizados por séculos, seguem sendo ignorados e desrespeitados. Seus saberes ancestrais, ricos em magia e sabedoria, permanecem em grande parte desconhecidos pela sociedade. O povo Kanamari, habitante das margens dos rios Javari e Juruá, preserva uma língua e cultura únicas, que nos distinguem dos demais. Nossa tradição milenar é mais do que um legado cultural: é uma força viva que nos conecta à terra, aos seres e ao cosmos, através de conhecimentos transmitidos pelos Marinawas, mestres espirituais capazes de curar ou destruir, conforme o chamado da necessidade.

Nossos anciãos, guardiões da sabedoria Kanamari, são os responsáveis pelas histórias que nos sustentaram ao longo dos séculos e nos protegeram dos ataques daqueles que não compreendiam o nosso poder ancestral. Por séculos, fomos vistos como feiticeiros, mestres das energias ocultas que os não indígenas temiam. Esse medo, na verdade, nos fortaleceu e foi ele que nos permitiu resistir à exploração e aos abusos, muitas vezes impedindo que nossos territórios fossem invadidos.

Os pajés, os curandeiros de nossa terra, eram chamados para curar e orientar, não apenas os membros da nossa comunidade, mas também aqueles de fora, que buscavam, em nossa sabedoria, cura para seus males. Vivemos em um mundo onde o místico e o espiritual não são apenas crenças, mas a essência que guia nosso viver. Em nossas aldeias, tudo está imbuído de significado: cada árvore, cada animal, cada pedra carrega uma história sagrada.

Assim como muitos outros povos indígenas, somos organizados em clãs, cada um representando um aspecto fundamental de nossa existência: o clã das formigas pretas (*Hak*), o clã dos mutuns (*Bin*), o clã dos japo (*Poty*), o clã dos tatus (*Marü*), o clã das rãs/sapos (*On*), Macaco preto (*Kamodya Tiknin*) e muitos outros, que nos conectam diretamente à natureza e à nossa ancestralidade. A sabedoria da Nyama (mãe), Pamã (pai), Wah (avô) e Wã (avó) é transmitida em cada gesto, em cada ritual, que ensina a importância de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor.

Para nós, o conceito de interconexão é absoluto: "nada é meu, tudo é nosso". Vivemos em um sistema onde tudo é compartilhado de maneira igualitária, onde a exclusão não tem lugar. Esta filosofia de vida é a nossa força, a nossa verdade, e é nela que fundamentamos nossa resistência. Ao longo da história, tentaram nos convencer de que nosso modo de vida era errado, de que nossa cultura deveria ser abandonada em nome de uma falsa civilização. Mas nós, Kanamari, nunca aceitamos essa imposição.

Resistimos porque sabemos que a preservação da nossa língua, da nossa cultura e dos nossos rituais é a chave para nossa sobrevivência. Em nossos territórios, podemos ser quem realmente somos, viver de acordo com os ensinamentos de nossos ancestrais e garantir que nossa sabedoria ancestral continue a nos guiar e nos proteger. A luta pela preservação de nossa identidade e por nossos direitos é, antes de tudo, a luta pela nossa própria existência.

Grito Kanamari: um poema

Ah se pelo menos eu pudesse ter sido registrada com o meu verdadeiro nome Inory e sobrenome Kanamari.

Meu país, minha terra, meu povo indígena Kanamari, ah se eu soubesse que nada adiantaria que o preconceito ainda persistiria e que por causa dele meu povo ainda muito pereceria, ah se eu soubesse que minha cultura e especificidades indígenas seriam vistos de formas diferente.

Se seu olhar homem branco fosse mais inocente. Se eu não tivesse de ser forte a todo o momento Nem dependesse da sorte para lutar pelo meu povo

Se antes do espírito mau que me pintam por ser o que sou, mulher indígena Kanamari ou dos espíritos da floresta que me guiam e que cultivo dentro de mim, pelo mesmo motivo.

Meus parentes e eu fossemos apenas PESSOAS, pessoas antes de indígenas, se não tivéssemos de lutar pelo simples direito de continuarmos existindo.

Se eu não tivesse de gritar a cada tentativa de me silenciarem, invisibilizarem e violarem. Ainda iria ter graça querer me eliminar HOMEM BRANCO, por estar onde estou? E se nós povos indígenas quiséssemos nos vingar? Ou vocês (homens brancos) pensam que nós não lembramos dos estupros de nossas parentes indígenas, que iniciou em 1.500 pelos portugueses, holandeses e franceses e seguem sendo violadas por madeireiros, pescadores e garimpeiros.

E vocês, ainda comemoram a ação, porque o resultado dessa violência contra nosso povo foi a miscigenação, e vocês ainda acham que nós esquecemos das violações cometidas pelos NÃO indígenas contra nós povos originários?

Sobre as mulheres indígenas que tiveram seus corpos violados, elas estavam sozinhas clamando aos espíritos da floresta proteção.

Sim, como se não bastasse, raptaram das aldeias as crianças indígenas. A pergunta que se faz AGORA é se ESSAS crianças estão vivas ou mortas? E elas as mulheres indígenas que tiveram seus corpos violados?

Entre elas minha bisavó e avó, não viram seus filhos crescerem, foram sentenciadas após serem reiteradamente violadas. Sem ajuda, sozinhas, minha bisavó e avó assim como outras mulheres indígenas sofreram pela falta de seus filhos, e por mais que elas suplicassem aos NÃO INDÍGENAS que trouxessem seus filhos de volta, eles não os trouxeram.

E elas, essas mulheres indígenas, viveram um verdadeiro inferno de um julgamento eterno. Se nós os indígenas NÃO morremos por omissões, violações, assassinatos, perseguições, morremos em decorrência das invasões.

Quando somos lembrados somos taxados como sem modos e preguiçosos na televisão. Mas ninguém lembra a invisibilidade e silenciamento histórico que sofrem há gerações, somos indígenas, com diploma e sem oportunidade de inclusão.

Você sabe o que é preconceito homem branco? Eu sim. Será

que nós pessoas indígenas um dia teremos paz? Ou viveremos sempre um caos?

O preconceito NÃO me parou, e suas mãos sujas de sangue inocente do meu povo, jamais serão limpas.

Meus parentes estão mortos na matéria, mas vivos em nossa memória, assim como nossas línguas que sobrevivem em nossos territórios.

*Venho aqui para lembrar que temos uma história, que somos história. Em meio ao caos vamos encontrando a glória;
Em meio a tantas lutas vamos chegando à vitória;
É que temos nossa ancestralidade e força para continuarmos VIVOS
Eu me basto e não tento me encaixar em seu espaço branco e elitizado.*

Prá chegar até aqui, precisa ser muito macho, e você homem branco elitizado, se acha macho? Mas nunca viu rastro de ANTA TÃO POUCO escutou esturro de onça, se correr a onça te pega homem branco, e se ficar a cobra te come.

O que eu passei na vida homem branco, você não sabe como é, prá viver na minha pele indígena, tem de ser muito, mas muito mulher.

Bapo ikon!
(Até a próxima).

Referências

AMANTE, Vandrezza (2021). “13 mulheres indígenas falam sobre as violências que enfrentam em seus territórios”, *Portal Catarinas*. Reportagem (Território).

Disponível em: <https://catarinas.info/21diasdeativismo-a-luta-das-mulheres-indigenas-pelo-pais/>.

Acesso em: 19/12/2024.

BERNARDES, Júlio (2022). “Na Amazônia, mobilização de mulheres indígenas contra violência se estende a ações para enfrentar pandemia”, *Jornal da USP*, 07/06. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/na-amazonia-mobilizacao-de-mulheres-indigenas-contraviolencia-se-estende-a-acoes-para-enfrentar-pandemia/>. Acesso em: 19/12/2024.

CIMI – Conselho Indigenista Missionário (2022). *Relatório Violências contra os povos indígenas do Brasil. Dados 2022*. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2023/07/relatorio-violencia-povos-indigenas-2022-cimi.pdf>.

Acesso em: 19/12/2024.

Sobre a autora

Inory Kanamari é a primeira advogada indígena do povo Kanamari. Ativista, escritora e palestrante, já realizou mais de 50 conferências no Brasil e no exterior. Natural do Amazonas, atua com firmeza na defesa dos direitos humanos, com foco na garantia dos direitos dos povos indígenas. Especialista em Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Indígena e Direitos Humanos, integrou como consultora o projeto de tradução da Constituição Federal para a língua indígena *Nheengatu*, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foi presidente da Comissão Indígena da OAB/AM (2022–2025) e vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos dos Povos Indígenas no Conselho Federal da OAB (2023–2025). Em 2025, foi professora convidada no programa *Participedia*, promovido pela *Lincoln Alexander School of Law*, da *Toronto Metropolitan University*. Além da atuação jurídica, é colunista e articulista com publicações na *Revista Cenarium*, *Revista Luvo*, ISA – *Instituto Socioambiental* e no portal *Inf. Revolução*. Em 2025 passou a integrar o Instituto Cartografando Saberes e a Comissão de Direito à Cidadania da OAB-RJ. Sua atuação firme em espaços nacionais e internacionais reforça o protagonismo indígena na justiça, na comunicação e na construção de um Brasil mais justo, diverso e plural.

**a indústria cultural do agronejo:
observações desde uma análise do discurso ecofeminista**

**the cultural industry of agronejo:
observations from an ecofeminist discourse analysis**

Daniela Rosendo

Professora e Pesquisadora
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Florianópolis, SC
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4448-5260>

Fabio Alves Gomes de Oliveira

Professor e Pesquisador
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Santo Antônio de Pádua, RJ
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0275-6595>

Thiago da Silva Gabry

Pedagogo pela Universidade Federal Fluminense (UFF)
Assistente Técnico de Pesquisa
Santo Antônio de Pádua, RJ
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9131-7115>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20182677>

Resumo: O artigo busca analisar o *agronejo* como um dispositivo pedagógico da indústria cultural a serviço do agronegócio no Brasil, investigando de que modo a popularização desse estilo musical tem participado da construção simbólica de um projeto de nação baseado na monocultura, na exploração intensiva da terra e na mercantilização da vida. A partir de um encontro entre a abordagem ecofeminista e a análise do discurso, apresentaremos a análise do discurso ecofeminista (ADE). A ADE, fruto principalmente da mobilização de contribuições de Eni Orlandi, Theodor Adorno e Vandana Shiva, busca compreender a indústria cultural do *agronejo* no Brasil contemporâneo e examina letras de músicas amplamente difundidas em plataformas digitais para compreender como elas produzem sentidos de pertencimento, identidade e normalização do modelo agroindustrial. Argumentamos que o *agronejo* opera como uma forma de educação informal que naturaliza a colonialidade do desenvolvimento, silencia conflitos territoriais, apaga cosmologias outras e reafirma uma relação instrumental com a natureza e com os animais. Em contraposição aos horizontes do bem viver e às cosmovisões que sustentam modos de vida em harmonia com a Terra, o artigo evidencia e denuncia como a pedagogia cultural do agronegócio atua na formação de subjetividades alinhadas a um projeto colonial e extrativista, consequentemente masculinista. Ao problematizar o papel da música na

disputa por sentidos sobre território, cultura e futuro, o texto contribui para o debate socioambiental crítico, articulando cultura, educação e resistência no contexto das lutas contemporâneas por justiça territorial e interespecies, sob um olhar ecofeminista.

Palavras-chave: (1) Indústria cultural; (2) Agronegócio; (3) *Agronejo*; (4) Ecofeminismo; (5) Análise do discurso.

Abstract: This article analyzes *agronejo* as a pedagogical device of the cultural industry in the service of agribusiness in Brazil, investigating how the popularization of this musical style has participated in the symbolic construction of a nation-building project grounded in monoculture, the intensive exploitation of land, and the commodification of life. Drawing on an encounter between ecofeminist theory and discourse analysis, the article presents an ecofeminist discourse analysis (EDA). EDA, primarily informed by the contributions of Eni Orlandi, Theodor Adorno, and Vandana Shiva, seeks to understand the cultural industry of *agronejo* in contemporary Brazil by examining song lyrics widely disseminated on digital platforms to comprehend how they produce meanings of belonging, identity, and the normalization of the agro-industrial model. We argue that *agronejo* operates as a form of informal education that naturalizes the coloniality of development, silences territorial conflicts, erases alternative cosmologies, and reaffirms an instrumental relationship with nature and non-human animals. In contrast to the horizons of *Buen Vivir* and the worldviews that sustain ways of life in harmony with the Earth, the article exposes and denounces how the cultural pedagogy of agribusiness shapes subjectivities aligned with a colonial, extractivist, and consequently masculinist project. By problematizing the role of music in disputes over meanings of territory, culture, and future, the text contributes to critical socio-environmental debates by articulating culture, education, and resistance within contemporary struggles for territorial and interspecies justice, from an ecofeminist perspective.

Keywords: (1) Cultural industry; (2) Agribusiness; (3) *Agronejo*; (4) Ecofeminism; (5) Discourse analysis.

Introdução

A formação e o estabelecimento do agronegócio no Brasil são marcados por danos e conflitos sociais, ambientais e políticos (POMPEIA 2021). Neste artigo, partimos do entendimento de que o agronegócio é movido por uma máquina de propaganda, com o objetivo de impor um modelo de nação a partir de sua ideologia e de seus interesses. Nesse contexto, o investimento no setor cultural integra uma estrutura pedagógica com ações educacionais concretas: além do financiamento de festivais e feiras musicais, o *agro* também atua na geração de um gênero próprio, que Laura Martins e Cristina Teixeira (2023) chamaram de *agronejo* - uma junção entre a música sertaneja e o agronegócio. Caio Pompeia (2021) explica que o termo “agro” surgiu em substituição ao uso de “agronegócio”, como uma estratégia publicitária com uma nova imagem que não estivesse comprometida na esfera pública.

Tendo em vista o papel fundamental da música na constituição do pertencimento à nação, ou seja, do que significa ser uma pessoa brasileira, partiremos da hipótese de que o *agronejo* pode ser compreendido como uma ferramenta pedagógica do agronegócio. Assim, buscamos desvendar o que aqui chamaremos de *pedagogia agro*, por meio do *agronejo*. Se aprendemos a todo instante, inclusive nos momentos de lazer, o que temos produzido, aprendido e construído com e a partir do discurso contido no *agronejo*?

Na primeira parte, apresentamos a fundamentação teórica para a análise do discurso, baseada sobretudo em Eni Orlandi e Theodor Adorno, e a análise ecofeminista, a partir de diferentes autoras. Na segunda parte, apresentamos a metodologia adotada para a seleção das músicas a serem analisadas. Em seguida, realizamos a análise ecofeminista do discurso com base nos resultados obtidos. Por fim, apresentamos nossas considerações finais e as referências.

“Eu canto para quem?”¹:

Análise ecofeminista do discurso e pedagogia do *agronejo*

A análise do discurso busca compreender o sentido do discurso — do que é falado e, nesse caso, cantado — considerando o processo histórico, político e econômico no qual aquele discurso emerge (ORLANDI 2005). Da mesma forma, a análise do discurso considera a posição política, social e ideológica do indivíduo que fala ou canta. Ou seja, os discursos que se apresentam como neutros atuam, na realidade, em uma perspectiva econômico-política-social definida. Nesse sentido, seguindo a compreensão de Orlandi (2005) de que o discurso é a materialidade da ideologia, o *agronejo* pode ser entendido como mais um dos ramos da materialidade do

¹ Esquadrões: Compositora e intérprete - Adriana Calcanhotto.

discurso do agronegócio no Brasil, um instrumento com potencial para estabelecer consensos e nutrir ideologias. E por que “ideologias”?

O que chamamos de *pedagogia do agronejo* é a consolidação no ramo da indústria cultural fonográfica do que vem sendo empreendido como estratégia de produção de subjetividades através de vários lados: no Congresso (a Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), a Bancada BBB - do Boi, da Bíblia e da Bala); na educação, com projetos de investimento em uma pedagogia do agronegócio; na mídia, com publicidade e propaganda implícitas e explícitas; e na cultura, promovendo festivais de música, cinema, dentre outros, e gêneros musicais específicos, como o agronejo, que ao ostentar o prefixo identitário afirma um gênero de música que canta um projeto de país com Chapéu, Carro e Cavalo (música CCC). A pedagogia do agronejo é, portanto, a reunião do CCC, amparada pelas ideologias propagadas nas demais esferas mencionadas.

Antes da consolidação da música caipira nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, todos os demais ritmos do interior do Brasil eram sertanejos. No início do século XX, a música sertaneja abordava a vida de quem trabalhava no campo e os amores perdidos, mas, com o tempo, o ritmo foi se adaptando às mudanças socioeconômicas. Na década de 1990, enquanto o campo era maquinizado e passava pela financeirização, as músicas sertanejas mais ouvidas falavam principalmente de amor, deixando de lado o tema do trabalho. Nos anos 2000, surgiu o subgênero sertanejo universitário, o que provocou o deslocamento do ambiente rural para o urbano.

O sertanejo universitário surgiu em 2005, com cantores de certas regiões do país - principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul - que estudavam agronomia, economia agrônoma ou administração rural, por exemplo, passando a participar de festas voltadas ao público universitário, em uma espécie de pedagogia da música. A partir de 2010, com a popularização da internet e do uso de redes sociais e aplicativos de música, a difusão do sertanejo universitário tornou-o uma das músicas mais ouvidas do país (ALONSO 2015). Mais recentemente, a narrativa do agronegócio foi incorporada às letras das músicas e o sertanejo universitário vem sendo usado como estratégia para a criação de consenso e de suporte à sua ideologia, criando até mesmo um subgênero: a música sertaneja agro, chamada agronejo (MARTINS & TEIXEIRA 2023).

Se, para Adorno (2020), a comercialização da música — a música comercial — leva à liquidação do sujeito, essa parece se cumprir como finalidade em algumas letras do agronejo. Vale ressaltar que não se trata de nenhuma descoberta aqui, já que os próprios artistas se orgulham de suas ligações com a agroindústria e muitos/as cantores/as e duplas sertanejas mantêm relação íntima com o agronegócio, alguns, inclusive, sendo grandes investidores da pecuária. A propósito, a relação íntima dessas canções com o incentivo à produção animal em larga escala visa não apenas a estabelecer

a ideia de que o “agro alimenta o mundo”, mas também a reafirmar o compromisso com uma política e uma economia baseadas no uso e abuso de animais e de terras para a expansão da pecuária extensiva. Neste caso, o chapéu, o carro e o cavalo (CCC) tornam-se signos que marcam os compromissos do agronejo no projeto de nação.

Partindo do pressuposto de Orlandi (2005: 26), de que “*compreender é saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc.) produz sentidos*”, poderíamos nos indagar: qual é o sentido da exaltação e da defesa do agronegócio por meio do agronejo? Aqui, novamente, convocamos Adorno (2009; 2020), quando o autor aponta que a música comercial, a música de massas, é uma música fetichizada; ou seja, que se descola da realidade e promove uma ideologia na qual o consumo da música é a finalidade em si. Logo, a música comercial segue sempre a mesma estrutura, na medida em que deve levar o ouvinte a uma experiência igual e nunca ao contrário. Isso parece ser de fato corrente, visto que não apenas os temas se repetem, mas também as palavras e as frases, muitas vezes, são exatamente as mesmas.

Adorno (2009) explica que os padrões da música comercial decorrem da competitividade. Bastaria, portanto, aparecer uma música de sucesso para, em seguida, surgirem várias outras iguais. Desse modo, os ritmos musicais que fizeram mais sucesso entre o público foram reproduzidos e imitados, gerando a cristalização de padrões que se congelaram em gêneros musicais. Assim, a música comercial não serve para refletir; ela serve para fazer com que o sujeito se adapte e se conforme, trocando seus sonhos pelos ideais transmitidos/ensinados pelas canções que lhe são oferecidas/vendidas.

Nessa linha, poderíamos dizer que a mistura de ritmos que hoje define o agronejo nada mais é do que uma tentativa de reformular a música comercial, dando um verniz de novidade enquanto subgênero e mantendo-se na linha do que se espera de uma música sertaneja. Um subgênero que canta o projeto de nação do agronegócio: a música CCC (Cavalo, Carro, Chapéu). Nesse subgênero, símbolos de ontem e de hoje circulam pelas letras, se misturam e se confundem, tais como a roça, que é apresentada como lugar de trabalho, mas, à hora, aparece como a ação de se esfregar em alguém; ou bota, que às vezes diz respeito ao vestuário associado ao campo, às vezes, ao ato de introduzir algo. Os camponeses dão lugar às máquinas e o interior é exaltado como lugar de trabalho, fartura e festa. Isto é, ao se aproximarem de outros gêneros musicais, buscam ampliar seu alcance. Ao que tudo indica, não é objetivo representar a música do campo e, sim, faturar o máximo possível.

Destarte, notaremos que em algumas músicas selecionadas, as máquinas do agronegócio (trator, colheitadeira, aviões de pulverização etc.) ganham destaque. No modelo de produção da agroindústria, as máquinas tomam o lugar dos/as trabalhadores/as; ao contrário do que a

propaganda da agroindústria quer fazer parecer, o agronegócio não gera empregos (MITIDIÉRO & GOLDBARB 2021).

Por essa via, entendemos também que a pedagogia do agronejo é responsável por naturalizar a colonialidade do projeto de desenvolvimento. Teorias e práticas ecofeministas oriundas do Sul Global enfatizam justamente a importância de compreendermos a centralidade do epistemicídio no projeto colonialista, compreendendo a colonização como fruto de uma *“coalizão de forças de entidades que representavam o poder europeu para conquistar e destruir epistemologias”* (DIAS; SOARES & GONÇALVES 2019: 197).

A ideia de Sul global é política e não geográfica, ainda que esteja conectada com a questão espacial, e está relacionada a trajetória histórica de cada país, continente e região. Assim, os termos Sul Global, países do Sul e outras variantes referem-se aos povos e regiões que sofreram com os processos colonizadores impostos pelos povos brancos eurocêntricos, principalmente a partir do que se chama expansão marítima. A ideia de Sul também guarda relação com as questões climáticas, raciais, religiosas, patriarcais, culturais, tecnológicas entre outras (DIAS; SOARES & GONÇALVES 2019: 197). O alvo da colonização, a partir do século XV e que se estendeu até o imperialismo, foram exatamente as características ecológicas próprias dos povos e culturas que hoje formam o Sul Global. Isto é, a natureza e o clima tropicais da região produzem o que o mercantilismo, o capitalismo e, hoje, o neoliberalismo entendem como insumos: animais e plantas.

Nesse mesmo sentido, Vandana Shiva (2003) desenvolve a concepção de *“monoculturas da mente”* para se referir à colonização intelectual que ocorre quando as tradições locais dos colonizadores são globalizadas e adquirem uma suposta universalidade, gerando, conseqüentemente, o apagamento dos saberes locais dos colonizados. *“As monoculturas ocupam primeiro a mente e depois são transferidas para o solo. As monoculturas mentais geram modelos de produção que destroem a diversidade e legitimam a destruição como progresso, crescimento e melhoria”* (SHIVA 2003: 17).

A monocultura mental, portanto, é a metáfora pela qual a diversidade é erradicada como uma erva daninha. Assim como regimes ditatoriais eliminam as vozes dissidentes — que se tornam os/as desaparecidos/as —, o colonialismo intelectual elimina os saberes subalternizados, com o intuito de fazê-los, também, desaparecer. Nascidos de uma cultura dominadora e colonizadora, os sistemas modernos de saber são, eles próprios, colonizadores (SHIVA 2003). Conforme explica a autora,

As monoculturas disseminam-se não por aumentarem a produção, mas por aumentarem o controle. A expansão das monoculturas tem mais a ver com política e poder do que com sistemas de enriquecimento e melhoria da produção biológica. Isso se aplica

tanto à Revolução Verde quanto à revolução genética ou às novas biotecnologias (SHIVA 2003: 18).

Como afirma Shiva (2003: 15), “[a]dotar a diversidade como uma forma de pensar, como um contexto de ação, permite o surgimento de muitas opções.” Nesse sentido, preservar a diversidade, em contraposição à uniformidade, também implica manter a própria capacidade de produzir alternativas. “Viver a diversidade na natureza corresponde a viver a diversidade de culturas. As diversidades naturais e culturais são fontes de riqueza e alternativas” (SHIVA 2003: 17). Nessa perspectiva, Janyne Sattler argumenta que:

[se] ... a linguagem cria a realidade e se nossa linguagem perpetua categorizações hierárquicas, é preciso reconhecer a que(m) serve a uniformidade, a regularidade, a ordem, o progresso, a linearidade, a universalidade, a imparcialidade, a neutralidade, e até mesmo os parâmetros estéticos associados a tais conceitos. Estes são os critérios, critérios que respondem ao mercado, mas que formam também o fundamento senão todo o edifício epistemológico da tradição filosófica, na filosofia da ciência tanto quanto na ética e na filosofia política. O que estou querendo dizer é que a epistemologia (monocultural) da tradição filosófica participa, e coaduna, com as políticas de eliminação quando sua linguagem molda a realidade dicotomicamente, valorativamente, hierarquicamente (SATTLER 2019: 172-173).

O agronejo, nesse sentido, é uma linguagem monocultural que perpetua o colonialismo por meio da indústria cultural. A linguagem do agronejo perpetua as lógicas de dominação sobre humanos historicamente despossuídos de humanidade, natureza e outros animais.

“As canções em nossa memória vão ficar”²:

Aspectos metodológicos para ouvir a pedagogia do agronejo

Para a escolha das músicas analisadas, foram realizadas pesquisas no aplicativo *Spotify Brasil* com o prefixo “agro”. Dentre os resultados, além de algumas músicas específicas, encontrou-se a lista de reprodução intitulada “Agronejo 2024 – As brutas do agro”. A partir dessa *playlist*, selecionamos todas as músicas lançadas após 2005 - marcador temporal escolhido em razão de alguns autores entenderem que este foi o ano de surgimento do sertanejo universitário. Como critério de exclusão, ignoramos regravações de músicas anteriores a essa data, bem como regravações da mesma música lançadas após 2005. Também foram realizadas pesquisas no aplicativo

² Canção do Novo Mundo: Compositores - Ronaldo Bastos e Alberto De Castro Guedes. Intérprete: Beto Guedes.

Amazon Music, mas, devido à semelhança dos resultados, optamos pela lista de reprodução disponível no *Spotify Brasil*.

No *Youtube*, selecionamos as músicas a partir da busca com o prefixo “agro” e a palavra “música”, e, depois de ouvir e assistir a sugestões do aplicativo, escolhemos algumas músicas específicas para analisar suas letras. Optamos por não analisar as imagens-propaganda difundidas pelo agronegócio por meio dos vídeos das músicas aqui analisadas, tendo em vista que essa dimensão mereceria outra pesquisa. No entanto, gostaríamos de enfatizar ainda que todos os cantores e as cantoras que compõem o *corpus* da presente análise são brancos(as). O critério de seleção das músicas examinadas partiu do fato de que, além de possuírem em boa parte de suas letras o prefixo “agro”, defendem o modelo de produção da agroindústria explicitamente.

O resultado da pesquisa no *YouTube* foi o *corpus* de constituição da análise, que são as letras das músicas: *Colonão*³, de Adson e Alana; *Us roça chegou*⁴, de Antony e Gabriel; *Hino Agro*⁵, de Ana Castela, DJ Chris no Beat, Luan Pereira, Jaques Vanier e Léo & Raphael; *Os menino da pecuária*⁶, de Léo e Raphael; *As menina da Pecuária*⁷, de Ana Castela e Léo & Raphael; e *Pecuária 2.0*⁸, de Léo & Raphael.

Com o auxílio de um programa de contagem de palavras, analisamos as letras das músicas selecionadas da lista de reprodução disponível no *Spotify Brasil*. Foi utilizado um aplicativo on-line e *open source* de análise de textos

³ Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=caltD1kG7LY&ab_channel=AdsonAlana.

Acesso em: 02/03/2026.

⁴ Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=7M1vikAbh2I&ab_channel=AntonyGabriel.

Acesso em: 02/03/2026.

⁵ Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=qqu9UarfxmI&list=PL79qLfXOZZvu7HowOtAj76EOgp9GIXak&ab_channel=AgroPlay.

Acesso em: 02/03/2026.

⁶ Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=9bibdQXOqyM&ab_channel=L%C3%A9oRaphael.

Acesso em: 02/03/2026.

⁷ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vcS7MXjupgk&ab_channel=AnaCastela.

Acesso em: 02/03/2026.

⁸ Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=xcDhZirU4rO&ab_channel=L%C3%A9oRaphael.

Acesso em: 02/03/2026.

chamado *Voyant Tools*⁹. Em um total de 23.697 palavras, o programa de contagem de palavras do aplicativo revelou repetições¹⁰ como: *chapéu* - 128 vezes, *cowboy* - 41 vezes, *caminhonete* - 26 vezes, *cavalo* - 24 vezes, *carro* - 18 vezes, *chapelão* - 17 vezes, *Dodge* (Dodge Ram - caminhonete) - 16 vezes, *Silverado* (caminhonete) - 13 vezes, *Hilux* (caminhonete) - 11 vezes.

Entre as palavras mais frequentes, encontramos: *bota* (usada às vezes como verbo e outras vezes como substantivo) - 2ª mais mencionada, *chapéu* - 5ª mais mencionada, *roça* - 6ª mais mencionada, *boiadeira* - 10ª mais mencionada, *pecuária* - 55ª mais mencionada, *porteira* - 79ª mais mencionada, *interior* - 83ª mais mencionada.

Para realizar a análise do número de palavras repetidas nas letras das músicas da lista de reprodução “Agronejo 2024 - As brutas do agro”, do *Spotify Brasil*, colocamos as letras das músicas selecionadas (76 músicas) em um documento *Word* em texto corrido, uma abaixo da outra contendo as seguintes informações: Nome da música, Intérprete/s, Compositor/es, Letra da música; Nome da música, Intérprete/s, Compositor/es, Letra da música, e assim sucessivamente.

Analisando as palavras mais frequentes no *corpus* do texto, o programa demonstrou que a Média de palavras por frase (mpf) foi de 115.4, e as Palavras mais frequentes no *corpus* (pmfc) em ordem sequencial foram (aqui ignoramos pronomes, advérbios, nomes próprios, artigos definidos e indefinidos, onomatopeias e as palavras “interprete/s”, “Letra” e “compositor/es”): *bota* (216); *chapéu* (128); *roça* (às vezes aparece como verbo às vezes como substantivo - 126); *tô* (110); *boiadeira* (85); *vida* (78); *boca* (77); *beijo* (71); *gente* (67); *amor* (65). As palavras mais frequentes mostram o *ranking* geral e o posicionamento de algumas palavras. Embaixo especificamos como funciona a interação com o *Voyant Tools*. Além disso, a primeira frequência considera a divisão entre as letras das músicas, a segunda analisa o texto como um todo. Por isso o programa divide Média de palavras por frase e Palavras mais frequentes no *corpus*.

“Laça, fere, marca”¹¹:

Quando o agronejo canta o estado-nação

A partir do que vimos até aqui, Orlandi (2005) demonstra que os discursos simbolizam relações de poder; ademais, é função da ideologia

⁹ Para acessar os resultados da contagem feita pelo programa use o link: <https://voyant-tools.org/?corpus=8a84e5a938f5864c61a0ed2263d819ba>.

Acesso em: 02/03/2026.

¹⁰ Contagem total de ocorrências, considerando que uma palavra pode ser repetida várias vezes em uma só música.

¹¹ O rei do gado: Compositores - Luiz Schiavon, Marcelo Barbos e Nil Bernardes. Intérprete: Orquestra da terra.

fabricar provas, transpondo o indivíduo para uma relação imaginária perante sua situação material de existência, ou seja, alienação, processo que ocorre em companhia da fetichização da mercadoria, neste caso, da música. Por outro lado, Adorno (2009) ensina que a padronização da música comercial serve para impedir que algo novo apareça; dessa forma, há sempre reformulações, mas nada de fato autêntico ou novo. Diante desta análise, não é de se espantar que as músicas selecionadas defendam um modo de vida do campo que se traduz no modelo de produção do agronegócio de maneira tão semelhante e que repitam frequentemente as mesmas palavras e frases. Os(as) trabalhadores(as) desaparecem e as máquinas brilham, sejam os tratores que têm o preço de carros de luxo, colheitadeiras ou aviões, e o gado aparece como uma grande fonte de riqueza, individual e nacional, deixando de lado as consequências ambientais e as implicações éticas de tal modelo de produção e dissolvendo qualquer possibilidade de agenciamento e de reconhecimento da vida animal como digna de respeito. Há, portanto, um investimento em uma paisagem de nação na qual o agronegócio é motor indispensável.

Ao analisarmos o discurso da letra da música *Colônio*, composta pela dupla de irmãos paranaenses Adson João Pires e Alana Pires, lançada em 2021, por exemplo, percebemos que o termo “agrobóy” é colocado em relação de disputa com o “playboy”, em uma espécie de contraposição entre campo e cidade. Em seguida, os irmãos passam à defesa da meritocracia e assumem um viés machista, deixando a entender que as mulheres se relacionam com os homens por interesse em bens materiais e afirmando que o seu maquinário agrícola vale mais do que carros de luxo. Além da objetificação das mulheres e da normalização da relação entre homens mais velhos e meninas, são novamente exaltadas as máquinas do agronegócio, festejando a maquinização agrícola. No refrão, a dupla defende a pulverização de agrotóxicos e celebra a trajetória de sucesso de um colono, o que se repete até o final da música.

Substâncias agrotóxicas são responsáveis por doenças crônicas e súbitas em todo o planeta. Ou seja, quanto mais agrotóxicos, mais doenças. Porém, sua venda continua a crescer, principalmente em países do Sul Global, na periferia do capitalismo. Com o falacioso discurso do combate à fome, promovido pela *Revolução Verde* — cujo objetivo foi “introduzir as monoculturas e acabar com a diversidade” (SHIVA 2003: 16) —, defendeu-se o uso indispensável dessas substâncias em monoculturas. No entanto, dados expõem que a fome e a miséria aumentam globalmente. Assim, Bombardi (2023) revela que, no século XXI, a agricultura deixou de ser sinônimo de produção de alimentos. A agricultura foi transformada pelo capitalismo em uma gigantesca máquina de produção de commodities e de agroenergia, com a intenção de concentrar o capital e fortalecer o latifúndio, recorrendo a ferramentas políticas e ideológicas.

Na referida música, a exaltação dos agrotóxicos e do maquinário também atua como legitimação discursiva de um modelo agroindustrial que dissocia produção e cuidado, reforçando os dualismos de valor hierárquicos (WARREN 2000) — sobretudo, aqui, o cuidado produtivo e reprodutivo, alvo de críticas da ética do cuidado (ROSENDO 2022; KUHNEN 2021). Isso também evidencia a crítica ecofeminista de que a racionalidade produtivista depende da invisibilização de seus impactos sobre corpos humanos, animais e ecossistemas, tal como argumenta Shiva (2003), ao demonstrar que as monoculturas se expandem não para aumentar a vida, mas para ampliar o controle.

Nesse ritmo, outra ideia defendida nas músicas é que o agronegócio é responsável por alimentar o Brasil e que a agroindústria assegura a soberania alimentar. Por exemplo, na música *US roça chegou*, de Antony e Gabriel, também paranaenses, composta por Guilherme Rosa, Matheus Felix e Rodolfo Bomfim Alessi, lançada em 2021, podemos ouvir “*Quando a coisa ficou feia, as nossas colheitadeiras / Carregou o Brasil nas costas / Lava a boca pra falar / Cês não iam se alimentar / Se não fosse a nossa roça*”. Ora, o que aconteceu durante a pandemia não foi exatamente o contrário? Enquanto a fome aumentava, os lucros do agronegócio também aumentavam (MITIDIERO & GOLBARB 2021), sem que a produção agroindustrial fosse garantia de segurança alimentar e nutricional.

Inclusive, após os eventos climáticos extremos que provocaram as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, em 2024, região de maior produção de arroz do Brasil, houve discussão sobre a escassez desse alimento no país. Desse modo, o governo federal decidiu importar arroz para controlar os preços do alimento, com base nos preços dos supermercados; porém, deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) acionaram a justiça para impedir a compra. Não se trata aqui de “descobrir” o sentido verdadeiro das letras dessas músicas, mas de seu significado na concretude linguística e histórica (ORLANDI 2005). Nesse compasso, as músicas soam como mais uma estratégia de convencimento de massas e de disputa de narrativa histórica; ou seja, consolidam o que aqui chamamos de *pedagogia do agronejo*.

Ao mobilizar um léxico épico para apresentar o agronegócio como salvador nacional, atribuindo às colheitadeiras o papel de agentes heroicos que “*carregam o Brasil nas costas*”, a música adere ao que a filósofa ecofeminista Marti Kheel (2000) denominou a ética de heróis, que se fundamenta em uma lógica salvadora e masculinista. Essa estratégia reforça uma dependência não apenas tecnológica, mas também ideológica do agro, na qual o valor reside na produtividade mecânica, e não na interdependência ecológica, produzindo um imaginário nacional que associa soberania alimentar à industrialização agrícola, e não à diversidade de sistemas alimentares que efetivamente sustenta o direito à alimentação adequada (ROSENDO & KUHNEN 2019).

Na música *Pecuária 2.0*, de Léo & Raphael, composta por Gabriel Vitor Freitas, Jamil Lennon Gomes Cortes, Leonardo Targino da Silva, Leopoldo Leonel Segura Oliveira, Raphael Jose Soares e Rodolfo Bomfim Alessi, lançada em 2022, a criação de gado volta a aparecer como fonte de riqueza e ostentação. Além disso, a canção sugere que qualquer pessoa pode se tornar um “rei do gado”. Podemos ouvir, em um trecho da música, o seguinte: “*Eu pecuário, tu pecuárias, ele pecuária / Nós pecuárimos, vós pecuárias / E eles? / Pecuária / Senta que aqui nós tem dinheiro*”. Ao transformar a palavra “pecuária” em verbo e conjugá-la, os autores sugerem que qualquer pessoa pode se tornar um grande pecuarista (eu, tu, ele, nós, eles). O animal aqui se torna não apenas um insumo, mas também a fonte de riqueza que qualifica o sujeito proprietário. A pecuária, por sua vez, é a estratégia de dominação máxima que alça o sujeito proprietário à condição de bem-sucedido. Eis o especismo estrutural (OLIVEIRA 2021) em sua máxima manifestação. Segundo Orlandi (2005), o processo de criação dos sentidos encontra-se sujeito ao deslize, existindo sempre outro que o forma. Muitas vezes não é preciso dizer com todas as letras para se afirmar uma coisa; há sempre a possibilidade de se deixar implícito.

Nessa direção, a música *Hino agro*, interpretada por Ana Castela, junto de Luan Pereira, Léo & Raphael, Jaques Vanier e DJ Chris no Beat, todos também paranaenses, composta por Rodolfo Bomfim Alessi, Léo Souza, Eduardo Henrique Godoy Barbosa e Mateus Felipe Felix da Silva, lançada em 2022, enaltece o trabalho na roça, mas o associa ao agronegócio e, novamente, tenta projetar a imagem de que o agronegócio alimenta o Brasil, quando, na verdade, é a agricultura familiar a principal produtora de alimentos consumidos nas casas do país (SOUZA & BRANDÃO 2022). O compromisso com o agronegócio emerge como fonte de combate ao campo, embora encontre uma suposta voz campesina através de uma metalinguagem sustentada em um patriotismo e nacionalismo que se refletem não apenas na letra, mas no próprio título da canção: “Hino agro”. O uso da metalinguagem e da versão de “sou brasileiro com muito orgulho” para “sou boiadeiro/roceiro... puro sangue com muito orgulho” situa o agronegócio não apenas como parte de um projeto, mas também, ele próprio, como uma nação.

Da mesma forma, as outras duas músicas selecionadas, *Os menino da pecuária*, de Léo & Raphael, composta por Leonardo Targino da Silva, Rodolfo Bomfim Alessi e Raphael José Soares, lançada em 2021, e *As menina da pecuária*, de Ana Castela e Léo & Raphael, composta por Leonardo Targino da Silva e Raphael José Soares, também de 2021, reforçam o binarismo de gênero, a heteronormatividade compulsória e exaltam os lucros extraídos da pecuária, ignorando os custos ambientais. No início da primeira canção, ouvimos uma criança dizendo que o sonho dela é ser pecuarista, como se o pecuarista fosse o herói dela. A partir daí, os cantores enaltecem suas grandes caminhonetes e canonizam o gado da pecuária comparando

seu valor ao valor de carros de luxo. “*Meus amigos me perguntam lá na escola / Quando eu crescer, que quê eu vou ser / Eu falei que eu já sou formado na pecuária / O menino da pecuária*”. A música segue: “*Eu não tenho carro importado / Mas a Hilux é do ano toda suja de barro / Calcula o valor que tá o gado / Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto*”. Aqui, o gado se torna uma metáfora que se converte em Ferrari no pasto, em uma evidente invisibilização do animal pela linguagem, por meio de um dispositivo contínuo ao qual se dá o nome de “linguagem especista” (ROSENDO; CAPILÉ; DUARTE; SILVA; OLIVEIRA; KUHNEN 2023). Os animais, nessa música, são reduzidos ao lucro comparável à aquisição de um Ferrari, em evidente disputa entre modos de vida do campo e da cidade.

Além disso, a conversão do animal em carro evidencia o recorte de gênero, em que se atribui à propriedade do Hilux aos “meninos da pecuária”. Cabe esclarecer que *Hilux* é um carro da marca *Toyota* que tem sido associado ao “agrobóy”, sendo esse um estilo de vida de ostentação reservado aos rapazes envolvidos ou apoiadores do agronegócio. Uma derivação do “agrobóy” tem sido o grupo de homens cisgêneros gays comprometidos com a ideologia agro, ao qual tem se invocado o título de “agrogay”.

Essa comparação entre o gado e os carros de luxo, ao evidenciar um processo de reificação que apaga a existência sensível dos animais e naturaliza sua transformação em mercadoria — tornando-os “referentes ausentes” —, sustenta a crítica ecofeminista de que os sistemas de dominação se mantêm por meio de metáforas que convertem sujeitos em objetos, apagando o referente que torna possível essa transformação (ADAMS 2000).

A segunda canção, *As menina da pecuária*, em evidente alusão à primeira, canta uma perspectiva de gênero “oposicional”: “*Eu vivo a lida do gado / De Hilux ou de cavalo / Meu tipão na roça / As paty acham bonita / Mas vou falar o estilo que a gente gosta*”. Novamente, a figura do animal, do carro e da disputa entre campo e cidade é anunciada. Nela, percebem-se algumas características peculiares. Embora haja evidentes similaridades com a primeira, nota-se também dois aspectos fundamentais: um antagonismo entre mulheres do campo e cidade, na sentença “*as paty acham bonita*”, seguida da conjunção adversativa “*mas*”; e no teor de sexualização-animalização do corpo da mulher, conforme estabelece o trecho a seguir: “*Galopa, galopa, galopa, não para / 'Cê gosta do galope das menina da pecuária / Então galopa, galopa, galopa e não para / 'Tô gamado no galope das menina da pecuária*”. Trata-se, portanto, de uma versão “feminina” da primeira canção que busca desenhar o lugar e o papel da mulher no projeto agro. O chapéu, a bota e o cavalo parecem “completar” a imagem do homem do campo estampada nessas músicas, juntamente com sua caminhonete cara e suas enormes colheitadeiras. Logo, ela não é bem um sujeito que protagoniza o discurso, mas sim uma coadjuvante da pedagogia do agronejo.

Juntos, os menino' e as menina' da pecuária constituem um casal que será o representativo da família brasileira, a única capaz de representar o projeto de uma *nação agroheterossexual*.

Destaca-se, ainda, que, na primeira canção - "Os menino da pecuária", há uma tentativa de passar a ideia de que o agronegócio alimenta o Brasil, e se repete a falácia de que ele é responsável por manter o PIB favorável, conforme se percebe no seguinte trecho: "*De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada / não é à toa que o PIB começa com P, de pecuária*". Neste trecho, observam-se inúmeras camadas que se apresentam enquanto o que deciframos como uma *pedagogia do agronejo*: a exaltação do agronegócio enquanto uma nação será cantada por um agrobóio.

Considerações finais

Neste artigo, percebemos que o agronegócio financia e promove uma música que se identifica com o setor como instrumento de convencimento em massa e de fixação de consenso. Além disso, a partir da análise das músicas aqui expostas, observa-se que essas canções tendem a defender muito mais do que apenas a agroindústria: criam uma imagem favorável ao setor e fazem com que seu modo de vida seja aceitável e desejável. Ou seja, elas dão sustentação à ideologia do agronegócio por meio da cultura de massas.

Vimos que o agronejo é um subgênero atual da música sertaneja e que tanto a música caipira quanto a sertaneja fazem parte do mesmo ramo musical. Ademais, as transformações pelas quais passou a música sertaneja no Brasil refletem o processo de industrialização do país e, contemporaneamente, o de maquinização e financeirização do campo por meio do agronejo.

Analisando as letras das músicas aqui expostas, percebemos que utilizam um conjunto de técnicas, fomentam valores e transmitem ideologia. Em outros termos, o agronejo ensina a aceitar os valores e ideias do agronegócio e constrói uma cosmovisão na qual a agroindústria desempenha papel central e, em momento algum, é questionada, o que complementa sua estratégia de ensino. Ou seja, há uma *pedagogia do agronejo* que segue e se cola à *pedagogia do agronegócio*. A pedagogia, aqui, é compreendida como um conjunto de estratégias aplicadas a processos de ensino-aprendizagem, tanto formais quanto informais, com o intuito de produzir e reproduzir saberes e comportamentos.

É por meio da música comercial, música para massas, que a indústria cultural imputa pensamentos e comportamentos de forma sutil e, muitas vezes, imperceptível. É por essa via que se completa o projeto pedagógico — parte do projeto de nação — do agronegócio. Primeiro, a agroindústria interfere na formulação de leis, elaboração de projetos educacionais de âmbito nacional e escolha de material didático, por exemplo; depois,

oferece auxílio através de treinamento e suporte de material pedagógico; e, por fim, atinge o subconsciente com discursos embutidos em sua música e outros produtos culturais, nos tempos de lazer. Uma estratégia multifacetada que abrange diversos aspectos e emprega mecanismos diversos para impor seu projeto de nação.

Vimos também que, para Adorno (2009), uma das características da música comercial é a padronização. Assim como vimos, entre 76 músicas diferentes, várias delas repetem as mesmas palavras e, às vezes, as mesmas frases e, em alguns momentos, soam até mesmo como *slogans*. Isso ocorre não apenas por serem do mesmo subgênero, mas, principalmente, por serem mecanismos de legitimação que tentam forçar uma narrativa que não condiz com a realidade. Segundo o filósofo alemão, a música, ao ser mercantilizada, perde seu poder essencial e se transforma em um produto de consumo. Todavia, a música está associada à ideia de relaxamento e diversão, momento propício para transmitir conceitos de forma subjetiva.

Pudemos observar, dessa maneira, que o discurso do agronejo enaltece a maquinização do campo; defende falácias propagadas pelo setor, como a ideia de que o agronegócio produz alimentos, ou de que é necessário para manter a economia do país favorável; fixa um ideal da condição animal como recurso à disposição de um projeto de desenvolvimento baseado na exploração pecuária; e reforça os estereótipos de gênero e da heteronormatividade associadas ao projeto de nação, que aqui chamamos de *agroheterossexual*. Tudo isso se coaduna com as mensagens transmitidas pela campanha “Agro é tudo” e por outras mídias de disseminação da ideologia do agronegócio. Nota-se que a padronização de músicas em um subgênero musical, aliada à sua comercialização, gera ouvintes/consumidores acríticos e desligados dos fatos políticos concretos. Nesse compasso, o agronejo serve de aparelho de transmissão da ideologia da agroindústria, atuando, em momentos de lazer e diversão, a serviço de um projeto colonial, extrativista e masculinista.

Referências

ADAMS, C. (2000). *The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory*. 10th-anniversary ed. New York: Continuum.

ADORNO, T. (2009). *Current of music: elements of radio theory*. Bristol: Policy Press.

_____. (2020). *Sobre o caráter fetichista da música e a regressão da audição*. In: Indústria cultural. São Paulo: Editora Unesp.

ALONSO, G. (2015). *Cowboys do asfalto: música sertaneja e modernização brasileira*. Niterói/RJ, 1ª ed.: Civilização Brasileira.

BOMBARDI, L. M. (2023). *Agrotóxicos e colonialismo químico*. São Paulo: Editora Elefante.

DIAS, M. C.; SOARES, S. & GONÇALVES, L. (2019). “A Perspectiva dos Funcionamentos: entroncamentos entre ecofeminismo e decolonialidade”. In: ROSENDO, D.; OLIVEIRA, F. A. G.; KUHNEN, T. A. & CARVALHO, P. T. (Org.). *Ecofeminismos: Fundamentos teóricos e práxis interseccionais*. Rio de Janeiro: Ape’Ku, p. 191-204.

KHEEL, M. (2000). “From heroic to holistic ethics: The Ecofeminist Challenge”. In: STERBA, J. P. (Ed.) *Earth Ethics: environmental ethics, animal rights and practical applications*. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, p. 199-212.

KUHNEN, T. A. (2021). *Ética do cuidado: diálogos necessários para a igualdade de gênero*. Florianópolis: Ed. da UFSC.

MARTINS, L. & TEIXEIRA, C. (2023). “Agronejo: uma análise do sertanejo como elemento cultural do agronegócio”. Intercom— Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação — *Anais 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, PUC-Minas, Belo Horizonte-MG, 2023. Disponível em: <https://share.google/Hsrc3GEqTgExf9M0j>. Acesso em: 02/03/2026.

MITIDIERO J. M. A. & GOLDFARB, Y. (2021). “O agro não é tech, o agro não é pop e muito menos tudo”. 1. ed. São Paulo: *Friedrich-Ebert-Stiftung/Associação Brasileira de Reforma Agrária*. Disponível em: <https://share.google/t3dePsEYRcBKBxBFL>. Acesso em: 02/03/2026.

OLIVEIRA, F. A. G. (2021). “Especismo Estrutural: Os animais não humanos como um grupo oprimido”. In: SILVA, M. A.; PARENTE, A. & DANNER, F. (Org.). *Animalidades: fundamentos, aplicações e desafios contemporâneos*. Porto Alegre: Editora Fi.

ORLANDI, E. P. (2005). *Análise do discurso: princípios e procedimentos*. Campinas: Pontes.

POMPEIA, C. (2021). *Formação Política do Agronegócio*. São Paulo: Editora Elefante.

ROSENDO, D.; CAPILÉ, K.; DUARTE, D.; SILVA, M. A.; OLIVEIRA, F. A. G. & KUHNEN, T. A. (2023). “Contribuições para a defesa de uma linguagem antiespecista: o caso do termo “gado” na política brasileira”, *Revista*

Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, Buenos Aires, V. 10, n. 1: 169-199.

Disponível em: <https://revistaleca.org/index.php/leca/article/view/422/342>

Acesso em: 04/05/2026

ROSENDO, D. (2022). *Sensível ao cuidado: Uma perspectiva ética ecofeminista*. 2 ed. Rio de Janeiro: Ape'ku.

ROSENDO, D. & KUHNEN, T. A. (2019). "Direito à Alimentação: Direito, consumo, política e ética no Brasil", *Revista Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí, v. 24, n. 2: 562-588, maio-ago.

Disponível em: <https://share.google/vNPxhqNsgtEy1ydz>.

Acesso em: 02/03/2026.

ROSENDO, D.; OLIVEIRA, F. A. G.; KUHNEN, T. A. & CARVALHO, P. T. (Orgs.). (2019). *Ecofeminismos: Fundamentos teóricos e práxis interseccionais*. Rio de Janeiro: Ape'ku.

SATTLER, J. (2019). "Um projeto ecofeminista para a complexidade da vida". In: ROSENDO, D.; OLIVEIRA, F. A. G.; KUHNEN, T. A. & CARVALHO, P. T. (Orgs.). *Ecofeminismos: Fundamentos teóricos e práxis interseccionais*. Rio de Janeiro: Ape'ku: 167-190.

SHIVA, V. (2003). *Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia*. São Paulo: Gaia.

SOUZA, S. C. & BRANDÃO, A. (2022), "A agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro: breve análise sobre o papel das mulheres", *Revista GÊNERO*, Niterói, v. 23, n. 1: 149-168.

Disponível em: <https://share.google/MWSE7nN4fY6AriEOH>

Acesso em: 02/03/2026.

WARREN, K. J. (2000). *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

Sobre os autores

Daniela Rosendo é Doutora e Mestra em Filosofia (UFSC) e graduada em Direito (Univille). Em 2022, finalizou um estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora universitária e pesquisadora do Núcleo de Ética Prática (NuEP) da UFSC, do Laboratório de Ética Ambiental e Animal (LEA) da UFF e do Marginais: Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Minorias e Exclusões, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Membro do *Instituto*

Latinoamericano de Estudios Críticos Animales (ILECA). Autora do livro *Sensível ao Cuidado: Uma perspectiva ética ecofeminista*, atualmente em sua segunda edição, revista e ampliada, publicada pela Editora Apeku.

Fabio Alves Gomes de Oliveira é Graduado, Mestre e Doutor em Filosofia (UFRJ). Professor de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Membro Permanente e Vice Coordenador do PPGBIOS. Coordenador do Laboratório de Ética Ambiental e Animal (LEA/UFF), líder do Grupo de Pesquisa Cultivando Utopias, Insurgências e Revoluções (C.U.I.R.). Integrante da *Red Iberoamericana Estudios Críticos Animales* (RIECA), do *Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales* (ILECA). Membro da Diretoria da Associação Brasileira de Estudos da Trans-Homocultura (2026-2028). Compõe o GT de Bioética Ambiental da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e da Comissão de Ações Afirmativas Travestigênera da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES/UFF) e o GT Gênero, Raça e Classe da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).

Thiago da Silva Gabry é Licenciado em Pedagogia (INFES-UFF) e Mestre em Ensino (PPGEn INFES-UFF). Atua como Assistente Técnico pelo CNPq na pesquisa *“Onde estão, como estão e quantas são: um mapeamento das escolas do campo no Estado do Rio de Janeiro”*. Possui experiência em pesquisa na área da Educação, com ênfase em Pensamento Histórico-Crítico, Educação Ambiental, Educação Decolonial, Educação e Envelhecimento, Ensino-Aprendizagem e Indústria Cultural. Integra o Laboratório de Ética Ambiental e Animal (LEA-UFF) e o grupo de pesquisa *Construindo Utopias, Insurgências e Revoluções* (C.U.I.R INFES-UFF).

RESISTÊNCIAS

Como a vida insiste e recria o mundo

Grafismo Tembé — Pará/Maranhão. Criado por Inteligência Artificial (ChatGPT / OpenAI) em 13/03/2026. Desenvolvido como uma síntese visual contemporânea inspirada nos grafismos do povo Tembé (*Tenetehara*), presentes na Amazônia oriental. A composição utiliza padrões geométricos repetidos — losangos, triângulos, linhas angulares e motivos simétricos — organizados em faixa horizontal contínua, com paleta inspirada em pigmentos naturais da pintura corporal indígena, como o vermelho do urucum, o preto do jenipapo, o verde associado à floresta e tons claros de fundo. Trata-se de uma releitura artística contemporânea baseada em referências amplas de pintura corporal, cestaria e artefatos decorativos, não correspondendo à reprodução literal de um grafismo tradicional específico.

**entre apagamento e pertença:
indígenas urbanos e a disputa por reconhecimento**

**between erasure and belonging:
urban indigenous peoples and the struggle for recognition**

Thalison Bruno Campos Correa

Indígena do povo *Tembé*

Engenheiro Florestal e Coordenador de Programas

The Climate Reality Project Brasil

Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9370-8597>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20171847>

Resumo: Este relato discute as identidades indígenas em contextos urbanos, com foco nos processos de retomada de ancestralidade e na disputa por reconhecimento. Argumenta-se que a presença indígena na cidade não representa a ausência de território ou a perda de continuidade cultural, mas uma forma de existência atravessada por deslocamentos históricos, violências e estratégias de reexistência. A partir de uma abordagem crítica, o texto analisa como o imaginário social frequentemente submete indígenas urbanos a regimes de suspeição, exigindo “provas” de autenticidade baseadas em estereótipos de aparência, idioma, práticas culturais e localização, o que produz silenciamentos e apagamentos. Em contraponto, sustenta-se que a retomada de ancestralidade não se reduz a um gesto individual ou simbólico: ela envolve memória coletiva, redes de pertencimento, vínculos comunitários, práticas culturais e responsabilidades compartilhadas. O artigo propõe compreender a cidade como espaço de produção de territórios do pertencimento, nos quais identidades são afirmadas, cosmologias são atualizadas e formas de resistência cultural são articuladas. Ao dialogar com a perspectiva dos “territórios do bem viver”, a reflexão evidencia que a ancestralidade opera como prática viva e como fundamento de pertença, permitindo enfrentar narrativas que restringem a *indigeneidade* a um modelo único e fixo e afirmando sua pluralidade na contemporaneidade.

Palavras-chave: (1) Indígenas urbanos; (2) Retomada; (3) Ancestralidade; (4) Pertença; (5) Reconhecimento.

Abstract: This report examines Indigenous identities in urban contexts, focusing on processes of ancestral reclamation and the struggle for recognition. It argues that Indigenous presence in the city does not signal an absence of territory or a loss of cultural continuity, but rather a mode of existence shaped by historical displacement, violence, and strategies of re-existence. From a critical perspective, the text analyzes how dominant social imaginaries often subject urban Indigenous people to regimes of suspicion, demanding “proof” of authenticity based on stereotypes of appearance, language, cultural practices, and location, which produces silencing and

erasure. In contrast, it contends that ancestral reclamation cannot be reduced to an individual or merely symbolic gesture: it involves collective memory, networks of belonging, community ties, cultural practices, and shared responsibilities. The article proposes understanding the city as a space where territories of belonging are produced, in which identities are affirmed, cosmologies are renewed, and forms of cultural resistance are articulated. In dialogue with the perspective of the “territories of Buen Vivir,” the reflection highlights that ancestry operates as a living practice and as a foundation of belonging, enabling the contestation of narratives that confine *Indigeneity* to a single, fixed model and affirming its plurality in contemporary life.

Keywords: (1) Urban Indigenous peoples; (2) Reclamation; (3) Ancestry; (4) Belonging; (5) Recognition.

Introdução

Há uma pergunta que acompanha, com insistência, muitas experiências indígenas em contextos urbanos:

— “Você é indígena mesmo?”

Às vezes ela aparece como curiosidade, às vezes como ironia, às vezes como acusação. Em qualquer caso, seu efeito tende a ser o mesmo. Ela desloca a identidade para o lugar da prova e transforma o pertencimento em teste. Quem pergunta assume, mesmo sem dizer, a posição de quem pode autorizar. Quem responde é empurrado para o papel de justificativa permanente.

Essa lógica nasce de uma imagem estreita do que seria “ser indígena”. Uma imagem que associa *indigeneidade* a um cenário único, frequentemente idealizado:

- território distante;
- vida sem circulação;
- cultura entendida como tradição fixa, e
- sinais visíveis que correspondam ao retrato esperado.

Quando a vida real não coincide com essa fotografia, a identidade é tratada como suspeita. E quando a suspeita vira regra social, ela produz apagamento. Apaga histórias, apaga vínculos, apaga existências que não cabem no molde.

Uma forma persistente de alimentar essa suspeita é o binário “aldeia versus cidade”. De um lado, a aldeia aparece como espaço exclusivo da autenticidade. De outro, a cidade aparece como prova de perda. Esse binário não descreve trajetórias reais e reduz a indigeneidade a uma imagem congelada (HALL 1996; CUNHA 2009).

A experiência indígena contemporânea inclui migrações por:

- trabalho;
- saúde e educação;
- conflitos e pressões territoriais;
- mobilidade entre cidade e aldeias, e
- permanências em áreas que se urbanizaram ao redor de territórios originários (SOUZA 2025; PEREIRA 2023).

Em estudos sobre grupos específicos, aparecem processos de subjetivação atravessados pela cidade (BORGES & ZOPPI-FONTANA 2013; OLIVEIRA 2014) e tensões ligadas à afirmação étnica em contextos urbanos (VIEIRA & NAGLIS 2023).

Souza (2025) formula de modo direto: reduzir povos indígenas a comunidades “necessariamente” isoladas, rurais ou florestais ignora a presença de sujeitos que interagem com o urbano e vivem em áreas de fronteira, e isso não implica “*deixar de ser indígena*”, mas ressignificar modos de ser e conviver no espaço (SOUZA 2025).

Duas chaves conceituais ajudam a sustentar esse ponto sem cair em relativismo. Primeiro, identidade como processo: identidades são construídas historicamente e se reorganizam em disputas de representação e poder (HALL 1996). Segundo, etnicidade como fronteira relacional: grupos étnicos se sustentam por fronteiras e critérios de pertencimento que se atualizam no contato, e não por um pacote fixo de “*traços culturais puros*” (BARTH 1969). Com isso, a pergunta muda de lugar. Não é a cidade que apaga por definição. O apagamento é produzido por mecanismos sociais e institucionais que tentam impor um modelo único de indigeneidade.

Se o par binário aldeia *versus* cidade não dá conta da realidade, por que a suspeita persiste? Porque ela é sustentada por “provas” que organizam quem é reconhecido e quem é mantido sob verificação.

Apagamento e “provas” de autenticidade: como a suspeita funciona

Se indígenas urbanos existem, por que ainda precisam provar que existem? Porque o reconhecimento, em sociedades atravessadas por colonialidade, não é distribuído de forma neutra. Ele é condicionado por estereótipos. O apagamento urbano opera, muitas vezes, como um tribunal informal da autenticidade. Não se trata apenas de desconhecimento. Trata-se de uma desigualdade cotidiana: alguns grupos são reconhecidos como legítimos sem esforço; outros precisam demonstrar, repetir, convencer.

Souza (2025) observa que padrões de representação na sociedade hegemônica e também em ambientes institucionalizados são atravessados por preconceitos, estereótipos e desinformação. Ele registra, inclusive, falas típicas do senso comum que condensam essa violência simbólica: “*quer ser índio, vai morar na Amazônia*”, “*é fácil usar um cocar e dizer que é índio*”. Essas frases não são neutras. Elas delimitam o que conta como indígena “*de verdade*” e empurram para fora quem não se encaixa.

Nancy Fraser (2000) ajuda a nomear esse mecanismo ao propor que injustiças de reconhecimento são injustiças de *status*: padrões sociais institucionalizados desvalorizam certos sujeitos e limitam sua participação paritária. Em outras palavras, a suspeita não é só incômoda. Ela organiza hierarquias. A literatura descreve essa lógica como invisibilidade e questionamento sistemático, especialmente quando a pessoa não corresponde ao estereótipo do “*indígena esperado*” (VIEIRA & NAGLIS 2023; NASCIUTTI 2022). Nesse tribunal, quatro “provas” aparecem com frequência.

A primeira prova é corporal. Espera-se que o corpo confirme um estereótipo. Traços fenotípicos, cabelo, roupa, modo de falar e gestos viram

sinais de autenticidade. Se não confirmam, vem a suspeita. Esse mecanismo converte pessoas em evidências e reduz a indigeneidade a uma estética. Humilhações e desqualificações com base em aparência física e marcadores corporais aparecem como experiência recorrente em trajetórias urbanas, associadas à vergonha e ao sentimento de inferiorização (NASCIUTTI 2022; VIEIRA & NAGLIS 2023).

A segunda prova é territorial, mas em sentido estreito: “*se mora na cidade, então não é indígena*”. O território é reduzido a endereço. Com isso, apaga-se a dimensão relacional do território, que envolve memória, circulação, parentesco e responsabilidade. O discurso “*indígena de verdade está no mato*” opera como expulsão simbólica do indígena do espaço urbano e como negação de uma indigeneidade urbana legítima (SOUZA 2025; VIEIRA & NAGLIS 2023).

A terceira prova é linguística: se não fala, não é. Essa exigência desconsidera histórias de violência linguística, escolarização assimilacionista e proibições que marcaram trajetórias indígenas. Em muitos casos, a escola aparece como espaço de reprodução de estereótipos e de pressão para ocultar a identidade, sobretudo na infância (VIANA DE ALMEIDA 2022).

A quarta prova recai sobre a cultura, exigida como performance pública. Rituais, grafismos, objetos, cantos e modos de vestir são cobrados como sinais imediatos, fora de contexto. A vida vira espetáculo sob demanda. Isso reforça o que Cunha (2009) critica: tratar “cultura” como objeto congelado e administrável, em vez de reconhecer processos e transformações.

Essas provas produzem um efeito prático: a supressão cultural como autoproteção. A pessoa aprende que afirmar pode custar caro, e o silêncio vira uma tática de sobrevivência (NASCIUTTI 2022; VIANA DE ALMEIDA 2022). O apagamento, então, não é ausência de visibilidade. É visibilidade sob condição. Quando a suspeita se repete no cotidiano, ela não só nega o reconhecimento. Ela ensina vergonha e produz estratégias de sobrevivência.

Preconceito, vergonha e identidades impostas: estratégia de sobrevivência

O preconceito contra indígenas na cidade não aparece apenas como insulto direto. Ele costuma atuar como um sistema de pequenas violências repetidas: piadas, olhares, dúvidas, apelidos, comentários sobre “lugar de indígena”, e um roteiro de suspeita que transforma a presença indígena em algo “*fora do lugar*” (VIEIRA & NAGLIS 2023; NASCIUTTI 2022). Quando isso se repete desde cedo, a cidade vai ensinando um tipo de autoproteção: esconder, desviar, minimizar. Em contextos educacionais, há registros de crianças indígenas que negam sua identidade como mecanismo de defesa diante de tratamento hostil e estereótipos reforçados na escola (VIANA DE

ALMEIDA 2022). Esse movimento não revela ausência de pertença. Revela a pressão para sobreviver em ambientes onde a identidade é motivo de chacota.

Uma face concreta desse processo é a atribuição de identidades “alternativas” por parte do olhar urbano. Em muitos relatos, pessoas indígenas com certos traços corporais passam a ser lidas como “japa”, “japonês” ou “koreano”, recebendo uma identidade “amarela” como forma de deslocar o estigma associado ao termo “indígena”. Isso pode funcionar como insulto, brincadeira ou classificação automática, mas frequentemente carrega o mesmo efeito: apagar a indigeneidade e substituí-la por uma categoria percebida como mais “aceitável” ao imaginário urbano.

Em trabalhos acadêmicos sobre escola e relações étnico-raciais, aparece o relato de um aluno apelidado de “Japa” por causa do formato dos olhos, e a autora observa como esse tipo de apelido circula no cotidiano escolar e pode ser naturalizado, inclusive quando o estudante “aparentemente não se incomodava com o apelido”, o que evidencia como o silêncio pode operar como estratégia em ambiente hostil (SILVEIRA 2016). Outro trabalho registra a situação de um aluno que aceita o apelido “Japa” sem contestar sua origem, reforçando que a negociação identitária em contextos de preconceito pode incluir acomodação e invisibilidade como formas de sobrevivência (GOMES 2018).

A dissertação de Souza (2025) reforça esse ponto ao observar que, nas grandes cidades, mesmo em contextos de revitalização da etnicidade entre migrantes que se encontram em atividades culturais e festivas, muitos negam sua identidade como estratégia para sofrer menos preconceitos e tendem a esconder características associadas à “indianidade” para reduzir exposição à violência racista (SOUZA 2025). Esse esconder tem custo emocional. Estudos sobre trajetórias urbanas descrevem vergonha, humilhação e não pertencimento como efeitos recorrentes do apagamento cotidiano (NASCIUTTI 2022; VIEIRA & NAGLIS 2023).

Como autor, reconheço essa dinâmica como parte da minha própria trajetória. Quando criança, fui chamado muitas vezes de “japa” na escola. Eu aceitei esse rótulo porque eu sentia vergonha de ser chamado de indígena, já que “indígena” era usado como motivo de piadas e chacotas. Essa escolha não era liberdade. Era defesa.

Anos depois, já adulto, eu estava em um restaurante considerado requintado quando um garçom me chamou de “japa”. Eu perguntei por que ele me chamava assim e completei: “eu sou indígena”. O garçom ficou desconcertado e disse algo que revela a estrutura do preconceito: que não se espera que indígenas frequentem certos lugares. A frase expõe o que está em disputa no urbano. Não é apenas nome ou aparência. É o direito de existir e circular sem que a presença indígena seja tratada como erro, exceção ou invasão.

Por isso, falar de indígenas urbanos exige nomear o preconceito como parte do mecanismo de apagamento. A vergonha e a invisibilidade não são “escolhas individuais”, mas respostas sociais a ambientes que punem a afirmação identitária. Quando alguém assume o rótulo de “japa” ou “koreano” para evitar violência, o que aparece é a eficácia do racismo: ele reorganiza o modo como a pessoa se apresenta para caber, mesmo que isso custe silêncio e apagamento. Se a vergonha é ensinada, ela também pode ser desfeita. É nesse ponto que entra a retomada de ancestralidade como reconstrução do vínculo e ruptura do silêncio.

Retomada de ancestralidade: da vergonha aprendida ao vínculo reconstruído

As considerações anteriores mostraram como o preconceito urbano cria um aprendizado de vergonha e invisibilidade. Esse aprendizado não é “decisão individual”. Ele nasce de um ambiente que pune a afirmação indígena com piadas, suspeitas, insultos e expectativas de autenticidade. Em muitos casos, a resposta imediata é sobreviver com silêncio. O custo, porém, é alto: é viver com a sensação de que o próprio pertencimento precisa ser escondido para não virar alvo (NASCIUTTI 2022; VIANA DE ALMEIDA 2022; VIEIRA & NAGLIS 2023).

É nesse cenário que a retomada de ancestralidade precisa ser entendida como mais do que uma palavra bonita. Retomada, aqui, é reconstrução do vínculo. É a passagem do “*não apareça*” para o “*posso existir com o meu nome*”. Ela não é um gesto puramente íntimo, nem se reduz a símbolos. Ela se sustenta em três movimentos que se reforçam mutuamente.

Primeiro, reativar memória e nomear o que foi silenciado. Retomar não é apenas lembrar. É reorganizar narrativas interrompidas ou desautorizadas. Isso inclui reconhecer que o silenciamento tem história, racismo, tutela, violência, e que parte do apagamento também acontece “por dentro”, quando a vergonha foi ensinada e internalizada. A retomada, então, é também um ato de autoria: voltar a narrar, com palavras próprias, o que se é e o que se vive (HALL 1996; CUNHA 2009).

Segundo, refazer redes de pertencimento. A suspeita urbana tenta reduzir identidade a um sinal individual que pode ser auditado. A retomada vai na direção oposta: pertencimento é relação. É parentesco, alianças, coletivos, encontros, reconhecimento mútuo. Em termos antropológicos, isso ajuda a evitar a armadilha do “*pacote cultural puro*”: o que sustenta grupos não é imobilidade, mas fronteiras e critérios de pertencimento que se atualizam no contato (BARTH 1969).

Terceiro, voltar à prática, não como espetáculo, mas como cotidiano. No tribunal da autenticidade, cultura vira performance sob demanda. Na retomada, cultura volta a ser prática vivida: modos de cuidado, educação, celebração, espiritualidade, alimentação, linguagem, estética, criação. Em

contextos urbanos, isso implica adaptação sem que adaptação seja lida como perda. A literatura sobre indígenas urbanos mostra exatamente essa dinâmica: rituais em espaços urbanos, instituições de transmissão cultural, redes de apoio e invenções contemporâneas como uso de mídias e linguagens urbanas para afirmar pertença (BRANQUINHO & OLIVEIRA JR 2020; CORRÊA *et al.* 2021; VIEIRA & NAGLIS 2023).

Nesse ponto, a contribuição de autores indígenas dá estrutura ao argumento. Krenak (2019) recoloca o vínculo com a Terra e com a vida como questão existencial, não como ornamento. Kopenawa & Albert (2015) lembram que cosmologias não são “folclore”, mas uma forma de orientar a relação com o mundo. Essas vozes ajudam a deslocar a pergunta que o urbano impõe (“*prova que é*”) para uma pergunta mais justa (“*que vínculos e responsabilidades sustentam essa pertença?*”). Retomada, porém, não termina no íntimo. Em algum momento ela encontra o mundo de fora. E é aí que a afirmação pública se torna um passo decisivo.

Assumir-se indígena na cidade: da retomada interna à afirmação pública

Há um momento em que a retomada deixa de ser apenas vínculo reconstruído por dentro e passa a ser presença do lado de fora. Não como anúncio, nem como performance, mas como um gesto simples que muda a relação com o espaço: dizer “*eu sou indígena*” sem pedir licença para existir. A cidade, porém, não recebe esse gesto de maneira neutra. Ela responde com o que já estava armado: a suspeita, a piada, o apelido, a pergunta que exige prova. E é aí que a afirmação identitária revela sua dimensão concreta. Ela não acontece em um plano ideal. Ela acontece em ambientes onde o preconceito já ensinou a ocultação como defesa e onde, muitas vezes, o silêncio foi aprendido como modo de sobreviver (MASCIIUTTI 2022; VIANA DE ALMEIDA 2022).

Assumir-se indígena no urbano, portanto, não é um “ato de coragem” abstrato. É uma negociação contínua com o risco. Em certos espaços, afirmar pode significar disputar o próprio direito de circular. O episódio do restaurante, em que a surpresa do garçom expõe a expectativa de que indígenas não frequentem “certos lugares”, mostra como a cidade distribui pertencimento de forma desigual. Não é apenas uma questão de identidade pessoal. É uma regra social sobre quem pode ocupar determinados ambientes sem ser tratado como exceção.

Por isso, a afirmação pública não é sobre convencer o outro. É sobre recusar o tribunal da autenticidade. É sobre não aceitar que o reconhecimento dependa de caber no estereótipo, ou de entregar uma explicação completa de si. O reconhecimento, afinal, não deveria ser favor nem concessão. Quando ele é condicionado por suspeita, vira hierarquia de *status*, e não convivência (FRASER 2000; TAYLOR 1994). A pergunta “*você é*

indígena mesmo?” pode até parecer pequena, mas ela organiza lugares: quem pergunta se coloca como árbitro; quem responde é empurrado para a prova.

Esse ponto fica ainda mais sensível quando a afirmação acontece em espaços profissionais. Porque, no trabalho, a identidade pode ser acolhida como imagem e recusada como poder. É ali que a afirmação corre o risco de ser transformada em vitrine e em uma armadilha da “diversidade” quando ela vira ferramenta institucional, e não reconhecimento real.

Identidade, orgulho, limites: a armadilha da “diversidade vitrine”

A afirmação indígena em ambientes profissionais abre possibilidades, mas também riscos. Um deles é a armadilha da diversidade vitrine, quando a identidade vira selo institucional: a organização quer “ter um indígena” para se apresentar como plural, mas evita encarar as mudanças reais que o reconhecimento exige. Nessa armadilha, a pessoa é convidada a aparecer, mas não a decidir. É chamada para foto, não para poder. É celebrada como símbolo, mas limitada como sujeito.

Esse tipo de dinâmica amplia o tribunal da autenticidade com um verniz elegante. O indígena é aceito desde que não confronte, desde que eduque todo mundo, desde que transforme a própria história em palestra permanente, desde que seja “representativo” sem ser incômodo. E, muitas vezes, desde que aceite carregar sozinho o peso de explicar o que a instituição nunca estudou.

Para não cair nessa vitrine, a retomada precisa se traduzir em cuidados práticos que funcionem como critérios de autonomia:

1. *Identidade não é prestação de serviço.* Ser indígena não obriga ninguém a fazer consultoria cultural gratuita. Afirmação não precisa virar pedagogia permanente para os outros;
2. *Orgulho com limites.* É legítimo escolher quando e como declarar-se, sem que isso seja lido como fraqueza. Quem já viveu preconceito sabe que a afirmação pública tem custo. O objetivo não é provar coragem. É sustentar presença com segurança, e
3. *Recusar o lugar de “personagem da diversidade”.* Quando a identidade é usada como selo, a pessoa tende a ser isolada. Por isso, pertença no trabalho não se sustenta só com orgulho individual. Ela se sustenta com rede, com alianças, com critérios claros e com a recusa de papéis que reduzem a *indigeneidade* a decoração.

Isso se conecta ao relato do restaurante: a surpresa do outro revela o limite social do “lugar do indígena”. Em ambientes profissionais, a lógica pode ser parecida: espera-se que indígenas estejam em “lugares temáticos”,

e não em lugares de autoridade. A afirmação nesses espaços confronta esse limite e, por isso, incomoda. Ao final, o percurso do artigo forma uma linha. Do tribunal da autenticidade e da vergonha aprendida, passa-se pela *retomada* e pela afirmação pública, até chegar à disputa por *presença real* nos espaços de circulação e trabalho. É esse encadeamento que as considerações finais retomam.

Considerações finais

Este artigo partiu de uma cena recorrente na vida urbana: a pergunta “*você é indígena mesmo?*” como dispositivo que desloca a identidade para o lugar da prova e transforma o pertencimento em teste. Argumentou-se que essa dinâmica opera como tribunal informal da autenticidade, sustentado por estereótipos sobre corpo, território, língua e cultura, e produz uma forma específica de apagamento: a visibilidade sob condição, em que a pessoa só é reconhecida se couber no molde imposto. Assim, o preconceito urbano não é apenas agressão direta, mas uma pedagogia cotidiana que ensina silêncio, desvio e ocultação como estratégias de sobrevivência.

A discussão sobre apelidos como “*japa*” e a adoção de identidades “*alternativas*” mostrou como o racismo reorganiza a apresentação de si e desloca a *indigeneidade* para categorias percebidas como menos estigmatizadas. Mais do que um detalhe, esse mecanismo revela a profundidade do dano: ele afeta autoestima, segurança e circulação na cidade. O relato autoral inserido no texto buscou tornar visível essa dimensão experiencial como expressão de um padrão social mais amplo.

Em contraponto ao apagamento, sustentou-se que a retomada de ancestralidade não deve ser tratada como moda ou gesto simbólico, mas como processo de reconstrução de vínculo, memória e prática, capaz de romper o aprendizado de vergonha e devolver autoria. Esse movimento se desdobra na afirmação pública, quando o pertencimento enfrenta suspeitas em espaços urbanos, inclusive espaços de prestígio. Ao abordar a diversidade vitrine no trabalho, o texto apontou um risco contemporâneo: a identidade ser aceita como imagem e recusada como poder, o que desloca a disputa para o cotidiano, para os limites e para a autonomia.

Como contribuição, o artigo propõe um encadeamento analítico que parte do tribunal da autenticidade e chega à afirmação: as provas que produzem suspeita, a vergonha como sobrevivência, a *retomada* como reconstrução do vínculo, a declaração pública como presença, e a recusa de armadilhas institucionais que transformam *indigeneidade* em ornamento. Esse encadeamento permite ler a presença indígena urbana não como exceção ou perda, mas como campo de disputa por reconhecimento, dignidade e circulação, no qual a pertença se faz e se defende.

Referências

BANIWA, Gersem (2019). *O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje*. Brasília: Letramento.

BARTH, Fredrik (1969). *Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference*. Oslo: Universitetsforlaget.

BORGES, Águeda Aparecida da Cruz (2013). “Da aldeia para a cidade: processos de identificação/subjetivação do índio Xavante na cidade de Barra do Garças/MT, alteridade irreduzível?: 210 f. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1619590> Acesso em: 28/02/2025.

BRANQUINHO, Evanio Santos & OLIVEIRA JUNIOR, Ângelo José de (2020). “Índios urbanos: a migração do povo Pankararu para a cidade de São Paulo: aspectos territoriais e identitários”, *Estudos Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia*, Rio Claro, v. 18, n. 2: 132–151, 2020. DOI: 10.5016/estgeo.v19i2.15588.

CORRÊA, Antenor Ferreira *et al.* (2021). “Indígenas urbanos e identidade: uma colaboração artística com os Wapichana”, *ARJ – Art Research Journal / Revista de Pesquisa em Artes*, v. 8: 1–24.

CUNHA, Manuela Carneiro da (2009). *Cultura com aspas e outros ensaios*. São Paulo: Cosac Naify.

FRASER, Nancy (2000). “Rethinking recognition”, *New Left Review*, n. 3: 107–120.

GOMES, Alessandra (2018). “Narrativas indígenas nas aulas de História”. Dissertação (PROFHISTÓRIA) – Universidade do Estado de Santa Catarina.

HALL, Stuart (1996). “Who needs identity?” In: HALL, Stuart & DU GAY, Paul (Orgs.). *Questions of cultural identity*. London: Sage.

HONNETH, Axel (1995). *The struggle for recognition: the moral grammar of social conflicts*. Cambridge: Polity Press.

KOPENAWA, Davi & ALBERT, Bruce (2015). *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

NASCIUTTI, Luiza Freire (2021). “Tornar-se indígena na cidade: processos de identificação, violência e agência nas trajetórias de quatro mulheres indígenas no Rio de Janeiro”, *Aceno – Revista de Antropologia do Centro-Oeste*, v. 8, n. 17: 185–200.

OLIVEIRA, Natália Araújo (2014). “Ser Xavante, morar e estudar na cidade: os Xavante em Nova Xavantina/MT”, *Patrimônio e Memória*, v. 10, n. 2: 235–253, 2014. DOI: 10.5016/pem.v10i2.3580.

PEREIRA, Venâncio Guedes (2023). “Eu queria estar na aldeia, mas tem que sair de lá justamente porque é para garantir esses espaços que nós temos hoje: os indígenas urbanos e em contexto urbano na cidade de Oiapoque, Amapá”, *Espaço Ameríndio*, Porto Alegre, v. 17, n. 2: 87–116. DOI: 10.22456/1982-6524.130848.

QUIJANO, Aníbal (2000). “Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America”, *Nepantla: Views from South*, v. 1, n. 3, p. 533–580, 2000.

SILVEIRA, Thais Elisa Silva (2016). “Identidades (in)visíveis: indígenas em contexto urbano e ensino de história na região metropolitana do Rio de Janeiro”. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFHISTÓRIA) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo.

SOUZA, Pedro Bastos de (2025). “Comunidades indígenas em áreas urbanas: reconhecimento dos sujeitos, direito à cidade e ao território”. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

TAYLOR, Charles (1994). “The politics of recognition”. In: GUTMANN, Amy (Org.). *Multiculturalism: examining the politics of recognition*. Princeton: Princeton University Press.

VIANA DE ALMEIDA, Sandra Rejane (2022). “A criança indígena em contexto urbano: educação e identidades”, *Itinerarius Reflectionis*, Jataí, v. 18, n. 3: 1–15, 2022. DOI: 10.5216/rii.v18i3.69577.

VIEIRA, Carlos Magno & NAGLIS, Suzana Gonçalves Batista (2023). “Povos indígenas em contexto urbano: as tensões e os desafios na busca pela afirmação étnica na cidade”, *Revista NUPEM*, v. 15, n. 36: 257–271. DOI: 10.33871/nupem.2023.15.36.257-271.

WALSH, Catherine (2010). “Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: insurgir, reexistir e re-viver”. In: CANDAU, Vera Maria (Org.). *Educação*

intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7Letras.

Sobre o autor

Thalison Bruno Campos Correa é indígena do povo *Tembé*, do estado do Pará, Engenheiro Florestal formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, cursando mestrado em Ciências da Educação. Atua como Coordenador de Programas na filial brasileira do *The Climate Reality Project*, além de coordenador executivo da Coalizão Brasileira pela Educação Climática.

**cosmopolíticas do bem viver:
nos limites da modernidade colonial**

**cosmopolitics of buen vivir:
at the limits of colonial modernity**

Juliana Mota Diniz

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2748-6089>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20171466>

Resumo: O artigo analisa os territórios do bem viver como cosmopolíticas ameríndias que colocam em questão os fundamentos ontológicos, epistêmicos e éticos da modernidade colonial. Essas experiências são abordadas como práticas situadas que expressam gramáticas próprias de convivência, nas quais a reprodução da vida orienta a organização social em contraste com os imperativos antropocêntricos, desenvolvimentistas e neoextrativistas hegemônicos. Discute-se ainda os processos constitucionais do Equador e da Bolívia que, ao incorporarem noções como Pachamama e *sumak kawsay* ao aparato estatal, reconfiguram a representação política da natureza. Mobilizando as categorias de desobediência epistêmica, identidade na política e interculturalidade crítica, argumenta-se que os territórios do bem viver em muito podem ampliar os horizontes da imaginação política contemporânea, desde que nos mantenhamos vigilantes aos riscos de captura, tradução seletiva e esvaziamento que incidem sobre as noções e práticas originárias que passam a habitar as esferas institucionais.

Palavras-chave: Bem viver; Direitos da natureza; Interculturalidade; Cosmopolítica; Desobediência epistêmica

Abstract: The article examines territories of *buen vivir* as Amerindian cosmopolitics that call into question the ontological, epistemic, and ethical foundations of colonial modernity. These experiences are approached as situated practices that articulate distinct grammars of coexistence, in which the reproduction of life guides social organization in contrast to hegemonic anthropocentric, developmentalist, and neo-extractivist imperatives. It further discusses the constitutional processes of Ecuador and Bolivia, showing how the incorporation of notions such as Pachamama and *sumak kawsay* into the state apparatus reconfigures the political representation of nature. Drawing on the categories of epistemic disobedience, identity in politics, and critical interculturality, the article argues that territories of *buen vivir* can significantly expand the horizons of contemporary political imagination, provided that attention is paid to the risks of capture, selective translation, and dilution affecting Indigenous concepts and practices as they enter institutional spheres.

Keywords: Buen vivir; Rights of Nature; Interculturality; Cosmopolitics; Epistemic Disobedience.

Introdução

A crise civilizatória contemporânea não se expressa apenas no colapso ambiental, nas desigualdades sociais extremas ou na erosão das instituições políticas. Um de seus aspectos mais expressivos é a dificuldade de imaginar outros modos de vida que rompam com os fundamentos ontológicos e epistêmicos da modernidade colonial: a separação entre sociedade e natureza, o humano como sujeito exclusivo da política e a ideia de desenvolvimento como horizonte universal da vida coletiva.

Como sugere a formulação associada a Fredric Jameson & Slavoj Žižek, retomada por Mark Fisher (2009) sob o conceito de “realismo capitalista”, tornou-se “*mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo*”. Essa captura da imaginação política traduz um fatalismo contemporâneo no qual o capitalismo se apresenta como inevitável, mesmo diante do esgotamento de suas promessas e do impacto socioecológico que produz. A modernidade colonial, apesar de seus impasses e crises, insiste em se afirmar como horizonte único do possível. Ao naturalizar o capitalismo neoliberal como realidade incontornável, reduz alternativas a variações internas do mesmo modelo e empobrece o campo do pensável.

É nesse contexto que os povos originários de *Abya Yala*¹ se apresentam não apenas como sujeitos a serem incluídos em políticas de reconhecimento, mas como portadores de outras formas de conceber a vida, os territórios e a política. Suas lutas em defesa de territórios ancestrais, autodeterminação e continuidade dos seus modos de vida nos obrigam a legitimar, proteger e aprender com mundos organizados a partir de relações de interdependência, reciprocidade e cuidado com a Terra. Os territórios do bem viver, tal como vividos e defendidos pelos povos que o habitam, oferecem pistas concretas para enfrentar o empobrecimento produzido pela globalização ocidental do mundo.

Este artigo parte das experiências de povos ameríndios para analisar como os territórios do bem viver operam como sujeitos cosmopolíticos, no sentido proposto por Stengers (2010), isto é, como coletivos vivos de produção de conhecimento e decisão que incluem humanos e mais-que-

¹ *Abya Yala* é uma expressão originária do idioma kuna utilizada para designar o continente americano antes da chegada europeia, significando “terra em plena maturidade” ou “terra viva”, e vem sendo adotada como alternativa ao termo América imposto pelo colonizador europeu — uso que ganhou dimensão política a partir da II Cúpula Continental dos Povos e Nacionalidades Indígenas de *Abya Yala* em Quito, 2004. Seu uso contemporâneo não se limita à geografia. Trata-se de um gesto de descolonização simbólica e epistêmica que afirma o continente a partir das próprias cosmologias e historicidades dos povos originários, contrapondo-se à nomenclatura eurocêntrica.

humanos, sendo, portanto, não meros cenários da ação social de comunidades específicas, mas atores de uma cosmopolítica global (DE LA CADENA 2015).

Algumas chaves interpretativas do paradigma decolonial, como desobediência epistêmica e identidade na política (MIGNOLO 2008; GROSGOUEL 2007) e interculturalidade crítica (WALSH 2010), são mobilizadas para ler as alternativas que emergem das cosmovisões ameríndias nos campos da política, da economia e da educação frente à crise civilizatória contemporânea. Essas ferramentas permitem reconhecer tanto o potencial transformador da entrada de noções como *Pachamama* e *Buen vivir* nas esferas institucionais quanto os riscos de sua reabsorção por novos arranjos desenvolvimentistas e tecnocráticos, que tendem a neutralizar sua força ontológica e política.

O *Buen vivir*, entendido como expressão de práticas territoriais enraizadas em cosmologias que recusam a redução da natureza a recurso e do território a propriedade, ganhou especial visibilidade nos processos constituintes do Equador e da Bolívia, que incorporaram os princípios de plurinacionalidade e interculturalidade e o reconhecimento da natureza como sujeito de direito (WALSH 2010; ACOSTA 2016). Esses marcos jurídicos não emergem como concessões estatais, mas como traduções parciais e tensionadas de projetos indígenas de vida que precedem e excedem o Estado moderno. O nosso argumento é que tais experiências não configuram apenas resistências culturais, mas orientações ontológicas capazes de deslocar os limites do imaginável e ampliar a imaginação política contemporânea.

Horizontes comuns de organização da vida

Nos mais de 500 anos de história da América do Sul, em que a mestiçagem tem feito parte de uma ideologia de homogeneidade nacional (WALSH 2010), povos indígenas e comunidades afrodescendentes elaboraram, em meio ao colonialismo e à colonialidade, estratégias próprias de organização e negociação para lidar com os imperativos imperiais. Apesar das rupturas e mutilações impostas por esses processos, sistemas econômicos e políticos originários persistiram como resultado de lutas contínuas pela defesa de territórios, pela afirmação de direitos epistêmicos e pela autodeterminação (MIGNOLO 2008).

Félix Patzi Paco, sociólogo aymara e ex-ministro de Educação e Cultura nos primeiros anos do governo de Evo Morales, antes da sua nomeação, apresentou o “sistema comunal *ayllu*”, também chamado de “sistema comum” ou “sistema popular”, de forma a oferecer “*uma das primeiras descrições escritas e argumentos que explicam a persistência do sistema comunitário que sempre existiu, mas era invisível e que está chegando com força total na Bolívia e no Equador*” (MIGNOLO 2008: 329). Os sistemas comunitários

descritos por Paco, cujo princípio de gestão política e econômica se vê na orientação zapatista de que se deve “*governar e obedecer ao mesmo tempo*” são baseados na experiência histórica dos povos do altiplano andino que coexistiu com as instituições ocidentais coloniais desde a invasão espanhola aos Andes (MIGNOLO 2008).

O *ayllu* refere-se a uma forma de organização territorial baseada em parentesco ampliado, vínculos ancestrais e pertencimento a um território específico. Associado a unidades produtivas, ele articula famílias extensas em torno do uso comum da terra, da gestão coletiva de recursos e de sistemas de reciprocidade como o *ayni* (troca de trabalho), a *minka* (trabalho comunitário) e a redistribuição interna. Trata-se de uma estrutura que sobreviveu à colonização espanhola e ao período republicano, coexistindo com as instituições ocidentais e preservando lógicas próprias de autoridade, deliberação e reprodução material, podendo funcionar, portanto, como referência política e econômica alternativa tanto ao neoliberalismo quanto às versões estatizantes do socialismo (MIGNOLO 2008).

Nesse sistema, a gestão econômica não se organiza a partir da centralização do poder em um Estado soberano nem da lógica autorregulada do mercado liberal (PATZI PACO 2004). A autoridade é exercida de forma circular e vinculada à responsabilidade coletiva. As decisões sobre uso da terra, produção agrícola, manejo de recursos e organização do trabalho são tomadas em assembleias comunitárias. A terra não é concebida como mercadoria ou patrimônio individual, mas como espaço de vida compartilhado, cujo uso se orienta por princípios de reciprocidade, complementaridade e responsabilidade intergeracional. Os meios técnicos e produtivos como fábricas e tecnologias também são de uso coletivo. A reprodução da vida humana e mais-que-humana constitui o critério organizador da economia.

O *ayllu* expressa, dessa forma, uma lógica relacional a partir da qual pessoas, montanhas, rios, animais, ciclos climáticos e ancestrais integram um mesmo campo de pertencimento. O território não é cenário, mas entidade constitutiva da comunidade. A organização produtiva, os calendários agrícolas, os rituais correspondentes e as práticas de cuidado compõem um sistema integrado que busca manter o equilíbrio entre os diferentes entes que sustentam a vida coletiva e a continuidade dos ciclos vitais.

Nina Pacari, advogada quechua e ex-ministra de Relações Exteriores do Equador, apresenta no artigo “*La incidencia de la participación política de los pueblos indígenas: un camino irreversible*” o conceito quechua de poder como expressão dessa racionalidade comunal. O poder, na cosmovisão quechua, não é concebido como dominação ou controle, mas como uma capacidade coletiva sustentada por uma série de aspectos que ela descreve como “*elementos vitais*”: *yachay*, *ricsina*, *ushai*, *pacta-pacta* e *musku* (PACARI 2008).

Yachay refere-se à sabedoria prática que orienta os processos internos de transformação das nações indígenas; *ricsina* diz respeito à sociabilidade no sentido do conhecimento relacional da complexidade social e territorial; *ushai* significa organização sócio-comunitária e envolve a competência de planejar e executar decisões nos campos político, econômico e educacional; *pacta-pacta* expressa formas de deliberação baseadas na reciprocidade e na participação; e *muskui*, geralmente traduzido como utopia, aponta para um horizonte de futuro compartilhado que orienta a ação coletiva (PACARI 2008). Essas diferentes dimensões do conceito, operadas conjuntamente, estruturam uma concepção de poder inseparável da continuidade da vida comunal.

No campo da educação, aspectos dessa mesma racionalidade se materializam na *Pluriversidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi*. *Amawtay Wasi* é uma das universidades, dentre as universidades indígenas, populares, pós-coloniais e dos movimentos sociais surgidas nas últimas décadas², que rompe com as bases eurocêntricas do ensino superior e propõe uma educação a partir da cosmovisão das nações indígenas no Equador. Sob a liderança de Luis Macas, *Amawtay Wasi* se define como uma pluriversidade que desloca o foco da acumulação de conteúdos para uma formação situada, relacional e territorializada.

Suas premissas, “aprender a estar” e “aprender a desaprender para voltar a aprender”, indicam um esforço consciente de enfrentar a colonialidade do conhecimento e revitalizar o paradigma educativo de *Abya Yala* por meio do diálogo de saberes com equidade epistêmica (PLURIVERSIDAD AMAWTAY WASI 2024). Como afirmam seus documentos institucionais, trata-se de questionar a educação superior fundada no pensamento eurocêntrico, incapaz de reconhecer o “estar sendo” que caracteriza o pensamento originário, e de reconstruir o conhecimento a partir de parâmetros bioéticos e de respeito à natureza, concebendo o ser humano como “*hebra del tejido vivo*” do cosmos (PLURIVERSIDAD AMAWTAY WASI 2024).

Os sistemas comunais *ayllu*, o conceito quechua de poder e o paradigma educacional de *Abya Yala* configuram noções e práticas políticas, econômicas e educacionais a partir do uso comum do território e da responsabilidade coletiva. Esses princípios têm sido amplamente

² Essas universidades buscam se desvincular da herança renascentista que consolidou a instituição universitária como vetor de epistemicídio. Para isso, estruturam formas de acesso que acolhem a diversidade de povos e saberes e reorganizam seus programas acadêmicos a partir de demandas explicitadas por distintos grupos sociais. Seus currículos incorporam conhecimentos tradicionais, línguas originárias e modos próprios de aprender e produzir conhecimento.

marginalizados, quando não frontalmente combatidos, nas sociedades capitalistas, nas quais prevalecem a propriedade privada, a acumulação e a centralidade do indivíduo como unidade básica da vida social. Nesse sentido, essas experiências constituem referenciais consistentes para pensar formas não hegemônicas de organização social, não como modelos exportáveis, mas como horizontes situados de experimentação ética e política. Em permanente tensão com o Estado moderno, com o mercado e com as dinâmicas de poder das sociedades ocidentalizadas, tais experiências deslocam o eixo da organização social da apropriação para a reprodução da vida e desafiam os pressupostos individualistas e antropocêntricos da modernidade colonial.

Plurinacionalismo e direitos da natureza no Equador e Bolívia

Na primeira década do século XXI, Equador e Bolívia promoveram inflexões significativas no campo jurídico-político ao instituírem a interculturalidade e a plurinacionalidade como princípios estruturantes de suas novas constituições. Além de ampliar e fortalecer o diálogo com os direitos coletivos dos povos indígenas, afrodescendentes, comunais e costeiros, esses textos constitucionais passaram a dispor sobre o regime de *Buen vivir* e sobre os chamados direitos da natureza. Inspiradas em cosmologias andinas, particularmente nas noções de *Pachamama*³ e *sumak kawsay*⁴, as constituições reconheceram a natureza como sujeito de direito,

³ Segundo a língua kolla-suyu, a noção de *Pachamama* surge de um mito andino que se refere ao tempo vinculado à terra. As populações originárias do que é chamado hoje de Cordilheira dos Andes, antes do contato com os espanhóis, na língua kolla-suyu, chamavam a sua divindade de *PachaAchachi*. No transcurso dos anos, com a presença de outras etnias e transformações na linguagem, *Pachamama* passou a significar “terra” e a expressão “Achachi” foi substituída por “Mama” de modo que hoje *Pachamama* traz em si o sentido de “terra grande”, “mantenedora da vida”.

⁴ *Sumak kawsay*, expressão quechua geralmente traduzida como *Bem viver*, designa uma concepção civilizatória enraizada nas cosmovisões andinas. A expressão é traduzida de forma aproximada a “vida plena” ou “vida harmoniosa”. Não se trata de um modelo de desenvolvimento nem de uma noção equivalente à de “qualidade de vida” nos termos liberais, mas de uma concepção relacional de existência (ACOSTA 2016). *Sumak* remete ao que é íntegro, belo e pleno; *kawsay* significa vida em seu sentido dinâmico e comunitário. O conceito expressa uma forma de viver baseada na reciprocidade, na complementaridade e na interdependência entre humanos e mais-que-humanos. Nessa perspectiva, o objetivo das organizações sociais é a reprodução ampliada da vida coletiva e dos ciclos vitais do território.

rompendo com a concepção moderna que a reduz a objeto ou recurso. Foi a primeira vez que constituições contemporâneas atribuíram à natureza direitos intrínsecos, não derivados dos interesses humanos (DESCOLA 2016).

No Equador, a Constituição de 2008 redefiniu o país como um Estado constitucional, democrático, intercultural e plurinacional, orientado pelo princípio do *sumak kawsay*. O artigo 1º afirma a configuração plurinacional do Estado enquanto o artigo 57º assegura aos povos e nacionalidades indígenas o direito de manter e fortalecer suas formas próprias de organização social, autoridade local, identidades, tradições e modos de convivência (EQUADOR 2008). Neste artigo fica garantido também o direito aos territórios ancestralmente ocupados e às terras comunitárias, bem como a proteção e o desenvolvimento de seus conhecimentos tradicionais, saberes ancestrais, recursos genéticos e agrobiodiversos. Nos artigos 71 e 72, *Pachamama* é reconhecida como sujeito de direitos, com direito à existência, à manutenção e à regeneração de seus ciclos vitais (EQUADOR 2008). O texto constitucional estabelece ainda que a natureza tem direito à restauração integral quando degradada, sendo esse direito autônomo e distinto das obrigações de indenização que o Estado ou particulares devam às pessoas e coletividades afetadas por danos ambientais.

Na Bolívia, o processo constituinte que culminou na promulgação da Constituição de 2009 também expressa uma ruptura com as formas colonial, republicana e neoliberal do Estado ao instituir o Estado Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário. A nova Constituição estabelece a Bolívia como um Estado livre, independente, soberano, democrático, intercultural e descentralizado, fundado no pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e linguístico (BOLÍVIA 2009).

Logo no artigo 1º, a pluralidade é afirmada como princípio fundamental do Estado, que reconhece explicitamente a existência pré-colonial das nações e povos indígenas originários e campesinos e garante seu direito à autonomia, autogoverno, à cultura, ao reconhecimento de suas instituições e à consolidação de seus territórios (BOLÍVIA 2009). A Constituição também incorpora mecanismos de participação política ampliada, incluindo a previsão de democracias representativa, participativa e comunitária, além de instituir autônias de diferentes tipos — territorial indígena, intercultural urbana e regional — como expressão da diversidade sociopolítica do país (BOLÍVIA 2009).

A influência das cosmovisões indígenas na Constituição boliviana de 2009 manifesta-se de modo explícito no artigo 8º, que incorpora como princípios ético-morais do Estado noções provenientes de diferentes matrizes originárias: *suma qamaña* (aymara), traduzido como *vivir bien*; *ñandereko* e *teko kavi* (guarani), associados às ideias de modo próprio de

viver e vida boa em comunidade; *ivi maraei* (guarani), referente à “terra sem mal” como horizonte coletivo; e *qhapaq ñan* (quechua), evocando o caminho digno ou justo (BOLÍVIA 2009). Busca-se, com isso, uma reorientação da organização estatal e da sociedade boliviana, articulando soberania, dignidade, complementaridade, solidariedade, harmonia e equidade social a partir de referenciais cosmológicos indígenas.

A Constituição também reposiciona o horizonte do desenvolvimento a partir da promulgação, em 2010, da *Ley de Derechos de la Madre Tierra* (BOLÍVIA 2010) que regulamenta os princípios constitucionais relativos à natureza. Assim como *Pachamama* na Constituição equatoriana, a Mãe Terra é reconhecida como sujeito coletivo de direitos. A lei a define como um sistema vivo, dinâmico e interdependente, composto por todos os seres e sistemas que sustentam a vida, articulados em relações de complementaridade e destino comum (BOLÍVIA 2010). Como bem coletivo que prevalece sobre interesses individuais, a Mãe Terra não pode ser convertida em mercadoria ou patrimônio privado, uma vez que os sistemas de suporte à vida são inapropriáveis por sujeitos particulares. Nesse mesmo marco, o Estado assume o controle de recursos naturais considerados estratégicos, como gás e água, proibindo sua privatização e reafirmando sua gestão sob soberania estatal (BOLÍVIA 2010).

Ambas as constituições resultaram de intensos processos de mobilização social impulsionados por movimentos indígenas e afrodescendentes que, desde a década de 1990, vêm se articulando em escala nacional e transnacional em busca da “*libertação da dominação e do colonialismo para construir uma ordem de convivência baseada na diversidade e harmonia com a natureza, para alcançar o buen vivir, o sumak kawsay*” (TOLENTINO & OLIVEIRA 2015: 325).

O *Buen vivir* inscrito nos textos constitucionais expressa, como observa Walsh (2010), a tentativa de formular um novo pacto social capaz de confrontar os fundamentos do neoliberalismo e do desenvolvimentismo hegemônico. Mais do que um programa de governo, ele aponta para a possibilidade de reorganizar a vida social a partir de outros critérios de equilíbrio e proporcionalidade entre qualidade de vida, democratização do Estado e princípios biocêntricos (WALSH 2010). Ao reconhecer novos sujeitos políticos e ampliar direitos coletivos, essas constituições tensionam o paradigma do crescimento ilimitado e introduzem a ideia de alternativas ao desenvolvimento centradas na integridade dos sistemas vitais e no direito fundamental à vida (TOLENTINO & OLIVEIRA 2015).

É nesse sentido que Mignolo (2008) situa a emergência desses processos constituintes como expressão de memórias políticas de longa duração e enfatiza que a força contemporânea das nações indígenas não pode ser compreendida sem referência às formas históricas de organização comunal — como os *ayllu* nos Andes ou os *altepetl* no México — que sustentaram a reprodução da vida para além das instituições coloniais e

republicanas. O que se anuncia, como o chamado novo constitucionalismo latino-americano, é a possibilidade de refundar o Estado a partir da pluralidade histórica de povos e territorialidades que sempre coexistiram no interior das formações nacionais:

A reprodução da vida de que estou falando (no sentido que a universidade Amawtay Wasi compreende “buen vivir” ao invés de “professional excellence”) [...] vem, então, das longas memórias dos ayllu e altepetl, sem os quais seria difícil compreender a força das nações indígenas do Equador, a eleição de Evo Morales na Bolívia e os zapatistas ascendendo no sul do México. É a re-articulação das nações indígenas e a recessão dos mono-tópicos [...] forçando uma transformação radical da equação de “uma Nação/um Estado” (MIGNOLO 2008: 297).

Diferentes esquemas ontológicos: o naturalismo ocidental moderno e o analogismo andino

Os processos constituintes no Equador e na Bolívia podem ser compreendidos como tentativas inéditas de traduzir cosmovisões indígenas historicamente subalternizadas para a linguagem do direito estatal. Ao fazê-lo, produzem fissuras não apenas no campo político e jurídico, mas também na gramática moral que sustenta o mundo contemporâneo. Essas experiências tensionam o esquema ontológico fundamental da modernidade ocidental, o naturalismo moderno (DESCOLA 2016), ao reinscrever os não-humanos no campo da agência e da vida coletiva e ao desestabilizar o antropocentrismo que fundamenta os regimes desenvolvimentistas contemporâneos.

O naturalismo, tal como formulado pelo antropólogo francês Philippe Descola, designa um modo específico de organizar continuidades e descontinuidades entre humanos e não-humanos. Ele pressupõe uma continuidade física universal (todos os seres são compostos da mesma matéria e submetidos às mesmas leis naturais) e uma ruptura ontológica no plano da interioridade, onde apenas os humanos seriam dotados de consciência plena, intencionalidade e agência moral (DESCOLA 2016). A natureza é, assim, concebida como domínio exterior, objetivo e passível de conhecimento científico, exploração técnica e gestão racional. Esse esquema sustenta a separação moderna entre sujeito e objeto, cultura e natureza, política e mundo natural, legitimando formas de apropriação e administração territorial baseadas na premissa de que apenas humanos são sujeitos de direito e de história.

É precisamente essa ontologia naturalista que os constitucionalismos plurinacionais e as cosmopolíticas ameríndias colocam sob tensão ao recolocar montanhas, rios, florestas e a própria Terra no interior da vida política. Tais movimentos podem ser lidos como indícios da crise ontológica

da modernidade, “*porque manifestam um desejo de devolver a seres não humanos de vários tipos o lugar que eles ocupavam antigamente nos coletivos analogistas andinos (e que em certos casos ainda ocupam, ainda que não à escala de uma nação)*” (DESCOLA 2016: 270). No caso de um coletivo analogista, esclarece Descola:

... montanhas, nascentes, rios, lagos, rochedos, terrenos, rebanhos, são elementos constitutivos em um conjunto muito amplo (que inclui também os corpos celestes e seus movimentos). Cada um deles participa no equilíbrio do sistema, como membro de um segmento do coletivo, chamado de ayllu nos Andes (DESCOLA 2016: 270).

O esquema ontológico predominante no altiplano andino, o analogismo de que trata Descola (2016) ao mapear as diferentes ontologias distribuídas no mundo, tem em sua base a ideia de que o mundo é composto por múltiplos seres ontologicamente distintos — humanos, não-humanos, entidades espirituais, forças cósmicas — marcados por descontinuidades tanto físicas quanto subjetivas ou interiores. Diferentemente do naturalismo moderno, que unifica os corpos sob leis universais da natureza, o analogismo parte da ideia de que o universo é fragmentado e heterogêneo de modo que a coerência do mundo, que não é dada de antemão, precisa ser continuamente produzida por meio de correspondências, hierarquias, classificações e relações simbólicas que conectam os diferentes planos da existência.

Essa chave ontológica permite uma melhor compreensão da noção de *Pachamama*, do sistema *ayllu* e do *sumak kawsay*. Elas compõem uma mesma matriz de entendimento na qual território, comunidade e cosmos são inseparáveis. Nessa perspectiva, a Terra tem memória e capacidade de resposta, a comunidade não se restringe aos humanos, o poder é a capacidade de sustentar o equilíbrio dinâmico entre múltiplos seres e forças, e a “vida boa” é a realização cotidiana e concreta dessa harmonia entre entidades interdependentes. Trata-se, portanto, de um conjunto conceitual que expressa uma ontologia na qual reprodução da vida, organização política e cuidado do território constituem dimensões indissociáveis de um mesmo campo cosmopolítico (DE LA CADENA 2015).

Quando essas noções são inscritas nos textos constitucionais ocorre um deslocamento significativo na representação política da natureza. O entendimento ancestral de natureza como entidade relacional e agente coletivo contesta as filosofias modernizantes que legitimam a exploração intensiva dos recursos naturais e “*sacode o modelo naturalista de gestão da coisa pública*” (DESCOLA 2016: 271). Como coloca o antropólogo, trata-se de um esforço de reinscrever o estatuto relacional que montanhas, rios, lagos e territórios ocupam nos coletivos andinos (DESCOLA 2016), o que implica um novo paradigma não apenas no pensamento constitucional e nas ciências

jurídicas, mas também diz respeito a uma cosmopolítica muito mais pluralista já que:

A mesma tendência está presente também nas formas de protesto público dos índios da região dos Andes que lutam contra as companhias mineiras, não tanto por causa dos danos ambientais, mas antes pelas perturbações que a exploração mineira traz aos lagos e às montanhas e pelos temores das reações negativas que essa agressão pode suscitar (DESCOLA 2016: 270-271).

Desobediência epistêmica e identidade na política

Ao ultrapassarem os limites das comunidades e ocuparem espaços de extrema relevância para o destino de populações inteiras, as perspectivas e experiências dos povos ameríndios não ingressam na esfera pública apenas para reivindicar reconhecimento étnico ou garantir direitos a grupos historicamente marginalizados. Elas apresentam epistemologias e formulações políticas originárias como fundamentos alternativos para pensar a gestão do que é (ou deve ser considerado) bem comum e a organização da vida coletiva.

A proteção de *Pachamama* não responde exclusivamente a interesses identitários de grupos específicos. Ela afirma a Terra como condição de possibilidade da vida coletiva e, portanto, como questão pública que excede qualquer segmento social. O que se coloca não são políticas destinadas a minorias, mas projetos ético-epistêmicos que pretendem incidir sobre a totalidade da vida nacional. É sobre projetos de descolonização a partir não de “políticas de identidade”, mas da presença da “identidade na política”.

O Estado pluri-nacional que já está bem avançado na Bolívia e no Equador é uma das consequências da identidade em política fraturando a teoria política na qual o Estado moderno e monotópico foi fundado e perpetuado sob a ilusão de que era um estado neutro, objetivo e ‘democrático’ separado da identidade em política (MIGNOLO 2008: 297).

A identidade na política, como elaboram Mignolo (2008) e Grosfoguel (2007), faz referência a projetos ético-epistêmicos que, embora enraizados em cosmologias específicas, permanecem abertos a sujeitos de distintas origens étnico-raciais ou sociais. Seu alcance não se restringe às comunidades das quais emergem, nem se confunde com políticas compensatórias que buscam reparar violações de direitos, embora isso seja fundamental e urgente em todo caso. Trata-se de operar estratégias de gestão da Terra, de relações entre grupos culturalmente diferenciados, de negociação justa de interesses e de superação das injustiças socioecológicas a partir dos esquemas ontológicos, cosmovisões e sistemas de conhecimentos invisibilizados pela modernidade-colonialidade.

Movimentos como o zapatismo no sul do México, as mobilizações indígenas aymaras na Bolívia ou as práticas espirituais afrodiáspóricas no Brasil exemplificam essa dinâmica. Partem de matrizes cosmológicas específicas, mas se abrem à participação de todos, não exigindo correspondência estrita entre identidade étnico-racial e pertencimento social e político. O que se busca compartilhar é um horizonte de descolonização (GROSFUGUEL 2007).

Ao inserir identidade, moralidade e conhecimentos originários na esfera pública, esses projetos não se limitam a políticas afirmativas ou a ampliar o multiculturalismo institucional⁵. Enquanto estes tendem a operar dentro das categorias produzidas pela matriz colonial, reafirmando classificações raciais e culturais fixadas historicamente, a identidade na política busca deslocar as próprias bases epistêmicas que definiram quem poderia ser reconhecido como sujeito legítimo da política. Ao evidenciar os limites das racionalidades político-econômicas monotópicas e pretensamente universais do paradigma moderno-colonial (MIGNOLO 2003), abre-se espaço para uma cosmopolítica plural, na qual diferentes ontologias possam disputar legitimamente a organização da vida coletiva.

Interculturalidade funcional em meio a entrelaçamentos coloniais

O novo constitucionalismo latino-americano produziu um processo de interculturalização sem precedentes no Equador e na Bolívia, reconfigurando fundamentos jurídico-institucionais e desestabilizando a matriz monocultural do Estado-nação moderno na América Latina. Ao incorporar a plurinacionalidade, os direitos da natureza e princípios derivados de cosmologias indígenas, esses textos constitucionais exigem que o Estado e a sociedade reconheçam outras racionalidades como legítimas. No entanto, a incorporação formal de cosmovisões indígenas ao aparato estatal não encerra o conflito aberto pela colonialidade. Em vez disso, inaugura um novo campo de disputas.

A tensão torna-se evidente quando o reconhecimento constitucional não é acompanhado de transformações estruturais nas práticas econômicas e nos regimes de desenvolvimento. No Equador, por exemplo, a ampliação da

⁵ As políticas de identidade, enquanto programas de inclusão de grupos marginalizados, frequentemente operam dentro das categorias classificatórias produzidas pelo paradigma colonial. Esse é o caso das políticas nacionais *para* proteção de índios e das políticas públicas *para* o desenvolvimento das populações tradicionais, dos povos do campo e das comunidades periféricas nos centros urbanos no Brasil. A identidade na política, ao contrário, parte dessas marcas históricas para questionar o regime epistêmico que as instituiu (GROSFUGUEL 2007; MIGNOLO 2008).

mineração em larga escala após a promulgação da Constituição de 2008 revelou a coexistência paradoxal entre o discurso do *Buen vivir* e a intensificação do neoextrativismo. De modo semelhante, a criação da *Ciudad del Conocimiento Yachay*, um polo urbano-industrial e tecnológico promovido como símbolo da modernização nacional, apropriou-se do termo quechua *yachay* (conhecimento-sabedoria-vida) para nomear um projeto de inovação inserido na lógica global do desenvolvimento competitivo.

Noções originárias podem ser facilmente inscritas em projetos estatais e desenvolvimentistas que pouco dialogam com sua densidade ontológica. Ao serem traduzidas para a linguagem do universo estatal e do mercado capitalista, tendem a circular desprovidas dos sentidos que têm nas práticas territoriais que lhes fundamentam. O movimento gerado pela identidade na política pode, nesse processo, ser neutralizado e administrado dentro de dinâmicas neocoloniais. Vamos tratar melhor desses riscos e contradições a seguir.

A Constituição equatoriana projeta uma sociedade baseada na solidariedade, complementaridade, participação e controle social, articulando um modelo de desenvolvimento que se afasta do capitalismo e pressupõe a descentralização do poder e o planejamento participativo. Esse projeto de sociedade está detalhado no Plano Nacional de Desenvolvimento (SENPLADE 2009), também conhecido como *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009–2013*, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento do Equador. No Plano, *Buen vivir* e desenvolvimento são entendidos como intercambiáveis de modo que “*desenvolvimento é a realização do Buen vivir, e a construção e realização do Buen vivir é o que possibilita essa nova visão de desenvolvimento humano e social*” (WALSH 2010: 19).

Essa aproximação de significados suscita críticas necessárias. Para a intelectual estadunidense-equatoriana Catherine Walsh, o problema começa com o fato de que a noção de desenvolvimento não integra as filosofias ancestrais que fundamentam o conceito andino. Ao ser articulado com discursos de desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento humano integral, o *Buen vivir* sofre um processo de hibridação que atenua seu potencial intercultural. Essas controvérsias aparecem nas práticas governamentais subsequentes, como a aprovação de leis que autorizam mineração em larga escala e concessões privadas sobre a água, a despeito da intensa mobilização indígena em sentido contrário. A centralidade atribuída ao Estado como instância de planejamento, regulação e redistribuição também é um aspecto problemático porque demonstra que o *Buen vivir*, enquanto política pública, permanece subordinado à racionalidade estatal.

A crítica de Walsh (2010) aponta para o risco de que vetores de transformação possam operar como reconfiguração da mesma matriz de poder como quando a interculturalidade passa a funcionar como estratégia

de gestão da diferença, promovendo inclusão e diálogo sem alterar as estruturas que produzem discriminação e marginalização. Em muitos casos, é o que sugere Walsh (2010) com a proposta de uma interculturalidade crítica, o diálogo intercultural pode funcionar como instrumento de estabilização política, incorporando demandas indígenas e afrodescendentes para evitar conflitos mais amplos que ameaçariam a ordem política e econômica vigente.

Diversas políticas públicas e iniciativas de organismos multilaterais passaram a adotar a interculturalidade como linguagem institucional, reconhecendo práticas culturais e saberes tradicionais enquanto mantêm intactas as estruturas econômicas e epistêmicas do sistema moderno-colonial. Eles praticam, assim, uma interculturalidade funcional que mascara a real necessidade de modificar a natureza dominante, a visão equivocada e a estrutura discriminatória dessas instituições (WALSH 2010). As estruturas fundamentais — a racionalidade desenvolvimentista, a centralidade do Estado-nação e a primazia do crescimento econômico — permanecem as mesmas, só que revestidas por uma retórica plural.

Diante disso, Walsh (2010) questiona em que medida o binário *Buen vivir*—desenvolvimento permite um real desacoplamento dos desenvolvimentismos do passado e do presente e se o novo paradigma no Equador é capaz de desenlaçar-se da matriz colonial de poder. Embora o caso equatoriano seja frequentemente celebrado como esperança de superação de uma agressiva política econômica neoliberal, as práticas cotidianas revelam a persistência de arranjos institucionais que exigem vigilância crítica:

Enquanto o restante do mundo pode considerar este caso [do Equador] como uma esperança, como um desmonte das políticas neoliberais e a construção de um desenvolvimento endógeno sob uma filosofia de vida radicalmente diferente, as políticas e práticas que surgem no dia a dia mostram que a tão falada “revolução cidadã” — se podemos de fato chamá-la assim — ainda tem muito o que caminhar. Nesse novo cenário, devemos ser ainda mais vigilantes no que diz respeito aos arranjos institucionais e entrelaçamentos coloniais (WALSH 2010: 20).

Territórios do bem viver como mundos vividos

Quando o *Buen vivir* é mobilizado como instrumento discursivo funcional ao Estado, dissociado das práticas territoriais e comunitárias que lhe conferem sentido e desacompanhado de transformações interculturais efetivas, o conceito se esvazia e perde-se, assim, a possibilidade de reinventar formas de organização social a partir das experiências históricas de povos que resistem à ocidentalização do mundo.

Para não reduzi-lo ao potencial de uma reforma administrativa, precisamos lembrar que antes de se tornar categoria jurídica, programa estatal ou palavra-chave em debates acadêmicos, ele constitui uma forma vivida de organizar a existência. Trata-se de um sistema relacional que articula território, economia, educação, política e espiritualidade em um mesmo campo de sentido. O território não funciona como suporte neutro da vida social, mas como ente composto por humanos e mais-que-humanos, cuja continuidade depende de ressonâncias éticas entre as práticas que sustentam a vida coletiva.

Tomar os territórios do bem viver como mundos vividos implica reconhecer que eles não operam como metáforas nem como modelos exportáveis, mas como práticas históricas enraizadas em ontologias distintas. Reconhecer a densidade ontológica desses territórios é condição para enfrentar as ambiguidades que emergem quando tais cosmovisões se inserem no interior do Estado e de iniciativas públicas ou privadas que inevitavelmente tendem a reproduzir uma lógica colonial, desenvolvimentista e modernizante.

Se houve avanços no reconhecimento jurídico de outras concepções de natureza, permanece o desafio de praticá-las. Isso porque o modelo social hegemônico continua pressupondo que a natureza caiba no sentido antropocêntrico, utilitário e técnico de “recurso natural”. O modo de vida urbano-industrial dominante democratizou parcialmente o acesso ao consumo, mas não à dignidade, à soberania territorial ou à reprodução equilibrada da vida, produzindo sujeitos funcionalmente apartados de *Pachamama*. Essa prática deveria implicar, em escala nacional e regional, rever a centralidade do neoextrativismo, da mineração em larga escala e da privatização de bens comuns estratégicos, e, em escala comunitária, fortalecer formas de organização baseadas em responsabilidade intergeracional e usos mais equilibrados dos bens locais.

A questão, como sugere Walsh, não é apenas celebrar a entrada das noções de *Pachamama* e *sumak kawsay* nos textos constitucionais, tampouco negar os avanços do novo constitucionalismo latino-americano, mas interrogar as condições de sua circulação nas esferas de poder: até que ponto conseguem desacoplar-se da matriz colonial que historicamente subalternizou as ontologias que os produziram?

Considerações finais

A incorporação parcial das cosmovisões indígenas nos marcos do Estado moderno por meio da plurinacionalidade e dos direitos da natureza demonstra tanto a potência política das lutas indígenas quanto os limites das traduções institucionais. Como se viu, conceitos ancestrais tendem a ser reconfigurados por novos arranjos desenvolvimentistas em meio a entrelaçamentos coloniais, revelando que o reconhecimento jurídico,

embora historicamente significativo — sobretudo em países que “há muito exaltam seu caráter mestiço, favorecem o branqueamento e olham para o Norte como modelo de desenvolvimento” (WALSH 2010: 18) — é insuficiente para produzir transformações ontológicas mais profundas.

Ainda assim, essas fissuras institucionais não são irrelevantes. Elas ampliam o campo de disputa, tornam visíveis conflitos antes silenciados e tensionam as gramáticas políticas dominantes. É nesse terreno ambíguo entre reconhecimento e tradução de um lado, e captura e esvaziamento de outro, que os territórios do bem viver devem ser compreendidos como processos vivos, permanentemente tensionados pelos limites estruturais da modernidade colonial.

O que se afirma a partir desses territórios não é a substituição de um universal por outro e sim experiências sociais que recusam a aceleração, a acumulação e a abstração como princípios organizadores da vida e que se orientam por cosmologias relacionais nas quais a Terra é parente, sujeito e condição de possibilidade da existência. O que está em jogo são modos outros de estar no mundo, de decidir coletivamente, de habitar a Terra sem esgotá-la, capazes de provocar deslocamentos fundamentais aos regimes de conhecimento, autoridade, gestão do comum e produção de futuro do mundo contemporâneo.

A persistência dessas cosmopolíticas ao longo de séculos de violência colonial faz delas infraestruturas ontológicas subterrâneas que tanto sustentam modos de vida alternativos às lógicas do Estado e do mercado quanto ampliam a imaginação política contemporânea. Na medida em que re-existem como formas legítimas de viver e governar, elas desafiam a narrativa de que não há saída do labirinto moderno-colonial ou de que “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”.

Da nossa parte, sugere o paradigma decolonial, é esperada uma atitude de desobediência política, epistêmica e ontológica (MIGNOLO 2008), isto é, a disposição em romper com as teorias e práticas políticas modernas de modo que a diversidade epistêmica confronte efetivamente as estruturas de poder vigentes, porque é nesse campo plural em que estão as

... propostas anticapitalistas, antipatriarcais e anti-imperiais que apresentam diferentes maneiras de enfrentar e solucionar os problemas produzidos pelas relações de poder sexuais, raciais, espirituais, linguísticas, de gênero e de classe no presente sistema-mundo capitalista/patriarcal moderno/colonial (GROSFUGUEL 2007: 34).

Na nossa interação com esses mundos outros, a interculturalidade crítica e a desobediência epistêmica funcionam como importantes aliadas analíticas e políticas ao indicarem que a superação da modernidade colonial não reside na busca de consenso, mas na possibilidade de convivência entre mundos que não se deixam reduzir uns aos outros. O compromisso com os

territórios do bem viver implica, assim, descentrar a modernidade, relativizar sua pretensão universal e colocá-la em relação com outras formas de organizar a vida coletiva, abrindo espaços de conflito, aprendizagem e imaginação — fissuras pelas quais a produção de futuros pode se dar a partir de outras éticas de convivência, enraizadas em territórios ancestrais e orientadas à continuidade da vida.

Referências

ACOSTA, A. (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Elefante.

BOLÍVIA (2009). *Constitución Política del Estado*. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolívia. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf.

Acesso em: 27/02/2026.

_____. (2010). Ley n° 071 de Derechos de la Madre Tierra (21 de diciembre). La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolívia. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N71.xhtml>.

Acesso em: 27/02/2026.

DE LA CADENA, M. (2015). *Earth beings: ecologies of practice across Andean worlds*. Durham: Duke University Press.

DESCOLA, P. (2016). “A ontologia dos outros: depoimento”, *Aurora*, v. 28, n. 43: 251-276. Entrevista concedida a Davide Scarso. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/aurora/article/view/aurora.28.043.EN01/274>.

Acesso em: 27/02/2026.

ECUADOR (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito: Registro Oficial.

Disponível em: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

Acesso em: 27/02/2026.

FISHER, M. (2009). *Capitalist realism: is there no alternative?* Winchester: Zero Books.

GROSFUGUEL, R. (2007). “Dilemas dos estudos étnicos norte-americanos: multiculturalismo identitário, colonização disciplinar e epistemologias descoloniais”, *Ciência e Cultura*, v. 59, n. 2: 32-35. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252007000200015. Acesso em: 27/02/2026.

MIGNOLO, W. (2003). *Histórias locais, projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

____ (2008), “Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política”. *Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade*, n. 34: 287-324. Disponível em: https://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/desobediencia_epistemica_mignolo.pdf. Acesso em: 27/02/2026.

PACARI, N. (2008). “La incidencia de la participación política de los pueblos indígenas: un camino irreversible”. In: CAROU, H. C. & MIGNOLO, W. (Orgs.). *Las vertientes americanas del pensamiento y el proyecto des-colonial*. Madrid: Trama/Fecal.

PATZI PACO, F. (2004). *Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal*. La Paz: CEA.

PLURIVERSIDAD AMAWTAY WASI (2024), “Quiénes somos”. Disponível em: <http://www.amawtaywasi.org/>. Acesso em: 27/02/26.

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES). (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009–2013: construyendo un Estado plurinacional e intercultural*. Quito: SENPLADES.

Disponível em: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/%20Informacion-Legal/Normas-de-Regulacion/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir/Plan+Nacional+del+Buen+Vivir+2009-2013.pdf>. Acesso em: 27/02/2026.

STENGERS, I. (2010). *Cosmopolitics I*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

TOLENTINO, Z. T. & OLIVEIRA, L. P. (2015). “Pachamama e o direito à vida: uma reflexão na perspectiva do novo constitucionalismo latino-americano”, *Veredas do Direito*, v. 12, n. 23: 313-335. Disponível em: <https://vlex.com.br/vid/pachamama-direito-vida-uma-644059225>. Acesso em: 27/02/2026.

WALSH, C. (2010). “Development as Buen Vivir: institutional arrangements and (de)colonial entanglements”, *Development*, v. 53, n. 1: 15-21. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1057/dev.2009.93?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 27/02/2026.

Sobre a autora

Juliana Mota Diniz é Cientista Social pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mestranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAn/UFMG), sócia-fundadora do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo (IDR) e membro associada da organização não governamental GAIA Social. Atualmente, pesquisa e atua junto a povos e comunidades tradicionais em contextos envolvendo conflitos territoriais e socioambientais. No âmbito da pesquisa e da consultoria antropológica, trabalha na interface entre direitos comunitários, justiça social, políticas públicas e patrimônio imaterial.

**gestão política da morte e políticas geradoras da vida:
violência contra os povos indígenas e horizontes do re-existir**

**political management of death and life-generating policies:
violence against indigenous peoples and horizons of re-existence**

Iara Tatiana Bonin

Professora da Escola de Humanidades e da Pós-Graduação em Educação
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7156-8849>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20171357>

Resumo: Este artigo situa a discussão no entrecruzamento entre a gestão política da morte indígena, naturalizada por meio do racismo e da violência estrutural, e as políticas geradoras da vida produzidas pelos povos originários em seus contínuos processos de re-existência. Metodologicamente, trata-se de uma análise de dados secundários, sistematizados pelo *Conselho Indigenista Missionário* (Cimi) e disponibilizados nas publicações anuais do *Relatório: Violência contra os Povos Indígenas no Brasil* — referentes ao período de 2010 a 2024. A análise toma estes relatórios como materialidade empírica para examinar a violência contra os povos indígenas a partir de três chaves analíticas articuladas: a primeira direciona atenção aos conflitos territoriais, mobilizando a noção de necropolítica (Mbembe 2018); a segunda tematiza os modos de funcionamento do racismo contra indígenas, articulando contribuições de Grosfoguel, (2012); Milanez *et al* (2019) e Bonin (2016); e a terceira aciona a noção de re-existência (Albán Achinte 2007) para pensar as políticas da vida e as estratégias de enfrentamento constituídas por povos e comunidades indígenas.

Palavras-chave: (1) Povos indígenas no Brasil (2) Violência; (3) Território; (4) Re-existência; (5) Cimi.

Abstract: This article situates the discussion at the intersection between the political management of Indigenous death, naturalized through racism and structural violence, and the life-generating policies produced by Indigenous peoples in their ongoing processes of re-existence. Methodologically, the study is based on an analysis of secondary data systematized by the *Conselho Indigenista Missionário* (Cimi) and made available in the annual publications of the *Relatório: Violência contra os Povos Indígenas no Brasil*, covering the period from 2010 to 2024. The analysis takes these reports as empirical materiality to examine violence against Indigenous peoples through three articulated analytical lenses. The first focuses on territorial conflicts, mobilizing the concept of necropolitics (Mbembe 2018). The second addresses the modes of operation of racism against Indigenous peoples, drawing on the contributions of Grosfoguel (2012); Milanez *et al.* (2019), and Bonin (2016). The third mobilizes the concept of re-existence (Albán Achinte 2007) to reflect on

policies of life and the strategies of resistance and confrontation developed by Indigenous peoples and communities.

Keywords: (1) Indigenous Peoples in Brazil; (2) Violence; (3) Territory; (4) Re-existence; (5) Cimi.

Palavras iniciais

Duas imagens abrem os caminhos para a discussão que pretendo conduzir neste texto. A primeira imagem localiza-se em Mato Grosso do Sul:

O tekoha Yvy Ajere é uma perção de terra retomada pelos Guarani e Kaiowá e se localiza dentro da área delimitada pelo Grupo Técnico da Funai, em 2011, no procedimento administrativo de demarcação da Terra Indígena Panambi - Lagoa Rica, em Douradina (MS). Mais de uma década depois de ter ocorrido a delimitação de seu território, sem sinalizações de avanço no processo, em 2024 a comunidade realizou a retomada de parte da terra para garantir um espaço de plantio de alimentos e também para proteger uma das poucas áreas de mata que restam em sua terra ancestral. Em represália, fazendeiros mantiveram por mais de 40 dias um acampamento a poucos metros da retomada, realizando sucessivos ataques armados, ameaças e intimidações aos Guarani e Kaiowá, que, no entanto, resistiram ao terror físico e psicológico, determinados a reaver seu território (CIMI 2025)¹.

A segunda imagem está situada no contexto do estado do Rio Grande do Sul:

“Da retomada do território à universidade”, assim se anunciou a formatura de Tailine Franco, mulher Kaingang da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha. A formatura em Odontologia na UFRGS constitui-se como ato político coletivo, como ato de resistência de uma comunidade que, há décadas, enfrenta disputas territoriais. “Filha de um processo de retomada iniciado nos anos 2000, Tailine cresceu em acampamentos precários, à beira de estradas, em um contexto de insegurança jurídica, racismo e criminalização da luta indígena”. Em seus agradecimentos, Tailine reafirmou a importância da luta em defesa do território para enfrentar a dureza de uma vida marcada pelo racismo e pelo sofrimento que desumaniza e, junto aos outros que também lutam, poder sonhar. Sobre seu ingresso na universidade, destaca: “Nossas conquistas enquanto indígenas nunca são e nunca serão individuais, e esta não seria diferente pois eu sempre tive o apoio da minha comunidade, parentes, amigos, além do apoio incansável de minha família” (CIMA & LIEBGOTT 2026)².

¹ CIMI (2025). *Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2024*. 22.ed. Brasília: Conselho Indigenista Missionário.

² Disponível em: <https://afrontejornalismo.com.br/da-retomada-do-territorio-a-universidade-a-formatura-de-uma-mulher-kaingang-na-terra-indigena-passo-grande-do-rio-forquilha/>

As formas contemporâneas de vida dos povos indígenas, seus significados, suas estratégias para a continuidade de suas existências estão em destaque nas duas imagens que abrem este artigo. A primeira imagem remonta um longo processo de luta e de resistência das comunidades Guarani e Kaiowá no estado do Mato Grosso do Sul, que concentra a terceira maior população indígena no país e também é um dos estados com maior incidência de conflitos fundiários e de assassinatos de pessoas indígenas. A retomada de terra, seguida das violentas reações de ruralistas promovendo um cerco de terror foram acontecimentos amplamente noticiados em meados do ano de 2024.

A segunda imagem situa nosso olhar em um momento de celebração da vida e de uma conquista que não é individual, mas coletiva: uma jovem estudante de Odontologia se forma, contrariando previsões fatalistas e deterministas que articulam lugar e destino – o lugar de onde ela vem é o acampamento, a sobrevivência precarizada no violento processo de desterritorialização vivido por seu povo, mas, sobretudo, é o lugar da retomada, da luta, do sonho, da esperança, da re-existência que enlaça cada um no tecido coletivo da vida indígena.

As duas imagens permitem pensar nas estratégias de gestão política da morte e, ao mesmo tempo, nas políticas geradoras da vida dos povos originários. Nesse sentido, pode-se afirmar que uma política para fazer viver (a biopolítica, conforme FOUCAULT 2010) tem sido foco de atenção e de exercício de poder desde a configuração dos Estados Modernos. O poder sobre a vida opera, ao mesmo tempo, por meio de estratégias voltadas ao fazer viver (deste modo, ou daquele) e ao deixar morrer (por desassistência, pela conivência ou pela ação deliberada), uma combinação que envolve escolhas estratégicas em sociedades marcadas pelo colonialismo e pelo racismo estrutural. As políticas em torno da vida (e a politização da morte) não se referem unicamente à condição de ser vivente, aos corpos vistos por um viés biológico, elas envolvem os modos como cada vida é entendida, caracterizada e posicionada dentro de um campo político permanentemente atravessado por relações de poder.

De acordo com Achille Mbembe (2018), para grupos sociais racializados, a política contemporânea em torno da vida (a biopolítica) opera, sobretudo, como necropolítica, conceito que localiza um modo de funcionamento do poder por meio do qual se definem quais vidas são protegidas e quais podem ser descartadas. Assim, as políticas de gestão da morte se configuram na articulação entre políticas neoliberais, racismo estrutural, hierarquização da vida e normalização da violência direcionada a determinados grupos sociais. Historicamente, os povos indígenas têm sido alvos destas políticas, que se estabelecem por meio da violência direta, da expropriação territorial e do estabelecimento de novas relações e fronteiras (aquilo que FANON 2005, define como espacialização colonial), bem como do extermínio, das diversas estratégias integracionistas, e, ainda,

da negligência e desassistência sistemáticas que marcam a ação estatal em diferentes tempos.

Argumento, então, que a violência contra os povos indígenas no Brasil não deve ser entendida como ocorrência episódica que vitimiza pessoas e comunidades de modo pontual e isolado. A violência tem dimensão histórica e estrutural e opera no heterogêneo conjunto de práticas que incidem individual e coletivamente sobre os corpos indígenas e sobre seus territórios. Trata-se, mais especificamente, de um conjunto de práticas institucionais, econômicas, políticas e culturais que posicionam os indígenas na zona do não-ser (CARNEIRO 2022).

Há continuidade e sistematicidade na violência, porém com ampla variação no modo de operar e nos fins pretendidos. Nesse sentido, de almas a serem convertidas e corpos a serem explorados desde a imposição de um projeto colonial, os indígenas passam a ser vistos como obstáculos a serem removidos, para fazer vigorar um projeto de Nação forte, unificada e desenvolvida até fins do Século XX. Para exemplificar essa afirmação, na Era Vargas (1930–1945; 1951–1954) e em pleno vigor de um projeto nacional-desenvolvimentista, autoritário e centralizador, os povos indígenas eram vistos como signos do atraso, sendo ação estatal de caráter tutelar e com propósitos assimilacionistas – o que significou, na prática, a combinação da proteção formal (desde a criação do SPI - Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, em 1910) com violência estrutural, expropriação territorial e exploração ampla de recursos nelas existentes.

O período de Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) significou a continuidade do modelo desenvolvimentista, com amplo endividamento do país, aliado a exacerbação da violência e da expropriação territorial e da força de trabalho dos povos indígenas. Inseridos na lógica da Doutrina de Segurança Nacional, os territórios indígenas, em especial nos estados no norte, passaram a ser vistos como áreas estratégicas para defesa nacional, espaços a serem ocupados e desenvolvidos por meio de frentes de colonização e grandes obras (Hidrelétricas com a Balbina, rodovias com a Transamazônica, por exemplo). Aos povos indígenas estava cerceado o direito de manifestação e de autonomia, sendo estes tutelados pelo SPI e, posteriormente, pela Funai. Neste artigo, focaliza-se a violência contra os povos indígenas em tempos recentes, marcando-se seu caráter estrutural e em continuidade de um amplo processo de gestão da morte.

É importante sinalizar, porém, que ao longo de todo esse tempo os povos indígenas resistiram, e, gradualmente, foram criando estratégias de luta articulada em diferentes contextos. As lutas em defesa das suas identidades, memórias e de seus territórios, com os quais estabelecem relações simbólicas de ancoragem ancestral torna-se bem mais visível a partir dos anos 1970, quando emergem organizações representativas de povos e comunidades, num processo de gradual reconquista dos direitos de autonomia e de exercício de cidadania (MUNDURUKU 2012).

Este artigo tem como objetivo analisar a violência contra os povos indígenas no Brasil (recorte temporal entre 2010 e 2024) a partir de três chaves analíticas articuladas: a primeira direciona atenção aos conflitos territoriais e mobiliza a noção de necropolítica (MBEMBE 2018); a segunda tematiza formas de funcionamento do racismo contra indígenas (GROSFUGUEL Grosfoguel 2012; MILANEZ *et al.* 2019; BONIN 2016), e a terceira mobiliza a noção de re-existência (ALBÁN ACHINTE 2007) para pensar as políticas de vida e de enfrentamento constituídas por povos e comunidades indígenas.

Notas sobre a metodologia adotada

Colaborando, desde o ano de 2012, com a análise de dados do *Relatório da Violência contra povos indígenas no Brasil* – levantamento organizado e divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário – CIMI, com periodicidade anual – observo a persistência e o agravamento de múltiplas formas de agressão contra indígenas, sendo a ampla maioria delas derivadas do racismo e dos conflitos territoriais. Essas violências se expressam por meio de ações diretas, como invasões, ataques às comunidades, assassinatos de lideranças, e também por meio de políticas públicas, atos administrativos, iniciativas legislativas e interpretações jurídicas que fragilizam direitos assegurados na Constituição Federal de 1988.

A metodologia adotada baseia-se na análise de dados secundários sistematizados pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), disponibilizados nas publicações anuais do *Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil* – dados de 2010 a 2024. Esse tipo de análise oferece perspectivas para compreender fenômenos e processos em escala ampliada, uma vez que possibilita o uso interessado de dados produzidos por outras instituições e pesquisadores em uma análise constituída em torno de um problema estabelecido.

Conforme argumentam Minayo (2014) & Gil (2019), o uso de dados secundários não envolve menor rigor científico; há um trabalho analítico cuidadoso de interpretação e reelaboração de informações, a partir de pontos de vista estabelecidos pelo pesquisador. Para os autores, os dados secundários não são neutros nem transparentes, devendo ser compreendidos como produções sociais situadas em determinados contextos. Em sentido semelhante, Gatti (2004), afirma que quaisquer dados ou informações ganham sentido quando interpretados à luz de conceitos que permitam compreender desigualdades que estruturam os espaços sociais e as relações de poder que as engendram – o que, nesta pesquisa, se busca contemplar nos conceitos de necropolítica e de racismo, por um lado, e, por outro lado, a noção de *Bem Viver* como horizonte amplo que movimenta a luta e possibilita imaginar mundos possíveis.

Um aspecto importante sobre o o trabalho com dados secundários, conforme Cellard (2008), é a consideração de aspectos como autoria, contexto de produção, intencionalidade, confiabilidade e circulação social de tais informações. Considerando a relevância deste aspecto, apresento brevemente a atuação do Conselho Indigenista Missionário e outras informações que localizam especificamente a intencionalidade e condições de produção de seus relatórios da violência.

Em 1972 - contexto de Ditadura Civil-Militar, quando o Estado brasileiro adotava como centrais os grandes projetos de infraestrutura e assumia abertamente a integração dos povos indígenas à sociedade majoritária como perspectiva única - o Cimi é criado como organismo vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A atuação do Cimi, desde sua fundação, voltou-se à promoção de articulações entre comunidades e povos originários, sendo responsável pela organização e viabilização das Grandes Assembleias de Chefes Indígenas, nos anos 1970 e 1980, pela assessoria jurídica aos indígenas durante o processo Constituinte, entre 1987 e 1988, e pela presença engajada em comunidades indígenas, em 26 estados e nas cinco regiões do Brasil, desde então.

A ação do Cimi respalda-se em princípios como:

... o respeito à alteridade indígena em sua pluralidade étnico-cultural e histórica e valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas; protagonismo dos povos indígenas, sendo o Cimi um aliado nas lutas pela garantia dos direitos históricos; a opção e o compromisso com a causa indígena dentro de uma perspectiva mais ampla de uma sociedade democrática, justa, solidária, pluriétnica e pluricultural (CIMI online)³.

A ação do Cimi, tem caráter transformador, crítico e propositivo, aspecto evidenciado no cotidiano da ação com os indígenas e suas comunidades, nas práticas sistemáticas de denúncia das agressões aos direitos dos povos originários e na qualificada intervenção no plano político e jurídico. Entre os instrumentos de denúncia e divulgação da causa indígena, destaca-se, no presente artigo, a organização do *Relatório da Violência contra Povos Indígenas no Brasil*, publicado pela primeira vez em 1996 (em formato impresso), com periodicidade anual. Desde o ano de 2003, todas as edições do relatório tem formato impresso e digital⁴.

Conforme informações constantes no site do Cimi, as fontes utilizadas para compor o banco de dados do qual emerge a publicação anual do relatório são variadas e incluem:

³ Informações disponíveis em: <https://cimi.org.br/o-cimi/>. Acesso em: 12/01/2026.

⁴ Edições disponíveis em: <https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/edicoes-anteriores/>. Acesso em: 12/01/2026.

... registros dos onze regionais do Cimi, denúncias de indígenas, boletins de ocorrência, notícias veiculadas pela imprensa e, ainda, informações oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), obtidas usualmente via Lei de Acesso à Informação (LAI), do Ministério Público Federal (MPF) e da Fundação Nacional do Índio (Funai), dentre outros órgãos públicos (CIMI online)⁵.

É, pois, a partir do material sistematizado e divulgado pelo Cimi em seus relatórios que, na sequência deste texto, examinam-se alguns modos como a violência expressa opera como gestão política da morte.

Território, necropolítica e resistência indígena

A centralidade do território para os povos indígenas extrapola sua dimensão física. A terra constitui um espaço de produção de identidades, de transmissão de saberes, de organização social e de relação com o mundo – em dimensões que, desde um olhar colonial, são entendidas como mundo humano e não humano. Mesmo quando privados da posse efetiva de suas terras, muitos povos mantêm vínculos simbólicos e afetivos com esses espaços, reconhecendo-os como parte indissociável de sua existência coletiva.

Em matéria publicada pelo jornal *Porantim* na edição de outubro de 2023, Elisa Pankararu descreve a vinculação originária com o território que constitui o pertencimento e a ancestralidade:

O meu lugar de fala é o território ao qual eu pertencço e que eu também tenho uma relação de pertencimento, portanto, me pertence também. Pensar nesse território como território sagrado é saber que ele é sagrado não apenas porque é a nossa morada, mas porque é morada das árvores, das plantas, dos rios, das fontes, das águas, das pedras, das serras e de outros seres também, seres invisíveis, sagrados. Eu vou me inspirar nos seres sagrados e que habitam esse universo para além dos nossos olhos. É pensar nesse Bem Viver enquanto energia. Pensar num sistema de convivência, um sistema de harmonia, um sistema sem violência, um sistema sem racismo, sem machismo, sem preconceito, sem discriminação. No entanto, esse sistema de harmonia é violado, violentado desde 1500, quando os outros chegam com seus costumes, e maus costumes, e invadem.⁶

⁵ Informações disponíveis em: <https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/o-relatorio/>. Acesso em : 12/01/ 2026.

⁶ Jornal *Porantim* (2023), edição 459 – outubro: 9. Disponível em: https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2023/12/Porantim-459_Out-2023.pdf Acesso em: 19/03/2026.

A conversão do território originário em objeto de disputa econômica representa, no plano simbólico e concreto, a violação dos modos de convivência no território e a tentativa de extermínio de complexos e ancestrais modos de vida.

David Harvey (2004; 2014) propõe que, no capitalismo contemporâneo, a acumulação tem como mecanismo permanente a espoliação, ou seja, o conjunto de práticas assimétricas e coercitivas por meio das quais o capital se apropria de riqueza já existente, em vez de produzi-la diretamente. O autor menciona, nesse sentido, espoliação por meio da privatização de bens comuns (terra, água, florestas, serviços essenciais, convertidos em mercados lucrativos), a mercantilização da natureza (e sua conversão em recurso, ativo, commodities florestais, minerais, energéticas, agrícolas, etc), a financeirização, o endividamento como forma de vida, o cerceamento do direito à terra aos sujeitos coletivos (indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais) por meio de expulsões, grilagem, arrendamento, ou da implementação de obras e grandes projetos de desenvolvimento sobre estes territórios.

Nesse sentido, no quadro das violências contra os povos indígenas figuram aquelas decorrentes da expansão do agronegócio, da mineração, das hidrelétricas e de grandes projetos de infraestrutura que envolve, em muitos casos, a remoção ou reposicionamento de comunidades, a invasão de terras demarcadas e a intensificação de agressões às pessoas e aos patrimônios indígenas. Conforme Harvey (2014), o Estado não é um agente neutro, ele viabiliza a acumulação por espoliação, seja pela criação de políticas, programas, linhas de financiamento, marcos legais, reformas institucionais, seja pela omissão na proteção dos territórios ou pela morosidade nos processos de demarcação das terras originárias dos povos indígenas.

Conforme dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados ao longo do ano de 2025, são mais 1,69 milhão de pessoas indígenas que vivem no Brasil, e elas integram 391 povos, com suas distintas culturas, cosmologias, pedagogias, e maneiras de organizar a vida. Para eles, a Constituição Federal de 1988 reconhece, em seu artigo 231, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e atribui à União o dever de demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Transcorreram 36 anos desde a promulgação da atual Constituição e há ainda grande parte das terras indígenas a serem demarcadas. Dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI 2025) informam a existência de 1.393 terras indígenas, sendo que, destas, 59,6% são terras reivindicadas pelas comunidades que ainda estão sem providências administrativas de demarcação ou estão na programação da Funai para trabalhos de identificação. As demais 40,4% já tiveram seus processos de demarcação iniciados, estando, assim, incluídas em alguma das

fases do procedimento administrativo de regularização (32% destas terras estão homologadas, etapa final deste procedimento administrativo)⁷.

A lentificação nos procedimentos de demarcação das terras indígenas, observada ao longo das décadas posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, é estratégia que se enquadra na lógica de acumulação por espoliação viabilizada pelo Estado por meio da omissão. Nesse sentido, torna-se representativa a forma como o Estado brasileiro tem implementado suas políticas orçamentárias, notadamente em relação ao item “Demarcação e regularização das terras indígenas”, previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre 2010 e 2020, o percentual executado a cada ano (em relação ao orçamento previsto) não ultrapassou 50%. Nos anos seguintes temos: 67,2% de execução em 2021, 67% em 2022; 23% em 2023 e 41% em 2024.

Na articulação entre neoliberalismo e necropolítica o valor da terra se passa a ser definido exclusivamente por critérios econômicos, esvaziando seus sentidos sociais, culturais e existenciais. Um território é, assim, convertido em mercadoria – seja como base para práticas extrativistas predatórias como a exploração mineral e madeireira, por exemplo, seja para ampliar espaços de criação de gado e monocultura, seja como ativo ambiental inserido em mercados globais, a exemplo da conversão da natureza em reservas de recursos hídricos, de biodiversidade ou em instrumentos financeiros de conservação, como os créditos de carbono.

Já para os povos indígenas, a importância da terra tem dimensões cosmológicas e ancestrais. Território é vínculo, é espaço onde a vida se realiza e prolifera, é parente com quem se constrói relações - estes e outros entendimentos plurais e dinâmicos ancoram as lutas atuais de comunidade e povos pela demarcação e garantia da terra, preceito constitucional fundamental para resguardar a autonomia e a possibilidade de futuro coletivo e partilhado.

Relatórios do Conselho Indigenista Missionário indicam um crescimento expressivo dos casos de invasão e exploração ilegal de recursos naturais, atingindo dezenas de povos em diferentes regiões do país. Essas práticas resultam em degradação ambiental, contaminação de rios, disseminação de doenças e conflitos armados, especialmente em territórios com presença de povos isolados ou de recente contato. Os recortes a seguir tem como fonte os sumários executivos apresentados pelo Cimi, sintetizando dados dos anos 2020 e 2021:

⁷ O Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996 regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de Terras Indígenas no âmbito do Poder Executivo Federal e prevê as seguintes fases: terras a identificar (incluídas na programação da Funai para futura identificação, com Grupos Técnicos já constituídos); terras homologadas (com Decreto da Presidência da República, e aguardando registro); terras registradas (demarcação concluída e registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca e/ou no Serviço do Patrimônio da União).

O Relatório identificou que, em 2020, os casos de “invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio” aumentaram, em relação ao já alarmante número que havia sido registrado no primeiro ano do governo Bolsonaro. Foram 263 casos do tipo registrados em 2020 – um aumento em relação a 2019, quando foram contabilizados 256 casos, e um acréscimo de 137% em relação a 2018, quando haviam sido identificados 111 casos. Este foi o quinto aumento consecutivo registrado nos casos do tipo, que em 2020 atingiram pelo menos 201 terras indígenas, de 145 povos, em 19 estados⁸.

Em 2021, o Cimi registrou a ocorrência de 305 casos do tipo, que atingiram pelo menos 226 Terras Indígenas (TIs) em 22 estados do país. Além do aumento quantitativo de casos e terras afetadas pela ação ilegal de garimpeiros, madeireiros, caçadores, pescadores e grileiros, entre outros, os invasores intensificaram sua presença e a truculência de suas ações nos territórios indígenas. Essa situação ficou explícita em casos como o dos povos Munduruku, no Pará, e Yanomami, em Roraima e Amazonas⁹.

A situação da Terra Indígena Yanomami exemplifica de forma dramática os efeitos da combinação entre invasão territorial e omissão estatal. O garimpo ilegal – aproximadamente 25 mil garimpeiros invadiram a área Yanomami entre 2020 e 2022, provocando devastação ambiental, graves impactos sanitários e humanitários, evidenciando a convivência de setores do poder público com agentes econômicos privados naquele contexto. Além disso, entre 2019 – 2022 o governo federal, sob a presidência de Jair Bolsonaro, deu continuidade à implementação da sua política indigenista⁸, caracterizada por “paralisar o processo de demarcação de terras, estender às terras homologadas e à política indigenista o modo neoliberal de governança e fazer avançar o acesso de agentes econômicos privados aos ‘recursos naturais’ dos territórios” (HILGERT *et al.* 2022).

Paralelamente, iniciativas legislativas têm buscado restringir o alcance dos direitos constitucionais indígenas, a exemplo de propostas como a tese do marco temporal e de projetos de lei que visam liberar atividades minerárias em terras indígenas. Essas iniciativas reforçam um cenário de exceção jurídica e exemplificam, ao mesmo tempo, o modo como, em um governo necropolítico, as garantias fundamentais são relativizadas em nome de interesses econômicos.

O período de 2014 e 2024 foi também marcado por intenso, contínuo e vigoroso processo de resistência dos povos indígenas – em movimentos

⁸ Sumário executivo do *Relatório da Violência contra os Povos Indígenas*, dados de 2020. Disponível em: <https://cimi.org.br/relatorioviolencia2020>. Acesso em: 19/03/2026.

⁹ Sumário executivo do *Relatório da Violência contra os Povos Indígenas*, dados de 2021. Disponível em: <https://cimi.org.br/relatorioviolencia2021>. Acesso em: 19/03/2026.

ocorrendo nas comunidades, nas localidades, nas regiões e estados e, também, em mobilizações de âmbito nacional. Nesse sentido, destaca-se a organização do *Acampamento Terra Livre* (ATL), em Brasília, que tem periodicidade anual e coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), tendo sido iniciado em 2004. Trata-se do maior e mais duradouro espaço de mobilização, de afirmação da vida e do protagonismo político dos indígenas no país, consolidando o firme enfrentamento às políticas estatais de expropriação territorial e de restrição de direitos destes povos. Nesse sentido, entre as pautas de luta dos ATL, a reivindicação de demarcação das terras indígenas é eixo estrutural em todas as edições desta ampla mobilização. Nesse sentido, em resposta à paralisação dos processos e aos ataques legislativos foi um dos principais gritos do ATL 2024, especialmente contra a chamada Lei do Marco Temporal (Lei 14.701/2023).

Os temas de cada um dos ATL, nos últimos anos, são indicativos das prioridades assumidas coletivamente:

- *“Unificar as lutas em defesa do Brasil Indígena - pela garantia dos direitos originários dos povos”* (2018);
- *“Resistimos há 519 anos e continuaremos resistindo”* (2019); *“Sangue indígena. Nas veias, a luta pela terra”* (2020);
- *“A nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus”* (2021);
- *“Retomando o Brasil: Demarcar Território e aldear a política”* (2022);
- *“O futuro indígena é hoje. Sem demarcação não há democracia.”* (2023), e
- *“Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui”* (2024)¹⁰.

Os temas materializam a resistência e a luta em torno do eixo central terra/vida: essa vida que pulsa no território, vida ameaçada de muitas formas, vidas plurais em relação. Já o conjunto de imagens que compõem os cartazes de cada ATL mostram, invariavelmente sujeitos coletivos em luta, em movimento, em marcha, e assim, os textos verbais e imagéticos convergem para a afirmação do protagonismo como princípio e da autonomia como valor.

Importante referir, ainda que brevemente, a relevância da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), criada em 2005. Informa-se, em seu site que

A Apib é uma instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil, criada de baixo pra cima. Ela aglutina nossas organizações regionais indígenas e nasceu com o propósito de fortalecer a união de nossos povos, a articulação entre as

¹⁰ Informações disponíveis em: <https://apiboficial.org/historicoatl/>. Acesso em: 19/03/2026.

*diferentes regiões e organizações indígenas do país, além de mobilizar os povos e organizações indígenas contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas*¹¹.

Esta articulação é, atualmente, o principal ator político nacional do movimento indígena, e cumpre um papel estratégico na articulação de forças coletivas e movimentos, de organizações indígenas regionais, macrorregionais e locais. No período de 2010-2024, foco do olhar neste texto, sua atuação pode ser compreendida como uma resposta organizada às políticas da morte que marcaram o Estado brasileiro, especialmente a partir do enfraquecimento da política indigenista no governo Bolsonaro.

Racismo e re-existência indígena

Em entrevista concedida à Flavia Ribeiro, colunista do site *Alma Preta*, Juliana Guajajara afirma:

*Sabemos que o racismo é histórico e estrutural. Nós sofremos violações há 520 anos. Os colonizadores chegaram para dominar, extrair e saquear tudo o que este pedaço de terra tinha para oferecer. Isso inclui a nossa mão de obra que foi utilizada compulsoriamente nos primeiros anos da chegada, fomos pessoas escravizadas e ainda hoje sofremos resquícios irreparáveis desse triste episódio*¹².

Pode-se entender que a opressão perpetrada pelo racismo contra povos indígenas se expressa visivelmente na violência — histórica e contemporânea. O racismo opera sobre corpos, coletividades e espaços de vida (BONIN 2016; TROQUEZ 2022). Reafirma-se, ainda, na deslegitimação dos direitos territoriais, na ausência de políticas adequadas, na morte promovida ou consentida por meio da omissão, na difusão de discursos racistas e preconceituosos, no epistemicídio e no desrespeito aos conhecimentos originários, por exemplo.

O racismo não reside somente no desejo manifesto de aniquilar ou fazer morrer, mas também na definição do valor da vida por distinções hierárquicas como, por exemplo, a ideia de mérito, o senso utilitário em relação a terra e seus recursos naturais, a noção de desenvolvimento unilateral e servil, visto por um viés meramente econômico (GROSFUGUEL 2012; BONIN 2016). O racismo estrutura as relações estabelecidas com os

¹¹ Informações disponíveis em: <https://apiboficial.org/sobre/>. Acesso em: 19/03/2026.

¹² “O indígena também deve ser incluído na pauta antirracista”, diz advogada e ativista. Flavia Ribeiro, site *Alma Preta*, 19 de junho de 2020. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/o-indigena-tambem-deve-ser-incluido-na-pauta-antirracista-diz-advogada-e-ativista/>. Acesso em: 19/03/2026.

povos indígenas e com seus territórios na medida em que torna possíveis os atos ilegais da invasão, da exploração, da extração de riquezas em terras indígenas (MILANEZ *et al.* 2019).

Para a continuidade desta discussão, focalizo o racismo contra os povos indígenas em sua dimensão estrutural — além das agressões aos direitos territoriais, já tratadas na seção anterior, busco apresentar um olhar geral sobre os dados de assassinatos e aqueles qualificados como racismo nos relatórios da violência do período de 2014-2024. O quadro a seguir sintetiza a linha contínua de práticas de assassinato de pessoas indígenas, um dos efeitos diretos e visíveis do racismo.

Quadro 1: Assassinatos de indígenas no Brasil (2010-2024)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60	51	60	53	138	137	118	110	135	113	182	176	180	208	211

Fonte: Compilação da autora a partir dos *Relatórios Violência contra os Povos Indígenas, 2010-2024.*

Os dados compilados no quadro indicam a intensificação no padrão da violência letal contra povos indígenas no Brasil — se em 2010 foram registrados 60 assassinatos, a partir de 2014 abre-se um ciclo persistente e crescente de letalidade. Assim, 2013 apresenta mais que o dobro da média dos anos anteriores, e este salto quantitativo não é casual, e sim resulta da intensificação de conflitos fundiários em diversas regiões do país, aliada à lentificação dos processos demarcatórios e de projetos de aceleração do crescimento que, em parte, incidem sobre terras indígenas. Esses aspectos estão amplamente registrados nos relatórios da violência contra povos indígenas do período. No período compreendido entre 2014 e 2019 os números permanecem elevados, o que reforça o argumento de que a violência letal é estrutural e não episódica. Agravando ainda mais esse quadro, a partir de 2020 são registrados números exorbitantes, com crescimento contínuo até 2024. E, além dos fatores já mencionados, observa-se no período a intensificação do garimpo ilegal, em especial na Terra Indígena Yanomami, nos estados do Amazonas e Roraima e no território Munduruku no Pará, a expansão do agronegócio, e, ainda, a disseminação de discursos de ódio contra os indígenas em diferentes âmbitos da vida social, incluindo as redes sociais virtuais.

Versando o número de homicídios de indígenas no país, o *Atlas da Violência* — divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) — registra que, em 2023, enquanto a taxa nacional foi de 21,2 por 100 mil habitantes, a de indígenas foi de 22,8, com aumento de 6% em relação a 2022 (CERQUEIRA & BUENO 2025). Pode-se dizer, portanto, que há uma espécie de

territorialização da violência, ou seja, a concentração dos assassinatos de pessoas indígenas nos espaços territoriais por eles reivindicados e também nos já demarcados.

Causam indignação, no período examinado, casos de extrema violência, recuperados a seguir para sinalizar para um desejo de extermínio não apenas da pessoa assassinada, como também da coletividade da qual ela faz parte. Nesse sentido, em 2011 o relatório da violência registrou o assassinato de Nísio Gomes, liderança política e religiosa Guarani Kaiowá, alvejado por pistoleiros, que depois sequestraram seu corpo. Conforme os testemunhos da comunidade, Nísio foi levado sem vida na carroceria de uma caminhonete. O ataque ocorreu em 18 de novembro no Tekoha Guaiviry, área de ocupação tradicional da etnia e retomado no dia 1º do mesmo mês. O caso teve repercussão internacional, com matérias no jornal *The New York Times* e TV *Al Jazeera* (CIMI 2012).

Em julho de 2012 uma liderança Munduruku foi barbaramente assassinada com 21 facadas e pauladas que destruíram seu rosto. O corpo da vítima foi encontrado por um morador jogado em um terreno baldio, próximo à residência do pai. À época, dois dos quatro suspeitos de serem autores do crime foram deixados em liberdade pela polícia civil (CIMI 2013: 26).

Em novembro de 2014, Marinalva Kaiowá é brutalmente assinada no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ela morava em um acampamento de lona, nas margens de uma terra que sua comunidade tenta reaver a mais de 40 anos. Foi assassinada com 35 facadas, duas semanas depois de ter ido com outros líderes indígenas protestar diante do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, contra uma decisão desta Corte que anulou o processo de demarcação da Terra Indígena Guyraroká (CIMI 2015: 40).

Outros crimes brutais envolveram crianças, como no caso destacado a seguir:

Um fato estarrecedor ocorreu no dia 30 de dezembro [de 2015] em Santa Catarina, na rodoviária do município litorâneo de Imbituba. Uma mãe Kaingang amamentava seu filho Vítor, de dois anos, quando um rapaz se aproximou e desferiu um golpe de estilete no pescoço de Vítor. A mãe desesperada não pôde fazer mais nada a não ser, em prantos, ver seu pequenino esvaír-se em sangue no seu colo. Este fato não pode ser visto ou pensado como um caso isolado. Demonstra, em primeiro lugar que a vida é insignificante, especialmente quando se trata de “índio” nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do país; em segundo lugar, demonstra a vulnerabilidade a que os indígenas estão submetidos, sendo obrigados a viver em acampamentos improvisados às margens das rodovias ou fora de seus territórios (CIMI 2016: 84).

Ainda envolvendo a morte de crianças, pode-se retomar o assassinato e esquartejamento de um menino da etnia Kulina, no Acre, de apenas 12 anos, no ano de 2021. Ele foi morto a tiros por um homem porque pescava em um lago, nos limites da área indígena. O assassino atirou, depois retirou o corpo inerte das águas do lago e o arrastou para a beira. Partindo o corpo do menino em dois pedaços, jogou uma parte em direção à água e a outra em direção à terra (CIMI 2022).

Na mesma linha – ainda que não tenha resultado na morte da vítima – podemos lembrar um dos casos mais graves de 2024, registrado em Tocantins, onde uma criança Iny/Karaja de seis anos foi marcada com um ferro quente usado para marcar gado. A agressão foi realizada por um capataz que aluga pastagens na Ilha do Bananal, onde fica localizada a TI Parque do Araguaia. O ato é inaceitável e traz em si uma carga de crueldade e racismo exorbitante (2025: 177).

Por fim, retomo também aqui o assassinato de Daiane Griá Sales, jovem Kaingang de 14 anos, encontrada morta, na Terra Indígena do Guarita, no município de Redentora (RS) no ano de 2021. O corpo da jovem estava nu e com as partes inferiores arrancadas e dilaceradas (CIMI 2022). Em nota pública, a *Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga)* denuncia a barbárie do crime:

*Temos visto dia após dia o assassinato de indígenas. Mas, parece que não é suficiente matar. O requinte de crueldade é o que dilacera nossa alma, assim como literalmente dilaceraram o jovem corpo de Daiane, de apenas 14 anos. Esquartejam corpos jovens, de mulheres, de povos. Entendemos que os conjuntos de violência cometidas a nós, mulheres indígenas, desde a invasão do Brasil, é uma fria tentativa de nos exterminar, com crimes hediondos que sangram nossa alma. A desumanidade exposta em corpos femininos indígenas precisa parar!*¹³

Ainda sobre este terrível assassinato, em 5 de outubro de 2021 o Ministério Público (MP) denunciou um homem pela morte da menina Kaingang. Na denúncia, o MP argumenta que o crime ocorreu por motivo torpe, correspondente ao “desprezo do denunciado para com a população Kaingang”¹⁴.

¹³ “Jovem Kaingang de 14 anos é morta e tem o corpo dilacerado na Terra Indígena do Guarita”. *Sul21*, 05/08/2021. Disponível em: <https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/08/jovem-kaingang-de-14-anos-e-morta-e-tem-o-corpo-dilacerado-na-terra-indigena-do-guarita>. Acesso em: 19/03/2026.

¹⁴ Marco Weissheimer, “Ministério Público denuncia homem por morte de menina Kaingang: motivo torpe e desprezo aos indígenas”, *Sul21*, 05/10/2021. Disponível em: <https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/10/mp-denuncia-homem-por-morte-de-menina-kaingang-motivo-torpe-e-desprezo-aos-indigenas>. Acesso em: 19/03/2026.

Os casos brevemente relatados evidenciam a desumanização e a banalização da vida da pessoa indígena, sendo a brutalidade uma expressão máxima do ódio ao outro e do desejo de exterminar e, pelo medo, banir a existência plural que esse corpo representa. Destaque-se também que a recorrência de assassinatos praticados com uso de meios cruéis – como esquartejamento, múltiplos golpes, destruição do rosto, sequestro ou ocultação do corpo, marcação com ferro quente – é sinalizador de que sobre o corpo indígena se inscreve o necropoder; ele é torturado, dilacerado, marcado, exposto para produzir medo, silenciamento e desarticulação das estratégias de luta no interior dos territórios ou em torno de sua retomada. Nesse sentido, salienta-se que a violência praticada contra crianças opera simbolicamente como meio de interdição do futuro, da continuidade biológica, cultural e ancestral dos povos originários. Além disso, a violência letal contra líderes políticos e espirituais como Nísio Gomes, em 2011 e Marinalva Kaiowá, em 2014, em contextos de retomada das terras indígenas e de mobilização política das comunidades posiciona estes corpos como alvos preferenciais da violência.

Conforme se explicitam nos relatórios do Cimi (2015, 2021, 2024, 2025), grande parte dos assassinatos de pessoas indígenas registrados entre 2010 e 2024 decorre de conflitos territoriais, de invasão das áreas para extração mineral, madeireira, da busca por ampliação de áreas de agronegócio, por exemplo, e também dos processos de paralização e de judicialização das demarcações das terras indígenas.

A gestão necropolítica da vida indígena, tomada neste contexto como obstáculo à expansão de projetos extrativistas e agropecuários, não contém, entretanto, a força viva e pulsante da luta, da agência e do protagonismo indígena. Os povos, comunidades, coletivos, organizações, associações destes povos mantêm suas mobilizações e suas criativas maneiras de re-existir. Nesse sentido, as diferentes formas de manifestação de repúdio de organizações indígenas, as denúncias feitas pelas lideranças dos povos afetados e a solidariedade construída evidenciam esse re-existir que não se conforma à morte naturalizada.

Exemplarmente, a dedicatória do Relatório da violência, dados de 2011, é remetida à Nísio Gomes, cacique Guarani-Kaiowá da comunidade Guayviri, de Amambai, Mato Grosso do Sul, assassinado por defender sua comunidade e os direitos indígenas, conforme referido anteriormente. Um recorte do pronunciamento do cacique, publicado por *Agência Brasil*, em 03/09/2009 é colocado em relevo naquele relatório, em que ressoam palavras de coragem e de aposta na vida de Nísio Gomes:

Já me bateram na beira da rodovia quando eu vinha à noite. Tenho medo, mas não paro [a luta pela terra], porque, se eu morrer, misturo com a terra de novo (CIMI 2012: 2).

Esse pronunciamento não nega o temor de estar enfrentando a violência, mas, junto a isso, insere a coragem no campo da ética da responsabilidade comunitária. Assim, ele inspira e reforça a luta contra as políticas de morte e de fortalecimento das ações em defesa de vida. Isso porque as lutas dos povos indígenas não se limitam à recuperação e manutenção dos direitos ao território, elas expressam projetos de vida e de autonomia.

Tal como se explicita no conceito de re-existência, a partir de Adolfo Albán Achinte (2007), não se trata, apenas, de resistir à colonialidade (à necropolítica, à violência estrutural), mas de recriar formas de existência a partir de outros horizontes culturais, políticos e civilizatórios. Re-existir é afirmar o protagonismo, o conhecimento partilhado, as práticas e sentidos historicamente desprestigiados e, assim, criar mundos possíveis e estratégias compartilhadas e geradoras da vida.

Configuram importantes instrumentos de re-resistência dos povos indígenas no Brasil a vida comunitária, o aconselhamento dos mais velhos, as retomadas, por exemplo, e, no plano da ação política conjunta, a manutenção do Acampamento terra Livre, a atuação qualificada e vigorosa das organizações articulações indígenas, as alianças com movimentos sociais, a produção de denúncias em espaços nacionais e internacionais e a pressão política para que o Estado assegure os preceitos constitucionais em defesa da vida e dos territórios originários de povos e comunidades indígenas.

Palavras finais

A análise das violências contra os povos indígenas no Brasil contemporâneo revela a articulação entre racismo estrutural, necropolítica e disputas territoriais que expõem sistematicamente estas populações ao risco de morte. A violência estrutural não é episódica, conforme se buscou demonstrar ao longo deste artigo. Entende-se, nesse sentido, que as práticas e políticas que incidem sobre os territórios e os corpos indígenas resultam de arranjos institucionais e históricos que produzem hierarquias de valor entre vidas que devem ser protegidas e vidas que podem ser descartadas.

A omissão do Estado em garantir as demarcações das terras e a proteção aos povos indígenas autoriza socialmente a violência e banaliza a vida. Contudo, se há políticas de morte, há também ações articuladas, comunitárias, com força ancestral, geradoras de vida. Enfrentar esse quadro exige, antes de mais nada, o reconhecimento do caráter estrutural do racismo, e uma ação firme e decidida a garantir a efetivação dos direitos territoriais de todos os povos e comunidades originárias, em nosso país.

Referências

ALBÁN ACHINTE, Adolfo (2007). *Colonialidad del poder, culturas y re-existencias*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

BONIN, Iara Tatiana (2016). “Pela Ordem e pelo progresso: cartografias do racismo contra os povos indígenas no Brasil contemporâneo”. Reunião Científica Regional da Anped – ANPED SUL, 11. Curitiba. *Anais eletrônicos* [...]. Curitiba: ANPED/Universidade Federal do Paraná (UFPR).

CELLARD, André (2008). “A análise documental”. In: POUPART, Jean *et al.* (Org.) *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes.

CERQUEIRA, Daniel Ricardo de Castro & BUENO, Samira (Coords.) (2025). *Atlas da Violência 2025*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 174 p. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/17165>. Acesso em: 19/03/2026.

CIMI (2011). *Relatório: Violência contra os povos indígenas no Brasil - Dados de 2010*. Conselho Indigenista Missionário. 8ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 156p.

____ (2012). *Relatório: Violência contra os povos indígenas no Brasil - Dados de 2011*. Conselho Indigenista Missionário. 9.ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 147p.

____ (2013). *Relatório: Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2012*. Conselho Indigenista Missionário. 10.ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 144p.

____ (2014). *Relatório: Violência contra os povos indígenas no Brasil - Dados de 2013*. Conselho Indigenista Missionário. 11.ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 128p.

____ (2015). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2014*. Conselho Indigenista Missionário. 12ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 180p.

____ (2016). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2015*. Conselho Indigenista Missionário. 13ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 176p.

____ (2017). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2016*. Conselho Indigenista Missionário. 14ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 152p.

____ (2018). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2017*. Conselho Indigenista Missionário. 15ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 168p.

____ (2019). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2018*. Conselho Indigenista Missionário. 16ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 156p.

____ (2020). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2019*. Conselho Indigenista Missionário. 17ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 180p.

____ (2021). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2020*. Conselho Indigenista Missionário. 18ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 248p.

____ (2022). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2021*. Conselho Indigenista Missionário. 19ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 281p.

____ (2023). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2022*. Conselho Indigenista Missionário. 20ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 285p.

____ (2024). *Relatório: Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2023*. Conselho Indigenista Missionário. 21ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 252 p.

____ (2025). *Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2024*. Conselho Indigenista Missionário. 22ed. - Brasília: Conselho Indigenista Missionário. 261p.

FANON, Frantz (2005). *Os condenados da terra*. Tradução de Sérgio Augusto de Freitas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

FOUCAULT, Michel (2010). *Em defesa da sociedade*. São Paulo: Martins Fontes.

GATTI, Bernadete A. (2004). “Estudos quantitativos em educação”, *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 30, n. 1.

GIL, Antonio Carlos (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas.

GROSGUÉL, Ramón (2012). “El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser?”, *Tabula Rasa*. Bogotá: Colombia, No.16: 79-102, Jan.-jun.

HARVEY, David (2004). *O novo imperialismo*. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola.

____ (2014). *17 contradições e o fim do capitalismo*. Tradução de Rogério Bettoni. São Paulo: Boitempo.

MBEMBE, Achille (2018). *Necropolítica*. Tradução de Renata Santini. São Paulo: N-1 edições.

____ (2020). *Políticas da inimizade*. São Paulo: N-1 edições.

MILANEZ, Felipe; SÁ, Lucia; Krenak, Ailton; CRUZ, Felipe Soto Maior; RAMOS, Elisa Urbano & JESUS, Genilson dos Santos de (2019). “Existência e diferenciação: racismo contra os povos indígenas”, *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3: 2161-2181.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (2014). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec.

MUNDURUKU, Daniel (2012). *O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)*. São Paulo: Paulinas.

TROQUEZ, M. C. (2022). “Racismo Contra Povos Indígenas e Educação”, *Revista da FAEBA - Educação e Contemporaneidade*, Salvador, v. 31, n. 67: 98–112.

Sobre a autora

Iara Tatiana Bonin é Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2007); Mestre em Educação pela Universidade de Brasília - UnB (1999); Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (1989). É professora da Escola de Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Integra a linha de pesquisa "Formação, Políticas e Práticas em Educação", focalizando de modo especial Educação e Relações Étnico-Raciais, povos indígenas e educação, ações afirmativas na educação superior e perspectivas pluriepistêmicas. Atualmente desenvolve pesquisa voltada às políticas afirmativas na pós-graduação, com apoio do CNPq. Lidera o Grupo de pesquisa "Baobá: perspectivas interseccionais e antirracistas" (certificado no diretório de Grupos do CNPq). E-mail itbonin@gmail.com

**retomada como sinônimo de resistência identitária:
territorialidade indígena e ancestralidade**

**retaking as a synonym of identity resistance:
indigenous territoriality and ancestry**

Gilberto Vieira dos Santos

Doutor em Geografia e Indigenista

Universidade Federal da Grande Dourados

Dourados, MS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6694-4475>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20171192>

Resumo: No necessário diálogo entre as ciências, aqui sobretudo entre Geografia e Antropologia e suas contribuições na busca de nos aproximar da compreensão das cosmologias dos Povos Indígenas, faz-se imprescindível as contribuições trazidas pelo pesquisador, indígena *Guarani Kaiowá*, Eliel Benites (BENITES 2021), que em sua tese traz para a ciência geográfica a releitura do território e a importância dos processos de retomadas como recuperação territorial pelo Povos. A retomada indígena ao afirmar a memória e a ancestralidade, tem em sua gênese a negação da invasão que se estabeleceu sobre os territórios tradicionais, impondo uma territorialidade avessa, marcada pela reificação da natureza e exploração capitalista, expropriando aos Povos Indígenas de suas terras, seus usos, costumes e relações cosmológicas secularmente ali estabelecidas. Assim, caracterizando uma das formas mais intensas e tensas da luta do Movimento Indígena brasileiro por seus direitos, a retomada ganhará expressão nacional, mesmo que o termo só vá ganhar maior popularidade dentro do Movimento por volta da década de 1970, a partir das ações de recuperação territorial por indígenas do *Povo Kaingang* no Sul do país. Na perspectiva elaborada pelos Povos Indígenas, não podemos pensar no território sob a perspectiva de um espaço delimitado, que surge somente no contraponto e no tensionamento com o não indígena a partir do avanço deste último sobre os territórios originários. Os vínculos e, portanto, a territorialidade indígena, remetem a ancestralidade. É exatamente o vínculo ancestral com um determinado território, e não outro, que possibilita a reconstrução das relações tradicionalmente valorizadas, com o território e entre os membros do povo. Nesta dinâmica, encontramos a conformação e reafirmação da identidade dos Povos.

Palavras-chave: (1) Retomada; (2) Território; (3) Ancestralidade; (4) Identidade; (5) Direito territorial.

Abstract: In the necessary dialogue among the sciences—here especially between Geography and Anthropology and their contributions to advancing an understanding of Indigenous cosmologies—the contributions of the *Guarani Kaiowá* Indigenous scholar Eliel Benites (BENITES 2021) are essential. In his

dissertation, Benites offers Geography a re-reading of territory and emphasizes the importance of *retomada* (land retaking) processes as forms of territorial recovery by Indigenous Peoples. By affirming memory and ancestry, Indigenous retaking has at its core the denial of the invasion imposed upon traditional territories, which enforced an adverse territoriality marked by the reification of nature and capitalist exploitation, expropriating Indigenous Peoples from their lands, uses, customs, and long-established cosmological relations. Thus, characterized as one of the most intense and conflictual forms of struggle within the Brazilian Indigenous Movement for territorial rights, *retomada* gains national expression—even though the term itself only became more widely used within the Movement around the 1970s, following territorial recovery actions led by the Kaingang People in southern Brazil. From the perspective elaborated by Indigenous Peoples, territory cannot be conceived as a merely delimited space that emerges only in opposition to, or through tension with, non-Indigenous presence as it advances over original lands. Indigenous bonds—and thus Indigenous territoriality—are rooted in ancestry. It is precisely the ancestral bond with a specific territory, and not another, that enables the reconstruction of traditionally valued relationships with the land and among members of the people themselves. In this dynamic, we find the shaping and reaffirmation of the identity of the Peoples.

Keywords: (1) Retaking; (2) Territory; (3) Ancestrality; (4) Identity; (5) Territorial rights.

Introdução

Questionando e contrariando afirmações cabais que definem o conceito de território como algo já plenamente definido, o território indígena se apresenta com muito para além de uma porção delimitada do espaço, configurada por tensionamentos que o coloca em meio a disputas. Encontrar a distinção de concepções de território e territorialidades demanda uma atenção especial à diversidade étnica, cultural e cosmológica que os definem. No caso brasileiro, perpassa a compreensão multicultural e multiétnica que, até o momento, se expressam em mais de trezentos e noventa Povos Indígenas, sem falar na imensa diversidade de Povos e Comunidades Tradicionais, quilombolas, faxinalenses, ciganos, caiçaras, retireiros, entre outros tantos.

Assim, no âmbito do necessário diálogo entre a Geografia — área do conhecimento em que atuamos com maior proximidade —, e outras ciências, sobretudo a Antropologia e suas contribuições na busca de nos aproximar da compreensão das cosmologias dos Povos Indígenas, faz-se imprescindível as contribuições trazidas pelos próprios indígenas, posto que são quem veem a partir de dentro os processos apresentando indispensáveis olhares, por vezes, incompreensíveis aos não indígenas. Dentre esses, aqui situamos o pesquisador e geógrafo indígena Guarani Kaiowá, Eliel Benites, que em sua tese (BENITES 2021), trouxe para a ciência geográfica, e para além dela, a releitura do conceito território. Sem dúvidas, sua abordagem, em pleno diálogo com Mota (2015), potencializa o estudo e a reeducação do olhar geográfico, quando se trata das territorialidades indígenas.

Não obstante, é importante destacar que há muitos outros trabalhos, dentre pesquisas de graduação e pós-graduação, em Geografia e em outras áreas do conhecimento, elaborados por indígenas de diferentes Povos que, certamente, também contribuem para a ampliação dos olhares sobre a temática em questão. Indicamos neste escopo, os trabalhos de Tsi'ruí'a (2012); Rite (2017); Paridzané & Almeida (2019) e Tsa'e'omo'wa (2016), que apresentam suas contribuições a partir da cosmologia do Povo A'uwē Xavante.

Este artigo, tem como base a pesquisa de doutorado desenvolvida entre os anos 2021 e 2024 que, a partir da luta específica do Povo A'uwē Xavante — também autodenominado A'uwē *uptabi*, buscou aportar à ciência geográfica as experiências do Movimento Indígena¹ no Brasil e as tensões imanentes à disputa onde se confrontaram os territórios do capital e o território originário A'uwē. Não obstante, recolhe as contribuições, vivências e aprendizados ao longo de mais de vinte anos de atuação junto a diversos Povos.

¹ Sobre nossa compreensão a respeito do Movimento Indígena, ver Santos (2019).

Na busca de desvelar a territorialidade específica dos Povos Indígenas, onde se situa o lastro fundamental na construção de suas identidades, encontramos o conceito de retomada. Para Benites (2021):

A concepção da ideia de retomada está ligada ao reavivamento da memória dos jekoha mais antigos, que salvaguardavam a memória das localizações exatas dos tekoha tradicionais, outrora invadidos e esbulhados pelos primeiros ocupantes não indígenas quando chegaram na região da Te'yikue, formando diversas Fazendas como Coroadó e Joha, aponta Chichíry (BENITES 2021: 210).

A retomada indígena, portanto, ao afirmar a memória e a ancestralidade, tem em sua gênese a negação da invasão que se estabeleceu sobre os territórios tradicionais, impondo uma territorialidade avessa, marcada pela reificação da natureza e exploração capitalista, expropriando aos Povos Indígenas de suas terras, seus usos, costumes e relações cosmológicas secularmente ali estabelecidas.

Assim, caracterizando uma das formas mais intensas e, não raro, tensas da luta do Movimento Indígena brasileiro por seus direitos, a retomada ganhará expressão nacional, mesmo que o termo só vá ganhar maior popularidade dentro do Movimento por volta da década de 1970, a partir das ações de recuperação territorial por indígenas do Povo Kaingang, no Sul do país, como nos apresenta Lacerda (2021).

Martins (2011), ao abordar as lutas indígenas no Ceará, reafirma esta perspectiva, asseverando que se

... utiliza o nome de retomadas, porque de fato nós vamos retomar uma área que anteriormente esteve em nossa posse e que por questões políticas, de massacre, de expulsão de indígenas, nós perdemos essa posse e nós hoje nos vemos em condições de ocupação, vamos lá e ocupamos (MARTINS 2011: 85).

Nos detivemos no processo de pesquisa em buscar desvelar as particularidades da retomada e a luta do Povo A'uwē Xavante para recuperar seu território tradicional de *Marāiwatsédé* (mata densa), localizada na região nordeste do estado de Mato Grosso, apresentando os meandros de sua especificidade enquanto Povo, contextualizada nos embates nacionalmente travados pelo Movimento Indígena para a efetivação dos direitos positivados na Constituição Federal brasileira de 1988. Nesta trajetória, reafirma-se a relação diferencial que os Povos Indígenas estabelecem com seus territórios, caracterizada pelos traços específicos, através dos quais cada Povo se autodetermina em sua construção histórica e cosmologias.

A partir do caso a retomada da Terra Indígena *Marāiwatsédé* e diálogo com outras realidades, objetivamos explicitar a diferencialidade das

relações que os Povos Indígenas estabelecem com seus territórios, entendendo estas como lastro fundamental de suas cosmologias e, portanto, identidades e, neste contexto, as lutas engendradas pelo Movimento Indígena no Brasil para recuperar seus territórios originários. Julgamos igualmente importante delinear características que contribuam para a identificação do que se entende por *Território Indígena*.

Para efetivar a trajetória com base na qual se apresentam as reflexões aqui apontadas, esta se deu a partir da pesquisa participante, primando pelo estabelecimento de relações com os Povos e o Movimento Indígena, o que só foi possível pelas relações construídas anteriormente a pesquisa. Igualmente importante, lançamos mão de revisão bibliográfica, pesquisa em fontes primárias e secundárias, como em arquivos do Conselho Indigenista Missionário em Cuiabá (MT), pesquisa de campo junto a comunidade indígena do Povo Xavante da Terra Indígena *Marãiwatsédé*. As entrevistas e vivências realizadas junto ao Povo Xavante e com lideranças de outros Povos, lideranças e organizações indigenistas de atuação nacional e internacional, além da participação em reuniões, mobilizações e manifestações indígenas em Mato Grosso e em Brasília possibilitaram a apreensão e identificação da importância dos fenômenos estudados.

A ancestralidade no contexto multidimensional do território

A luta pela recuperação territorial apresenta como princípio basilar e propulsor, o vínculo ancestral que os Povos estabeleceram com seus territórios. Entendemos aqui residir a diferença fundamental entre as lutas engendradas pelos Povos Indígenas e outros movimentos socioterritoriais. Em outras palavras, diferenciamos e contrapomos o conceito de retomada indígena ao de ocupação, sendo que este segundo, constituído na histórica luta pela Reforma Agrária, que embora possa trazer em si um sentimento de pertença ao campo, não se acha na mesma perspectiva das cosmologias indígenas, nas quais o vínculo ancestral é anterior à luta pelo território, sobretudo quando de expulsões e expropriações, como se observa em diversas situações país afora.

Na afirmação desta diferença, temos apresentado uma caracterização desta territorialidade indígena, não como algo pronto e cabal, mas como elementos que, creio, são essenciais para entender a luta dos Povos Indígenas, posto que a reivindicação principal desses, embora não única, configura-se pela recuperação territorial e demarcação das terras. Essa caracterização, contudo, segue aberta a contribuições, questionamentos e construção coletiva.

Como apontamos em outras reflexões (SANTOS 2024), entendemos que algumas características são fundamentais quando se refere a especificidade dos territórios tradicionais indígenas²:

- 1) **Ancestral**: entendido como valor basilar da relação entre indígenas e território, remete a presença material e imaterial dos ancestrais. Esses influenciam e podem determinar ações ou comportamentos, como a própria retomada, que busca retornar para a terra onde os ancestrais estão “plantados”. Os Povos Indígenas não estabelecem dicotomias entre o visível e o invisível em suas relações com seus ancestrais, pois estes seguem presentes nos rituais, nos cantos e “rezas”, fortalecendo suas lutas, protegendo e fazendo morada nos lugares, ritos e instrumentos sagrados;
- 2) **Perene**: entendido aqui como a presença no território mesmo após a expulsão física dos povos; podemos dizer, os vínculos anímicos, espirituais, culturais e também ambientais com aquele território, que motivam a luta pela retomada, quando da expulsão. Exceto em sua eliminação total, um Povo Indígena seguirá com vínculos com um determinado território, onde seus ancestrais seguirão presentes;
- 3) **Imutável**: a Constituição brasileira garante que a terra indígena não pode ser alienada, permutada, além da imprescritibilidade do direito dos Povos sobre estes territórios. Esses são elementos também desta “imutabilidade”, entretanto, parto do entendimento de que o território indígena é específico e, pelo vínculo ancestral, não permutável com qualquer outro. Vemos a evidência disso na negação dos próprios Xavante de *Marãiwatsédé* quando políticos de Mato Grosso tentaram, ilegalmente, realizar a permuta³ da TI *Marãiwatsédé* com outra área;
- 4) **Multidimensional**: na “composição” do território está imanente a sua multidimensão, onde esse contém a ancestralidade, o lugar sagrado (não necessariamente configurado numa estrutura material), os Espíritos, a roça, o rio, uma formação rochosa, os caminhos, os locais de caça, entre outros. Nesta multidimensionalidade também encontramos a perspectiva apresentada por Benites (2021), entendendo na sua construção as “relações societárias características do modo de ser”, que “produzem o próprio território”; no qual “coabitam os diversos

² Uma contribuição importante sobre estes aspectos também pode ser encontrada em Llancaqueo (2005), em suas reflexões apresentadas no texto “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización?”.

³ Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/mt/lei-ordinaria-n-9564-2011-mato-grosso-autores-deputado-riva-e-deputado-adalto-de-freitas>. Acesso em: 04/05/2026.

seres (vegetais, animais, os abióticos e os teko jára - seres divinizados que atuam como guardiões)” (BENITES 2021: 46). Intimamente associada, também está nesta característica a terra-de-trabalho, onde os Povos cultivam suas sementes, ramas, tubérculos, ervas que alimentam e curam;

- 5) **Complementar**: aqui entendido como refratário ao estabelecimento de divisas, fronteiras ou limites fixamente impostos. Nesta característica, o território indígena se contrapõe expressamente à Terra Indígena (TI), jurídica e administrativamente estabelecida. No exemplo da pesca, caçada, rituais ou outras incursões para além dos limites estabelecidos pela demarcação ou fronteiras entre países; a negação à demarcação se dá na dialética necessária: luta-se pela demarcação, mas ao mesmo tempo ela impõe limites que são subvertidos em favor da vivência territorial integral;
- 6) **Indissociável**: vinculada à imutabilidade, a indissociabilidade acolhe a perspectiva de que o *Ser* de um Povo se dá umbilicalmente ligado ao *Estar* naquele território. A expressão *Tekoha*, dos Povos Guarani e Kaiowá nos remete a esta indissociação: *tekoha* = o lugar onde se é. Para além da originalidade, ou seja, da perspectiva de onde se vem, firma-se a perspectiva *de onde sou*; ser e estar estão na base das retomadas Guarani e Kaiowá, mas são também os elementos fundamentais do vínculo com o território indígena encontrados entre os *A'uwē* Xavante de *Marãiwatsédé* e outros Povos, e
- 7) **Particular**: decorrente da indissociabilidade, a particularidade remete ao que é específico de um território, de um determinado Povo Indígena, que estabelece relações territoriais permeadas por sua cosmovisão e demais componentes culturais, que podem não necessariamente fazer parte das relações estabelecidas por um outro Povo. Observamos, por exemplo, na retomada da hoje Terra Indígena Urubu Branco, do Povo *Apyãwa* Tapirapé, no Mato Grosso, que a serra do Urubu Branco, como referência material, espiritual e mítica do Povo, motivou a luta pela recuperação territorial. Esta serra é única para os *Apyãwa*, lugar sagrado, de referência cosmológica e ritualística para seus pajés.

É inequívoco, portanto, afirmar que as tensões e disputas entre Povos Indígenas, latifundiários, madeireiras, garimpeiros, empresas mineradoras, entre outras, não tem por objeto a mesma perspectiva de território. De um lado da disputa a terra é reificada, unidimensional e transmutada em mercadoria, perde o valor de uso, podendo ser comprada, vendida, expropriada, explorada e base para a extração de renda, tornando-se ela mesma *commodity*; antagônica à esta perspectiva, mobilizando Povos em todas as regiões do Brasil e em outros países, o Movimento Indígena

reafirma outras relações com o território, multidimensional, cosmológica, diversa, marcadas pelo carinho filial na expressão *Pachamama*, Mãe-Terra, na língua do Povo *Quéchuá*. E mãe não se vende, cuida-se ou, quando cativa, como observado no horizonte do Povo *Nasa* (Colômbia), deve ser libertada.

Estas ações libertárias, divinizam-humanizam a terra e a personificam, apartando-se infinitamente da lógica da capitalização mercantil que gerou a desposse de diversos Povos. Na afirmação de Mota (2011):

O território possibilita a criação da identidade do grupo aos lugares-territórios vividos, no sentido de que esta identidade torna-se uma identidade cultural, ao mesmo tempo em que é, inseparavelmente, uma identidade territorial. Assim, pode-se dizer que além dos Guarani e Kaiowa possuírem um território, estes se fazem humanamente a partir dele, podendo dizer que as relações destas sociedades com o território é um importante e imprescindível meio para construção identitária destas sociedades, pois refere-se sempre a um modo de vida no território, no caso específico, no Tekoha (MOTA 2011: 118-119).

Assim, através de uma construção identitária recíproca entre território e Povo, as relações societárias construirão a especificidade da territorialidade, ao mesmo tempo que o território, como base fundamental, propiciará o estabelecimento, reprodução e renovação dessas relações. Dessa maneira, *tekoha* enquanto *lugar onde se é* para os Guarani, expressa muito para além da relação utilitária do território, configurando-se a possibilidade do desenvolvimento dos elementos que definirão a identidade cultural.

Diversidade territorial

Como evidenciado anteriormente, na perspectiva elaborada pelos Povos Indígenas, não podemos pensar no território sob a perspectiva de um espaço delimitado, que surge somente no contraponto e no tensionamento com o não indígena a partir do avanço deste último sobre os territórios originários. Os vínculos e, portanto, a territorialidade indígena remetem a uma ancestralidade. É exatamente o vínculo ancestral com um determinado território, e não outro, que possibilita a reconstrução das relações tradicionalmente valorizadas, com o território e entre os membros de um determinado Povo.

Benites (2021), em seu estudo sobre os Guarani e Kaiowá afirma que os usos e costumes, ou seja, as formas próprias desses Povos viverem em um determinado espaço, o *teko* (modo de ser), que o caracterizará como território específico: *tekoha*, “lugar onde se é”, numa tradução aproximada.

Assim, o *teko* antecede o próprio estabelecimento de um território. Nas palavras de Benites:

A ideia formulada por Meliá (1990), de que “Sem tekoha não há teko”, deve ser invertida, isto é, “sem teko não há tekoha”, demonstrando uma ideia em que as “relações societárias características do modo de ser Kaiowá” produzem o próprio território simultaneamente ao processo de adequação dos recursos da ecologia local, possibilitando a sua relação com os guardiões. (BENITES 2021: 46).

Creio que ambos, Meliá e Benites estão certos, pois enquanto as relações societárias construirão a especificidade da territorialidade, de maneira circular, também o território, como base fundamental, propiciará o estabelecimento das relações com este. As duas afirmativas, portanto, são complementares.

Os processos observados, com destaque para a história e lutas configuradas pelo Povo A'uwē Xavante da Terra Indígena *Marãiwatsédé*, reafirmam que não se luta por qualquer território, pois não é com qualquer um que se estabeleceu o vínculo.

Observamos na retomada de *Marãiwatsédé* que as estratégias estabelecidas pelos A'uwē Xavante, partindo deste vínculo ancestral com o território, perpassaram diferentes articulações, dentro e fora do país, junto a distintos setores da sociedade, poder público e do movimento próprio de retornar ao território, forçar a materialização do direito e, posteriormente, em um longo processo de resiliência que se mantém, para evitar novas invasões e expropriação.

Neste movimento de retorno, caracterizado pela busca de restituir a territorialidade perdida e os elementos cosmológicos que a compunham, a luta se deu para a reconstituição do “espaço vivido”, sendo o território, nesta perspectiva, “sistema e símbolo”.

Como espaço vivido, o território se constrói, ao mesmo tempo, como um sistema e um símbolo. Um sistema porque se organiza e se hierarquiza para responder às necessidades e funções assumidas pelo grupo que o constitui. Um símbolo porque se forma em torno de polos geográficos representantes dos valores políticos e religiosos que comandam sua visão de mundo. Ou seja, a paisagem é o reflexo visual, porém, tem uma parte ligada ao mundo subjacente da afetividade, das atitudes mentais e das representações culturais. [...] O território toma aí um sentido que lhe foi atribuído por séculos de civilização campesina: ele é, ao mesmo tempo, raiz e cultura. Para além do uso dos recursos naturais e do “ter”, o “ser” diz mais sobre o território nessa perspectiva (KOLLING & SILVESTRI 2019: 215-216).

A dimensão simbólica e a busca pelo retorno ao *Ser*, fundamento da vida material e espiritual *A'uwē*, supera mesmo a degradação e o ataque sistemático a um dos elementos que caracterizavam o território, qual seja, a floresta de transição ou, no sentido Xavante, a mata densa: *marāiwatsédé*.

Embora a aparente perda do sentido real do nome, resultado do intenso desmatamento e degradação ambiental causada pelos invasores, o que, segundo dados de 2012 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a caracterizaram como a terra indígena mais desmatada da Amazônia⁴, a manutenção na denominação do território retomado reafirma sua importância ancestral, onde a recomposição da organização social, cosmológica e ambiental vai ganhando formas com a constituição de roçados, construção da *Hö*, casa onde ocorrem os processos iniciáticos dos adolescentes e jovens, na realização dos *warã*, espaço de reuniões diárias onde o papel dos anciãos é determinante na convivência e definição das ações comunitárias.

Para garantir a efetivação do direito territorial, as decisões judiciais ou os trâmites jurídicos e administrativos não foram suficientes, tendo em vista o tempo transcorrido desde a homologação da TI *Marāiwatsédé*, em 1998, até a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2004. Por isso, no mesmo dia em que aquele tribunal reafirma o direito dos Xavante ao seu território, em 10 de agosto de 2004, os *A'uwē* realizam a retomada, com a ocupação efetiva de uma porção do território tradicional a partir da sede da Fazenda Karu, estabelecida dentro do território indígena a poucos metros da rodovia BR-158.

Nessa perspectiva, a retomada do território *Marāiwatsédé* constitui-se em uma das expressões da territorialidade específica dos Povos Indígenas, marcada por conflitos e pela violência reiterada contra os grupos indígenas em luta pela recuperação de seus territórios. Representa também, em seu processo, a reafirmação do vínculo ancestral como base fundamental da territorialidade, bem como a necessária busca por seu restabelecimento.

Dados recente do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁵ indicam que no Brasil são mais de trezentos e noventa Povos Indígenas, em diferentes regiões e situações territoriais. Com base nesta diversidade, entendemos que as expressões de relação com o território, conseqüentemente, serão igualmente diversas. Entretanto, mesmo dentre um mesmo Povo expressões dessa diversidade podem ser

⁴ Disponível em:

<https://maraiwatsede.org.br/content/mar%C3%A3iwats%C3%A9d%C3%A9-terra-ind%C3%ADgena-mais-desmatada-da-amaz%C3%B4nia>. Acesso em: 03/03/2026.

⁵ Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/censo-aponta-que-brasil-tem-391-etnias-e-295-linguas-indigenas/>. Acesso em: 10/03/2026.

encontrada, sobretudo quando de uma população relativamente extensa, como ocorre com os *A'uwẽ Xavante do Mato Grosso*.

Em sua pesquisa Cosme Rite (2017), indígena *A'uwẽ* da TI *Marãiwatsédé*, afirma, que o Povo *A'uwẽ Xavante* não é um Povo homogêneo, sendo que o vínculo estabelecido com sua territorialidade tradicional marca esta diversidade, expressa também em sua autodenominação. Assim, afirma o autor, os *A'uwẽ Xavante de Marãiwatsédé*, são os *marãiwatsédé tsipodo* (povo da mata densa), firmando uma dimensão específica deste Povo através de sua relação com o bioma, ou seja, uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica.

A identidade *A'uwẽ de Marãiwatsédé*, portanto, não pode ser separada de sua relação específica com aquele território, pois a partir dele é construída a sua história e os processos de identidade étnica e, inevitavelmente, sua territorialidade.

Por exemplo, na organização das aldeias, em formato de semicírculo e por metades isogâmicas, opostas e complementares, composta pelos grupos *Po'redza'ono* (Girino) e *Öwawe* (Rio Grande)⁶, se expressa uma organização socioespacial complexa e portadora de significados simbólicos, expressões materiais — que invocam a sintonia com a terra, água, a manutenção das práticas para a alimentação, casamentos, caçadas, ritos, defesa etc. — em plena sintonia com os significados imateriais, espirituais que se coadunam na identidade territorial e geográfica do Povo *A'uwẽ de Marãiwatsédé*.

Santos (2023), em sua pesquisa entre os *A'uwẽ* da Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande afirma:

Ser A'uwẽ uptabi perpassa pela alimentação, esta, determinante em seu modo de vida, sinalizando pertencimento. Da mesma forma, o engajamento com seu ambiente, envolvendo e significando suas ações, é igualmente decisivo no processo de transição alimentar. O fortalecimento das práticas tradicionais ainda presentes e vinculadas ao território parece ser o caminho mais viável na urgência da alimentação capaz de assegurar as necessidades básicas, recuperando recursos utilizados, assim como forma de preservar a identidade (SANTOS 2023: 139).

Dessa maneira, como *Povo da Mata Densa (marãiwatsédé tsipodo)*, sua cultura está, ancestralmente, vinculada ao bioma e às possibilidades ali encontradas antes da expropriação. Para os *A'uwẽ de Marãiwatsédé*, retomar a dinâmica da vida, em seus “sistemas e símbolos”, demandava a recuperação de seu território originário. E assim foi feito.

Afirmção semelhante encontramos em Mota (2025):

Cada tekoha tem uma identidade que lhe é própria, carrega uma história e uma Geografia que lhe é particular. Por exemplo, tekoha

⁶ Estas são as duas metades clônicas próprias da organização social *A'uwẽ*.

Iguarussu (Igua – água + ussu – grande) é uma identidade concedida a partir de características ambientais do espaço geográfico, com água grande ou muita água. Nele estão contidos a história de uma rede de parentes que viveu naquele lugar, as relações que estabeleciam com todos os seres e deuses que ali viviam e com outros tekoha, histórias de tensões com os não parentes e com os não avá – aqueles que não são Guarani (MOTA 2025: 141).

Assim encontramos, partindo dos elementos que entendemos caracterizam os territórios tradicionais indígenas – ancestralidade, perenidade, imutabilidade, multidimensionalidade, complementariedade, indissociabilidade e particularidade - a diversidade de Povos, que, a partir da constituição histórica de sua relação com o território, estabelecerão sua territorialidade e, conseqüentemente, sua identidade.

Diante das reflexões anteriormente elencadas, destaco que devemos, entretanto, nos distanciar de afirmações que desconsiderem que os Povos são sociedades dinâmicas, em constante fluxo e, por isso, com identidades ricas em contemporaneidade, resguardando a essência e os significados que lhes são importantes.

É pertinente recordar que nenhuma identidade é monolítica e estática, fixada de uma vez e para sempre no tempo e no espaço. A identidade de um grupo social é uma criação coletiva que se configura no tempo, na história, e, portanto, está em permanente devir. A identidade de um grupo social é constantemente construída e reconstruída, negociada num processo de interação social. (MONTIEL 2003: 24).

Nos desviando, portanto, da visão que busca impor sobre os Povos Indígenas uma falsa identidade fixa, imutável, para que se encaixem ao fenótipo excludente e generalizante, determinado pela visão colonizadora, a dinâmica presente nas culturas e identidades de cada Povo está em plena sintonia com as atualizações de seus instrumentos de luta. Da borduna ao arco, das tecnologias de ontem e das novas tecnologias – drones, internet, redes sociais -, das pedagogias tradicionais às acadêmicas, da arte e do direito, sempre na perspectiva de continuarem sendo eles próprios, mesmo que não “idênticos” ao que um dia foram ou ao que pensam ser ou terem sido.

Considerações finais

Embora as retomadas, enquanto fenômeno próprio dos Povos Indígenas, não esgotem as possibilidades de leitura e compreensão do Movimento Indígena no Brasil, elas contêm elementos fundamentais para

essa compreensão, especialmente diante da diversidade e heterogeneidade com que se manifesta o Movimento.

Nessa dinâmica, entendemos que a retomada não se configura apenas como uma estratégia de reconquista territorial, mas que cobra, em sua essência, a reafirmação de uma outra relação com a terra e sua importância na definição da identidade, estabelecendo-se para além de uma forma concreta e radical de pressão política que permite aos Povos Indígenas reivindicarem o reconhecimento e a efetivação de seus direitos. A luta por território, em suma, representa a busca pelo *Ser*, próprio e específico de um Povo.

Como se observou na luta dos Xavante de *Marãiwatsédé* — e se pode constatar em tantas outras mobilizações pela recuperação de territórios ao longo do país —, a Retomada Indígena obriga o Estado a promover a desintrusão, isto é, a retirada daqueles que ocupam, de forma ilegal e ilegítima, as terras indígenas. Mesmo devastado, o território será progressivamente recuperado, como se verifica em *Marãiwatsédé*, reconstituído em suas qualidades ambientais, reflorestado e reinserido na dinâmica cosmológica daquela comunidade.

Mesmo com a garantia constitucional afirmando a originalidade da posse indígena, anterior a qualquer outra, a questão ainda segue em disputa em tribunais e evidenciada nos conflitos nas diversas regiões do país; a efetivação deste direito só se sinaliza através da luta e mobilização indígena, com suas estratégias próprias e, dentre elas, por meio da retomada.

Para saldar esta dívida histórica, faz-se necessário primar pela contextualização de cada Povo e sua diversidade cosmológica e territorial. Isso afasta as pseudo-soluções como a compra de terras e reassentamento de grupos que reivindicam seus territórios ancestrais, como vemos em Mato Grosso do Sul na luta Kaiowá e Guarani e em outras, igualmente tensas e permeada por violência unilateral que afeta os Povos.

Propostas e efetivação de compra de terras, como vimos no caso da Terra Indígena *Nãnde Ru Marangatu*, em Antônio João (MS), onde os invasores não indígenas, após explorarem por anos o território reconhecidamente indígena, foram “indenizados” em R\$ 146 milhões⁷ pela terra nua, também se apresenta como falsa solução, ao passo que redundando na capitalização dos históricos invasores.

Segundo os dados apresentados pelo Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil (CIMI 2025), pelo menos 857 (oitocentas e cinquenta e sete) terras indígenas reivindicadas encontram-se com pendências em seus processos, sendo que dentre essas pelo menos 555 (quinhentas e cinquenta e cinco), encontram-se sem qualquer providência

⁷ Disponível em: <https://cimi.org.br/2024/09/nota-cimi-nhanderu-marangatu/>. Acesso em: 11/03/2026.

diante da reivindicação indígena. Por certo, não serão “compradas” centenas de terras para serem devolvidas aos seus legítimos donos.

Qualquer solução para a chamada “questão indígena”, passa pelo reconhecimento e efetivação dos direitos territoriais já garantidos na Constituição brasileira que, embora fartamente e intensamente atacada, segue vigente. Lembrando o geógrafo Marcos Saquet (2021):

Sem nosso envolvimento direto com os sujeitos e os territórios, nossa produção intelectual perde significativamente o sentido político, científico e social (SAQUET 2021: 56).

Que nosso efetivo envolvimento nos conduza ao compromisso e luta solidária junto com os Povos.

Referências

BENITES, E. (2021). “A busca do Teko Araguayje (jeito sagrado de ser) nas retomadas territoriais Guarani e Kaiowá”. Tese. Doutorado em Geografia. Faculdade de Ciências Humanas. Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Dourados, 2021.

CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (2025). *Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil - Dados 2024*. CIMI. Brasília.

KOLLING, P. & SILVESTRI, M. (2019). “Reflexões sobre território e terra indígena: aspectos culturais, sociais e jurídicos. Para onde!?”, *Revista Eletrônica*. Programa de Pós-Graduação em Geografia. UFRGS. Porto Alegre.

LACERDA, R. F. A. (2021) “Pedagogia Retomada: uma contribuição das lutas emancipatórias dos povos indígenas no Brasil”, *Revista Iterritórios*. Revista de Educação Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, BRASIL | V.7 N.13.

LLANCAQUEO, V.T. (2005). “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización?” In: DÁVALOS, Pablo (ORG.). *Pueblos indígenas, estado y democracia*. Buenos Aires, CLACSO.

Disponível em: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101026125626/5Toledo.pdf>. Acesso em: 15/09/2025.

MARTINS, M. P. M. J.(2011). “Direito(s) e(m) movimento(s): assessoria jurídica popular a movimentos populares organizados em torno do direito à terra e ao território em meio rural no Ceará”. Dissertação (mestrado) -

Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Direito, Fortaleza - CE.

MONTIEL, E. (2003). “A nova ordem simbólica: a diversidade cultural na era da globalização”, *Alteridade e multiculturalismo*. Ijuí: Ed. Unijuí.

MOTA, J. G. B. (2011). “Territórios e territorialidades Guarani e Kaiowa: da territorialização precária na Reserva Indígena de Dourados à multiterritorialidade”. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Dourados.

____ (2015) “Territórios, multiterritorialidades e memórias dos povos Guarani e Kaiowá: diferenças geográficas e as lutas pela Des-colonialização na Reserva Indígena e nos acampamentos-tekoha - Dourados/MS”. (Tese de Doutorado). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho. Presidente Prudente.

____ (2025). “Reflexões basilares sobre a categoria nativa *tekoha*”. In: FARIA et al. (Orgs.). *Povos indígenas e os desafios da contemporaneidade*. Pedro & João Editores. São Carlos.

RITE, C. (2017). “Uso do Território a partir do modo de ser A’uwē Marāiwatsédé - Ti’a na dahoimanadzé Wahi’rata nori tsi Marāiwaitsété hoimandzébdo há”. Dissertação. Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais –MESPT. Centro de Desenvolvimento Sustentável. UnB. Brasília.

SAQUET, M. (2021). “Uma Geografia (i)material voltada para a práxis territorial popular e descolonial”, *Revista NERA*, v. 24, n. 57: 54-78, Dossiê I ELAMSS.

SANTOS, G. V. (2024). “Retomadas Territoriais Indígenas: em questão o Povo A’uwe Xavante da Terra Indígena Marāiwatsédé”. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente.

SANTOS, G. V. (2019). “Conflitos territoriais no Brasil e o Movimento Indígena contemporâneo”. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI), Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe (Territorial), São Paulo.

SANTOS, M. R. A. DOS (2023). “Práticas alimentares e soberania alimentar em Terra Indígena Xavante: desafios e perspectivas”. Dissertação. Mestrado em Ciências. Ecologia Aplicada. USP. São Paulo.

TSA'E'OMO'WA, N. T. (2016). "A morte na Cultura Xavante". Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Graduação Licenciatura em Pedagogia Intercultural, Faculdade Intercultural Indígena, Campus de Barra do Bugres, Universidade do Estado de Mato Grosso.

TSI'RUI'A, Aquilino Tseré'ubu'õ (2012). "A sociedade Xavante e a educação: um olhar sobre a escola a partir da pedagogia Xavante". Campo Grande, Dissertação (Mestrado) Universidade Católica Dom Bosco.

Sobre o autor

Gilberto Vieira dos Santos é Doutor em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/Unesp; Mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Bacharel e licenciado em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as. Membro do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, desde 2004. Membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho - CEGeT; do Coletivo CEETAS de Pesquisadores (Centro de Estudos em Educação, Trabalho, Ambiente e Saúde - FCT/Unesp e do Núcleo de Estudos Amazônicos - NEAZ da Universidade de Brasília - UnB. Professor Substituto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

**mapear para existir:
cartografia social, territorialidades e bem viver na amazônia**

**mapear para existir:
cartografía social, territorialidades y buen vivir en la amazonía**

Livia Victória Warol Carneiro
Graduanda em Geografia
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Viçosa, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1435-5936>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20170989>

Resumo Este artigo apresenta o debate sobre a cartografia social como prática política, educativa e territorial vinculada à noção de *Bem Viver*. Parte-se da crítica à cartografia tradicional, historicamente associada a projetos coloniais de controle e à produção do “vazio demográfico”, para compreender os mapas produzidos por povos indígenas e comunidades quilombolas como instrumentos de resistência. Metodologicamente, articula-se uma revisão bibliográfica dos referenciais de Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak e Daniel Munduruku à análise interpretativa de experiências em Jamari, Alcântara e Cachoeira Porteira. Conclui-se que o mapeamento de saberes e ancestralidades constitui uma governança territorial orientada à reprodução da vida e ao enfrentamento da colonialidade do espaço.

Palavras-chave: (1) Cartografia social; (2) Territorialidades tradicionais; (3) Colonialidade do espaço; (4) Povos indígenas e quilombolas; (5) Bem viver.

Resumen Este artículo presenta el debate sobre la cartografía social como práctica política, educativa y territorial vinculada a la noción de *Buen Vivir* en la Amazonía. Se parte de la crítica a la cartografía tradicional, asociada a proyectos coloniales y a la producción del “vacío demográfico”, para comprender los mapas de pueblos indígenas y comunidades quilombolas como instrumentos de resistencia. Metodológicamente, se articula una revisión bibliográfica de Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak y Daniel Munduruku con el análisis de experiencias en Jamari, Alcântara y Cachoeira Porteira. Se concluye que el mapeo de saberes y ancestralidades constituye una gobernanza territorial orientada a la reproducción de la vida y al enfrentamiento de la colonialidad del espacio.

Palabras clave: (1) Cartografía social; (2) Territorialidades tradicionales; (3) Colonialidad del espacio; (4) Pueblos indígenas y quilombolas; (5) Buen vivir.

Introdução

A produção cartográfica ocupa um lugar central na constituição do Estado moderno e de seus dispositivos de ordenamento territorial. Desde sua consolidação como saber técnico-científico, a cartografia esteve profundamente vinculada a projetos de poder, operando como instrumento de classificação, mensuração e controle do espaço e das populações. No contexto colonial latino-americano, mapas desempenharam papel decisivo na legitimação da expropriação de terras, na imposição de fronteiras artificiais e na subordinação de povos indígenas e comunidades tradicionais, frequentemente representados como ausentes ou residuais no território.

Longe de ser uma técnica neutra, a cartografia tradicional contribuiu para a produção do que a literatura crítica denomina “vazio demográfico”, apagando presenças históricas e desconsiderando formas de ocupação que não se enquadravam nos critérios jurídicos e econômicos do Estado moderno. Esse processo não apenas invisibilizou territorialidades tradicionais, como também sustentou políticas de colonização, deslocamentos compulsórios e grandes projetos de desenvolvimento, cujos efeitos seguem incidindo sobre os territórios amazônicos contemporâneos.

Nas últimas décadas, contudo, emergem práticas cartográficas que tensionam esse legado colonial. A cartografia social, desenvolvida em processos participativos junto a povos indígenas, comunidades quilombolas e outros grupos tradicionais, reconfigura o mapa como linguagem política, pedagógica e territorial. Nessas experiências, o ato de mapear não se limita à representação espacial, mas se articula à afirmação identitária, à produção de memória coletiva e à reivindicação de direitos. Os mapas passam a narrar modos de vida, usos do território, relações espirituais e sistemas próprios de classificação espacial, historicamente silenciados pelas cartografias oficiais.

O problema central que orienta este artigo reside, portanto, na tensão entre a gestão colonial do espaço - ainda presente nos dispositivos estatais de ordenamento territorial - e as racionalidades territoriais tradicionais, que compreendem o território como condição de existência coletiva. Parte-se da hipótese de que o mapeamento participativo, ao expressar memórias, cosmologias e relações socioambientais específicas, fundamenta uma ética territorial orientada à reprodução da vida, convergente com a noção de *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*). Tal ética se opõe à lógica da mercantilização da terra e à separação moderna entre sociedade e natureza.

O objetivo do artigo é analisar a cartografia social e indígena como prática política, educativa e territorial, evidenciando como essas experiências produzem outras racionalidades espaciais e contribuem para a construção de territórios do *Bem Viver*. Busca-se compreender de que maneira os mapas sociais atuam como instrumentos de resistência,

governança territorial e visibilização de ontologias que desafiam os pressupostos coloniais do planejamento estatal.

Metodologicamente, o estudo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica crítica sobre cartografia, colonialidade do espaço, territorialidades tradicionais e *Bem Viver*, articulada à análise interpretativa de dados secundários produzidos pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e por estudos acadêmicos correlatos. A metodologia adotada não corresponde a uma etnografia de campo clássica, mas a uma leitura crítica de mapas sociais, relatórios técnicos e produções acadêmicas, permitindo articular teoria e empiria sem engessar a análise em procedimentos rígidos. Essa escolha respeita a natureza coletiva, situada e política das experiências de cartografia social analisadas, evitando generalizações indevidas.

A estrutura do artigo organiza-se da seguinte forma: inicialmente, discute-se a relação entre cartografia, poder e colonialidade do espaço. Em seguida, apresenta-se a fundamentação contra-colonial da cartografia social, dialogando com as contribuições de Antônio Bispo dos Santos (Nêgo Bispo), Ailton Krenak e Daniel Munduruku. Posteriormente, analisam-se experiências amazônicas de cartografia social nos contextos de Jamari, Alcântara e Cachoeira Porteira. Por fim, articula-se o mapeamento participativo à noção de governança territorial orientada pelo *Bem Viver*, destacando seus limites, conflitos e potencialidades.

Cartografia e colonialidade do espaço: o mito do vazio demográfico

A cartografia moderna consolidou-se como um dos principais dispositivos de produção do espaço no contexto da expansão colonial europeia, articulando conhecimento técnico, poder estatal e interesses econômicos. Ao transformar o território em superfície abstrata, mensurável e passível de ordenamento, o mapa passou a operar como ferramenta central na administração colonial e na consolidação do Estado moderno. Como destaca Almeida (2013a), esse processo esteve profundamente associado à imposição de regimes jurídicos e econômicos que redefiniram o sentido da terra, convertendo-a em objeto de apropriação e exploração.

Nesse contexto, a noção de “vazio demográfico” desempenhou papel estratégico. Trata-se de uma ficção político-jurídica que representou territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas e comunidades quilombolas como espaços vazios, subutilizados ou improdutivos, legitimando sua apropriação pelo Estado e pelo capital. Essa narrativa não apenas apagou presenças humanas, como também desconsiderou as relações históricas entre comunidades, ambientes e sistemas de conhecimento, invisibilizando formas de uso da terra baseadas na coletividade, na mobilidade e na interdependência ecológica.

Na Amazônia, essa lógica foi reforçada por projetos desenvolvimentistas que passaram a tratar a floresta como fronteira a ser integrada à economia nacional e global. Grandes obras de infraestrutura, políticas de colonização dirigida e incentivos à exploração de recursos naturais foram orientados por representações cartográficas que desconsideravam as territorialidades existentes (MARIN 2010). A cartografia oficial, nesse sentido, não apenas representou o espaço amazônico, mas contribuiu ativamente para sua reorganização material, orientando processos contínuos de desterritorialização e conflito (ALMEIDA 2013b).

Importa destacar que essa colonialidade do espaço não se encerrou com o fim do colonialismo formal. Ela persiste por meio de dispositivos técnicos, jurídicos e institucionais que privilegiam a propriedade privada, as fronteiras fixas e a lógica da produtividade econômica. O planejamento territorial estatal, ancorado em mapas técnicos e critérios homogêneos de uso do solo, tende a reproduzir essas racionalidades, relegando as territorialidades tradicionais a zonas de invisibilidade ou irregularidade.

A crítica de Ailton Krenak contribui para aprofundar essa análise ao evidenciar o caráter ontológico dessa separação. Para o autor, a colonialidade deriva de uma concepção restritiva de “humanidade”, que exclui aqueles que mantêm vínculos profundos com a terra, os rios e as montanhas. Sob o pretexto do desenvolvimento, instituições modernas - como universidades, agências multilaterais e órgãos estatais - frequentemente legitimam processos de expropriação que rompem laços ancestrais e produzem o que Krenak denomina uma alienação da memória e do pertencimento territorial. Essa concepção sustenta uma gestão territorial que reconhece como plenamente humanos apenas determinados sujeitos, relegando os demais a uma condição de exterioridade política e ontológica. A cartografia tradicional, ao operar dentro dessa lógica, torna-se parte integrante desse processo de despossessão.

A crítica de Ailton Krenak ao chamado “clube da humanidade” evidencia como a modernidade instituiu um critério restritivo de pertencimento ao mundo humano. Neste enquadramento, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são frequentemente posicionados fora desse “clube”, tendo seus territórios tratados como estoques de recursos disponíveis à exploração. A cartografia oficial participa desse processo ao desenhar o espaço prioritariamente para os sujeitos reconhecidos como cidadãos-consumidores, naturalizando a expropriação de territórios considerados externos à humanidade normativa (KRENAK 2019).

É a partir desse quadro que se torna possível compreender a emergência de práticas cartográficas alternativas, capazes de questionar os pressupostos coloniais do ordenamento espacial e de afirmar outras racionalidades territoriais.

Cartografia social e perspectivas contra-coloniais no território

A cartografia social surge como resposta às violências epistemológicas e materiais produzidas pela cartografia hegemônica, especialmente em contextos marcados por conflitos territoriais e negação de direitos coletivos. Desenvolvida a partir de processos participativos, ela se orienta pela valorização dos saberes locais, da memória coletiva e da auto-identificação dos grupos envolvidos. O mapeamento deixa de ser um ato técnico externo e passa a integrar processos de organização política, reflexão coletiva e afirmação territorial.

Sob a ótica de Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nêgo Bispo, a luta territorial deve ser compreendida como prática contra-colonial. Para o autor, o colonialismo não se restringe à ocupação física da terra, mas opera como um processo contínuo de “adestramento”, que busca desterritorializar os povos atacados ao quebrar suas identidades, cosmologias e formas próprias de relação com o mundo. A contra-colonialidade, nesse sentido, consiste na afirmação de modos de existência que recusam essa ruptura, sustentando relações de pertencimento baseadas no uso comum da terra, na ancestralidade e na biointeração.

Nêgo Bispo propõe o conceito de “confluência” para expressar essas formas de organização territorial. Tal como formulado por Nêgo Bispo, conceito de *confluência* desafia a linearidade e a fixidez do pensamento territorial moderno. Enquanto a cartografia estatal tende a operar por meio de limites rígidos e demarcações estáticas, a confluência remete a um território de fluxos, encontros e sobreposições, semelhante ao curso dos rios que se encontram sem perder sua singularidade. Trata-se de uma racionalidade territorial relacional, incompatível com a lógica da fragmentação espacial colonial (BISPO DOS SANTOS 2015).

Essa concepção rompe com a ideia de território como superfície fixa e delimitada, típica do pensamento cartográfico ocidental. A *confluência* não pressupõe homogeneidade, mas coexistência: o território é concebido como espaço de compartilhamento, onde diferentes seres - humanos e não-humanos - se envolvem organicamente com a terra. Quando incorporada à cartografia social, essa perspectiva desloca o mapa de um instrumento de delimitação para um dispositivo de afirmação de relações, usos e sentidos que escapam à lógica da propriedade privada e da fragmentação espacial.

Ailton Krenak aprofunda essa crítica ao denunciar a separação moderna entre natureza e sociedade como um dos pilares da colonialidade. Para o autor, o território não é um “recurso” a ser explorado, mas um ser vivo com o qual se estabelecem relações de parentesco. Ao afirmar que rios, montanhas e florestas possuem agência e memória - como no caso do Rio Doce (*Watu*), tratado como um avô ferido pela mineração - Krenak tensiona radicalmente os pressupostos da racionalidade cartográfica moderna. Nessa perspectiva, a cartografia social deixa de ser um registro de

coordenadas para se tornar a inscrição de uma relação ética e ontológica com o cosmos.

Complementarmente, Daniel Munduruku enfatiza o papel da memória, da educação e da oralidade na transmissão dos saberes territoriais indígenas. Em suas reflexões, o território é compreendido como um espaço repleto de sinais, marcas e narrativas - inscrições em pedras, caminhos ancestrais, lugares de memória - que funcionam como mapas vivos orientadores da existência coletiva. A destruição desses sinais, promovida pela colonialidade, equivale à tentativa de apagar os caminhos que conduzem à continuidade cultural.

Nesse sentido, a cartografia social pode ser compreendida como uma pedagogia do território. O ato de mapear envolve caminhar, narrar, escutar e lembrar, transformando-se em exercício coletivo de aprendizado e resistência. Como destaca Munduruku (2018), a transmissão de saberes indígenas ocorre fundamentalmente por meio da experiência compartilhada e da memória oral. Os processos de mapeamento participativo, ao articular essas dimensões, produzem continuidade histórica, fortalecem identidades coletivas e confrontam os “fantasmas” coloniais que insistem em negar a legitimidade dos modos tradicionais de habitar o espaço.

Experiências de cartografia social na Amazônia

Embora o foco analítico deste artigo esteja voltado à cartografia social indígena, optou-se por incluir experiências desenvolvidas por comunidades quilombolas na Amazônia. Tal escolha fundamenta-se na compreensão de que a cartografia social constitui uma prática transversal aos povos e comunidades tradicionais, que compartilham enfrentamentos frente à colonialidade do espaço, ainda que expressem territorialidades distintas.

No quilombo de Jamari, por exemplo, os mapas produzidos no âmbito do PNCSA evidenciam não apenas a ocupação do território, mas as estratégias de reprodução da vida, conforme descrito nos relatórios de mapeamento participativo (ALMEIDA 2013b). O uso do óleo de copaíba, amplamente registrado nos mapeamentos, aparece como prática econômica, medicinal e simbólica, articulando saberes tradicionais e resistência à dependência de mercados externos. Ao inscrever essas práticas no mapa, a comunidade afirma a legitimidade de seus modos de uso da terra frente às tentativas de deslegitimação fundiária.

Em Cachoeira Porteira, a cartografia social registra sistemas locais de classificação do espaço, como “baixões”, “serras” e “gerais”, que expressam racionalidades territoriais próprias e historicamente desconsideradas pelo planejamento estatal (ALMEIDA 2013a; MARIN 2010). Essas categorias não são meras descrições do relevo, mas sínteses de conhecimentos acumulados ao longo de gerações sobre solos, regimes de

água, ciclos de uso e mobilidade sazonal. Os “baixões”, por exemplo, articulam fertilidade do solo e proximidade com cursos d’água; as “serras” remetem a áreas de proteção, circulação e referência simbólica; enquanto os “gerais” indicam espaços de uso comum, associados à coleta, à caça e ao trânsito comunitário.

Ao serem incorporadas aos mapas sociais, essas classificações confrontam diretamente os critérios técnicos da cartografia estatal, que tende a homogeneizar o espaço em zonas fixas de uso e propriedade. O mapeamento torna visível uma racionalidade territorial relacional, baseada no uso compartilhado, na adaptabilidade ecológica e no conhecimento situado, desafiando modelos de planejamento que ignoram a complexidade socioambiental dos territórios tradicionais.

O caso de Alcântara revela de forma particularmente aguda os conflitos entre projetos estatais e territorialidades tradicionais, amplamente analisados na literatura sobre cartografia social e conflitos fundiários (SEREJO 2018; ALMEIDA 2013b). A implementação do Centro de Lançamento de Alcântara, desde a década de 1980, produziu sucessivos processos de deslocamento compulsório de comunidades quilombolas, reorganizando o território segundo interesses estratégicos e militares. Mais recentemente, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) reacendeu tensões ao ampliar as possibilidades de uso da base, intensificando a insegurança territorial das comunidades locais.

Nesse contexto, os mapas sociais elaborados em Alcântara tornam visíveis áreas de moradia, cultivo, circulação cotidiana e lugares sagrados diretamente impactados pelos projetos estatais. Ao registrar trajetos, roças, cemitérios, capelas e espaços de memória coletiva, o mapeamento revela a profundidade da relação das comunidades com o território e explicita os efeitos materiais e simbólicos das políticas de deslocamento. Assim, a cartografia social funciona como instrumento de denúncia, mas também como meio de reivindicação de direitos territoriais, ao produzir provas cartográficas que contestam a narrativa oficial de uso estratégico e vazio populacional.

Essas experiências demonstram que a cartografia social atua como mediadora nas disputas territoriais, não no sentido técnico, mas político. Ao articular narrativas, memórias e usos do território, os mapas fortalecem a capacidade de ação coletiva e ampliam as possibilidades de interlocução com instâncias jurídicas e administrativas. Além disso, os processos de elaboração coletiva dos mapas - que envolvem assembleias, caminhadas territoriais, debates intergeracionais e a rememoração de eventos de violência e resistência - configuram-se como momentos pedagógicos fundamentais. Neles, o território é continuamente reinterpretado, reforçando vínculos comunitários e produzindo consensos mínimos sobre os sentidos do espaço, mesmo em contextos marcados por conflitos internos e pressões externas.

Cartografia social, Bem Viver e governança territorial

O conceito de *Bem Viver* (*Sumak Kawsay*), formulado a partir de cosmovisões indígenas andinas e amplamente apropriado por debates latino-americanos críticos, propõe uma ética que privilegia a reprodução da vida em sua pluralidade, em oposição à lógica da acumulação capitalista. Diferentemente das concepções modernas de desenvolvimento, o bem viver não se orienta pela maximização do crescimento econômico, mas pelo equilíbrio entre coletividade, território e espiritualidade. Nesse sentido, a cartografia social constitui uma expressão concreta dessa racionalidade ao tornar visíveis dimensões do território sistematicamente ignoradas pelo planejamento estatal, como lugares sagrados, referências espirituais, áreas de uso comum e relações simbólicas com rios, florestas e animais.

Ao mapear “lugares de encanto”, áreas de ancestralidade e trajetórias coletivas, os mapas sociais revelam formas próprias de governança territorial baseadas no cuidado, na reciprocidade e no respeito aos seres não-humanos. Esses elementos não figuram como adornos culturais, mas como componentes centrais da organização da vida coletiva. A governança, nesses contextos, não se expressa prioritariamente por normas escritas ou instâncias burocráticas, mas por práticas cotidianas de manejo, partilha e decisão comunitária.

Conforme Antônio Bispo dos Santos, essa forma de governança se afasta da “política” colonial - entendida como administração da vida alheia e imposição de regras externas - e se aproxima da autogestão territorial. Nos territórios tradicionais, a gestão ocorre nos mutirões, nas festas, nas roças e nos rituais, espaços em que a confluência de saberes regula o uso da terra e estabelece limites éticos à exploração dos bens comuns. A máxima de que a terra deve dar “o que ela pode e o que a gente merece” sintetiza uma racionalidade que reconhece a agência do território e recusa sua exaustão sistemática.

A afirmação de que “a terra dá e a terra quer” sintetiza o princípio da biointeração proposto por Nêgo Bispo. Nessa perspectiva, o território não é compreendido como fonte ilimitada de extração, mas como um ente relacional, cujas possibilidades de uso estão condicionadas ao cuidado e à reciprocidade. O mapeamento social, nesse contexto, não serve à expropriação, mas à compreensão dos limites e necessidades da vida coletiva, distinguindo-se da lógica da acumulação e do desperdício que orienta os modelos urbanos-industriais hegemônicos (BISPO DOS SANTOS 2015). A cartografia social, ao registrar esses usos e sentidos, fortalece essa autogestão ao traduzi-la em linguagem politicamente legível nos campos jurídico e institucional.

A perspectiva de Ailton Krenak aprofunda essa articulação ao conceber o território como entidade viva e relacional. Para o autor, rios, montanhas e florestas não são recursos, mas parentes, e a ruptura dessas

relações constitui uma forma de violência ontológica. Essa leitura não ignora os conflitos materiais e as assimetrias de poder que atravessam os territórios tradicionais; ao contrário, permite compreendê-los como expressão do choque entre racionalidades incompatíveis: uma orientada pela continuidade da vida e outra pela mercantilização do espaço (KRENAK 2019). Nesse embate, a cartografia social atua como instrumento de tradução e resistência, tornando visíveis valores que não cabem nos parâmetros técnicos do planejamento convencional.

Entretanto, é fundamental reconhecer que essas práticas não se desenvolvem em contextos de harmonia idealizada. Os territórios tradicionais são atravessados por conflitos internos, disputas de sentido e tensões geracionais, especialmente sob a pressão de políticas estatais, do mercado e de processos de “adestramento” escolar e jurídico que buscam substituir a oralidade, a memória e o uso comum pela escrituração colonial e pela individualização da terra.

A potência da cartografia social reside justamente em criar espaços coletivos de negociação desses conflitos, produzindo consensos mínimos que garantam a continuidade da existência coletiva sem apagar as diferenças internas.

Considerações finais

O debate apresentado neste artigo permite entender que a cartografia social constitui uma prática política e educativa capaz de tensionar os fundamentos coloniais da gestão do espaço. Ao se contrapor à cartografia hegemônica, que historicamente sustentou a ficção do “vazio demográfico” e legitimou processos de expropriação, o mapeamento participativo afirma outras racionalidades territoriais baseadas na memória, na ancestralidade e no uso comum da terra.

A articulação dos referenciais de Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak e Daniel Munduruku permite compreender que o mapa social não é um fim em si mesmo, nem um simples instrumento técnico de representação espacial. Trata-se de um dispositivo de luta, no qual se inscrevem cosmologias, narrativas e formas de governança que desafiam a separação moderna entre natureza e sociedade. Ao registrar caminhos, lugares de memória e relações espirituais com o território, a cartografia social atua como prática de continuidade histórica e de afirmação identitária.

Nesse sentido, a metáfora de Krenak do “*paraquedas colorido*” é elucidativa: ao manter vivas as subjetividades, as poéticas e os modos de existência que escapam à lógica da mercantilização, essas práticas contribuem para adiar o “*fim do mundo*” anunciado pela expansão ilimitada do capital.

A cartografia social, ao dar visibilidade a esses mundos, amplia as possibilidades de resistência frente à homogeneização territorial imposta pelo Estado e pelo mercado.

Por fim, o fortalecimento dessas práticas depende do reconhecimento jurídico e político das territorialidades tradicionais. Ao tornar visíveis modos de vida sistematicamente silenciados, os mapas sociais contribuem para a construção de territórios do *Bem Viver*, nos quais o território é reconhecido não apenas como espaço físico, mas como condição de dignidade, memória e ancestralidade. Assim, a cartografia social se consolida como ferramenta estratégica na disputa por justiça territorial e por futuros plurais na Amazônia e em outros contextos latino-americanos.

Referências

ALMEIDA, A. W. B. (2013a). *Terras de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas*. Manaus: PNCSA.

_____. (2013b). *Nova cartografia social da Amazônia*. Manaus: PNCSA.

BISPO DOS SANTOS, A. (2015). *Colonização, quilombos: modos e significações*. Brasília: INCTI.

_____. (2023). *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA.

KRENAK, A. (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

LOUREIRO, C. F. B. (2019). *Educação Ambiental: questões de vida*. São Paulo: Cortez, 2ª ed.

MARIN, R. E. A. (2010). “Territorialidades e conflitos socioambientais na Amazônia”. *Ambiente & Sociedade*, 13(2): 1–15.

MUNDURUKU, D. (2018). *O Karaíba: Uma história do pré-Brasil*. São Paulo: Editora Melhoramentos.

SEREJO, H. M. (2018). “Cartografia social e conflitos territoriais”. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, 20(3): 45–62.

Sobre a autora

Lívia Victória Warol Carneiro é graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Seus principais interesses acadêmicos abrangem as Ciências Sociais, Ciências Humanas e Geopolítica. Participa ativamente

de grupos de estudos relacionados aos seus campos de interesse, principalmente envolvendo a Cartografia Social.

**cuidado, reciprocidad y no-extractivismo
desde la *chakana* andina:
vinculación universidad-comunidad como
práctica ética de creación de conocimiento**

**cuidado, reciprocidade e não-extrativismo
desde a *chakana* andina:
a vinculação universidade-comunidade como
prática ética de criação de conhecimento**

**care, reciprocity, and non-extractivism
from the andean *chakana*:
university–community engagement as an
ethical practice of knowledge creation**

David Santiago Salinas Aleaga

Profesor en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Loja, EC

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4167-4226>

Ingrid Weingärtner Reis

Profesora en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Loja, EC

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1555-2911>

Vania Ribas Ulbricht

Professora de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Florianópolis, SC

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6257-0557>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20170312>

Resumen: En América Latina, la vinculación-universidad comunidad se ha consolidado como una función sustantiva de la educación superior; sin embargo, con frecuencia se implementa desde enfoques instrumentales que reproducen lógicas extractivas del conocimiento, del territorio y de los saberes de pueblos y nacionalidades. En el ámbito del turismo comunitario y vivencial, este riesgo se intensifica cuando las experiencias formativas priorizan resultados académicos o profesionales por sobre el cuidado de las relaciones interculturales y la reciprocidad con los pueblos y nacionalidades. Frente a este escenario, el presente estudio tiene como objetivo analizar una experiencia de vinculación universidad-comunidad desarrollada con el pueblo

Kichwa Saraguro, en la comunidad *Las Lagunas Chukidel Ayllullakta – Saraguro - Ecuador*, comprendiendo este ejercicio académico como una práctica ética y política de creación de conocimiento, más que como un dispositivo técnico de aprendizaje. El estudio adopta un enfoque cualitativo-interpretativo, articulando etnografía, *netnografía* e investigación-acción, con el fin de acompañar y reflexionar críticamente sobre los procesos de contextualización, interacción, cuidado y co-construcción de sentidos entre estudiantes, docentes y actores de pueblos y nacionalidades. El análisis se apoya en la resignificación intercultural del modelo SECI de gestión del conocimiento, reinterpretado desde la lógica simbólica de la *Chakana* andina y del ciclo agrícola, no como un esquema instrumental, sino como un dispositivo ético-epistemológico que regula tiempos, límites y responsabilidades en la relación estudiantes-comunidad. Los resultados evidencian que la articulación SECI-*Chakana* favorece una comprensión de la vinculación como un proceso relacional y situado, que transita desde el encuentro y la experiencia compartida hacia la reflexión crítica, el reconocimiento de tensiones y la proyección responsable de acciones futuras. Más que centrarse en la adquisición de competencias, la experiencia analizada pone en el centro el cuidado del vínculo, la prevención del extractivismo simbólico y la construcción de criterios éticos para una práctica del turismo comunitario respetuosa de la cosmovisión, el territorio y la autonomía cultural. Se concluye que la vinculación universidad-comunidad, cuando se fundamenta en principios de reciprocidad, cuidado y reconocimiento epistemológico, puede constituirse en un acto político de creación de conocimiento intercultural.

Palabras clave: (1) Interculturalidad; (2) Vinculación; (3) Turismo comunitario; (4) Turismo vivencial; (5) Modelo SECI.

Resumo: Na América Latina, a vinculação universidade-comunidade consolidou-se como uma função substantiva da educação superior; no entanto, com frequência é implementada a partir de enfoques instrumentais que reproduzem lógicas extrativistas do conhecimento, do território e dos saberes dos povos e nacionalidades. No âmbito do turismo comunitário e vivencial, esse risco se intensifica quando as experiências formativas priorizam resultados acadêmicos ou profissionais em detrimento do cuidado com as relações interculturais e da reciprocidade com os povos e nacionalidades. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar uma experiência de vinculação universidade-comunidade desenvolvida com o povo *Kichwa Saraguro*, na comunidade *Las Lagunas Chukidel Ayllullakta*, compreendendo a vinculação como uma prática ética e política de criação de conhecimento, mais do que como um dispositivo técnico de aprendizagem. O estudo adota uma abordagem qualitativo-interpretativa, articulando etnografia, *netnografia* e pesquisa-ação, com o objetivo de acompanhar e refletir criticamente sobre os processos de interação, cuidado e co-construção de sentidos entre estudantes, docentes e atores dos povos e nacionalidades. A análise apoia-se na resignificação intercultural do modelo SECI de gestão do conhecimento, reinterpretado a partir da lógica simbólica da *Chakana* andina e do ciclo agrícola, não como um esquema instrumental,

mas como um dispositivo ético-epistemológico que regula tempos, limites e responsabilidades na relação universidade-comunidade. Os resultados evidenciam que a articulação SECI-*Chakana* favorece uma compreensão da vinculação como um processo relacional e situado, que transita do encontro e da experiência compartilhada para a reflexão crítica, o reconhecimento de tensões e a projeção responsável de ações futuras. Mais do que centrar-se na aquisição de competências, a experiência analisada coloca no centro o cuidado do vínculo, a prevenção do extrativismo simbólico e a construção de critérios éticos para uma prática do turismo comunitário respeitosa da cosmovisão, do território e da autonomia cultural. Conclui-se que a vinculação universidade-comunidade, quando fundamentada em princípios de reciprocidade, cuidado e reconhecimento epistemológico, pode constituir-se em um ato político de criação de conhecimento intercultural.

Palavras-chave: (1) Interculturalidade; (2) Vinculação; (3) Turismo comunitário; (4) Turismo vivencial; (5) Modelo SECI.

Abstract: In Latin America, university–community engagement has been consolidated as a substantive function of higher education; however, it is often implemented through instrumental approaches that reproduce extractivist logics of knowledge, territory, and the knowledges of peoples and nationalities. In the context of community-based and experiential tourism, this risk intensifies when educational experiences prioritize academic or professional outcomes over the care of intercultural relationships and reciprocity with peoples and nationalities. In response to this scenario, the present study aims to analyze an experience of university–community engagement developed with the *Kichwa Saraguro* people, in the community of *Las Lagunas Chukidel Ayllullakta*, understanding engagement as an ethical and political practice of knowledge creation, rather than merely a technical learning device. The study adopts a qualitative-interpretive approach, combining ethnography, *netnography*, and action research, with the aim of accompanying and critically reflecting on processes of interaction, care, and co-construction of meaning among students, faculty, and actors from peoples and nationalities. The analysis is grounded in an intercultural re-signification of the SECI knowledge management model, reinterpreted through the symbolic logic of the Andean *Chakana* and the agricultural cycle—not as an instrumental scheme, but as an ethical-epistemological device that regulates temporalities, boundaries, and responsibilities in the university–community relationship. The results show that the SECI–*Chakana* articulation fosters an understanding of engagement as a relational and situated process that moves from encounter and shared experience to critical reflection, recognition of tensions, and the responsible projection of future actions. Rather than focusing on the acquisition of competencies, the analyzed experience places at its center the care of relationships, the prevention of symbolic extractivism, and the construction of ethical criteria for a practice of community-based tourism that respects cosmovision, territory, and cultural autonomy. It is concluded that university–community engagement, when grounded in principles of reciprocity, care, and

epistemological recognition, can constitute a political act of intercultural knowledge creation.

Keywords: (1) Interculturality; (2) Engagement; (3) Community-based tourism; (4) Experiential tourism; (5) SECI Model.

Introducción

En los contextos latinoamericanos contemporáneos, la educación superior enfrenta el desafío de repensar sus formas de relación con los territorios, las comunidades y los saberes históricamente marginados de la academia. Son discusiones vitales para comprensión de la historia y fortalecimiento de culturas e identidades. Cada nacionalidad ha construido su cultura a lo largo de los años y reflexionar sobre este desarrollo es importante para cuidarla y garantizar un nivel adecuado de transferencia. En este escenario, la vinculación universidad–comunidad trasciende su carácter instrumental para convertirse en un espacio ético y pedagógico de co-construcción de conocimiento, especialmente relevante en campos como el turismo, donde las prácticas formativas pueden reproducir lógicas extractivistas o, por el contrario, promover encuentros interculturales genuinos y responsables (MORA *et al.* 2018; CACES s.d.).

El turismo comunitario y vivencial se presenta como una alternativa que desplaza el foco desde el consumo cultural hacia la experiencia compartida, el diálogo de saberes y el reconocimiento del territorio como espacio vivo (RUTTY *et al.* 2015). En el caso de los pueblos indígenas, esta modalidad se articula con cosmopraxis que conciben la relación entre comunidad, naturaleza y espiritualidad como un entramado inseparable. En Ecuador, el principio del *Sumak Kawsay* orienta esta comprensión del *Buen Vivir*, proponiendo una ética relacional que cuestiona los modelos de desarrollo hegemónicos y ofrece claves profundas para repensar la formación profesional en turismo desde una perspectiva de cuidado, reciprocidad y sostenibilidad (ESTERMANN 1998; WALSH 2009, 2010; PÁSTOR *et al.* 2022).

El pueblo *Kichwa Saraguro*, en la comunidad Las Lagunas *Chukidel Ayllullakta*, constituye un referente significativo de esta cosmovisión, expresada en su organización comunitaria, su calendario ‘*agrofestivo*’ y sus prácticas rituales. La *Chakana*, como matriz simbólica andina, sintetiza una comprensión cíclica del tiempo y del conocimiento, donde los procesos de siembra, cuidado, limpieza, florecimiento y cosecha estructuran tanto la vida comunitaria como la producción de expresiones. Aproximarse a esta lógica implica comprender que el conocimiento no se acumula, sino que se cultiva, en un proceso continuo de relación con el territorio y con los otros (ESTERMANN 1998; WALSH 2009, 2010; PÁSTOR *et al.* 2022).

Desde el turismo comunitario, la relación que se establece con esta comunidad fortalece la perspectiva de la construcción del patrimonio natural y cultural en Ecuador. El Patrimonio, tanto natural como el cultural, es un proceso social, histórico y territorial en que la misma comunidad responde, valora, cura y determina los elementos que son fundamentales para su cultura (SMITH 2011; BOURDIEU 1990; UNESCO, 2003, 2009, 2021). De esta manera, en el turismo comunitario es importante participar

colectivamente en las discusiones que corroboran o se convierten en acciones que fortalecen o patrimonio natural y cultural, alejando la visión netamente extractivista y exploratoria a cambio de un proceso de diálogo en que se pueden crear, intercambiar y compartir conocimientos.

Las universidades, considerando la vinculación con la comunidad como una de sus actividades sustantivas, utilizan los espacios de diálogo y el trabajo colaborativo con las comunidades y diversas nacionalidades para fortalecer saberes y desarrollo conocimientos que sean beneficiosos a todos, especialmente a las comunidades y nacionalidades. Esta construcción parte de una visión de aprendizaje, donde estudiantes, profesores e investigadores puedan actuar base a sus áreas de conocimientos. Sin embargo, es fundamental evidenciar que no se trata de considerar a estos pueblos como experimentos, sino que son parte directa en esta construcción. Los procesos de vinculación son, por tanto, un camino idóneo para actuar con las comunidades para la creación del conocimiento.

Especialmente el ámbito de los estudios a distancia, estos procesos se desarrollan en ecosistemas formativos híbridos, donde las interacciones virtuales anteceden y condicionan la experiencia presencial en territorio. Así, antes de posibilitar la experiencia física, presencial de estar en territorio, en convivio con las personas, se realizan acciones que preparan a los estudiantes y a los profesores. Reconocer estos entornos digitales como espacios legítimos de producción cultural resulta fundamental para comprender los imaginarios, expectativas y representaciones que los estudiantes construyen sobre el turismo indígena, la interculturalidad y la vinculación antes del encuentro con la comunidad. De este modo, el aprendizaje profesional se configura como un proceso situado, que integra dimensiones cognitivas, éticas y relacionales (CASTELLS 1996; MORA *et al.* 2018; KOZINETS 2020).

Desde esta perspectiva, la formación en turismo requiere ir más allá de la adquisición de competencias técnicas, incorporando una ética del cuidado y colaboración que reconozca las asimetrías históricas y promueva relaciones respetuosas con las comunidades. En este marco, el modelo SECI de gestión del conocimiento ofrece un referente valioso para comprender los procesos de creación de conocimiento, siempre que sea reinterpretado desde lógicas interculturales y no extractivas.

El modelo SECI está conformado por los movimientos entre los conocimientos tácito y explícito para la creación del conocimiento: Socialización (tácito a tácito), Externalización (tácito a explícito), Combinación (explícito a explícito) e Internalización (explícito a tácito) (TAKEUCHI & NONAKA 2009). Este modelo nace en la industria, pero se sostiene a partir de las relaciones entre las personas buscando comprender como los conocimientos son creados en estas situaciones. Se trata, por tanto, de una dinámica que puede ser aplicada a los procesos interculturales, en que el cuidado y el respeto frente a diferentes culturas

está en el convivio y el diálogo y no en la explotación. Su articulación con la *Chakana* y el ciclo agrícola andino permite resignificar sus etapas como un proceso vivo de aprendizaje: la experiencia compartida como siembra, la expresión reflexiva como florecimiento, la depuración crítica como desyerbe y la incorporación ética del aprendizaje como cosecha.

Esta investigación tiene como objetivo analizar la experiencia de vinculación universidad-comunidad con el pueblo *Kichwa Saraguro*, en la comunidad Las Lagunas *Chukidel Ayllullakta* para comprender la construcción de aprendizajes profesionales, interculturales y éticos en la formación en turismo, desde una articulación entre el modelo SECI de gestión del conocimiento y la lógica simbólica del ciclo agrícola inmerso en la *Chakana* andina.

Así, la vinculación universidad-comunidad se configura como un espacio de creación de conocimientos interculturales, donde estudiantes, docentes y comunidades participan en un proceso de aprendizaje mutuo. De esta manera, se encuentra como los saberes son cuidados, creados y como tejer relaciones, reconocer la pluralidad epistemológica y fortalecer una educación superior comprometida con el cuidado de la vida, el territorio y la diversidad cultural.

Materiales y métodos

La presente investigación utiliza un enfoque cualitativo-interpretativo orientado a comprender significados, prácticas y aprendizajes situados, y se organiza como un diseño integrado que articula la etnografía para la vivencia presencial en territorio (ROCKWELL 2009), la *netnografía* para las interacciones y prácticas culturales del proceso formativo virtual (KOZINETS 2020) y la investigación-acción a partir de la mirada de Thiollent (1996) como eje central para vincular comprensión y transformación, en diálogo con la comunidad y con el proceso de formación estudiantil. Así, se contemplan las acciones realizadas desde el aula virtual hasta la realización de las prácticas en territorio comunitario. La investigación-acción, entendida como un proceso planificado y participativo orientado a resolver problemas/prácticas reales con producción de conocimiento, ofrece el marco operativo para determinar fases, retroalimentar decisiones y sostener la pertinencia social del proyecto (THIOLLENT 1996).

El muestreo es intencional, conformando parte de la investigación: estudiantes que participaron en las tutorías virtuales y en la salida a campo, actores comunitarios (líderes, familias anfitrionas, personas responsables de actividades culturales y gastronómicas) que interactuaron directamente con el grupo y en la co-creación de actividades y equipo docente-tutor/investigador como facilitador y observador participante, reconociendo la centralidad de la reflexividad en el trabajo etnográfico.

La investigación-acción se estructura en ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, sosteniendo una lógica participativa, colaborativa con la comunidad especialmente y orientada a la mejora de la práctica y al aprendizaje colectivo universidad, estudiantes y comunidad (THIOLLENT 1996). La **Tabla 1** consolida las etapas que serán realizadas en la presente investigación para el desarrollo de este estudio.

Tabla 1 – Etapas de la investigación-acción

Etapas	Acción	Descripción
Planificación (antes de la salida)	Diagnóstico formativo inicial	Identificación de percepciones y conocimientos previos mediante el cuestionario abierto.
	Co-planificación de la vivencia	Definición de actividades, acuerdos de interacción, cuidados interculturales, y propósitos pedagógicos de la salida.
	Preparación conceptual	Tutorías virtuales con contenidos clave (interculturalidad, vinculación, turismo cultural indígena, turismo comunitario/vivencial, sumak kawsay y turismo).
Acción (durante la salida a campo)	Implementación de actividades culturales	Preparación para el Kapak Raymi y actividades gastronómicas con participación estudiantil.
	Interacción situada	Participación directa con actores comunitarios en escenarios reales de práctica.
Observación y Registro (durante todo el proceso)	Registro sistemático de la experiencia	Ver técnicas e instrumentos.
	Identificación de elementos clave	Incidentes críticos, aprendizajes, tensiones, acuerdos y desajustes.
Reflexión y Retroalimentación (después de la salida)	Sesiones grupales	Devolución y análisis con estudiantes y, cuando sea posible, con actores comunitarios (principio de participación y co-construcción).
	Ajustes propuestos para el siguiente ciclo	Mejoras en tutorías, instrumentos, acuerdos interculturales, diseño de actividades, comunicación con la comunidad.

Fonte: Los autores, 2026.

Es importante observar que, de acuerdo con Thiollent (1996), la investigación-acción puede desarrollarse por etapas, y cada ciclo produce conocimiento situado que orienta los siguientes, incluso cuando estos aún no han sido ejecutados, como es el caso de la presente investigación. El proyecto, al estar vinculado al componente de vinculación con la colectividad, tendrá la aplicación de su siguiente ciclo en la próxima oferta.

Como momento antecedente a la salida a campo se utilizó elementos de la *Netnografía* a partir del componente de *Practicum 3*, donde se realizan justamente acciones de vinculación con la comunidad. Para conocer sentidos, dudas, expectativas y aprendizajes de los estudiantes se aplicaron, con apoyo del ambiente virtual, acciones pedagógicas intencionales que comprenden tutorías, trabajos en grupos, foros, mensajería, actividades síncronas, diálogo de saberes a manera de entrevistas y revisión de materiales en redes, reconociendo que en este espacio también se produce cultura, relaciones e imaginarios. Se busca así comprender lo que los estudiantes creen que es ‘*turismo cultural indígena*’, ‘*turismo vivencial y cultural*’, ‘*Sumak Kawsay y turismo*’, lo que esperan de la comunidad antes de llegar y lo que imagina que esta experiencia les puede ayudar en su formación académica y profesional, así como inspirar para la elaboración de insumos para devolución al finalizar el prácticum

Para ejecutar esta dimensión de la investigación se propone un procedimiento basado en la obra de Kozinets (2020), representada en la **Figura 1**.

Figura 1 – Procedimientos propuestos para la netnografía a partir de Kozinets.

Fonte: Los autores con *Napkin.ia*, 2026.

Complementariamente, la etnografía se aplicará al momento presencial mediante observación participante, orientada a comprender prácticas culturales y educativas en situación como modos de acogida, formas de participación, gestualidades, narrativas, tiempos comunitarios, significados de la preparación del *Kapaq Raymi*, y el lugar de la gastronomía como conocimiento vivo y relacional. La observación participante se asume como técnica central del trabajo de campo etnográfico. La **Figura 2** representa los procedimientos realizados en esta etapa metodológica.

Los procedimientos etnográficos adoptados se fundamentan en la perspectiva de la etnografía educativa propuesta por Rockwell (2009), entendida como un proceso interpretativo, relacional y situado de construcción del conocimiento.

Figura 2 – Procedimientos propuestos para la etnografía a partir de Rockwell.

Fonte: Los autores con *Napkin.ia*, 2026.

La *netnografía* aporta una lectura sobre los imaginarios, expectativas y sentidos construidos por los estudiantes en el entorno digital previo a la salida de campo, reconociendo este espacio como un ámbito legítimo de producción cultural. Complementariamente, la etnografía en territorio permite comprender prácticas, narrativas y dinámicas comunitarias en situación, especialmente en torno a la ritualidad y la gastronomía, aunque su alcance se ve condicionado por la temporalidad acotada de la experiencia presencial.

La producción de datos se desarrolló mediante técnicas cualitativas articuladas, coherentes con el enfoque etnográfico, *netnográfico* y de investigación-acción adoptado. En la fase virtual previa, se aplicó un cuestionario abierto para explorar percepciones, conocimientos y

expectativas de los estudiantes sobre turismo cultural indígena, turismo comunitario y vivencial, *Sumak Kawsay* y aportes formativos de la experiencia, complementado con el análisis de interacciones digitales en tutorías. En la fase territorial, se utilizó la observación participante, junto con notas de campo y registros reflexivos del equipo docente-investigador, orientados a documentar prácticas culturales, dinámicas interculturales y aprendizajes situados (THIOLLENT 1996; ROCKWELL 2009; KOZINETS 2020). Para el registro de las notas de campo y registros reflexivos se adoptó el modelo SECI de la *Gestión del Conocimiento* (TAKEUCHI & 2009), adaptado al elemento de la *Chakana*, tan emblemático para las comunidades Andinas (ESTERMANN 1998).

Para el registro de notas de campo y la producción reflexiva de la experiencia, se desarrolló una actividad lúdico-pedagógica basada en el modelo SECI de gestión del conocimiento, reinterpretado desde la lógica simbólica de la *Chakana* andina y del ciclo agrícola del pueblo *Kichwa Saraguro*. Las etapas del modelo SECI fueron articuladas con los momentos de siembra, florecimiento, desyerbe y cosecha, entendiendo el conocimiento como un proceso vivo de cultivo. La socialización se asoció a la siembra, como experiencia compartida e implícita en el territorio; la externalización al florecimiento, cuando las vivencias se expresaron en relatos y registros reflexivos; la combinación al desyerbe, como ejercicio crítico de organización, contraste y depuración de sentidos; y la internalización a la cosecha, momento en que los aprendizajes fueron incorporados a la formación ética y profesional de los estudiantes. Esta articulación permitió un registro situado del aprendizaje, coherente con la cosmovisión andina y con una concepción no extractiva del conocimiento.

Estos instrumentos permitieron construir un *corpus* cualitativo integrado, posteriormente analizado de manera contextualizada y triangulada, en coherencia con el primer ciclo de investigación-acción.

Resultados-discusión

El estudio se desarrolló en el marco del Proyecto de vinculación con la comunidad de la UTPL '*Las lagunas: ancestralidad y desarrollo comunitario*', con estudiantes de la carrera de Turismo a distancia, y con la participación del Pueblo *Kichwa Saraguro* en la comunidad de Las Lagunas *Chukidel Ayllullakta*, Ecuador. El campo empírico se realizó en la preparación virtual previa, con las tutorías virtuales de contextualización y aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas antes de la salida a campo, y la vivencia presencial en comunidad, donde los estudiantes participaron en actividades culturales vinculadas a la preparación del *Kapak Raymi* y experiencias gastronómicas y de interacción comunitaria.

El *Kapak Raymi* (*Qhapaq Raymi* o *Kapaq Raymi*) es una festividad andina dentro del calendario '*agrofestivo*' de los pueblos *Kichwa* e *Incas*. Se celebra

alrededor del solsticio de diciembre (el 21 de diciembre) y marca un momento de transición y renovación vinculado al ciclo agrícola, espiritual y comunitario. Está asociado al inicio y cierre de ciclos agrícolas y procesos de iniciación o paso a nuevas etapas de vida. Así, fue un momento importante para realizar la vivencia de los estudiantes inmersos en la dinámica del pueblo en su esencia.

Resultados de la encuesta

Antes de la experiencia vivencial en la comunidad *Kichwa Saraguro*, las respuestas del cuestionario muestran que los estudiantes construyen una comprensión inicial del turismo indígena y comunitario desde un marco valorativo fuertemente asociado a 'respeto', 'identidad', 'raíces', 'tradición' y 'conexión con la naturaleza'. En turismo cultural e indígena, predominan expresiones que lo conciben como aprendizaje y reconocimiento del patrimonio vivo ('conocer raíces', 'preservar herencia', 'valorar costumbres'), con un énfasis recurrente en la dimensión ética del viaje (viajar con respeto, evitar la invasión, reconocer el territorio como hogar).

Esta mirada inicial sugiere una disposición favorable hacia la interculturalidad, entendida más como actitud (respeto/valoración) que como práctica compleja de diálogo, negociación y gestión de tensiones. En turismo vivencial y comunitario, la mayoría lo define como inmersión en la vida cotidiana, participación en actividades comunitarias e intercambio cultural; aparecen con fuerza ideas de autenticidad ('vivir desde adentro', 'experiencia real'), sostenibilidad y beneficio local, lo que indica un imaginario previo alineado con el turismo responsable. Sin embargo, se observa también un riesgo típico de la fase previa, como cierta tendencia a idealizar la vivencia como 'experiencia enriquecedora' sin explicitar aún límites, dilemas o cuidados necesarios (por ejemplo, 'posicionalidad', 'consentimiento', 'reciprocidad', 'asimetrías' o 'posibles impactos culturales').

En el eje '*Sumak Kawsay* y turismo', el patrón dominante lo asocia a armonía con la naturaleza, respeto a la *Pachamama*, bienestar colectivo y sostenibilidad; aun así, emerge al menos un caso explícito de desconocimiento del término, lo que refuerza la pertinencia de la contextualización previa y evidencia que el *Buen Vivir* opera para muchos más como intuición ética que como concepto cultural-político situado.

En cuanto a expectativas formativas, las respuestas anticipan una alta aplicabilidad de la práctica de vinculación a la vida académica y profesional, donde se espera fortalecer una comprensión del turismo como práctica no masiva, vinculada a responsabilidad social, conservación cultural y desarrollo sostenible, además de habilidades transversales (comunicación, trabajo en equipo, investigación, atención al visitante). Finalmente, respecto a la etnografía digital como puente, se observa una comprensión bastante homogénea en la que se la concibe como vía para 'contextualizar antes de

llegar’, mediante análisis de representaciones e interacciones en entornos digitales (redes, videos, entrevistas, contenidos audiovisuales), favoreciendo una aproximación ‘informada’ y ‘respetuosa’.

En conjunto, este diagnóstico inicial dibuja un punto de partida esperanzador, pues los estudiantes llegan con una orientación ética y ecológica marcada, aunque todavía con necesidad de profundizar en interculturalidad como competencia crítica (no solo como valoración), y en *Sumak Kawsay* como marco situado que exige cuidado conceptual y relacional.

Análisis de los hallazgos a partir de la matriz SECI–Chakana

El análisis de las notas de campo y de las producciones reflexivas, organizadas mediante la articulación entre el modelo SECI de gestión del conocimiento y la lógica simbólica de la *Chakana*, permitió identificar un proceso progresivo de construcción de sentido que trasciende la descripción de la experiencia y se configura como un aprendizaje situado, intercultural y ético. La sistematización de los registros evidencia que los estudiantes y docentes-investigadores han relatado lo vivido y, a partir de esta acción, reinterpretaron la experiencia desde una lógica de cultivo del conocimiento, coherente con la cosmovisión andina.

En la vivencia en la comunidad en conjunto con los estudiantes se realizó el esfuerzo de la construcción colaborativa de un mapa que pudiera dar tangibilidad suficiente a la experiencia que se estaba realizando. Así, la **Figura 3** representa la integración del trabajo colaborativo realizado, relacionando las etapas del Modelo SECI con las etapas del ciclo de agrícola representado en la *Chakana*.

Figura 3 - El Ciclo SECI y el ciclo agrícola de la Comunidad Las Lagunas.

Fonte: Los autores, 2026.

En la **etapa de socialización/siembra**, los registros se caracterizan por una fuerte presencia de elementos relacionales y afectivos. Se destacan valores como la reciprocidad, la amabilidad, el respeto y la creación de vínculos entre la comunidad y los visitantes, lo que revela una experiencia inicial centrada en el encuentro humano más que en la observación distante. La música, la preparación de festividades y las prácticas cotidianas aparecen como mediadores culturales que facilitaron la conexión emocional y simbólica con la comunidad. Asimismo, se destaca la percepción de la cosmovisión andina y de la filosofía indígena como marcos que dan coherencia a las prácticas comunitarias, junto con el reconocimiento de la fuerza femenina en la organización social y cultural. En esta fase, el conocimiento se manifiesta principalmente como saber tácito, corporal y experiencial, aún no problematizado, pero profundamente significativo.

La fase de **externalización/florecimiento** muestra el tránsito desde la vivencia hacia la expresión consciente del aprendizaje. Los registros reflexivos comienzan a articular la experiencia con nociones de identidad, defensa cultural y continuidad histórica, expresadas en ideas como ‘no olvidar las raíces’ y ‘defender la cultura’. Aparece una valoración explícita de elementos materiales y simbólicos, como la arquitectura comunitaria, entendida no solo como infraestructura, sino como expresión cultural. En esta etapa se evidencia un proceso de toma de conciencia sobre la necesidad de autorización, acuerdos y relaciones respetuosas para interactuar con las culturas indígenas, lo que marca un primer desplazamiento desde una mirada idealizada hacia una comprensión más ética del turismo comunitario.

En la fase de **combinación/desyerbe**, los registros revelan un ejercicio crítico y propositivo. Los participantes comienzan a ordenar, contrastar y depurar lo aprendido, identificando tanto potencialidades como vacíos. Surgen propuestas concretas orientadas a la gestión del turismo comunitario, como la creación de centros de interpretación, el trabajo con los sentidos del visitante, la promoción de costumbres locales, la capacitación en procesos de alojamiento, alimentos y bebidas y la conservación del bosque. Esta etapa pone en evidencia una lectura más técnica y estratégica, donde el conocimiento experiencial se articula con saberes académicos y profesionales. Al mismo tiempo, el ‘desyerbe’ se manifiesta en la identificación de acuerdos débiles y en la necesidad de lineamientos claros para todos los actores, lo que refleja un proceso de aprendizaje crítico que reconoce tensiones y desafíos reales.

Finalmente, en la etapa de **internalización/cosecha**, los registros muestran la incorporación del aprendizaje como orientación para la acción futura. La elaboración de manuales con enfoques en alojamiento y alimentos y bebidas, la valorización de los recursos y potencialidades del territorio, la conservación ambiental como responsabilidad compartida y la inclusión de la lengua *Kichwa* para los insumos técnicos. En esta fase, el conocimiento

vuelve a ser tácito, pero transformado: se internaliza como criterio ético-profesional que orienta la toma de decisiones y la proyección de intervenciones respetuosas con la comunidad y el entorno.

En conjunto, los hallazgos muestran que la articulación SECI–*Chakana* permitió estructurar la reflexión sin fragmentar la experiencia, respetando su carácter cíclico y relacional. La matriz operó como un dispositivo pedagógico y epistemológico que facilitó el tránsito desde la vivencia hacia la conciencia crítica y la proyección profesional. Este proceso refuerza la idea de que la vinculación universidad-comunidad puede constituirse en un espacio genuino de creación de conocimientos interculturales, cuando se fundamenta en el cuidado, la reciprocidad y el reconocimiento del territorio como sujeto y no solo como escenario.

Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo analizar una experiencia de vinculación universidad y comunidad desarrollada con el pueblo *Kichwa Saraguro*, en la comunidad Las Lagunas *Chukidel Ayllullakta*, con el fin de comprender la construcción de aprendizajes profesionales, interculturales y éticos en la formación en turismo, a partir de la articulación entre el modelo SECI de gestión del conocimiento y la lógica simbólica de la *Chakana* andina. Los resultados evidencian que este objetivo fue alcanzado mediante un enfoque cualitativo-interpretativo que integró etnografía, netnografía e investigación-acción, permitiendo una lectura situada y relacional del proceso formativo.

La experiencia de vinculación se configuró como un espacio de creación de conocimiento intercultural, donde estudiantes, docentes y comunidad participaron en un proceso de aprendizaje mutuo. La matriz SECI–*Chakana* no solo permitió sistematizar los registros de la experiencia, sino que operó como un dispositivo pedagógico y epistemológico que acompañó el tránsito desde la vivencia compartida hacia la reflexión crítica y la proyección profesional. La resignificación del modelo SECI desde el ciclo agrícola andino posibilitó comprender el aprendizaje como un proceso vivo de cultivo, cuidado y reciprocidad, evitando lógicas extractivas del conocimiento.

Los hallazgos muestran que los estudiantes avanzaron desde imaginarios iniciales marcados por la valoración cultural hacia una comprensión más compleja del turismo comunitario, incorporando dimensiones éticas, interculturales y territoriales. Este proceso favoreció la internalización de criterios profesionales orientados al respeto, la sostenibilidad y el cuidado del territorio.

Como limitación, el estudio se circunscribe a un primer ciclo de investigación-acción y a un contexto comunitario específico. Asimismo, la

doble condición de docente-investigador exigió un ejercicio constante de reflexividad metodológica.

Futuros estudios podrían ampliar la experiencia a nuevos ciclos, comunidades y contextos formativos, así como explorar el potencial de la matriz SECI-*Chakana* como herramienta curricular intercultural. En conjunto, el estudio reafirma que la vinculación universidad-comunidad, cuando se fundamenta en el diálogo de saberes, se convierte en un acto ético de creación de conocimientos y de cuidado de la vida compartida.

Referencias

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449 de 20 oct.: 1-136. Disponible en: <https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-ECUADOR.pdf>. Acceso en: 29/04/2026.

BOLIVIA, E. P. de (2021). *Kintiku Yachay. Sistema de desarrollo integral y de crianza sabia para la vida comunitaria*. Sitio oficial del Centro Arqueológico de Tiwanaku. Disponible en: <https://tiwanaku.gob.bo/sitio-arqueologico/> Acceso en: 29/04/2026.

BOURDIEU, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.

CASTELLS, M. (1996). *La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura*. Madrid: Alianza Editorial.

CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CACES) (s.d.). *Educación superior y sociedad: ¿Qué pasa con su vinculación?*. Disponible en: [https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/Documents/PUBLICACIONES/Educación%20Superior%20y%20Sociedad.%20¿Qué%20pasa%20con%20su%20vinculación%20\(1\).pdf](https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/Documents/PUBLICACIONES/Educación%20Superior%20y%20Sociedad.%20¿Qué%20pasa%20con%20su%20vinculación%20(1).pdf). Acceso en: 29/04/2026.

ESTERMANN, J. (1998). *Filosofía Andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Ediciones Abya-Yala, Peru.

FLORES, G. (2018). *La Chakana y los saberes ancestrales del pueblo Cayambi*. Disponible en: <https://www.scribd.com/document/432086212/La-Chakana-y-Los-Saberes-Ancestrales-de-Cayambe1>. Acceso en: 29/04/2026.

GUAYASAMIN, G. (2019). *La Cruz del Tiempo. Teoría astronómica el calendario solar quiteño*, UTPL. Disponible en: <https://archive.org/details/cruztiempo>. Acceso en: 29/04/2026.

KOZINETTS, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research* (3rd ed.). SAGE.

MORA, V.; ALEAGA, S.; SÁNCHEZ, D. & ERAZO P. M. (2018). “La vinculación desde las instituciones de educación superior como apoyo al desarrollo del turismo comunitario y la conservación del manglar en la isla Costa Rica, El Oro, Ecuador”, *International Journal of Professional Business Review*: 220-230. <https://www.redalyc.org/journal/5536/553658822006/html/>. Acceso en: 29/04/2026.

MORÓN, E. (2009). “Identidad latinoamericana como chakana en el marco de la filosofía intercultural desde Josef Estermann”, *Cuadrantephi*, 18: 1-14.

ONU - Organización de las Naciones Unidas (2008). “La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. In: *Anuario de Derechos Humanos* (Vol. 0, Issue 4). Disponible en: <https://doi.org/10.5354/0718-2279.2008.13508>. Acceso en: 29/04/2026.

PÁSTOR, F. M. S., GONFIANTINI, V. & CUEVA, A. S. V. (2022). *El camino de regreso a casa: una pedagogía del buen vivir desde la complejidad*. Fundación Koinonia, Venezuela.

ROCKWELL, E. (2009) *La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos*. - 1ª ed. - Buenos Aires: Paidós.

RUTTY, M.; GÖSSLING, S.; SCOTT, D. & HALL, C. M. (2015). “The global effects and impacts of tourism”. In: HALL, C. M., S. GÖSSLING, S. & SCOTT, D. (Eds.), *The Routledge handbook of tourism and sustainability*: 36–63. Routledge. Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9780203072332>. Acceso en: 29/04/2026.

SMITH, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge. Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9780203602263>. Acceso en: 29/04/2026.

TAKEUCHI, H. & NONAKA, I. (2009). *Gestão do Conhecimento*. Bookman.

THIOLLENT, M. (1996). *Metodologia da pesquisa-ação*. 7 ed. São Paulo: Cortez.

UNESCO (2003). *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. UNESCO.

____ (2008). *La cosmovisión andina de los Kallawayas*. Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/RL/la-cosmovisin-andina-de-los-kallawayas-00048>. Acceso en: 29/04/2026.

____ (2021). *Patrimonio natural: Conservación, gestión y desarrollo sostenible*. UNESCO.

WALSH, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Universidad Andina Simón Bolívar.

____ C. (2010). “Estudios (inter)culturales en clave de-colonial”, *Tabula Rasa*, 12: 209 – 277.

Sobre os autores

David Santiago Salinas Aleaga é Mestre em Turismo Contemporâneo pela *Universidade Flinders* (Austrália). Possui experiência no desenvolvimento de projetos de turismo comunitário e em ações de vinculação universitária. Tem atuação em cosmovisão e história Andina, guiamento turístico, hospitalidade, *design* de produtos e experiências turísticas. Conta com experiência em operações e gestão de projetos educativos em turismo. Atua como capacitador com enfoque em turismo de meios, hotelaria e guiamento turístico. Possui dez anos de experiência como docente universitário e pesquisador. É membro do GIOT, Grupo de Investigación y Observación Turística, da Mesa Técnica de Turismo de Loja, Equador, da ROITE, Red de Observatorios e Investigación Turística del Ecuador y da RETSE, Red de Turismo del Sur del Ecuador.

Ingrid Weingärtner Reis É doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), possui mestrado em Ciências na área de Economia, Organização e Gestão do Conhecimento, pelo Programa de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em metodologias de Educação a Distância pelo Claretiano Centro Universitário e Especialista em Modelos de Gestão de Excelência pelo SENAC-SC em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Possui experiência profissional em gestão de processos e implementação de sistemas com consultoria em Universidades. Atualmente é professora pesquisadora do Departamento de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Técnica Particular de Loja, Equador. É membro do Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas, do grupo de pesquisa de Gestão do Conhecimento nas Organizações e do grupo de pesquisa Multidisciplinar em Educação, Arete, na UTPL.

Vania Ribas Ulbricht é licenciada em Matemática, com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC. Foi professora visitante da Universidade Federal do Paraná no Programa de Pós-Graduação em Design (2012-2014). Foi Pesquisadora da *Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)*. Presta serviço voluntário no PPEGC da UFSC. Foi bolsista em

Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora de 2009 a 2013, DT/CNPq. Coordenadora do projeto “Mídias, Tecnologias e Recursos de Linguagem para um ambiente de aprendizagem acessível aos surdos” e na modalidade DTI-A pelo CNPq. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: acessibilidade, ensino-aprendizagem, hipermídia, design de hipermídia, geometria e geometria descritiva. Coordenou, desde 1981, diversos eventos nacionais e internacionais, dentre os quais se destacam o *Congresso Nacional de Desenho, Gráficas, Conahpas e Cinahpas*. É professora titular voluntária e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. É líder, desde 2014, do Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas registrado no CNPq. Especialista em Neurociências 2021, pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE).

**entre o apagamento e a continuidade:
ancestralidade indígena, memória e identidade em juruti**

**between erasure and continuity:
indigenous ancestry, memory and identity in juruti**

Maria Conceição Lima Amazonas
Graduanda em Antropologia
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Santarém, PA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-3482-2888>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20168831>

Resumo: Este artigo analisa a permanência de elementos culturais de matriz indígena no município de *Juruti*, no oeste do Pará, evidenciando como saberes, práticas e modos de vida ancestrais permanecem ativos no cotidiano da população, mesmo diante de processos históricos de apagamento identitário. A partir de uma abordagem qualitativa, o estudo articula pesquisa bibliográfica, análise documental e reflexão etnográfica para examinar manifestações como o artesanato, a cerâmica, a alimentação, a arquitetura em palha, o extrativismo, a pesca e o uso da linguagem. Argumenta-se que a ancestralidade indígena em *Juruti* não se expressa apenas por meio do reconhecimento institucional, mas sobretudo pela continuidade dos modos de fazer, de viver e de significar o território. Dessa forma, o artigo contribui para o debate sobre identidades amazônicas contemporâneas, destacando a permanência indígena como uma forma de resistência cotidiana ao projeto colonial.

Palavras-chave: (1) Ancestralidade indígena; (2) *Juruti*; (3) Saberes tradicionais; (4) Cultura indígena; (5) Resistência cultural.

Abstract: This article analyzes the persistence of cultural elements of Indigenous origin in the municipality of *Juruti*, in western Pará, highlighting how ancestral knowledge, practices, and ways of life remain active in everyday life despite historical processes of identity erasure. Using a qualitative approach, the study combines bibliographic research, documentary analysis, and ethnographic reflection to examine manifestations such as handicrafts, ceramics, foodways, palm-thatched architecture, extractivism, fishing, and language use. It argues that Indigenous ancestry in *Juruti* is expressed not only through institutional recognition, but above all through the continuity of ways of doing, living, and signifying the territory. In this sense, the article contributes to debates on contemporary Amazonian identities, emphasizing Indigenous permanence as a form of everyday resistance to the colonial project.

Keywords: (1) Indigenous ancestry; (2) *Juruti*; (3) Traditional knowledge; (4) Indigenous culture; (5) Cultural resistance.

Introdução

O município de Juruti está localizado às margens do rio Amazonas, na região Oeste do Pará, sendo a primeira cidade do Pará depois do Estado do Amazonas, seguindo o curso do rio, na mesorregião conhecida como Baixo Amazonas. Segundo o IBGE o município tem uma área que compreende 8.306,240km² e de acordo com o censo demográfico de 2022 haviam 50.881 habitantes; atualmente estima-se que haja cerca de 54.225 habitantes residindo na cidade. A cidade vem se destacando economicamente na extração do minério Bauxita, cuja extração, entretanto, é responsável por causar problemas socioambientais para a população (GUEDES 2014). A cidade se destaca no cenário artístico regional por sediar o maior festival folclórico do Pará, cuja temática exalta as raízes originárias da população local, o *Festival Folclórico das Tribos de Juruti*.

Embora Juruti esteja inserido na região do Baixo Amazonas, território historicamente marcado pela presença indígena, a forma como a identidade indígena é vivenciada, reconhecida e reivindicada apresenta diferenças significativas quando comparada a regiões vizinhas, como o Baixo Tapajós. Enquanto no Baixo Tapajós consolidou-se, nas últimas décadas, um movimento organizado de reafirmação étnica, fundamentado na reconstrução da memória coletiva, na revitalização de práticas culturais e linguísticas e na mobilização política indígena, no Baixo Amazonas observa-se um processo distinto, caracterizado pela desassociação identitária. Essa diferença não decorre da ausência de ancestralidade indígena, mas de trajetórias históricas específicas de violência, silenciamento e apagamento, que moldaram distintas formas de relação com a identidade indígena em cada região.

O movimento de reafirmação da identidade indígena na região do Baixo Tapajós é um projeto político construído pelas comunidades ali existentes, que reuniu vários elementos durante o processo de re-insurgência étnica. A rememoração e reconstrução da memória coletiva dessas comunidades foi parte fundamental dessa movimentação: para além de reaver o passado através de entrevistas com os antigos, ele renova e recria subjetividades no presente identitário indígena. Nesse contexto, foram elementos importantes a revitalização da Língua Geral da Amazônia, o *Nheengatu*, como forma de retomada linguística para dez dos 14 povos do Baixo Tapajós e a valorização da pajelança e práticas tradicionais, conhecimentos, manifestações culturais, saberes culinários, saberes medicinais, arte em cerâmica, trançado de palha, cestaria, esculturas em madeira e uma infinidade de tradições presentes entre esses povos. A mobilização das organizações indígenas foi crucial para a conquista da garantia do reconhecimento étnico e territorial hoje em dia organizações como o *Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns* (CITA) e o *Grupo Consciência Indígena* (GCI) são responsáveis pela manutenção desses direitos,

movimentação política e projetos sociais na região. Portanto, a partir de uma série de ações nessas comunidades, foi possível reconstruir a sua própria história e afirmar sua indianidade a partir de um poder de agência que transformou a realidade e desafiou a lógica colonial que afetou profundamente esses povos durante o processo colonial (VAZ FILHO 2021).

No Baixo Amazonas, por outro lado, pouco se fala sobre a identidade indígena como um processo a se buscar, tal qual ocorreu no Baixo Tapajós, ainda que sejam regiões vizinhas. Na realidade o que se vê é o movimento oposto, o de desassociação. É comum escutar falas que se referem a identidade indígena como algo longínquo e que foi superado, perdido - é sempre um avô, um pai, um bisavô, e muitas vezes são pessoas que já faleceram. O que se nota é essa ideia de que ser indígena é algo atrasado: eles não moram em aldeias, vestem roupas e sabem falar Português, então “não tem como” serem indígenas, pois eles não possuem essas características “atrasadas”. Porém nota-se que conhecimentos e práticas indígenas ainda permaneceram vivas nessas comunidades. Esse distanciamento, portanto, é algo proposital, consequência de uma das maiores violências da colonização, o apagamento identitário dessas comunidades: ser indígena era (e ainda é) algo perigoso, e essas histórias de um pai, um avô, um familiar indígena sempre é contada como um segredo.

Pessoas indígenas foram e são constantemente violentadas pelo Estado durante o processo de colonização. Falando da região do Baixo Amazonas, na história recente temos como exemplo a Cabanagem (1835-1840), uma “revolta” durante o período regencial do Brasil. Tendo como principais motivações a insatisfação política, as condições precárias das populações de classes mais baixas e a forte exploração do trabalho indígena, os conflitos eram extremamente violentos. Estima-se que mais de 30.000 pessoas morreram, resultando no extermínio de comunidades inteiras e no silenciamento forçado da identidade indígena na região por décadas. As consequências desse período para a população indígena foram extremamente catastróficas, e até hoje reverberam nessas populações essa ideia, a de desassociar-se da identidade indígena como uma forma de proteger suas vidas (PACHECO DE OLIVEIRA 2006; VAZ FILHO 2021).

Durante 525 anos a lógica colonial atravessou profundamente os povos indígenas do Brasil, e não foi diferente na região amazônica. A partir dos primeiros contatos com os europeus, a identidade étnica desses povos sofreu um longo processo de apagamento, violência e quase extinção. Usadas a princípio como mão de obra escrava, os povos nativos sofriam com a exploração na coleta das chamadas “drogas do sertão” e, ao longo dessas expedições, povoados eram invadidos e os nativos eram escravizados. A conquista e ocupação da Amazônia pela coroa foi inicialmente marcada pela expansão territorial e consolidação da presença portuguesa através da construção de fortes, vilas e cidades às custas do trabalho indígena. Uma grande parte dos indígenas foi convertida ao catolicismo, sob o regime dos

jesuítas, eram forçados a abandonar suas práticas espirituais e costumes durante o processo catequizador e “civilizatório”. Nesse contexto surgiu a Língua Geral da Amazônia, o *Nheengatu*, que foi difundida pelos colonos como língua oficial, mais tarde substituída pelo Português. Com isso, os missionários possuíam imenso domínio sobre os indígenas, tendo em vista que estes eram os grandes responsáveis pelos aldeamentos criados através dos descimentos e da “guerra justa”, um conceito legal que permitia e justificava a escravização de indígenas. Esses descimentos resultaram em deslocamentos forçados e compulsórios de populações indígenas para aldeamentos, as tropas de descimento, acompanhadas de missionários, eram responsáveis pela “persuasão” desses indígenas para essas vilas, e negar o mesmo era assinar sua sentença de morte. Isso levou à desintegração de muitos povos indígenas e à sua “assimilação” à sociedade colonial. Os missionários e os colonos disputaram intensamente pelo controle da mão de obra indígena, que compunha basicamente toda a economia extrativista da região, apesar da escravidão indígena ter sido legalmente proibida, na prática ainda era comum o trabalho compulsório ao aldeados. Por ter mais “controle” dessas populações, os missionários mantinham grande poder econômico e social (MELLO 2009).

Nas palavras de Mauro Cezar Coelho (2013) em “*Monstruoso systema (...) intrusa e abusiva jurisdição*”:

Em 1798, o governador da capitania do Grão-Pará, Francisco de Souza Coutinho, formulou a sentença que conformou, para muitos e por longo tempo, o juízo sobre a aplicação da legislação indigenista intitulada Directorio, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará, e Maranhão: enquanto Sua Magestade não mandar o contrario, mais conhecida por Diretório dos Índios, em vigor por cerca de quarenta anos. Souza Coutinho acusou os diretores de subverterem a letra da lei, instituindo um controle abusivo e coativo sobre os povos indígenas aldeados, contrariando o que a lei estipulava (...) Essa legislação concebida a transformação do estatuto do indígena na medida em que o tornou vassalo português, portanto, com os mesmos direitos, honrarias e deveres dos demais súditos da Coroa, inclusive no exercício de funções administrativas. Seus parágrafos recomendavam a instituição da língua portuguesa no bojo de um processo de adoção dos valores europeus, entre os quais se destacava o apego ao trabalho, por meio do estímulo do casamento interétnico entre colonos e indígenas e a regulação da distribuição da força de trabalho dos índios aldeados (COELHO 2013: 102, 103).

Ao longo dos séculos a colonização continuou o processo de apagamento da cultura indígena, suas práticas, costumes, saberes e identidade foram vítimas de uma complexa estratégia de assimilação e extermínio, fenômeno que posteriormente foi intensificado durante a

Cabanagem (1835-1840). A historiografia oficial muitas vezes minimizou a presença e importância das comunidades indígenas na região amazônica e no restante do país.

Após a chegada dos europeus, quando os nativos foram classificados como índios, aqueles que viviam próximos à calha principal do rio Amazonas e que sobreviveram ao extermínio das primeiras décadas passaram por um processo de dupla face, que envolveu a desindianização e a caboclicização. Uso desindianização no sentido de perda das referências étnicas e culturais indígenas específicas, enquanto caboclicização, termo mais conhecido, envolve perdas culturais e a aquisição de uma cosmovisão e um modo de vida genéricos: nem indígenas (enquanto ligados a povos específicos) e nem europeus, mas com elementos dessas duas tradições culturais, já que a contribuição dos africanos não teria sido expressiva (VAZ FILHO 2021: 20).

A violência colonial em relação aos indígenas levou a uma perpetuação da ideia de extinção desses povos, minimizando ainda mais sua presença dentro das culturas e populações locais - ainda que se faça muito presente dentro do que conhecemos hoje como cultura amazônica, por exemplo. Nesse contexto, o termo “caboclo”, passou a designar o nativo “civilizado”, ou o mestiço de indígena e branco, tornando-se uma categoria social que, para muitos, significava a perda da identidade indígena e a assimilação à sociedade dominante (VAZ FILHO 2021; SILVA MEIRELLES 2024).

Neste trabalho me volto para a cidade de Juruti, onde é possível observar um fenômeno singular no que tange a autopercepção da comunidade local sobre suas raízes étnicas. Embora a população não se identifique como indígena, a ancestralidade indígena é amplamente valorizada e se manifesta de forma intensa no cotidiano, nos saberes, nas práticas culturais e nos modos de vida.

Sobre Juruti

A palavra “Juruti” é de origem Tupi e significa “colo firme”, uma referência à ave regional de mesmo nome — a Juriti — que tem o pescoço rígido enquanto canta. Segundo os registros históricos de naturalistas como Henry Walter Bates e Johann Baptist Von Spix, a história de Juruti tem suas raízes em um antigo povoamento indígena *Munduruku*, localizado originalmente às margens do *Lago Juruti Velho*. Essa aldeia fundadora, que era conhecida pelo nome de *Muirapinima* e se situava nas praias brancas do lago, já existia antes dos registros de 1869, sendo citada por Domingos Álvares Ferreira Pena. No início do século XVIII, essa região integrava o vasto território da *Mundurucânia*, que se estendia entre os rios Tapajós, Amazonas, Madeira e a região Juruena. Os próprios indígenas construíram

uma pequena igreja, contribuindo para a elevação de aldeia para a categoria de freguesia (paróquia).

A fundação oficial de Juruti se insere na política indigenista colonial da época. Em 1798, os *Munduruku* da região já haviam sido considerados “pacificados” pelo colonizador Capitão-General Sousa Coutinho. Essa pacificação permitiu a organização de núcleos povoados, e Juruti foi um deles. O momento crucial para a formação do núcleo urbano ocorreu em 1818, quando o Capitão-General Conde dos Arcos atendeu a um pedido para enviar missionários. Antônio Manoel Sanches de Brito (1792-1895), da ordem dos capuchinhos, recebeu a missão de fundar um aldeamento religioso na terra dos *Mundurucus*. Esse aldeamento deu origem à cidade, sendo estabelecido como a *Missão Jesuíta de Nossa Senhora da Saúde*. Após ser estabelecida como missão no contexto histórico do Baixo Amazonas (cuja ocupação se intensificou após a fundação de Santarém em 1661), Juruti progrediu administrativamente, sendo elevada à categoria de município em 1883.

Segundo a pesquisadora Ariadne Batista de Lima, em 1859, a Lei provincial do Pará nº 339, de 03 de dezembro, transferiu a sede da freguesia de Juruti para a margem do rio Amazonas e marcou o novo outeiro de *Maracá-Açú* como seu limite com o de Óbidos, onde se localiza atualmente o município, com a justificativa de “*reunir as melhores vantagens e condições favoráveis para o assentamento da nova povoação*”, pois sua elevação era “*bastante considerável*” ficando “*segura das maiores enchentes que o Rio Amazonas podia apresentar*”, sendo o terreno “*bastante sólido*” o que proporciona “*melhores condições para a edificação de prédios*”.

Atualmente, o município está dividido em quatro distritos: Juruti (sede), Muirapinima, Tabatinga e Castanhal, o que mostra que a localidade original (Muirapinima/Juruti Velho) se tornou uma divisão administrativa distinta da sede. Ao longo de sua história, a cidade atravessou diversas fases econômicas, desde o extrativismo vegetal (madeira e óleo de pau-rosa) e o plantio de juta, até a recente extração de bauxita, que impulsionou a expansão da malha urbana e crescimento populacional.

É fundamental ressaltar que, apesar de a cidade ter sido fundada sobre uma aldeia *Munduruku*, os povos originários enfrentaram situações históricas de violência e opressão, o que levou a migrações para outros locais como forma de resistência e sobrevivência.

Figura 1 – Frente de Juruti.

Fonte: Ariadne Lima/Acervo Pessoal, 1953.

Figura 2 – Casas em Juruti.

Fonte: Ariadne Lima/Acervo Pessoal, 1970.

Sobre este trabalho

O intuito desse trabalho não é afirmar ou querer forçar a identidade indígena a uma população. O que pretendo é mostrar o quanto aspectos da ancestralidade indígena ainda se fazem muito presentes na vida cotidiana e memória da população jurutiense, mesmo em um contexto de colonização e assimilação, o que leva a um paradoxo de aceitação de ancestralidade indígena, porém se reconhecer como tal. Afinal uma região onde a colonização começou em 1818, estava desocupada até essa data? Não existiram pessoas, populações que estiveram naquele lugar até o dia em que a colonização começou nele?

Se formos nos basear apenas pelo registro historiográfico realmente não teremos muitas informações sobre a região (ali não era uma cidade de fato até então), acharemos apenas registros que falem e cite sobre aquela região como as terras perto de Óbidos, ou as terras antes de Parintins, ou perto de Santarém, mas raramente um local com nome. É nesse momento que a história oral se faz importante, ela nos auxilia a preencher essas lacunas que a história tradicional, escrita, não conseguiu completar.

Este trabalho pretende analisar, compreender e discutir de que maneira a ancestralidade indígena se manifesta na história, na memória coletiva e no cotidiano do município de Juruti, analisando os impactos do processo colonial no apagamento identitário e as formas contemporâneas de ressignificação cultural, com ênfase nas práticas sociais, saberes tradicionais e manifestações culturais locais, como o *Festribal*.

A presente pesquisa articula análise documental com elementos de etnografia e de história oral. Essa combinação metodológica visa compreender tanto os processos históricos quanto às manifestações culturais contemporâneas relacionadas à ancestralidade indígena no município de Juruti. A análise documental abrangeu fontes históricas e contemporâneas, tais como documentos oficiais, legislação indigenista, dados censitários do IBGE, registros de viajantes e naturalistas, produções acadêmicas, materiais iconográficos, letras de músicas, enredos e documentos produzidos pelas associações folclóricas do *Festribal*.

O trabalho se ancora na autoetnografia, tomando minhas próprias vivências, memórias e experiências em Juruti como ponto de partida para refletir sobre a forma como a ancestralidade indígena é vivida, sentida e ressignificada no cotidiano da cidade. Fui criada no município durante a maior parte da minha vida, por ser a terra da minha família materna, as questões apresentadas neste trabalho sempre me despertaram curiosidade, durante minha trajetória acadêmica, elas foram tomando cada vez mais forma, e comecei a refletir mais criticamente sobre essas questões.

A metodologia da história oral foi construída a partir de conversas informais e escutas atentas com moradores de Juruti, esses encontros, muitas vezes atravessados por memórias familiares, relatos cotidianos e narrativas espontâneas, contribuíram significativamente para a compreensão de muitas dúvidas apresentadas na pesquisa. Algumas entrevistas citadas foram cedidas pela pesquisadora Ariadne Elizabete Batista de Lima, realizadas no ano de 2024 com alguns moradores do município.

O formato do trabalho se organiza em dois blocos seguidos de considerações finais. O primeiro bloco aborda a ocupação indígena histórica do território de Juruti, sustentada por evidências arqueológicas, registros de viajantes e, sobretudo, pela memória oral da população local. São discutidas as etnias que historicamente habitaram a região, como Munduruku, Mura, Tupinambarana, Jurupixuna, Sateré-Mawé e Muirapinima,

destacando a importância da oralidade na reconstrução dessas narrativas.

Neste primeiro bloco também se analisa o *Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti (Festribal)* como um importante instrumento de valorização cultural e fortalecimento da memória indígena, ao mesmo tempo em que problematiza as tensões entre representação performática e participação efetiva dos povos originários. O *Festribal* é interpretado como um catalisador de orgulho identitário e consciência histórica, ainda que não configure, necessariamente, um movimento de autoidentificação étnica formal.

O segundo bloco analisa a presença de elementos culturais, saberes e práticas de origem indígena no cotidiano jurutiense, para além do espaço festivo do *Festribal*. São discutidas manifestações como o artesanato, a cerâmica de inspiração arqueológica, a arquitetura em palha (malocas), a alimentação baseada na mandioca, a pesca, o extrativismo e o uso de medicinas tradicionais. O capítulo também aborda a influência do *Nheengatu* no vocabulário local, os topônimos indígenas e as marcas identitárias presentes no sotaque e na estética cotidiana. A atuação da *Associação dos Artesãos do Município de Juruti (AMJU)* é destacada como fundamental para a preservação e transmissão desses saberes. O conjunto dessas práticas evidencia que, mesmo com baixos índices de autoidentificação indígena nos censos oficiais, a ancestralidade indígena permanece profundamente enraizada na vida do município.

Nas considerações finais se defende a identidade indígena como um processo histórico, relacional e dinâmico, articulado à memória, à experiência social e aos contextos de violência e resistência. A partir do conceito de etnogênese, o trabalho demonstra que a ausência de autoidentificação indígena em Juruti não implica ausência de ancestralidade ou de práticas indígenas. Pelo contrário, o que se observa é a persistência de elementos culturais fundamentais que estruturam o modo de vida local.

Em essência, este trabalho busca evidenciar que há uma indigeneidade em Juruti que se manifesta de forma não institucionalizada, mas profundamente viva, como resultado de séculos de colonização, apagamento e, simultaneamente, de resistência.

Sobre os povos indígenas em Juruti

A história de ocupação humana no local onde hoje se encontra Juruti remonta a milênios, e é sustentada por diversas evidências de estudos arqueológicos realizados na região (PANACHUK 2011). Embora os documentos existentes não relatem detalhadamente essas ocupações dentro dos limites exatos do município de Juruti, eles contextualizam a área em um panorama de rica presença de povos originários, e hoje em dia essa cultura ainda se faz muito presente na realidade local, principalmente na oralidade. Os registros históricos existentes remontam principalmente a partir do ano de

1818, período em que se deu início à fundação da primeira missão religiosa naquelas terras, e relatos como o de Domingos Álvares Ferreira Pena, de 1869, citam Juruti como “*uma aldeia de índios Mundurucus*”. É comum ouvir algumas pessoas dizerem que carregam o sangue *Munduruku* com muito orgulho, apesar de não se declararem pertencentes a etnia diretamente. A existência dessa etnia faz parte da memória coletiva daqueles que hoje moram no município, sendo homenageada por uma das agremiações do *Festival Folclórico das Tribos de Juruti* que ocorre na cidade. Conhecido como “*Festribal*”, seus preparativos ocorrem durante o mês de julho, tendo sua apresentação no final de julho e início de agosto. O termo “*Festribal*” em si é uma junção das palavras “*festa*” e “*tribal*” e surgiu para diferenciar o evento dos festivais já existentes na Amazônia.

Devido a ausência de escritos que falem diretamente sobre aqueles que habitavam essa região, uma das principais ferramentas para entender e aprender sobre o passado é a oralidade. Além dos *Munduruku*, outras etnias também fizeram parte da ocupação de Juruti como *Mura* (NIMUENDAJU & PAULINO 2020), *Tupinambarana* (NIMUENDAJU & PAULINO 2020), *Jurupixuna*, *Kagwahiva*, *Sateré-Mawé* e até mesmo *Muirapinima*, etnia que nomeia uma das agremiações do *Festribal*, mas não possui registro documental amplamente conhecido.

Há relatos orais que falam de um povo indígena autodenominado *Muirapinima*. Popularmente, existem duas versões sobre a origem desse povo. Uma conta que eram da etnia *Munduruku* que se refugiaram nas margens do *Lago do Juruti Velho* após um conflito interno na aldeia. Eles teriam se rebelado contra o chefe devido ao nascimento de uma criança com traços diferentes (mais claro e cabelo avermelhado), adotando o nome *Muirapinima* em homenagem à árvore local, sendo “*mirá*” = madeira e “*pinima*” = pintada. A segunda versão conta que na verdade eram indígenas oriundos da etnia *Mura* que se estabeleceram na região e adotaram esse nome.

Ocorre que em 1993 a então professora Aurecília da Silva Andrade, hoje com 74 anos, chegou a conversar com representantes vivos dessa etnia, enquanto pesquisava sobre os povos que habitaram a região para uma apresentação na escola em que trabalhava, ela e seus alunos resolveram ir atrás da história da *Vila Muirapinima*, entender o nome, o porquê do nome. Em uma entrevista com a Ariadne Batista de Lima, a senhora Aurecília comenta sobre a etnia *Muirapinima*:

Aí o prefeito da época, que era o prefeito Parazinho, ele nos doou uma lancha para fazer a pesquisa, eu e a Mariele fomos lá na vila Muirapinima fazer a pesquisa, chegando lá nós procuramos informações de pessoas que eram mais idosas que podiam nos contar histórias. Aí nos informaram o senhor Manduquinha, aí nós fomos lá com ele, ele quase nem enxergava mas contou a história de lá, contou que ele era índio ou descendente da tribo Jurupixuna, e aí ele falou pra nós que existia uma senhora que era descendente

da tribo Muirapinima, inclusive o filho dela tinha se deslocado pra Óbidos. Aí nós chegamos com seu Manduquinha, conversamos com ele e eu perguntei porque a origem da vila ter esse nome Muirapinima, aí foi quando eles nos falou que tinha passado uma tribo com esse nome por lá, mas que eles tinham se deslocado pra banda do Mamuru, com a chega dos outros índios, primeiro os Iuriti, depois os Munduruku, só que ainda existia uma família lá na localidade Pucu, aí eu perguntei como era o nome do casal e ele nos disse José Avelino Mateus e a mulher dele que era da tribo Muirapinima se chamava Raimunda Corrêa. Aí nós fomos até aquela localidade, encontramos o seu José Avelino que confirmou as informações, nos apresentou a dona Raimunda que era descendente Muirapinima, e nos contou também que ela tinha um filho que se mudou pra Óbidos que se chamava João e o apelido dele era Pindoba. Aí eu perguntei se não existia outros por lá, ele disse que não, que era só eles naquela localidade... ela era baixinha estilo mesmo indígena, ele também, não era muito alto não mas ele era da tribo Iuriti, ela também era meio surda e mal falava, eu calculei que ela era até analfabeta, ele que disse pra nós que era pra gente falar alto que talvez ela respondesse pra nós, e eu disse que não, que não ia incomodar porque já tinha as informações que a gente queria (Ariadne Batista de Lima, entrevista 1993).

Em outra parte da conversa, a entrevistada chega a citar algumas outras etnias que existem e existiram em Juruti:

Além dos Jurupixuna, dos Sateré e dos Muirapinima também tem os Mura. É porque é assim, os Mura, segundo povo, eles habitaram lá na Nova Aliança, depois da Alemanha, inclusive eu fui na Alemanha, na serra da Alemanha e encontrei muitos artefatos e também lá no Uxiutuba, inclusive tem uma escavação lá na serra do Uxiutuba que é igual um caminho, no meio da serra assim (Ariadne Batista de Lima, entrevista 1993).

Atualmente, desde o ano de 2020, na cidade de Juruti existe uma aldeia em contexto urbano do povo *Sateré-Mawé* com uma população em torno de 40 pessoas. Oriundos da região do rio Mamuru, ocupam-se com o cultivo de roças, artesanatos e criação de galinhas, e fazem uso de sua língua materna. Possuem um coletivo intitulado *Myryhumepyt* que significa “filhos de Juruti”, cuja renda principal é a venda de artesanato.

Apesar da intensa presença de povos indígenas na história do município, essa memória da ancestralidade indígena passou por processos violentos ao longo do processo de formação de Juruti. Movimentos como a cabanagem aumentaram a hostilidade contra os nativos da região e, nesse período, muitos povos “perderam” suas línguas originárias, abandonaram seu modo de vida temendo por suas vidas (VAZ FILHO 2021): ser indígena era perigoso.

Nesse contexto, posso contar a história de minha família para ilustrar o que era ser indígena em Juruti no começo do século XX. Meu bisavô João dos Santos, indígena da etnia *Mura*, era descrito como um homem calado e quieto - curiosamente, na cidade de Juruti há uma expressão para se referir a pessoas muito tímidas: “*Tu é Mura, é?*”. Minha avó, dona Maria de Lourdes, conta que seu pai ensinou a língua que ele falava para seu filho mais velho Antônio, o *Nheengatu*, mas para ela, pouca coisa lhe foi ensinada. Sua mãe, que não era indígena, tinha vergonha de sair com ela na rua, não a tratava como filha, uma vez me disse:

Só fui saber que ela era minha mãe quando aprendi a ler e vi o nome dela no meu registro, ela só saía com o Hermes (irmão mais novo), porque eu era índia igual meu pai!

O episódio ilustra o que era ser indígena: motivo de vergonha, algo a se esconder.

O processo de desconstrução dessa hostilidade em relação à identidade indígena se intensificou com a criação do *Festribal*. A curiosidade e vontade de resgatar a história dos povos que fizeram parte da história do município deu origem a um espetáculo que, através da arte, conscientizou a população sobre suas raízes e principalmente sobre a necessidade de ter orgulho do sangue que carregam em si, da necessidade de preservação e proteção do meio ambiente, e também exaltar a luta e identidade dos povos indígenas do Brasil.

*A dança, os ritos, a festa, a nossa cultura
As crenças costumes deixados pelos ancestrais
Sou índio, a resistência, sou filho da terra
Nossa missão nessa vida é preservar
Canta, um canto de preservação
As cores da nossa bandeira
Tem a força da resistência indígena
Nossa história é de luta é glórias
Ensino deixados de gerações para gerações
Legado de nossos ancestrais
(ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA TRIBO MUIRAPINIMA 2019)*

*Amazônia, menina dos olhos do mundo
Manto verde sagrado
Paraíso caboclo
Minha alegria é poder contar
Harmonia entre filho e mãe
Homem e natureza, uma relação de amor
É poder ouvir o canto do Uirapurú
Gorjeio de Rouxinol, soneto de Japiim
Sinfonia de Curió, cantiga de Juruti*

*Amazônia, terra mãe
Orgulho do meu país
Amazônia da fauna e flora abençoada
De águas bentas sagradas
Do índio quase esquecido
Amazônia fonte de vida e riqueza
Preservação e certeza
De garantir o meu futuro.
(ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA TRIBO MUNDURUKU 2003)*

O trecho da música “*Canto de Preservação*” da *Associação Folclórica Tribo Muirapinima*, exalta bastante a importância da cultura e resistência indígena, como um legado que perpetua gerações. E no trecho da música “*Terra Mãe*” da *Associação Folclórica Tribo Munduruku* se fala da relação harmoniosa entre pessoas indígenas e “caboclas” e a natureza.

O Festribal

As manifestações culturais que antecederam o festival surgiram em meados da década de 1980 quando, durante as festividades religiosas no mês de julho, realizava-se o *Festival Folclórico de Juruti*. Naquela época, a competição envolvia uma diversidade de manifestações culturais da região do Baixo Amazonas, como boi-bumbá (ex: *Boi Campineiro* e *Boi do Miri*), cordões de pássaros, carimbó, dança do tipiti e quadrilhas (LIMA 2024). A transição do Festival Folclórico para a competição que envolve as duas principais agremiações atuais começou no ano de 1995 com a criação da agremiação *Tribo Muirapinima* - antes disso, a agremiação *Tribo Munduruku* (fundada em 1993), competia na categoria de dança com outros grupos. O contexto de criação de ambas agremiações é similar buscavam homenagear os povos indígenas que habitaram a região.

Em seu trabalho “Uma investigação sobre a produção de saberes e fazeres da cultura festeira de Juruti”, Ariadne Batista de Lima (2024) demonstra que a disputa direta entre as tribos *Munduruku* e *Muirapinima* ganhou tamanha proporção e apelo popular que passou a ofuscar as outras danças folclóricas. O evento, que antes era multicultural, consolidou-se como um espetáculo focado exclusivamente na mitologia e ritos indígenas. O termo “*Festribal*” consolidou-se por volta do ano 2000, sendo uma junção das palavras “festa” e “tribal”. Em 2008 o festival foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado do Pará (Lei nº 7.112), e em 2011 como Patrimônio Cultural do Município de Juruti.

O *Festribal* opera anualmente como um grande espetáculo a céu aberto, chegando a atrair cerca de 10 mil pessoas em cada noite. As apresentações são realizadas no *Centro Cultural José Priante*, conhecido como *Tribódromo*, um espaço construído exclusivamente para as apresentações do festival. Com influências do *Festival Folclórico de Parintins*,

adotou-se o sistema de rivalidade por cores: sendo amarelo e vermelho para *Munduruku*; azul e vermelho para *Muirapinima*. Também adotou a divisão da apresentação por itens de julgamento. Ao todo são 16 itens oficiais julgados por um corpo de quatro jurados externos à Região Norte para garantir a imparcialidade.

Esses 16 itens estão divididos nas seguintes categorias:

- Itens Individuais: Ao todo são seis, avaliam a performance de personagens específicos como o Pajé, Tuxaua, Porta Estandarte, Guardiã Tribal (ou Guardiã da Amazônia), Índia Guerreira (ou Guerreira Indígena) e o Apresentador.
- Itens Coletivos: Ao todo são sete, incluindo a Tribo Originalidade (pesquisa sobre o cotidiano indígena), Tribo Coreografada, Regional (grupo musical), Evolução, Harmonia, Galera (torcida) e Ritual Indígena.
- Estrutura Artística: Ao todo são dois itens, avaliam as Alegorias e os Cantos Indígenas (letra e música).
- Item Abstrato: Somente um item, denominado Originalidade em Conjunto, que avalia a coesão geral do espetáculo.

O tempo de apresentação para cada associação é de duas a três horas, o não cumprimento do limite resultando em perda de pontos. Sua estrutura interna de apresentação se divide em três atos principais:

- A contextualização, que introduz a temática anual e o embasamento narrativo;
- O desenvolvimento, que insere os itens de julgamento no desenrolar da narrativa; e
- O clímax, que é o momento dedicado ao Ritual Indígena e o Pajé, encerrando a apresentação.

Apesar da preparação ser durante todo o mês de julho, a duração oficial é de quatro dias, no último final de semana de julho ou início de agosto. No primeiro dia se realiza a *Festa dos Visitantes*, com shows de artistas nacionais e locais; no segundo dia ocorre o ensaio técnico das agremiações; no terceiro dia a apresentação das *Tribos Mirins*, que é uma versão do festival com crianças e jovens; no quarto dia, ocorre a apresentação oficial e disputa das agremiações; no dia seguinte, geralmente domingo, ocorre a apuração das notas, para definir o resultado final. A vitória é um elemento simbólico, sendo consolidado por um troféu que vai para a agremiação vencedora e seus brincantes.

Durante o festival, os trabalhos especializados como músicos, confecção de roupas, fantasias, alegorias e outros recebem remuneração, mas a grande maioria das pessoas, como a diretoria das associações e

principalmente os brincantes, atuam de forma voluntária. A participação dos brincantes é fundamental para a apresentação, são eles que compõem a grande maioria dos itens, tornando possível a execução de todo o espetáculo.

Figura 3 – Apresentação *Tribo Muirapinima Festrival 2024*.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

Figura 4 – Apresentação *Tribo Munduruku Festrival 2024*.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

O enredo apresentado pelas agremiações é uma construção coletiva, envolve o pensamento conjunto de vários artistas jurutienses, que inclui figurinistas, dançarinos, coreógrafos, compositores, apresentadores, cantores e musicistas cujo objetivo comum é representar um determinado povo indígena, preservando a estrutura de suas histórias e cosmologias, mas trazendo um teor épico e mágico às histórias que estão sendo visualmente representadas (LIMA 2024). O festival aborda questões urgentes como as mudanças climáticas e a luta pela demarcação de terras, criticando a tese

do marco temporal, por exemplo; a luta é vista como uma forma de resistência contra o projeto moderno-colonial, que historicamente tem obliterado as subjetividades no Baixo Amazonas, funcionando assim como um expoente educativo para a população.

O *Festribal* busca conscientizar através da arte, e as apresentações atuais refletem as preocupações e lutas dos povos indígenas no contexto contemporâneo. Os enredos e canções estabelecem correlações com o atual contexto da cultura no município de Juruti e região; tópicos como a preservação ambiental e a luta por direitos territoriais e o fortalecimento da memória cultural são centrais na criação das músicas e temas abordados durante a apresentação:

Chora, chora Amazônia!
Chora, chora Amazônia!
Minha insígnia já não é mais sagrada
Homem branco que tomar conta de tudo
Minha maloca já não mais feita de palha
O que verde tá se transformando em cinza
Urutau morreu queimado na tocaia
Canindé virou prisioneira de caça
O prenúncio da Amazônia é savana
Se viver chorando e não ser preservada
Minha seiva da vida, oh! Amazônia
Berço de vida
(ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA TRIBO MUNDURUKU 2007)

O Tapajós secou
O mercúrio envenenou
O Rio Negro desapareceu
Peixes, botos, barcos na praia
Oceanos de areia
Rio Madeira virou deserto
Estreito de lágrimas
Território isolados

O Rio Xingu, hoje sangra por tanto genocídio
O rio é vida, a água é vida!
A esperança dessa gente é a bonança
Em ver, tudo cheio de água, água!
(ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA TRIBO MUIRAPINIMA 2024)

A música “*Amazônia Eterna*” da Associação Folclórica Tribo Munduruku fala sobre o sofrimento que a destruição da floresta causa não só para seres humanos, como também para não humanos: o eu lírico é a própria Amazônia clamando por preservação. Já a música “*Clamor das Águas*” da Associação Folclórica Tribo Muirapinima fala das recentes problemáticas que afetam as populações indígenas e comunidades tradicionais, como a poluição dos rios

por mercúrio, genocídio, e a crise climática que nos atinge, mas que ainda sim existe esperança.

Figura 5 — Apresentação *Tribo Munduruku Festribal 2024*.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

Figura 6 — Apresentação *Tribo Muirapinima Festribal 2024*.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

Apesar da importância do *Festribal* na valorização da cultura indígena, existe uma tensão notável entre a representação performática e a participação efetiva dos povos originários. O termo “tribo”, embora seja a base do nome do festival, é reconhecido como um “nome fantasia” e “marca comercial” pelas agremiações. Isso pode gerar confusão sobre o que realmente constitui uma comunidade de povos originários. A etnia *Munduruku*, que atualmente vive na região do médio e alto Tapajós, está distante de Juruti e não participa ativamente na organização do evento, na criação dos temas ou na apresentação das agremiações. O festival é uma representação

cultural do município, mas não uma representação cultural feita pelos povos indígenas do município. A participação dos indígenas é, em grande parte, de cunho convidativo ou consultivo, e não inclusiva estruturalmente (LIMA 2024).

Durante o *Festribal* as agremiações abrem espaço para a comercialização de produtos artesanais produzidos pelos *Sateré-Mawé*, que se encontram morando na zona urbana da cidade, gerando renda para eles. Alguns artistas indígenas como a *Pajerana Marajoara*, *Djuena Tikuna* e *Gilvana Borari* já participaram mediante convite, dando maior credibilidade ao evento que se propõe a homenagear povos indígenas, principalmente os que deram origem à população jurutiense. Representantes das agremiações notam que há falta de correlação com as etnias indígenas próximas e sentem a necessidade de absorver mais a vivência e tradições desses povos.

Para o povo de Juruti, o *Festribal* é um meio de resgatar e preservar suas raízes indígenas pois, mesmo diante das transformações, há um movimento de resistência e sobrevivência. O que está em jogo quando se fala de identidade é um processo de retomada (MARQUES 2021) da origem e trajetória histórica, livre de pensamentos discriminatórios ou preconceituosos. A valorização da ancestralidade indígena em Juruti, no contexto atual, é caracterizada por um esforço notável em celebrar e lutar pela Amazônia por meio do *Festribal*, mas enfrenta o desafio de traduzir essa representação folclórica em uma participação e representatividade étnica mais profunda e estrutural.

O evento é considerado um catalisador de orgulho identitário, reconectando os descendentes de indígenas com suas raízes e fortalecendo o sentimento de pertencimento, embora não reivindicuem para si uma identidade étnica. Desde sua concepção, as associações esforçaram-se para manter viva a memória de uma população que moldou grande parte do que é ser jurutiense hoje, moldando aquele ambiente antes hostil em algo completamente novo, um lugar que respeita e celebra as suas raízes indígenas

Figura 7 – A cantora indígena Djuena Tikuna.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

Figura 8 – A artista Gilvana Borari.

Fonte: Giovani Cabrini, 2024.

A presença indígena em Juruti

Para além do *Festribal*, a cidade de Juruti possui outras manifestações culturais de origem indígena, tradições e elementos que se fazem presentes no cotidiano jurutiense, desde a arquitetura até o artesanato. O artesanato de Juruti se transformou de uma prática de subsistência em uma fonte de renda organizada a partir da atuação de agentes externos na década de 1970, com a chegada da congregação das irmãs Franciscanas Maristella.

As freiras observaram a pobreza da população e viram no artesanato uma forma de oportunizar dignidade e gerar renda, investindo no aperfeiçoamento das técnicas de produção artesanal. Esse projeto, iniciado em 1970 com cursos de corte, costura e bordado, foi se expandindo e criando setores de fibras orgânicas, bordados, redes e olaria. A tecelagem se mostrou promissora, com a juta sendo amplamente utilizada para a confecção de bolsas e tapetes, assim como fibras vegetais como o cipó ambé e o cauçú continuam a ser empregadas, mantendo o conhecimento de raízes indígenas.

A *Associação dos Artesãos do Município de Juruti (AMJU)* foi registrada em cartório a partir de 1991 e tornou-se referência local na produção de objetos artísticos. O artesanato tem um papel fundamental na produção e transmissão de saberes e fazeres culturais no *Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti (Festribal)*: materiais naturais como fibras vegetais, palha, penas, sementes e cerâmica são usados na confecção de figurinos, adereços e alegorias, valorizando a estética indígena. Historicamente, os produtos artesanais de Juruti obtiveram boa aceitação no mercado europeu devido à qualidade e ao selo de sustentabilidade amazônico, que proibia o uso de partes de animais silvestres. Atualmente,

os artesãos concentram a venda de produtos durante grandes eventos, como o Festribal, aproveitando o fluxo de turistas (DA CRUZ & COLARES 2021).

Figura 9 – Artesãos fabricando peças de cerâmica.

Fonte: Ariadne Lima, Acervo Pessoal, 2004.

Figura 10 – Tecelagem de Palha.

Fonte: Ariadne Lima, Acervo Pessoal, 2004.

O município possui uma expressiva tradição cerâmica, sendo as mais notáveis delas pertencentes a *Tradição Incisa Pontead*a (em particular, os estilos *Konduri* e *Santarém*) e a *Fase Pocó* (*Tradição Barrancóide*), sendo a área de Juruti, situada na bacia Tapajós/Trombetas, uma zona de “confluência cerâmica” (PANACHUK 2011). A matriz cultural *Konduri*, embora tenha se originado de povos que não estejam presentes na atualidade, também esteve expressivamente viva na região de Óbidos, Oriximiná, Faro e Trombetas entre os séculos V e XVIII.

O estilo *Konduri* é notável por sua tecnologia e estética sofisticadas. Os ceramistas *Konduri* tinham grande preocupação em melhorar a resistência mecânica e durabilidade dos utensílios, utilizando aditivos como o *cauixi* (esponjas de água doce ricas em sílica) em quantidades abundantes, também podiam adicionar caco moído e, por vezes, *caripé* (cinza de casca de árvore). As formas reconstruídas pelos ceramistas jurutienses incluem vasilhas globulares, tigelas, pratos, assadores e vasos com suporte tripode, alguns com ornamentação plástica. A decoração característica envolve incisões retilíneas, curvilíneas e aleatórias, além de aplicação e pontamentos, os adornos apresentam apêndices zoomórficos e antropomórficos, representando animais como o jacaré, a tartaruga, o tatu, o macaco e o urubu-rei (PANACHUK 2011).

A tradição oleira (produção de cerâmica) de Juruti é mantida por artesãos que demonstram um conhecimento empírico considerável, muitas vezes transmitido por tradição familiar, a Associação dos Artesãos do Município de Juruti (AMJU) desempenha um papel central na continuidade dessa tradição. A AMJU participou de um curso de formação intitulado “Objetos do passado no presente, as réplicas arqueológicas”, promovido pela empresa de consultoria (de arqueologia e patrimônio cultural) *Scientia* em parceria com a AMJU, com o objetivo de reproduzir objetos com base em temas pré-coloniais para comercialização e uso em atividades pedagógicas. O material arqueológico em Juruti (como os vestígios do estilo *Konduri* e as *Terras Pretas de Índio*) é de grande relevância e é usado pelos artesãos como inspiração para a arte da cerâmica.

Alguns artesãos se dedicam à produção de réplicas, enquanto outros usam as cerâmicas arqueológicas apenas como inspiração. As técnicas de produção oleira utilizadas pelos ceramistas locais se assemelham propositadamente às utilizadas pelas populações pré-coloniais; a produção é realizada exclusivamente com roletes (*coiling*), uma técnica conhecida e usada pela população de Juruti, perpetuando o antigo modo de fazer amazônico; materiais como argila, *caripé*, cinza e serragem são processados e incorporados à massa argilosa; as sementes de *urucuri*, *inajá* e *tucumã* são usadas para dar alisamento e polimento às peças.

Um aspecto notável é o uso da *jutaicaica* (resina coletada do *jutaí*) como verniz para impermeabilizar a superfície cerâmica e gerar um brilho característico, uma técnica amplamente utilizada pela comunidade ceramista local. AMJU buscou criar uma área de exposição para peças arqueológicas e de comercialização de réplicas inspiradas na cerâmica arqueológica, com o objetivo de coibir a venda de material arqueológico original (PANACHUK 2011; AMAZONAS 2023)

Figura 11 – Peças de cerâmica arqueológica.

Fonte: Indira Amazonas, Acervo Pessoal, 2025.

Figura 12 – Peças de cerâmica arqueológica.

Fonte: Indira Amazonas, Acervo Pessoal, 2025.

Nos quintais de muitas casas do município podemos encontrar a presença de “malocas”, grandes estruturas circulares feitas com palha e madeira. A própria palha é um material muito usado na confecção de moradias e ornamentos, na **Figura 2** é possível notar a grande presença das casas de palha no município até pelo menos final do século XX. Apesar de atualmente serem mais comuns nas comunidades de Juruti, o uso da palha ainda permanece.

Figura 13 – Maloca.

Fonte: Maria Amazonas, Acervo Pessoal, 2024.

Figura 14 – Associação dos Artesãos.

Fonte: Maria Amazonas, Acervo Pessoal, 2025.

A alimentação e gastronomia em Juruti também se caracterizam por suas raízes indígenas: a mandioca sempre foi o principal cultivo do município,

além da importância da fabricação da farinha, da pesca e do extrativismo de recursos vegetais nativos como, tucumã, castanha e açaí.

Na culinária local, esses alimentos estão constantemente presentes nos pratos e mesas da população. Além do conhecimento culinário, há o conhecimento das tecnologias usadas no fabrico desses alimentos, que foram sendo passados de geração em geração como um legado.

Também cabe mencionar os conhecimentos de ervas e medicinais naturais que até hoje se destacam na vida da população jurutiense, como o uso de óleos, chás, garrafadas, banhas e emplastros de ervas da floresta.

Figura 15 – Pescadores jurutienses na frente da cidade.

Fonte: Ariadne Lima, Acervo Pessoal, 2008.

Assim como em muitos lugares da Amazônia, as pessoas da cidade de Juruti possuem sotaque bastante carregado, vocabulário com muitas palavras provenientes do *Nheengatu*, a *Língua Geral Amazônica*. Muitas comunidades, por exemplo, possuem nomes como a *Vila de Tabatinga*, a própria *Vila Muirapinima*, as comunidades do *Curumucuri*, *Jabuti*, *Jararaca*, e outras localidades como o lago do *Jará* e o lago do *Piranha*. Algumas vezes isso acaba sendo apontado como algo pejorativo por pessoas de outros municípios, como Santarém, para as quais o povo jurutiense é visto como pessoas “*com fala acabocada*” e com a famigerada “*cara de índio*”.

Também no âmbito pessoal, é comum escutar coisas como “*Tem asfalto lá tua aldeia?*”, “*Aquela cidade que só tem índios*”, e outras coisas preconceituosas vindo das pessoas quando citado que sou de Juruti. Se referir a Juruti como aldeia era algo bem comum na minha infância. Tenho uma tia que conta que sua mãe dizia: “*Essa cidade é uma aldeia, aqui só tem índio, Juruti é uma aldeia de índio, queria ir embora daqui, vou me mudar para Parintins!*”, isso há uns prováveis 50 anos. Curiosamente, segundo dados do IBGE de 2022, Juruti foi a cidade com menor índice de pessoas indígenas da região, principalmente em comparação com os municípios vizinhos de

Santarém e Parintins. O Censo de 2022 mostra que Santarém possui 16.955 pessoas declaradas indígenas no município, Parintins possui 5.653, e Juruti apenas 128 pessoas. Ainda sim, Juruti carrega essa reputação de “aldeia”.

Figura 16 – Populações indígenas nos municípios do Oeste do Pará.

Fonte: IBGE, Censo, 2022.

Mesmo antes da existência do *Festribal*, as práticas culturais, saberes e formas de viver de seus ancestrais estavam enraizadas no dia a dia da população *Jurutiense*. É comum o uso de brincos de pena, adereços de semente, acessórios de palha como bolsas e tiaras, e isso não somente durante o mês em que a competição das agremiações ocorre. As pessoas carregam consigo essa memória ancestral de forma muito expressiva, ainda que isso não os leve a se reconhecer como indígenas. O extrativismo, a pesca, produção de farinha, e muitas outras tecnologias expressivas em seu modo de viver, reforçam até hoje a principal população que contribuiu para o que hoje é a sociedade jurutiense: os povos indígenas.

Mais do que marcadores culturais, a presença expressiva de elementos de raízes indígenas no cotidiano jurutiense demonstra uma

resistência perante o projeto colonial, reinventando um modo de sobrevivência sem se desfazer completamente de sua ancestralidade. E essa forma de “permanência” gerou um estigma para a população de Juruti, que mesmo nunca tendo se afirmado como tal, continuou sendo vista como indígena, de forma pejorativa, por não ter se adequadamente ao colonialismo.

Considerações finais

A autoidentificação (a consciência da identidade indígena) é o critério fundamental para determinar se um grupo é indígena conforme a Convenção N° 169 da OIT. No entanto, o cenário em Juruti reflete um processo mais amplo na Amazônia de reavaliação e reafirmação da identidade étnica, muitas vezes descrito pelo conceito de etnogênese: a criação e renovação de identidades duradouras em contextos de mudança. A realidade jurutiense revela um cenário complexo, no qual a ancestralidade indígena é amplamente reconhecida, valorizada e performada, mas não assumida como pertencimento étnico formal. Esse paradoxo reflete os efeitos profundos do colonialismo, que associou a identidade indígena a ideias de atraso, perigo e inferiorização, levando muitas famílias a silenciar suas origens como forma de proteção.

Historicamente, o processo colonial buscou apagar a presença indígena na Amazônia. O que vemos hoje em Juruti é uma resistência, a afirmação de uma indigeneidade, ainda que, como reflexo dos processos violentos que essas populações viveram e ainda vivem, os jurutienses não se entendam como indígenas. A trajetória histórica e cultural de Juruti evidencia que a presença indígena na região não se limita a um passado distante ou a registros arqueológicos e documentais, mas se manifesta de forma contínua na memória coletiva, nas práticas cotidianas, nos saberes tradicionais e nas expressões culturais da população local. O processo de colonização, marcado pela violência, pela assimilação forçada e pelo apagamento identitário, produziu efeitos duradouros que ainda reverberam, especialmente em contextos urbanos e caboclos do Baixo Amazonas, no paradoxo de reconhecer a ancestralidade indígena mas não se entender como indígena. Nesse sentido, o fato de os jurutienses não se afirmarem indígenas não pode ser interpretado como simples negação ou afastamento, pois é o resultado histórico de estratégias de sobrevivência frente a um passado, e um presente, de perseguições, estigmatização e exclusões.

O *Festribal* emerge, nesse contexto, como um importante catalisador simbólico e pedagógico. Embora não constitua uma representação direta feita pelos povos indígenas originários do território, o festival desempenha um papel significativo na valorização da memória indígena, na construção do orgulho identitário e na reaproximação da população jurutiense com suas raízes ancestrais. Através da arte, da música, da dança e da narrativa

épica, o evento ressignifica a história local, transforma um passado marcado pela hostilidade em um espaço de celebração e contribui para a construção de novas subjetividades menos atravessadas pelo preconceito. Ainda assim, permanece o desafio de ampliar a participação efetiva dos povos indígenas contemporâneos, de modo a fortalecer a representatividade étnica para além da dimensão simbólica e performática.

Ao longo desta pesquisa, torna-se evidente que a presença indígena em Juruti não se restringe a eventos festivos ou a manifestações pontuais, mas está profundamente entranhada no cotidiano, nos saberes e nas formas de viver da população. O artesanato, a cerâmica, a alimentação, a arquitetura em palha, o extrativismo, a pesca e o próprio modo de falar revelam continuidades de conhecimentos ancestrais que resistem ao tempo, mesmo quando não são reconhecidos como indígenas por quem os pratica. Essas práticas fazem parte da vida jurutiense como herança silenciosa, transmitida entre gerações.

Crescer em Juruti significa conviver com essa ancestralidade, ainda que muitas vezes ela seja negada ou tratada como algo distante, pertencente a um passado superado ou a um parente já falecido. As falas, os estigmas e as experiências de preconceito revelam como o apagamento identitário operou historicamente como estratégia de sobrevivência diante da violência colonial. Os dados censitários contrastam com a realidade vivida: embora Juruti apresente um número reduzido de pessoas autodeclaradas indígenas, o município segue sendo lido externamente como uma “aldeia”, evidenciando que os marcadores indígenas permanecem visíveis e atuantes. Essa leitura, muitas vezes carregada de preconceito, revela como a permanência dos modos de vida indígenas foi transformada em estigma, justamente por não se adequar plenamente ao projeto colonial.

O antropólogo Lucas Marques (2021), em seu texto “De retomadas e ressonâncias espirituais no Pacífico Sul colombiano”, nos mostra como a retomada criativa da população afro-diaspórica sobre seus próprios territórios existências é principalmente um ato de resistência e reocupação do que parecia devastado, ressignificando o presente para além de uma noção de perda de identidade, cultura e território. Deste modo, mais do que vestígios do passado, os elementos indígenas presentes em Juruti configuram uma forma de resistência cotidiana, silenciosa e contínua.

Reconhecer essa permanência é, portanto, um passo fundamental para compreender a história de Juruti e para questionar as narrativas que insistem em separar o presente da ancestralidade que o constitui.

Referências

AMAZONAS, Indira Barbara Lima (2023). *Festribal: um diálogo sobre a cultura indígena e sobre arqueologias em Juruti-Pará*.

ARENZ, Karl Heinz (2014). “Além das doutrinas e rotinas: índios e missionários nos aldeamentos jesuíticos da Amazônia portuguesa (séculos XVII e XVIII)”, *História e Cultura*, Franca, v. 3, n. 2: 63-88, set.

ARENZ, Karl H.; LAURINDO JUNIOR, L. C. & GOIS, Diego M. (2022). *Baixo Amazonas: histórias entre rios, várzeas e terra firme*. São Paulo: Intermeios.

BATES, Henry Walter (1944). *O naturalista no rio Amazonas*. Rio de Janeiro: Brasiliense.

CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de (2013). “Índios cristãos no cotidiano das colônias do norte (séculos XVII e XVIII)”, *Revista de História*, n. 168: 69-99.

CESARINO, Leticia (2017). “Colonialidade interna, cultura e mestiçagem: repensando o conceito de colonialismo interno na antropologia contemporânea”, *Ilha – Revista de Antropologia*, v. 19, n. 2: 73-105.

COELHO, Mauro Cezar & SANTOS, Rafael Rogério do Nascimento (2013). “Monstruoso systema (...) intrusa e abusiva jurisdição: o Diretório dos Índios no discurso dos agentes administrativos coloniais (1777-1798)”, *Revista de História*, n. 168.

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) (1992). *História dos índios no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.

DA CRUZ COUTO, R. J. & COLARES, A. A. (2021). “História de saberes amazônicos e emancipação política: o artesanato em Juruti-PA”, *Revista Cocar*, [S. l.], v. 15, n. 33.

GUEDES, Jefferson (2014). “Exploração de bauxita gera danos socioambientais em Juruti (PA)”. In: *Recursos minerais e comunidade: impactos humanos, socioambientais e econômicos*. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br>. Acesso em: 20/01/2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2022). *Censo Demográfico 2022: Juruti (PA)*. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/juruti.html>. Acesso em: 20/01/2026.

LEVINHO, José Carlos (s.d.). “Os Parintintin”, *Boletim do Museu do Índio*.

LIMA, Ariadne Elizabete Batista de (2024). *Festribal: uma investigação sobre a produção de saberes da cultura festeira de Juruti*. Santarém. 125 p.

LIMA, Rubens Rodrigues (1973). *A conquista da Amazônia: reflexos na segurança nacional*. Belém: FCAP. (Boletim 6).

LINS, Joaquim Gondim de Albuquerque (1925). *A pacificação dos Parintintins*. Manaus. 68 p.

MARQUES, Lucas (2021). “De retomadas e ressonâncias espirituais no Pacífico Sul colombiano”. In: *Outras histórias: ensaios sobre a composição de mundos na América e na África*. Rio de Janeiro: 75-94.

MELLO, Marcia Eliane Alves de Souza e (2009). “O Regimento das Missões: poder e negociação na Amazônia portuguesa”, *Clio*, n. 27.

MENÉNDEZ, Miguel A. (1992). “A área Madeira-Tapajós: situação de contato e relações entre colonizador e indígenas”. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). *História dos índios no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras: 281-296.

NIMUENDAJÚ, Curt (1981). *Mapa etno-histórico*. Rio de Janeiro: IBGE.

____ (1982). “Os índios Parintintin do rio Madeira”. In: *Textos indigenistas*. São Paulo: Loyola, [1924]: 46-110.

PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, João (2006). *A presença indígena na formação do Brasil*. Brasília: UNESCO.

PACHECO DE OLIVEIRA, João (2016). “Prefácio: O nascimento do Brasil: revisão de um paradigma historiográfico”. In: *O nascimento do Brasil e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Contra Capa: 11-40.

PANACHUK, Lílian (2011). *Arqueologia preventiva e socialmente responsável: a musealização compartilhada no Baixo Amazonas, Juruti/PA*.

PAULINO, Itamar Rodrigues (2020). “Mulheres guerreiras Konduri: o imaginário e o real na desinvenção da história da Amazônia”, *Martius-Staden-Jahrbuch*, n. 63: 203-216.

SAMPAIO, Patrícia Melo (2010). “Índios e brancos na Amazônia portuguesa: políticas e identidades no século XVIII”. In: *T(r)ópicos de história*. Belém: Editora Açá: 99-116.

SANTOS, Paulo Rodrigues dos (1999). *Tupaiulândia*. Santarém.

SILVA, João Marcio Palheta & SILVA, Christian Nunes (2016). “Juruti: uma comunidade amazônica atingida pela mineração”, *GEOgraphia*, v. 18, n. 36: 128-148.

SILVA MEIRELLES, S. R. da (2024). “The process of recollection as a strategy of the Nheengatu reclaim policy in the Baixo Tapajós”, *Cadernos de Linguística*, v. 5, n. 1. Disponível em: <https://cadernos.abralin.org>. Acesso em: 20/01/2026.

THOMPSON, Paul (1992). *A voz do passado: história oral*. São Paulo: Paz e Terra.

UGARTE, Auxiliomar Silva (2003). “Margens míticas: a Amazônia no imaginário europeu do século XVI”. In: GOMES, Flávio & PRIORE, Mary del (Orgs.). *Os senhores dos rios*. Rio de Janeiro: Campus.

VAZ FILHO, Florêncio Almeida (2006). “Identidade indígena no Brasil hoje”. In: *CONGRESO LATINO-AMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL*, 7. Quito. Anais [...]. Quito.

VAZ FILHO, Florêncio Almeida (2021). *A emergência étnica dos povos indígenas do baixo Rio Tapajós, Amazônia*. Santarém: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

VERÍSSIMO, Tatiana Corrêa et al. (2014). *A floresta habitada: história da ocupação humana na Amazônia*. Belém: Imazon.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (2017). “Os involuntários da pátria: elogio do subdesenvolvimento”, *Caderno de Leituras*, v. 65: 1-9.

VON SPIX, Johann Baptist & VON MARTIUS, Karl Friedrich Philipp (1960). *Viagem pelo Brasil, 1817-1820*. São Paulo: Melhoramentos.

Obras musicais

AMAZÔNIA eterna (2007). Intérprete: Associação Folclórica Tribo Munduruku, Iézen Rocha. Compositores: Sebastião Júnior e Edvander Batista. In: *AMAZÔNIA, cunhatã dos olhos do mundo*. Intérprete: Associação Folclórica Tribo Munduruku. [S. l.]: Associação Folclórica Tribo Munduruku, 1 CD.

CANTO de preservação (2019). Intérprete: Associação Folclórica Tribo Muirapinima, Patrick Araújo. Compositores: Paulinho Dú Sagrado e Gabriel

Moraes. In: LEGADO indígena. Intérprete: Associação Folclórica Tribo Muirapinima. [S. l.]: Associação Folclórica Tribo Muirapinima. 1 CD.

CLAMOR das águas (2024). Intérprete: Associação Folclórica Tribo Muirapinima, Silvio Araújo. Compositores: Andréa Alves e Adriano Aguiar. In: WIYAE: o canto de resistência Pindorama. Intérprete: Associação Folclórica Tribo Muirapinima. [S. l.]: Associação Folclórica Tribo Muirapinima. 1 CD.

TERRA mãe (2033). Intérprete: Associação Folclórica Tribo Munduruku, Iézen Rocha. Compositores: Inaldo Medeiros e Paulo Queiroz. In: AMAZÔNIA, fonte de vidas, pátria de mitos e lendas. Intérprete: Associação Folclórica Tribo Munduruku. [S. l.]: Associação Folclórica Tribo Munduruku. 1 CD.

Sobre a autora

Maria Conceição Lima Amazonas é Graduada em Antropologia Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e Mestranda em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia. Participou dos projetos *Nova Cartografia Social da Amazônia* e *Ceanama*, fez estágio no *Instituto Iepé*.

**bem viver, território e educação climática:
saberes originários como caminho de justiça socioambiental na amazônia**

**buen vivir, territory and climate education:
indigenous knowledges as pathways to socio-environmental justice in the amazon**

Mayara Alves Barbosa

Indígena amazônica e educadora ambiental e climática

Presidente do *Fórum Juventudes Amazônicas*

Manaus, AM

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-6775-8429>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20168202>

Resumo: Este trabalho aborda o *Bem Viver* e os *Direitos da Natureza* a partir da experiência prática nos territórios amazônicos, onde a relação entre povos originários, juventudes e natureza não é apenas conceitual, mas prática e vivida cotidianamente, como forma de existência, resistência e cuidado. A partir de ações em educação ambiental e climática em escolas, mutirões comunitários, mobilização juvenil e incidência socioambiental, o texto evidencia como os saberes ancestrais sustentam formas de vida fundamentadas na coletividade, no respeito aos ciclos naturais e na defesa dos territórios frente às ameaças ambientais e às injustiças climáticas. A reflexão discute como o *Bem Viver* se manifesta nas práticas educativas e comunitárias, fortalecendo identidades, memórias e a autonomia territorial, e apresenta a natureza como sujeito de direitos, não apenas como recurso. Ao conectar experiência vivida, educação e justiça socioambiental, o trabalho contribui para a valorização do protagonismo dos povos originários e das juventudes amazônicas como agentes fundamentais na construção de alternativas frente à crise climática global.

Palavras-chave: (1) Bem viver; (2) Direitos da natureza; (3) Povos originários; (4) Educação climática; (5) Amazônia.

Abstract: This paper addresses *Buen Vivir* and the *Rights of Nature* through practical experience in Amazonian territories, where the relationship between Indigenous peoples, youth, and nature is not only conceptual, but practical and lived daily as a form of existence, resistance, and care. Drawing on actions in environmental and climate education in schools, community initiatives, youth mobilization, and socio-environmental advocacy, the text demonstrates how ancestral knowledges sustain ways of life grounded in collectivity, respect for natural cycles, and the defense of territories in the face of environmental threats and climate injustices. The article discusses how *Buen Vivir* is expressed in educational and community practices, strengthening identities, memories, and territorial autonomy, and presents nature as a subject of rights rather than merely a resource. By connecting lived experience, education, and socio-environmental justice, the paper contributes to the recognition of the protagonism of Indigenous peoples and Amazonian

youth as fundamental agents in the construction of alternatives to the global climate crisis.

Keywords: (1) *Buen Vivir*; (2) Rights of nature; (3) Indigenous peoples; (4) Climate education; (5) Amazon.

Introdução

A crise climática global evidencia os limites do modelo de desenvolvimento baseado na exploração intensiva da natureza e na separação entre sociedade e meio ambiente. Na Amazônia, esses impactos se manifestam de forma profunda sobre os territórios, os modos de vida e os corpos dos povos que historicamente mantêm relações de cuidado com a floresta. Nesse sentido, o *Bem Viver* pode ser compreendido também como uma crítica às formas contemporâneas de produção e consumo que sustentam a crise climática global. Ao propor relações baseadas na reciprocidade, na suficiência e no cuidado com os territórios, essa perspectiva desloca o foco do crescimento econômico ilimitado para a manutenção das condições de vida no planeta.

Na Amazônia, onde os impactos ambientais se manifestam de forma direta sobre rios, florestas e comunidades, o *Bem Viver* apresenta-se não apenas como princípio filosófico, mas como prática concreta de gestão territorial e de resistência sociopolítica. O conceito de *Bem Viver*, presente em diferentes cosmovisões indígenas, propõe uma forma de existência fundamentada na coletividade, na reciprocidade e no equilíbrio com a natureza. Esse modo de vida dialoga diretamente com a noção de Direitos da Natureza, que reconhece rios, florestas e territórios como sujeitos de direitos, rompendo com a lógica que reduz a natureza a um recurso econômico. O *Bem Viver* não é apenas um conceito teórico, mas uma prática vivida por povos originários há séculos. Ele propõe uma relação não hierárquica entre seres humanos e natureza, na qual o bem-estar individual está diretamente ligado ao bem-estar coletivo e ao equilíbrio dos territórios. Diferentemente da ideia de progresso baseada no acúmulo e na exploração, o *Bem Viver* valoriza a suficiência, o cuidado e a continuidade da vida.

Os Direitos da Natureza surgem como resposta jurídica e ética à crise ambiental, reconhecendo que a natureza possui valor intrínseco. Essa perspectiva dialoga profundamente com as cosmovisões indígenas, que compreendem rios, florestas e animais como seres vivos dotados de espírito e significado, e não como objetos. Na Amazônia, essas visões se materializam nas práticas cotidianas das comunidades, onde a região amazônica é entendida como espaço de memória, espiritualidade, sobrevivência e identidade.

Para os povos originários, o território não se limita a um espaço geográfico: ele é lugar de pertencimento, ancestralidade e continuidade cultural. A perda ou violação dos territórios representa também a ruptura de vínculos espirituais, sociais e ecológicos. Conflitos territoriais, pressões econômicas e políticas de exploração ameaçam esses espaços, mas também fortalecem processos de resistência coletiva. A defesa do território é, portanto, a defesa da vida.

A Educação Climática desenvolvida em escolas, mutirões comunitários e ações de mobilização juvenil demonstra como o *Bem Viver* pode ser traduzido em prática pedagógica. Ao integrar saberes ancestrais, vivências territoriais e conhecimentos científicos, essas ações promovem uma compreensão da crise climática que vai além dos dados técnicos, alcançando dimensões culturais, espirituais e sociais.

As juventudes amazônidas têm assumido papel central nesses processos, atuando como pontes entre gerações, territórios e espaços institucionais. Essa atuação reforça identidades, fortalece o senso de pertencimento e estimula a defesa dos territórios como responsabilidade coletiva.

Os povos originários não são apenas afetados pela crise climática, mas protagonistas na construção de alternativas. Suas práticas de manejo, organização comunitária e visão de mundo oferecem caminhos concretos para modelos mais justos e sustentáveis. As juventudes ampliam essa luta ao ocupar espaços de debate, Educação e mobilização, demonstrando que a defesa da Amazônia é também a defesa do futuro.

O *Bem Viver* e os Direitos da Natureza não são utopias distantes, mas realidades vividas em muitos territórios amazônicos. Reconhecer essas práticas como conhecimento legítimo é um passo fundamental para enfrentar a crise climática de forma justa. Desde a infância, aprendemos a viver em conexão com a natureza. Os conhecimentos transmitidos por avós, pais e demais anciãos ensinam como cuidar da floresta, da água e da vida. Aprendemos que entrar na mata exige respeito, que é necessário dialogar com os espíritos da floresta, compreender o que pode ser retirado para alimentação e o que deve permanecer intocado. Essa relação expressa uma conexão espiritual e cultural profunda, na qual cuidar da natureza significa cuidar da própria existência.

Essa vivência revela que o *Bem Viver* representa uma cultura de vida em harmonia com o bioma amazônico, em contraposição ao modelo de desenvolvimento predatório. Os conhecimentos tradicionais constituem uma verdadeira ciência indígena, resultado de uma cultura milenar de manejo sustentável, incluindo técnicas de agroecologia e práticas de uso do fogo que contribuem para a proteção da biodiversidade. Os povos indígenas exercem papel fundamental na proteção da Amazônia, atuando como guardiões da floresta frente ao desmatamento, ao garimpo ilegal e à expansão do agronegócio e da pecuária extensiva. O território não é apenas um recurso econômico, mas um espaço de vivência cultural e de reprodução de modos de vida que resistem à destruição ambiental.

A justiça climática reconhece que as populações tradicionais, embora historicamente menos responsáveis pelas emissões de carbono, são as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Por isso, torna-se fundamental a construção de políticas públicas de reparação, adaptação e fortalecimento da gestão territorial indígena.

O reconhecimento da liderança das mulheres indígenas é igualmente essencial. Seus conhecimentos no manejo da floresta, na transmissão cultural e na organização comunitária são fundamentais para a conservação ambiental e para a promoção da equidade. A Educação Climática na Amazônia precisa estar baseada na escuta ativa e na valorização dos saberes originários, fortalecendo a gestão territorial como forma de inteligência climática e justiça histórica. Os saberes ancestrais e científicos não são opostos; ao contrário, podem caminhar lado a lado.

O acesso à tecnologia e às técnicas modernas, quando dialoga com os conhecimentos tradicionais, torna-se uma ferramenta poderosa para enfrentar a crise climática. Garantir que as discussões sobre políticas climáticas considerem as realidades, os direitos e os conhecimentos dos povos indígenas é condição essencial para a conservação da floresta amazônica e para o enfrentamento da crise climática global.

Este artigo tem como objetivo discutir como o conceito de *Bem Viver*, articulado aos *Direitos da Natureza* e às práticas de Educação Socioambiental, pode ser compreendido como horizonte político e pedagógico para a Amazônia urbana. A partir da realidade de Manaus, busca-se problematizar os limites do modelo desenvolvimentista vigente e refletir sobre práticas territoriais de resistência que afirmam pertencimento, memória e justiça socioambiental como fundamentos de um outro projeto de futuro para a região.

Referencial teórico:

***bem viver*, território e epistemologias indígenas**

O conceito de *Bem Viver* tem sido amplamente debatido na América Latina como alternativa ao modelo de desenvolvimento centrado na exploração intensiva da natureza. Para Alberto Acosta (2016), o *Bem Viver* representa uma ruptura com a lógica produtivista e propõe uma reorganização da sociedade baseada na coletividade, na reciprocidade e no equilíbrio ecológico. Esta não se trata de uma proposta econômica, mas de uma perspectiva civilizatória que reconhece a interdependência entre seres humanos e natureza.

Tal concepção dialoga diretamente com a noção de *Direitos da Natureza* (GUDYNAS 2019), que reconhece rios, florestas e ecossistemas como sujeitos de direitos, rompendo com a tradição jurídica antropocêntrica. Ao atribuir valor intrínseco à natureza, essa abordagem aproxima-se das cosmovisões indígenas amazônicas, nas quais o território é compreendido como espaço de vida, espiritualidade e ancestralidade.

No campo da Educação, Daniel Munduruku (2012) destaca que os saberes indígenas não podem ser reduzidos a folclore ou tradição, mas precisam ser reconhecidos como formas legítimas de produção de conhecimento. Para o autor, a Educação deve contribuir para o

fortalecimento da identidade, da memória e do pertencimento, especialmente entre crianças e jovens indígenas, configurando-se como instrumento de resistência cultural e política.

De maneira complementar, Célia Xakriabá (2018) compreende a Educação como território de disputa, no qual os saberes ancestrais devem dialogar em condição de igualdade com o conhecimento acadêmico. Essa perspectiva reforça a importância de metodologias que valorizem a escuta, a oralidade e a experiência vivida nos territórios. Além disso, lideranças indígenas como Vanda Witoto (2022) têm enfatizado a compreensão do território como extensão do corpo e da espiritualidade. Nessa visão, não há separação entre natureza e humanidade; cuidar da floresta significa também cuidar da própria existência.

Ao articular essas contribuições teóricas com experiências educativas desenvolvidas em contextos amazônicos, este artigo busca demonstrar que o *Bem Viver* (ACOSTA 2016) e os *Direitos da Natureza* (GUDYNAS 2019) não constituem apenas conceitos abstratos, mas fundamentos práticos para a construção de caminhos de justiça socioambiental.

Metodologia e caminhos da pesquisa

O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem reflexiva, fundamentada na experiência territorial da autora no campo da Educação Ambiental e Climática na Amazônia. A análise desenvolvida parte da articulação entre vivência prática, observação participante e diálogo com referenciais teóricos que abordam o *Bem Viver*, os Direitos da Natureza e as epistemologias indígenas.

A pesquisa insere-se no campo das metodologias participativas, uma vez que as experiências relatadas foram construídas em interação direta com crianças, adolescentes e comunidades amazônicas, priorizando a escuta ativa, a expressão simbólica e a valorização dos saberes locais. A observação participante constituiu um instrumento central na sistematização das experiências descritas, permitindo a análise dos processos educativos a partir do envolvimento direto nas atividades realizadas.

Essa abordagem metodológica permite compreender os processos educativos não apenas como práticas pedagógicas isoladas, mas como experiências inseridas em contextos socioculturais específicos. Ao considerar as interações entre educadores, estudantes e territórios, a observação participante possibilita identificar dimensões simbólicas, afetivas e políticas presentes nas práticas de Educação Climática. Dessa forma, a pesquisa busca valorizar a experiência vivida como elemento legítimo na construção de letramento socioambiental.

Adota-se, ainda, uma perspectiva decolonial, reconhecendo que os conhecimentos produzidos nos territórios não se restringem ao espaço acadêmico formal, mas emergem das práticas culturais, da oralidade, da ancestralidade e das formas próprias de organização dos povos originários. Nesse sentido, o artigo parte do entendimento de que a produção de conhecimento também pode ocorrer a partir da experiência situada, sem desconsiderar o diálogo com a literatura especializada.

As experiências apresentadas foram sistematizadas a partir de registros reflexivos, memórias pedagógicas e retornos institucionais recebidos após as atividades realizadas, respeitando princípios éticos, como a preservação da identidade das crianças e das instituições envolvidas.

Educação Climática na prática: experiências com infâncias amazônicas

Uma das experiências desenvolvidas no âmbito da Educação Climática consistiu na atividade intitulada “Desenhando o meu território”, realizada com crianças e adolescentes em contexto urbano amazônico. A metodologia parte da escuta sensível e da expressão artística como ferramentas pedagógicas. A atividade foi conduzida em roda, com as crianças sentadas ao redor de um pano de algodão ilustrado com a imagem de uma árvore, símbolo do território e da vida. Cada participante recebe uma folha em branco e diferentes materiais de desenho como lápis de cor, giz de cera e tinta sendo convidado a representar o seu território: como ele é hoje e como imagina que será no futuro.

Ao contrário da ideia recorrente de que crianças não observam ou não compreendem as questões ambientais, os desenhos revelam uma percepção profunda da realidade socioambiental. Em diversas ocasiões, surgiram representações de *igarapés* poluídos, árvores derrubadas, queimadas, animais em sofrimento e ausência de áreas verdes nos bairros onde vivem. Muitas crianças também representaram o calor excessivo como um elemento marcante do futuro, associando-o à morte de animais e à escassez de recursos naturais. Em outros desenhos, alimentos industrializados aparecem como símbolos de adoecimento, em contraste com o desejo por hortas e por uma alimentação mais natural. O lixo surge como elemento recorrente, invadindo casas, contaminando rios e ocupando espaços antes destinados ao convívio e à brincadeira.

Essa produção simbólica evidencia uma forma de consciência ambiental que, embora não seja verbalizada em termos técnicos como “racismo ambiental”, expressa de maneira concreta as desigualdades socioambientais vividas por essas crianças. Seus desenhos revelam o desejo por praças arborizadas, ar puro, rios limpos e espaços seguros para brincar,

elementos que configuram uma visão de futuro alinhada aos princípios do *Bem Viver*.

A atividade demonstra que a Educação Climática, quando fundamentada na escuta ativa e na valorização das experiências territoriais, permite que crianças e adolescentes expressem suas leituras críticas do mundo. Ao desenhar seus territórios, elas não apenas representam a realidade vivida, mas também projetam alternativas, reafirmando o Direito à Cidade, à natureza e à dignidade ambiental.

Educação Climática na primeira infância: experiência em contexto de creche

Outra experiência significativa ocorreu no âmbito do voluntariado socioambiental, quando foi realizada uma atividade de Educação Ambiental em uma creche no contexto urbano amazônico, envolvendo crianças entre aproximadamente um e quatro anos de idade. A proposta partiu do desafio de traduzir conceitos ambientais complexos para uma linguagem sensorial e acessível à primeira infância.

A metodologia adotada foi baseada em atividades táteis, visuais e auditivas. Para abordar a separação de resíduos, foram confeccionados coletores didáticos utilizando rolos de papel pintados com cores correspondentes aos tipos de materiais (vidro, metal, plástico e orgânico). Pequenos objetos foram apresentados às crianças para que, de maneira lúdica, pudessem experimentar a escolha e a associação entre material e destino adequado. Além disso, foram desenvolvidas atividades de contagem e percepção ambiental utilizando galhos recolhidos do próprio território escolar, integrando noções iniciais de matemática com elementos da natureza. A proposta buscava demonstrar que a Educação Ambiental pode dialogar com diferentes áreas do conhecimento desde os primeiros anos de vida.

Um dos momentos mais significativos foi a construção coletiva de pequenas hortas utilizando garrafas PET reutilizadas. As crianças participaram do processo de manuseio da terra, do plantio de sementes e da rega inicial, vivenciando o ciclo da vida de forma concreta. Foram utilizadas sementes de hortaliças como tomate, pimentão e ervas, possibilitando que a experiência sensorial se transformasse em prática contínua.

Meses após a atividade, a direção da instituição relatou que a iniciativa contribuiu para o fortalecimento da horta escolar, gerando alimentos que passaram a integrar o cotidiano das crianças. Esse retorno demonstra como práticas simples, quando fundamentadas na experiência sensível e no vínculo com o território, podem produzir impactos duradouros.

A proposta também inclui atividades artísticas com pintura de animais da fauna amazônica, contação de histórias sobre o bioma e uso de músicas

com sons da floresta e da água, criando uma ambiência que favorece a conexão emocional com o território. A dimensão sensorial tocar a terra, ouvir os sons da natureza e observar imagens da fauna e da flora revelou-se essencial para a construção de uma consciência ambiental desde a primeira infância. Essa experiência evidencia que a Educação Climática não deve ser restrita a conteúdos informativos, mas pode ser construída como vivência, pertencimento e cuidado. Ao permitir que crianças toquem a terra, plantam sementes e compreendam o ciclo dos alimentos, estabelece-se uma base concreta para a formação de sujeitos comprometidos com a sustentabilidade e com o *Bem Viver*.

Discussão

A Amazônia para além do olhar de satélite, colonialidade e invisibilização

A construção do imaginário nacional e internacional sobre a Amazônia tem sido marcada por uma perspectiva externa que privilegia a paisagem natural em detrimento de sua complexidade social e urbana. Frequentemente, a região é observada por aquilo que pode ser denominado “olhar de satélite”: uma visão distante que enxerga a floresta, os rios e a biodiversidade, mas não reconhece os sujeitos que vivem, produzem cultura e constroem cotidianamente seus territórios. Essa perspectiva reduz a Amazônia à condição de cenário ambiental estratégico para o planeta, invisibilizando suas periferias urbanas e suas populações quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, seringueiras e indígenas em contexto urbano. Ao desconsiderar essa pluralidade, reforça-se um imaginário colonial que associa a região exclusivamente à floresta intocada ou à ideia homogênea de “aldeia”, ignorando que a Amazônia é também cidade, universidade, movimento social, juventude organizada e produção intelectual.

A crítica a essa visão dialoga com reflexões de lideranças indígenas contemporâneas, como Vanda Witoto, (2022), que apontam para a necessidade de superar leituras superficiais sobre a região. A Amazônia não pode ser compreendida apenas como bioma; trata-se de um território vivido, corpo coletivo e espaço de múltiplas existências.

Quando discursos provenientes de outras regiões do país assumem a posição de falar sobre a Amazônia sem reconhecer as vozes locais, evidencia-se a permanência de uma lógica centralizadora que reproduz desigualdades históricas. Essa dinâmica revela traços de colonialidade do saber, na qual determinados centros urbanos se colocam como autorizados a interpretar e representar realidades que não vivenciam.

Reconhecer a Amazônia para além do olhar de satélite significa admitir sua dimensão urbana, seus conflitos socioambientais e suas desigualdades estruturais, bem como o protagonismo de seus povos. A

defesa da floresta não pode prescindir da defesa das pessoas que nela e com ela vivem. Nesse contexto, a justiça climática implica também justiça territorial e reconhecimento da pluralidade amazônica.

Justiça climática e desigualdade socioambiental na Amazônia urbana: o caso de Manaus

O debate sobre justiça climática na Amazônia não pode restringir-se à dimensão florestal. É necessário considerar a realidade urbana das grandes cidades amazônicas, marcadas por profundas desigualdades socioambientais. Capitais como Belém e Manaus figuram entre as cidades brasileiras com elevado percentual de população vivendo em áreas periféricas e assentamentos informais, revelando um processo histórico de urbanização caracterizado pela ocupação desordenada e pela ausência de planejamento estrutural.

No caso de Manaus, o crescimento urbano ocorreu de forma acelerada, especialmente a partir do ciclo da borracha e, posteriormente, com a implementação da Zona Franca de Manaus. Entretanto, o desenvolvimento econômico não se traduziu em distribuição equitativa de infraestrutura urbana. O centro histórico preserva marcas do período áureo da borracha, simbolizadas por equipamentos culturais como o Teatro Amazonas, enquanto vastas áreas periféricas permanecem carentes de saneamento básico, drenagem adequada, mobilidade urbana e acesso regular a serviços essenciais.

A expansão territorial da cidade ocorreu, em grande medida, por ocupações em áreas ambientalmente frágeis, especialmente às margens de *igarapés*. Essa dinâmica produziu um cenário em que populações de baixa renda residem em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e eventos climáticos extremos. A intensificação das chuvas e das ondas de calor, associadas às mudanças climáticas, agrava a vulnerabilidade dessas comunidades, evidenciando que os impactos climáticos não são distribuídos de forma igualitária.

A ausência de políticas públicas estruturantes contribui para a consolidação do que a literatura denomina “racismo ambiental”, situação em que populações historicamente marginalizadas concentram os maiores riscos ambientais e possuem menor acesso a mecanismos de proteção. Em Manaus, bairros periféricos enfrentam recorrentes episódios de alagamento, precariedade na coleta de resíduos e contaminação de *igarapés*, enquanto áreas de maior poder aquisitivo recebem investimentos mais consistentes em infraestrutura e paisagismo urbano. Esse cenário evidencia que os efeitos das mudanças climáticas se articulam com desigualdades sociais historicamente construídas. Nas periferias urbanas amazônicas, a vulnerabilidade ambiental não é resultado apenas de fatores naturais, mas de processos políticos e econômicos que historicamente relegaram

determinadas populações a territórios mais expostos a riscos ambientais. Dessa forma, a crise climática intensifica desigualdades preexistentes, transformando eventos climáticos extremos em experiências desiguais dentro da própria cidade.

Outro elemento central refere-se à presença indígena em contexto urbano. A cidade abriga bairros com significativa concentração de população indígena, formada majoritariamente por famílias oriundas do interior do estado que migraram em busca de acesso a serviços básicos, educação e saúde. No entanto, essas comunidades enfrentam carência de saneamento, transporte público e reconhecimento institucional, além de recorrentes conflitos fundiários e ameaças de remoção. Tal realidade evidencia a permanência de estruturas coloniais que dificultam a garantia plena de direitos territoriais mesmo em contexto urbano.

Paradoxalmente, Manaus está inserida em uma região economicamente estratégica, sustentada por incentivos fiscais e pela atividade industrial da *Zona Franca de Manaus*. Ainda assim, a riqueza gerada não se converte de maneira proporcional em qualidade de vida para grande parte da população. A cidade convive com ilhas de prosperidade imobiliária, condomínios fechados e empreendimentos de alto padrão ao lado de extensas áreas carentes de infraestrutura básica, revelando um modelo de urbanização profundamente desigual.

A crise climática intensifica esse cenário. Ondas de calor cada vez mais severas, redução de áreas verdes, impermeabilização do solo e degradação dos *igarapés* ampliam os riscos à saúde pública e à segurança das comunidades periféricas. Crianças e adolescentes crescem em bairros com escassez de espaços arborizados e seguros para o lazer, o que compromete não apenas a qualidade ambiental, mas também o Direito à Cidade. Nesse contexto, discutir justiça climática na Amazônia implica reconhecer que a defesa da floresta deve caminhar simultaneamente com a defesa das populações urbanas amazônicas. A invisibilização dessas realidades reforça o imaginário que reduz a região à floresta intocada, ignorando suas dinâmicas sociais, suas periferias e suas múltiplas formas de existência.

Mulheres indígenas, corpo-território e justiça climática

Nas comunidades indígenas, o primeiro contato com a floresta não ocorre em instituições formais de ensino, mas no interior da própria organização social e familiar. A formação da consciência territorial inicia-se no corpo materno e na transmissão cotidiana de práticas alimentares, espirituais e culturais que conectam vida, território e espiritualidade. A mulher desempenha papel central na transmissão da língua, dos saberes culinários tradicionais, do manejo de sementes, do artesanato, das pinturas corporais e das rezas.

Trata-se de uma pedagogia territorial que antecede a escolarização e estrutura a relação com a natureza. Embora os homens também transmitam conhecimentos fundamentais relacionados à caça, à pesca, ao plantio e ao uso medicinal das ervas, a formação das novas gerações ocorre de maneira coletiva. Pais, mães, avós e anciãos exercem papel essencial na transmissão da língua, da memória e dos saberes espirituais.

Entre muitos povos, tornar-se ancião ou anciã representa alcançar um lugar de grande responsabilidade na preservação cultural, pois é nesse estágio da vida que o conhecimento acumulado passa a ser compartilhado de forma mais ampla com as crianças. A preservação de sementes e da alimentação tradicional configura-se como prática política e climática. A manutenção de sistemas alimentares baseados na agroecologia fortalece a soberania alimentar e a continuidade cultural. Nesse processo, os anciãos desempenham papel fundamental como guardiões da memória histórica e cosmológica, assegurando a transmissão intergeracional dos conhecimentos.

No campo institucional, a presença de mulheres indígenas na política evidencia tensões estruturais marcadas pela colonialidade de gênero e pela desigualdade racial. A ocupação majoritária dos espaços decisórios por homens, frequentemente brancos e vinculados à academia, revela barreiras persistentes à participação plena de mulheres indígenas. Interrupções, deslegitimação e questionamentos sobre competência ainda são experiências recorrentes.

Casos emblemáticos ilustram esse cenário. *Marina Silva*, atual Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem sido alvo recorrente de ataques públicos não apenas nas redes sociais, mas também em espaços institucionais, inclusive por parlamentares homens que ocupam cargos de poder. *Sônia Guajajara*, Ministra dos Povos Indígenas, igualmente enfrenta deslegitimação e discursos que questionam sua atuação, revelando a persistência de violência política de gênero e raça no cenário nacional. Tais situações evidenciam que a presença de mulheres indígenas e amazônicas em posições de liderança desafia estruturas históricas de poder. *Marielle Franco*, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018, tornou-se símbolo da violência política de gênero e raça no Brasil. Já *Dorothy Stang*, defensora da reforma agrária na Amazônia, foi assassinada em 2005 por sua atuação em defesa do território. Esses episódios evidenciam que a violência contra mulheres defensoras de direitos territoriais é estrutural e não episódica. No contexto urbano, mulheres indígenas enfrentam processos de invisibilização, fetichização e questionamento identitário. A presença em universidades, fóruns e espaços institucionais frequentemente é acompanhada de exigências simbólicas de “autenticidade”, revelando a permanência de imaginários coloniais sobre identidade indígena.

A análise dessas experiências demonstra que a liderança feminina indígena se constrói em contextos de resistência contínua, nos quais gênero,

raça, território e classe se articulam como dimensões inseparáveis da luta por justiça climática.

***Bem Viver*, colonialidade e alternativas ao modelo desenvolvimentista**

O debate sobre o *Bem Viver* emerge, na América do Sul, como uma crítica profunda ao modelo moderno de desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado, na exploração intensiva da natureza e na hierarquização entre humanidade e meio ambiente. Para pensadores como Alberto Acosta (2016), o *Bem Viver* representa não apenas uma proposta econômica alternativa, mas uma transformação civilizatória que questiona os fundamentos da modernidade ocidental.

A modernidade instaurou uma lógica de separação entre sociedade e natureza, convertendo territórios em recursos e comunidades em força de trabalho. Essa racionalidade foi exportada para a América Latina por meio do colonialismo, estruturando economias dependentes da extração de minérios, madeira, monoculturas e energia. Na Amazônia, essa lógica manifesta-se na expansão do garimpo, do agronegócio e de grandes empreendimentos que frequentemente desconsideram os modos de vida tradicionais.

O conceito de colonialidade, desenvolvido no campo das epistemologias latino-americanas (QUIJANO 2005), contribui para compreender como essa hierarquização persiste mesmo após o fim formal do colonialismo. A colonialidade do saber deslegitima conhecimentos indígenas, classificando-os como folclore ou tradição, enquanto privilegia saberes técnico-científicos como os únicos produtores de verdade. A colonialidade do poder organiza territórios e populações a partir de critérios raciais e econômicos, mantendo desigualdades estruturais. Nesse cenário, o *Bem Viver* apresenta-se como uma ruptura ontológica. Ele não propõe simplesmente o desenvolvimento sustentável, mas questiona o próprio paradigma do desenvolvimento. Em vez de crescimento ilimitado, defende equilíbrio; em vez de acumulação, propõe suficiência; em vez de competição, valoriza a reciprocidade.

A noção de Direitos da Natureza (GUDYNAS 2019) insere-se nesse mesmo movimento crítico. Ao reconhecer rios, florestas e ecossistemas como sujeitos de direitos, rompe-se com a tradição jurídica antropocêntrica herdada do pensamento liberal europeu. Essa perspectiva aproxima-se das cosmovisões indígenas amazônicas, nas quais a natureza não é objeto, mas parente, espírito e território vivo. Nesse sentido, a defesa territorial realizada pelos povos originários não pode ser reduzida à reivindicação fundiária.

Trata-se da preservação de sistemas de conhecimento, espiritualidade e organização social que oferecem alternativas concretas

ao colapso ambiental contemporâneo. A Amazônia, longe de ser apenas uma reserva de biodiversidade, constitui um espaço de produção de pensamento e de práticas sustentáveis que desafiam a lógica predatória dominante. Reconhecer essas epistemologias implica deslocar o centro da produção de conhecimento. Significa admitir que universidades e instituições formais não detêm exclusividade sobre saberes válidos. As práticas comunitárias, a oralidade, a memória ancestral e a experiência territorial configuram formas legítimas de produção intelectual. Ao articular *Bem Viver*, Direitos da Natureza e a crítica à colonialidade, evidencia-se que a justiça socioambiental não se constrói apenas por meio de políticas técnicas, mas pela transformação das bases culturais e epistemológicas que sustentam o modelo de exploração vigente.

Modelo desenvolvimentista e dependência econômica na Amazônia

A implantação da Zona Franca de Manaus representou uma estratégia de integração econômica da Amazônia ao mercado nacional e internacional, baseada em incentivos fiscais e na atração de indústrias. Embora tenha gerado empregos e dinamizado setores produtivos, o modelo não alterou estruturalmente as desigualdades socioambientais da região. A concentração de atividades industriais na capital não se traduziu em desenvolvimento equitativo para o interior do estado, nem garantiu infraestrutura urbana adequada para grande parte da população. Persistem desigualdades no acesso ao saneamento, à mobilidade, à tecnologia e a serviços básicos, revelando os limites do modelo industrial enquanto estratégia de justiça territorial.

Além disso, a dependência econômica de incentivos fiscais expõe a região a vulnerabilidades políticas e estruturais. A permanência do modelo está condicionada a decisões externas, o que remete a padrões históricos de dependência semelhantes aos observados em ciclos econômicos anteriores, como o da borracha. Essa dinâmica evidencia traços de colonialidade econômica, na qual o território amazônico permanece inserido em cadeias produtivas que não necessariamente fortalecem a autonomia regional. Essa reflexão dialoga com o pensamento de Ailton Krenak (2019), que critica a lógica de desenvolvimento baseada na exploração ilimitada da natureza e na subordinação dos territórios às dinâmicas econômicas externas.

Em contraposição a esse modelo, emergem debates sobre bioeconomia, sustentabilidade e reorientação produtiva baseada em conhecimentos territoriais. Tais propostas dialogam com os princípios do *Bem Viver* ao priorizar equilíbrio ecológico, soberania e valorização dos saberes locais.

Desafios estruturais do Letramento Socioambiental na Amazônia urbana

O Letramento Socioambiental na Amazônia urbana enfrenta desafios estruturais que ultrapassam o ambiente escolar. Em cidades como Manaus, o crescimento desordenado, a ausência de infraestrutura adequada, os conflitos fundiários e a desigualdade social impactam diretamente a forma como a população se relaciona com o território. A dependência histórica de modelos econômicos exógenos, como o da Zona Franca de Manaus, revela uma contradição central: embora o polo industrial seja frequentemente apresentado como solução para o desenvolvimento regional, ele pouco dialoga com a valorização dos saberes locais, das economias comunitárias e das tecnologias sociais amazônicas.

A lógica produtivista não necessariamente fortalece o pertencimento territorial ou a consciência ecológica. Nesse cenário, o Letramento Socioambiental precisa ir além da transmissão de conteúdos ecológicos. Ele deve promover a leitura crítica da cidade, a compreensão das políticas públicas, a análise dos impactos econômicos e o reconhecimento das disputas de poder que atravessam o território amazônico. A ausência de investimentos estruturais em Educação Ambiental crítica reforça uma visão fragmentada da Amazônia, muitas vezes reduzida à ideia de uma floresta distante, ignorando sua dimensão urbana, periférica e popular. Nesse contexto, fortalecer o Letramento Socioambiental significa também promover processos educativos que permitam à população compreender as relações entre território, política e desigualdade ambiental. A leitura crítica da cidade torna-se parte fundamental da formação cidadã, pois possibilita reconhecer como decisões econômicas e urbanísticas impactam diretamente as condições de vida nas periferias amazônicas.

Perspectivas para um modelo amazônica de Educação Climática

A construção de um modelo amazônica de Educação Climática exige articulação entre escola, comunidade, universidade e movimentos sociais. Não se trata apenas de adaptar currículos, mas de reconhecer epistemologias originárias, experiências territoriais e práticas comunitárias como fontes legítimas de conhecimento. Esse entendimento dialoga com reflexões de Ailton Krenak (2019), que aponta para a necessidade de repensar as formas de conhecimento que orientam a relação da sociedade com a Terra.

Experiências desenvolvidas em escolas públicas demonstram que atividades práticas, como mutirões, rodas de conversa, plantio de mudas e produção artística, fortalecem vínculos afetivos com o território. Quando estudantes se reconhecem como sujeitos políticos do espaço em que vivem, o Letramento deixa de ser apenas informativo e passa a ser transformador. Um modelo amazônica precisa considerar:

- A centralidade das águas e dos rios na organização social;
- A diversidade étnica e cultural da região;
- A dimensão urbana da Amazônia contemporânea, e
- O protagonismo das mulheres e das juventudes.

Além disso, é fundamental romper com a ideia de que soluções para a Amazônia devem vir de fora. A produção de conhecimento situada, construída a partir das vivências locais, fortalece a autonomia e reduz dependências históricas. O Letramento Socioambiental, nesse contexto, torna-se instrumento de reexistência, afirmação identitária e defesa territorial.

Considerações finais

O conjunto de elementos apresentados ao longo deste texto evidencia que o Letramento Socioambiental na Amazônia urbana não pode ser compreendido apenas como uma prática pedagógica complementar, mas como uma estratégia política de transformação territorial.

Ao articular o conceito de *Bem Viver*, os *Direitos da Natureza* e experiências educativas situadas em Manaus, buscamos ilustrar a disputa em torno do futuro da região que é, antes de tudo, uma disputa de projetos civilizatórios. A permanência de um modelo desenvolvimentista dependente e exógeno revela limites estruturais que impactam diretamente a organização do território, a qualidade de vida urbana e as possibilidades de justiça climática. Nesse contexto, a Educação Climática amazônica emerge como instrumento de reorientação ética e epistemológica, capaz de fortalecer pertencimento, autonomia e consciência crítica.

As experiências educacionais descritas indicam que a transformação começa nos espaços cotidianos: escolas públicas, comunidades periféricas, iniciativas conduzidas por mulheres, educadores e juventudes. Quando o território deixa de ser apenas cenário e passa a ser compreendido como sujeito de direitos e espaço de memória, a Educação assume um caráter emancipatório e profundamente conectado às realidades locais.

Pensar a Amazônia a partir do *Bem Viver* implica reconhecer que o desenvolvimento não pode ser medido exclusivamente por indicadores, mas pela capacidade de promover equilíbrio ecológico, justiça social e valorização cultural. Isso exige políticas públicas comprometidas com currículos territorializados, formação docente crítica e reconhecimento das epistemologias originárias e populares como fundamentos legítimos de produção de conhecimento. Assim, o Letramento Socioambiental se consolida como prática de reexistência amazônica.

Mais do que transmitir informações sobre a crise climática contemporânea, trata-se de formar sujeitos capazes de interpretar, intervir e transformar o território em que vivem. O futuro da Amazônia

urbana dependerá da capacidade de construir, a partir de dentro, projetos educativos que afirmem dignidade, diversidade e autonomia como princípios estruturantes de um outro horizonte possível.

Em um cenário global marcado por disputas ambientais e pressões econômicas sobre a Amazônia, reconhecer a centralidade dos saberes originários e das práticas educativas territoriais torna-se não apenas uma escolha acadêmica, mas uma necessidade ética. Diante desse cenário, torna-se fundamental reconhecer que a construção de respostas à crise climática na Amazônia não pode ocorrer sem o protagonismo de seus próprios povos. As experiências educacionais apresentadas ao longo deste ensaio demonstram que práticas pedagógicas territorializadas fortalecem vínculos comunitários, ampliam a consciência crítica e estimulam formas de cuidado com o território que dialogam com os princípios do *Bem Viver*.

A construção de justiça socioambiental na região depende da escuta ativa dos povos amazônidas e da valorização de suas experiências como fundamentos legítimos de produção de conhecimento e de formulação de políticas públicas. Nesse sentido, fortalecer o Letramento Socioambiental na Amazônia urbana significa reconhecer que Educação, território e justiça climática são dimensões inseparáveis.

Ao valorizar os saberes locais, as experiências comunitárias e as epistemologias originárias, abre-se caminho para a construção de práticas educativas comprometidas com a defesa da vida, da floresta e das múltiplas formas de existência amazônica. Mais do que um desafio pedagógico, trata-se de um compromisso coletivo com a construção de futuros possíveis para a região.

Em base ao expostos, é fundamental ampliar pesquisas e experiências educativas que partam das realidades amazônicas, valorizando metodologias participativas e o diálogo entre saberes científicos e ancestrais. Fortalecer a Educação Climática desde a infância, em contextos urbanos e comunitários, constitui um passo essencial para a construção de sociedades mais justas, sustentáveis e comprometidas com o *Bem Viver*.

Referências

ACOSTA, Alberto (2016). *O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Autonomia Literária / Elefante.

GUDYNAS, Eduardo (2019). *Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais*. São Paulo: Elefante.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

MUNDURUKU, Daniel (2012). *Educação indígena: do corpo, da memória e da resistência*. São Paulo: Lorena.

QUIJANO, Aníbal (2022). “Colonialidade, poder, globalização e democracia”, *Revista Novos Rumos*, Marília, SP, n. 3.

XAKRIABÁ, Célia (2018). Entrevistas, palestras e intervenções públicas sobre educação indígena e território. Diversas participações em eventos acadêmicos e institucionais no Brasil.

WITOTO, Vanda (2022). Entrevistas, conferências e participações públicas sobre território, cosmologia indígena e defesa da Amazônia.

Sobre a autora

Mayara Alves Barbosa é indígena amazônica, educadora ambiental e climática. Atuou por quatro anos na coordenação do *Projeto Escola* e no voluntariado socioambiental do *Greenpeace Manaus*. Atualmente é presidente do *Fórum Juventudes Amazônicas* e facilitadora do grupo de voluntariado da *Sea Shepherd Brasil no Amazonas*. É técnica em Recursos Pesqueiros e estudante de Gestão Ambiental, com atuação em mobilização juvenil, educação climática e defesa dos territórios amazônicos.

**educação climática como ponte ancestral:
territórios do bem viver e resistência cultural na amazônia**

**climate education as an ancestral bridge:
territories of buen vivir and cultural resistance in the amazon**

Rodolfo Beltrán Bravo

Diretor Regional para Brasil e a América Latina

EarthDay.org

Lima, Peru

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6760-507X>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20167518>

Resumo: Este artigo propõe a educação climática como uma ponte epistemológica, política e civilizacional entre os saberes ancestrais dos povos andinos e amazônicos e os desafios contemporâneos da governança climática global. A partir de uma abordagem interdisciplinar que integra ecologia política, epistemologias do Sul e pedagogias críticas, argumenta-se que os territórios do *Bem Viver* constituem infraestruturas vivas de resiliência climática. O estudo incorpora três casos empíricos — Puno (Peru), territórios indígenas amazônicos e a inclusão da educação climática nas NDCs da Guatemala — demonstrando que a eficácia das políticas climáticas depende da integração entre conhecimento técnico e saberes ancestrais. Propõe-se ainda um modelo de inserção da educação climática como pilar estratégico nas NDCs e nos processos multilaterais, particularmente no ciclo COP30—COP31. Conclui-se que a educação climática, quando territorializada e intercultural, deve ser compreendida como uma infraestrutura invisível da adaptação climática, essencial para a eficácia, legitimidade e sustentabilidade das políticas públicas.

Palavras-chave: (1) Educação climática; (2) Conhecimento indígena; (3) Adaptação; (4) Buen Vivir; (5) NDCs.

Abstract: This article proposes climate education as an epistemological, political, and civilizational bridge between the ancestral knowledge of Andean and Amazonian peoples and the contemporary challenges of global climate governance. Drawing on an interdisciplinary approach that integrates political ecology, Southern epistemologies, and critical pedagogies, it argues that territories of *Buen Vivir* constitute living infrastructures of climate resilience. The study incorporates three empirical cases—Puno (Peru), Amazonian Indigenous territories, and the inclusion of climate education in Guatemala's Nationally Determined Contributions (NDCs)—demonstrating that the effectiveness of climate policies depends on the integration of technical knowledge and ancestral wisdom. It further proposes a model for embedding climate education as a strategic pillar within NDCs and multilateral processes, particularly in the COP30—COP31 cycle. The article concludes that climate

education, when territorialized and intercultural, should be understood as an invisible infrastructure of climate adaptation, essential for the effectiveness, legitimacy, and sustainability of public policies.

Keywords: (1) Climate education; (2) Indigenous knowledge; (3) Adaptation; (4) Buen Vivir; (5) NDCs.

Introdução: da crise climática à crise civilizacional

A crise climática contemporânea tem sido amplamente documentada como um dos maiores desafios do século XXI, com impactos sistêmicos sobre ecossistemas, economias e sociedades (IPCC 2023). No entanto, uma leitura mais profunda revela que essa crise ultrapassa a dimensão ambiental e deve ser compreendida como uma crise civilizacional, enraizada em um modelo de desenvolvimento baseado na exploração intensiva da natureza, na racionalidade instrumental e na dissociação entre humanidade e mundo natural (LEFF 2015).

Nesse contexto, a Amazônia emerge como um território estratégico não apenas pela sua relevância ecológica global, mas também por sua densidade cultural e epistemológica. Os povos indígenas amazônicos mantêm sistemas de conhecimento que articulam práticas de manejo sustentável, cosmologias relacionais e formas de organização social que desafiam os paradigmas dominantes (FAO 2020).

A Educação Climática tem sido reconhecida como um instrumento central para enfrentar essa crise (UNESCO 2023; OECD 2021). Contudo, sua implementação permanece frequentemente limitada a abordagens tecnocráticas, universalizantes e descontextualizadas, que ignoram as especificidades culturais e territoriais. Este artigo propõe uma reconfiguração conceitual da Educação Climática, compreendendo-a como uma “ponte ancestral” capaz de conectar saberes diversos e promover uma transformação paradigmática.

Marco teórico: *Bem Viver* e epistemologias do Sul

O conceito de *Buen Vivir*, amplamente discutido por Gudynas (2011), representa uma crítica radical às noções ocidentais de desenvolvimento. Em vez de crescimento econômico ilimitado, o *Bem Viver* propõe uma ética de coexistência baseada na harmonia entre seres humanos e natureza, na centralidade da vida comunitária e na valorização da diversidade cultural.

Essa perspectiva encontra ressonância nas epistemologias do Sul, que, segundo Santos (2014), buscam reconhecer e legitimar formas de conhecimento historicamente marginalizadas pela colonialidade. A produção de conhecimento, nesse sentido, deixa de ser monopólio de instituições acadêmicas e passa a incluir práticas, narrativas e experiências de povos tradicionais.

A Civilização Inca, uma das seis *cunas* civilizatórias do mundo, representa um exemplo histórico de integração entre sociedade, natureza e conhecimento, com contribuições relevantes em agricultura adaptativa, gestão hídrica, organização comunitária e segurança alimentar.

No contexto amazônico, essas epistemologias se manifestam em sistemas complexos de conhecimento ecológico, transmitidos oralmente e incorporados nas práticas cotidianas. Tais sistemas incluem técnicas de agrofloresta, gestão hídrica e conservação da biodiversidade, que demonstram elevada eficácia adaptativa (RAISG 2022).

A articulação entre *Bem Viver* e epistemologias do Sul oferece, portanto, uma base teórica robusta para repensar a Educação Climática como um campo intercultural e transdisciplinar.

Educação climática: entre teoria e prática

A literatura internacional reconhece a Educação Climática como elemento-chave para a ação climática (UNDP 2022; WORLD BANK 2021). No entanto, há uma lacuna significativa entre os discursos normativos e as práticas efetivas. Muitas iniciativas ainda se concentram na transmissão de informações científicas, sem promover mudanças estruturais nas formas de pensar e agir.

Freire (1970) já alertava para os limites de uma Educação bancária, baseada na mera transferência de conhecimento. Em contraposição, propôs uma pedagogia crítica, centrada no diálogo, na problematização e na construção coletiva do saber. Essa abordagem é particularmente relevante para a Educação Climática, que exige não apenas compreensão cognitiva, mas engajamento ético e político.

Autores como Mejía (2012) distinguem entre conhecimento como teoria, prática e experimentação, enfatizando a importância de processos educativos situados. Projetos concebidos em contextos urbanos frequentemente falham quando implementados em territórios rurais ou indígenas, justamente por ignorarem códigos culturais e sistemas simbólicos locais.

Assim, a Educação Climática deve ser concebida como um processo transformador, capaz de articular múltiplas dimensões do conhecimento e promover aprendizagens contextualizadas.

Diversos estudos demonstram que territórios indígenas apresentam menores taxas de desmatamento e maior conservação da biodiversidade (IPAM 2021; RAISG 2022). Esses resultados não são acidentais, mas refletem sistemas de governança baseados em conhecimento ancestral e relações de reciprocidade com o ambiente.

Nesse sentido, os territórios podem ser compreendidos como infraestruturas vivas de resiliência climática. Diferentemente de infraestruturas convencionais, que dependem de tecnologia e capital intensivo, essas infraestruturas são sustentadas por práticas culturais e conhecimento intergeracional.

A Educação desempenha um papel central na manutenção dessas infraestruturas, pois garante a transmissão de saberes e a continuidade das práticas. Sem Educação, há risco de perda de conhecimento e fragilização da capacidade adaptativa.

A colonialidade do saber, conceito desenvolvido por autores como Quijano (2000), refere-se à imposição de uma hierarquia epistemológica que privilegia o conhecimento ocidental em detrimento de outras formas de saber. Essa lógica se manifesta em políticas climáticas que frequentemente desconsideram contextos locais.

Beltrán (2015) argumenta que muitos projetos falham ao serem confrontados com a realidade, justamente por sua desconexão com os territórios. Esses casos evidenciam que a eficácia de políticas climáticas depende não apenas de sua solidez técnica, mas de sua legitimidade cultural. A ausência de diálogo intercultural compromete a implementação e pode gerar resistência.

O caso Puno: falha cultural de soluções tecnicamente adequadas

O caso de Puno, documentado por Mejía (2012), tornou-se uma referência recorrente na literatura sobre desenvolvimento e Educação intercultural por evidenciar, de forma concreta, os limites de intervenções tecnicamente corretas, porém culturalmente descontextualizadas.

Localizada na região andina do Peru, Puno abriga comunidades indígenas que mantêm uma relação cosmológica profunda com o território, particularmente com a água, concebida não apenas como recurso natural, mas como entidade viva vinculada à *Pachamama* — a Mãe Terra.

No contexto de um projeto financiado por cooperação internacional, foram construídos poços de captação de água subterrânea com o objetivo de melhorar o acesso hídrico e reduzir vulnerabilidades socioambientais. Do ponto de vista técnico, a solução era adequada: garantia abastecimento contínuo, reduzia a exposição a fontes contaminadas e estava alinhada a padrões internacionais de saneamento. No entanto, a implementação revelou uma desconexão fundamental entre o desenho do projeto e o universo simbólico das comunidades locais.

Aproximadamente 90% da população recusou-se a utilizar os poços. A rejeição não estava associada à ineficiência da tecnologia, mas à sua incompatibilidade com a cosmovisão andina. Para essas comunidades, a extração de água do subsolo era percebida como uma violação da integridade da *Pachamama*, rompendo equilíbrios espirituais e ecológicos. A água, nesse contexto, não é um recurso inerte, mas parte de um sistema relacional que exige respeito, reciprocidade e mediação ritual.

Esse episódio evidencia um ponto central para a Educação Climática e para a governança ambiental: a eficácia de soluções técnicas depende de

sua legitimidade cultural. Como argumenta Mejía (2012), processos de intervenção que ignoram os códigos simbólicos, as práticas rituais e as formas locais de conhecimento tendem a fracassar, mesmo quando sustentados por evidências científicas robustas. Trata-se, portanto, de uma falha não de engenharia, mas de epistemologia.

Além disso, o caso de Puno revela a necessidade de processos educativos dialógicos, capazes de mediar o encontro entre diferentes sistemas de conhecimento. Em vez de impor soluções externas, a Educação Climática deveria atuar como espaço de tradução intercultural, onde saberes técnicos e ancestrais possam ser articulados de forma respeitosa e contextualizada. A ausência dessa mediação não apenas compromete a eficácia das políticas, mas pode gerar desconfiança, resistência e, em última instância, rejeição comunitária.

Amazônia brasileira: territórios indígenas como infraestruturas vivas de adaptação climática

Em contraste com o caso de Puno, a Amazônia oferece evidências consistentes de que sistemas de conhecimento enraizados no território podem gerar resultados altamente eficazes em termos de conservação ambiental e adaptação climática. Diversos estudos apontam que territórios indígenas apresentam taxas significativamente menores de desmatamento em comparação com áreas sob outros regimes de governança (RAISG 2022; IPAM 2021). Essa diferença não se explica por isolamento ou ausência de uso, mas por formas específicas de manejo baseadas em conhecimento ancestral e em relações de reciprocidade com o ambiente.

Os povos indígenas amazônicos desenvolveram, ao longo de gerações, sistemas sofisticados de gestão territorial que integram práticas agrícolas sustentáveis, como a agrofloresta, o uso de espécies nativas e a rotação de cultivos, com conhecimentos detalhados sobre ciclos hidrológicos, biodiversidade e dinâmica dos ecossistemas. Esses sistemas não são apenas técnicos, mas profundamente culturais, incorporando valores, narrativas e princípios éticos que orientam a relação com a floresta.

Nesse contexto, o território não pode ser compreendido como um recurso passivo, mas como um sistema vivo de conhecimento. A floresta, os rios e os seres não humanos participam de uma rede de interações que sustenta a vida e orienta as práticas humanas. Essa visão contrasta com a lógica extrativista dominante, que reduz o território a um conjunto de recursos a serem explorados.

A Educação desempenha um papel central na manutenção desses sistemas. Entre os povos amazônicos, o conhecimento é transmitido por meio de práticas cotidianas, narrativas orais, rituais e experiências diretas com o ambiente. Trata-se de uma pedagogia territorializada, na qual aprender significa participar ativamente da vida comunitária e da gestão do

território. Essa forma de Educação garante a continuidade de práticas sustentáveis e fortalece a capacidade adaptativa das comunidades frente às mudanças climáticas.

Do ponto de vista da governança climática, esses territórios podem ser compreendidos como verdadeiras “infraestruturas invisíveis” de adaptação. Eles contribuem para a regulação do clima, a conservação da biodiversidade e a proteção dos ciclos hidrológicos, ao mesmo tempo em que sustentam modos de vida resilientes. No entanto, essa contribuição permanece frequentemente subvalorizada em políticas públicas e mecanismos de financiamento climático.

Reconhecer a Amazônia como um sistema de conhecimento vivo implica, portanto, repensar as bases da Educação Climática. Em vez de tratar as comunidades como beneficiárias passivas, é necessário reconhecê-las como produtoras de conhecimento e protagonistas da adaptação. Isso exige uma mudança paradigmática, na qual a Educação deixa de ser um instrumento de transmissão unilateral e passa a ser um espaço de coaprendizagem e construção coletiva.

Em síntese, enquanto o caso de Puno evidencia os riscos da descontextualização cultural, a experiência amazônica demonstra o potencial de abordagens enraizadas no território. Juntos, esses casos reforçam o argumento central deste artigo: a Educação Climática só será efetiva se for capaz de articular conhecimento técnico e saberes ancestrais, respeitando as especificidades culturais e fortalecendo a autonomia das comunidades.

A experiência da Guatemala: educação climática como “infraestrutura invisível”

A partir das reflexões anteriores, propõe-se compreender a Educação Climática como uma “infraestrutura invisível” da adaptação climática. Esse conceito enfatiza seu papel estruturante, ainda que não material, na sustentação de políticas e práticas.

Segundo o UNEP (2022), há uma lacuna significativa entre as necessidades de adaptação e os recursos disponíveis. Investir em Educação pode reduzir essa lacuna, ao fortalecer capacidades locais e promover soluções endógenas.

A Educação, nesse sentido, não é apenas um complemento, mas um elemento central da governança climática. Sua integração em políticas públicas pode aumentar a eficácia, reduzir custos e ampliar a legitimidade.

A Guatemala tem se destacado na América Latina por reconhecer explicitamente que a crise climática não pode ser enfrentada apenas com medidas técnicas ou setoriais, mas exige transformações culturais, educativas e institucionais profundas. Nesse contexto, o país incorporou a

Educação Climática como um eixo estratégico dentro de sua política nacional de mudança do clima, especialmente em suas NDCs atualizadas.

Diferentemente de muitos países onde a Educação aparece apenas como elemento complementar, a Guatemala a posiciona como instrumento estruturante da adaptação e da mitigação, reconhecendo seu papel na construção de capacidades sociais de longo prazo (MARN 2025).

O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais da Guatemala (MARN) incluiu a Educação Climática como parte de suas estratégias oficiais de resposta à crise climática. Isso significa que:

- A Educação não é tratada apenas como sensibilização, mas como componente formal de política pública climática;
- Está vinculada a metas nacionais de adaptação e mitigação;
- É reconhecida como elemento essencial para a implementação efetiva das políticas climáticas.

Essa inclusão representa um avanço significativo, pois amplia o entendimento de governança climática para além de infraestrutura e tecnologia, incorporando dimensões sociais e culturais.

Um dos aspectos mais relevantes da experiência guatemalteca é seu esforço — ainda em construção — de integrar a diversidade cultural do país, marcada pela forte presença de povos indígenas maias.

A Educação Climática, nesse contexto, busca:

- Dialogar com saberes ancestrais e cosmovisões indígenas;
- Incorporar línguas originárias nos processos educativos;
- Adaptar conteúdos às realidades territoriais específicas.

Isso é particularmente importante porque grande parte da população rural depende diretamente dos ecossistemas para sua subsistência, o que torna o conhecimento local um recurso fundamental para a adaptação climática (FAO 2020).

Na prática, a Guatemala tem promovido iniciativas que conectam Educação Climática a processos de adaptação local, como:

- Formação de comunidades em práticas agrícolas resilientes;
- Educação sobre gestão de recursos hídricos;
- Programas de sensibilização sobre riscos climáticos.

Essas ações fortalecem a capacidade das comunidades de interpretar mudanças ambientais e responder de forma autônoma, reduzindo vulnerabilidades. Assim, a Educação deixa de ser apenas informativa e passa a ser operacional, diretamente vinculada à sobrevivência e ao *Bem Viver*.

Outro elemento importante é a articulação entre diferentes setores do Estado. A Educação Climática na Guatemala envolve:

- O Ministério do Meio Ambiente (MARN);
- O Ministério da Educação;
- Organizações internacionais e sociedade civil.

Essa governança multissetorial permite maior coerência entre políticas educativas e climáticas, ainda que desafios persistam, como limitações de financiamento e desigualdades territoriais.

Apesar dos avanços, a experiência guatemalteca enfrenta desafios estruturais importantes:

- Dificuldade de implementação efetiva em áreas rurais remotas;
- Insuficiente integração plena dos saberes indígenas (ainda há assimetrias);
- Dependência de financiamento internacional;
- Fragilidade institucional em alguns níveis locais.

Além disso, há o risco de que a Educação Climática seja reduzida a campanhas de sensibilização, sem transformação profunda dos sistemas educativos. A importância do caso da Guatemala reside no fato de que ele demonstra, na prática, que é possível:

- Inserir a Educação Climática no núcleo das políticas nacionais;
- Reconhecer sua função estratégica na adaptação;
- Avançar — ainda que parcialmente — na integração entre conhecimento científico e saberes tradicionais.

Este exemplo ilustra um ponto central que defendemos: sem Educação, as políticas climáticas carecem de enraizamento social e tendem a fracassar. A Guatemala, portanto, oferece um exemplo concreto de como a Educação pode funcionar como ponte entre governança global e realidades locais, ainda que esse processo esteja em construção e repleto de tensões.

Em síntese, a experiência guatemalteca revela uma mudança de paradigma: a Educação deixa de ser um elemento periférico e passa a ser entendida como infraestrutura essencial da ação climática. Ao integrar dimensões culturais, territoriais e políticas, ela aponta para caminhos mais eficazes e justos de enfrentamento da crise climática.

Implicações para NDCs e financiamento climático

As *Contribuições Nacionalmente Determinadas* (NDCs) representam o principal instrumento de implementação do *Acordo de Paris* (2015). No

entanto, a inclusão da Educação Climática nesses documentos ainda é limitada (EARTHDAY.ORG 2025).

As experiências anteriorente descritas fornecem evidências de que é possível integrar Educação Climática em políticas nacionais, reconhecendo seu papel na adaptação. Essa integração pode fortalecer estratégias, ampliar acesso a financiamento e promover maior participação social.

A inclusão da Educação Climática nas *Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)* nas próximas COPs não é um complemento desejável, mas uma condição estrutural para a eficácia, legitimidade e sustentabilidade da ação climática global. Sem investimento sistemático em Educação, as metas de mitigação e adaptação permanecem tecnicamente desenhadas, porém socialmente frágeis, vulneráveis à baixa apropriação, à descontinuidade política e ao fracasso na implementação — como evidenciam múltiplas experiências de políticas desconectadas dos territórios (UNESCO 2023; IPCC 2023).

Integrar a Educação Climática às NDCs significa reconhecer que a transição ecológica é, antes de tudo, um processo cultural e civilizacional, que exige a formação de capacidades locais, o diálogo entre saberes científicos e ancestrais e o fortalecimento da participação social. Ao institucionalizar a Educação como pilar das NDCs, as COPs 30-31 têm a oportunidade de deslocar o foco de uma governança centrada apenas em carbono para uma governança baseada em pessoas, territórios e conhecimento, ampliando a efetividade das políticas e abrindo caminhos concretos para uma transição justa e duradoura.

Considerações finais

A crise climática exige respostas que vão além de soluções técnicas. É necessário repensar os fundamentos do conhecimento, da Educação e da relação entre sociedade e natureza.

Este artigo argumentou que a Educação Climática, quando enraizada em territórios e saberes ancestrais, pode atuar como uma *ponte entre mundos*, promovendo uma transformação civilizacional. Ao integrar epistemologias diversas, fortalecer capacidades locais e valorizar práticas culturais, a Educação torna-se um pilar fundamental para a adaptação e a justiça climática.

Os Povos Andinos e a Amazônia, com sua riqueza ecológica e cultural, oferecem lições fundamentais para esse processo. Reconhecer e fortalecer essas lições é um passo essencial para construir futuros sustentáveis.

Referências

BELTRÁN, R. L. (2015). *Why Many Projects Don't Work When Confronted to Reality*.

EARTHDAY.ORG (2025). *NDC Tracker*.

FAO (2020). *Indigenous Peoples' food systems: Insights on sustainability and resilience*. Rome: FAO.

FREIRE, P. (1970). *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

GUDYNAS, E. (2011). "Buen vivir: today's tomorrow", *Development*, 54(4): 441–447.

IPAM (2021). *Terras indígenas e conservação na Amazônia*. Brasília: IPAM.

IPCC (2023). *Sixth Assessment Report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.

LEFF, E. (2015). *A aposta pela vida: imaginação sociológica e imaginários sociais nos territórios ambientais do Sul*. Petrópolis: Vozes.

MARN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (2025). *Proceso de actualización e implementación de las NDC y marcos de transparencia climática*. Ciudad de Guatemala: MARN / ICAT, 2025.

MEJÍA, M. R. (2012). *Sistematización: una práctica investigativa*. Bogotá: CEAAL.

OECD (2021). *Climate Change Education for Social Transformation*. Paris: OECD Publishing.

QUIJANO, A. (2000). "Colonialidade do poder e classificação social", *Journal of World-Systems Research*, 6(2): 342–386.

RAISG (2022). *Amazonia Under Pressure*. São Paulo: RAISG.

SANTOS, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South*. Boulder: Paradigm Publishers.

UNDP (2022). *Human Development Report*. New York: UNDP.

UNEP (2022). *Adaptation Gap Report*. Nairobi: UNEP.

UNESCO (2023). *Education for Sustainable Development Report*. Paris: UNESCO.

WORLD BANK (2021). *Climate Change Education and Awareness*. Washington, DC: World Bank.

WWF (2022). *Living Amazon Report*. Gland: WWF.

EARTHDAY.ORG (2025). *NDC Tracker*.

Sobre o autor

Rodolfo “Ropo” Beltrán Bravo é um arquiteto peruano, ex-ministro da Presidência do Peru e diretor regional para Brasil e a América Latina da EARTHDAY.ORG. Ele liderou programas de educação ambiental em larga escala, campanhas de reflorestamento e iniciativas climáticas comunitárias em Perú e na Amazônia e na América Latina. Autor de *Four Years Closer to Heaven*, ele trabalha na interseção entre conhecimento tradicional, política climática e justiça socioambiental, com foco na integração da educação climática em políticas públicas e no fortalecimento territorial indígena.

pós cop30:
os warao como guardiões da ecologia integral no bioma pantanal

post-cop30:
the warao as guardians of integral ecology in the pantanal biome

Aloir Pacini SJ

Docente do Departamento de Antropologia
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Cuiabá, MT

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1846-3396>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20158102>

Resumo: Este texto olha para a COP30 através do que foi possível captar através das mídias durante o evento, uma vez que o autor não esteve lá, mas reflete seus efeitos no acompanhamento de uma comunidade Warao no bioma Pantanal (MT). A partir de princípios como ecologia integral e *bem viver* analisamos três ações para o estabelecimento desta tradicionalidade em um contexto muito diferente do lugar de onde vieram os Warao no baixo Orinoco (Venezuela): a construção das casas das famílias Warao no Recanto das Aves e dos banheiros comunitários com fossas sépticas; e a plantação de buritis no córrego Warao em vista de segurar as águas nos tempos de secas e, a longo prazo, revitalizá-lo.

Palavras-chave: (1) Warao; (2) Janoko (casa); (3) Fossas sépticas; (4) Ojidu (buriti); (5) Córrego Warao.

Abstract: This text examines COP30 through what could be gathered from media coverage of the event, since the author was not present, and reflects on its effects through the ongoing accompaniment of a Warao community in the Pantanal biome (Mato Grosso, Brazil). Grounded in principles such as integral ecology and *Buen Vivir*, the analysis focuses on three concrete actions aimed at establishing Warao traditional ways of life within a context markedly different from their place of origin in the Lower Orinoco (Venezuela). These actions include: the construction of houses for Warao families in the *Recanto das Aves* settlement and the building of community bathrooms with septic systems; and the planting of buriti palms (*Mauritia flexuosa*) along the Warao stream, with the aim of retaining water during periods of drought and, in the long term, revitalizing the watercourse.

Keywords: (1) Warao; (2) Janoko (house); (3) Septic systems; (4) Ojidu (buriti palm); (5) Warao stream.

O Bem Viver tem histórias

Para dar conta deste texto e falar sobre ecologia integral e o Bem Viver na ótica dos Warao, desejo reforçar a argumentação nativa e o lugar que ocupam os povos indígenas como guardiões da natureza, porque eles se pensam fazendo parte integral deste mundo que nos cerca. Talvez por isso são apontados como aqueles que se dedicam no cuidado da Casa Comum, o que reverberou nos movimentos sociais na Belém do Brasil:

Nós, da Cúpula dos Povos, reunidos em Belém do Pará, na Amazônia brasileira, de 12 a 16 de novembro de 2025, declaramos aos povos do mundo o que acumulamos em lutas, debates, estudos, intercâmbios de experiências, atividades culturais e depoimentos, ao longo de vários meses de preparação e nestes dias aqui reunidos. Nosso processo reuniu mais de 70.000 pessoas que compõem movimentos locais, nacionais e internacionais de povos originários e tradicionais, camponeses/as, indígenas, quilombolas, pescadores/as, extrativistas, marisqueiras, trabalhadores/as da cidade, sindicalistas, população em situação de rua, quebradeiras de coco babaçu, povos de terreiro, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, jovens, afrodescendentes, pessoas idosas, dos povos da floresta, do campo, das periferias, dos mares, rios, lagos e mangues. Assumimos a tarefa de construir um mundo justo e democrático, com bem viver para todas e todos. Somos a unidade na diversidade (Declaração da Cúpula dos Povos Rumo à COP30)

Depois da COP30 parece que o nosso compromisso com a Ecologia Integral se tornou mais concreto, os povos indígenas se mostraram claramente como guardiões da terra-mãe, desta Casa Comum que é responsabilidade de todos, mas precisa ser assumida por pessoas e etnias que tradicionalmente possuem um aprendizado histórico deste cuidado. Assim torna-se relevante a fala dos indígenas para expressar com mais pertinência e detalhes o que desejamos compreender na construção de casas para morar, de banheiros¹ e no plantio de buritis.

O modo da observação etnográfica ampliada, inspirada na “descrição densa” de Clifford Geertz (1978), que não busca apenas registrar fatos ou tirar fotos, mas interpretar os códigos culturais e as teias de significados que os envolvem deve estar associado hoje à netnografia documental (KOZINETS 2010) que permite construir um texto a partir da análise sistemática de transmissões oficiais da ONU, cobertura jornalística

¹ Fizemos o projeto *Saneamento básico na Aldeia Recanto das Aves – Warao* com previsão de início em 01/07/2025 com prazo de um ano, e foi aprovado pela *Cáritas* um valor de 15.300,00 para a construção dos banheiros. O eixo definidor foi o Cuidado da saúde (Casa Comum) e os custos no final foram cinco vezes mais, por isso fizemos uma rifa e passamos a sacolinha para que muitas pessoas amigas pudessem colaborar com esta obra.

multifacetada das manifestações públicas e o fluxo de narrativas digitais produzidas durante o evento. Ao menos, um duplo olhar se faz necessário:

- O da experiência sensorial estimulada pelas narrativas de quem estava no solo e
- O da mediação digital que constrói a “verdade” do evento para o público global.

Mais recentemente, com o sequestro do presidente da Venezuela pelo *trampo*², os olhares mundiais estão também voltados para os *Warao* como cidadãos venezuelanos em vias de alcançar a cidadania brasileira.

O *Bem Viver* na cultura *Warao* está relacionado com a experiência de viver como família, ter uma casa para morar, pedir e receber graça por graça, dom sobre dom. Apesar de se adaptarem ao estado de migração constante, descansar com sua família em uma casa sua parece fundamental. No sistema de casamento, o homem pede para namorar com a menina e depois se casa com ela para aumentar seu povo. Cada criança é um dom e as mulheres se dedicam especialmente a este papel zeloso de mãe e o pai acompanha este cuidado trabalhando fora como empregado para trazer o alimento, o sustento desta casa.

Mas este *Bem Viver* têm histórias, eles descem pelo buraco dos céus que hoje é a Estrela D’Alva para chegar aqui, segundo suas narrativas míticas que os sustentam no caminho. Assim expressam a relação que possuem com a natureza, com o *ojidu* (buriti) que forneceu o fio para fazer a corda e poderem descer. Aqui começa outra organização social, com o nascimento das crianças, mas também com o funeral de algumas delas, o que assusta a todos.

Em 2022, quando faleceram três crianças, os *Warao* me procuram para batizar as demais crianças. Por isso, nos comprometemos com a continuidade depois do batismo de 11 crianças na Igreja São Judas Tadeu e fizemos uma festa simples com o ritual de nomeação porque consideram que receberam um presente de Deus. Pensar um lugar para viver tornava-se urgente, também as condições básicas para a vida. Tanto no nascimento-batismo quanto na morte a pessoa é reconhecida como *Warao*. Mesmo os que vieram para a terra dos *Bóe*, estes lugares do Centro-Oeste brasileiro, em busca de melhores condições de se alimentar e de viver, estes lugares passaram a ser deles também.

O grande desafio para o ser humano está em preservar a natureza e viver dela. Então, observamos que, quando os *Warao* ficavam em seus lugares tradicionais, lá viviam e praticavam sua cultura, quando ficavam escassos os alimentos, iam para o outro lugar. E este lugar em que estavam podia se regenerar, voltar a ter tudo novamente e, com o tempo os *Warao* voltavam

² Os *Chiquitanos* me ensinaram que estamos vivendo no meio de *trampas*, conceito que eles usavam frequentemente para as armadilhas deste mundo que os querem explorar.

neste lugar novamente. Só que o aumento da população e as invasões de outros povos tornou impossível este sistema tradicional, por isso é preciso pensar uma agricultura regenerativa com mais produção de alimentos no molde agroecológico, evitando degradar os territórios. Então, há uma rotação de vida junto com a natureza para o *Bem Viver* que exige respeito, boas maneiras: pedir licença para poder matar e comer. Em Cuiabá, os lugares onde os *Warao* viveram por mais tempo logo ficaram insalubres, dadas as condições diferentes de vida em relação ao delta do Orinoco.

Para nós e a Antropologia, a COP30 e a aldeia Recanto das Aves são *atos sociais totais* (MAUSS 1974: 41) que mostram olhares entrecruzados a respeito das culturas em diálogo nas quais vivemos, e o que ocupou nossas mentes e corações foi encontrar um território tradicional que tivesse força espiritual para ser demarcado para os *Warao*. Neste pantanal tem muito peixe, muito buriti e os *Warao* estão envolvidos com as plantas e os animais em lugares sagrados dos *Bóe*, centralizados pelo *Toroari* (Morro de Santo Antônio), onde começou a nova geração dos *Bóe* depois do dilúvio.

Os *Warao* acreditam que o *Bem Viver* está relacionado com a Ecologia Integral, porque a relação ecológica que o povo tem com o meio em que vivem está entrelaçada com a terra, com os animais e as plantas, com tudo que está ao seu redor. E os rituais cotidianos e mais solenes afloram estas relações com a terra, a água, os peixes, os animais, o vento e o mundo transcendental. Então, a Ecologia Integral é executada nesses três a quatro meses de rituais fúnebres, que é também uma conformação, um conforto para o povo *Bóe*, que sai do ritual mais fortalecido e com mais ânimo para continuar a vida.

Aqui temos uma informação valiosa já etnografada (LUCENA & PACINI 2026, no prelo) sobre o meio de transporte tradicional dos *Warao* no delta do Orinoco, as canoas esculpidas em um tronco só de uma árvore (ipê, aroeira, cerejeira, etc.) chamada *curiara* que era o principal meio de transporte dos *Warao* no delta do Orinoco. Ali os *Warao* possuíam muitas habilidades e presteza técnica para poder esculpir um tronco grosso com enxó e outras ferramentas adequadas, com a queima para tornar a madeira mais maleável à moldura para, assim, ver surgir como verdadeira obra de arte.

Assim, a função utilitária de transportar os *Warao* e suas cargas, singrando pelos rios e *caños* impressiona os observadores. E depois continuamos admirando como vieram da Venezuela para quase todas as cidades do Brasil pedindo carona e como dão conta de mudar de uma rede de parentesco para outra onde se espalham.

Contudo, existem outras associações valiosas que devem ser feitas, a descida deles pelo buraco da Estrela D'Alva e a viagem de volta para a aldeia espiritual. Nos achados arqueológicos dos povos mesoaméricos existem esculpidas no fêmur de uma pessoa uma imagem de uma barca que leva a alma da pessoa falecida para outro mundo possível. Além de ganhar

uma função simbólica em rituais fúnebres, estas *curiaras Warao* possuem esta dimensão de viagem, passagem, para o mundo espiritual, pois um ancião na Venezuela relatou que em algumas comunidades tradicionais ainda costumam fazer o sepultamento nestas *curiaras*. Quando isso acontece, posteriormente, envolvem a embarcação com folhas de *temiche* (*Manicaria saccifera*)³ para fechar essa espécie de ataúde, após cerimônias e rituais fúnebres. E depois de cerca de nove meses os restos mortais são recolhidos para um sepultamento definitivo.

Figura 1 - Comunidade Warao do Recanto das Aves.

Fonte: SOARES, Célia Cristina, 14/02/2026 (DSC 7904).

Territórios performados e reconfigurados: A cidade de Belém (PA) e Recanto das Aves (MT)

Este texto busca compreender como o Mato Grosso na Amazônia foi “performado” para o mundo através destes mártires e como a cidade de Belém foi “reconfigurada” em múltiplas camadas espaciais, simbólicas e políticas para atender à urgência climática de decisões concretas dos países no planeta Terra. Em Belém, não passaram incólumes as tensões entre o interior dos pavilhões climatizados — a *Zona Azul* — e a *Cúpula dos Povos*

³ *Temiche*, conhecido como *ubuçu* ou *buçu*, popularmente chamado *ubuçuzeiro* ou *tururi*, é uma palmeira encontrada também em Trinidad, na América Central, mais abundantemente nas várzeas e ilhas da Amazônia desde o delta do Orinoco até o Amazonas, Pará e Amapá com frutos em forma de cocos pequenos, da família *Arecaceae* e uma espécie do gênero *Manicaria*. Outra característica desta palmeira nativa da região amazônica são as folhas rígidas chegando até oito metros de comprimento e estas são fundamentais para os *Warao*, que as utilizam de diversas formas, como urnas funerárias e também para cobrir suas casas de palafitas.

— que fervilhava criatividade com mais de três mil indígenas na cidade — que se dobravam, se reorganizavam e, por vezes, se ocultavam para sustentar o megaevento.

Belém tem uma comunidade forte de *Warao*, também é cidade natal para gerar novos tempos, ainda nas margens do mundo, cenário propício para observar com cuidado territórios superpostos e até bolsões de pobreza segregados nas periferias. A chegada de grandes navios *cruzeiros* atracados no porto deu hospedagem diferenciada para os peregrinos. Navios desta monta operaram como “enclaves fortificados” (CALDEIRA 2000) e materializaram um território internacional flutuante, desvinculado do solo amazônico que hospedaram delegados, chefes de Estado e o alto escalão de organismos multilaterais, que circulavam entre as embarcações e o Centro de Convenções através de corredores de segurança, sem a necessidade de vivenciar as “*fricções interétnicas*” (OLIVEIRA 1967) da Belém real: a umidade e o calor, as falhas de transporte e as desigualdades urbanas. A COP30 em Belém produziu duas cidades sobrepostas. A “Belém do Evento” — refrigerada, coreografada, internacionalizada e temporária — que contrastava com a “Belém Viva” — complexa, desigual e resiliente.

De um lado estava a Belém frágil, “de vidro”, feita com aço, ar-condicionado e protocolos internacionais; do outro, estava a Belém forte, com a garra de seu povo tradicional que aprendeu a viver equilibrando-se na natureza amazônica que emanava uma complexidade que a Antropologia aos poucos interpreta. Esta imagem dos transatlânticos brancos flutuando sobre as águas barrentas da Baía do Guajará tornou-se um símbolo da distância entre a diplomacia tecnocrática global e a realidade vivida pelos amazônicos. Por outro lado, estavam as comunidades *Warao* nas periferias, excluídas até dos processos de cidadania mais básicos, o que discutiremos a partir do caso dos *Warao* em Cuiabá (MT).

O *Aidamo* Rabel Estrella, que está em Cuiabá há muitos anos, mencionou que foi ele que deu uma entrevista para uma reportagem em Pacaraima (RR), fazendo com que o Brasil abrisse as fronteiras também para a entrada dos indígenas, uma vez que, segundo a liderança, estavam sendo impedidos de ingressar no território brasileiro.

Na reportagem pergunta: “*Por acaso não somos gente também como os criollos?*” A reportagem serviu como aríete para abrir os portões da fronteira e denunciar a *trocha*, os caminhos clandestinos que são perigosos, além de conscientizar para a necessidade de oficializar a entrada e, posteriormente, seguir pelas rotas das cidades brasileiras, geralmente passando por Pacaraima e Boa Vista (RR), Manaus (AM), Porto Velho (RO), para chegar a Cuiabá.

A materialidade da COP30 nos ambientes e ritmos: diferentes sensações no *Recanto das Águas* (MT) e em Belém (PA)

Ao cruzar as barreiras de segurança dos pavilhões no Parque da Cidade de Belém, ou na Cuiabá dos *Bóe* e dos *Warao*, a experiência corporal do participante nestes mundos tão distintos sofria uma alteração imediata. O choque térmico entre o calor externo de 34°C e a climatização interna de 19°C nos pavilhões da COP30 estabelecia uma fronteira sensorial física: dentro, o ambiente era controlado, *estéril*; fora, a Cúpula dos Povos fervilhava de vida acompanhada pelo rio e a floresta úmida que resistiam a serem disciplinados. Este “não-lugar” (AUGÉ 1994) temporário, desenhado para suspender a identidade local em favor de um padrão global de negociação, deixou marcas indeléveis dos que estiveram na COP30 como também nos *Warao* que estão morando hoje no *Recanto das Aves*.

Como não observar a atmosfera que produzia paisagens sonoras originais, por vezes caóticas: a sobreposição de línguas coloniais (português, italiano, inglês, francês etc.) com a diversidade de línguas indígenas, frequentemente abafadas pelo som de microfones e tradutores simultâneos; o cheiro asséptico de carpete novo, o sabor do café e outras “frescuras” contrastava com o cheiro do *tacacá* e peixes nas bordas do evento, no *Ver o Peso* e, em Cuiabá, marcadores das identidades locais; as texturas diferentes que acolheram os crachás plastificados, os cordões sintéticos e ternos de lã fria, ou do *Recanto das Aves*, uma certa artificialidade que admirava as vestes e artefatos tradicionais indígenas.

A segregação e a maquiagem da dinâmica urbana de Belém mostram um sentimento ambíguo: o orgulho da visibilidade global misturado ao incômodo da exclusão, pois o policiamento ostensivo nas ruas e áreas periféricas higienizadas para serem exibidas como aldeia que se tornou cosmologicamente um lugar sagrado *Warao*. As chuvas da tarde marcaram o ritmo da vida, alagavam vias recém-pintadas e forçavam a diplomacia global a esperar, lembrando aos participantes a força incontrolável da natureza que, ironicamente, tentavam regular através de documentos em salas fechadas.

O que vamos narrar a seguir nos permitirá centrar o olhar no *Recanto das Aves*, ver a casa comunitária do casal que a vendeu que está mais associado aos banheiros comunitários — uma exigência para não contaminar o lençol freático do pantanal —, mas que contrasta com as casas que foram sendo construídas pelas famílias *Warao*.

Uma rede de *janokos* (casas) em cidades brasileiras: a saga dos *Warao* em Cuiabá (MT)

Os *Warao* começaram a chegar em Cuiabá no final de 2019 e acamparam junto da Rodoviária. Dali a prefeitura levou-os para o Parque

Cuiabá (periferia) e ali viviam em condições precárias. Levamos colchões e ventiladores para suportarem o calor daqui. Foram alugando casa aqui e acolá, com grande dificuldade de se manterem com dignidade no tempo da pandemia. Foi quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul para fazer meu pós-doutorado na Unisinos, RS no ano de 2021.

Os *Warao*⁴ vieram da região do delta do rio Amacuro no alto Orinoco (Venezuela), e cerca de 100 estavam no Bairro Tijucal⁵, os quais são os mais fragilizados por causa da situação de não serem acolhidos como merecem e, por causa dos preconceitos duplicados por serem da Venezuela e serem indígenas, que não conseguem trabalho para se manter dignamente. Quando voltei encontrei-os em situações ainda mais precárias. Não estavam conseguindo pagar o aluguel das casas onde moravam e passavam por condições alarmantes na saúde, educação e segurança alimentar.

O ano de 2022 foi duro para os *Warao*: Virgília Zapata Yovar teve um filho — Yosmar Zapata Rivero (31/03/2022) — que viveu apenas um dia, falecendo ainda no Hospital Santa Helena. Depois Endri Jesus Mata Zapata (08/08/2021-22/04/2022), veio de Rondonópolis para tratar porque apareceu um tumor na testa e também faleceu ali. Como lá dormiam no chão de barro pensou-se que uma cobra ou escorpião o havia picou. Hernaída Rivero Estrella também estava criando três órfãos da irmã que faleceu em Roraima. Essa fragilidade das crianças deixou-os muito aflitos e procuraram o batismo para as demais crianças.

Atendendo à solicitação deles, na primeira sexta-feira do mês de maio, foram batizadas 11 crianças na Igreja São Judas Tadeu e foi feito um lanche após o batizado para confraternizar.

Figura 2 - Casa do *aidamo* Rabel Aquiles Rivero

Fonte: Acervo do autor, 2022.

⁴ De língua isolada, mas com empréstimos linguísticos dos troncos linguísticos Aruaque e Caribe.

⁵ Observo que uma família chegou de Porto Velho no momento da escrita do texto, e o cadastro tem que ser atualizado constantemente, está sempre em construção, e já não passam mais pela Casa do Migrante, buscam a rede de parentesco para auxiliar.

No dia 19/05/2022 35 pessoas estavam morando em condições precárias na casa alugada do Rabel Aquiles Rivero e Maria del Vale Zapata. Na casa alugada de José Marin Navarro e Claudia Moreno Baria eram 27 pessoas; e na casa de Naici Moreno e Euclides Garcia, este casal vivia com três filhos. 25 *Warao* estavam chegando de Rondonópolis, pois lá também estavam tendo dificuldades de sobreviver. Buscávamos local para que eles pudessem sair da necessidade de pagar aluguel, pois isso já seria um alívio.

No amanhecer do dia 27/05/2022 Andru Rojas Moreno, filho de Isacio Rojas e Magali Moreno Moreno, neto pelo lado paterno de Indalcio Rojas e Maria Zapata e avó materna America Moreno, nascido em Manaus no dia 17/05/2020, faleceu no Pronto Socorro de Cuiabá. Foi levado ao Pronto Socorro com um sintoma recorrente: vômitos com sangue (“*botava sangue*”, disse Rabel Aquiles Rivero, o *aidamo Warao*). Depois de receber uma bolsa de sangue voltou para casa, mas voltou a vomitar sangue e o levaram para o Pronto Socorro, mas o coração não resistiu.

Rezamos por Andru, batizado no dia 06/05/2022, por sua família e essa etnia que está em diáspora nesse amanhecer do dia 28. Foi feita a oração das exéquias e o sepultamento aconteceu às 8:30 horas no Cemitério São Gonçalo.

Foi muito forte o sofrimento expressado pela mãe e avós nos rituais cheios de emoções.

Figura 3 - Casa de José Marin Navarro com 27 pessoas da família do falecido Andru vivendo na mesma casa e o voluntário José Guilherme (19/05/2022).

Fonte: Acervo do autor, 2022.

Da família extensa que estava no Jardim Passaredo, no dia 29/06/2023 faleceu Flanyelis Moreno Zapata, neta de Santa Moreno (24/11/1983) e Levis Zapata (25/08/1980), sobrinha de Nubia Moreno (05/09/2018), filha de

Leonardo Zapata (15/02/1997) e Merelys Moreno (07/12/2007) que estava grávida de sete meses. Em chamada de vídeo recebi o telefonema da Hernaida para informar o acontecido. Assim presenciei o choro de lamentações, enquanto as mulheres faziam massagem no corpo da menina falecida. Os pais tinham trazido a menina para o *pajé* Evelio Rivero Estrella (22/06/1972) auxiliar, mas já era tarde demais (ANJOS 2026).

Orientei para que na hora em que o pai chegasse com os documentos da criança, que a levassem à Santa Casa de Misericórdia, simulando estar viva, para terem um atestado de óbito com mais agilidade. Enquanto isso fui à Funerária Santa Rita para já encaminhar o serviço, mas era necessário que os pais fizessem os trâmites com o atestado de óbito e conseguissem o serviço gratuito da Funerária, que preparou o corpinho da menina e o levou para o Jardim Passaredo.

Ali a comunidade fez os rituais tradicionais e o Padre José Miguel Clemente Clavijo as exéquias segundo o ritual católico, o que trouxe grande consolação aos presentes, que foram levar a menina para o sepultamento no Cemitério São Gonçalo com o auxílio de um ônibus conseguido por Gleyva Maria Simões Pio Saes.

Não fosse imensa a dor do falecimento da filha, o pai me chamou desesperado no dia 08/08 porque o Conselho Tutelar chegou acusando que ele tinha causado a morte de sua filha. Foi grande o movimento de solidariedade aos pais da falecida para que não se aumentassem os sofrimentos que já eram irremediáveis.

No dia 12/04/2024 na comunidade São José, faleceu Masteo Jesus Heridia Oliveros (nascido em Manaus no dia 07/04/2020), filho de Limardo José Heredias Peres e Cruz Santa Oliveros Mariano, o que trouxe grande comoção étnica, principalmente porque o menino já tinha sido levado na UPA duas vezes e o médico não queria internar para ver mais profundamente qual era o problema. Na terceira vez, já era tarde demais, pois começou com ataques cardíacos e não suportou.

Quando chegamos no cemitério, os coveiros estavam tirando uma camisa do local, pois se trata de um lugar público e, a cada três anos acontecem exumações. O fato fez com que todos pedissem para sepultar em uma cova virgem, como a criança vai ficar junto com outras pessoas que ela nem conheceu. Finalmente conseguiram um lugar próprio para o sepultamento e os corações *Warao* seguiram seu rito de sepultamento profundamente inculturado.

No dia cinco de novembro de 2024 terminava o contrato de aluguel na chácara de Nova Esperança e a prefeitura ainda não tinha regularizado um terreno da Área Comunitária para fazer a aldeia. Foi quando compramos uma chácara no *Novo Aricá-Açu* e ali se constituiu uma aldeia com 20 famílias. Aos poucos, ali foram sendo construídas 20 casas de *palite*, uma dedicação admirável, pois o fizeram com grande autonomia. O mesmo não podemos falar dos banheiros, pois não é costume tê-los em suas casas. Por isso,

fizemos os banheiros e instalamos caixas-d'água, para terem saneamento básico e evitar a verminose e a desnutrição, causas da maior parte dos problemas de saúde, alguns casos com a tragédia da morte, o que poderia ser evitado.

A flecha do Amor ao próximo em uma escola Warao

Manifestações reiteradas contra a demarcação de territórios tradicionalmente cuidados por povos indígenas, geram insegurança jurídica, conflitos e mortes no Brasil. A fragilização e o aparelhamento dos órgãos de fiscalização, fazem com que agressores e invasores de terras indígenas, espalhem o terror em lugares dos *Guarani*, sem o menor constrangimento legal, um ultraje flagrante à nossa Constituição de 1988. E a situação dos *Warao* também é grave porque há resistência em acolhê-los como indígenas no Brasil.

Como conselheiro de Educação Indígena junto à SEDUC, participei no *Fórum de Educação Indígena* no dia 28 e 29/06/2020. Levei os *Warao* Ravel Aquiles Rivero, Fabian Beria e José Marín Navaro ao Fórum, aonde foram bem acolhidos pelos demais povos indígenas e propuseram uma escola específica e diferenciada para eles, o que foi aprovado em plenário. Depois fizemos um Domingo de atividades com eles para conhecer melhor os trilhos por onde passaram para chegar até aqui, porque já dizia Mia Couto:

A escrita não é um veículo para se chegar a uma essência. A escrita é a viagem, a descoberta de outras dimensões e de mistérios que estão para além das aparências (COUTO).

Os rastros (*las huellas* ou *homunokos*) que deixamos por onde passamos são significativos para contar as densas histórias dos *Warao*. Rabel disse que o chocalho dos *Rikbaktsa* — que levava para uma dança — despertaria os espíritos dos falecidos, e mostrou que os *maracás* eram usados para os rituais nos vários cantos que estavam sendo publicados no texto dos *Warao* que estão em Belém. Rabel contou também que saiu de seu lugar natal, uma terra entre águas, por isso morava em palafitas e o rio dava o sustento na maior parte do tempo. Nas épocas do baixio das águas podiam plantar milho e outros produtos. Não recebiam nada do governo. Saíram por causa da invasão de seu lugar por causa da extração mineral, a água ficou suja, não dava mais para beber e comer os peixes porque tinham mercúrio.

Ele contou também que chegou com sua família em Barrancas, no Orinoco, porque sofrera o golpe de fome com o embargo econômico à Venezuela e o sonho de encontrar comida o fez continuar caminhando. Passou por São Félix e Santa Helena para entrar no Brasil. Chegou em Pacaraima onde foi entrevistado pela televisão para argumentar que tinha direito de vir ao Brasil como os demais *criollos*, e passou por Boa Vista (RR). Chegou em Manaus em 2018. Teve que sair dali porque havia muito migrante,

e não tinha vaga para viver bem no meio de outros venezuelanos nos acampamentos e abrigos. Porto Velho também não tinha vaga e vieram para Cuiabá porque aqui estava Jesus, Florência e sua família.

Estes receberam depois uma proposta boa e foram para Porto Alegre em 2022. Por anos que ficaram ali, morando no pátio da rodoviária, depois no Parque Cuiabá, depois no Tijucal, no Cangica, no São José e no Abrigo Miraglia no último ano. Depois foram para o Rio de Janeiro.

Quando estava no Tijucal assim se expressou:

Sou cristão católico, aprendemos para cumprir. Vou conhecer primeiro os missionários em Cuiabá, pensei. Jesus me convidou para a Missa de Nossa Senhora de Coromoto no dia 11/09/2020. Depois Eurípia convidou para participar da Comunidade São Francisco de Assis, mas era longe demais para chegar até lá (Rabel Aquiles Rivero).

O Defensor Público da União, Renan Vinícius Souto Maior, visitou os Warao no dia 8/07/2022 para conhecer melhor suas condições de vida e auxiliar a propor um lugar para que pudessem viver bem em Cuiabá. O *aidamo* Rabel Aquiles Rivero falou que energia e água “avançou muito alto”:

... não temos trabalho, por isso cortou. Estamos procurando outra casa, é imóvel, tem que pagar adiantado. Procuramos e não encontramos porque temos muitas crianças. Compramos cimento para concertar a casa e cal para pintar, mas dia 15 temos que sair onde estamos. Temos crianças pequenas, vamos ser jogados na rua (Rabel Aquiles Rivero).

Quando foram jogados na calçada pelo dono da casa, a família extensa de Rabel foi para algumas quitinetes no Cangica e ali na *Comunidade Santana* foram bem acolhidos, mas o local de moradia era precário demais. E sua irmã Hernaida foi com outro grupo para São José, em uma casa fornecida por uma professora do colégio do Tijucal, onde estavam seus filhos estudando. Ali ao lado, a pedido de Hernaida, reformamos para a família de Rabel ocupar, por um ano, um barracão que estava abandonado. A partir do dia 21/04/2023 juntaram-se ao redor do barracão umas 15 *barracas* de famílias que não tinham como pagar aluguel.

Contaram ali que foram na prefeitura e ficaram na portaria, não foram atendidos porque são venezuelanos e não teria dinheiro para eles. Queriam falar da situação que vivem e perguntaram:

*Não é obrigação atender as pessoas? [A *aidamo* Hernaida Ribero Estrella concluiu:] Decidimos não viajar mais, vamos ficar aqui para termos saúde, estudar... viver. Também para ajudar nossa família que está na Venezuela, que está passando fome lá também. Não*

queremos voltar para a Venezuela porque já não temos casa lá
(Hernaida Ribero Estrella).

No término do ano de ocupação do barracão, abril de 2024, aconteceu uma separação mais radical entre os dois irmãos: Rabel e um grupo optou por ir morar no Abrigo Miraglia, da prefeitura, e Hernaida com outro grupo foram para Nova Esperança, inicialmente em um sítio alugado próximo da Área Comunitária que a prefeitura iria disponibilizar para formar a aldeia.

Dali começaram a participar das aulas na *Escola do Campo*, ali mesmo no Nova Esperança, com transporte escolar regular. Mas o presidente de bairro chamou a polícia quando os *Warao* começaram a limpar o local indicado pela prefeitura em agosto de 2024. Assim, este grupo, depois de estarem por seis meses no sítio alugado, optaram por ir ao *Recanto das Aves* e ali formaram a comunidade com mais segurança, porque foi comprado para este fim, local onde o mesmo ônibus escolar passa diariamente.

Muitos reclamam que os *Warao* são preguiçosos, só querem ficar nos sinais pedindo esmola, que devem voltar para a Venezuela. Repudiamos com veemência esta situação de preconceitos escancarados, causadora de tanto sofrimento aos irmãos e irmãs indígenas, povos que mais sabem cuidar da Mãe-Terra. Esse texto é uma manifestação de indignação que junta a nossa voz às vozes de todos e todas que clamam por um Brasil democrático, pluriétnico e multicultural para resguardar a dignidade de todos os cidadãos, a começar pelos mais fragilizados.

A cidadania/permanência dos *Warao* em Cuiabá/MT está em questão, o que não é muito diferente nos demais lugares do Brasil, afinal trata-se da migração de uma etnia indígena para o nosso país. Os povos indígenas daqui também manifestam um estranhamento diante dessa nova realidade. O que dizer e fazer, pois o território tradicional deles ficou na Venezuela. Será possível criar uma tradicionalidade de usufruto dos territórios que eles vão ocupando no Brasil? Os serviços e políticas públicas destinados aos indígenas brasileiros que vivem aldeados podem ser destinados também para essa etnia? Contudo, em meio dos falecimentos narrados são inúmeros os casos de superação das doenças e as crianças alegres e saudáveis agora brincam no *Recanto das Aves*, lugar onde estão sendo construídas suas casas, os banheiros e as caixas-d'água.

Em 2026 Hernaida foi contratada como professora da língua *Warao*, o que é semente de uma escola *Warao*, já solicitada à Seduc desde 2023.

Ojidu: a árvore da vida Warao no território Bóe agroecológico

Ojidu é a palmeira do buriti na língua *Warao*. Considerada a “árvore da vida” porque sustenta esta etnia nos seus diversos aspectos. Segundo a *aidamo* Hernaida, o buriti é como se fosse a mãe dos *Warao* porque é capaz de proporcionar a vida para os seus. Do *Ojidu* recebem o fruto, a *yuruma*

(amido), a palha, a fibra ou película da folha mais nova para fazer os artefatos e até a madeira. E o fundamental, desta película fizeram a corda para descer pela Estrela D'Alva até a Amazônia, por isso essa palmeira é parte central do universo cosmológico dos *Warao*.

Com os *Warao* é necessário um acompanhamento intenso, porque não são somente imigrantes — são uma etnia indígena desterritorializada e em processo de reterritorialização em outro país: na baixada cuiabana. O trabalho com os indígenas é holístico, possui articulação com todas as dimensões da vida humana, e o todo das diferentes etnias com as quais estamos, especialmente na garantia de seus direitos tradicionais ao território, à saúde e educação diferenciada e específica, o que se caracteriza no respeito aos seus modos de conduzir suas vidas.

Em novembro de 2024 foi adquirida a chácara *Recanto das Aves* (1,2 hectares) para abrigar as 20 famílias que formam a *Comunidade Consolata*. A construção das casas familiares está acontecendo pelos próprios *Warao*, com madeiras doadas (*palite*) e outros materiais. Ali estamos construindo banheiros públicos com foças sépticas para não contaminar o lençol freático. A capela está sendo construída pelos *Warao* também. Assim trabalhamos com doação generosa de centenas de pessoas amigas.

Por isso, programas de acompanhamento na busca de sua cidadania deve ser completa. Oficinas de agroecologia, de corte-costura, de letramento em Português, Espanhol e sua Língua materna. Motivamos todos a irem estudar na *Escola do Campo*, porque o ônibus passa recolhendo os estudantes diariamente. O acompanhamento como *Comunidade Eclesial de Base* tem o apoio da Arquidiocese e outras instituições relacionados ao atendimento em saúde e educação.

Para poder ser mais consequente nesta atuação, articulamos com outras pessoas para criar uma equipe interdisciplinar para que as ações chegassem a diferentes *campus*. Gradativamente a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) foi se envolvendo, e organizamos um projeto de pesquisa junto aos *Warao* que, aos poucos, ensinaram outros Projetos de Extensão. Estes projetos foram se mostrando necessários — se não urgentes —, para dar conta das dificuldades que enfrentamos quando várias famílias se juntam em um território pequeno, muito diferente das condições de vida que esta etnia enfrentava na Venezuela.

A questão da plantação de buritis no córrego *Warao* que passa nos fundos do *Recanto das Aves* foi a motivação de um programa de acompanhamento no contexto de COP30 e toda uma necessidade de recuperarmos o fluxo de água para o córrego, que flui somente em parte do tempo das chuvas.

Do delta do Orinoco (*Warao*) ao Pantanal Mato-grossense (*Bóe-Bororo*)

Depois que os *Warao* foram jogados para lá e para cá de muitas formas; de a prefeitura de Cuiabá ter simulado a entrega de 3,5 hectares em uma APP (01/03/2024) e que foram impedidos pela polícia de fazerem suas casas na área comunitária pelo presidente de bairro do Nova Esperança, que chamou em agosto de 2024, as promessas eleitoreiras não foram efetivadas na prática, e isso trouxe grande descrédito nas instituições públicas.

Assim os *Warao*, depois de terem saído do São José, onde ficaram um ano, alugaram um sítio para ficar próximo e fazer as casas na área comunitária que parecia ser entregue antes do pleito político, mas foram palavras vazias. Assim, em novembro de 2024, foi adquirido pela arquidiocese de Cuiabá o local que serve de acampamento para a *Comunidade de Nossa Senhora da Consolação*. Ali foi contratado um profissional para a construção de banheiros públicos com foças sépticas para não contaminar o lençol freático uma vez que já estamos no pantanal e o rio Paciência desagua no Aricá dois quilômetros abaixo.

Figura 4 – Mosaico de vistas aéreas da Comunidade Nossa Senhora da Consolação.

Fonte: Acervo do autor, 2024.

O *Recanto das Aves* está a dois quilômetros do rio Aricá-açu e o córrego intermitente, agora chamado *Warao* por causa desta presença tão especial, passa nos fundos do lote, ou seja, na estrada que segue tem uma ponte para este córrego passar, onde termina a segunda fotografia. A

primeira foto mostra mais amplamente o local, com a casa comunitária que era do primeiro dono e os vizinhos na região, com açudes.

A primeira foto mostra as casas sendo construídas. A parte dos *Warao* é a que está ao lado da estrada. Observa-se que um lote ao lado está também desflorestado para uma casa de um policial. Um dos objetivos do projeto é tornar tradicional dos *Warao* este território por eles ocupado. Por isso, os programas de acompanhamento na busca de sua cidadania devem ser completos e discernidos com cuidado para atender exatamente ao que os *Warao* desejam.

Em 2025 tivemos oficinas de agroecologia, de segurança alimentar, de corte-costura, de letramento em Português, Espanhol e na sua Língua materna. Depois destes dados contextuais podemos olhar este Programa de Extensão relacionado com a árvore mãe dos *Warao*, o *Ojidu* (Buriti).

Inicialmente vamos dar a palavra sobre a planta que marca os mananciais e deltas dos rios na região de Roraima como também no baixo Orinoco e no Pantanal, nossa região da baixada cuiabana. Aos poucos percebemos que o buriti gera água e a mantém, existe uma mística que os *Warao* trazem consigo e entra em comunhão com os *Bóe*.

Fiz uma entrevista com Adriano Boro Makudo⁶ no dia 08/12/2025 para falar sobre o buriti (Ecologia Integral e o *Bem Viver*), na ótica dos *Bóe* para reforçar a argumentação nativa e o lugar que ocupam os povos indígenas como guardiões da natureza, porque eles se pensam fazendo parte integral deste mundo que nos cerca, por isso vem se dedicando durante milênios no cuidado da Casa Comum, o que está reverberando nos movimentos sociais.

E foi justamente ali que apareceu uma percepção do Buriti que dialoga com a cosmovisão dos *Warao*:

O Buriti é uma planta, não sei dizer como posso dizer, mas é tipo um coco, um pé alto, e a gente usa o vinho dela, a gente fala o vinho dela, tira o vinho dela para poder usar na bebida dos espíritos. E também ela tem a sua fruta que a gente faz dela o suco dela; a gente a come também sem fazer nada, faz parte da nossa espiritualidade, pois essa junção daquilo que nós falamos que é a conexão espiritual com o espírito da natureza. E aquele Buriti que está lá sozinho, a gente fala que é o espírito que está também precisando de estar junto. E esse daí também a gente traz para junto dos rituais. E o Buriti tem um papel muito importante dentro do nosso ritual fúnebre, porque ele marca o final dos rituais que são

⁶ Outro texto foi publicado para recordar os 50 anos do martírio de *Simão Bororo* e o *Padre Rodolfo Lunkembein* no dia 15/07/1976, ambos do clã *Ecerae* e do sub-clã *Bokodori*. Ali argumentamos que o ritual funerário é uma prática de Ecologia Integral, no sentido que ele está harmonizando os espíritos dos falecidos com a sociedade que está ainda viva e com a natureza. Conforme as regras da cultura *Bóe*, foi o clã *Tugarege* que ficou responsável de conduzir o funeral do *Padre Rodolfo* e um Padre salesiano o funeral do *Simão Koge Ekudugodu*, uma reciprocidade na prática, e aqueles rituais estão auxiliando no *Bem Viver* e equilíbrio de todo o povo *Bóe*.

executados antes dos três dias finais do ritual fúnebre. Quando falam assim, qual o ritual que está executando lá no funeral Bóe? Falam, vamos executar agora o ritual do Marido, que é o ritual do Buriti. E quando falam que é o ritual do marido, é o último ritual dos rituais que são executados antes dos três dias finais do ritual fúnebre. Depois que termina o ritual do Marido, aí tem os três últimos dias, que a gente executa os grandes cantos para poder fazer a passagem do ente querido. Mas também esse buriti, a casca dele, a gente usa também para o artesanato, faz colar da casca do buriti, a palha do buriti é usada para cobertura da casa. E a gente pode observar que em algumas aldeias Bóe tem casas de palha de Buriti e também o broto do Buriti a gente usa para poder fazer a corda do arco e flecha, do broto retira a seda e usa para fazer baco (bandeja de seda). E também para fazer esteira (...) Então, o broto tem a sua importância dentro também das narrativas, onde a gente conta algumas histórias utilizando o broto para poder corrigir o filho, a filha, alguma atitude de nós mesmos. Então, não é só o Buriti em si, uma planta que está ali, ele está nos nossos rituais, ele é espiritual para nós. Não é só usar o broto, não é só usar a palha, não é só usar o vinho dela, não é só usar... A casca dela, para eu poder fazer o buriti, faz parte dos nossos rituais. Ela está presente nos nossos rituais, está presente conosco. Então, ela é extremamente importante nesse sentido. Agora, não sei o nome dela. Eu falei uma palmeira, ou é um coco, não sei. Mas depois... tamborim, né? (Adriano Boro Makudo, 08/12/2025).

O antropólogo Bóe que presenteia este texto com sua fala, que foi transcrita e depois corrigido o texto escrito para ficar em uma linguagem que melhor pode ser lida, traz elementos importantes que entram em diálogo profundo com as falas dos Warao. Não consegui uma gravação dos Warao para comparação de alguns elementos relacionados, mas quando pontuam aqui ou acolá sobre o valor que o *ojidu* tem na vida deles, é de admirar como povos tão diferentes, vivendo em lugares tão distantes desenvolveram uma espiritualidade que conecta em questões fundamentais e entram em comunhão até nos detalhes do uso prático do *ojidu*, mas também na cosmovisão que sustenta esta relação tão importante com esta planta.

Aqui vamos pensar a partir do estabelecimento de uma aldeia Warao em uma chácara no Novo Apicá, divisa entre os municípios de Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, dentro do Programa de Extensão “*Imigração: boas práticas universitárias de serviços e acolhimento da UFMT*” com caráter interdisciplinar e visão de trabalho articulado entre diferentes disciplinas para o atendimento e ofertas de serviços a refugiados e migrantes na cidade de Cuiabá; articulado com a UNIFACC por meio do Programa *Capacita em Rede / IFSuldeMinas*; com a *Associação Várzea Grandense Madre Tereza de Calcutá (CNBB)*, no caso específico do projeto de agroecologia; com o *Fundo Nacional de Solidariedade da Conferência*

Nacional dos Bispos do Brasil para os insumos; com a *Fazenda Experimental da UFMT* por meio de doações de materiais em geral como caixas de abelhas melíponas.

Assim começamos com a clareza de que precisamos melhorar a qualidade de vida desta comunidade da etnia *Warao* no Novo Aricá (Cuiabá, MT), por meio de sistemas de produção agroecológicos (horta e produção alimentar saudável) especialmente o plantio de mudas de buriti ao longo do córrego *Warao* para voltarem as águas até o Aricá. Esta seria uma forma de promoção da justiça social, além de favorecer a autogestão da comunidade como produtor de verduras, respeitando sua cultura e estimulando sua dinâmica social e cultural.

Descolonizar é um processo que parte de uma compreensão no Sul Global a partir do conceito teórico que sustentou historicamente a usurpação dos territórios tradicionais indígenas e a escravização de seus corpos, mas também trata-se de uma prática que busca desconstruir as heranças coloniais, como a subalternização dos saberes indígenas, para compreender a relevância destas tradições ancestrais. Ao questionar os saberes hegemônicos ocidentais, valorizamos a troca de saberes e trazemos ao relevo as culturas subalternizadas.

A agroecologia busca a conciliação entre a produção agrícola e o cuidado dos biomas por meio de práticas de sustentabilidade. Ao contrário dos métodos convencionais, que se baseiam no uso de agrotóxicos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, fertilizantes químicos que se utilizam de petróleo (e seus derivados, como a nafta) para serem produzidos⁷.

Em detalhe, temos por finalidade:

1. Proporcionar subsídio para a criação de um senso crítico como base para uma produção sustentável: planejar e organizar a produção orgânica e atuar como agentes de incentivo à melhoria da qualidade do meio ambiente;
2. Diversificar as atividades econômicas, buscando a integração entre elas para maximizar a utilização dos recursos endógenos e assim diminuir a aquisição de alimentos externos à propriedade;
3. Favorecer, a longo prazo, o acesso à fibra de buriti (o que reforça a identidade cultural), matéria-prima para seus artefatos, melhorando as condições econômicas da comunidade, e

⁷ Cuiabá tem boa parte do ano sem chuvas, por isso é necessário a irrigação. Sabemos que a agricultura é a atividade econômica que mais consome água no mundo, uma parte da água é desperdiçada (evaporação, percolação, escoamento superficial e por sistemas de irrigação ineficientes), mas ali o poço artesiano tem dado conta porque são hortas pequenas.

4. Promover cidadania, inclusão social através da produção de alimentos e o desenvolvimento das habilidades técnicas para o fortalecimento da vida comunitária.

Em termos de metodologia de trabalho, inicialmente identificamos a necessidade de segurança alimentar por meio da produção de alimentos, no caso proposto os alimentos orgânicos que produzem saúde são prioridade. As consultas prévias aconteceram por meio de rodas de conversas com a comunidade *Warao* de forma espontâneas e mais formais. Foi escolhido o técnico Rafael de Moraes como colaborador externo e pessoas da comunidade *Warao* interessados para as aulas teóricas sobre agroecologia.

Do ponto de vista técnico, a sua consultoria com profissional da área de agroecologia foi capaz de trocar conhecimentos com a comunidade. Por exemplo, quando chegou com as caixas de abelha *jataí*, o *Wisidato* Evelio Rivero Estrella (*Warao* nascido em 22/06/1972) mostrou o lugar que era o “cemitério” das abelhas, e falou com propriedade sobre a forma como as abelhas deixam tudo limpo dentro da colmeia e que eles também precisam fazer o mesmo para ter saúde no *Recanto das Aves*.

Figura 5 – Os *Warao* atentos à explicação de Evelio sobre as abelhas *jataí*.

Fonte: Acervo do autor, 16/08/2025.

Assim, o desafio maior é saber o que é lixo e o que é insumo para as plantas. A preparação do solo, a colheita ou aquisição de insumos que não podem ser recolhidas no local, assim como construção das estruturas de horta e viveiro foram sendo feitas no ritmo da comunidade. Ou seja, a

metodologia usada é participativa e descolonizadora, importando sempre a cultura Warao, contudo, adaptando as atividades à realidade semiurbana na qual vivem no momento.

Figura 6 – Mosaico da sala comunitária para aula de Agroecologia; casas das 20 famílias feitas pelos Warao com palite (Novo Aricá).

Fonte: Acervo do autor, 03/09/2025.

Figura 7 – Mosaico com Malvilia, Rafael Moraes e Evelio no momento da chegada da caixa de abelhas *jataí* (Novo Aricá).

Fonte: Acervo do autor, 16/08/2025.

Para seguir refletindo e atuando

Os choques de códigos culturais (alteridade) apareceram na COP30 nos “trajes de poder” ocidental de burocratas e diplomatas em ternos escuros que ignoraram o desconforto térmico diante de roupas leves de algodão ou pouca roupa das lideranças indígenas que ocupavam os corredores e na *Cúpula dos Povos* com a materialidade de sua cultura — cocares, pinturas de urucum e jenipapo.

Estas dinâmicas sociais na arena política podem ser lidas como “estetização” da presença indígena, o que mostra as contradições e uma disputa de narrativas: o indígena como “imagem de fundo” para o *marketing* climático *versus* o indígena como sujeito político exigindo soberania territorial, demarcação de seus territórios tradicionais.

Os caminhos e os corredores funcionaram como arenas de uma diplomacia informal, mas a hierarquia da sociedade estava já demarcada: cores diferentes para ONGs, Governo e Imprensa determinavam quem falava com quem.

Esta “comensalidade segregada” indicava quem tinha acesso ao *buffet* internacional. As tensões não ditas raramente superadas por negociações sussurradas e a formação de alianças temporárias entre atores improváveis levavam os ativistas e observadores a disputavam espaços nas lanchonetes comuns.

Momentos etnográficos críticos ou cenas arquetípicas sintetizam algumas tensões do evento: jovens ativistas seguram cartazes na entrada dos pavilhões, vigiados por seguranças da ONU, criando uma fronteira visual entre a esperança geracional e o pragmatismo político; os indígenas

cantavam e dançavam suas culturas e convicções de que outro mundo pautado no *Bem Viver* é possível.

A etnografia demonstra que, embora o evento tenha trazido o mundo para a Amazônia, a estrutura institucional da ONU manteve, em grande medida, a Amazônia como um “objeto” de discussão e não como um “sujeito” pleno. As fronteiras simbólicas entre os navios, o pavilhão da COP30 e as palafitas; entre o terno e o cocar, e entre o ar-condicionado e o mormaço, revelam que a justiça climática não é apenas uma questão de baixar a temperatura do planeta, mas precisamos derrubar muitos muros — visíveis e invisíveis — que separam quem decide de quem vive as consequências da devastação da natureza para enriquecer a poucos gananciosos.

Quando os *Warao* são insultados por aqui com a pergunta porque não voltam para sua terra, ficamos pensando em que mundo as pessoas vivem, pois todos somos migrantes em algum sentido. Qual seria a nossa terra?. Que mecanismos são necessários para que nos sintamos parte de um território tradicional?

A questão da falta de ancestralidade dos *Warao* na baixada cuiabana, tradicionalmente dos *Bóe*, deve ser considerada como também a sua visão de mundo que não se perdeu, mas permaneceu nos novos lugares que podem ser transformados como tradicionais porque aqui também vivem suas espiritualidades.

Os mecanismos que vamos estabelecendo, seja na construção de casas para as famílias morarem, de banheiros para que os dejetos humanos sejam devidamente tratados e no plantio da “árvore da vida” de forma sistemática para recuperar parte do bioma, tudo isso se torna relevante para tornar o *Recanto das Aves* um território tradicional da etnia *Warao*.

Existe um *Bem Viver* diferenciado na comunidade *Recanto das Aves* em relação aos demais lugares onde os *Warao* se encontram. O fato de terem a segurança de que não vão ser enxotados dali, como o foram dos muitos lugares por onde passaram antes, já é um aspecto de grande relevância.

Vemos que muito ainda terão que realizar, um passo importante será a constituição de uma Associação para poder recepcionar o território e, aos poucos, constituir a escola deles e outros aspectos que são fundamentais na direção da autonomia.

Resistir para os *Warao* tem sido re-existir em outros lugares, mas sempre orientados pela Estrela D’Alva e enraizados no território pelo *Ojidú*.

Referências

ANJOS, Élvio (2024). “Tragédia: Morte de criança *Warao* em Cuiabá expõe crise humanitária”, *Novidades Informando Mato Grosso*. 30 de abril. Disponível em: <https://novidadesmt.com.br/apoio-humanitario/tragedia-morte-de-crianca-warao-em-cuiaba-expoe-crise-humanitaria/> Acesso em: 30/04/2026.

AUGÉ, Marc (1994). *Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Papirus.

CALDEIRA, Teresa P. R. (2000). *Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo*. São Paulo: Ed. 34.

GEERTZ, Clifford (1978). *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC.

KOZINETS, Robert V. (2010). *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London: Sage.

MAUSS, Marcel (1974). “Ensaio sobre a dádiva, forma e razão da troca nas sociedades arcaicas”. In: MAUSS, Marcel. *Sociologia e antropologia*. v. 2. São Paulo: EPU/EDUSP.

OLIVEIRA, Eloir Inácio de & PACINI, Aloir (No prelo). “O Neo-Ritual que recriou a Neo-Aldeia: resistências e reconstruções culturais compartilhadas”, *Revista Tellus*.

OLIVEIRA, R. C. de (1967). “Áreas de fricção interétnica na Amazônia”. In: LENT, Herman (Ed.) *Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica* (Vol. 2: Antropologia): 187-193. Disponível em: <http://www.etnolinguistica.org/biota:vol2p187-193>. Acesso em: 30/04/2026.

Sobre o autor

Aloir Pacini SJ é antropólogo jesuíta e professor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Desde 2000 está mais próximo dos *Chiquitanos* e, desde 2019, acompanha os *Warao* em Cuiabá. Atua no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).